

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Fachrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital

Eine qualitative Studie zum Einfluss der Heilpädagogischen

Früherziehung auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die

Entwicklungsunterstützung ihres Kindes

Eine Kooperation zwischen dem Kinderspital Zürich und der

Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

eingereicht von: Marisa Blättler

Begleitung: Anne Steudler

8. Mai 2024

Abstract

Kinder, die aufgrund gravierender Erkrankungen im ersten Lebensjahr über Monate hospitalisiert sein müssen, haben ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen. In dieser Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) im Kinderspital einen Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes hat. Zur Datenerhebung wurden Eltern und eine Fachperson der HFE mittels semistrukturierter Interviews befragt. Die Aussagen wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Begleitung durch die HFE während der Hospitalisation das elterliche Kompetenzerleben massgeblich stärken, deren Zutrauen in ihr Kind positiv beeinflussen und somit eine präventive Wirkung haben kann.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mich während der Erarbeitung dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Ein grosser Dank gilt den Familien, welche sich trotz ihrer grossen Belastung die Zeit genommen haben, alle meine Interviewfragen zu beantworten und ihre Erlebnisse, Gefühle und Erkenntnisse mit mir zu teilen. Die grosse Offenheit hat mich sehr beeindruckt und die Gespräche waren eine sehr grosse Bereicherung. Ebenfalls bedanke ich mich bei der Familie, die sich für den Pre-Test zur Verfügung gestellt hat, und mir wertvolle Einblicke in die Zeit der Hospitalisation ihres Kindes gegeben hat. Das Gespräch und die Rückmeldungen waren sehr hilfreich bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens.

Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Anne Steudler für die fachliche, aber auch für die persönliche Begleitung und Unterstützung. Die präzisen und anregenden Rückmeldungen gaben mir immer wieder Orientierung. Die aufbauenden Mails und Worte haben mich ermutigt, gestärkt und motiviert.

Ein herzlicher Dank geht an Therese Schenk, die mich in fachlichen Fragen unterstützt und meine vielen Fragen geduldig beantwortet hat. Die Gespräche mit ihr waren sehr bereichernd. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie nebst ihrer Arbeitsbelastung noch Zeit für meine Fragen gefunden hat.

Vielen Dank auch an Michael von Rhein, Leiter der pädiatrischen Vorsorgeforschung des Kinderspitals Zürich für das grosse Vertrauen, die Kooperation, die Beantwortung meiner Fragen, das Gegenlesen der Forschungsarbeit und die wertvollen Rückmeldungen.

Ein besonderer Dank geht an meine Familie für das grosse Verständnis und die unbezahlbare praktische und emotionale Unterstützung.

Danke auch an meine Freunde und an meine Arbeitskolleginnen für die vielen motivierenden und wegweisenden Gespräche.

Vielen herzlichen Dank Manuela und Kevin für das Korrekturlesen und die äusserst wertvollen Rückmeldungen.

Anmerkung

In der vorliegenden Masterarbeit wird gemäss den Empfehlungen der HfH (2021) nach Möglichkeit mit geschlechtsneutralen und geschlechtsabstrakten Formulierungen gearbeitet. So sollen alle Menschen gleichermaßen angesprochen und die Leserlichkeit beibehalten werden. Ein Beispiel dafür ist der Begriff *Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung*. Ist eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich, wird als Genderzeichen der Genderdoppelpunkt verwendet. Ein Beispiel dafür ist *ein:e Expert:in*. Der Begriff *Eltern*, welcher in der Fachliteratur und umgangssprachlich häufig verwendet wird, steht stellvertretend für alle erziehungsberechtigten Personen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz	3
1.3	Ziel der Arbeit und Fragestellung	4
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Heilpädagogische Früherziehung	5
2.1.1	Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung	6
2.1.2	Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der HFE	8
2.2	Resilienz und Salutogenese	9
2.2.1	Resilienz-Schutzfaktoren	10
2.2.2	Selbstwirksamkeit (Self-efficacy) und Kohärenzgefühl (Sense of Coherence)	12
2.2.3	Kompetenzerleben der Eltern und Einfluss auf das elterliche Belastungserleben	14
2.3	HFE im Kinderspital Zürich	15
2.3.1	Vergleich Heilpädagogische Früherziehung ambulant und stationär	15
2.3.2	Abgrenzung zu bestehenden Angeboten	17
2.4	Auswirkungen und Risiken einer Langzeit-Hospitalisation im ersten Lebensjahr	18
2.4.1	Auswirkungen auf das Kind	18
2.4.2	Auswirkungen auf die Eltern und auf das elterliche Belastungserleben	19
2.4.3	Die Eltern-Kind-Bindung und die Auswirkungen der Hospitalisation auf diese	20
2.5	Frühkindliche Entwicklung	22
2.6	Das kindliche Spiel und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes	24
2.7	Die Rolle des Erwachsenen im kindlichen Spiel; Spielbegleitung	26
2.7.1	Spielentwicklung und Begleitung 0–3 Monate	27
2.7.2	Spielentwicklung und Begleitung 4-9 Monate	27
2.7.3	Spielentwicklung und Begleitung 9-12 Monate	28
2.8	Konklusion der theoretischen Grundlagen	28
3.	Forschungsfrage	31
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
4.1	Wahl und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens	31

4.2	Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens	32
4.2.1	Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews/teilstrukturiertem Interview	32
4.2.2	Interviewleitfaden	33
4.2.3	Stichprobe der Elterninterviews	33
4.2.4	Pre-Test	34
4.2.5	Durchführung Leitfadeninterviews.....	34
4.3	Ethische Haltung	35
4.4	Datenauswertung.....	35
4.4.1	Transkription der Interviews.....	35
4.4.2	Datenauswertung anhand der qualitativ strukturierten Inhaltsanalyse.....	35
5	Darstellung der Ergebnisse	36
5.1	Quantitative Darstellung der Ergebnisse	37
5.2	Qualitative Auswertung Interviews	39
5.2.1	Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern	40
5.2.2	Hauptkategorie B: Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung	44
5.2.3	Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern	49
5.2.4	Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein.....	52
6	Evaluation und Diskussion	57
6.1	Interpretation der Ergebnisse	57
6.1.1	Interpretation Vorwissen, Kompetenzstärkung und Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung	57
6.1.2	Elterliches Belastungserleben und Einfluss des Kompetenzerlebens auf das Belastungserleben.....	65
6.1.3	Interpretation Ergebnisse HFE im Kinderspital allgemein	67
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	70
6.2.1	Beantwortung Hauptfrage	70
6.2.2	Beantwortung der Unterfrage	73
6.3	Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen	74
6.3.1	Reflexion Auswahl Stichprobe	74
6.3.2	Reflexion in Bezug auf die Leitfadeninterviews	75
6.3.3	Reflexion in Bezug auf die Transkription	76

6.3.4	Reflexion Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes	76
7	Fazit und Ausblick	77
8	Literaturverzeichnis.....	84
9	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	83
9.1	Abbildungsverzeichnis	83
9.2	Tabellenverzeichnis.....	83

1 Einleitung

«Dieser Start war so ganz anders, als ich ihn mir gewünscht hatte. Zwei Monate verbrachten unsere Kinder schliesslich auf der Neonatologie. Eine Zeit im Ausnahmezustand, über die man erst hinterher nachdenken kann. Unsere Gefühle fuhren Achterbahn. Schwankten zwischen grossem Glücksempfinden, dass man unseren Kindern helfen kann, und der Angst, dass sie Schaden nehmen oder sogar sterben könnten.» (Rütten, 2020; Tagesanzeiger)

Kommt ein Kind nach der Geburt auf die Neugeborenen-Intensivstation, können es die Eltern manchmal erst nach Tagen oder Wochen das erste Mal auf den Arm nehmen. Berührungen sind durch die vielen Schläuche und medizinischen Geräte erschwert. Verunsicherung, Ängste – ein Ausnahmezustand, der für die Eltern kaum zu ertragen ist. Wenn das Kind stabiler ist, kommen weitere Fragen auf: Wird sich das Kind gut entwickeln? Beeinträchtigt dieser intensive Start seine Entwicklung? Welchen Einfluss werden die gesundheitlichen Probleme oder die Beeinträchtigung auf seine Entwicklung haben? «Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes fördern?», ist eine Frage, mit der die Fachperson HFE des Kinderspitals Zürich oft konfrontiert ist (HFE Kinderspital, Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023).

1.1 Ausgangslage

Die Heilpädagogische Früherziehung (folgend HFE genannt) wird wie folgt beschrieben: «In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt.» (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007). Die HFE konzentriert sich also auf die Entwicklung des Kindes im familiären Kontext.

Was ist mit dem familiären Kontext gemeint?

Das meistgelebte Setting in der HFE ist die Begleitung und Unterstützung in der natürlichen Lebensumwelt des Kindes. So soll ein grösstmöglicher Alltagsbezug gewährleistet werden. In den letzten Jahren ist ein Paradigmenwechsel von der allein kindzentrierten Förderung hin zu einer familienorientierten HFE sichtbar geworden. Die Stärkung der elterlichen Kompetenzen und die Stärkung des gesamten Familiensystems wurden zu wichtigen Zielen der Früherziehung (Kühl, 2004).

Was, wenn diese «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen» für mehrere Wochen oder Monate hospitalisiert sind?

Pretis (2020) bezeichnet als wichtige Aspekte der familienorientierten HFE unter anderem die kontinuierliche und stabile Präsenz einer fachlichen Ansprechperson, die Begleitung der Familie vom Zeitpunkt der Diagnose (Unterstützung bei der Bewältigung) und die Beratung in Bezug auf unterschiedliche Aspekte des Lebens (Unterstützungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten, Rechte, ...). Wenn das Kinderspital zur natürlichen Lebensumwelt des

Kindes wird, erscheint es logisch, dass die Fachperson das Kind und die Eltern im Spital begleitet. Aber so einfach ist das nicht: Kinder können oft erst nach Spitalaustritt für HFE angemeldet werden, da vielerorts das Angebot der HFE im Kinderspital nicht existiert. Ist so die «Früh- und Rechtzeitigkeit», die nach Pretis (2020) zu den Grundüberzeugungen der HFE gehört, gegeben? Die HFE ist ein Pfeiler der frühen Bildung und von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) als Sonderpädagogische Massnahme anerkannt. Somit ist sie ein Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. Wenn ein Kind mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt das Anrecht auf die Unterstützung durch die HFE hat, sollte nicht auch ein Kind und dessen Eltern HFE in Anspruch nehmen können, welches für mehrere Wochen oder Monate hospitalisiert ist?

HFE im Kinderspital – ein noch wenig bekanntes Berufsfeld

Spitalschulen decken die Förderung und Bildung für Kinder ab Kindergartenstufe während der Hospitalisation ab. Einige Spitalschulen/Patientenschulen haben bereits erkannt, dass hier eine Lücke besteht und fördern vereinzelt auch jüngere Kinder, da in vielen Kinderspitälern kein pädagogisches Angebot für den Vorschulbereich existiert. Hier steht insbesondere die Förderung des Kindes im Vordergrund. Der Berufsverband der HFE erwähnt in seinem Berufsportrait (BVF, 2020) die spezialisierten Ausrichtungen der HFE mit den Bereichen Sehen, Hören und Autismus. Das Arbeitsfeld der HFE im Kinderspital wird nicht explizit erwähnt. Dies erscheint nicht verwunderlich, da dies ein noch wenig bekanntes Berufsfeld der HFE ist. Nebst der HFE im Kinderspital Zürich konnte kein vergleichbares Angebot in der Schweiz gefunden werden. Bei der Recherche wurden vereinzelt Angebote von Früherziehungsdiensten gefunden, welche an das Angebot der HFE im Kinderspital erinnern (vergl. Kapitel 2.3.2). Diese sind jedoch nur für frühgeborene Kinder und deren Eltern zugänglich oder starten erst nach der Hospitalisation. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vergleichbare Angebote bestehen, welche nicht in Erfahrung gebracht werden konnten. Das Kinderspital Zürich bietet bereits seit mehreren Jahren die HFE während des Aufenthalts im Spital an. Aktuell sind eine Fachperson der HFE im Kinderspital Zürich (Pensum: 40 %) und zwei Fachpersonen der HFE in der Kinder-Rehabilitationsklinik (Kinder-Reha Affoltern) tätig. Die Kinder-Reha gehört ebenfalls zur Gruppe des Kinderspitals Zürich. Da in der Kinder-Reha der Fokus auf der Rehabilitation liegt, sind die Kinder gesundheitlich stabiler und das Angebot somit einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Kinderspitälern. Daher unterscheidet sich die Arbeit der Fachkräfte HFE in der Kinder-Reha von jener der Fachperson HFE im Kinderspital deutlich. Die vorliegende Arbeit begrenzt sich auf die HFE im Kinderspital Zürich und schliesst die HFE der Kinder-Reha aus. Diese Eingrenzung ist nicht wertend, sondern dient lediglich dazu, das Forschungsgebiet einzugrenzen. Wenn im weiteren Verlauf dieser Arbeit die HFE im Kinderspital genannt wird, ist damit die HFE im Kinderspital Zürich ohne HFE in der Kinder-Reha gemeint. Die Langzeithospitalisation (Hospitalisation von mehr als 8 Wochen) ist eine Voraussetzung für das Angebot der HFE im Kinderspital. Aktuell arbeitet die Fachkraft HFE vorwiegend mit Kindern im Alter von 0-12 Monaten und deren Eltern, vereinzelt auch mit etwas älteren Kindern. Von diesem Angebot können aktuell rund 65 Kinder pro Jahr profitieren (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023).

Die Einleitung und die Beschreibung der Ausgangslage dienen dazu, einen Einblick in das Thema dieser Forschungsarbeit zu geben und eine erste Abgrenzung vorzunehmen. Nachfolgend soll die Heilpädagogische Relevanz dieser Forschungsarbeit beleuchtet werden und ein erster Einblick in die aktuelle Forschung getätigt werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In der Einleitung wurde erwähnt, dass die HFE eine Förderung des Kindes im familiären Kontext bedeutet. Obwohl das übliche Setting der HFE das familiäre Umfeld ist, wurde lange sehr kindzentriert gearbeitet. In den letzten Jahren hat jedoch ein Umdenken stattgefunden und die Stärkung der elterlichen Kompetenzen und die Stärkung des gesamten Familiensystems wurden zu wichtigen Zielen der HFE. In der Theorie beschreibt Wustmann (2015), dass die Resilienz eines Kindes indirekt über die Stärkung elterlicher Kompetenzen gefördert werden kann. Rönau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2015) nennen die Selbstwirksamkeit als wichtigen Schutzfaktor der Resilienz. Sarimski (2021) nennt als wichtigen Faktor für das Gelingen eines Anpassungsprozesses das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten. Trivette, Dunst und Hamby (2020) zeigen mit ihrer Forschungsarbeit zu Eltern-Kind-Interaktionen auf, wie wichtig die Qualität familienorientierter Interventionen für das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten ist. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beeinflusst wiederum die psychische Stabilität der Eltern positiv. Es ist anzunehmen, dass belastete Eltern durch familienorientierte HFE in ihrem Kompetenzerleben gestärkt werden können.

Gemäss Forschungsergebnissen von Trivette et al. (2020) hat die psychische Stabilität der Eltern einen positiven Einfluss auf die Interaktion von Eltern und Kind und diese wiederum hat einen positiven Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Als Schutzfaktoren für die elterliche Resilienz gelten die Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997) und das Kohärenzgefühl (Antonovsky, 1997), welche eng mit dem Kompetenzerleben zusammenhängen, als entscheidend. Es ist anzunehmen, dass es einen positiven Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion hat, wenn Eltern in ihrem Kompetenzerleben gestärkt werden.

Gemäss Sarimski (2021) droht eine hohe psychische und physische Belastung von Eltern ihre intuitiven Verhaltensbereitschaften zur Beziehungsgestaltung zum eigenen Kind zu blockieren. Die Bedürfnisse eines schwerkranken Kindes oder eines Kindes mit Behinderung sind oft schwerer zu lesen als bei einem gesunden Kind, was wiederum die Eltern verunsichern und das Vertrauen in ihre natürliche Intuition schwächen kann. Hier beschreiben Schäfer, Karutz und Schenk (2017) die Notwendigkeit, die Eltern während der neonatologischen Versorgung durch Bewältigungs- und Adaptionsprozesse zu unterstützen, um die Auswirkungen dieses kritischen Lebensereignisses zu reduzieren. Hierfür erachten sie eine psychosoziale Begleitung als sinnvoll. Wer genau diese «psychosoziale Begleitung» übernehmen sollte und welche Grundlagen/Ausbildungen dafür benötigt werden, bleibt undefiniert (ebd.). Es ist anzunehmen, dass die HFE des Kinderspitals Zürich diese psychosoziale Begleitung auf der Neonatologie abdeckt.

Laut Sarimski (2021) können Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion dazu führen, dass es seltener zu ausgeglichenen und entwicklungsförderlichen Interaktionen im Spiel kommt. Es ist also anzunehmen, dass es sich positiv auf das Belastungserleben auswirkt und es vermehrt zu entwicklungsförderlichen Interaktionen im Spiel kommt, wenn die Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes zu lesen lernen und es beim Umgang mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen unterstützen können.

Crittenden (2020) beschreibt das Spiel als gemeinsame Entwicklungsaufgabe von Kind und Eltern. Gemäss Heimlich (1989) ist das Spiel vorwiegend eine soziale Aktivität und ist eng mit der Interaktion sozialer Partner verbunden. Oft sind diese Spielpartner:innen zunächst die Eltern. Die Eltern können durch das Bereitstellen von Spielmaterialien, Spielraum, Zeit, Spielmöglichkeiten und einer förderlichen Einstellung zum Spiel die kindliche Spieltätigkeit und die kindliche Entwicklung nachhaltig beeinflussen (vgl. Heimlich 1984, S.73). Es ist anzunehmen, dass Eltern, welche den Sinn des kindlichen Spiels kennen und ihrem Kind angepasste Spielangebote sowie eine entwicklungsfördernde Umgebung anbieten können, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kindes nehmen können.

Sarimski, Hintermair und Lang (2012) betonen, dass das Zutrauen der Eltern in die eigene Kompetenz in direktem Zusammenhang mit dem elterlichen Belastungserleben stehen. Ein Ziel der familienorientierten HFE, auch im Spitalkontext, sollte es sein, das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen zu stärken. Hier ist anzunehmen, dass die HFE den Eltern Wissen, Methoden und Spielideen vermitteln kann, damit sie die Entwicklung ihres Kindes positiv beeinflussen können und dadurch das elterliche Kompetenzerleben und bestenfalls auch das elterliche Belastungserleben positiv beeinflusst werden können.

1.3 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Aus der Ausgangslage und den Überlegungen zur heilpädagogischen Relevanz wird ein grobes erstes Ziel der vorliegenden Arbeit festgelegt. Aus der Einleitung ist bekannt, dass das Angebot der HFE im Kinderspital ein noch kaum bekannter Berufszweig der HFE ist. Es stellt sich die Frage, ob ein Ausbau dieses Angebotes Sinn machen würde. Dafür muss geklärt werden, ob und wie die HFE im Kinderspital wirkt. Im vorangehenden Kapitel zur Heilpädagogischen Relevanz dieses Forschungsgebietes konnten erste Theoriebezüge dargestellt werden, die die Wirksamkeit einer familienorientierten HFE aufzeigen. Demzufolge müsste die HFE im Kinderspital wirksam sein, wenn die Eltern in die HFE einbezogen werden und ihr Zutrauen in die eigenen Kompetenzen gestärkt wird. Im Sinne der wichtigen Rolle des Zutrauens der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen (Sarimski et al., 2012) soll erforscht werden, inwiefern die HFE einen Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben hat. Anhand eines Gespräches mit der HFE des Kinderspitals wurde erörtert, welche Themen und Fragestellungen am häufigsten von den Eltern kommen. «Absolut am meisten kommen Fragen zur Entwicklung des Kindes und wie sie ihr Kind darin unterstützen können» (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023).

In dieser Forschungsarbeit soll erforscht werden, inwiefern die Begleitung durch die HFE einen Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben hat. Die Ermittlung des Einflusses auf das Kompetenzerleben der Eltern ohne definierte Bereiche erscheint als wenig sinnvoll und würde den Umfang dieser Arbeit sprengen. In dieser Forschungsarbeit wird der Schwerpunkt auf den Einfluss der HFE auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung gelegt. Für die Eltern scheint die Entwicklungsförderung und -unterstützung im Vordergrund zu stehen. Das kindliche Spiel ist Bestandteil der kindlichen Entwicklung und als solches beobachtbar (vgl. Heimlich 1989, S.13). Die HFE im Kinderspital arbeitet vorwiegend mit Kindern im Alter von 0-12 Monaten. Daher erscheint eine Eingrenzung des Alters des hospitalisierten Kindes sinnvoll. Die Beleuchtung des Spiels und der Entwicklung über die gesamte Altersspanne des Frühbereichs wäre hier wenig sinnvoll und zielführend.

Aufgrund dieser Überlegungen kristallisiert sich eine erste Fragestellung heraus:

«Inwiefern hat die HFE im Kinderspital bei Kindern im Alter von 0-12 Monaten Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihres Kindes?»

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen zu relevanten Begriffen, Konzepten und Zusammenhängen erarbeitet und dargestellt. Daraus ergibt sich eine Präzisierung der Forschungsfrage (Kapitel 3). In Kapitel 4 wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse aus der qualitativen Studie dargestellt und in Kapitel 6 werden die Ergebnisse interpretiert, die Forschungsfrage beantwortet und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert, bevor in Kapitel 7 ein Fazit gezogen und ein Ausblick gewagt wird.

2 Theoretische Grundlagen

Im vorliegenden Kapitel werden Theoretische Grundlagen erarbeitet, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Im ersten Unterkapitel werden die HFE mit ihren Grundüberzeugungen und deren Wirkfaktoren beleuchtet (Kapitel 2.1) Im zweiten Unterkapitel findet eine Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz statt (Kapitel 2.2). In Kapitel 2.3 wird ein Vergleich von HFE ambulant und stationär (Kinderspital) gemacht, bevor in Kapitel 2.4 die Auswirkungen einer Langzeithospitalisation erläutert werden. In Kapitel 2.5 sind theoretische Bezüge zur frühkindlichen Entwicklung beschrieben und abschliessend geht es in Kapitel 2.6 um das frühkindliche Spiel. Als Grundlage wird der Begriff der HFE im folgenden Kapitel geklärt.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Zur theoretischen Verortung der HFE werden im vorliegenden Kapitel einige grundlegende Aspekte zum Berufsfeld der HFE erläutert.

Lütolf, Venetz und Koch (2014) beschreiben als Aufgabenfelder der HFE die Diagnostik, die Förderung des Kindes, präventive Massnahmen und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme). In der vorliegenden Arbeit wird bezüglich Aufgabenfelder der HFE der Fokus auf die Begleitung der Eltern und Bezugspersonen gelegt. Thurmair und Naggl (2000) unterscheiden zwei Formen von Eltern- und Bezugspersonenberatung. Das Consulting, die fachliche Beratung, und das Counseling, die psychotherapeutisch orientierte Beratung. Beim Consulting geht es darum, die Eltern bei Fragen rund um das Kind, dessen Entwicklung, Erziehung oder Pflege zu unterstützen. Beim Counseling geht es darum, die Eltern im Prozess der Verarbeitung und der Annahme zu unterstützen, dass ihr Kind eine Entwicklungsauffälligkeit oder auch eine Behinderung hat. Die HFE hat einen grossen Wandel erlebt. Gemäss Kühl (2004) hat ein Wandel von einem allein auf das Kind ausgerichteten, defizitorientierten Ansatz in der frühen Förderung hin zu einer familienorientierten und ganzheitlichen Sichtweise stattgefunden. Mahoney und Wiggers (2012) haben die quantitative Verteilung entwicklungsfördernder Aktivitäten auf Eltern und Fachkräfte erforscht. Von allen entwicklungsfördernden Aktivitäten pro Jahr werden gemäss Mahoney und Wiggers (ebd.) 92.7 % (220'000 Aktivitäten) von den Eltern durchgeführt und nur 3.2 % (7'500 Aktivitäten) von Heilpädagoginnen

und Heilpädagogen. Dazu kommen 4.2 % (9'900 Aktivitäten) durch übrige Fachkräfte. Diese Zahlen sprechen eindrücklich dafür, die Eltern in ihren Kompetenzen in der Entwicklungsunterstützung ihres Kindes zu fördern, da sie den Grossteil aller entwicklungsfördernden Aktivitäten übernehmen. Gemäss Pretis (2017) ist die Familie in ihren Interaktionen mit dem Kind der hauptsächliche Motor für die Entwicklungsförderung. Frühförderung ohne aktiven Einbezug der Familie scheint somit wenig bis kaum wirksam zu sein (ebd.). Gelingende Frühförderung hat demzufolge auch viel mit der Grundhaltung der HFE zu tun. Im folgenden Kapitel sollen die von Pretis (2020) beschriebenen Grundüberzeugungen der HFE genauer erläutert werden.

2.1.1 Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung

Im vorangegangenen Kapitel wurde beschrieben, wieso ein Schwerpunkt auf die Begleitung und Beratung der Eltern während der HFE sinnvoll ist. Dies bestätigt Pretis (2020), indem er als wirksame Grundhaltung der HFE die Familienorientierung nennt. Nebst der Familienorientierung beschreibt er auch die Ressourcenorientierung, die Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung, die Früh- und Rechtzeitigkeit und die Interdisziplinarität als wichtige Grundhaltungen der HFE (ebd.) Diese werden nachfolgend kurz erläutert, der Schwerpunkt liegt auf der Familienorientierung, welche für diese Forschungsarbeit besonders relevant erscheint.

Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung: Thurmair (2011) beschreibt die ganzheitliche Arbeitsweise in der Frühförderung als eine Art Wegweiser im Sinne von: «Weite deinen Blick! Schau nicht nur [...] auf das Problem, das Defizit, die Störung beim Kind, schau auch auf den Kontext! Besinne dich darauf, dass du mit Kindern, mit Erwachsenen zu tun hast, die wahrgenommen, beachtet, respektiert sein wollen!» (Thurmair, 2011, S.123).

Nach Pretis (2020) stellt «Ganzheitlichkeit» weniger ein wissenschaftlich gut abgesichertes Konstrukt dar, sondern eher ein «lebensweltlich orientierter Ansatz, der aus einer eher intuitiven Er- und Beziehungsarbeit resultiert» (ebd., S.46). Die Lebensweltorientierung meint, dass Förderangebote möglichst alltagsbezogen sein sollen, Gegenstände und Spielmaterialien der Familie miteinbezogen werden, familienspezifische Tagesabläufe und die familiäre Situation miteinbezogen werden, Familiennähe und Hausbesuch einen wichtigen Stellenwert haben und das erweiterte Familiensystem berücksichtigt wird (Koch und Lütolf, 2021).

Früh- und Rechtzeitigkeit: Die WHO (2013) betont die Wichtigkeit der ersten 1'000 Tage im Leben eines Kindes für dessen Entwicklung. Damit ist der Zeitraum zwischen der Befruchtung der Eizelle und dem zweiten Geburtstag des Kindes gemeint. Dieses kurze Zeitfenster hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes. Verschiedene Umweltfaktoren haben in dieser Zeit einen direkten Einfluss auf das Wachstum des Kindes, die Entwicklung des Gehirns und die körperliche Gesundheit des Kindes (ebd.). Diese Zeitspanne geht über die übliche Zeitspanne der Frühförderung hinaus, welche oft sogar erst nach den ersten 1'000 Tagen beginnt. Gemäss einer Studie von Pretis (2014) lag das durchschnittliche Alter bei der Ersterfassung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten und Behinderungen beziehungsweise deren Überweisung an eine Frühförderstelle (analog Heilpädagogischer Früherziehungsdienst in der Schweiz) im Jahr 2014 bei 30,1 Monaten. Da angenommen wird, dass das Gehirn des Kleinkindes in seinen ersten 1'000 Tagen am empfänglichsten ist, soll vor allem jenen Kindern Lernmöglichkeiten geboten, welche in wenig lernförderlichen Umwelten leben oder durch Einschränkungen in den Lernmöglichkeiten und der Teilhabe gebremst werden (Pretis, 2020).

Interdisziplinarität: Die Interdisziplinarität als Arbeitsprinzip der HFE steht im engen Zusammenhang mit dem Arbeitsprinzip der Ganzheitlichkeit. Gemäss Lütolf, Venetz und Koch (2014) ist es unerlässlich, dass für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen und diese klar kommunizieren und aufeinander abstimmen. Eine Vernetzung der verschiedenen Fachpersonen ist zum Wohle von Kind und Familie äusserst wichtig. So können Fachpersonen ihre auf ihre Profession beschränkte Sichtweise erweitern, allfällige Doppelspurigkeit vermeiden, Sichtweisen angleichen oder auch unklare und unterschiedliche Befunde vermeiden (ebd.). «Die Komplexität von Fragestellungen, die kindliche Entwicklung betreffen, erfordert im Regelfall eine Arbeit im Team» (Pretis, 2020, S. 52).

Ressourcenorientierung: Pretis (2020) beschreibt als Auftrag der Frühförderung, bei den Eltern das Vertrauen in die Entwicklungspotentiale ihres Kindes mit Entwicklungsschwierigkeiten zu entwickeln und zu unterstützen. «Methodisch kann dies durch Beratung, konkrete Informationen, ressourcenorientierte Gespräche oder als Verfügbarkeit einer über einen Zeitraum kontinuierlich ansprechbaren professionellen Bindungsperson umgesetzt werden» (Pretis, 2020, S.49). Hintermair (2014) betont, dass es für Fachpersonen, im Kontext der ressourcenorientierten Arbeit, relevant ist, dass sie Vertrauen in die Entwicklungspotentiale des Menschen haben und dass sie über die Notwendigkeit bestimmter Potentiale für Entwicklungsprozesse Bescheid wissen. Ressourcen beziehen sich häufig auf materielle Aspekte der Entwicklung des Kindes, förderliche Beziehungen zum sozialen Netz oder zu vorhandenen Hilfesystemen (Pretis, 2020). Stärken wiederum beziehen sich häufig auf Kompetenzen des Kindes, welche beobachtbar sind (ebd.).

Familienorientierung: Guralnick (2011) beschreibt drei wirksame Ebenen der frühen heilpädagogischen Interventionen. Diese können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden und beeinflussen sich wechselseitig. Die Ebene der kindlichen Entwicklung (insbesondere soziale und kognitive Entwicklung), die Ebene der familiären Interaktionsmuster (insbesondere die Eltern- Kind Interaktion) und die Ebene der familiären Ressourcen (persönliche und psychische Merkmale der Eltern, sowie materielle Ressourcen). Diese drei Ebenen schliessen sowohl eine kindzentrierte Förderung als auch die familienzentrierten Aspekte mit ein. Sarimski et al. (2012) beschreiben als Ziel der Familienorientierung insbesondere die Stärkung der eigenständigen, familiären Bewältigungskompetenz im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems. Der Stärkung des elterlichen Zutrauens in die eigene Kompetenz, die kindliche Entwicklung zu fördern, kommt dabei im Rahmen eines familienorientierten Ansatzes der Frühförderung ein besonderer Stellenwert zu. Laut Pretis (2014) wird Familienorientierung oft mit dem Setting in Verbindung gebracht. Familienorientierung wird als aufsuchende Hausfrühförderung verstanden. Pretis (ebd.) weist darauf hin, dass die Eltern erlebte Familienorientierung nicht vom Setting abhängig machen, sondern vielmehr von der Haltung der Fachperson. Er betont, dass gelebte familienorientierte Arbeit auch in familienergänzenden Strukturen möglich sein muss (ebd.) Es kann daraus geschlossen werden, dass familienorientierte HFE auch im Kinderspital möglich ist, da sich Familienorientierung eher in der Haltung der Fachperson zeigt als im Setting. Pretis erläutert weitere Aspekte, die Familienorientierung umfassen: Kontinuierliche, stabile Präsenz einer fachlichen Ansprechperson, die Begleitung der Familie vom Zeitpunkt der Diagnose (Unterstützung bei der Bewältigung), die Stärkung von Ressourcen, Resilienz, Selbstwirksamkeit, die Auseinandersetzung mit den Wünschen und Erwartungen der Familien, die Beratung in Bezug auf unterschiedliche Aspekte des Lebens (Fragen der Eltern

– häufig in Richtung Fördermöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, Rechte, ...), die Orientierung auf Geschwister und die Betrachtung des gesamten Familiensystems. Sarimski et al. (2012) beschreiben das Zutrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen als wichtiges Ziel von familienorientierter Frühförderung. In einer Studie wurden Zusammenhänge zwischen dem Grad des individuellen Zutrauens in die eigene Kompetenz, der erlebten Belastung in der Familie und in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind mit folgenden Ergebnissen untersucht: «Es kann davon ausgegangen werden, dass sich elterliches Zutrauen in die eigene Kompetenz widerspiegelt in entwicklungsförderlichen Formen der Interaktion und Beziehung zum Kind im Alltag und sich damit indirekt auf einen positiven Verlauf der kindlichen Entwicklung auswirkt» (Sarimski et al., 2012).

Dieses Prinzip erinnert an die Grundhaltung des Empowerments, welches eng mit dem Konzept der Familienorientierung verbunden ist. Empowerment wird als Prozess definiert, «in dem Betroffenen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusstwerden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen» (Theunissen & Garlipp, 1996, S. 153). Empowerment kann zum einen in Bezug auf den Umgang mit dem Kind, die Gestaltung einer entwicklungsfördernden Umgebung aber auch in Bezug auf die Stärkung der Eltern in ihrem Vertrauen in ihre elterlichen Kompetenzen gelebt werden (ebd.). Dempsey und Keen (2008) nennen vier grundlegende Überzeugungen der familienorientierten Frühintervention: Die Familie ist die Konstante im Leben des Kindes und nicht die Fachkräfte. Die Familie kennt das Kind am besten und kann seine Bedürfnisse am besten einschätzen und erkennen. Ein Kind wird wirkungsvoller unterstützt, wenn die Eltern auch unterstützt werden. Die Bedürfnisse und die Entscheidungen der Familie bestimmen das Unterstützungsangebot inhaltlich.

Eine familienorientierte Grundhaltung sollte sich demzufolge positiv auf die Wirksamkeit der HFE und deren Nachhaltigkeit auswirken. Ob dem so ist, wird im nachfolgenden Unterkapitel genauer beleuchtet.

2.1.2 Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der HFE

Es hat sich gezeigt, dass sich die HFE insbesondere dann positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt, wenn die Eltern-Kind-Beziehung und somit auch die Eltern-Kind-Interaktion gefördert wird (Thurmair & Naggl, 2010; Sarimski et al., 2013; vgl. Trivette et al., 2010). Die Familie in ihren Interaktionen mit dem Kind ist gemäss Pretis (2017) der hauptsächliche Motor für die Entwicklungsförderung. Frühförderung ohne aktiven Einbezug der Familie scheint somit wenig bis kaum wirksam zu sein. Trivette et al. (2010) bestätigen das mit ihrer Studie zum Einfluss von familienorientierter Förderung auf die Eltern-Kind-Interaktion und die kindliche Entwicklung. «Results showed that capacity-building, help-giving and family-system intervention practices had direct effects on both parent self-efficacy beliefs and well-being and indirect effects on parent-child interactions and child development mediated by self-efficacy beliefs and parent well» (ebd. S.19). Das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten hängt in hohem Masse von der Qualität der professionellen Unterstützung und der familienzentrierten Intervention ab. Die psychische Stabilität hängt von persönlichen Ressourcen und familienzentrierten Interventionen ab. Die psychische Stabilität der Eltern und die familiären Ressourcen bestimmen die Interaktion zwischen Kind und Eltern. Die Interaktion zwischen Eltern und Kind und die psychische Stabilität der Eltern haben einen ebenso wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, wie die Beeinträchtigung des Kindes selbst (Trivette et al., 2010, S.).

Obwohl eine hohe Übereinstimmung in der Literatur über die Wichtigkeit der Familienorientierung in der HFE ausgemacht werden kann (vgl. Trivette et al., 2010; Sarimski et al., 2014; Pretis, 2017), beschreiben Lütolf et al. (2015) hier ein Spannungsfeld. In ihrer Studie zeigt sich, dass die befragten Fachpersonen der HFE der Förderung des Kindes und der Elternberatung und -begleitung den gleichen Stellenwert zusprechen, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass die Fachpersonen der HFE ihre Arbeit familienorientiert verstehen (ebd., S. 6). Jedoch zeigt sich, dass bedeutend mehr Zeit für die kindzentrierte Förderung aufgewendet wird als für die Elternberatung und -begleitung. «Die Zahlen zur effektiven Zeitnutzung liefern deutliche Hinweise dafür, dass die Heilpädagogische Früherziehung weiterhin sehr kindorientiert arbeitet» (ebd., S. 9). Staiger-Iffländer (2021) ging in ihrer Forschungsarbeit der Frage nach, ob und in welchen Bereichen die Eltern (langfristig) von der Beratung und Begleitung durch die HFE profitieren. Dabei stehen die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, sowie das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen als Kriterien im Zentrum der Untersuchung. Die Ergebnisse zeigen, dass in der quantitativen als auch in der qualitativen Erhebung von sehr unterschiedlichen Erfahrungen berichtet wurde, so dass davon ausgegangen werden muss, dass nach wie vor zahlreiche HFE-Stunden vorwiegend kindorientiert stattfinden (ebd.).

Pretis (2020) beschreibt wirksame und nachhaltige, frühe Fördermassnahmen von Kleinkindern mit Entwicklungsschwierigkeiten unter anderem als «resilienzorientiert» (Pretis, 2020, S.48). Resilienz hat das Ziel «auf spezifische – meist als lebensbedrohlich erlebte – Herausforderungen psychisch gesund zu reagieren» (ebd.). Resilienz kann in Bezug auf das Kind verstanden werden, aber auch in Bezug auf die Eltern. Im nachfolgenden Kapitel soll die Resilienz und ihre Schutzfaktoren erläutert werden.

2.2 Resilienz und Salutogenese

Im vorliegenden Unterkapitel findet sich eine Einführung in die Geschichte der Resilienzforschung und Einblick in die für diese Forschungsarbeit relevant erscheinenden Aspekte des Konzeptes der Salutogenese und des Resilienzkonzeptes sowie deren Zusammenhänge. Anschliessend werden die Resilienz-Schutzfaktoren (2.2.1), die Selbstwirksamkeit und das Konzept der Kohärenz (Kapitel 2.2.2) und das Kompetenzerleben (Kapitel 2.2.3) genauer erläutert.

Das Wort «Resilienz» kommt aus dem lateinischen (resilire = zurückspringen) und bedeutet «psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen» (Dudenonline, 2024). Das Resilienzkonzept baut auf verschiedene Forschungen auf. Bereits in den 1950er-Jahren hat sich aus der Entwicklungspsychopathologie die Resilienzforschung entwickelt (Bengel & Lyssenko, 2017). Emmy Werner war eine der Ersten, die Resilienz in ihrer Längsschnittstudie, die ab 1955 auf Kauai durchgeführt wurde, untersucht hat. Die Studie zeigte auf, dass die Kinder, welche sich trotz hoher Risikobelastung gut entwickelt haben, verschiedene protektive Faktoren wie eine emotionale Bezugsperson, ein stabiler Familienzusammenhalt, hohe Sozialkompetenzen oder positive Selbstwirksamkeitserwartungen mitbrachten. Diese protektiven Faktoren halfen ihnen als Kinder und später als Erwachsene, sich positiv zu entwickeln (Fröhlich Gildhoff & Rönna-Böse, 2020). Ein grosser Perspektiven- oder Paradigmenwechsel von der Pathologie auf die Resilienz fand in den 1970/1980er-Jahren statt. Daran war der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) massgeblich beteiligt. Er prägte den Begriff der Salutogenese (Gesundwerdung). Das Modell der Salutogenese wurde in den 1979er-Jahren entwickelt.

Es wurden Schicksale von KZ-Überlebenden insbesondere dahingehend untersucht, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen in Extremsituationen körperlich und psychisch gesund bleiben (vgl. Antonovsky, 1997). Aus dem Modell der Salutogenese ist das Konzept des Kohärenzgefühls (vgl. Kapitel 2.2.2) entstanden, welches auch unter den Resilienz-Schutzfaktoren bei Erwachsenen beschrieben wird (Bengel & Lyssenko, 2012). «Wie die Resilienzforschung legt das Salutogenesekonzept den Schwerpunkt auf die Ressourcen und Schutzfaktoren von Menschen und fragt danach, was Menschen hilft, schwierige Bedingungen erfolgreich zu bewältigen (Fröhlich Gildhoff & Rönnau-Böse, 2020). Wenn sich also Personen trotz grosser Belastungen oder schweren Lebensumständen psychisch gesund entwickeln, wird von Resilienz gesprochen. Damit ist keine Eigenschaft gemeint, welche angeboren ist, sondern vielmehr ein sich verändernder und kontextabhängiger Prozess. Das Konzept der Salutogenese und das Resilienzkonzept sind in ihren Kernannahmen und Fragestellungen ähnlich. Während die Salutogenese den Schwerpunkt auf die Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit legt, konzentriert sich die Resilienzforschung mehr auf den gesamten Prozess der positiven Anpassung und der Bewältigung (ebd.). Im Resilienzkonzept und im Modell der Salutogenese wird davon ausgegangen, dass der Mensch Ressourcen hat, die ihm helfen, schwierige Bedingungen erfolgreich zu bewältigen (ebd.). In den 1990er-Jahren wurde der Forschungsschwerpunkt erweitert, indem der Frage nachgegangen wurde, was Erwachsene trotz widriger Umstände gesund hält (Bengel & Lyssenko, 2017). Wustman (2015) teilt die Resilienzförderung in zwei Ebenen ein: die individuelle Ebene (direkt beim Kind, Erwachsenen) und die Beziehungsebene (indirekt über Erziehungs- oder Interaktionsqualität, Stärkung der elterlichen Kompetenzen oder der Bezugspersonen).

Die Resilienz-Schutzfaktoren werden im Kapitel 2.2.1 genauer beleuchtet. In der Resilienzforschung zu Schutzfaktoren im Kindes- und Jugendalter zählt eine gute Entwicklung als Nachweis für die schützende Wirkung von einzelnen Faktoren (Masten 2001a). In der Forschung im Erwachsenenalter wird die erfolgreiche Bewältigung stressreicher und potenziell traumatischer Ereignisse als Nachweis für die schützende Wirkung von einzelnen Faktoren verstanden (ebd.). Diese Resilienz-Schutzfaktoren werden im nachfolgenden Unterkapitel genauer beschrieben.

2.2.1 Resilienz-Schutzfaktoren

Die Schutzfaktoren im Kindes- und Jugendalter werden kurz angeschnitten. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf den Resilienz-Schutzfaktoren bei Erwachsenen, da diese im Rahmen dieser Forschungsarbeit relevanter erscheinen.

Resilienzforschungen zum Kind- und Jugendalter zeigen: «Resilienz hängt immer von Beziehungen ab» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S.19). Diese Ansicht wird nicht nur von der Resilienzforschung vertreten. Andere Forschungsrichtungen wie die Entwicklungspsychologie oder die Bindungsforschung teilen die Ansicht, dass positive und stabile Beziehungen massgeblich zu Resilienz und einer guten Entwicklung beitragen. Der Erfahrung einer stabilen Beziehung kommt also eine besondere Bedeutung zu. «Es zeigt sich, dass es nicht entscheidend ist, zu wem diese Beziehung besteht, sondern wie diese Beziehung gestaltet ist, damit sie sich positiv auswirkt» (ebd. S.19). «Insbesondere die Bedeutung von sogenannten kompensatorischen Beziehungen zu Fürsorgepersonen aus dem erweiterten Familienkreis, Freunde, (Ehe-) Partner oder pädagogische / pflegerische Fachkräfte wird immer wieder betont» (ebd.). Eine solche Bezugsperson sollte konstant verfügbar sein, ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, feinfühlig auf die Bedürfnisse eingehen können, wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten,

das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken, eine optimistische Grundhaltung vermitteln, herausfordernde, jedoch bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle, passgenaue Unterstützung anbieten, Ermutigung aussprechen und Erfolgsrückmeldung geben (ebd., 2020, S.19). «Zu den wichtigsten Faktoren, die die kindliche Resilienz fördern können, gehören sichere Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit» (Zemp, 2023). Die Bindungstheorie hat das Wissen über die Bedingungen für eine gesunde psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen grundlegend erweitert (Bowlby 1969, 2006). Angesichts der gut gesicherten Kenntnisse der Bindungsforschung ist die immense Bedeutung von Bindungssicherheit von Individuen für die Ausbildung von Resilienz unbestritten. «Die aufmerksame und feinfühligte Befriedigung der kindlichen Bindungsbedürfnisse durch die primären Bezugspersonen bildet den Nährboden für zentrale Resilienzfaktoren» (Zemp, 2023). Anhand von Daten der Mannheimer Risikokinderstudie, welche sich mit der langfristigen Entwicklung von Kindern mit unterschiedlichen Risikofaktoren beschäftigt, wird gezeigt, wie Schutzfaktoren auf der Seite des Kindes und seines familiären Umfelds im Verlauf der Entwicklung wirksam werden und zur Entstehung von Resilienz beitragen können. Besonders entscheidend scheint hier die Rolle von positiven frühen Eltern-Kind-Beziehungen zu sein (Hohm, Laucht, Zohsel, Schmidt, Esser, Brandeis & Banaschewski, 2017). Bindung spielt aber auch in der Erwachsenen-Resilienz eine grosse Rolle (Masten & O’D Wright, 2010). Die Resilienzforschung hat sich lange grösstenteils mit Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Viele der Resilienz-Schutzfaktoren, welche sich für das Kindes- und Jugendalter als besonders wirksam gezeigt haben, spielen aber genauso im Erwachsenenalter eine bedeutende Rolle. Masten und O’D Wright (2010) beschreiben sechs Faktoren, welche eine wichtige Rolle in Bezug auf die Resilienz über die ganze Lebensspanne spielen und Bengel und Lyssenko (2012) filtern elf schützende Resilienz-faktoren für das Erwachsenenalter heraus, welche in der untenstehenden Tabelle ersichtlich sind.

Tabelle 1: Resilienz-Schutzfaktoren Erwachsene

Resilienz-Schutzfaktoren über die Lebensspanne nach Masten und O’D Wright (2010)	Resilienz-Schutzfaktoren für das Erwachsenenalter nach Bengel und Lyssenko (2012)
<p>Beziehung (warme, emotionale Beziehung zu mind. einer Person)</p> <p>Motivation zur Handlung, um das Ziel zu erreichen (eng verknüpft mit Selbstwirksamkeitserwartung)</p> <p>Problemlösefähigkeit und Intelligenz (Fähigkeit zur Selbstreflexion)</p> <p>Fähigkeit zur Selbstregulation</p> <p>Sinn-Hoffnung-Glaube</p> <p>Kulturelle Traditionen und Religion (Rituale können Sicherheit geben ebenso wie die Verbundenheit mit Gott oder anderen spirituellen Figuren.)</p>	<p>Positive Emotionen</p> <p>Optimismus</p> <p>Hoffnung</p> <p>Selbstwirksamkeitserwartung</p> <p>Selbstwertgefühl</p> <p>Kontrollüberzeugung</p> <p>Gefühl von Kohärenz</p> <p>Hardiness (Engagement, Kontrolle und Herausforderung)</p> <p>Religiosität und Spiritualität</p> <p>Coping (Anpassungsleistung)</p> <p>Soziale Unterstützung</p>

Da beim Schutzfaktor «Selbstwirksamkeit» Selbstwirksamkeitserwartungen und das Kohärenzgefühl eng miteinander verbunden sind und diese eng mit der Forschungsfrage zusammenhängen, sollen diese Begrifflichkeiten im folgenden Kapitel geklärt werden.

2.2.2 Selbstwirksamkeit (Self-efficacy) und Kohärenzgefühl (Sense of Coherence)

Die Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Kohärenz hängen eng zusammen und werden hier genauer erläutert.

Selbstwirksamkeit: Entwickelt wurde das Konstrukt der Selbstwirksamkeit vom Soziopsychologen Albert Bandura. Die Selbstwirksamkeitserwartung basiert gemäss Bandura (1997) auf diesen vier Faktoren: direkte Handlungserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen (Beobachtungslernen), Vertrauen der Bezugspersonen in die eigenen Fähigkeiten (Ermutigung, Zuspruch) und emotionales und körperliches Empfinden. Die Selbstwirksamkeit kann auch mit dem grundlegenden Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beschrieben werden sowie mit der Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch das Überwinden von Hindernissen erreichen zu können. «Eine grosse Bedeutung haben auch die Erwartungen, ob das eigene Handeln zu Wirkungen (und Erfolgen) führt oder nicht» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S.20). Diese Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen wiederum das eigene Handeln. Selbstwirksamkeit als Resilienz-Schutzfaktor ist bei Kindern und auch in der Erwachsenen-Resilienzforschung relevant. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist unter anderem verbunden mit einer geringeren psychischen Belastung nach verschiedensten Traumata (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012). Bandura (2001) nimmt an, dass die unmittelbare Erfahrung, dass die eigenen Bemühungen zu einem gewünschten Ergebnis führen, den größten Effekt auf die Selbstwirksamkeitserwartung hat. Als günstige Interventionen zur Stärkung der Selbstwirksamkeit nennen Bengel und Lyssenko (2012) das positive Feedback zu eigenen vergangenen Leistungen, Vertrauen anderer in die eigenen Fähigkeiten sowie auch das Modelllernen. Als verwandtes Konstrukt der Selbstwirksamkeit kann das Kohärenzgefühl betrachtet werden.

Kohärenzgefühl: Der Begriff «Kohärenz» stammt aus dem Lateinischen «cohaerentia» und bedeutet «Zusammenhang, das Zusammenhängen» (Duden, 2024). «Das Gefühl der Kohärenz steht bei Menschen in direktem Zusammenhang mit der erlebten Selbstwirksamkeit und ist damit eine wichtige Voraussetzung für Resilienz, denn nur wenn Menschen Herausforderungen als kohärent einschätzen, erleben sie sich als selbstwirksam. (Stangl, Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, 2024)

Das Konzept der Kohärenz (Antonovsky, 1979) ist von zentraler Bedeutung für den Prozess der elterlichen Anpassung an ein kritisches Ereignis. Es beschäftigt sich damit, was Menschen befähigt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es geht davon aus, dass es im Leben jedes Menschen Stressoren gibt. Diese müssen aber nicht in jedem Fall schädlich sein. Es hängt massgeblich von der Art des Stressors und der Art der Bewältigung ab, ob dieser schlussendlich zu Krankheit oder Gesundheit führt (ebd.). Faktoren, welche zu einem konstruktiven Umgang mit Stressoren führen, werden von Antonovsky (1997, S.16) als «generalisierte Widerstandsressourcen» bezeichnet. Diese werden in gesellschaftliche und individuelle Widerstandsressourcen aufgeteilt (Franke, 2012; Antonovsky, 1997). Zu den gesellschaftlichen Widerstandsressourcen gehören die politische und ökonomische Stabilität, intakte Sozialstrukturen und funktionierende gesellschaftliche Netze. Die individuellen Widerstandsressourcen sind

die kognitiven Ressourcen (Wissen, Intelligenz, Problemlösefähigkeit), die psychischen Ressourcen (Selbstvertrauen, Optimismus, Selbstsicherheit), physiologische Ressourcen (körperliche Stärken und Fähigkeiten) und ökonomische / materielle Ressourcen (Geld, Sicherheit) (ebd.). Insbesondere die psychischen Ressourcen erinnern wiederum an die Resilienz-Schutzfaktoren (vgl. Kapitel 2.2.1).

Je mehr solche generalisierten Widerstandsressourcen eine Person hat, desto mehr wird sie die Erfahrung machen, dass sie Stresssituationen nicht wehrlos ausgesetzt ist, und umso mehr wird die Person zur Überzeugung gelangen, dass sie das Leben meistern kann (Franke, 2012). Dieses Gefühl, das Leben meistern zu können, beschreibt Antonovsky als das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence). Das Kohärenzgefühl ist «eine allgemeine sowohl kognitive als auch affektiv-motivationale Grundhaltung eines Individuums gegenüber der Welt und dem eigenen Leben» (Antonovsky 1993c, S.972). Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl einer Person also ist, desto gesünder sollte sie sein oder desto schneller sollte sie gesund werden (Bengel & Lyssenko, 2017). Es gibt drei Fähigkeiten, die das Kohärenzgefühl ausmachen (Antonowsky, 1997, S.36): Das Gefühl der Verstehbarkeit (Schwierige Situationen können erklärt werden), das Gefühl der Handhabbarkeit (Zuversicht, dass die Situation bewältigt werden kann) und das Gefühl der Sinnhaftigkeit (Ausmass, in dem das Leben als bedeutsam wahrgenommen wird, Engagement lohnt sich). Diese Fähigkeiten sind eng miteinander verflochten. Die Fähigkeit, Lebensereignisse als sinnvolle Herausforderungen wahrzunehmen, wird dabei als übergeordneter Faktor betrachtet (Retzlaff, 2019). Menschen mit hohem Kohärenzgefühl nehmen Belastungen als weniger stressend oder unbedeutender war, während Menschen mit niedrigerem Kohärenzgefühl sich weniger flexibel verhalten (vergl. Lazarus, 1995). Ein hohes Kohärenzgefühl aktiviert Ressourcen und verhindert langfristig stresserzeugende Situationen (Antonovsky, 1997). Untenstehende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Kohärenzgefühl.

Abbildung 1: Kohärenzgefühl und Selbstwirksamkeit (eigene Darstellung nach Antonowsky, 1997; Bandura, 1997)

Das Gefühl der Selbstwirksamkeit und das Kohärenzgefühl beeinflussen auch das Kompetenzerleben. Um den Begriff des Kompetenzerlebens genauer zu definieren, wird im folgenden Abschnitt darauf eingegangen.

2.2.3 Kompetenzerleben der Eltern und Einfluss auf das elterliche Belastungserleben

Das Kohärenzgefühl ist also mehr eine Grundhaltung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben. Die Selbstwirksamkeit kann mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beschrieben werden. Wie die Selbstwirksamkeitserwartung und das Kompetenzerleben voneinander abgegrenzt werden können, soll in diesem Kapitel erläutert werden. «Als Kompetenzerleben bezeichnet man das Erleben eines eigenen selbstorganisierten und kreativen Handelns in offenen Problem- und Entscheidungssituationen» (Erpenbeck & Sauter, 2020). Nicht jedes Selbstwirksamkeitserleben ist Kompetenzerleben, aber jedes Kompetenzerleben ist Selbstwirksamkeitserleben (ebd.). Es geht beim Kompetenzerleben also insbesondere darum, dass das Handeln selbstorganisiert und durch eigene Handlung erlebt wird. Die Geburt eines (lebensbedrohlich) kranken Kindes stellt Eltern vor grosse Herausforderungen und verlangt eine hohe Anpassungsleistung von ihnen, damit sie mit den neuen Lebensumständen umgehen können. Sarimski et al. (2012) beschreiben das Zutrauen in die eigene Kompetenz als verwandtes Konstrukt des Kohärenzmodells (Antonovsky, 1979). Das Konzept der Kohärenz ist von zentraler Bedeutung für die elterliche Anpassung an die herausfordernde Situation. Es geht der Frage nach, was Menschen befähigt, mit schwierigen Situationen umzugehen. «Ein hohes Zutrauen in die eigenen elterlichen Fähigkeiten korreliert mit responsivem und anregendem Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion. Der positive Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion stärkt die Eltern-Kind-Beziehung. Die Beziehung ist ein wichtiger Resilienz-Schutzfaktor (vgl. Kapitel 2.2.1).

Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben auf elterliches Belastungserleben: Das elterliche Belastungserleben wird von Tröster (2011, S.5) wie folgt beschrieben: «Die elterliche Belastung ist damit eine spezifische Form des Stresses, der entsteht, wenn die von den Eltern wahrgenommenen Ressourcen zur Bewältigung von Aufgaben in Erziehung, Betreuung und Versorgung ihres Kindes durch die aktuellen Anforderungen [...] beansprucht oder überbeansprucht werden.» Die Ungewissheit oder die fehlende Vorhersehbarkeit über den gesundheitlichen Verlauf, weitere Diagnosen, kommende Veränderungen, bleibende Einschränkungen u.v.m. wird gemäss Retzlaff (2016) von den Eltern überwiegend als stark belastend empfunden. In einer Studie von Sarimski et al. (2012) zum Kompetenzerleben der Eltern zur Förderung ihres Kindes mit besonderen Bedürfnissen, «bestätigt sich, dass das elterliche Kompetenzerleben im Zusammenhang mit dem elterlichen Belastungserleben steht: Eltern mit höheren Kompetenzen schätzen sowohl ihre familiäre Belastung als auch die Belastung in der Interaktion mit ihrem Kind als geringer ein» (ebd., S. 192). Das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz scheint ein bedeutsames Merkmal unter den belastungsrelevanten Faktoren zu sein. Sarimski et al. (2012) empfehlen, das elterliche Kompetenzerleben in der Frühförderung zu stärken, indem die Familien in Entscheidungsprozesse der Förderplanung und an der konkreten Gestaltung der Förderung von Anfang an beteiligt werden. Die Fachkraft der Frühförderung (analog HFE in der Schweiz) soll als beratende Person erlebt werden, welche die Bedürfnisse der Eltern erfragt, sie durch fachliche Informationen unterstützt, ihnen hilft, die Verhaltensbesonderheiten und Bedürfnisse ihres Kindes zu verstehen. Dies alles mit dem Ziel, dass Eltern in Fragen der Förderung des Kindes zunehmend unabhängiger werden von der fachlichen Beratung («Empowerment»; vgl. Kapitel 2.1.1).

Staiger-Iffländer (2021) untersuchte den Einfluss der ambulanten HFE (ohne HFE Kinderspital) im Kanton Zürich auf die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, sowie das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen. Die Resultate ihrer qualitativen und quantitativen Forschung lassen folgende Aussagen zu: Die HFE wird als hilfreich in Bezug auf die Stärkung der eltern- / familienbezogenen Kompetenzen eingeschätzt. Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Befragung gab es grosse Streuungen betreffend Stärkung der familienbezogenen und systemischen Kompetenzen: Eltern, die eine Stärkung im Bereich der familienbezogenen und systemischen Kompetenzen erfahren haben, dies als sehr wertvoll erlebten, und umgekehrt Eltern, die keine Stärkung in diesen Bereichen erfahren und dies vermisst haben. Aufgrund dieser grossen Streuungen muss davon ausgegangen werden, dass nach wie vor zahlreiche HFE-Stunden vorwiegend kindorientiert stattfinden. Was wiederum wenig Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Resilienz-Schutzfaktoren in der Arbeit mit hochbelasteten Familien grosse Bedeutung zukommt. Die HFE kann hier auch durch Beziehungsarbeit zu einer kompensatorischen Bezugsperson werden. Ein relevanter Schutzfaktor scheint die Selbstwirksamkeit zu sein. Diese wiederum ist eng verbunden mit dem Kompetenzerleben der Eltern. Wenn sich Eltern kompetent in der Begleitung und Förderung ihres Kindes fühlen, sollte dies einen positiven Effekt auf ihr Belastungserleben haben. Um das Kompetenzerleben zu fördern, scheint eine familienorientierte Haltung der HFE unverzichtbar (vgl. 2.1.1). Die Kinder und Familien der Forschungsgruppe stehen unter grossen Belastungssituationen, weil die Kinder gesundheitlich sehr instabil sind. Im folgenden Kapitel soll erarbeitet werden, wo weitere Unterschiede zur ambulanten HFE auszumachen sind und wie sich eine Langzeithospitalisation auf das Kind, auf die Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt.

2.3 HFE im Kinderspital Zürich

Die HFE im Kinderspital begleitet Kinder ab Geburt bis zum Alter von vier Jahren, welche mindestens acht Wochen hospitalisiert sind. Es sind Kinder mit komplexen Erkrankungen wie schweren Herzfehlern, Erkrankungen der Atemorgane, welche eine Kanülierung nötig machen, Darmerkrankungen sowie syndromalen Erkrankungen, stammzellentransplantierte Kinder und Frühgeborene mit einer oder mehreren dieser Erkrankungen. Im Jahr 2022 wurden 61 Kinder zur HFE im Kinderspital Zürich angemeldet. 2023 waren es 64 Kinder. (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.04.2024).

2.3.1 Vergleiche Heilpädagogische Früherziehung ambulant und stationär

Im folgenden Kapitel werden die Gemeinsamkeiten des stationären (HFE im Kinderspital Zürich) und ambulanten Settings der HFE (HFE zu Hause bei der Familie oder am Früherziehungsdienst) und spezifische Herausforderungen der HFE im Kinderspital in Bezug auf das Kind, die Eltern, die Fachperson HFE und die Interdisziplinäre Zusammenarbeit beleuchtet.

Gemeinsamkeiten: Letztlich geht es, egal ob ambulant oder stationär, darum, die Bewältigungsfähigkeiten der Familie zu stärken und sie zu befähigen, Situationen zu schaffen, in denen die Entwicklung des Kindes gefördert wird. Die Ressourcenorientierung, die Familienorientierung, die Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung, die Interdisziplinarität und die Früh- und Rechtzeitigkeit scheinen in der ambulanten HFE genauso eine Orientierungshilfe zu sein wie in der stationären HFE im Kinderspital (vgl. Kapitel 2.1.1).

In einigen Bereichen unterscheidet sich die Arbeit als HFE im Kinderspital, die Voraussetzungen von Kind und Familie und die Interdisziplinäre Zusammenarbeit massgebend. Folgend werden die Unterschiede/ Herausforderungen kurz beleuchtet. Eine genauere Auseinandersetzung mit den Auswirkungen einer Langzeithospitalisation eines Kindes im Alter von 0-12 Monaten, dessen Eltern und die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion findet im Kapitel 2.4 statt. Da die HFE am Kinderspital Zürich die einzige bekannte Expertin für diesen Bereich ist und diesbezüglich auch keine Forschungsliteratur gefunden wurde, beruhen die folgenden Ausführungen auf Aussagen der Expertin im persönlichen Gespräch. Die Expertin hat vor ihrer Tätigkeit im stationären Bereich jahrelang in der ambulanten HFE gearbeitet und kann somit die HFE ambulant und stationär einschätzen.

Herausforderungen in Bezug auf das Kind: Alle Kinder, welche durch die HFE des Kinderspitals Zürich begleitet werden, bringen mehrere medizinische Diagnosen mit. Die Frühgeburtlichkeit kommt bei einigen erschwerend hinzu. Die Kinder hatten alle eine oder mehrere Operationen und bekommen regelmässig Medikamente. Sie sind teilweise über längere Zeit intubiert oder sediert. Die Bewegungsfähigkeit ist durch die Medikation, die vielen Schläuche und Apparaturen und teilweise auch durch die Schmerzen eingeschränkt. Die Kinder im stationären Setting sind zu über 95 % sehr jung, bei HFE-Start also erst wenige Wochen alt. Die meisten waren noch gar nie zu Hause. Alle Kinder sind in einem medizinisch labilen Zustand, der sich oft von einer Minute auf die andere verändern kann. Die Lebenswelt der Kinder, welche HFE stationär bekommen, ist ihr eigenes Bett und, wenn es der Zustand zulässt, eine Spielmatte neben dem Bett (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023). In Kapitel 2.1 werden die Auswirkungen einer Langzeithospitalisation auf das Kind genauer beschrieben.

Herausforderungen in Bezug auf die Eltern: Einige Eltern, die durch die HFE des Kinderspitals Zürich begleitet werden, haben bereits vor der Geburt erfahren, dass ihr Kind medizinische Probleme hat, andere haben es bei der Geburt oder kurz danach erfahren. Oft schweben die Kinder über längere Zeit in Lebensgefahr und die Eltern können dem Kind in medizinischer Hinsicht nicht helfen. Oft können Eltern ihr Kind erst nach einigen Tagen oder Wochen das erste Mal in den Arm nehmen. Eltern verbringen Wochen und Monate im Kinderspital und müssen zusätzlich viele organisatorische Hürden bewältigen (Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Betreuung des kranken Kindes und allenfalls der gesunden Geschwister zu Hause, lange Fahrten nach Hause und ins Spital oder, falls die Eltern ein Elternzimmer bewohnen, getrennt sein von zu Hause und dem Rest der Familie). Die Eltern leben oft in der Angst, dass ihr Kind sterben könnte oder es lebenslang beeinträchtigt bleibt. Dies kann sich auf die Eltern-Kind-Interaktion und den Bindungsaufbau auswirken. Auf die Strukturen und die Organisation des Tages im Spital haben die Eltern kaum Einfluss. Sie können eigene Kleider und eigene Spielsachen mitbringen. Aber ansonsten ist das Spital bestimmend über den Tagesablauf und die Umgebung des Kindes. Der Platz ist sehr beschränkt im Kinderspital und die Eltern haben auf vielen Stationen kaum Privatsphäre. Sie müssen sich an den Spitalalltag anpassen (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023). In den Kapiteln 2.4 und 2.5 werden die Auswirkungen einer Langzeithospitalisation des Kindes auf die Eltern und die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung genauer beschrieben.

Herausforderungen in Bezug auf die Fachperson HFE: Die Fachperson HFE des Kinderspitals arbeitet mit Kindern, welche immer wieder auch in Lebensgefahr schweben, und deren Eltern. Viel öfters als in der ambulanten HFE kommt es vor, dass Kinder sterben. Es braucht sehr viel Erfahrung und Feingefühl, Eltern und Kinder in dieser

schwierigen Zeit zu begleiten. Ein gewisses medizinisches Grundwissen ist für die Fachperson HFE im Kinderspital wichtig, damit sie bei einer Diagnose oder medizinischen Intervention weiss, welche Herausforderungen das Kind und die Eltern gerade durchzustehen haben. Zudem muss die Fachperson HFE im Kinderspital wissen, wann ein Kind in welcher Situation wie berührt, gelagert und beschäftigt werden darf oder auch nicht. Die Fachperson HFE des Kinderspitals Zürich begleitet fast ausschliesslich Säuglinge und deren Familien. Einige begleitet sie bereits kurz nach der Geburt, andere etwas später. Die meisten Kinder sind zwischen 0-12 Monate alt, während in der ambulanten HFE oft erst später gestartet wird. Der Anteil von Beratung und Begleitung ist in der stationären HFE oft grösser als in der ambulanten HFE. Die Fachperson HFE im Kinderspital muss sich an strenge Hygienevorschriften halten, was auch die Wahl der Spiel- und Fördermaterialien beeinflusst. Sie muss medizinische Warnzeichen beim Kind erkennen können, damit rechtzeitig eine Pflegefachperson oder eine Ärztin/ein Arzt gerufen werden kann. Die Fachperson HFE des Kinderspitals begleitet die Kinder, solange sie stationär sind. Manche Kinder kommen auch mehrfach. In dieser Zeit sind es aber nach Möglichkeit 2-3 Besuche pro Woche und nicht wie in der ambulanten HFE üblich einmal pro Woche weniger. Im ambulanten Setting werden die Kinder oft über mehrere Monate oder Jahre bis zur Einschulung begleitet. Im stationären Setting enden die Förderung und Begleitung, wenn das Kind austritt. So begleitet die Fachkraft HFE im Kinderspital viel mehr Kinder über eine kürzere Zeit als die Fachkraft HFE im ambulanten Bereich. Dies zeigt sich daran, dass die HFE des Kinderspitals Zürich in ihrer ca. viereinhalbjährigen Tätigkeit im Kinderspital bereits über 250 Kinder und deren Familien betreut hat. Nebst der Tätigkeit beim Kind und der Familie gehören auch die Elternbildung und Prävention zu den Aufgaben der Fachperson HFE im Kinderspital (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023).

In Bezug auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Das Kinderspital ist ein eigener Kosmos, eine andere Welt. Auch die Sprache ist anders, sehr medizinisch. Die Fachperson HFE im Kinderspital nimmt an Rapporten teil, in denen mit medizinischen Fachbegriffen kommuniziert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Pflegefachpersonal ist sehr wichtig. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der medizinischen Therapien (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie) und den Fachpersonen der Psychologie, Seelsorge, Sozialberatung, Musik- und Kunsttherapie, Ernährungsberatung, den Spitalclowns, dem Spitalkindergarten und der Psychomotorik-Therapie ist intensiver als im ambulanten Setting der HFE. Als Fachperson HFE im Kinderspital ist Schenk, Th. aktuell noch eine Einzelkämpferin in ihrer Profession. Inzwischen ist das Angebot der HFE im Kinderspital auch bei den Ärztinnen und Ärzten bekannter und beim Planen des Therapiesettings wird an die HFE gedacht (Schenk, Th., persönliche Mitteilung, 10.03.2023).

2.3.2 Abgrenzung zu bestehenden Angeboten

Es gibt einige Angebote für Kinder während eines stationären Aufenthalts im Spital. Im In- und Ausland wurde erkannt, dass nebst medizinischer Versorgung auch das psychische Wohl der Kinder und Eltern und eine aussermedizinische Betreuung zur besseren Bewältigung der herausfordernden Situation beitragen. Während die Spitalschule schon fast selbstverständlich zum Kinderspital gehört, ist die HFE im Kinderspital noch selten anzutreffen. Die Frühintervention (FI) des Kantons Luzern ist ein präventives Angebot des Heilpädagogischen Frühziehungsdienstes des Kantons Luzern. Das Angebot richtet sich an Kinder und deren Eltern, deren Entwicklung aufgrund einer Frühgeburt oder aufgrund der Situation der Mutter gefährdet ist (Suchtproblematik, psychische Probleme

o.ä.). Dieses Angebot setzt jedoch erst nach der Hospitalisation ein. Das Angebot «Neonatologie» der Stiftung Arkadis steht Eltern frühgeborener Kinder zur Verfügung. Das Ziel des Angebotes ist es, betroffene Kinder und deren Eltern vor, während und nach der Entlassung aus der Klinik zu begleiten (Flyer Neonatologie, Stiftung Arkadis). In verschiedenen Kinderspitälern wird Musiktherapie angeboten. Die Fachkräfte der Musiktherapie unterstützen kranke Babys und Kinder und deren Angehörige mit Instrumenten, Gesang und Klang. Durch eine Studie von Forschenden des Universitätsspitals Zürich und des Kinderspitals Zürich konnte belegt werden, dass die Musiktherapie die Gehirnentwicklung von Frühgeborenen fördert und einen schützenden Effekt hat (Medienmitteilung Universitätsspital Zürich vom 21. Juli 2021). Das Angebot der Spitalclowns, welche kranken Kinder und deren Eltern durch Humor und Feingefühl Mut machen, findet sich in verschiedensten Kinderspitälern. Wenn über die Landesgrenze geschaut wird, findet sich in Heidelberg (DE) das Angebot der entwicklungsfördernden, familienzentrierten, individuellen Betreuung von Frühgeborenen (EFIB) der Klinik Heidelberg. Bei diesem Angebot werden die Elternschulung und Beratung grossgeschrieben. Es richtet sich an Frühgeborene und deren Bezugspersonen. In den USA, in Kanada oder in Grossbritannien wird Spieltherapie schon in vielen Kinder- und Jugendkliniken angewandt. Nach Gold, Grothues, Leitzmann, Gruber und Melter (2012) soll Spieltherapie als Ressource für Kinder im Krankenhaus, insbesondere zur Bewältigung von Angst und Stress oder spielerische Vorbereitung für medizinische Prozeduren dienen.

In der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Angeboten in Kinderspitälern wird klar, dass in den Schweizer Kinderspitälern kaum nicht-medizinische Angebote für Kinder von 0-3 Jahre bestehen, welche die kindliche Entwicklung unterstützen und sich zugleich der Beratung und Begleitung der Bezugspersonen widmen. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine solche Langzeithospitalisation auf das Kind, auf die Eltern und auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Eine gute Eltern-Kind-Beziehung wurde als wichtiger Resilienzfaktor beschrieben (vgl. Kapitel 2.2.1). Im folgenden Kapitel werden mögliche Auswirkungen erläutert.

2.4 Auswirkungen und Risiken einer Langzeit-Hospitalisation im ersten Lebensjahr

Das erste Unterkapitel (2.4.1) beschreibt die Auswirkungen einer Langzeithospitalisation auf das Kind. Im Unterkapitel 2.4.2 werden die Auswirkungen auf die Eltern und im Unterkapitel 2.4.3 die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion beschrieben. Die Auswirkungen auf Geschwister, Grosseltern wären hier auch zu erwähnen, können aber im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht behandelt werden

2.4.1 Auswirkungen auf das Kind

Das Zeitfenster der ersten 1'000 Tage ist für die Entwicklung des Kindes entscheidend (vgl. Kapitel 2.1.1.). Verschiedene Umweltfaktoren haben in dieser Zeit einen direkten Einfluss auf das Wachstum, die Entwicklung des Gehirns und die körperliche Gesundheit des Kindes. Das Kind im Spital ist vielen visuellen und akustischen Reizen ausgesetzt. Die piepsenden Monitore, enge Platzverhältnisse und wechselndes Pflegepersonal kommen hinzu. Ein Säugling auf der Neonatologie wird bereits nach der Geburt mit vielen herausfordernden Situationen konfrontiert. Sei es, weil die Eltern nicht immer präsent sein können, oder weil der Säugling Operationen, Therapien, unangenehme Untersuchungen oder Medikamenten-Nebenwirkungen ertragen muss. Neonatologische Intensivversorgung geht mit negativen Belastungen und Reizen (Überstimulation) des ohnehin physiologisch schon vorbelasteten Kindes einher. Bei Frühgeborenen kommt eine sensorische Unterstimulation im Inkubator (Brutkasten) hinzu.

Oft kann Körperkontakt zwischen Eltern und Kind nur erschwert stattfinden. Die Folge sind gemäss Petermann, Niebank und Scheithauer (2000) Regulationsstörungen (beispielsweise anhaltendes Schreien, schlechter Schlaf, Fütterstörungen), Störungen der Eltern-Kind-Interaktion sowie die Beeinträchtigung der sozial-kognitiven Entwicklung des Kindes. Aus der Gehirnforschung ist bekannt, dass durch anhaltenden Stress, Schmerzen, medizinische Interventionen und auch durch eine traumatische Geburt vermehrt Stresshormone ausgesendet werden (ebd.). Diese Stresshormone können das Immunsystem des Kindes negativ beeinflussen und sich negativ auf die Emotionsregulation und die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. Positive Bindungserfahrungen können Stress abbauen. Durch die Ausschüttung vom Glückshormon Oxytocin bei Eltern und Kind, während des Körperkontakts zwischen Eltern und Kind, wird die Bindung verankert (Strüber, 2024). Wenn Körperkontakt aufgrund der gesundheitlichen Situation erschwert ist, wirkt sich das demzufolge negativ auf die Stressregulation aus. Stress wirkt wiederum entwicklungshemmend (ebd.). Belastungen des Kindes wirken sich auch auf die Eltern aus und umgekehrt. Eine klare Abgrenzung der Auswirkungen des Kindes und der der Eltern kann demzufolge nicht gemacht werden. Im folgenden Unterkapitel werden die Auswirkungen der Hospitalisation des Kindes auf die Eltern beleuchtet.

2.4.2 Auswirkungen auf die Eltern und auf das elterliche Belastungserleben

Der Zeitpunkt der Diagnose einer Behinderung oder einer Erkrankung ist sehr unterschiedlich. Einige Eltern werden schon in der Schwangerschaft damit konfrontiert, andere kurz nach der Geburt oder erst nach späteren Untersuchungen. Bei den Kindern, welche in dieser Forschungsarbeit berücksichtigt werden, handelt es sich um Kinder, bei welchen während der Schwangerschaft (pränatal) eine Erkrankung und/oder Behinderung festgestellt wurde. Eine zu frühe Geburt oder eine Risikogeburt ist oft eine traumatische Erfahrung für die Eltern. Je früher diese ist, je gefährdeter das Kind ist, umso traumatischer (Reichert & Rüdiger, 2013). Ist es den Eltern nicht möglich, die traumatischen Erfahrungen rund um die Geburt zu verarbeiten, sind sie für das Kind emotional nicht verfügbar. Zudem müssen die Eltern Abschied nehmen von ihrer Traumvorstellung des eigenen Babys, welche oft im krassen Gegensatz zu ihrem realen Baby steht. Dies wiederum erschwert den Zugang zu ihrer neuen Identität als Eltern (ebd.). «Die Klinik wird für die Kinder und deren Eltern manchmal zu einer monatelangen erzwungenen Ersatzheimat, und die Fachkräfte haben eine besondere Bedeutung für das Kind und die Eltern; sie werden für diese Zeit für viele fast zu einer Art Ersatzfamilie» (Ludwig-Körner in Reichert & Rüdiger, 2013, S.47). Stern (1998) beschreibt als die vier wichtigsten Herausforderungen (Themen) einer Mutter im ersten Lebensjahr ihres Kindes, welche auch mit vielen Ängsten verbunden sein können: Das Thema des Lebens und Wachstums (das Kind am Leben erhalten), das Thema der primären Bezogenheit (eine Bindung zum Kind aufbauen), das Thema der unterstützenden Matrix (sich auf eine unterstützende Matrix verlassen können), das Thema der Reorganisation der Identität (eine eigene Identität als Mutter aufzubauen). Es erscheint naheliegend, dass die Bewältigung dieser Herausforderungen oder Themen, unter dem Aspekt der Langzeithospitalisation des Kindes, aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme, massiv erschwert ist. Prä-, Peri- und Postnatale Komplikationen lösen bei Eltern Ängste aus. Sarimski (2021) nennt zwei Schlussfolgerungen, welche aus der Forschung über Auswirkungen der Behinderung oder schweren Erkrankung eines Kindes auf die psychische Stabilität der Eltern und das Familiensystem entnommen werden können: Die Auswirkungen werden sehr unterschiedlich erlebt, nicht alle betroffe-

nen Eltern erleben sich als hoch belastet. Und das subjektive Erleben wird von einem komplexen Gefüge an Einflussfaktoren bestimmt. So wirken sich die Behinderung selbst, die Alltagsbelastungen durch Bedürfnisse, individuelle Verhaltensmerkmale des Kindes, persönliche Bewältigungskräfte und soziale Ressourcen auf die psychische Stabilität der Eltern aus.

2.4.3 Die Eltern-Kind-Bindung und die Auswirkungen der Hospitalisation auf diese

Um Aussagen über die Auswirkungen einer Langzeithospitalisation auf die Eltern-Kind-Bindung machen zu können, müssen die theoretische Bezüge zur Bindungstheorie, Eltern-Kind-Interaktion, Feinfühligkeit und intuitives Elternverhalten gemacht werden. Diese können jedoch nur oberflächlich behandelt werden und müssen eher als Begriffsklärung verstanden werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Themen ist im Umfang dieser Arbeit nicht möglich.

Die *Eltern-Kind-Bindung* gilt als entscheidender entwicklungsfördernder Faktor. Eine stabile verlässliche Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson gehört zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Kindes im ersten Lebensjahr (vgl. Jenni, 2021; Largo, 2021; Pausen & Ross, 2020). Eine stabile Beziehung zu einer Bezugsperson ist gleichzeitig ein entscheidender Resilienz-Schutzfaktor für das Kind (Rönau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). Von Ditzfurth (2024) beschreibt eine solche Beziehung als Motor der kindlichen Entwicklung. Trivette et al. (2020) beschreiben, dass «die Interaktion zwischen Eltern und Kind und die psychische Stabilität der Eltern einen ebenso wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben, wie die Beeinträchtigung des Kindes selbst. Für eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion ist es entscheidend, dass die Eltern feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen.» (ebd. S.19). Ainsworth et al. (1974) beschreiben die Feinfühligkeit der Bezugsperson als entscheidende Voraussetzung für die sozial-emotionale Bindungsentwicklung des Kindes. Als Feinfühligkeit wird die Fähigkeit verstanden, die Signale des Kindes richtig wahrzunehmen und angemessen und prompt darauf zu reagieren. Die Qualität der Feinfühligkeit beeinflusst massgeblich die Entwicklung einer sicheren Bindung bei Kleinkindern (ebd.). Die Selbstregulation ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe des Säuglings. Dornes (2009) geht davon aus, dass ein Säugling von der ersten Lebensminute an in eine Interaktion mit seiner Umwelt, vor allem aber mit seinen Bezugspersonen tritt. Das Kind bringt angeborene motivationale Systeme oder Kompetenzen mit. Es reguliert sich selbst, es gestaltet seine Interaktion mit, es erkundet die Umwelt neugierig, es versucht wirksam zu sein und sucht von sich aus den überlebensnotwendigen Schutz und die Bindung zu mindestens einer vertrauten Person (von Ditzfurth, 2024). Das Ehepaar Papousek forschte über so genanntes *intuitives Elternverhalten*. Es zeigte sich, dass Eltern **intuitiv** über **Verhaltensmöglichkeiten** verfügen, die die Anpassung an ihr Baby erleichtern und seine Anpassung an das Leben nach der Geburt unterstützen. Im besten Fall bewältigen das Baby und seine Eltern die Herausforderungen der frühen Kindheit zusammen, im Sinne einer Co-Regulation. Voraussetzung dafür ist, dass diese vorsprachliche Kommunikation gelingt. Verschiedene Untersuchungen des Ehepaars Papousek (2001,2004) zeigen, dass Eltern, aber auch generell Erwachsene, oft intuitiv spüren, wann ihr Kind zum Spiel bereit ist und wann es müde wird. Voraussetzung dafür ist, sich emotional auf ein Kind einzulassen. Intuitive elterliche Verhaltensweisen sind angeboren und in allen Kulturen beobachtbar. Sie zeigen sich beispielsweise in der Mimik durch Bemühungen, Blickkontakt zu bekommen, in der Gestik durch Übertreibungen und Zeigegesten, in der Stimme durch melodische Stimmführung, Variation der Lautstärke, um anzuregen oder zu beruhigen, in der Sprache durch die Babysprache,

Nachahmungen, kurze und einfache Sätze, Wiederholungen, aber auch in der Intensität und im Rhythmus von Bewegungen (Papousek, 2004). Oft gelingt es den Eltern, aus dem Interaktionsverhalten abzulesen, ob das Baby aufnahmebereit oder überlastet ist, was seine Bedürfnisse gerade sind und ob es sich selbst regulieren kann oder Unterstützung braucht. Aufgrund der Signale des Babys reagieren die Eltern mit angepasster regulatorischer Unterstützung, indem sie es anregen, beruhigen, trösten, Nähe geben. Sie kompensieren dadurch, was das Baby allein noch nicht bewältigen kann (Papousek, 1994). In diesem beschriebenen kommunikativen Zusammenspiel der kindlichen und elterlichen Verhaltensbereitschaften kann von einer gemeinsamen Bewältigung der Anpassungs- und Entwicklungsaufgaben gesprochen werden. Wenn die Mutter das schreiende Baby durch sanftes Wiegen auf dem Arm beruhigen kann, gibt ihr das Kind die schöne Rückmeldung «ich fühle mich geborgen», was wiederum die Mutter in ihrem Selbstvertrauen und Kompetenzerleben stärkt. Mutter und Kind unterstützen sich so gegenseitig und es resultiert eine positive Beziehungserfahrung: Der Engelskreis. Dieser Engelskreis ist gerade in zeitweiligen Krisen und Turbulenzen wichtig, damit diese Reorganisationsphasen gemeinsam bewältigt werden können (vergl. Papousek & Papousek, 2002). Dieser Engelskreis erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern «sich mit ungeteilter Aufmerksamkeit auf das Baby einzulassen» (Papousek, 2004, S.90).

Auswirkungen der Langzeithospitalisation auf die Eltern-Kind-Bindung: Eine wichtige Gemeinsamkeit von medizinischen Problemen, welche zu einem stationären Aufenthalt in der Zeit nach der Geburt führen (Frühgeburt und/oder andere schwere Erkrankungen des Kindes), ist die Notwendigkeit, die Eltern von dem Kind zu trennen. Dies in einer sehr sensiblen Phase für den Aufbau der Eltern-Kind-Beziehung. Besonders in den ersten Lebensstunden und -tagen laufen zwischen Eltern und Kind unter dem Aspekt der Bindung wichtige physiologische Prozesse ab, welche als Voraussetzung für eine ungestörte Eltern-Kind-Interaktion gelten. Studien verdeutlichen einen negativen Einfluss eines stationären Aufenthalts auf die Eltern-Kind-Bindung, wobei die daraus resultierenden Konsequenzen für die Langzeitentwicklung noch nicht ausreichend erforscht sind (Reichert & Rüdiger, 2012).

Durch spezifische Verhaltens- und Entwicklungsmerkmale des Kindes, wie eingeschränkte Interaktionsbereitschaft, Hörschädigung, Einschränkung der Erkundungsfreudigkeit durch Mobilitätseinschränkung und Regulationsprobleme (Schwierigkeiten beim Füttern, Problemen mit der Einstellung des Schlaf-Wach-Rhythmus, besondere Irritabilität und schwer zu tröstendes, schreiendes Kind), kann der Beziehungsaufbau zusätzlich erschwert werden. Da aufgrund der frühen Geburt oft eine sensorische Unreife des Kindes besteht, kann das Aussenden von eindeutig interpretierbaren Signalen oder das adäquate Reagieren auf elterliche Signale erheblich beeinträchtigt sein (Mehler et al., 2011). Die Bedürfnisse eines schwerkranken Kindes oder eines Kindes mit Behinderung sind oft schwerer zu lesen, was wiederum die Eltern verunsichern und das Vertrauen in ihre natürliche Intuition schwächen kann. Gemäss Sarimski (2021) droht eine hohe psychische und physische Belastung von Eltern ihre intuitiven Verhaltensbereitschaften zur Beziehungsgestaltung zum eigenen Kind zu blockieren. Dies kann dazu führen, dass es seltener zu ausgeglichenen und entwicklungsförderlichen Interaktionen im Spiel kommt, was sich wiederum negativ auf den Bindungsaufbau auswirkt (ebd.). Besonders störanfällig ist die Anfangsphase des gegenseitigen Kennenlernens nach der Geburt. Wenn Eltern ihr schreiendes Kind nicht beruhigen können, kann das bei Eltern Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Frustration, Wut, Angst, Ablehnung, Hoffnungslosigkeit und mangelndes Selbstwert-

gefühl in ihrer Rolle als Eltern auslösen oder verstärken. Dies kann dazu führen, dass die ausgelöste Verunsicherung sich auf die intuitiven Kompetenzen der Eltern auswirkt, und sie dazu veranlassen, eine Empfehlung nach der anderen aufzugreifen und mehr auf den Kopf als auf ihre intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen (ebd.). Ein sogenannter «Teufelskreis» entsteht. Traumatische Erfahrungen wie lebensbedrohliche Ereignisse rund um die Geburt oder der Schock, ein behindertes Kind zu haben, können sich negativ auf die präverbale Kommunikation und somit auch auf die intuitiven elterlichen Kompetenzen auswirken. «Hier kommen psychodynamische Abwehrmechanismen der Verdrängung, Verleugnung [...] ins Spiel, die die Wahrnehmung des realen Babys verzerren, die intuitiven Verhaltensbereitschaften durch Reinszenierung konflikthafter Beziehungsmuster ausser Kraft setzen oder durch Abwehr bedrohlicher Ängste, Trauer, Wut [...] den Zugang zu den intuitiven Kompetenzen komplett versperren können (vgl. Brazelton & Cramer, 1991). Gemäss Retzlaff (2016) benennen einige plausible Modelle der Behinderungsverarbeitung Phasen wie Schock, Verleugnung, Trauer- und Wutreaktionen, Adaption und Reorganisation. Diese können als Orientierungshilfe dienen, allerdings bezweifelt Retzlaff, dass diese für alle Eltern gelten.

«Um die Bewältigungs- und Adaptionprozesse der Eltern unterstützen zu können und die Auswirkungen dieses kritischen Lebensereignisses zu reduzieren, ist eine psychosoziale Begleitung als integrativer Bestandteil der neonatologischen Versorgung sinnvoll» (Schäfer et. al., 2017, S.222). Die Ziele dieser Begleitung soll die verbesserte Beziehungsaufnahme der Eltern zu ihrem Kind und die Förderung des Aufbaus einer tragfähigen Bindung sein, um eine bestmögliche Grundlage für die Entwicklung des Kindes zu ermöglichen. In der untenstehenden Abbildung sollen die Einflüsse der Hospitalisation auf das Kind, die Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung verdeutlicht werden.

Abbildung 2: Modell Einfluss der Hospitalisation auf die Eltern-Kind-Beziehung (modifiziert nach Schäfer, Karutz & Schenk, 2017)

Die Eltern-Kind-Interaktionen und die Eltern-Kind-Beziehung haben somit einen grossen Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung. Die frühkindliche Entwicklung wird im nachfolgenden Kapitel genauer erläutert.

2.5 Frühkindliche Entwicklung

«Entwicklung passiert, auch wenn die Umstände schwierig sind. Auch dann, wenn das Kind mehrere Wochen hospitalisiert ist und um das Überleben kämpft. Entwicklung passiert dann oft langsamer und es ist umso wichtiger, die kleinen Schritte zu benennen und zu würdigen» (Schenk, Th., persönliche Mitteilung vom 10.03.2023). Die

frühkindliche Entwicklung und deren Einflussfaktoren sind ein grosses Forschungsgebiet. Nachfolgend soll ein kurzer Abriss zur frühkindlichen Entwicklung gegeben werden, im Bewusstsein, dass hier nur ganz oberflächlich darauf eingegangen werden kann.

Zentrale Entwicklungsaufgaben wie Beziehungsaufbau, Fortbewegung und Sprache sind universell. «Die kindliche Entwicklung zeichnet sich gleichermaßen durch Einheitlichkeit und Vielfalt aus» (Largo, 2021, S.15). Der Entwicklungsprozess verläuft einheitlich. Im Wesentlichen treten die verschiedenen Stadien der Entwicklung in der gleichen Abfolge auf. Vielfältig hingegen verläuft die Entwicklung von Kind zu Kind, wenn das Augenmerk auf dem zeitlichen Auftreten, der Entwicklungsstadien und die Ausprägung von Verhaltensweisen gesetzt wird (ebd.) Bereits von Geburt an verfügen Säuglinge über Lernmechanismen, mit denen sie ihre Umwelt erschliessen können und sich Wissen über sich und die Mitmenschen aneignen können (Pauen & Roos, 2020). Zu den wichtigen Entwicklungsaufgaben im Neugeborenenalter (die ersten 28 Lebenstage) gehören ausgedehnte Schlafperioden, oftmalige Nahrungsaufnahme und Aufbau einer festen Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson (ebd.).

Das Säuglingsalter umfasst das ganze erste Lebensjahr. In dieser Phase ist die Zunahme von Körpergrösse und Gewicht und die Nachreifung des Gehirns wichtig. Ebenso sind ein starker Bewegungsdrang und Ansätze der Sprachentwicklung im vorsprachlichen Bereich in dieser Zeit zu beobachten. Jenni (2021) beschreibt folgende zentrale Entwicklungsaufgaben und -phänomene im ersten Lebensjahr: Wachstum, Schlaf- und Wachrhythmus, Essverhalten, Bewegungsentwicklung (z.B. Körperkontrolle, Greifen), frühe Entwicklung der Wahrnehmung, erstes Erkundungsverhalten (oral, manuell, visuell), Entwicklung der Objektpermanenz (wissen, dass ein Gegenstand noch da ist, auch wenn er versteckt wird), frühe non-verbale Kommunikation, Bindungsentwicklung und frühe Emotionsregulation (vgl. Kapitel 2.4.3). In keinem anderen Lebensabschnitt spielen laut Pauen und Roos (2020) Umwelteinflüsse eine so grosse Rolle für die Entwicklung, wie in den ersten Lebensjahren. Der Begriff «kompetenter Säugling» (Dornes, 2009) beschreibt, dass bereits der Säugling über viele Fähigkeiten verfügt, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Dieser Begriff entstand Anfang des 21. Jahrhunderts und stellt sich dem Bild des unreifen, hilfsbedürftigen und gänzlich vom Erwachsenen abhängigen Säuglings entgegen. Der «kompetente Säugling» wird als aktives, soziales und beteiligtes Individuum angeschaut. Das Kind wird als Akteur seiner Entwicklung gesehen und bewältigt die Entwicklungsaufgaben durch die Unterstützung der Umwelt selbst. Antreiber dafür sind «die natürliche Neugier, Lernfreude, spontane Tätigkeit, Selbstorganisation und Selbstgestaltung in einer stimulierenden Entwicklungsumgebung mit Menschen, die im optimalen Fall angemessen und feinfühlig auf seine psychischen und physischen Bedürfnisse reagieren» (Pauen & Roos, 2020, S.16; vgl. Kapitel 2.4.3). Cierpka (2015) beschreibt die Hauptanforderung an die Eltern in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung darin, möglichst passend auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen und «festzustellen, wo die selbstregulativen Fähigkeiten möglicherweise noch nicht ausreichen, und durch einer Co-Regulation von ihrer Seite unterstützt werden.

Von Geburt an ist die Neugier der Kinder für ihre Umwelt ausgeprägt. Es gibt auch angeborene universelle Lernmechanismen wie das Kontingenzlernen (Erkennen von Wirkungszusammenhängen; Ursache-Wirkungslernen), Habituallernen (Gewöhnung an Reize, Abnahme von Reaktionsbereitschaft bei wiederholter Reizdarbietung), Assoziationslernen/Verbindungslernen (bereits Säuglinge können Zusammenhänge zwischen verschiedenen Er-

eignissen erkennen, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zueinander auftreten), Imitations- und Nachahmungslernen (Lernen am Modell; bereits Neugeborene imitieren Gesichtsausdrücke der Bezugspersonen). Alle Lernmechanismen erfordern äussere Reize, die in sozialen Situationen oder im Umgang mit der physischen Welt erlebt werden (ebd.). Säuglinge und Kinder brauchen Anregungen (Möglichkeit zur Exploration und Selbstwirksamkeit), Orientierung und Sicherheit, um sich gut zu entwickeln. Was genau der Motor für die kindliche Entwicklung ist, scheint nicht einheitlich geklärt zu sein. Pretis (2017) sieht die Familie mit ihren Interaktionen mit dem Kind als hauptsächlichsten Motor für die Entwicklungsförderung. Von Ditzfurth (2024) beschreibt die Beziehung als Motor der Entwicklung. Wygotski (1896–1934) bezeichnete das Spiel als Motor der kindlichen Entwicklung.

Welchen Einfluss das Spiel auf die Entwicklung des Kindes hat, soll im nachfolgenden Kapitel geklärt werden.

2.6 Das kindliche Spiel und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes

Bis heute existiert kein einheitliches Verständnis zum Spielbegriff, weder national noch international (Burghardt, 2011). Die Spieltheorien gehen weit auseinander. Wygotski (1896–1934) beschreibt, dass das Spiel die für die kindliche Entwicklung wohl wichtigste Aktivität und der eigentliche Motor der Entwicklung sei. Gemäss Wygotski werden im Spiel höhere psychische Funktionen wie Denken, Erinnern und Kreativität ausgebildet. Das Spiel ist gemäss Heimlich (1989) vorwiegend eine soziale Aktivität und ist eng mit der Interaktion sozialer Partner verbunden. Oft sind diese Spielpartner zunächst die Eltern. Die Eltern können durch das Bereitstellen von Spielmaterialien, Spielraum, Zeit, Spielmöglichkeiten und einer förderlichen Einstellung zum Spiel die kindliche Spieltätigkeit und die kindliche Entwicklung nachhaltig beeinflussen (vgl. Heimlich 1984, S.73). In der Geschichte der Forschung zum kindlichen Spiel finden sich viele Definitionsversuche und Wirkfaktoren des kindlichen Spieles. Die klassische Spieltheorie sieht das Spiel als Weiterentwicklung unfertiger Anlagen (Groos, 1899). Die modernen Spieltheorien sehen das Spiel als Formung sensorischer und motorischer Fertigkeiten, welches geprägt ist von Wiederholungen (Bühler, 1930). Emotionale Spieltheorien sehen den Sinn des Spiels in der Überwindung von Angst (Hartmann, 1974). Erikson (1957) schreibt dem Spiel den Nutzen zu, in der spielerischen Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt die Ich-Identität zu entwickeln. Piaget (1975) entwickelt das Modell der kognitiven Entwicklung und sieht das Spiel als Übung der aktuellen Intelligenz und als Aspekt der Denkentwicklung. Largo (2021) beschreibt den Sinn des kindlichen Spiels in der Handlung selbst. Durch das Spiel kann sich das Kind Verhaltensweisen aneignen, die sich in fortschreitender Entwicklung zu zielgerichteten Fähigkeiten entwickeln. Kinder spielen, um angeborene Verhaltensweisen einzuüben (krabbeln üben, ohne dass es gezeigt wird), Sammeln von Erfahrungen über die physikalischen Eigenschaften der gegenständlichen Umwelt (z.B. Grösse, Form, Gewicht von Gegenständen erkunden), Erwerben von Fähigkeiten durch soziales Lernen und Erkunden von kausalen und kategorialen Zusammenhängen (Wirkung von Gegenständen aufeinander).

Dem kindlichen Spiel kommt eine herausragende Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung zu, die kaum überbewertet werden kann. Wissenserwerb, kognitive Entwicklung und die Ausbildung von Handlungskompetenzen werden durch spielerische Auseinandersetzung mit der Umwelt ebenso ge-

fördert wie Aufmerksamkeit, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung. Aber auch basale Interaktionserfahrungen gründen in dem Wechselspiel zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen und bilden somit eine Basis für die Ausbildung sicherer sozialer Bindungen. (Irblich, 2013, S.212).

Wie hier verdeutlicht werden konnte, gibt es zahlreiche Definitionen und Merkmale des frühkindlichen Spiels. Smith (2010) beschreibt drei mögliche Szenarien für den Einfluss des Spiels auf die kindliche Entwicklung. Als erste Variante beschreibt er das Spiel als eigentlichen Motor der kindlichen Entwicklung (Kausalität), als zweite Variante wird das Spiel als einer von mehreren, gleichgerichteten Motoren der Entwicklung gesehen (Zielgleichheit) und als dritte Variante wird das Spiel als Begleiterscheinung der kindlichen Entwicklung beschrieben (Epiphänomen). Einig scheint man sich darüber zu sein, dass das Spielverhalten die kindliche Entwicklung abbildet. «Aus diesem Grund hat die Beurteilung des Spielverhaltens von jungen Kindern eine große Bedeutung in der klinischen Praxis bei der Beurteilung des kindlichen Entwicklungsstands erlangt» (Bonhoeffer & Jenni, 2018).

Burghardt (2011) benutzt fünf Merkmale, die das kindliche Spiel definieren und zugleich als Bedingungen gelten, welche erfüllt sein müssen, «damit Spiel und darin auch nachhaltiges Lernen stattfinden können» (Hauser, 2016, S.20). Diese Merkmale sind: Unvollständige Funktionalität (beinhaltet Verhaltenselemente, welche nicht zum aktuellen Überleben beitragen), So-tun-als-ob (gespieltes Verhalten gleicht funktionalen Varianten), positive Aktivierung (Spiel ist spontan, freiwillig, lohnend, macht Spass), Wiederholung und Variation (Spiel wird in variierender Weise wiederholt) und entspanntes Feld (das Kind ist gefüttert, gekleidet, vor Gefahr geschützt, gesund und nicht unter Stress). Crittenden P. (2020) beschreibt als gemeinsame Entwicklungsaufgabe in den ersten drei Lebensmonaten die physiologische Regulation. Die Bezugsperson kann den Säugling durch unterstützen und variieren von Lautstärke, Distanz, Pausen, etc. für längere Zeit in wachem und entspanntem Zustand halten. Im dritten bis sechsten Lebensmonat wird der wechselseitige Austausch von Eltern und Kind (turn-taking) als wichtige gemeinsame Entwicklungsaufgabe genannt, eine Art vorsprachlicher Austausch zwischen Eltern und Kind. Bis zum neunten Lebensmonat folgt das gemeinsame Spiel im Sinne von Körperspielen, Krabbelversen o.Ä. Bevor dann gegen Ende des ersten Lebensjahres die gemeinsame Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand gerichtet wird (joint-attention).

Diese gemeinsamen Entwicklungsaufgaben im ersten Lebensjahr sind zugleich wichtige Stufen der vorsprachlichen Entwicklung und fördern den Bindungsaufbau von Eltern und Kind durch entwicklungsfördernde Eltern-Kind-Interaktionen (vgl. von Ditfurth, 2024). Hauser (2014) beschreibt Spielkompetenzen als notwendige Bedingung für eine gelingende Entwicklung. Er beschreibt beträchtliche positive Effekte des frühkindlichen Spiels auf die kindliche Entwicklung. Dies gilt auch für Kinder mit Beeinträchtigungen und legt nahe, dass Fördermassnahmen stark am Spiel orientiert sein sollten. Diese positiven Effekte werden verstärkt, wenn Eltern, Bezugspersonen, TherapeutInnen «Kinder fordern und sie – gerade auch im Spiel – immer wieder an ihre Grenzen führen, indem sie Komplexität, Überraschungen, Spass, Aktivierung und Variation einbringen» (Hauser, 2014, S. 22). «Spielen ist eine der bedeutsamsten Lernmöglichkeiten für Kinder im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung [...]. Das Wissen darüber muss den Eltern transparent vermittelt werden, um sie nachhaltig in die Unterstützung ihres Kindes im Spiel einzubeziehen und sie in der Eltern-Kind-Interaktion zu stärken» (Ernst & Koch, 2021, S.23). Wie konkret

die Erwachsenen während dem Spiel die Entwicklung des Kindes unterstützen können, soll im folgenden Kapitel geklärt werden.

2.7 Die Rolle des Erwachsenen im kindlichen Spiel; Spielbegleitung

Im vorliegenden Kapitel wird die Rolle des Erwachsenen (Eltern, HFE und weitere) im kindlichen Spiel und in der Spielbegleitung beleuchtet.

Die Förderung im Spiel orientiert sich vorrangig «an der Spieltätigkeit des Kindes» (Ernst & Koch, 2021, S.25) Es ist entscheidend, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht (Largo, 2021). Wenn ein Spiel angeboten wird, welches das Kind überfordert, reagiert das Kind je nach Temperament mit wegwerfen, eigenes Spiel fortsetzen, wegdrehen oder verweigern. Das Kind soll weder unter- noch überfordert werden. Largo (2021) betont, dass das Kind in seinem Spiel selbstbestimmt sein will und muss. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass das Kind interessiert bleibt und das Spiel zu einer sinnvollen Erfahrung wird. Als untrüglicher Indikator dafür, ob das Spiel dem Kind entspricht, dient die emotionale Reaktion des Kindes. Bei einem freudigen Gesichtsausdruck ist das Spiel sinnvoll. Ist das Kind passiv und sein Gesichtsausdruck lustlos oder abweisend, fühlt es sich über- oder unterfordert (ebd.).

«Noch immer haben viel zu viele Eltern und Erziehende das Gefühl, es sei ihre Pflicht, dem Kind alles Mögliche aktiv beizubringen. Leider ist das kreuzfalsch und wird nie funktionieren. Sobald man Kindern jedoch die Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen, was sie gerade am meisten interessiert, lernen sie von selbst.» (Largo, 2009, Tagblatt)

Es geht darum, ein soziales Vorbild zu sein, als Spielpartner interessiert, geduldig und nicht bestimmend zu sein und entwicklungsgerechte Spielmaterialien bereitzustellen (Largo, 2021). Hauser (2013) bestätigt, dass es kein wirkungsvolleres lernen als das intrinsisch motivierte und interessengeleitete Spielen gibt.

Besonders bei Säuglingen ist darauf zu achten, dass auf Phasen der Zuwendung auch wieder Phasen der Erholung folgen (von Ditfurth, 2024). Verschiedene Untersuchungen des Ehepaars Papousek (2001, 2004) zeigen, dass Eltern, aber auch generell Erwachsene, oft intuitiv spüren, wann ihr Kind zum Spiel bereit ist und wann es müde wird. So können die Eltern mit dem Kind singen, sprechen, es wiegen, den Blickkontakt suchen, Mimik und Gestik imitieren, solange sich das Kind ihnen aktiv zuwendet. Wenn das Kind sich abwendet, sollte dies so akzeptiert werden. Largo (2021) empfiehlt, das Kind im Spiel zu beobachten, und dessen Spiel zu imitieren. Dies wird vom Kind als eine Form von Zuwendung empfunden und die Über- oder Unterforderung kann vermieden werden. Das Kind entwickelt bereits im frühen Säuglingsalter eine Vorstellung über die gegenständliche Welt und eignet sich durch das Spielen und Explorieren (Erkunden) dieser Gegenstände differenzierte Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften und Gesetzmässigkeiten von Objekten an. Dabei stehen drei Formen der Exploration im Vordergrund: das orale Erkunden (mit dem Mund), das manuelle Erkunden (mit den Händen) und das visuelle Erkunden (mit den Augen) (Jenni, 2011). «Eine Kernaufgabe der Fachpersonen HFE besteht darin, die Eltern hinsichtlich der Bedeutsamkeit des Spiels zu sensibilisieren, damit sie die Entwicklung ihrer Kinder spielend unterstützen können [...], im Sinn eines Modells als Vorbild agieren und Eltern und Kinder für das Spielen begeistern» (ebd. S. 28).

2.7.1 Spielentwicklung und Begleitung 0–3 Monate

Der Säugling beginnt bereits nach der Geburt damit, mit seinem Gesichtsausdruck, seinen Lauten und seinen Händen zu spielen. Es kommt gemäss Largo (2021) zu einem sozialen Spiel – einer Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson. Das soziale Spiel in den ersten drei Lebensmonaten ist von zentraler Bedeutung und die Bezugspersonen sind wichtige Spielpartner in dieser Phase. In den ersten Monaten ist der Säugling noch nicht in der Lage, ein Spielzeug zu greifen. Aber er spielt von Anfang an das soziale Spiel, lernt mit den Augen etwas zu fixieren, liebt Gesichter, wendet sich Licht und Stimmen zu. Bis zum dritten Lebensmonat ist eigentliches Spielzeug wenig interessant. Es geht darum, den Körper zu erforschen, um das Spiel mit den Händen, das Tasten. Wenn man den Säugling berührt, wird er dadurch vertrauter mit sich (Kienzle-Müller & Wilke-Kaltenbach, 2008). Durch das Spiel mit den Händen werden Hand-Mund-Koordination (Hände in den Mund nehmen), Hand-Augen-Koordination (Hände betrachten) und Hand-Hand-Koordination geübt (Hände betasten). Das Spiel mit den Händen ist eine Vorbereitung für das spätere Greifen (Largo, 2019, 2021). Auch visuelle und auditive Reize werden gezielter wahrgenommen. Der Säugling lernt mit den Augen zu verfolgen und den Kopf zu Geräuschquellen hinzurichten (Bonhoeffer & Jenni, 2018). Rosenkötter (2021) beschreibt, dass sich die visuelle Aufmerksamkeit sehr früh entwickelt. So ziehen bereits Neugeborene ein mittelstarkes Licht einem schwachen oder sehr starken Licht vor. In den ersten beiden Lebensmonaten lernt der Säugling gemäss Kasten (2013) Helligkeitsstufen zu differenzieren. Dies ist eine Voraussetzung für die Wahrnehmung von Kontrasten und Formen (ebd.). Im Alter von vier Monaten erzeugen gemäss Rosenkötter (2021) stark kontrastierende Objekte eine stärkere Aufmerksamkeit als schwach kontrastierende. Spätestens in diesem Alter können Säuglinge auch verschiedene Gesichter unterscheiden. Spielmaterialien und Bilder mit starken Kontrasten sind interessant in diesem Entwicklungsalter und wichtig für die visuelle Förderung (Kasten, 2013). Als «Spielzeug» sind in diesem Alter Dinge geeignet, die dem Kind das Gefühl von Geborgenheit vermitteln (Kuscheldecke, Plüschtier).

2.7.2 Spielentwicklung und Begleitung 4-9 Monate

Ab dem vierten bis zum neunten Monat lernen Kinder das Greifen. Im Alter von vier bis fünf Monaten greifen Säuglinge mit beiden Händen (beidhändiges palmares Greifen), mit sechs bis sieben Monaten greifen sie auch einhändig (einhändiges palmares Greifen), mit etwa sieben bis acht Monaten im Scherengriff (Largo, 2021). Kinder im Alter von vier bis neun Monaten erkunden Objekte intensiv oral, manuell und visuell (Jenni, 2021). Es tut sich ihnen eine neue Welt auf. Während in den ersten drei Monaten vor allem die soziale Bezugsperson wichtig war, kommt nun das Interesse an Objekten hinzu. Typisch für das erste Lebenshalbjahr ist das Erkunden von Objekten in seiner Form, Grösse, Beschaffenheit (Kienzle-Müller & Wilke-Kaltenbach, 2008). Gemäss Rosenkötter (2021) verfügen kleine Kinder spätestens mit vier Monaten über eine differenzierte Farbwahrnehmung. Das orale Erkunden ist bis zum 8. Lebensmonat vorrangig. Das manuelle Erkunden setzt einige Wochen später ein als das orale Erkunden (Kienzle-Müller & Wilke-Kaltenbach, 2008). Die Eltern können die Entwicklung des Kindes unterstützen, indem sie ihm Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlicher Form, Farbe, Konsistenz, Oberflächenbeschaffenheit etc. zum Erkunden anbieten. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Gegenstände bedenkenlos in den Mund genommen werden können und keine Verletzungsgefahr besteht (Largo, 2021). Besonders geeignet sind auch Spielmaterialien zum Greifen, Knisterpapier, Beissringe und Materialien zum Fühlen und

Vergleichen wie Schwämme oder Bürsten (Kienzle-Müller & Wilke-Kaltenbach, 2008). Das Sprechen mit dem Kind, das Benennen von Gegenständen oder Gefühlen des Kindes fördert die Bindung und die Sprachentwicklung. Im Alter von ca. neun Monaten finden es die Kinder spannend, wenn Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen (Objektpermanenz). Auch Geschwister können angeleitet werden, mit dem Kind ein «Kukuk»- oder «Gugus-Dada»-Spiel zu machen (Largo, 2021).

2.7.3 Spielentwicklung und Begleitung 9-12 Monate

Im Alter von neun bis zwölf Monaten wird das Behälterspiel interessant. Gegenstände werden ineinandergelegt, Materialien umgefüllt etc. Mit ca. neun bis zehn Monaten kann der Säugling den Pinzettengriff (Greifen mit den Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger) anwenden (Largo, 2021). In diesem Alter werden Gegenstände ausgiebig betrachtet und auch weiterhin oral und manuell erkundet. Der Gegenstand wird durch die Luft bewegt, auf eine Unterlage geschlagen oder auf den Boden geworfen (Kienzle-Müller & Wilke-Kaltenbach, 2008). So übt das Kind das Kurzzeitgedächtnis, indem es Dinge zu Boden wirft, zudeckt, in einen Behälter steckt o.ä. So entwickelt sich die Merkfähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis. Piaget (1975) nannte dies die Objektpermanenz. Vor der Entwicklung dieser Fähigkeit existiert ein Gegenstand für das Kind nicht mehr, sobald es ihn nicht mehr sieht. Ab neun Monaten interessieren sich Kinder für das Ursache-Wirkungs-Prinzip. So können sie immer wieder auf einen Lichtschalter drücken, sind vom Wasserhahn scheinbar magisch angezogen oder können immer wieder die Glocke läuten. Das funktionelle Spiel spielt eine wichtige Rolle in dieser Phase. Das Kind spielt mit dem Gegenstand und seiner Funktion, wobei die Anwendung des Gegenstandes auf dem eigenen Körper bleibt. So geht zum Beispiel der Löffel zum eigenen Mund und die Bürste zu den eigenen Haaren. Für das Behälterspiel können verschiedene Gefässe (Pfannen, Becher, Plastikflaschen) und diverse Füllmaterialien wie Kastanien, Bausteine oder Korkzapfen angeboten werden. Alles, was ein Kind ineinanderstecken oder umfüllen kann und keine Verletzungsgefahr mit sich bringt. Auch Löffel, Teller, eine Haarbürste, die PET-Flasche können interessante Spielmaterialien fürs Funktionsspiel sein (Largo, 2021).

Zusammenfassend lässt sich zum kindlichen Spiel im ersten Lebensjahr sagen, dass das Kind durch das Explorieren seine gegenständliche Umwelt kennenlernt und das soziale Spiel ein bedeutender Teil des frühkindlichen Spiels ausmacht. Das Kind ist intrinsisch motiviert zu explorieren. Die Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, dem Kind eine Umgebung zu bieten, in der das Kind gefahrlos auf Entdeckungsreise gehen kann und so wichtige Lernerfahrungen machen kann. Da das Baby im ersten Lebensjahr seine Bedürfnisse noch nicht sprachlich mitteilen kann, erscheint es wichtig, Körpersignale des Kindes zu erkennen und diese interpretieren zu können, um Über- oder Unterforderung im Spiel weitgehend zu vermeiden.

2.8 Konklusion der theoretischen Grundlagen

Die Heilpädagogische Früherziehung hat einen grossen Wandel erlebt. Gemäss Kühl (2004) hat ein Wandel von einem allein auf das Kind ausgerichteten, defizitorientierten Ansatz hin zu einer familienorientierten und ganzheitlichen Sichtweise stattgefunden. Nach Pretis (2017) ist die Familie in ihren Interaktionen mit dem Kind der hauptsächlichste Motor für die Entwicklungsförderung. Frühförderung ohne aktiven Einbezug der Familie scheint somit

wenig bis kaum wirksam zu sein. Nebst der Familienorientierung nennt Pretis (ebd.) auch die Ressourcenorientierung, die Ganzheitlichkeit / Lebensweltorientierung, die Früh- und Rechtzeitigkeit und die Interdisziplinarität als wichtige Grundhaltungen der HFE. Diese Grundhaltungen erscheinen auch im Spitalkontext als äusserst wichtig. Da angenommen wird, dass das Gehirn des Kleinkindes in seinen ersten 1'000 Tagen am empfänglichsten ist, soll vor allem jenen Kindern Lernmöglichkeiten geboten werden, welche in wenig lernförderlichen Umwelten leben oder durch Einschränkungen in den Lernmöglichkeiten und der Teilhabe gebremst werden. Dies entspricht der Grundüberzeugung der Früh- und Rechtzeitigkeit nach Pretis (2020). Der Schwerpunkt liegt hier jedoch auf der Familienorientierung, welche für diese Forschungsarbeit besonders relevant erscheint. Guralnick (2011) beschreibt drei wirksame Ebenen der Familienorientierung: Die Ebene der kindlichen Entwicklung (insbesondere soziale und kognitive Entwicklung), die Ebene der familiären Interaktionsmuster (insbesondere die Eltern-Kind-Interaktion) und die Ebene der familiären Ressourcen (persönliche und psychische Merkmale der Eltern, sowie materielle Ressourcen). Es hat sich gezeigt, dass sich die HFE insbesondere dann positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt, wenn die Eltern-Kind-Beziehung und somit auch die Eltern-Kind-Interaktion gefördert wird (Thurmair & Naggl, 2010; Sarimski et al., 2013; vgl. Trivette et al., 2010). Obwohl eine hohe Übereinstimmung in der Literatur über die Wichtigkeit der Familienorientierung in der HFE ausgemacht werden kann (vgl. Trivette et al., 2010; Sarimski et al., 2014; Pretis, 2017), beschreiben Lütolf et al. (2015) hier ein Spannungsfeld.

Pretis (2020) beschreibt wirksame und nachhaltige, frühe Fördermassnahmen von Kleinkindern mit Entwicklungsschwierigkeiten unter anderem als «resilienzorientiert» (Pretis, 2020, S.48). Resilienz hat das Ziel «auf spezifische - meist als lebensbedrohlich erlebte - Herausforderungen psychisch gesund zu reagieren» (Duden Online, 2024). Im Resilienzkonzept und im Modell der Salutogenese wird davon ausgegangen, dass der Mensch Ressourcen hat, die ihm helfen, schwierige Bedingungen erfolgreich zu bewältigen (ebd.). Wustman (2015) teilt die Resilienzförderung in zwei Ebenen ein: die individuelle Ebene (direkt beim Kind, Erwachsenen) und die Beziehungsebene (indirekt über Erziehungs- oder Interaktionsqualität, Stärkung der elterlichen Kompetenzen oder der Bezugspersonen). Die Stärkung des Kompetenzerlebens meint insbesondere, dass das Handeln selbstorganisiert und durch eigene Handlung erlebt wird. Sarimski et al. (2012) beschreiben das Zutrauen in die eigene Kompetenz als verwandtes Konstrukt vom Kohärenzmodell (Antonovsky, 1979). Das Konzept der Kohärenz ist von zentraler Bedeutung für die elterliche Anpassung an die herausfordernde Situation. Es geht der Frage nach, was Menschen befähigt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das elterliche Kompetenzerleben steht in Zusammenhang mit dem elterlichen Belastungserleben. Sarimski et al. (2012) empfehlen das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten in der Frühförderung (oder HFE) zu stärken. «Ein hohes Zutrauen in die eigenen elterlichen Fähigkeiten korreliert mit responsivem und anregendem Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion. Der positive Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion stärkt die Eltern-Kind-Beziehung. Da Eltern und Kind während einer Langzeithospitalisation unter enormen Belastungen stehen, scheint die Stärkung der elterlichen Kompetenzen im Spitalsetting umso wichtiger. Eine Langzeithospitalisation kann sich mehrschichtig auf das Kind, die Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. Neonatologische Intensivversorgung geht mit negativen Belastungen und Reizen (Überstimulation) des ohnehin physiologisch schon vorbelasteten Kindes einher. Die Folge sind gemäss Petermann, Niebank und Scheithauer (2000) Regulationsstörungen (beispielsweise anhaltendes Schreien, schlechter Schlaf, Fütterstörungen), Störungen der Eltern-Kind-Interaktion sowie die Beeinträchtigung der sozial-kognitiven Entwicklung des Kindes. Hinzu

kommen negative Auswirkungen auf die Stressregulation des Kindes bei vorgeburtlichem Stress der Mutter. Die Eltern machen oft traumatische Erfahrungen während der Geburt oder der Hospitalisation (Reichert & Rüdiger, 2013). Traumatische Erfahrungen wie lebensbedrohliche Ereignisse rund um die Geburt oder der Schock, ein behindertes Kind zu haben, können sich negativ auf die präverbale Kommunikation und somit auch auf die intuitiven elterlichen Kompetenzen auswirken (vgl. Brazelton & Cramer, 1991). Die Ungewissheit oder die fehlende Vorhersehbarkeit über den gesundheitlichen Verlauf, weitere Diagnosen, kommende Veränderungen, bleibende Einschränkungen u.v.m. wird gemäss Retzlaff (2016) von den Eltern überwiegend als stark belastend empfunden. Sarimski (2021) nennt als wichtigen Faktor, welcher zum Gelingen eines Anpassungsprozesses beiträgt, das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten (Entwicklung Kind fördern, Schwierigkeiten meistern). Zudem erwähnt er die Fähigkeit, die Bedürfnisse des Kindes sensibel wahrzunehmen und die Eltern-Kind-Beziehung zu reflektieren, als wichtigen Anpassungsprozess. Aber auch die Kompetenz, für Regulationsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten passende Lösungen zu finden, soll zum Gelingen des Anpassungsprozesses beitragen. Da aufgrund der frühen Geburt oft eine sensorische Unreife des Kindes besteht, kann das Aussenden von eindeutig interpretierbaren Signalen oder das adäquate Reagieren auf elterliche Signale erheblich beeinträchtigt sein (Mehler et al., 2011; Wigert et al., 2006). Die Bedürfnisse eines schwerkranken Kindes oder eines Kindes mit Behinderung sind oft schwerer zu lesen, was wiederum die Eltern verunsichern und das Vertrauen in ihre natürliche Intuition schwächen kann (Papousek, Schieche, Wurmser, 2004, S.90). Besonders störanfällig ist die Anfangsphase des gegenseitigen Kennenlernens nach der Geburt. Wenn Eltern ihr schreiendes Kind nicht beruhigen können, kann das bei Eltern Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Frustration, Wut, Angst, Ablehnung, Hoffnungslosigkeit und mangelndes Selbstwertgefühl in ihrer Rolle als Mutter oder Vater auslösen oder verstärken. Dies kann dazu führen, dass die ausgelöste Verunsicherung sich auf die intuitiven Kompetenzen der Eltern auswirkt, und sie veranlassen, eine Empfehlung nach der anderen aufzugreifen und mehr auf den Kopf als auf ihre intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen (ebd.). Dies kann zu Störungen der Eltern-Kind-Interaktion und somit zu Störungen der Eltern-Kind-Beziehung führen. Diese Beziehungen werden als Motor der kindlichen Entwicklung beschrieben (von Ditfurth, 2024). Wobei in anderen Quellen das Spiel als Motor der kindlichen Entwicklung beschrieben wird.

Smith (2010) beschreibt drei mögliche Szenarien für den Einfluss des Spiels auf die kindliche Entwicklung. Als erste Variante beschreibt er das Spiel als eigentlicher Motor der kindlichen Entwicklung (Kausalität), als zweite Variante wird das Spiel als einer von mehreren, gleichgerichteten Motoren der Entwicklung gesehen (Zielgleichheit) und als dritte Variante wird das Spiel als Begleiterscheinung der kindlichen Entwicklung beschrieben (Epiphänomen). Auch wenn es keine allgemeingültige Spieldefinition gibt und die Beziehung von Spiel und Entwicklung unterschiedlich begründet werden, scheint man sich einig darüber zu sein, dass das kindliche Spiel Entwicklung abbildet «Aus diesem Grund hat die Beurteilung des Spielverhaltens von jungen Kindern eine große Bedeutung in der klinischen Praxis bei der Beurteilung des kindlichen Entwicklungsstands erlangt» (Bonhoeffer & Jenni, 2018). Dornes (2009) bezeichnet den Säugling als «kompetent». Der Säugling wird als aktives, soziales und beteiligtes Individuum angeschaut. Das Kind wird als Akteur seiner Entwicklung gesehen und bewältigt die Entwicklungsaufgaben durch die Unterstützung der Umwelt selbst. Antreiber dafür sind «die natürliche Neugier, Lernfreude, spontane Tätigkeit, Selbstorganisation und Selbstgestaltung in einer stimulierenden Entwicklungsumgebung mit Menschen, die im optimalen Fall angemessen und feinfühlig auf seine psychischen und physischen Bedürfnisse reagieren» (Pausen

& Roos, 2020, S.16). In der Spielbegleitung bedeutet das, dass die Rolle des Erwachsenen darin liegt, ein soziales Vorbild zu sein, als Spielpartner interessiert, geduldig und nicht bestimmend zu sein und entwicklungsgerechte Spielmaterialien bereitzustellen. Es ist also entscheidend, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht (Largo, 2021). «Spielen ist eine der bedeutsamsten Lernmöglichkeiten für Kinder [...] Das Wissen darüber muss den Eltern transparent vermittelt werden, um sie nachhaltig in die Unterstützung ihres Kindes im Spiel einzubeziehen und sie in der Eltern-Kind-Interaktion zu stärken» (Ernst & Koch, 2021, S.23).

Die erarbeiteten Theoriebezüge sollen nun mit der Forschungsfrage abgeglichen werden. Die definitive Festlegung der Forschungsfrage findet in folgendem Kapitel statt.

3. Forschungsfrage

Die Hauptfrage wurde nach der Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten und der Erarbeitung der theoretischen Bezüge nicht verändert. Jedoch wurde eine Unterfrage dazu genommen, welche sich aus der erarbeiteten Theorie ergeben hat. Die Hauptfrage lautet weiterhin:

Inwiefern hat die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) im Kinderspital einen Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihres Kindes im Alter von 0-12 Monaten?

In der Auseinandersetzung mit der Theorie wurde es als sinnvoll erachtet, noch eine Unterfrage zum Einfluss der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens auf das elterliche Belastungserleben zu stellen. Sarimski et al. (2012) beschreiben das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz als ein bedeutsames Merkmal unter den belastungsrelevanten Faktoren. Ob dies auch auf die Befragten der Forschungsgruppe zutrifft, soll mit dieser Unterfrage erforscht werden.

Unterfrage: Welchen Einfluss hat die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihres Kindes auf das Belastungserleben der Eltern?

Im nachfolgenden Kapitel soll geklärt werden, durch welches forschungsmethodische Vorgehen die Forschungsfrage beantwortet werden soll.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1 Wahl und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens

Als erstes wurden Hypothesen gebildet und eine erste Forschungsfrage festgelegt. Nach der Auseinandersetzung mit relevanten Theoriebezügen wurde die Forschungsfrage um eine Unterfrage erweitert. Um die Forschungsfrage zu beantworten, erscheint der Autorin die empirische Sozialforschung die passende Form. Empirie (griech. εμπειρία empeiría) ≈ Erfahrung, Erfahrungswissen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird das subjektive Erleben der Teilnehmenden erfragt. Nach Flick (2011) ist die qualitative Methode die geeignete Form, um das subjektive Erleben von Personen zu erfragen. «Der qualitative Forschungsansatz hat als Ziel, die Welt – wie sie von Menschen im alltäglichen Leben erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu

analysieren» (Cropley, 2019, S.9). Hier werden im Wesentlichen drei Erhebungsmethoden unterschieden: Die Gruppendiskussion, Teilnehmenden-Beobachtung und Interviews (Hug & Poscheschnik, 2010). Als Erhebungsmethode für diese Arbeit wurde das Interview gewählt. Im Gegensatz zu Alltagsgesprächen sind wissenschaftliche Interviews systematischer und zielen auf ein bestimmtes Thema ab, welches durch die Forschungsfrage definiert wird (ebd.). Innerhalb der verschiedenen Formen der offenen Interviews wurde die Methode des teilstrukturierten Interviews (vgl. Kapitel 4.2.1) gewählt. Da es bei einer qualitativen Forschung darum geht, Zusammenhänge zu verstehen (beispielsweise den Zusammenhang von Gefühlen, Überzeugungen, Sichtweisen), werden qualitative Studien in verhältnismässig kleinen Stichproben durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass die Resultate nicht als repräsentativ gewertet werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Dabei lassen sich keine klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erstellen, jedoch können vielfältige Perspektiven beleuchtet werden (Roos & Leutwyler, 2017). Die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes erfordert eine offene Methode, welche das Handeln und Interagieren der Teilnehmenden im Alltag abzubilden versucht. Ein qualitatives Forschungsdesign hat nie den Anspruch allgemeingültig zu sein, sondern versucht neues zu Entdecken und aus der Analyse von Einzelfällen Hypothesen zu formulieren (Flick, 2016).

4.2 Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens

Übertragen auf die geplante Forschungsarbeit bedeutet das, dass betroffene Eltern von hospitalisierten Kindern in einem teilstrukturierten Interview befragt werden, um differenzierte Einblicke in ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu bekommen.

Anhand qualitativer Interviews nach Leitfaden werden fünf Interviews mit den Erziehungsberechtigten und ein Experteninterview geführt. Da der Autorin keine weitere Fachkraft bekannt ist, welche als HFE im Spital arbeitet, wird lediglich ein Experteninterview geführt.

4.2.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews/teilstrukturiertem Interview

Das teilstrukturierte Interview hat im Gegensatz zum offenen Interview eine vorgegebene Struktur. Die interviewende Person verfügt bereits über Kenntnisse des Untersuchungsgegenstandes und hat eine grobe Ahnung, welche Befunde sich aus der Befragung ergeben können. Das teilstrukturierte Interview wird von der interviewenden Person in die sie interessierende Bahnen gelenkt (Cropley, 2019). Teilstrukturierte Leitfadeninterviews ermöglichen subjektive Zusammenhänge herauszufinden, tiefliegende Beweggründe und persönliche Interpretationen von Personen zu erfassen (Roos & Leutwyler, 2017). Eine wichtige Aufgabe der interviewenden Person ist es, die Fragen so zu formulieren, dass die Ansichten der Teilnehmenden nicht verzerrt werden. Bei den Fragestellungen sollten tendenziöse Fragen, die signalisieren, welche Antwort erwünscht wird, vermieden werden. Zudem sollte auf übertriebene Fachsprache verzichtet werden (Cropley, 2019.) Beim Leitfadengestützten Interview kann der Wortlaut der Fragen situativ angepasst werden. Es kann auch nachgefragt, wiederholt oder konkretisiert werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.230). Die Aufgabe der interviewenden Person besteht darin, eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, damit sich die Interviewteilnehmenden ernst genommen fühlen und eine gewisse persönliche Distanz aufgehoben wird. Die interviewende Person sollte es vermeiden, Aussagen der teilnehmenden Person zu bewerten oder Stellung dazu zu nehmen (Cropley, 2019). Die interviewende Person sollte den Untersuchungsgegenstand konsequent im Auge behalten und das Gespräch entsprechend leiten (ebd.). Während des Interviews

führt die interviewende Person das Gespräch anhand des Leitfadens. Die interviewte Person darf jederzeit eine Antwort Verweigern, somit ist die Freiwilligkeit auch während der Durchführung gewährleistet (ebd.).

Um eine weitere Perspektive einzubeziehen, wird ergänzend zu den Elterninterviews ein Interview mit einer Fachexpertin geführt. Dies, um einen tieferen Einblick in dieses unbekanntere Berufsfeld der HFE im Kinderspital zu bekommen und die Erfahrungen der Expertin mit den Aussagen der Eltern zu vergleichen. Daher korreliert der Interviewleitfaden der Expertin in hohem Masse mit dem Interviewleitfaden für die Eltern. Laut Flick (2016) werden beim Experteninterview die Befragten aufgrund ihrer Funktion als Experte für ein Handlungsfeld ausgewählt. Da für dieses spezifische Gebiet der Früherziehung nur eine Expertin beigezogen werden kann, können keine Vergleiche zu anderen Expertenaussagen gemacht werden. Jedoch können anhand der Leitfragen Vergleiche zwischen Aussagen und Einschätzungen der Expertin und Aussagen/Einschätzungen der befragten Eltern gemacht werden. In der vorliegenden Arbeit wird kein systematischer Vergleich zwischen verschiedenen Fachpersonen durchgeführt, sondern das Erfahrungswissen einer Expertin abgeholt. Expert:innen-Interviews basieren auf einer von der interviewenden Person vorgängig vorbereiteten Liste offener Fragen, dem Interviewleitfaden (Gläser & Laudel, 2009).

4.2.2 Interviewleitfaden

Zur Vorbereitung auf das Interview wurde ein Interviewleitfaden erarbeitet. Die Fragen wurden auf Basis der theoretischen Bezüge formuliert (Roos & Leutwyler, 2017). «Je fokussierter und zielgerichteter der Interviewleitfaden ist, desto ertragreicher werden die Antworten ausfallen. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass mit zunehmender Fokussierung des Leitfadens die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass im Gespräch neue, nicht erwartete Perspektiven von der befragten Person eingebracht werden» (ebd. S. 218). Anhand der Bearbeitung der Theorie und der Forschungsfragen werden Fragen ermittelt, welche der Beantwortung der Forschungsfrage dienen. Einfache Skalierungsfragen können für den Einstieg ins Interview helfen. Bei der Auswahl der Fragen wird seitens der Interviewerin darauf geachtet, dass die Fragen auf die Forschungsfragen abgestimmt sind, jedoch genügend Offenheit da ist, dass auch nicht bekannte Aspekte erfahren werden können. Auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen Kompetenzerleben, Belastungserleben, Spiel und Spielbegleitung wurde der Interviewleitfaden für das Interview mit den Eltern in folgende Themenbereiche aufgeteilt: Persönliche Fragen, Skalierungsfragen Belastungserleben, Herausforderungen im Kinderspital, Vorerfahrungen der Eltern im Thema Spiel und Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung, durch die HFE erworbene Kompetenzen, Einfluss der HFE auf das Kompetenzerleben der Eltern, und allgemeine Fragen zur HFE im Kinderspital (vgl. Interviewleitfaden Anhang II & III). Wobei hier erwähnt werden muss, dass die allgemeinen Fragen zur HFE im Kinderspital nicht erforderlich wären für die Beantwortung der Forschungsfrage. Diese Fragen wurden für einen besseren Einblick in das Berufsfeld der HFE dazu genommen.

4.2.3 Stichprobe der Elterninterviews

Die Familien wurden anhand folgender Kriterien ausgesucht:

- ✓ Alter des Kindes während der Hospitalisation: 0–12 Monate
- ✓ Langzeit-Hospitalisation von mindestens 8 Wochen

- ✓ Intensive Begleitung durch die HFE während der Hospitalisation im Kinderspital Zürich während mindestens 4 Wochen
- ✓ Das Kind wurde vor mindestens 3 Monaten aus dem Spital entlassen und die Entlassung ist maximal 1.5 Jahre her.
- ✓ Die Eltern sind mit der Befragung einverstanden und unterschreiben eine schriftliche Einverständniserklärung
- ✓ Deutsche Sprachkenntnisse

Von den 80 Kindern, deren Austritt zum Zeitpunkt der Interviews vor mindestens drei Monaten oder maximal 1.5 Jahren erfolgte, treffen bei 19 Kindern alle Auswahlkriterien zu. Um ein wissenschaftlich korrektes Vorgehen zu garantieren, werden die Familien in einer festgelegten Reihenfolge angefragt: Die Familien werden in absteigender Reihenfolge der Dauer der Betreuungszeit durch die HFE angefragt. Die ersten fünf Familien, die dem Interview zustimmen und auf die die Kriterien passen, werden für diese Forschungsarbeit berücksichtigt.

4.2.4 Pre-Test

Bevor ein Interviewleitfaden in der Datenerhebung angewendet wird, sollte dieser vorgängig getestet werden (Roos & Leutwyler, 2017). Anhand eines Pre-Tests wird die Funktionalität, die Praxistauglichkeit, sowie der Zeitrahmen des Interviews erprobt (ebd.). Zum Pre-Test gehört auch, dass die interviewte Person danach gefragt wird, welche Fragen schwierig zu beantworten waren, ob Fragen vermisst wurden und wie das Befinden während des Interviews war (Gläser & Laudel, 2009). Nach der Durchführung des Pre-Tests wird der Interviewleitfaden erneut geprüft und allenfalls angepasst (ebd.). Die Interviewte Person gehörte nicht zur Stichprobe, war jedoch auf Grund ihrer Erfahrungen mit den später interviewten Personen vergleichbar. Anhand des Pre-Tests konnte die Autorin die Funktionalität und Praxistauglichkeit, sowie den Zeitrahmen des Interviews erproben. Aufgrund der Erfahrungen im Pre-Test wurden wenige Fragen leicht angepasst und einige Fragen gestrichen, da beim Pre-Test erkannt wurde, dass der Umfang des Leitfadens zu gross war.

4.2.5 Durchführung Leitfadeninterviews

Nachdem die HFE des Kinderspitals Zürich die Eltern nach festgelegter Reihenfolge und Sampling-Kriterien angefragt hat, gelangten die unterschriebenen Einverständniserklärungen und die Kontaktdaten der entsprechenden Familien an die Autorin. Die Autorin nahm telefonisch Kontakt mit den Eltern auf und vereinbarte Termin und Ort für das Interview. Alle Interviews wurden auf Wunsch der Eltern im häuslichen Umfeld durchgeführt. Zu Beginn wurde nochmal die Freiwilligkeit betont und erwähnt, dass das Interview jederzeit abgebrochen oder eine Aussage verweigert werden kann. Die groben Inhalte des Interviews wurden nochmal kurz erläutert, bevor die Interviews und die Tonaufnahmen starteten. Das Interview wurde anhand des Interviewleitfadens für Elterninterviews (siehe Anhang II) geführt. Fragen wurden bei Bedarf flexibel abgeändert, umformuliert, angepasst, weggelassen oder es wurden zusätzliche Verständnisfragen gestellt. Die Interviews dauerten zwischen 55 und 90 Minuten. Ein Interview wurde in Hochdeutsch, die andern in Schweizerdeutsch durchgeführt. Bei allen Interviews war lediglich die Mutter anwesend und das Kind war dabei. Organisatorisch war es für die belasteten Familien kaum anders zu managen.

Das Interview mit der Expertin wurde anhand des Interviewleitfadens Expertin (siehe Anhang III) durchgeführt. Das Interview hat im häuslichen Umfeld stattgefunden und dauerte 90 Minuten.

4.3 Ethische Haltung

Die ethischen Aspekte in der qualitativen Forschung sind zwingend zu beachten. So muss sich die forschende Person ihrer Verantwortung bewusst sein und sehr genau mit Themen wie Wahrung der Anonymität, Zustimmung aller beteiligten Personen und verantwortungsvoller Umgang beim Ansprechen von belastenden Ereignissen der Vergangenheit auseinandersetzen (Cropley, 2019).

Da diese Forschungsarbeit auf sensiblen Daten vulnerabler Personen basiert, musste ein Ethik-Antrag eingereicht werden. Die Forschungsarbeit wurde vom PhF Ethics Committee als ethisch unbedenklich eingestuft (vgl. Anhang IX.). Die erste Kontaktaufnahme zur Klärung der Bereitschaft für die Teilnahme an den qualitativen Interviews erfolgte über die HFE des Kinderspitals Zürich. Bei Zustimmung händigte die Fachperson HFE den Eltern eine Einverständniserklärung mit Angaben zum Datenschutz (Anonymisierung), dem Vorgehen und dem Verwendungszweck der Daten aus (siehe Anhang I). Die unterschriebenen Einverständniserklärungen wurden von den Eltern direkt an die Autorin dieser Forschungsarbeit gesendet. So konnte vermieden werden, dass die Autorin Kontaktdaten von Eltern erhält, die noch keine Einwilligungserklärung unterschrieben haben. Die Kommunikation mit dem Kinderspital Zürich und den Eltern lief über die gesicherte Mailadresse des Kinderspitals. Die Autorin hatte keinen Zugang zu den Krankenakten der Kinder. Vor jedem Interview wurden die Befragten informiert, dass das Interview jederzeit abgebrochen werden oder eine Frage verweigert werden kann. Die Interviews wurden nach der Durchführung transkribiert und anonymisiert. Die Tonaufnahmen werden nach der Transkription gelöscht.

4.4 Datenauswertung

Im vorliegenden Kapitel wird das Vorgehen bei der Datenauswertung der Interviews erläutert. Die einzelnen Schritte der Datenauswertung werden in den zwei folgenden Unterkapiteln erklärt.

4.4.1 Transkription der Interviews

Die Interviews wurden mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet. Diese Audioaufnahme wurde in die nicht automatisierte Transkriptionssoftware f4transkript eingefügt. Die Installation und Verwendung einer nicht-automatisierten Transkriptionssoftware soll das Transkribieren, beispielsweise durch Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, Start und Stopp per Tastendruck oder das Speichern von ausgewählten Textpassagen erleichtern. Mit Transkription ist das Übertragen einer Audioaufnahme in eine schriftliche Form gemeint (Dresing & Pehl, 2018). In der vorliegenden Arbeit wurden die Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) verwendet (vgl. Anhang IV). Die Interviews wurden von der Mundart ins Hochdeutsche transkribiert. Textbausteine wurden gemäss dem Programm «f4transkript» verwendet (vgl. Anhang IV).

4.4.2 Datenauswertung anhand der qualitativ strukturierten Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich nicht um ein Standardinstrument, welches immer gleich umgesetzt wird. Es muss dem konkreten Datenmaterial angepasst sein und auf eine spezifische Fragestellung hin konstruiert werden (Mayring, 2015). Der Vorgang der Strukturierung steht im Vordergrund der qualitativen Inhaltsanalyse. Durch die Analyse sollen bestimmte Aspekte der Interviewtexte herausgefiltert werden und unter den vorher festgelegten Ordnungskriterien (also der Kodierung) aufgelistet werden (ebd.). Die Grundlage der Inhaltsanalyse stellt ein Kategoriensystem dar. Dieses wird unter Einbezug der Theorie und der präzisierten Fragestellung

(deduktive Kategorien) sowie dem konkreten Material die Interview-Transkripte (induktive Kategorien) entwickelt. Während der Analyse können Kategorien weiterentwickelt und rücküberprüft werden (ebd.). In qualitativen Auswertungen ist der Sinn der Kodierung, den subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen (Cropley, 2015).. In der vorliegenden Arbeit wurde als Leitlinie die «inhaltlich, strukturierende qualitative Inhaltsanalyse» von Kuchartz & Rädiker (2022, S.132 ff.) verwendet. Diese beinhaltet folgende Schritte:

Initiierende Textarbeit: Die Transkripte wurden anonymisiert und in die Software MAXQDA eingefügt. Textstellen, die Rückschlüsse auf die Eltern zuließen, wurden gestrichen oder neutral umgeschrieben (Gläser & Laudel, 2009).

Deduktive Hauptkategorien und erste Subkategorien entwickeln: Ausgehend von den erarbeiteten theoretischen Grundlagen und dem Interviewleitfaden wurde ein erstes deduktives, also aus der Theorie abgeleitetes Kategorienraster erstellt und begründet (Roos & Leutwyler, 2017). Es wurden diejenigen Aspekte herausgefiltert, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Diese ersten deduktiven Kategorien und Subkategorien wurden im Programm MAXQDA eingegeben und mit Farbcodes versehen (Vgl. Anhang VII.).

Erster Codierungsprozess: Die Interviewdaten wurden mit Hilfe des Programms MAXQDA vollständig codiert. Die Interviews wurden Zeile um Zeile durchgearbeitet und die einzelnen Aussagen wurden den erstellten Kategorien zugeordnet (Roos & Leutwyler, 2017). Wenn Aussagen in keine der erstellten Kategorien passten, wurde diese der Kategorie «Sonstige» zugeordnet. Zu jeder Kategorie wurde ein Ankerbeispiel aus den Transkripten ergänzt, um zu verdeutlichen, was mit der Kategorie gemeint ist (ebd.) (vgl. Anhang X.II). In der Codierungsphase geht es um die Zuordnung von Informationen in die einzelnen Kategorien. Zu einer Kategorie passende Textstellen werden mit dem entsprechenden Code versehen/zugeordnet. Die Codier-Einheiten können dabei ganze Sätze, Textstellen oder nur einzelne Worte sein. Grundsätzlich empfehlen Roos und Leutwyler (2017) aber eher längere Textpassagen zu codieren. Nach einer ersten Codier-Phase aller fünf Interviews wurde das Codier-System überarbeitet und angepasst. Es wurden induktive Kategorien gebildet. Dieser Vorgang wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

Bildung von induktiven Kategorien: Das Kategoriensystem wurde fortlaufend durch das Dazunehmen von induktiven Kategorien differenziert und zu jeder Subkategorie wurden Begründungen (vgl. Anhang VII.II.) sowie Codier-Regeln und Ankerbeispiele (vgl. Anhang VII.III) ergänzt. So wurden Kategorien zusammengenommen oder andere erweitert. Danach wurden alle Interviews ein zweites Mal anhand der überarbeiteten Kategorien durchgearbeitet und die Aussagen codiert.

Die codierten Interviewabschnitte wurden nach Subkategorien in eine Tabelle eingefügt. Für die Ergebnisdarstellung wurden diese Tabellen ausgedruckt und zu jeder Subkategorie wurden nochmals Unterthemen zusammengefasst. Diese Ergebnisse werden im folgenden Kapitel erläutert.

5 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt fünf Interviews dargestellt. Diese fünf Interviews setzen sich aus einem Interview mit der Expertin (HFE im Kinderspital) und vier Elterninterviews zusammen. Dabei wurde Datenmaterial aus 497 codierten Aussagen analysiert. In der nachfolgenden Tabelle zeigt eine Übersicht über die Interviews.

Tabelle 2: Übersicht Interviews

	Befragte	Dauer Hospitalisation Total	Codierte Aussagen	Dauer Interview
Elterninterview 1	Kindsmutter	9 Monate	130	89 min
Elterninterview 2	Kindsmutter	12 Monate	82	54 min
Elterninterview 3	Kindsmutter	7.5 Monate	100	56 min
Elterninterview 4	Kindsmutter	10 Monate	85	52 min
Interview Expertin	Fachperson HFE Kinderspital	Ca. 4.5 Jahre als HFE im Kinderspital tätig	100	88 min

5.1 Quantitative Darstellung der Ergebnisse

In einem ersten Schritt wurde eine quantitative Auswertung vorgenommen. In der nachfolgenden Abbildung «Codewolke» ist ersichtlich, zu welchen Kategorien und Subkategorien die meisten Aussagen codiert wurden. Je grösser die Kategorie geschrieben ist, desto mehr Aussagen wurden diesem Code zugeordnet. Es wurden nur Kategorien berücksichtigt, bei denen mehr als 15 Aussagen codiert wurden.

Abbildung 3: Quantitative Ergebnisdarstellung; Codecloud (Maxqda, 2024)

Das untenstehende Diagramm veranschaulicht, wie viele Aussagen zu jeder Hauptkategorie codiert wurden. Es kann die prozentuale Verteilung und die effektive Anzahl der Codes (in Klammern) herausgelesen werden. Hier wird deutlich sichtbar, wie präsent das Thema Belastungserleben während der Interviews war.

Abbildung 4: Quantitative Ergebnisdarstellung; Codesystem (Maxqda, 2024)

Die folgenden vier Kreisdiagramme verdeutlichen, zu welchen Subkategorien innerhalb der Hauptkategorien die meisten Aussagen codiert wurden.

In der Kategorie A zeigt sich klar, dass die meisten Aussagen zum Belastungerleben codiert wurden. Innerhalb der Subkategorie A1 konnten besonders viele Aussagen zum Belastungerleben während der Hositalisation codiert werden. Dies zeigt sich in der Wortwolke (vgl. Abbildung 3) sehr deutlich.

A Belastungerleben der Eltern

Abbildung 5: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie A (Maxqda, 2024)

Das Kreisdiagramm der Kategorie B zeigt, dass 16% mehr Aussagen zum Einfluss der HFE auf elterliche Kompetenzen codiert wurden als zum Vorwissen der Eltern in Spiel und Entwicklungsunterstützung.

B Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung

Abbildung 6: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie B (Maxqda, 2024)

Das Kreisdiagramm der Kategorie C zeigt deutlich am meisten codierte Aussagen zum Einfluss der HFE auf das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind, gefolgt von der Sicherheit /dem Kompetenzerleben in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung vor und durch die HFE. Zum Einfluss auf den Kompetenzzuwachs im Lesen von Feinzeichen und Co-Regulation wurden die wenigsten Aussagen codiert.

C Kompetenzerleben der Eltern

Abbildung 7: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie C (Maxqda, 2024)

Im Kreisdiagramm der Kategorie D zeigt sich, dass sehr viele Aussagen zu allgemeinen Benefits der HFE gemacht werden. Damit sind Benefits der HFE gemeint, welche nicht der Kategorie B und C zugeordnet werden können. Daraus lässt sich erkennen, dass die Eltern nicht nur in den erfragten Kompetenzbereichen einen Gewinn aus der HFE ziehen konnten

D HFE im Kinderspital Allgemein

Abbildung 8: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie D (Maxqda, 2024)

Die Auflistung der Anzahl codierten Aussagen lässt die Wichtigkeit oder Präsenz einer Kategorie für die Eltern erahnen. Eine detaillierte Auflistung der Anzahl codierten Aussagen aller Haupt- und Subkategorien ist im Anhang VIII ersichtlich.

In folgenden Unterkapitel der qualitativen Auswertung werden die Aussagen der Eltern zusammengefasst und die Ergebnisse dargestellt.

5.2 Qualitative Auswertung Interviews

Die qualitative Auswertung wird entlang der Haupt- und Subkategorien vorgenommen, welche im dafür erstellten Kategoriensystem (vergl. Anhang VII.) erarbeitet wurden. Eine besondere Gewichtung wird dabei den Haupt- und Subkategorien gegeben, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage besonders relevant erscheinen (Gläser & Laudel, 2009).

Die qualitative Auswertung ist zusammenfassend geschrieben. Eine detaillierte Übersicht aller codierten Aussagen zu den verschiedenen Haupt- und Subkategorien findet sich im Anhang VIII. Dieses Dokument diente als Grundlage für die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.

Aus Gründen der Leserlichkeit wird die Expertin (HFE am Kinderspital Zürich) mit HFE benannt. Bei den vier Elterninterviews waren jeweils die Mütter anwesend. Aus organisatorischen Gründen konnten die Väter nicht dabei sein. Die Mütter werden bei der Darstellung der Ergebnisse mit «Befragte» benannt.

5.2.1 Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie A und deren Unterkategorien dargestellt.

A1 Belastungserleben der Eltern; Skalierungsfragen und Beschreibungen

Die Skalierungsfragen konnten nicht in allen Interviews ermittelt werden. Folgend eine Übersicht über die ermittelte Skalierung. Wobei die Zahl 1 als «keine Belastung» gewertet wird und die Zahl 10 als «höchste Belastung, die für Sie und Ihre Familie noch tragbar ist» (Vgl. Visualisierung Skalierungsfrage Anhang II).

Tabelle 3: Belastungserleben Skalierungsfragen

Belastungserleben	Interview 1 (B1)	Interview 2 (B2)	Interview 3 (B3)	Interview 4 (B4)
Belastungserleben während der Hospitalisation	10	10	10	4-5
Belastungserleben beim Übertritt nach Hause	3-4	6-7	10	3-4
Belastungserleben zu Hause	«Kaum durchatmen»	5-6	5-6	«Zu Hause ist es halt einfach schön»

A1.1 Belastungserleben der Eltern während der Hospitalisation des Kindes

Alle Befragten schildern viele Situationen, die sehr belastend waren und erzählen, wie sie sich in diesen Situationen gefühlt haben. Drei von vier Befragten geben bei der Skalierungsfrage für die Belastung während der Zeit der Hospitalisation des Kindes eine «10» an (vgl. B1, Absnr. 67; vgl. B2, Absnr. 25; vgl. B3, Absnr. 42,44). Die Befragten beschreiben grosse Ängste und Situationen, in denen sie nicht sicher waren, ob ihr Kind überleben wird «die tägliche Angst, das Kind zu verlieren, war enorm belastend» (B2, Absnr. 27; vgl. B1, Absnr. 67,95,101,139; vgl. B3, Absnr. 73,81,97,99; vgl. B4, Absnr. 60). Mehrfach wird auch beschrieben, wie emotional belastend es war, mitzubekommen, wie andere Kinder versterben oder schlechte Diagnosen bekommen (vgl. B1, Absnr. 67; vgl. B2, Absnr. 45).

Ich würde wirklich sagen eine 10. Ich bin einige Male fast zusammengeklappt. [...] Nebst der körperlichen Belastung immer noch die Angst, dass er es nicht schafft. Wir haben ja N. (Zwillingsbruder) schon verloren. der Tod hat links und rechts von unserem Bett zugeschlagen. Oder. Man musste X mal Eltern zuschauen, wie sie von ihrem Kind Abschied nehmen mussten. (B1, Absnr. 67)

Zwei Befragte berichten davon, bewusst nichts für das Kind gekauft zu haben, weil sie nicht wussten, ob das Kind überlebt (vgl. B1, Absnr. 139; vgl. B3, Absnr. 97,99). «Wir hatten kein Kinderbett, keinen Kinderwagen. Im Januar haben wir den Kinderwagen und das Kinderbett bestellt, weil wir vorher gar nicht wussten, ob wir ihn überhaupt nach Hause nehmen können, ob er es überhaupt schafft» (B1, Absnr. 139).

Eine der vier Befragten schätzt die Belastung während der Hospitalisation mit einer 4-5 «Belastung klar spürbar – mittelschwere Belastung» ein (vgl. B4, Absnr. 74). Die Befragte betont mehrmals, dass sie immer gewusst hat, dass ihr Kind nicht stirbt (vgl. B4, Absnr. 74,96)

«Nein, nie, wirklich. Ich habe nie gedacht, dass er stirbt. Ich war immer positiv. [...]Als er so eine kranke Lunge hatte und die Ärztin sagte, diese Behandlung ist die letzte Chance für D. Ich sagte o.k. Aber, ähm. Ich habe immer gewusst, er wird nicht sterben» (B4, Absnr.74).

Alle Befragten beschreiben die medizinischen Eingriffe und Komplikationen als sehr belastend (vgl. B2, Absnr. 79; vgl. B3, Absnr. 32,44,50,73; vgl. B4, Absnr. 48,60). Als weiterer grosser Belastungsfaktor wird der eingeschränkte Körperkontakt zum Kind mehrfach genannt. Das Kind konnte erst nach einigen Wochen das erste Mal auf den Arm genommen werden. Beim Rausnehmen des Kindes waren die Eltern auf Hilfe angewiesen, Körperkontakt war aufgrund der vielen medizinischen Geräte oder des Zustandes des Kindes kaum möglich. «Diese Wassereinlagerungen müssen ja sehr schmerzhaft sein. Das hatte er ganz lange. Also wollte ich ihm ja auch nicht weh machen mit meinen Berührungen» (B3, Absnr. 111; vgl. B1, Absnr.133,79,83,87). Eine Befragte konnte aufgrund einer Corona-Infektion das Kind während fünf Tagen nicht besuchen (vgl. B3, Absnr. 111). Ebenso wurden die lange Hospitalisationsdauer, die vielen Stunden im Spital, wenig Schlaf, kaum Pausen und die Organisation/Fahrten in das Kinderspital als äusserst belastend empfunden. «Man hat selbst kein Leben mehr, man funktioniert nur noch» (B3, Absnr. 105; vgl. B1, Absnr. 64,65,79,95,99; vgl. B3, Absnr.10, 67, 75,103,137,157; vgl. B4, Absnr.18).

«Schlimm war halt wirklich, ich bin dort gesessen mit L. im Arm. Leute sind gekommen. Leute sind gegangen, Leute sind gekommen, Leute sind gegangen und ich dachte, wann können wir nach Hause? Alle anderen gehen vor uns nach Hause. Das war echt hart» (B1, Absnr. 95).

Eine der beschreibt, dass Personen des Umfelds teilweise unangemessen reagiert haben, weil sie die Tragweite der Situation nicht verstanden haben «und man hat ja auch nicht noch die Kraft, um das jemandem zu erklären» (B3, Absnr. 77,81,83).

A1.2 Belastungserleben der Eltern beim Übergang vom Spital nach Hause

Die Belastung wurde von den Befragten beim Übergang sehr unterschiedlich skaliert. Zwei Befragte ordneten die Belastung beim Übergang als «etwas – klar spürbar» (Skalierung 3-4, vgl. Anhang II) ein. Eine Befragte skalierte die Belastung mit «immer präsent – stark spürbar aber bewältigbar» (Skalierung 6-7) ein. «Ja, wir wollten natürlich nach Hause und die Angst ist aber trotzdem da. Man ist ja dann mit dem Kind allein. Ich musste einen Baby-Reanimationskurs machen [...] dann sind natürlich die Ängste da, dass man das hoffentlich nie brauchen wird» (B2, Absnr. 33).

Eine Befragte ordnete die Belastung mit «höchste Belastung, die für Sie noch tragbar ist – absolute Belastungsgrenze» (Skalierung 10, Anhang II) ein.

Die ersten zwei Wochen kamen wir überhaupt nicht klar. [...] Medikamente richten, Sondennahrung richten, Medikamente, die speziell für ihn hergestellt werden, schauen, dass die besorgt werden können, Material bestellen, Therapien planen. Also, es war wirklich so, wir haben beide gefunden, können wir wieder zurück? Wir kennen das nicht und wollen das auch gar nicht. (B3, Absnr. 56)

Die Befragten beschreiben ihre Freude über den Austritt aus dem Spital (vgl. B1, Absnr. 16; vgl. B3, Absnr. 97; vgl. B4, Absnr. 82), erwähnen aber auch die hohe Belastung durch die medizinischen Massnahmen, die sie selbst erledigen mussten, die den Tagesablauf stark bestimmten und viel Energie kosteten (vgl. B1, Absnr. 185,187; vgl. B2, Absnr. 144; vgl. B3, Absnr. 56,174,175). Obwohl sich alle Befragten in medizinischen Belangen vom Kinderspital gut vorbereitet fühlten (vgl. B1, Absnr. 71,75; B2, Absnr. 144; B3, Absnr. 58), war der Austritt mit grossen Belastungen verbunden. Eine Befragte erwähnte die hohe Präsenz der Kinder-Spitex als zusätzlichen Belastungsfaktor: «Wir mussten ja mit 140 Spitexstunden nach Hause gehen. Also, ich war am Anfang kaum allein mit meinem Kind. Ich war am Tag und die Nacht durch kaum allein mit meinem Kind. Da bekommt man Vögel». (B2, Absnr. 144). Andererseits wurde das Wegbleiben der Kinderspitex oder auch der HFE als schwierig beschrieben: «Sie hat einem so viel Sicherheit gegeben und so viel getröstet. [...] Und ja eben, man war dann einfach zu Hause [...] und dann war niemand da, mit dem man reden konnte (B1, Absnr. 189).

A1.3 Belastungserleben der Eltern zu Hause

Die Befragten beschreiben, dass sie es geniessen, wieder etwas Alltag zu haben, nach draussen zu gehen, Freunde einzuladen oder einen ungestörten Mittagsschlaf mit dem Kind zu machen (vgl. B1, Absnr.77; vgl. B2, Absnr. 45, 138; vgl. B4, Absnr. 206). Die Belastung wurde von zwei Befragten mit «Belastung mittelschwer – immer präsent und gut spürbar» (Skalierung 5-6) angegeben (vgl. B2 Absnr. 35; vgl. B3, Absnr. 61). Die anderen Befragten beschreiben die Belastung in Worten mit «Man kann kaum durchatmen, nicht mal mit einer Freundin abmachen, ob sie vorbeikommen will. Ich konnte eh nicht raus. Am Anfang fühlst du ich ja mega wohl zu Hause und auf einmal werden diese Wände immer näher» (B1, Absnr. 187). Oder: «Ja, zu Hause ist halt schön, ich habe alles da, und zum Beispiel am Nachmittag, wenn ich mal müde bin, kann ich einfach schlafen. Niemand stört das und im Spital läuft immer etwas» (B4, Absnr.206). Als Belastungsfaktor berichten alle Befragten, dass die Kinder aufgrund von Komplikationen, Infekten oder erneuter Operationen nach dem Austritt erneut für Tage bis mehrere Wochen hospitalisiert werden mussten (vgl. B1, Absnr. 41; vgl. B2, Absnr. 63; vgl. B3, Absnr. 14; vgl. B4, Absnr.56). «Wir mussten sofort in den Notfall wegen dem Katheter. Weil man wissen musste, woher kommt dieses Fieber. Vielleicht hat er einen Infekt und jedes Mal hatte er einen Infekt» (B3, Absnr. 52). Als weiterer Belastungsfaktor wird die Isolation oder das «alleine sein» genannt. Sei es, weil die Kinder aufgrund eines geschwächten Immunsystems anfälliger für Infekte sind oder es aufgrund medizinischer Massnahmen wie Sonden oder Katheter kaum möglich ist, das Haus zu verlassen (vgl. B1, Absnr. 187,189,195; vgl. B2, Absnr. 63,140). Die zeitraubenden und tagesplanbestimmenden medizinischen Massnahmen oder die besondere Ernährung, welche die Befragten oft selbst durch-

führen, werden von allen Befragten als belastend beschrieben, sowie die vielen Termine für Ergotherapie, Physiotherapie, Kinder-Spitex, Heilpädagogik, Arzttermine usw. (vgl. B1, Absnr. 60,77,89; vgl. B2, Absnr. 41,63,140; B3, Absnr. 177,185; B4, Absnr. 52). Entlastend war für eine Mutter, dass sie Pflegefachfrau ist und medizinische Interventionen selbst übernehmen konnte. «Ich habe alles allein gemacht. Ich bin auch Fachfrau. [...] Ich habe alles übernommen von der Kinderspitex. Sie sind meganett und alles war gut. Aber ich musste immer um diese Zeit zu Hause sein, so viele Termine (B4, Absnr. 52).

A2 Hilfreiche Unterstützung während der Hospitalisation des Kindes

Die Familie, die Eltern und insbesondere die Mütter und Schwiegermütter der Befragten werden als sehr wertvolle Unterstützung benannt (vgl. B1, Absnr. 107; vgl. B3, Absnr. 75). Ebenso auch Freunde/Freundinnen der Befragten, welche durch Nachrichten oder praktische Gesten wie «Essen vor die Tür stellen» die Familie unterstützt haben (vgl. B1, Absnr. 107; vgl. B3, Absnr. 75). Auch die Freundschaften zu anderen Müttern im Spital, welche ein ähnliches Schicksal zu bewältigen hatten, wurden als sehr unterstützend erlebt. Von Müttern, die den Spitalalltag und die Herausforderungen kennen, fühlten sie sich verstanden und mussten weniger erklären (vgl. B1, 95,102,109,111; vgl. B2, Absnr. 45; vgl. B4, Absnr. 106).

Und es ist ähm, ja, es ist halt anders, wenn jemand das kennt. Man kann anders miteinander sprechen.

Man muss nicht alles umschreiben und erklären. Ja, eines hatte mal eine Notoperation und der Papa konnte nicht rechtzeitig da sein. Dann hat man sich in die Arme genommen und das hat auch mega verbunden. Einander die Hände gehalten, abgelenkt, das hat sehr viel bedeutet. (B1, Absnr. 103)

Die grosse Unterstützung durch verständnisvolle Pflegefachpersonen, die Seelsorge, Ärztinnen und Ärzte wurden von allen Befragten als hilfreich und wichtig beschrieben (vgl. B1, Absnr. 99; vgl. B2, Absnr. 49; vgl. B3, Absnr.75; vgl. B4, Absnr. 102). Eine der Befragten gab an, dass sie die Clowns sehr genossen hat (vgl. B2, Absnr.49). Die HFE wurde als eine hilfreiche persönliche Unterstützung auf vielen Ebenen beschrieben. Insbesondere waren es die Gespräche mit der Fachperson HFE, die Ruhe die sie in den Spitalalltag gebracht hat und die Konstanz (vgl. B1, Absnr. 207; vgl. B3, Abstr. 151; vgl. B3, Absnr. 149). «Die Gespräche mit Frau Sch. habe ich sehr geschätzt, weil sie auch unsere Geschichte kennt, oder. Weil man ja eine lange Zeit begleitet wird. [...] Dementsprechend ist es uns einfacher gefallen, mit ihr auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen» (B3, Absnr. 149).

Als kraftspendend hat eine Befragte ihren Glauben an Gott und die positive Einstellung betont «Wissen Sie, ich glaube fest an Gott und ich bete jeden Tag. Ich habe gespürt, das gibt mir Kraft» (B4, Absnr. 108). «ich war immer positiv. Egal, was die Ärzte gesagt haben, ich habe gesagt: Nein das kommt alles gut» (B4, Absnr. 30).

A3 Einfluss des elterlichen Kompetenzerlebens (C4) auf das elterliche Belastungserleben

Zwei der Befragten, die unter Punkt C4 eine Steigerung des eigenen Kompetenzerlebens beschreiben, bestätigen, dass dieses gesteigerte Kompetenzerleben einen positiven Einfluss auf ihr Belastungserleben hatte (vgl. B2, Absnr. 120; vgl. B1, Absnr. 171). «Also auf jeden Fall, dass ich diese Angst etwas ablegen konnte» (B1, Absnr. 171).Eine der Befragten erwähnte eine Steigerung des Kompetenzerlebens, sieht aber keinen Einfluss dadurch auf ihr Belas-

tungserleben. «Ich glaube, die Belastungsmomente, die wir hatten, das konnte nichts und niemand besser machen. Die Belastung war einfach da und man musste einfach akzeptieren, dass diese Belastung jetzt da ist. Man wusste einfach, man muss da durch» (B3, Absnr. 167).

A3.HFE Einschätzung HFE zum Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben auf elterliches Belastungserleben

Gemäss Einschätzung der HFE sollte sich eine Stärkung des Kompetenzerlebens positiv auf das Belastungserleben der Eltern auswirken, da sie sie mehr das Gefühl von Kontrolle haben.

Ein Kind in den Ops zu fahren, sich verabschieden und die nächsten Stunden nicht wissen, was passiert.

Das ist enorm und ich glaube Eltern, die sich kompetent fühlen, setzen sich dann auch eher noch ein bei Behandlungsschritten, die sie vielleicht nicht wollen oder mehr Erklärung brauchen. Ich glaube, solche Eltern, solche Situationen sind kontrollierter. Und wenn ich mehr Kontrolle habe, geht es mir ja auch besser, dann ist meine Belastung tiefer (HFE, Absnr. 98)

5.2.2 Hauptkategorie B: Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung

B1 Vorwissen der Eltern zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung bei Kindern im Alter von 0-12 Monaten, Stellenwert Spiel

B1.1/ B1.2 Vorwissen der Eltern zu Spiel, Spielbegleitung und Bedeutung des gemeinsamen Spielens für die Eltern

Es wird berichtet, dass vor oder nach der Geburt keine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema kindliche Entwicklung oder Spiel stattgefunden hat. Weil keine Zeit dafür war, weil die Angst um das Kind im Vordergrund war oder auch aus bewusster Entscheidung (vgl. B1, Absnr. 137,139; vgl. B3, Absnr. 97). «Ich habe mich bewusst nicht damit auseinandergesetzt oder Bücher gelesen über die Entwicklung. Ich wusste ja, es wird eh anders kommen» (B3, Absnr. 97).

Die Befragten berichten, dass ihnen die gemeinsame Beschäftigung mit ihrem Kind sehr wichtig war. Sie haben mit dem Kind gekuschelt, es gehalten, vorgesungen oder vorgelesen und sind mit dem Kind in Interaktion gekommen. (vgl. B1, Absnr. 133,135; vgl. B2, Absnr. 69; vgl. B3, Absnr. 95, 103,135; vgl. B4, Absnr. 134,136). Befragte berichten aber auch von Unsicherheiten, die das gemeinsame Spiel/ die gemeinsame Interaktion erschwert haben (vgl. B1, Absnr. 161; vgl. B3, Absnr. 109). «Also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde.» (B3, Absnr. 109).

B1.1.HFE/ B1.2 Einschätzung der HFE zum Vorwissen der Eltern über das Spiel, die Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung, sowie die Bedeutung des gemeinsamen Spielens für die Eltern

Die HFE berichtet, dass Eltern eigentlich nie konkrete Fragen zum Spiel und der Spielbegleitung stellen, sondern dazu, wie sie die Entwicklung des Kindes unterstützen können. Welchen Einfluss das Spiel, die Spielbegleitung auf die kindliche Entwicklung hat, sei den Eltern weniger bewusst. «Ja, es ist wirklich meistens eine allgemeine Frage

und dann... in der Begleitung und im Gespräch mit mir merken sie ja dann, was spielen auch ist. Dass sie ständig schon am Spielen sind, aber es ist ihnen ja nicht bewusst» (HFE, Absnr. 40).

Aus Sicht der HFE verbinden die Eltern das Thema Spiel fest mit einem Spielzeug. Was das kindliche Spiel alles beinhaltet und wie bedeutend es für die kindliche Entwicklung ist, scheint den Eltern nicht bewusst zu sein (vgl. HFE, Absnr. 44,46,48,50). «Für die meisten Eltern heisst Spielen wirklich mit einem Spielzeug. Etwas, was ein Kind mit einem Spielzeug macht» (HFE, Absnr. 44). «Das ist den Eltern nicht bewusst, dass singen Sprachförderung ist, dass kuscheln Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung ist (HFE, Absnr. 50).

Jedoch hat aus Sicht der HFE eine Mehrheit der Eltern intuitiv das Bedürfnis, sich mit dem Kind zu beschäftigen im Sinne von kuscheln, im Dialog sein, singen usw. (vgl. HFE, Absnr. 48). Wobei sie betont, dass es auch Elternteile gibt, die noch stark mit ihrem eingetragenen Trauma beschäftigt sind. «Es gibt aber auch Elternteile, das ist ganz viel Trauma da, bei ihnen selber noch. Was die Kontaktaufnahme, den Bindungsaufbau verhindert» (HFE, Absnr. 48).

B1.3 Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien

Eine Befragte berichtet, dass sie viele Spielmaterialien von zu Hause mitgebracht hat. Die anderen Befragten haben vereinzelt Spielzeug für das Baby mitgebracht. (vgl. B1, Absnr. 135; vgl. B2, Absnr. 73; vgl. B4, Absnr. 142). Eine Befragte berichtet «Wir hatten ja keine eigenen Spielmaterialien. Darum haben wir einfach mit dem gespielt, was da war. [...] Aber eigentlich hatten wir gar nichts Eigenes» (B3, Absnr. 97).

B1.3.HFE Einschätzung der HFE zum Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien

Gemäss Einschätzung der HFE bringen Eltern im Babyalter entwicklungsentsprechende Spielmaterialien mit. Was viele Eltern mitbringen – «Fluch oder Segen könnten wir jetzt auch diskutieren» (HFE, Absnr. 60) – sei eine Tonbox (Geschichten- und Musikbox). Die HFE beobachtet, dass es für die Eltern mit zunehmendem Alter der Kinder schwieriger wird, einzuschätzen, welche entwicklungsfördernden Spielmaterialien angeboten werden könnten. «Ab halbjährig, mhh... halbjährig und älter ist es nicht mehr so. Da merke ich schon, da haben sie wie keine Idee» (HFE, Absnr. 62).

B1.4 Vorwissen der Eltern über Signale/Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen und darauf reagieren, Co-Regulation

Alle Befragten berichten, dass es anfänglich nicht einfach war, die Bedürfnisse des Kindes zu lesen. Gerade auch, wenn die Kinder starke Medikamente bekommen haben/sediert waren (vgl. B1, Absnr. 141; vgl. B2, Absnr. 77; vgl. B3, Absnr. 113; vgl. B4, Absnr. 148). Mehrfach wird erwähnt, dass die Befragten anhand der medizinischen Geräte ablesen konnten, ob das Kind ruhig oder gestresst ist und allenfalls Schmerzen hat (vgl. B1, Absnr. 89,133,141; B3, Absnr. 113). «Es war schwierig, aber mit der Zeit konnten wir es immer besser lesen. Durch das, dass er so gut monitorisiert war mit EKG, Blutdruck, Sättigung und so, konnte man wie auch anhand dieser Signale wissen, ob er Schmerzen hat» (B3, Absnr. 113). Befragte berichten, wie sie so teilweise Operationskomplikationen, Infekte, Verstopfung des Schmerzmittelzugangs oder allgemein Schmerzen des Kindes anhand der Herzfrequenz des Kindes erkannt haben und die Pflegenden darauf hinweisen konnten, damit dem Kind geholfen werden konnte (vgl. B1,

Absnr. 89, 141; B2, 79; B3, Absnr. 113). Eine Befragte berichtet, dass ihr Mann sehr Mühe hatte, zu Hause ohne diese Geräte zu sein. «Ich hatte dort keine Angst. Sie haben auch eine Woche vor Austritt diese Überwachung abgestellt, wenn ich dort war. Einfach um das Vertrauen zu bekommen, zu lernen, was er für Zeichen gibt» (B1, Absnr. 89).

Die Befragten berichten aber auch, dass sie Signale des Kindes ohne Monitoring lesen konnten. Sei es durch die Mimik des Kindes, die Art des Schreiens oder «man bekommt so ein Gefühl» (B1, Absnr. 88; vgl. B2, Absnr. 77,79; vgl. B3, Absnr. 113; B4, Absnr. 148). «Also, wir mussten schon immer herausfinden, was ist es. Aber mit der Zeit... ich glaube, das ist dann schon wieder so der Mutterinstinkt» (B3, Absnr. 113).

Die Befragten erzählen von stundenlangem Köpfchen und Füsschen halten oder dem Lalelu-Lied zigfach rauf- und runter singen, einpucken, auf dem Ball «hopsen», um dem Kind dabei zu helfen, sich zu beruhigen und ihm Nähe zu geben (vgl. B1, Absnr. 91,133,137; vgl. B2, Absnr.79; B3, Absnr.113). «Das A und O war einfach, die Nähe geben, das Kuschneln, da sein. X Stunden sass ich einfach auf dem Stuhl und habe ihn einfach gehalten» (B1, Absnr. 137).

B1.4.HFE Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern über Signale/Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen und darauf reagieren

Die HFE beobachtet, dass eine Mehrheit der Eltern intuitiv die kindlichen Bedürfnisse lesen kann. Wobei sich das oft auf die gängigsten Bedürfnisse wie Müdigkeit, Hunger und Windel voll beschränkt. Im Spital-Setting kommt das Thema Schmerzen hinzu. Was sie weniger beobachtet, ist «ah, du willst kuscheln, du brauchst Nähe oder du brauchst Ruhe, jetzt ist es dir zu viel, das weniger. So, die primären Bedürfnisse, welche die Eltern abchecken, das ist drin. Aber ich sage jetzt so die feineren... das ist weniger bewusst» (HFE, Absnr. 66). Gemäss der HFE ist manchmal auch viel Angst oder Hilflosigkeit der Eltern zu erkennen an der Art, wie die Eltern das Kind halten «oder eben nicht aus dem Bett nehmen, obwohl es weint» (HFE, Absnr. 42).

B1.5.HFE Beobachtungen der HFE zu entwicklungsförderndem und entwicklungshemmendem Verhalten der Eltern

Die HFE beobachtet bei vielen Eltern entwicklungsfördernde Verhaltensweisen wie das Ansprechen des Kindes, das Kuschneln und «also die allermeisten haben einen schönen Körperkontakt» (HFE, Absnr. 52). Wobei die HFE vermehrt beobachtet, dass das Smartphone eine entwicklungshemmende Komponente mit sich bringt. «Das cheibe Handy, das ist natürlich... Die Kinder sind zwar bei den Eltern auf den Armen, auf der Brust, wie auch immer, aber die Eltern sind nicht wirklich beim Kind» (HFE, Absnr. 52). Als weitere entwicklungshemmende Verhaltensweisen nennt die HFE Faktoren wie Verunsicherung, Angst und Ungewissheit. So kann es unbewusst passieren, dass Eltern sich nicht voll auf das Kind einlassen, weil es dann mehr schmerzt, wenn sie das Kind verlieren.

Wenn ich nicht weiss, überlebt mein Kind oder wie überlebt mein Kind, dann kann es ein schützender Mechanismus sein, mich gar nicht zu fest auf das Kind einzulassen. Weil, das ist ja alles unbewusst, aber ich denke, je mehr ich mich darauf einlasse (...), wenn ich das Kind dann verliere, umso schlimmer ist es. Also schütze ich mich lieber und lasse mich nicht zu fest darauf ein. Insofern sind das, ja, das sind wirklich Risikofaktoren. Die Situation an sich eigentlich. (HFE, Absnr. 58)

B1.6.HFE Einschätzungen der HFE zum Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten der Eltern

Die HFE beschreibt, dass die Eltern in der Spitalsituation fast nie allein mit ihrem Kind sind. Andere Kinder, deren Eltern, Pflegende, Therapierende, Ärztinnen und Ärzte usw. Die Eltern können den Tagesablauf kaum beeinflussen. Die vielen Geräusche, der hohe Lärmpegel, kommen erschwerend dazu. «Ich denke oft, nervlich sind sie einfach unter Dauerstress» (HFE, Absnr. 68) All dies beeinflusst das Spielverhalten der Eltern. «Wenn nebenan auch noch Eltern und Pflegende sind, das ist dann schon, man ist als Eltern dann schon ausgestellt und sie haben keine Privatsphäre» (HFE, Absnr. 70).

B2 Einfluss der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung

B2.1 Durch HFE erworbenes Wissen über Spiel, Spielbegleitung und Entwicklung des Kindes

Alle Befragten geben an, dass sie durch die Begleitung der HFE zusätzliches Wissen und zusätzliche Kompetenzen über die kindliche Entwicklung erwerben konnten. Die Befragten benennen, dass die HFE das Kind genau beobachtet hat und gesagt hat, was es gerade tut und wieso das wichtig für die Entwicklung des Kindes ist. So konnten die Befragten ihr Wissen über die kindliche Entwicklung erweitern (vgl. B1, Absnr. 113,143,145,167; vgl. B2, Absnr. 82, 85, 112; vgl. B3, Absnr. 87,171,191; vgl. B4, Absnr. 152,166,168,172). «Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann ihn nur liegen lassen und ihm zeigen, dass ich da bin. Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt (B1, Absnr. 145).

Ebenso wurde erwähnt, dass sich der Blick auf das eigene Kind durch die HFE geändert hat. Sie konnte aufzeigen, welche Entwicklungsschritte sie beim Kind sieht, eine Art Normalität in der medizinisch schwierigen Situation (vgl. B1, Absnr. 143; vgl. B2, 85; vgl. B3, Absnr. 87,171). « Sie hat dann quasi die natürliche Seite gesehen. Dass das Kind anfängt zu schauen, hinzuhören, spielen... ja, einem näher gebracht. Das war schön, das zu sehen» (B1, Absnr. 143).

Und dann habe ich diesen Ball von Fr. Sch. aufgehängt. Dann hat I. diesen Ball etwa eine halbe Stunde lang einfach angeschaut. Manchmal ist er so zufälligerweise angekommen und hat wieder geschaut. Ich habe dann so seine Faszination gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, ah, er sieht es, er will, er probiert. Das war dann auch schön diesen Entwicklungsschritt zu sehen. Ah, da geht etwas, er liegt nicht einfach so da, sondern nimmt seine Umwelt war. (B3, Absnr. 87)

Zudem konnte die HFE die Eltern dafür sensibilisieren, die Aktivitäten dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen und «natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt» oder «ihn dort abholen, wo er steht. (B1, Absnr. 167,171; vgl. B2, Absnr.82; vgl. B3, Absnr. 87,127,171,191, vgl. B4, Absnr. 168,172).

B2.2 Praktisch umsetzbare Tipps der HFE zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsförderung des Kindes

Alle Befragten geben an, dass sie Spielideen und praktische Tipps von der HFE bekommen haben. Besonders betont wurde die Kreativität und die Einfachheit der Spiel- und Fördermaterialien, die die HFE mitgebracht hat. Es wurde auch geschätzt, dass diese Spiel- und Förderideen sehr einfach umsetzbar waren und sich gut in den Spitalalltag oder später auch zu Hause in den Alltag integrieren liessen (vgl. B1, Absnr. 173; vgl. B2, Absnr. 59,71,132;

vgl. B3, Absnr. 121,127,171; vgl. B4, Absnr.166). «Einfach auch so hilfreiche Tipps. So aus simplen Dingen. Zum Beispiel bei einem Schwingbesen Kügelchen rein tun...also eine Rassel daraus machen. Dass es gar nicht immer weiss nicht was sein muss» (B1, Absnr.173).

Besonders betont wurde die Freude der Kinder an den Spielmaterialien, die die HFE mitgebracht hat und auch die Tipps zur Lagerung bei der Interaktion wurden sehr geschätzt. Beispielsweise die Lagerung auf einer Matte (vgl. B2, Absnr. 55,71; vgl. B3, Absnr. 87,127; B4, Absnr. 146). «Das war eigentlich meistens so, dass die Sachen, die Frau Sch. mitgebracht hat, die haben ja genau seinem Entwicklungsstand entsprochen und dementsprechend fand er das auch sehr lässig, damit zu spielen (B3, Absnr. 121).

B2.2.HFE Praktische Tipps zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsförderung aus Sicht der HFE

Die HFE spricht von einem «Starter-Set» von zwei bis drei Spielmaterialien, die sie für Neugeborene oder wenige Wochen alte Kinder verwendet. Diese sind vor allem für die visuelle Förderung und werden von der HFE beim Bett des Kindes angebracht. Auch eine Matte hat sie meistens dabei, damit sie das Kind zur Förderung aus dem Bett nehmen kann (vgl. HFE, Absnr. 72,82). Im Kinderspital gelten sehr strenge Hygienevorschriften. Spielmaterialien aus Rohholz oder auch Naturmaterialien dürfen nicht angeboten werden. Die HFE berichtet von einigen Spielmaterialien, die sich durchgesetzt haben, weil sie sich bewährt haben. So der OBall mit der Glitzerfolie, die Discokugel, eine Beissbanane oder die schwarz-weiße Scheibe. Dazu kommen noch viele weitere Spielmaterialien aus Alltagsgegenständen wie die glänzende Grillschale zum Musik machen, das Malerklebeband und vieles mehr (vgl. Absnr. 72,84,86,). Die HFE gibt auch Tips, wie die Eltern die Spielmaterialien einsetzen können. «Was ich viel sehe, dann haben sie diese Stapelbecher... und haben aber alle 7 mit 6-7 Monaten. Dann sage ich, wir fangen mal mit zwei Bechern an. Wir nehmen mal den Grössten und den drittgrössten, dann gehen die gut ineinander» (HFE, Absnr. 72).

B2.3 Unterstützung der HFE im Lesen der Bedürfnisse, Körpersignale, Feinzeichen des Kindes, Co-Regulation:

Es wird mehrfach erwähnt, dass die Befragten viel Zeit mit dem Kind verbracht haben und dadurch die Bedürfnisse mit der Zeit gut ohne die Hilfe der HFE erkennen konnten (Siehe Kategorie B1.4, Vorwissen im Lesen von Bedürfnissen). Die Frage, ob die HFE in diesem Bereich helfen konnte, wurde mit «Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt» (B1, Absnr. 153) oder «Würde ich nicht unbedingt sagen. Sie ist halt schon eine sehr Deutliche. Schon immer. Sie zeigt sehr klar, was Sache ist und was gerade nicht so» (B2, Absnr. 108) beantwortet. Eine Befragte antwortete mit «Also, ja. Doch doch. Sie hat geholfen» (B4, Absnr. 163).

Jedoch wird erwähnt, dass durch die Begleitung der HFE andere Gefühlszustände des Kindes wie Faszination, Aufmerksamkeit des Kindes, unklare Gebärden wahrgenommen wurden (vgl. B1, Absnr. 145; B2, Absnr. 94; vgl. B3, Absnr. 87). «Ich habe dann so seine Faszination gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, ah, er sieht es, er will, er probiert.» (B3, Absnr. 87).

B2.4.HFE Was möchte die HFE den Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung, Entwicklungsunterstützung und Lesen von Bedürfnissen weitergeben

Der HFE ist es wichtig den Eltern mitzuteilen, dass sie mit Fragen zur Entwicklung kommen dürfen (HFE, Absnr. 34). Sie versucht, die Eltern miteinzubeziehen, ihnen Wissen über Entwicklung und Spiel ganz praktisch weiterzugeben und Möglichkeiten zu schaffen, dass die Eltern selbstwirksam werden können. Sie nimmt Spielmaterialien mit, die sie ans Bett des Kindes hängen kann oder gibt den Eltern Anregungen, was jetzt für das Kind interessant sein könnte (vgl. HFE, Absnr. 34,72,74,76). «Zuerst schaue ich, was da ist, und wenn nichts da ist, dann bringe ich meine Sachen und sage, wieso ich jetzt mit dem komme und erkläre [...] die Übersetzung geben, was hier auf der Entwicklungsebene passiert [...] die Eltern sind oft fasziniert von solchen Hintergrundinformationen zur Entwicklung (HFE, Absnr. 72).

Die HFE begleitet die Eltern auch darin, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Jedoch macht sie das weniger als Wissensvermittlung, sondern im direkten Dialog mit dem Kind: «Ouh, L., jetzt musst du die Augen reiben, hat Frau Sch. schon etwas viel gespielt mit dir? [...] Lernen am Model. In der Hoffnung, dass Eltern auch übernehmen (HFE, Absnr. 78). Der HFE ist es wichtig, das Einverständnis des Kindes abzuholen. Gerade, weil es im Kinderspital viele medizinische Interventionen über sich ergehen lassen muss, ohne dass etwas angekündigt wird. «Also das Einverständnis abholen. Sogar wenn es ein eine Woche altes Baby ist. Nicht einfach machen, denn das erlebt das Kind X mal im Tag seit es bei uns ist. Es wird einfach gemacht (HFE, Absnr. 72).

5.2.3 Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern

C1: Sicherheit der Eltern/Kompetenzerleben in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung des Kindes vor der Begleitung durch die HFE:

Einerseits wird beschrieben, dass Themen wie Spiel und Spielbegleitung vor den Besuchen der HFE gar nicht aktuell waren, weil die HFE schon sehr früh dazugekommen ist und/oder «Da ging es darum, Hauptsache er überlebt» (B3, Absnr. 147). Befragte beschreiben die Unsicherheit und Angst im Umgang mit dem Kind aufgrund der vielen Geräte und Schläuche und die Angst davor, dem Kind beim gemeinsamen Spiel Schmerzen zuzufügen. Das hatte auch einen Einfluss auf das Spielverhalten der Eltern mit dem Kind (vgl. B1, Absnr. 143,159,161; vgl. B3, Absnr. 109,111,147). «Er war immer so zerbrechlich, man dachte, ja nicht anfassen. Man hatte auch Angst. Klar, die ganzen Geräte, Schläuche, ... wenn du etwas verschiebst oder so, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd» (B1, Absnr.143). «Ja und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt» (B1, Absnr. 161). Aufgrund dieser Voraussetzungen war der Umgang mit dem Kind am Anfang weniger intuitiv (vgl. B1, Absnr. 143,159,161; vgl. B3, Absnr. 109,111; B 4, Absnr. 165). Auch die fünffache Mutter berichtet, dass sie sich nicht so sicher gefühlt habe im Umgang mit ihrem Kind, wie bei den anderen Kindern: «Wissen sie, das erste Mal, wo das Kind so früh kommt und im Spital sein. Mit den anderen Kindern war ich nie im Spital» (B4, Absnr.165). Eine Befragte berichtet, dass sie im Handling des Kindes schon vor der HFE sehr sicher war, weil sie viel bei ihm war und so wusste «was geht und was nicht» (B3, Absnr. 133).

C2: Gewonnene Sicherheit in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsförderung des Kindes während/nach der Begleitung der HFE:

Alle Befragten berichten, dass sie mehr Sicherheit im Spiel mit ihrem Kind, der Auswahl der Spielmaterialien, der Begleitung des Kindes im Spiel und/oder ganz allgemein in der Entwicklungsförderung ihres Kindes bekommen

haben. Sie haben wissen dazu gewonnen, wie sie das Kind beschäftigen, begleiten und in seiner Entwicklung fördern können. Zum einen durch konkrete Spielideen, aber auch durch das Zuschauen, wie die HFE mit dem Kind spielt/ es fördert (vgl. B1, Absnr.161,169; vgl. B2, Absnr. 106; vgl. B3, Absnr. 133,148,161; vgl. B4, Absnr.165). «Und irgendwann kommt Th. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas Anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen» (vgl. B1, Absnr. 161).

Die Frage, ob sie mehr Sicherheit bekommen haben, sich kompetenter erlebt haben im Spiel, der Spielbegleitung oder der Entwicklungsförderung des Kindes, wurde durchwegs positiv beantwortet: «Ich würde schon sagen, ja. Definitiv habe ich mehr Sicherheit bekommen» (vgl. B2, Absnr 106) oder «Ja definitiv. Also das glaube ich ganz fest» (vgl. B3, Absnr 149), sowie «auf jeden Fall, ja. Ich habe gelernt, dass er nicht ein Porzellanpüppi ist. Sondern dass man ihn fördern, fordern, mit ihm spielen kann und halt auch für ihn den Alltag durchbrechen kann. Weder nur liegen und das Gepiepse und die Maschinen zu hören» (vgl. B1, Absnr. 169). Auch die fünffache Mutter berichtet, dass sie trotz viel Erfahrung durch die HFE Sicherheit dazugewinnen konnte in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung: «Also, das was Th. mit den Kindern macht sind Sachen, die ich vorher nicht so gemacht habe» (vgl. B4, Absnr. 166).

C2.HFE Einschätzung der HFE über den Einfluss von HFE auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung des Kindes

Die HFE kann beobachten, wie Eltern erworbenes Wissen über Spiel oder die kindliche Entwicklung oder auch konkrete Spielideen umsetzen. Sie nehmen Entwicklungsfortschritte bewusster wahr und beschäftigen sich bewusster mit ihrem Kind (vgl. HFE, Absnr. 92,94) «Wenn ich denn dort, wo ich vielleicht zwei Kinder nebeneinander habe, beim einen bin und beim Kind nebenan mitbekomme, wie Eltern ganz anders in der Interaktion sind mit dem Kind als vorher, dann kann ich es direkt beobachten» (HFE, Absnr.92).

C3: Einfluss vom Kompetenzzuwachs im Lesen der Signale des Kindes, Co-Regulation (B2.3) auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind:

Unter der Kategorie B2.3 wurde erfragt, ob die HFE dabei unterstützen konnte, die kindlichen Bedürfnisse, Signale und Feinzeichen zu lesen und darauf zu reagieren. Ein beschriebener Kompetenzzuwachs wäre Voraussetzung für die Beantwortung dieser Frage. Da eine Mehrheit der Befragten in diesem Bereich keinen Kompetenzzuwachs benennen, sind hier nur wenige Ergebnisse zu erwähnen. «Ich glaube nicht so einen grossen Einfluss. Sicher bei der Förderung und den Spielmaterialien. Aber nachher sind es halt so viele Dinge, die bei ihm dazu kommen. Gerade beim Essen beispielsweise, die Sonde. [...] dann rückte das halt wie in den Hintergrund.» (B3, Absnr. 161).

Eine Befragte, welche das erste Mal Mutter ist, berichtet von mehr Sicherheit im Lesen ihres Kindes: «Absolut, ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz, ganz viel Wichtiges – immer noch – gezeigt» (B2, Absnr. 112). Bei einem Interview konnte diese Antwort aufgrund der Sprachbarriere nicht erfragt werden.

C4: Einfluss der HFE auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind

C4.1 Bereiche des Zuwachses an Zutrauen in eigene Kompetenzen im Umgang mit dem Kind

Die Befragten berichten von mehr Sicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit dem Kind und einem Abbau der Angst, dass man etwas falsch machen könnte «Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass er kein Porzellanpüpli ist» und «vor allem auch auf die Idee kommen, ihn nicht einfach nur liegen lassen, sondern mit ihm zu turnen oder spielen» Oder auch das Selbstvertrauen zu wissen, was als nächstes in der Entwicklung kommt oder wie man ihn beschäftigen, begleiten und fördern kann (vgl. B1, Absnr. 167; B3, Absnr. 133).

Also auf jeden Fall. Dass ich diese Angst etwas ablegen konnte. Ich merkte es dann jeweils bei meinem Mann, wenn er sagte, Achtung, bist du wahnsinnig. Ich konnte dann sagen, nein, nein, das hat mir Frau Sch. so gezeigt, das ist völlig in Ordnung. (B1, Absnr 171).

C4.2 Wodurch konnte die HFE das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen fördern?

Die Befragten berichten, dass die HFE ihnen zugehört und sie im Umgang mit ihrem Kind bestätigt hat. Sie hat hilfreiche Ratschläge gegeben zum Umgang mit dem Kind. Die Tipps wurden so praktisch und verständlich erklärt, dass Eltern diese im Spital oder später zu Hause umsetzen konnten. Das hat ein Gefühl gegeben, selbst etwas für das Kind tun zu können (vgl. B1, Absnr. 113,119,147,151,167,214; B2, vgl. Absnr 59,112; vgl. B3, Absnr. 121; vgl. B4, Absnr. 160,180). «Sie hat erklärt, für was das das ist, wie man es anwenden kann oder wie man den in die Händchen gibt und, ähm. Ja, so Dinge. mega hilfreiche Tipps und ich habe sehr viel mit L. gearbeitet» (B4, Absnr. 119).

Zudem hat die HFE den Befragten Internetquellen angegeben, wo sie sich selbst Ideen holen konnten oder die Porta-Gebärden erlernen (vgl. B1, Absnr. 167; vgl. B2, Absnr. 85). «Ich habe jetzt mittlerweile auch selber diese App, diese Porta App runtergeladen – Frau Sch. hat von Anfang an mit ihr mit diesen Gebärden kommuniziert. Das hat mich auch von Beginn an interessiert und sagte, dass ich das auch gerne lernen möchte» (B2, Absnr.85).

Befragte erwähnen auch, dass es ihnen Sicherheit gibt zu wissen, an wen sie sich bei Fragen zur Entwicklung wenden können (vgl. B1, Absnr.167; vgl. B4, Absnr. 180). «Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist» (B4, Absnr. 180).

C4.2 HFE Wie fördert die HFE konkret das Zutrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit ihrem Kind?

Die HFE bestärkt und bestätigt die Eltern immer wieder, wenn sie entwicklungsfördernde Situationen oder Verhaltensweisen der Eltern sieht. Sie «spiegelt», was sie sieht, und benennt es (vgl. HFE, Absnr. 36,72,74). Zudem ist es der HFE wichtig zu benennen, inwiefern diese Aktivität/dieses Verhalten entwicklungsfördernd ist (vgl. HFE, Absnr. 72,74). «Wenn sie am Spielen sind [...] kommentiere ich, was ich als positiv wahrnehme in der Interaktion. Benenne dies [...] wieso das jetzt so toll ist, was es dem Kind in der Entwicklung hilft» (HFE, Absnr. 74).

Die HFE benennt die Stärkung der elterlichen Kompetenzen im Umgang mit ihrem Kind als «Extrem wichtig». Sie gibt den Eltern Verantwortung ab, damit sie selbst ins Tun kommen oder nachfragen (vgl. HFE, Absnr. 72,96,106).

«Sie werden merken, wenn die Discokugel oder die schwarz/weiss Scheibe nicht mehr aktuell ist. Dann dürfen sie sich auch melden und ich werde etwas Neues bringen" (HFE, Absnr. 72).

Die HFE merkt eine grosse Verunsicherung bei den Eltern, da so viele Fachpersonen während der Hospitalisation des Kindes involviert sind, damit es dem Kind möglichst bald gesundheitlich besser geht. Da ist es aus ihrer Sicht enorm wichtig, dass die Eltern gesagt bekommen, dass sie die wichtigsten Personen für das Kind sind. «Es gibt viele Eltern, die fangen an zu weinen, wenn ich sage, niemand kennt ihr Kind so gut wie sie. Sie sind die Spezialisten für ihr Kind» (HFE, Absnr. 96).

Der Wunsch der HFE ist, dass das Kompetenzerleben auch nach der Hospitalisation bleibt. Dass sich die Eltern kompetent fühlen im Spiel und in der Entwicklungsbegleitung und sie ihr Kind lesen können «Und dass es, auch wenn es nicht gerade gelingt, sage ich den Eltern jeweils: Ihr seid auf einer Reise miteinander [...] dann lernt man sich beim Zusammensein immer besser kennen, und das passiert auch jetzt mit eurem Kind» (HFE, Absnr. 106).

5.2.4 Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein

D1 Allgemeine Benefits der HFE und Wünsche an die HFE

D1.1 Weitere Benefits der HFE aus Sicht der Eltern

Mit 26 codierten Aussagen wurde seitens der Eltern dieser Kategorie viel Gewicht gegeben. Alle Befragten nannten als grossen Nutzen der HFE, dass sie sehen konnten, dass ihr Kind durch die HFE Abwechslung vom Spitalalltag hatte, dass das Kind Freude/Spass hatte. Ein Moment, in dem das Kind keine medizinischen Interventionen über sich ergehen lassen musste, ein Stück Normalität im Spitalalltag (vgl. B1, Absnr. 113, 147; vgl. B2, Absnr. 116; vgl. B3, Absnr. 127,205; vgl. B4, Absnr. 132,184,186,192). «Dass sie auch mal den Alltag vergessen konnte, denke ich. Ich nehme an, für M. war der Besuch von Frau Sch. immer besonders» (B2, Absnr. 116).

Für alle Befragten waren auch die Gespräche mit der HFE sehr wichtig. Sie hat zugehört, getröstet, aber man konnte mit ihr auch abschalten und über etwas Anderes sprechen. Die HFE wurde durch ihre Präsenz während der ganzen Hospitalisation zu einer vertrauten Bezugsperson (vgl. B1, Absnr. 113,119,195; vgl. B2, Absnr. 169; vgl. B3, Absnr. 149; vgl. B4, Absnr. 180,200,226). «Man konnte bei ihr auch mal eine Last loswerden, wenn man gefrustet war oder so. Denn ja, hat sie zugehört» (B1, Absnr.113).»Auch die Gespräche mit Frau Sch. Die habe ich sehr geschätzt, weil sie ja auch unsere Geschichte kennt, oder. Weil man ja eine lange Zeit begleitet wird. Wenn jemand Neues dazukommt, muss man immer so viel erklären (B3, Absnr. 149).

Es wurde mehrfach erwähnt, dass die HFE ein «Ruhepol» im Spitalalltag war und auch Kraft gespendet hat (vgl. B1, Absnr 147,207; vgl. B2, Absnr. 43, vgl. B4, Absnr. 200) «Es tut auf eine Art halt gut, weil es so etwas Normales war. So, wie es halt wäre, wenn man zu Hause wäre zum Beispiel. Das hat so wie ein bisschen den Spitalalltag durchbrochen. So eine Pause und sehen, die Normalität ist auch hier» (B1, Absnr. 147).

Eine Befragte hat es genossen, einen Kaffee trinken zu gehen und zu wissen, dass ihr Kind jetzt Spass hat, während sie sich einen Moment erholen kann (B4, Absnr. 194).

Es wurde sehr geschätzt, dass die HFE die Aufgleisung der Anschlusslösung initiiert hat (vgl. B1, Absnr. 119,125; B2;150; vgl. B4, Absnr. 152) und sie auch zu Besuch kam, wenn das Kind nach dem Austritt wieder hospitalisiert werden musste (vgl. B1, Absnr.119; vgl. B3, Absnr. 205) und dass jemand den Blick auf die Entwicklung hat (B3, Absnr. 191). «Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt, die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man, egal welches Kind, fördern kann, dort wo es gerade steht» (B3, Absnr. 191).

D1.1.HFE Weitere Benefits der HFE aus Sicht der HFE:

Die Konstanz, dass die HFE von Anfang bis zum Spitalaustritt drinbleiben kann, ist ein grosser Vorteil. Zumal die Kinder oft auch die Station und somit alle Bezugspersonen wechseln müssen während der Zeit der Hospitalisation. Auch das Teilen von Freude und Leid, das Zuhören und Mittragen wird als wichtiger Wirkungsfaktor genannt (vgl. HFE, Absnr. 34,38,82,102,104). Der HFE ist es ein Anliegen, dass die Besuche der HFE auch «eine gute Zeit» sind. «so ein Moment von [...], wenn sie kommt ist es nicht negativ, sondern dann ist Freude da. Das ist auch etwas, was ich immer wieder suche» (HFE, Absnr. 80). Zudem ist es der HFE wichtig, die Eltern beim Bindungsaufbau zu ihrem Kind und beim Lesen der Signale, beim Aushalten und Regulieren zu unterstützen.

Dass ich diese Bindung unterstützen kann. Ich glaube das ist ganz wichtig. Auch in der Phase, in der die Kinder auf der IPS sind. Auch dort zu ermutigen, zu singen, schauen, wo ist noch ein Quadratentimeter, wo ich mein Kind noch berühren kann. [...] Beim Lesen des Kindes. Unterstützen beim Schmerzregulieren. Unsere Kinder weinen wahrscheinlich mehr, weinen definitiv mehr als andere Kinder zu Hause. Wie das Aushalten, wie das Kind unterstützen in dieser Situation (HFE, Absnr. 100).

D.1.2 Wünsche an die HFE während der Hospitalisation oder beim Übergang nach Hause

Die Befragten äussern alle, dass sie sehr zufrieden mit der HFE waren (vgl. B2, Absnr. 18; B3, Absnr. 164; B4, Absnr. 197). Zwei Personen hätten sich einen begleiteten Übergang nach Hause durch die HFE stationär gewünscht (vgl. B1, Absnr. 179,182, 189, 197, 201; vgl. B2, Absnr. 143,144,145). Bei einer Befragten konnte die Anschlusslösung von der HFE stationär organisiert werden. Bei einer Familie gab es eine sehr lange Wartezeit für die ambulante HFE ambulant. Dort hat die HFE ambulant sich für eine Anschlusslösung stark gemacht. Bei einer Befragten standen beim Übergang nach Hause andere Themen im Vordergrund, sie benötigte keine Unterstützung seitens HFE beim Übergang nach Hause. (vgl. B1, Absnr. 179,183,189,187,197,201; vgl. B2, Absnr. 145,150; vgl. B3, Absnr. 186). «Dass man direkt vom Spital aus schon eine HFE für zuhause organisiert. Damit es keine Lücke gibt. Denn ich habe schlichtweg nicht daran gedacht. Ich dachte, das ist nur eine Spitalsache und das gibt es sonst gar nicht» (B1, Absnr. 179).

D1.2.HFE Einschätzungen der HFE zum Übergang nach Hause

Die HFE erachtet den Übergang vom Spital nach Hause als sehr herausfordernd für die Eltern und würde es begrüßen, wenn die HFE des Kinderspitals diesen Übergang begleiten könnte (vgl. HFE, Absnr. 106,108,110,112).

Ich fände es sehr wichtig. Es fängt nachher alles neu an. Das ganze System, auch das medizinische System, ist nachher anders. Dann kommt die Spitex, dann der Kinderarzt, eine neue Physio und alles ist neu. Überall muss wieder Bindungs- und Aufbauarbeit geleistet werden. Nebst dem Managen des Alltags generell. Das ist eine riesen Aufgabe. Mit all den Kontrollterminen, mit Medikamenten richten, Medi verabreichen, inhalieren und was es alles noch braucht (HFE, Absnr. 108).

D2: Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital – Was bleibt nach der HFE von der HFE?

Auf die Frage «Was bleibt nach der HFE im Kinderspital von der HFE im Kinderspital?» wurden vor allem die kreativen, alltagstauglichen, praktischen, entwicklungsfördernden Ideen und das erworbene Wissen über die kindliche Entwicklung genannt (vgl. B1,161,167; vgl. B2, Absnr. 59,132; vgl. B3, Absnr. 121). «Ja eigentlich eben, diese Kreativität mit Spielsachen aus dem Ärmel zaubern oder eben halt, was man aus Alltagsgegenständen machen kann (B2, Absnr. 132).

D2.HFE Einschätzung der HFE im Kinderspital zu «Was bleibt nach der HFE von der HFE?»

«Ich hoffe und glaube, das, was an Bindungsqualität aufgebaut wurde, das bleibt. Ich hoffe auch, dass das Kompetenzerleben bleibt, [...] dass sie sich kompetent fühlen im Spiel aber auch sonst, dass sie ihr Kind lesen können (HFE, Absnr. 106).

D3 Zukunft HFE im Kinderspital

D3.1 Zur Erweiterung HFE im Kinderspital Zürich/ D3.2 Elternmeinung Erweiterung HFE Kinderspital schweizweit

Alle Befragten fänden es wichtig und sinnvoll, die HFE im Kinderspital Zürich auszubauen und in weiteren Kinderspitälern zu initiieren (vgl. B1, Absnr. 198,207,209,211,214; vgl. B2, Absnr. 158,175, vgl. B3, Absnr. 189,190; vgl. B4, Absnr. 219,228). «Absolut hey. Zwölf von zehn (lachen)» (B2, Absnr. 175). «Ich fände es megacool, wenn das mehr gefördert würde und wenn es da mehr Personal gäbe. Weil eben, man sieht an Kindern wie M. dann so gut, was diese Arbeit wirklich nützt» (B2, Absnr. 158). «Das ist wichtig. Aber wirklich, ich finde, es wäre gut, wenn es das mehr hat im Spital» (B4, Absnr. 228). «Also, wenn ich irgendwas tun könnte, um die HFE im Kinderspital noch mehr zu fördern, ich würde glaube ich alles unterschreiben. Einfach für die anderen Mamis, für die zukünftigen Mamis, für die zukünftigen Kinder» (B1, Absnr. 207).

D3.1.HFE/ D3.2.HFE Meinung der HFE zur Erweiterung der HFE im Kinderspital Zürich/ Kinderspital schweizweit

Gemäss HFE wäre eine Erweiterung der HFE im Kinderspital Zürich sehr wünschenswert. Grundsätzlich hätten auch Kinder von 1-3 Jahren das Anrecht auf HFE, wenn sie mehr als 8 Wochen hospitalisiert sind. Auch jetzt schon betreut die HFE einzelne Kinder zwischen 1-3 Jahren. «Ich habe immer wieder wenige Kinder, die über jährlig, zwei-/drei-jährlig sind. Das hängt damit zusammen, denke ich, dass es gottseidank auch weniger Kinder in diesem Alter gibt, die eine Erkrankung haben, wegen derer sie 8 Wochen im Spital sein müssen» (HFE, Absnr. 120).

Die HFE findet es sehr wichtig, das Angebot auch in anderen Kinderspitälern anzubieten (vgl. HFE, Absnr. 118). «Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Wenn die Kinder so lange im Spital sind und die Lebensumwelt ist einfach das Bett, dann ist es schon wichtig [...], dass jemand den Blick auf die gesamte Entwicklung hat. (HFE, Absnr. 118).

D4: HFE: Fachperson HFE im Kinderspital, Berufsfeld Kinderspital

D4.1.HFE Einschätzung HFE Kinderspital zu den häufigsten Fragen und Anliegen der Eltern:

Die HFE erlebt oft, dass die Eltern danach fragen: «Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen?» Konkrete Fragen zu Spiel, Spielmaterialien oder Spielbegleitung kommen eher weniger. Oft geht es aber auch um «die Gesamtsituation – die riesige Belastung», aber auch darum, «Freud und Leid zu teilen» (HFE, Absnr. 38).

D4.2.HFE Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital

Zu den wichtigsten Herausforderungen zählt das veränderte Umfeld – das Spitalumfeld und der Gesundheitszustand des Kindes. Die Kinder sind oft gesundheitlich sehr instabil, intubiert oft sediert. Dann hat die HFE im Kinderspital strenge Hygienevorschriften. Sie muss während des Spiels mit dem Kind erkennen können, wenn das Kind medizinische Hilfe braucht. «Ich bin viel viel mehr mit dem Thema Sterben und Tod konfrontiert» [...] «die Belastung ist schon eine Herausforderung. Die ganze Situation dieser Kinder, der Familien, wie krank die Kinder sind, was das heisst für das ganze System. Das ist eine grosse Herausforderung» (HFE, Absnr. 10).

Aufgrund der medizinischen Geräte oder des Gesundheitszustandes sind teilweise Absprachen mit den Fachpersonen nötig, bevor das Kind aus dem Bett genommen werden oder umgelagert werden kann. «Ich schaue eigentlich immer, dass ich eine Matte habe, damit ich das Kind aus dem Bett nehmen kann. [...] natürlich immer in Absprache mit der Physio [...] Ja, das ist wichtig, dass das Kind mal zum Bett rauskommt (HFE, Absnr. 82).

Als HFE ist generell schon eine grosse Flexibilität gefordert. Im Spitalalltag sind die Tage kaum planbar (vgl. HFE, Absnr. 35, vgl. Absnr. 20,22,82). «Ich weiss wirklich nie, wie der Nachmittag, wie der Arbeitstag verlaufen wird. [...] Ich weiss ja nicht, wie fit es dann ist, gibt es irgendeine medizinische Komplikation, also absolut nicht planbar.» (HFE, Absnr. 20).

Eine weitere Herausforderung ist es auch, mit den Eltern oder dem Kind zu arbeiten, wenn immer noch andere Leute im Raum sind. Man ist auch «ausgestellt». Das muss man ausblenden können (vgl. HFE, Absnr. 70).

Die HFE am Kinderspital betreut mehrheitlich Kinder im ersten Lebensjahr. Die HFE begleitet die Kinder, solange sie stationär im Kinderspital sind. Etwas über ein Jahr war das Maximum. Wenn möglich, besucht sie die Kinder zweimal pro Woche. Sie betreut also mehr verschiedene Kinder über eine kürzere Zeitspanne, dafür intensiver (vgl. HFE, Absnr. 10,12,14,16).

D4.3.HFE Anforderungen, Qualifikationen an die Fachkraft HFE im Kinderspital:

Ein medizinisches Grundwissen und das Interesse an diesen Themen sieht die HFE des Kinderspitals als Voraussetzung für die Ausübung des Berufes der HFE im Kinderspital. «in meinem Job musst du einfach gewisse Fachbegriffe wissen. Ähm, und ich muss wissen, was sind Herzinsuffizienzzeichen» (HFE, Absnr. 124).

Die HFE im Kinderspital weist 15 Jahre Berufserfahrung in der Pflege auf, was ein grosser Vorteil in der Ausübung ihres Berufes ist. Ein medizinisches Grundwissen könnte aber auch durch eine Weiterbildung erlangt werden (vgl. HFE, Absnr 124,126). «Es gibt ja die verschiedensten Module an der HFH. Man müsste ein Modul machen, wo einfach so elementares medizinisches Wissen vermittelt wird» (HFE, Absnr. 124).

Sehr viel Kompetenz im Bereich der Beratung wird als weitere wichtige Qualifikation genannt. Mit ihrem Hintergrund als Kinder- und Jugendpsychologin hat sie schon viel Beratungskompetenzen mitgebracht, noch weitere sind im Studium an der HfH dazugekommen. Sie hat sich aber auch stetig weitergebildet in diesem Bereich. «Ich habe eine Weiterbildung in Traumatherapie für Säuglinge und Kleinkinder [...] also traumasensibler Arbeit., da konnte ich ganz viel profitieren. Im Sinn von, wie kann ich in dieser Traumasituation stabilisieren [...] Das nachher aufzuarbeiten ist eine andere Geschichte. Aber einfach zu verstehen, wieso Eltern sind wie sie sind» (HFE, Absnr. 126). Die HFE betont «vieles ist aber learning by doing. Also auch bei mir». Unabdingbar findet sie aber, dass man sich selbst mit den Themen Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. «Sterben und Tod dürfen keine Tabuthemen sein. Das darf einem berühren, es darf einem aber nicht den Boden unter den Füßen wegziehen» (HFE, Absnr. 126).

D.4.4 Bekanntheit und Stellenwert der HFE im Kinderspital:

Den befragten war die HFE anfänglich nicht bekannt und sie konnten sich auch nicht richtig vorstellen, was der Auftrag einer HFE im Kinderspital ist (vgl. B1, Absnr. 113; vgl. B2, Absnr. 57,156,158). «Ich habe das nicht mal gewusst, dass es das gibt. Effektiv, bis ich selbst ein Kind hatte, welches diese Therapie benötigt hat, gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ich glaube, dass geht den meisten Leuten so» (B2, Absnr. 158). Es wurde erwähnt, dass der Beruf und die Bekanntheit des Berufes mehr gefördert werden sollte (vgl. B2, Absnr. 156,158,177). «Dass es schon sehr wünschenswert wäre, wenn euer Beruf mehr gefördert werden würde. Eben halt auch etwas mehr darüber berichten, damit die Leute das Kennenlernen» (B1, Absnr. 177).

D4.4.HFE Bekanntheit und Stellenwert aus Sicht der HFE:

Die HFE erwähnt, dass der Beruf der HFE sonst schon ein wenig bekannter Beruf ist. Als einzige HFE im Kinderspital ist der Berufszweig der HFE im Kinderspital noch viel weniger bekannt. Auch im Kinderspital kennt oder nutzt man die HFE nicht auf allen Abteilungen (vgl. HFE 120,122)._«Uns gibt es seit den 60er-Jahren und trotzdem kennt man uns immer noch nicht. Ähm, und innerhalb vom Spital ist es noch mehr... ich mit meinen 40% allein unter 2'000 Mitarbeitern» (HFE, Absnr. 122).

Die Erfahrung der HFE ist, dass es so ein «Aha-Erlebnis» braucht, eine positive Erfahrung mit der HFE, damit das Kind für HFE angemeldet wird. Die Fachperson HFE erwähnt, dass auch die Forschung zu mehr Bekanntheit beitragen könnte. Sie fände eine Studie zum Einfluss der HFE auf das Kind sehr spannend.

Bei der Musiktherapie kann man es wie ablesen, der Puls geht runter, die Atmung wird langsamer. Die haben richtige Vitalparameter, wo sie überprüfen können und auch Studien gemacht werden. Ich würde das gerne bei der HFE auch mal machen. Die Wirkung von der HFE wirklich am Kind (HFE, Absnr. 122).

D.5.HFE Motivation zur HFE im Kinderspital:

Die HFE fasziniert es, in einem medizinischen Umfeld pädagogisch zu arbeiten. «Der Schmelztiegel oder die Schnittmenge von Medizin und Pädagogik, das fasziniert mich» (vgl. HFE, Absnr. 24).

Schlussendlich ist das Kind im Spital, weil es krank ist, und weil man es medizinisch behandeln muss.
Aber es ist ein Mensch dort und ein System dahinter und rundherum und das ist das, was mich immer wieder berührt und auch fasziniert und darum bin ich dort, wo ich bin (HFE, Absnr. 24).

Nach der Präsentation der Ergebnisse werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse interpretiert und mit den theoretischen Bezügen in Verbindung gebracht. Die Interpretation dient zur Beantwortung der Forschungsfrage.

6 Evaluation und Diskussion

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschungsarbeit im Zusammenhang mit den erarbeiteten theoretischen Bezügen (vgl. Kapitel 2) evaluiert und diskutiert. Im Unterkapitel 6.1 erfolgt die Interpretation der Ergebnisse, welche im vorangehenden Kapitel dargestellt wurden. Basierend auf den vorangehenden Erkenntnissen, werden in Kapitel 6.2 die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet und in Kapitel 6.3 wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse des vorangehenden Kapitels interpretiert und diskutiert. Dabei werden die Subkategorien, welche zur Beantwortung der Hauptfragestellung wichtig sind, im ersten Unterkapitel behandelt (6.1.1). Hier geht es um das Vorwissen der Eltern, die Kompetenzerweiterung durch die HFE und das Kompetenzerleben der Eltern in den Bereichen Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung des Kindes. Im Unterkapitel 6.1.2 werden Kategorien betreffend elterlichem Belastungserleben interpretiert. Diese dienen zur Beantwortung der Unterfrage. Im Unterkapitel 6.1.3 werden alle weiteren Kategorien interpretiert. Diese sind nicht entscheidend für die Beantwortung der Forschungsfrage, geben aber wichtige Einblicke in das Vorwissen der Eltern und die HFE im Kinderspital allgemein.

6.1.1 Interpretation Vorwissen, Kompetenzstärkung und Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung

Damit eine Aussage über eine Kompetenzerweiterung durch die Begleitung der HFE in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung gemacht werden kann, erscheint es sinnvoll, das Vorwissen der Eltern diesbezüglich kurz darzustellen. Anschliessend wird der Einfluss der HFE auf die elterlichen Kompetenzen interpretiert, bevor das elterliche Kompetenzerleben beleuchtet wird.

Interpretation zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung

Die Ergebnisse lassen erkennen, dass das Vorwissen der Befragten im Bereich Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung sehr unterschiedlich ist. Eine Interviewpartnerin ist fünffache Mutter. Sie konnte schon viele Vorerfahrungen in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihrer drei gesunden Kinder sammeln, bevor sie unter stark erschwerten Bedingungen Zwillinge zur Welt brachte. Alle anderen Befragten kamen mit dem Kind, welches hospitalisiert werden musste, das erste Mal in die «Mutterrolle» - und dies unter massiv erschwerten Bedingungen. Da bei allen Befragten bereits in der Schwangerschaft klar wurde, dass es zu einer Früh- oder

Risikogeburt kommen wird, haben Ängste oder fehlende Kraft dazu geführt, dass die Befragten sich während der Schwangerschaft nicht mit dem Thema Entwicklung oder dem kindlichen Spiel auseinandergesetzt haben. Eine Befragte berichtet von einem bewussten Entscheid, sich nicht mit der Entwicklung auseinanderzusetzen, weil sie wusste, dass es sowieso anders kommt unter diesen erschwerten Bedingungen. Dass die Mütter sich kurz nach der Geburt nicht mit Entwicklungsthemen beschäftigt haben, erscheint sehr klar, wenn man sich die beschriebenen Belastungssituationen, während der Hospitalisation vor Augen führt (vgl. Kapitel 6.1.2). Gemäss Sarimski (2021) bedeutet eine schwerwiegende Diagnose für die Eltern immer, dass sie sich von den Hoffnungen einer unbeschwerten Entwicklung ihres Kindes verabschieden müssen. Sie müssen sich auf die neue Herausforderung einstellen und kämpfen oft mit Schock, Trauer, Wut, Zukunftsängsten (vgl. Kapitel 2.4.2). Das Nicht-Auseinandersetzen mit einem Thema oder auch das «Verleugnen» kann durchaus eine Phase in der Verarbeitung der Diagnose darstellen (vgl. Kapitel 2.4.2). Alle Befragten berichten, dass es ihnen wichtig war, sich mit dem Kind zu beschäftigen/zu spielen. Sie haben mit den Kindern gekuschelt, den Kindern vorgesungen oder vorgelesen, dem Kind Nähe gegeben oder wenn möglich einen Spaziergang mit dem Kind gemacht (vgl. Kategorie B2). Largo (2021) nennt das soziale Spiel als zentralen Bestandteil des kindlichen Spiels in den ersten drei Lebensmonaten – die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson (vgl. Kapitel 2.7). Die Befragten scheinen hier intuitiv gespürt zu haben, was ihr Kind braucht. Alle diese Beschäftigungen mit dem Kind führen zu einer Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Kapitel 2.4.3; Kapitel 2.5). Die Befragten berichten aber auch von der Angst, ein medizinisches Gerät zu verschieben, oder dem Kind durch Berührung Schmerzen zuzufügen. Diese Ängste, Medikamente und medizinischen Geräte scheinen die gemeinsame Interaktion mit dem Kind erschwert zu haben. Es wird berichtet, dass aufgrund dessen am Anfang nicht intuitiv mit dem Kind gespielt wurde. Eine Befragte arbeitete vorher in der Pflege. Dort gab es weniger Berührungsängste mit den Geräten. Sie konnte medizinischen Interventionen mit der Zeit selbst übernehmen. Dies wurde auch als unterstützender Faktor bei den Herausforderungen genannt. Die Mutter erlebte sich als kompetent und selbstwirksam. Die Selbstwirksamkeit wird von Bengel und Lyssenko (2012) als wichtiger Resilienzfaktor beschrieben. Nach Sarimski et al. (2014) korreliert ein hohes Zutrauen in die eigenen elterlichen Kompetenzen mit einem geringeren Belastungserleben. Wie sich im nächsten Unterkapitel (6.1.2) zeigt, schätzt diese Befragte ihre Belastung bedeutend tiefer ein als die anderen Befragten. Hier ist zu erwähnen, dass bei allen Kindern der Stichprobe mehrfach unklar war, ob sie Überleben werden.

Spielmaterialien wurden vorwiegend von einer Befragten ins Spital mitgenommen. Die anderen Eltern waren da eher zurückhaltend. Dies wegen Hygienevorschriften, weil andere Themen im Vordergrund standen oder weil sie bewusst nichts für das Kind gekauft haben, das sie nicht wussten, ob das Kind überleben wird. Dies könnte eine Phase der «Abwehr bedrohlicher Ängste» oder «Verleumdung» darstellen (vgl. Brazelton & Cramer, 1991; vgl. Retzlaff, 2016), welche den Zugang zu intuitivem Verhalten beeinträchtigen und somit die Eltern-Kind-Beziehung negativ beeinflussen kann (vgl. Kapitel 2.4.3). Alle Befragten betonen die anfängliche Schwierigkeit, die Signale des Kindes zu lesen und zu deuten. Besonders schwierig war es, wenn die Kinder starke Medikamente bekommen haben, sediert oder intubiert waren. Mehrfach wird erwähnt, dass anhand der medizinischen Geräte (Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung ...) abgelesen werden konnte, ob das Kind ruhig oder gestresst ist und ob es allenfalls Schmerzen hat (vgl. Kategorie B 1.4). Diese Geräte haben den Eltern auch Sicherheit gegeben.

Die Befragten berichten, dass es am Anfang Zeit brauchte, das Kind kennenzulernen und die Signale zu deuten. Jedoch konnten mit der Zeit auch die Körpersignale des Kindes wie Mimik, Gestik, Aktivität oder anhand des Schreiens die Bedürfnisse des Kindes abgelesen werden. Es wird beschrieben, «*man bekommt so ein Gefühl*» (B1, Absnr. 88) oder auch «*also wir mussten schon immer herausfinden, was ist es. Aber mit der Zeit... ich glaube das ist dann schon wieder so der Mutterinstinkt*» (B3, Absnr. 113). Die HFE beobachtet bei vielen Eltern entwicklungsfördernde Verhaltensweisen wie das Ansprechen des Kindes, das Kuschneln und im Körperkontakt sein. Als präsenteste entwicklungs-hemmende Faktoren nennt sie das Smartphone, welches die Eltern daran hindert, vollkommen beim Kind zu sein. Dieses «vollkommen beim Kind sein» ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um die Signale des Kindes feinfühlig zu erkennen und darauf zu reagieren und somit die Eltern-Kind-Bindung zu stärken (vgl. Ainsworth, 1977). Die HFE bestätigt die Aussagen der Eltern mit ihren Beobachtungen, dass eine Mehrheit der Eltern intuitiv das Bedürfnis hat, sich mit dem Kind zu beschäftigen im Sinne von Kuschneln, im Dialog sein, Singen usw. Obwohl sie der Meinung ist, dass viele Eltern nicht wissen, wie wichtig das kindliche Spiel, die gemeinsame Beschäftigung für die Entwicklung des Kindes ist. Es ist ihnen nicht bewusst, dass Singen auch Sprachförderung ist und Kuschneln die sozioemotionale Entwicklung fördert. Hier sei es wichtig, Übersetzungsarbeit zu leisten. Diese Übersetzungsarbeit wird im folgenden Abschnitt beleuchtet.

Interpretation des Einflusses der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes

Alle Befragten geben an, dass sie durch die Begleitung der HFE zusätzliches Wissen, zusätzliche Kompetenzen in Bezug auf die kindliche Entwicklung erwerben konnten. Die HFE habe oft benannt, welches Verhalten sie gerade beim Kind beobachtet, wieso dieses Verhalten für die kindliche Entwicklung wichtig ist, was der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes ist oder auch, was als nächstes in der Entwicklung zu erwarten ist. Der Blick der Befragten konnte dadurch zeitweise weg von den medizinischen Problemen und hin zu etwas Normalität – die kleinen Entwicklungsschritte – gelenkt werden. Für die Befragten war es wichtig und schön zu hören, dass ihr Kind Entwicklungsfortschritte macht und es die Umwelt wahrnimmt. «*Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes. Jetzt wäre es gut, er hätte etwas zum Greifen*» (B1, Absnr. 145). Die HFE konnte die Befragten zur Beschäftigung mit ihrem Kind animieren und sie dafür sensibilisieren, die Aktivitäten dem Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Sie konnte auch aufzeigen, welche nächsten Entwicklungsschritte zu erwarten sind. Die Wichtigkeit der beschriebenen erworbenen Kompetenzen finden sich auch in der Literatur wieder. Gemäss Largo (2021) hilft ein vertieftes Verständnis für das kindliche Spiel, sich als Spielpartner besser auf die kindlichen Bedürfnisse einstellen zu können. Zudem betont Largo (ebd.), dass es entscheidend ist, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht. Die HFE betont die Wichtigkeit, hier Übersetzungsarbeit zu leisten. Diese Aussage finden wir auch in der Literatur wieder. «Eine Kernaufgabe der Fachpersonen besteht darin, die Eltern hinsichtlich der Bedeutsamkeit des Spiels zu sensibilisieren, damit sie die Entwicklung ihrer Kinder spielend unterstützen können [...], im Sinn eines Modells als Vorbild agieren und Eltern und Kinder für das Spielen begeistern» (Ernst & Koch, 2021, S. 28). Zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben im ersten Lebensjahr gehört der Aufbau einer festen Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson (Pauen & Roos, 2020). Diese wird massgeblich in der gemeinsamen Beschäftigung, im Spiel, in der Interaktion von Bezugsperson und Kind aufgebaut (vgl. Ainsworth, 1977; vgl. Von Dittfurth,

2024; vgl. Crittenden, 2020). Der HFE ist es sehr wichtig, den Eltern zu sagen, dass sie mit Fragen zur Entwicklung zu ihr kommen dürfen. Sie versucht den Eltern Wissen über Entwicklung und Spiel ganz praktisch weiterzugeben und Möglichkeiten zu schaffen, dass die Eltern selbstwirksam werden können. Diese Überzeugung erinnert an die familienorientierte und befähigende Frühförderung (vgl. Pretis, 2014; vgl. Dempsey und Keen, 2008; Sarimski et al, 2012). Sarimski et al. (2012) beschreiben als Ziel der Frühförderung, dass Eltern in Fragen der Förderung des Kindes zunehmend unabhängiger werden von der fachlichen Beratung. Dass die HFE diese Grundhaltung teilt, kann an Aussagen wie «die Übersetzung geben, was auf der Entwicklungsebene passiert – das Saugen an den Händen, was nachher die Vorbereitung ist für die Sprache, für das Essen später – die Eltern sind oft fasziniert von solchen Hintergrundinformationen zur Entwicklung» oder «ich bringe meine Sachen und sage, wieso ich jetzt mit dem komme und erkläre, wieso und warum für die Entwicklung» und «sie werden merken, wenn die schwarz/weiss Scheibe nicht mehr aktuell ist. Dann dürfen sie sich melden und ich werde etwas Neues bringen. Also ich gebe dort wie auch den Ball zurück» (HFE, Absnr. 72). Alle Befragten geben an, dass die HFE viele Ideen für Spielmaterialien zur Entwicklungsförderung des Kindes mitgeben konnte. Insbesondere die Kreativität und Einfachheit der Spielideen und Fördermaterialien hat die Mütter überzeugt. Auch, dass diese Spielideen sehr einfach umsetzbar oder einfach nachzumachen waren. «Es waren immer so kreative, gut umsetzbare Ideen. Frau Sch. hat immer etwas mitgebracht oder uns gesagt oder mitgegeben, was wir gut integrieren konnten in unseren Spitalalltag oder jetzt auch Daheim» (B3, Absnr. 121). Besonders betont wird auch die Freude der Kinder an diesen einfachen Spielmaterialien. «*Die haben ja genau seinem Entwicklungsstand entsprochen und dementsprechend fand er das auch sehr lässig, damit zu spielen (B3, Absnr. 121)*», stellt eine Befragte fest. Diese Aussage verdeutlicht, dass es der Befragten bewusst ist, dass das Abholen des Kindes, dort wo es steht, eine wichtige Voraussetzung für entwicklungsfördernde Spielangebote ist. Diese Aussage bestätigt sich auch in der Literatur mehrfach (vgl. Kapitel 2.7). Ebenfalls kann aus den Aussagen der Befragten die familienorientierte Arbeitsweise der HFE entnommen werden. Die HFE befähigt die Befragten durch «Empowerment» (vgl. Kapitel 2.1.1). Die HFE beschreibt neben den von den Müttern bereits erwähnten praktischen Ideen auch Spielmaterialien, welche sie speziell für die Neugeborenen oder wenige Wochen alten Kinder mitbringt und beim Bett befestigt. Insbesondere sind dies in den ersten Wochen Spielmaterialien zur visuellen Förderung wie die schwarz-weiss Scheibe oder die «Discokugel». Die Wichtigkeit dieser visuellen Förderung wird auch in der Literatur mehrfach beschrieben. Bonhoeffer und Jenni (2018) stellen fest, dass in den ersten Lebenswochen visuelle und auditive Reize vom Kind gezielter wahrgenommen werden. Der Säugling lernt mit den Augen zu verfolgen und den Kopf zu Geräuschquellen hinzurichten. Rosenkötter (2021) beschreibt, dass sich die visuelle Aufmerksamkeit sehr früh entwickelt. Gemäss Kasten (2013) lernt der Säugling in den ersten beiden Lebensmonaten Helligkeitsstufen zu differenzieren, was die Voraussetzung für die Wahrnehmung von Kontrasten und Formen ist. Obwohl die Auswahl an Spielmaterialien durch die strengen Hygienevorschriften eingeschränkt ist, kommen nebst den erwähnten Spielmaterialien viele weitere Spielmaterialien aus Alltagsgegenständen hinzu. So beispielsweise die glänzende Grillschale, die spiegelt und sich auch eignet, um Musik zu machen. Der Schwingbesen mit Kugeln drin und vieles mehr. Die HFE bietet den Kindern diverse Möglichkeiten, die Welt zu entdecken. So beschreibt auch Largo (2021), dass nach den ersten drei Monaten, wo vor allem die soziale Bezugsperson und das Entdecken der eigenen Stimme oder der eigenen Hände wichtig war, das Interesse an der Erforschung von Gegenständen hinzukommt. Dornes (2009) beschreibt das Kind als Akteur seiner

Entwicklung, welches die Entwicklungsaufgaben durch die Unterstützung seiner Umwelt selbst bewältigen kann. Voraussetzung dafür ist eine stimulierende Entwicklungsumgebung (Pausen & Roos, 2020). Mit den verschiedensten Spielangeboten, Materialien oder auch dadurch, dass die HFE das Kind auch mal raus auf die Matte nimmt und ihm so eine andere Perspektive verschafft, schafft sie eine solche stimulierende Entwicklungsumgebung in der Spitalumgebung.

Weiter erwähnen Pausen und Roos (ebd.) als Voraussetzung dafür, dass das Kind lernen kann, Menschen, die im optimalen Fall angemessen und feinfühlig auf seinen psychischen und physischen Bedürfnissen des Kindes reagieren. In der Interpretation zum Vorwissen der Eltern wurde diesbezüglich schon beschrieben, dass die Eltern nach anfänglichen Schwierigkeiten das Kind immer besser lesen konnten. Dort merkten die Mütter, dass ein gewisser «Mutterinstinkt» und auch die viele Zeit, die sie mit dem Kind verbracht haben, geholfen haben, ein Gespür für das Kind zu entwickeln. Die Wichtigkeit dieser elterlichen Feinfühligkeit und der Co-Regulation für die Eltern-Kind-Beziehung und die kindliche Entwicklung wird in der Literatur mehrfach beschrieben (vgl. Ainsworth 1977; vgl. Cierpak, 2015). Auch in der Spielbegleitung erscheint die Feinfühligkeit wichtig, um das richtige Mass beim Spielen zu finden und die Eltern-Kind-Beziehung als wichtigen entwicklungsfördernden Faktor zu stärken. Die medizinischen Geräte haben den Befragten geholfen, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen. Anhand des Monitorings (Überwachung von den Vitalparametern wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, EKG, ...) konnten sie Schmerzen der Kinder oder übermässige Erregung und Stress ablesen. Obwohl von den Befragten durch dieses Monitoring teilweise medizinische Komplikationen oder Infekte frühzeitig erkannt werden konnten, muss davon ausgegangen werden, dass diese Fokussierung auf die Geräte auch die Gefahr mit sich bringen kann, sich nicht mehr auf die eigenen intuitiven Fähigkeiten zu verlassen. Einige Eltern haben beschrieben, dass der Wegfall der Geräte zuhause Unsicherheit auslöste. Sarimski (2021) beschreibt, dass die Unsicherheit im Umgang mit dem kranken Kind den Aufbau einer stabilen Eltern-Kind-Beziehung erschweren kann. Diese Unsicherheit und die hohe psychische Belastung droht die intuitiven Verhaltensbereitschaften zur Beziehungsgestaltung zum eigenen Kind zu blockieren (vgl. Kapitel 2.4.3). Eine Mutter erwähnt *«also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde. Im Sinn von... das würde ihm guttun, das kann man mit ihm machen [...] Ja, also da habe ich mich natürlich schon sehr auf die Fachkräfte verlassen»* (B3, Absnr 109). Papousek, Schieche und Wurmser (2004) beschreiben, dass traumatische Erfahrungen wie lebensbedrohliche Ereignisse rund um die Geburt, der Schock, ein behindertes Kind zu haben, sich negativ auf die präverbale Kommunikation (Vgl. Kapitel 2.4.3) und somit auch auf die intuitiven elterlichen Kompetenzen auswirken. Dies kann die Eltern dazu veranlassen, eine Empfehlung nach der anderen von Fachpersonen und dem Umfeld aufzugreifen und mehr auf diese Empfehlungen als auf die intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen. Zudem kommen psychodynamische Abwehrmechanismen der Verdrängung und Verleugnung ins Spiel, um bedrohliche Ängste, Trauer, Wut abzuwenden (vgl. Brazelton & Cramer, 1991). Dies kann den Zugang zu den intuitiven Kompetenzen komplett versperren (ebd.). Die HFE betont, dass es Elternteile gibt, deren Traumatisierung durch die Gesamtsituation noch so stark ist, dass sie die Kontaktaufnahme und den Bindungsaufbau zum Kind verhindert. Diese Verunsicherung, die Ungewissheit und die Angst, dass das Kind nicht überlebt, kann gemäss HFE bei den Eltern bewirken, dass sie sich unbewusst nicht voll auf das Kind einlassen, weil es dann mehr schmerzt, wenn sie das Kind verlieren (vgl. Kapitel 5.2). Auch in der Literatur finden wir den Einfluss

von traumatischen Erfahrungen auf den Aufbau einer tragfähigen Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Kapitel 2.4.3). Reichert und Rüdiger beschreiben, dass eine zu frühe Geburt oft eine traumatische Erfahrung für die Eltern ist. Je früher die Geburt und je gefährdeter das Kind ist, umso traumatischer. Wenn es den Eltern nicht möglich ist, die traumatischen Erfahrungen rund um die Geburt zu verarbeiten, sind sie für das Kind emotional nicht verfügbar, was sich wiederum negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung und somit auf die kindliche Entwicklung auswirkt (Schäfer et al., 2017).

Obwohl die Befragten mehrfach einen Kompetenzzuwachs in Bezug auf das Spiel, Spielmaterialien und die Entwicklungsunterstützung erwähnen, wurde ein Kompetenzzuwachs durch die Unterstützung der Fachperson HFE im Bereich der kindlichen Bedürfnisse und dem Lesen der Signale nicht festgestellt. Der Kompetenzzuwachs in diesem Bereich wird eher der stundenlangen Präsenz am Bett des Kindes, dem Monitoring oder dem Mutterinstinkt zugeschrieben. Eine Befragte erwähnte, dass die HFE darin unterstützen konnte. Wie unter dem vorherigen Unterkapitel zum Vorwissen der Eltern bereits beschrieben, kann eine Mehrheit der Eltern so die primären Grundbedürfnisse schon lesen *«aber die feineren... das ist weniger bewusst»* (HFE, Absnr. 66). Mit den feineren Bedürfnissen beschreibt sie das Bedürfnis des Kindes nach Nähe, Ruhe, Anregung. Dort spürt die HFE manchmal schon *«da ist ganz viel Angst und Hilflosigkeit da. Zum Beispiel auch, wie sie das Kind halten oder eben nicht aus dem Bett nehmen, obwohl es weint»* (HFE, Absnr. 42). Die HFE begleitet die Eltern auch darin, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Jedoch macht sie das weniger als Wissensvermittlung, sondern im direkten Dialog mit dem Kind *«also mehr, eine Art lernen an dem Modell. In der Hoffnung, dass Eltern auch übernehmen. Oft sehen ja Eltern das sehr gut. Aber wenn sie das noch nicht so lesen können, dass sie es von mir hören.»* (HFE, Absnr. 78). Diese Aussage könnte erklären, wieso die Befragten nicht das Gefühl hatten, dass sie im Bereich des Lesens der kindlichen Bedürfnisse zusätzliche Kompetenzen durch die HFE erwerben konnten. Allenfalls konnten sie am Modell lernen, ohne dies bewusst wahrzunehmen. Die Aussage der HFE zur Stärkung des Bindungsaufbaus zeigt klar, wie wichtig ihr dieser in ihrer Arbeit ist. *«Dass ich diese Bindung unterstützen kann. Ich glaube das ist ganz wichtig»* (HFE, Absnr. 100).

C: Kompetenzerleben der Eltern vor und nach der Begleitung durch die HFE

Einfluss der HFE auf das Kompetenzerleben in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung des Kindes: Bezüglich Kompetenzerleben in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes beschreiben die Befragten, dass diese Themen **vor** der Begleitung durch die HFE nicht präsent waren, weil *«da ging es darum, Hauptsache, er überlebt»* (B3, Absnr. 147). Die Befragten beschreiben Unsicherheit und Angst im Umgang mit dem Kind aufgrund der vielen Geräte und Schläuche, *«er war immer so zerbrechlich, man dachte, ja nicht anfassen»* (B1, Absnr. 143). Die Mütter beschreiben viele Ängste, Unsicherheit und Belastung (vgl. A: Belastungserleben). Auch die fünffache Mutter berichtet, dass sie sich nicht so sicher gefühlt habe im Umgang mit ihrem Kind, weil das schon etwas ganz Anderes sei, wenn das Kind zu früh kommt und so lange im Spital bleiben muss. Eine Befragte berichtet, dass sie sehr viel Angst hatte, dem Kind Schmerzen zuzufügen oder etwas falsch zu machen und demzufolge auch nicht intuitiv mit dem Kind gespielt habe.

Alle Befragten benennen sehr klar, dass sie eine Stärkung des eigenen Kompetenzerlebens durch die HFE in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsförderung bemerkt haben. Zum einen durch konkrete Spielideen, Spielmaterialien oder auch durch das Zuschauen, wie die HFE mit dem Kind spielt/es fördert. Der Blick auf das Kind konnte durch die HFE weg von den medizinischen Problemen, hin zur kindlichen Entwicklung gewendet werden. Was wiederum einen positiven Einfluss darauf hatte, wie sich die Befragten mit dem Kind beschäftigten. Pretis (2020) betont diesbezüglich den «ressourcen-, stärken- oder resilienorientierten» Blick (vgl. Kapitel 2.1.1.). Auch die fünffache Mutter berichtet, dass sie trotz viel Erfahrung durch die HFE Sicherheit dazugewinnen konnte in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung. Die HFE beobachtet immer wieder, dass erworbenes Wissen über das Spiel oder die kindliche Entwicklung oder auch konkrete Spielideen von den Eltern übernommen und umgesetzt werden. Eltern erzählen ihr, wenn sie eine Woche später wiederkommt, was ihnen geholfen hat, was sie mit dem Kind erlebt haben beim Spielen, oder zeigen auch Videos und Fotos. Wenn die Eltern von positiven Spielerlebnissen berichten und Videos zeigen, scheinen sie positive entwicklungsfördernde Momente bewusst wahrzunehmen. Dass sie dies mit der HFE teilen, spricht dafür, dass sie die erworbenen Kompetenzen selbst wahrnehmen. Sarimski et al. (2012) beschreiben das elterliche Kompetenzerleben als wichtiges Ziel der familienorientierten Frühförderung (vergl. Kapitel 2.1.1.). Die Familie ist die Konstante im Leben des Kindes und nicht die Fachkräfte. Daher wird auch das Kind wirkungsvoller unterstützt, wenn auch die Eltern unterstützt werden (Dempsey & Keen, 2008). Anhand der zahlreichen Aussagen zu erlebter Kompetenzstärkung und erlebter Selbstwirksamkeit im vorangehenden Kapitel kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Selbstwirksamkeitserfahrungen beim Spiel/in der Beschäftigung mit dem Kind positiv auf das Kompetenzerleben der Eltern ausgewirkt hat. Zumal gemäss Erpenbeck und Sauter (2020) jedes Kompetenzerleben auch ein Selbstwirksamkeitserleben ist.

Einfluss der HFE auf das Kompetenzerleben in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse und Signale: Bei der Interpretation der Aussagen zum Kompetenzzuwachs durch die Begleitung der HFE beim Lesen von kindlichen Bedürfnissen haben die Befragten den Kompetenzzuwachs in diesem Bereich mehrheitlich nicht der Begleitung durch die HFE zugeschrieben. Ein beschriebener Kompetenzzuwachs durch die HFE in diesem Bereich wäre Voraussetzung für die Beantwortung der Frage zum Einfluss der HFE auf das Kompetenzerleben im selben Bereich. Eine Befragte berichtete von mehr Sicherheit/Kompetenzerleben im Lesen ihres Kindes «*Absolut ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz, ganz viel Wichtiges – immer noch, gezeigt*» (B2, Absnr. 112). Wobei dieselbe Mutter unter der Kompetenzstärkung im selben Bereich (siehe Abschnitt B: Kompetenzerwerb) auf die Frage, ob die HFE unterstützen konnte im Lesen von Bedürfnissen des Kindes, geantwortet hat: «*Würde ich nicht unbedingt sagen. Sie ist halt schon eine sehr Deutliche. Schon immer. Sie zeigt sehr klar, was Sache ist und was gerade nicht so (lachen.)*» (B2, Absnr. 108). Es kann jedoch klar gesagt werden, dass diese Befragte ein gestärktes Kompetenzerleben durch die HFE beschreibt, wobei die anderen Mütter Aussagen machen wie «*mmmh (...) Ich glaube nicht so einen grossen Einfluss*» (B3, Absnr. 161) oder «*Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt*». Bei einer Mutter kann diesbezüglich keine Aussage gemacht werden, da das eingeschränkte Sprachverständnis hier im Wege stand. Im Bereich des Kompetenzerlebens im Erkennen der kindlichen Bedürfnisse stellen sich einige Fragen. Wie gross ist die Traumatisierung der Befragten? Zeigen sich allenfalls psychodynamische Abwehrmechanismen wie Verdrängung oder Verleugnung, welche die intuitiven Kompetenzen der Eltern in der vorsprachlichen Kommunikation mit dem Kind beeinflussen? Und würden die Mütter es selbst

erkennen, wenn eine solche Verdrängung oder die starke psychische Belastung die Mutter-Kind-Interaktion beeinflusst (vgl. Kapitel; 2.4.3)? Anhand der Aussagen zum Kompetenzerleben im Lesen der kindlichen Bedürfnisse kann jedoch gesagt werden, dass alle Befragten sich nach anfänglicher Unsicherheit im Lesen der kindlichen Bedürfnisse inzwischen sehr kompetent erleben in diesem Bereich. Jedoch kann dieses gestärkte Kompetenzerleben nicht direkt mit der Begleitung durch die HFE in Zusammenhang gebracht werden.

Einfluss der HFE in Bezug auf das Kompetenzerleben im Umgang mit dem Kind generell: Einen Zuwachs an Kompetenzerleben im Umgang mit dem Kind ganz allgemein durch die Begleitung der HFE stellen mehrere Mütter fest. Vor allem in den Bereichen, dem Kind etwas zuzutrauen, es nicht wie ein «Porzellanpüppi» (B1, Absnr. 159) zu behandeln, das Kind auch mal auf eine Matte rausnehmen und mit ihm dort zu spielen. Auch das gestärkte Selbstvertrauen, weil man weiss, was als Nächstens in der Entwicklung kommt oder wie man das eigene Kind beschäftigen, begleiten und fördern kann, wird genannt. Erwähnt wird auch mehrfach, dass durch den natürlichen Umgang der HFE mit dem Kind gesehen werden konnte, was möglich ist, was auch das Selbstvertrauen im Umgang mit dem Kind gestärkt hat *«Auch das Selbstvertrauen im Sinn von: Hey du kannst das mit deinem Sohn machen, er verträgt das»* (B1, Absnr. 159). Die Aussagen der Mütter lassen darauf schliessen, dass das Zutrauen der Eltern in die eigenen Fähigkeiten/Kompetenzen durch Wissensvermittlung, praktische Tipps aber auch durch Ermutigung, positive Bestärkung und die leichte und spielerische Art der HFE im Umgang mit dem Kind gestärkt wurde. Die Befragten erlebten sich kompetent im Umgang mit dem Kind, wenn sie auch Spielmaterialien oder Spielinputs der HFE selbst im Spital oder später zu Hause anwenden konnten. Die HFE erklärt, wie sie das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen zu stärken versucht. Sie benennt besonders schöne Interaktionsmomente von Eltern und Kind und bestätigt oder bestärkt auch, wenn Eltern entwicklungsfördernde Spielmaterialien mitbringen. Sie bezieht die Eltern ein, wenn sie neue Entwicklungsschritte beim Kind beobachtet und zeigt ihnen ganz praktisch, wie sie das Kind unterstützen können in seiner Entwicklung. Sie gibt den Eltern ganz nebenbei viele Hintergrundinformationen zur kindlichen Entwicklung und bezieht die Eltern in die Förderung ein. Hier ist die Grundüberzeugung der Familienorientierung der HFE klar abgreifbar (Vgl. Kapitel 2.1.1). Die HFE betont, dass ihr die Förderung des elterlichen Zutrauens in ihre eigenen Fähigkeiten sehr wichtig ist: *«Das ist mir extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig!»* Das sagt sie den Eltern auch immer wieder. *«Es gibt viele Eltern, die fangen an zu weinen, wenn ich sage, niemand kennt ihr Kid so gut wie sie. Sie sind die Spezialisten für ihr Kind»* (HFE, Absnr. 96). Die HFE merkt eine grosse Verunsicherung bei den Eltern, da so viele Fachpersonen beteiligt sind, damit es dem Kind bald gesundheitlich besser geht. Da ist es für die Eltern entscheidend zu hören, dass sie die wichtigsten Personen für ihr Kind sind.

Mit dieser Aussage bestätigt die HFE die Überzeugungen von Dampsey und Keen (2008), dass die Familie das Kind am besten kennt und die Bedürfnisse am besten einschätzen und erkennen kann. Wobei hier die Auswirkungen von traumatisierenden Erlebnissen auf die intuitiven Verhaltensweisen der Eltern sicherlich auch berücksichtigt werden müssen. Das Modell von Trivette et al. (2010) zeigt, dass das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten in hohem Mass von der Qualität der professionellen Unterstützung und der familienzentrierten Intervention abhängen. Diese ist mit den Einstellungen der HFE klar gegeben. Der Wunsch der HFE für die Familien ist, dass das Kompetenzerleben auch nach der Hospitalisation bleibt und sich die Eltern kompetent fühlen im Spiel, der

Entwicklungsbegleitung und im Lesen der kindlichen Bedürfnisse. *«Und dass es, auch wenn es nicht gerade gelingt, sage ich den Eltern jeweils: Ihr seid auf einer Reise miteinander. Wie, als ihr euren Partner/eure Partnerin kennengelernt habt. Da wusstet ihr auch noch nicht alles voneinander. Dann lernt man sich beim Zusammensein immer besser kennen, und das passiert auch jetzt mit eurem Kind»* (HFE, Absnr 106). Mit ihrer Aussage zeigt die HFE ihr Bewusstsein für die Wichtigkeit des elterlichen Kompetenzerlebens. Sarimski et al. (2012) beschreiben das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz als ein bedeutsames Merkmal unter den belastungsrelevanten Faktoren. Sie empfehlen, das elterliche Kompetenzerleben in der Frühförderung zu stärken, indem die Familien in Entscheidungsprozesse der Förderplanung und an der konkreten Gestaltung der Förderung von Anfang an beteiligt werden. Die Fachkraft soll als beratende Person erlebt werden, welche die Bedürfnisse der Eltern erfragt, sie durch fachliche Informationen unterstützt, ihnen hilft, die Verhaltensbesonderheiten und Bedürfnisse ihres Kindes zu verstehen. Dies alles mit dem Ziel, dass Eltern in Fragen der Förderung des Kindes zunehmend unabhängiger werden von der fachlichen Beratung. Die HFE stationär scheint durch ihre Grundüberzeugungen und auch durch die Aussage, dass der beratende Teil ihrer Arbeit gross ist, zu bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern, das Beraten und Begleiten in ihrer Arbeit zentral ist. *«Es bestätigt sich, dass das elterliche Kompetenzerleben im Zusammenhang mit dem elterlichen Belastungserleben steht: Eltern mit höheren Kompetenzen schätzen sowohl ihre familiäre Belastung als auch die Belastung in der Interaktion mit ihrem Kind als geringer ein»* (Sarimski et al., 2014; vgl. Kapitel 2.6). Auch Wustmann (2015) beschreibt als wichtige Ebene der Resilienzförderung, nebst der individuellen Ebene direkt beim Kind, die Beziehungsebene (indirekt über die Stärkung der elterlichen Kompetenzen). Demzufolge müsste nun das gesteigerte Kompetenzerleben einen Einfluss auf das elterliche Belastungserleben haben, was im nächsten Unterkapitel thematisiert wird.

6.1.2 Elterliches Belastungserleben und Einfluss des Kompetenzerlebens auf das Belastungserleben

Im vorliegenden Kapitel werden wird das elterlichen Belastungserleben und der Einfluss eines gestärkten Kompetenzerlebens auf das Belastungserleben interpretiert.

Belastungserleben der Eltern; Skalierungsfragen:

Hier fällt auf, dass das Belastungserleben während der Hospitalisation für drei Mütter bei der höchst vorstellbaren Belastung war. Was bei den Beschreibungen mehr als nachvollziehbar ist. *«Die tägliche Angst, das Kind zu verlieren, war enorm belastend»* (B2, Absnr. 27). Was auch die Bewertung mit der Zahl 10 bestätigt. Ebenso wird die Angst vor dem Tod des Kindes von den anderen beiden Befragten als enorm belastend benannt, welche die Skalierungsfrage auch mit einer 10 beantwortet haben. Die Befragten berichten, wie emotional belastend es ist, mitzubekommen, wie andere Kinder versterben oder schlechte Diagnosen bekommen. Zwei Befragte erwähnen, dass sie nichts für das Kind gekauft haben und kein Kinderzimmer eingerichtet haben, weil sie nicht wussten, ob sie das Kind nach Hause nehmen können, ob es das Kind schafft. Eine der vier Befragten hat die die Belastung während der Hospitalisation mit einer 4-5 eingeschätzt, *«Belastung klar spürbar – mittelschwere Belastung»*. Diese Skalierung fällt deutlich geringer aus als erwartet. Auch das Kind dieser Mutter schwebte mehrmals in Lebensgefahr und war einmal für zwei Wochen im Koma. Das wirft die Frage auf, wieso die Belastung nicht stärker war, wenn mehrmals die Möglichkeit bestand, das Kind zu verlieren. Die Befragte äussert dazu mehrmals, dass sie immer gewusst

hat, dass ihr Kind nicht stirbt. *«Nein, nie, wirklich. Ich habe nie gedacht, dass er stirbt. Ich war immer positiv. Also am Anfang, als er so eine kranke Lunge hatte, und die Ärztin sagte, diese Behandlung ist die letzte Chance für D. Ich sagte o.k. Aber, ähm, ich habe immer gewusst, er wird nicht sterben»* (B4, Absnr. 74). Dieselbe Mutter hat ihren Glauben an Gott als sehr kraftspendend beschrieben: *«Wissen Sie, ich glaube fest an Gott und ich bete jeden Tag. Ich habe gespürt, das gibt mir Kraft»* (B4, Absnr. 108). Zudem wurde eine positive Einstellung, eine positive Erwartungshaltung als unterstützend beschrieben: *«Ich war immer positiv. Egal, was die Ärzte gesagt haben, ich habe gesagt: Nein das kommt alles gut»* (B4, Absnr. 30). Aus der Resilienzforschung für Erwachsene (Bengel & Lyssenko, 2012) können hier einige Resilienz-Schutzfaktoren wieder gefunden werden. Auch hier werden Optimismus, positive Emotionen, die Hoffnung und die Religiosität oder Spiritualität als Schutzfaktoren genannt. Die Befragte betont, dass es sehr schlimm sein muss, wenn man denkt, dass das eigene Kind stirbt, sie hätte diese Gedanken aber nie gehabt. Zudem konnte dieselbe Befragte schon früh medizinische Interventionen bei ihrem Kind selbst übernehmen, da sie dafür ausgebildet war. Sie konnte so etwas für ihr Kind tun, selbstwirksam sein. Die Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997) wird von Bengel und Lyssenko (2012) ebenfalls als Resilienz-Schutzfaktor beschrieben (vgl. Kapitel 2.2.1). Diese Häufung der Resilienz-Schutzfaktoren könnte die niedrig bewertete Belastung erklären. Sarimski (2021) nennt zwei Schlussfolgerungen, welche aus der Forschung über Auswirkungen der Behinderung oder schweren Erkrankung eines Kindes auf die psychische Stabilität der Eltern und das Familiensystem entnommen werden können: Die Auswirkungen werden sehr unterschiedlich erlebt und nicht alle betroffenen Eltern erleben sich als hoch belastet. Das subjektive Erleben wird von einem komplexen Gefüge an Einflussfaktoren bestimmt. Als weitere grosse Belastungsfaktoren während der Hospitalisation werden die medizinischen Eingriffe und Komplikationen genannt, aber auch der erschwerte Körperkontakt aufgrund der Geräte, die lange Hospitalisationszeit, wenig Schlaf, kaum Pausen und dass man kein eigenes Leben mehr hat. Beim Übergang nach Hause wird die Angst vor medizinischen Komplikationen ausdrücklich beschrieben. Die Mütter beschreiben gemischte Gefühle von Ängsten, Überforderung, aber auch der Freude, zu Hause zu sein. Hier werden vor allem auch organisatorische Faktoren wie Termine mit Kinderspitex, Ergotherapie, Physiotherapie, Organisation von Medikamenten und vieles mehr beschrieben. Als belastend während der Zeit zu Hause werden viele Infekte und erneute Hospitalisationen beschrieben. Als weiterer Belastungsfaktor werden die Isolation oder das «alleine sein» genannt. Sei es, weil die Kinder aufgrund eines geschwächten Immunsystems anfälliger für Infekte sind, oder weil es aufgrund medizinischer Massnahmen wie Sonde, Katheter, ... kaum möglich ist, das Haus zu verlassen.

Alle Befragten nennen eine klare Stärkung des Kompetenzerlebens im Spiel, der Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung. Eine Stärkung des Kompetenzerlebens wurde auch im Umgang mit dem Kind beschrieben. Demzufolge müsste nun das gesteigerte Kompetenzerleben einen Einfluss auf das elterliche Belastungserleben haben.

Einfluss des gestärkten Kompetenzerlebens auf das Belastungserleben:

Zwei Befragte berichten, dass sie sich kompetenter fühlen und dieses gesteigerte Kompetenzerleben einen positiven Einfluss auf ihr Belastungserleben hat. Eine der Befragten erwähnt eine Steigerung des Kompetenzerlebens, sieht aber keinen Einfluss auf ihr Belastungserleben. *«Ich glaube, die Belastungsmomente, die wir hatten, das konnte nichts und niemand besser machen. Die Belastung war einfach da und man musste einfach akzeptieren, dass diese Belastung jetzt da ist. Man wusste einfach, man muss da durch»* (B3, Absnr. 167). Bei einer Mutter

konnte die Frage aufgrund der Sprachbarriere nicht beantwortet werden. Das Belastungserleben kann demnach nicht eindeutig festgestellt werden. Die Belastung ist während das Kind in Lebensgefahr schwebt konstant sehr hoch. Allenfalls hat ein gestärktes Kompetenzerleben einen grösseren Einfluss auf das Belastungserleben der Eltern, wenn das Kind nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebt.

Hilfreiche Unterstützung, während der Hospitalisation: Die Familie, die Eltern und insbesondere die Mütter und Schwiegermütter wurden als grosse Unterstützung genannt. Ebenso auch Freunde/Freundinnen. Mehrfach wurde auch die Freundschaft zu anderen Müttern im Spital als äusserst hilfreich beschrieben. Die hier erwähnte «soziale Unterstützung» gilt nach Bengel und Lyssenko (2012) als Resilienz-Schutzfaktor im Erwachsenenalter. Dazu gehört auch die von den Befragten beschriebene grosse Unterstützung durch verständnisvolle Pflegefachpersonen, therapeutische Fachpersonen, die Seelsorge, Ärztinnen und Ärzte und die HFE. Ludwig-Körner (2013, S.47) beschreibt *«die Klinik wird für die Kinder und deren Eltern manchmal zu einer monatelangen, erzwungenen Ersatzheimat und die Fachkräfte haben eine besondere Bedeutung für das Kind und die Eltern; sie werden für diese Zeit für viele fast zu einer Art Ersatzfamilie.»* Dies bestätigt sich durch verschiedenste Aussagen der Befragten.

6.1.3 Interpretation Ergebnisse HFE im Kinderspital allgemein

Die Ergebnisse in dieser Kategorie sind nicht relevant für die Beantwortung der Fragestellung. Jedoch erscheinen sie relevant für ein besseres Verständnis über das Berufsfeld der HFE im Kinderspital. Diese Ergebnisse werden reduzierter interpretiert, da sonst der Umfang dieser Arbeit gesprengt würde.

Weitere Benefits der HFE im Kinderspital: Nebst der Kompetenzsteigerung im Bereich Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung der Kinder und dem gestärkten Kompetenzerleben in den verschiedenen Bereichen nennen die Befragten noch weitere wichtige Benefits der HFE. Stark betont wird von allen Befragten, dass ihr Kind sehr von der HFE profitiert hat. Zum einen wegen der Förderung, zum anderen aber auch, weil die Besuche der HFE Abwechslung in den Spitalalltag gebracht haben und ihr Kind sichtlich Freude an den Besuchen hatte. Sowohl an der Begegnung selbst als auch an der Förderung und den Spielmaterialien. *«Auch für M. natürlich vor allem. Für sie natürlich extrem. Dass sie auch mal den Alltag vergessen konnte, denke ich. Ich nehme an, für M. war der Besuch von Frau Sch. immer besonders. Sie hat ja auch auf sie reagiert, oder. Sie lacht sie an [...] für sie ist das natürlich absolut mit Gold nicht aufzuwägen»* (B2, Absnr. 116). Die kindzentrierten Benefits werden in dieser Arbeit nicht explizit beleuchtet und doch erscheint es wichtig, diesen wichtigen Punkt auch zu erwähnen. Die Befragten beschreiben alle, dass ihr Kind auf die HFE freudig reagiert hat. Der freudige Gesichtsausdruck ist gemäss Largo (2019) ein untrüglicher Indikator dafür, ob das Spiel dem Kind entspricht und sinnvoll ist.

Für alle Befragten waren auch die Gespräche mit der HFE sehr wichtig. Sie hat zugehört, getröstet, aber man konnte mit ihr auch abschalten und über etwas anderes sprechen oder zusammen lachen. Sie war eine der wenigen Personen, die von Anfang an bis zum Austritt da war. *«Sie hat so viel Sicherheit gegeben und viel getröstet, in schweren aber auch in glücklichen Momenten war sie da»* (B1, Absnr. 195). Die HFE wird auch als positive Unterbrechung des Spitalalltags, als Ruhepol oder auch als ein Stück Normalität empfunden.

Die HFE selbst sieht auch die Konstanz, die sie als Ansprechperson bieten kann, als grossen Gewinn. Zumal die Kinder und Eltern viele Wechsel erleben beim Umzug auf andere Stationen. Auch Pretis (2014) benennt die kontinuierliche, stabile Präsenz einer fachlichen Ansprechperson als wichtigen Gelingfaktor einer familienzentrierten HFE. Ebenso als wichtiger Gelingfaktor wird von Pretis die Begleitung der Familie ab dem Zeitpunkt der Diagnose (Unterstützung bei der Bewältigung) beschrieben. Die Beziehung wird von Masten und O'Wright (2010) als Resilienz-Schutzfaktor über die gesamte Lebensspanne beschrieben. Der HFE ist es wichtig, den Kindern und Eltern während ihren Besuchen einen guten Moment zu schenken und etwas Normalität in den Spitalalltag zu bringen. Dies deckt sich mit den Aussagen der Eltern, wie sie die HFE erleben. Eine Mutter hat es auch einfach genossen, einen Kaffee trinken zu gehen und zu wissen, dass ihr Kind nun Spass hat, während sie sich einen Moment erholen kann.

Übergang vom Spital nach Hause: Bei zwei Familien hat die Weiterführung nach dem Austritt aufgrund der Bemühungen der HFE stationär funktioniert. Eine Mutter hätte sich das gewünscht und für eine Mutter waren andere Themen wichtiger nach dem Austritt.

Die HFE erachtet den Übergang vom Spital nach Hause für die Eltern als sehr herausfordernd und würde es begrüßen, wenn die HFE des Kinderspitals diesen Übergang im Rahmen ihrer Anstellung begleiten könnte. Da das Spital für die Kinder und deren Eltern «manchmal zu einer erzwungenen, monatelangen Ersatzheimat» (Ludwig-Körner, 2013, S. 27) wird, erscheint es sinnvoll, wenn der Übergang nach Hause begleitet und nicht abrupt geschieht. Somit haben die Eltern Zeit, sich daran zu gewöhnen, ohne die zahlreichen Fachkräfte funktionieren zu müssen.

Nachhaltigkeit der HFE stationär – was bleibt nach der HFE von der HFE: Hier wurden die vielen erworbenen Kompetenzen bezüglich Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung des Kindes genannt. Die vielen kreativen Ideen, die zu Hause weitergeführt werden können, und das Wissen über die kindliche Entwicklung. Die HFE erhofft sich, dass die Bindungsqualität, die aufgebaut wurde, und das Kompetenzerleben bleibt, dass sie sich im Spiel und im Lesen ihres Kindes kompetent fühlen, und auch, dass die Eltern nicht vergessen, dass sie die Spezialisten sind für ihr Kind und sie der Aufgabe gewachsen sind. Diese familienorientierte und ressourcenorientierte Haltung wird von der HFE mehrfach erwähnt. Es ist davon auszugehen, dass dies während der intensiven Begleitung eine positive Wirkung auf das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten hat (vgl. Trivette et al., 2010; vgl. Kapitel 2.1.1).

Zukunft HFE im Kinderspital: Alle Mütter fänden es äusserst wichtig und sinnvoll, die HFE im Kinderspital Zürich auszubauen. «Also wenn ich irgendwas tun könnte, um die HFE im Kinderspital noch mehr zu fördern, ich würde glaube ich alles unterschreiben. (lachen) Einfach für die anderen Mamis, für die zukünftigen Mamis, für die zukünftigen Kinder» (B1, Absnr. 207). Auch eine Erweiterung der HFE im Kinderspital auf ältere Kinder (bevor mit ca. drei Jahren der Kindergarten der Spitalschule übernimmt) wird als sinnvoll erachtet. Eine Mutter begründet die Wichtigkeit der Erweiterung so: «Weil ja ihr eben genau einen anderen Blick auf die ganze Sache geben könnt. Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt, die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man, egal welches Kind, fördern kann, dort wo es gerade steht» (B3, Absnr. 191). Gleichzeitig sind sich alle Mütter einig, dass die HFE auch in anderen Kinderspitälern initiiert werden müsste.

Auch die HFE findet es äusserst wichtig, das Angebot auszubauen, weil es für die Eltern und das Kind wichtig ist, dass jemand den Blick auf die ganze Entwicklung des Kindes hat. Wie wichtig sie den Ausbau sowohl im Kinderspital Zürich als auch in anderen Kinderspitälern sieht, betont sie mit dem Statement *«es ist auch mein erklärtes Ziel, dass es, bis ich in die Pension gehe, HFEs an allen Kispis gibt»* (HFE, Absnr. 118). Anhand der beschriebenen Kompetenzstärkung aller Befragten in verschiedensten Bereichen und anhand des gestärkten Kompetenzerlebens der Eltern muss davon ausgegangen werden, dass die HFE nachhaltig wirkt (vgl. Kapitel 2.1.2). Was wohl einen der bedeutendsten Faktoren für den Ausbau der HFE im Kinderspital darstellt.

Fachperson HFE im Kinderspital, Berufsfeld Kinderspital

Gemäss Aussagen der HFE geht es bei den Eltern vorwiegend um das Thema *«wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen»*. Es geht aber auch um die Gesamtsituation – die riesige Belastung und darum, Freud und Leid zu teilen. Der Beratungsteil ist bei der HFE im Kinderspital gross. *«Einfach extrem, extrem viel Kompetenz im Bereich der Beratung»* (HFE, Absnr. 10). Weiter braucht es in diesem Berufsfeld und ein medizinisches Grundwissen. Die HFE betont aber auch, dass vieles auch *«learning by doing»* ist. Unabdingbar findet sie aber, dass man sich selbst mit den Themen Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. *«Sterben und Tod dürfen keine Tabuthemen sein. Das darf einem berühren, es darf einem aber nicht den Boden unter den Füssen wegziehen»* (HFE, Absnr. 126). Diese Qualifikationen könnten gemäss HFE des Kinderspitals auch Modulartig erworben werden. Sei es für die Beratungsthemen oder das medizinische Grundwissen. *«Es gibt ja die verschiedensten Module an der HFH. Man müsste ein Modul machen, wo einfach so elementares medizinisches Wissen vermittelt wird»* (HFE, Absnr. 124). Ihre Weiterbildung zur Traumapädagogik/traumasensibler Arbeit findet sie für die Arbeit sehr wertvoll. Hier geht es darum, wie diese Traumasituation stabilisiert werden kann. Das Verstehen, wieso die Eltern sind wie sie sind. Die Aufarbeitung des Traumas fällt dann nicht mehr in den Bereich der HFE.

Nach der Aufzählung all dieser Herausforderungen und erwünschten Zusatzqualifikationen bleibt die Frage, welche Motivation oder Faszination die HFE dazu bewegt, einen so anspruchsvollen Beruf auszuüben. Die HFE fasziniert es, in einem medizinischen Umfeld pädagogisch zu arbeiten. *«Der Schmelztiegel oder die Schnittmenge von Medizin und Pädagogik, das fasziniert mich»* (vgl. HFE, Absnr. 24). *«Schlussendlich ist das Kind im Spital, weil es krank ist und weil man es medizinisch behandeln muss. Aber es ist ein Mensch dort und ein System dahinter und rundherum, und das ist das, was mich immer wieder berührt und auch fasziniert und darum bin ich dort, wo ich bin»* (HFE, Absnr. 24). Die Freude an dieser Arbeit und das *«berührt sein»* spüren sicherlich auch die Eltern und ermöglicht es, schneller mit den Eltern in Beziehung zu treten und Vertrauen aufzubauen. *«Resilienz hängt immer von Beziehungen ab»* (Rönau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). Positive und stabile Beziehungen können massgeblich zu Resilienz beitragen.

Eine solche Bezugsperson sollte konstant verfügbar sein, ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, feinfühlig auf die Bedürfnisse eingehen können, wertschätzend sein, Vertrauen und Unterstützung bieten, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen stärken, eine optimistische Grundhaltung vermitteln, herausfordernde, jedoch bewältigbare Anforderungen stellen und dabei individuelle, passgenaue Unterstützung anbieten, Ermutigung aussprechen und Erfolgsmeldung geben (ebd., 2020, S.19).

Beim Lesen dieser Attribute fällt auf, dass viele davon durch die Aussagen der Befragten über die HFE im Kinderspital bestätigt (vgl. Kapitel 2.2.1).

Bekanntheit und Stellenwert der HFE

Die HFE macht hier eine Aussage zur Bekanntheit der HFE allgemein und der Bekanntheit ihrer Arbeit am Kinderspital. *«Uns gibt es seit den 60er-Jahren und trotzdem kennt man uns immer noch nicht. Ähm, und innerhalb vom Spital ist es noch mehr... ich mit meinen 40% allein unter 2'000 Mitarbeitern» (HFE, Absnr. 122)*. Die HFE berichtet, dass man dieses Angebot noch nicht auf allen Stationen des Kinderspitals kennt. Aus ihrer Erfahrung braucht es ein «Aha-Erlebnis», eine positive Erfahrung mit der HFE, damit ein Kind für die HFE angemeldet wird. Sie betont auch, dass zur HFE im Kinderspital noch nicht geforscht wurde. Dies ist bei anderen Professionen anders. Alle Mütter kannten vor dem ersten Kontakt mit der HFE deren Angebot nicht. Es wird mehrfach betont, dass die Bekanntheit dieses Berufes mehr gefördert werden sollte. In der Musiktherapie wurde viel geforscht, was sicherlich auch zur Bekanntheit und zum Stellenwert der Musiktherapie beigetragen hat. Mehr Forschungsarbeit zur HFE im Kinderspital könnte in Bezug auf deren Bekanntheit und Stellenwert hilfreich sein. Schäfer et al. (2017) betonen die Wichtigkeit, die Bewältigungs- und Adaptionsprozesse der Eltern während der neonatologischen Versorgung zu unterstützen. Insbesondere, um die Auswirkungen dieses kritischen Lebensereignisses zu reduzieren. Die Interpretation der Ergebnisse dient als Ausgangslage, um die Forschungsfragen im folgenden Kapitel zu beantworten.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Im vorliegenden Kapitel werden Haupt- und die Unterfrage dieser Forschungsarbeit anhand der in den vorangehenden Unterkapiteln diskutierten Ergebnisse beantwortet. Im Unterkapitel 6.2.1 wird die Hauptfrage beantwortet. In einem zweiten Unterkapitel wird die Unterfrage beantwortet (6.2.2)

6.2.1 Beantwortung Hauptfrage

Inwiefern kann Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital bei Kindern von 0-12 Monaten während einer Langzeit-Hospitalisation das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung des Kindes stärken?

Die Resultate dieser qualitativen Studie zeigen eindeutig, dass die Unterstützung durch die HFE einen positiven Einfluss auf das Kompetenzerleben von Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes hat.

Damit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob und in welchen Bereichen das elterliche Kompetenzerleben durch die Begleitung der HFE gestärkt werden konnte, wurde als erstes das Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung des eigenen Kindes erfragt. Hier geht aus den Daten der vorliegenden empirischen Forschungsarbeit hervor, dass seitens der Eltern keine explizite Auseinandersetzung mit den Themen Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung stattgefunden hat. Zum einen aus zeitlichen Gründen, aber auch ganz bewusst, weil man nicht wissen konnte, was auf einem zukommt und ob das Kind überlebt. Alle Befragten berichten, dass es ihnen auch vor der Begleitung durch die HFE wichtig war, sich mit dem

Kind zu beschäftigen. Es kommt aber auch deutlich zum Ausdruck, dass Unsicherheit, Angst und die ganzen medizinischen Geräte einen Einfluss auf das intuitive Elternverhalten hatte (vgl. Kapitel 2.4.3).

Alle Befragten beschreiben, dass die HFE einen erheblichen Einfluss auf ihr Kompetenzerleben in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes hatte. Insbesondere wird eine Kompetenzsteigerung in den Bereichen des Wissens über die kindliche Entwicklung, über die Entwicklungsförderung, das Spiel und dem Entwicklungsstand entsprechende Spielmaterialien erlebt. Die HFE konnte durch «Übersetzungsarbeit» den Eltern in der aktuellen Situation die Verhaltensweisen und Aktivitäten ihres Kindes erklären und wieso diese für seine Entwicklung wichtig sind. Bei jedem mitgebrachten Spielmaterial, bei jeder Förderung erklärte die HFE, wieso sie dieses Spielmaterial mitgebracht hat und welchen Entwicklungsbereich dieses Spielmaterial fördert. Die Befragten berichten von vielen interessanten Hintergrundinformationen zur kindlichen Entwicklung, die sie dadurch erlangt haben. Zudem erkannten sie, dass ihr Kind nicht einfach nur im Bett liegt, sondern seine Umwelt bewusst wahrnimmt. Dies hat wiederum die Sicht auf das Kind und das Zutrauen in das Kind gefördert, und auch bewirkt, dass man sich vermehrt mit dem Kind beschäftigt, mit ihm spielt, es fördert und sich nicht an eine Passivität des Kindes gewöhnt. Die HFE konnte die Eltern dafür sensibilisieren, welche Spielmaterialien dem Entwicklungsstand angepasst sind und welche besser noch reduziert oder weggelassen werden. Sie hat die Eltern ermutigt, das Verhalten des Kindes zu beobachten und dadurch zu erkennen, wann ein Spielmaterial für das Kind nicht mehr interessant ist (nicht mehr dem Entwicklungsstand entspricht). Die Eltern durften sich melden, wenn neues Spielmaterial benötigt wurde. So konnten sich die Eltern selbstwirksam erleben. Auch durch die vielen kreativen, simplen, sowie kostengünstigen Spielmaterialien, welche die Eltern selbst herstellen, besorgen und anwenden konnten, konnten sie etwas für ihr Kind und seine Entwicklung tun und sich wiederum selbstwirksam erleben. Dies bewirkt eine Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens, denn jedes Selbstwirksamkeitserleben ist auch Kompetenzerleben (vgl. Kapitel 2.2.2). Alle Befragten beschreiben ein gestärktes Kompetenzerleben und Selbstvertrauen in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes. Zur Spielbegleitung und der Entwicklungsunterstützung gehören auch die Sicherheit im Umgang mit dem Kind und das Erkennen kindlicher Bedürfnisse.

Eine Stärkung des Kompetenzerlebens konnte auch in Bezug auf die Sicherheit im Umgang/Handling mit dem Kind erlebt werden. Insbesondere dadurch, dass die HFE die Sicht auf das Kind verändern konnte. So konnten den Eltern die kleinen Entwicklungsschritte ihres Kindes aufgezeigt werden und so der Blick weg von den gesundheitlichen Problemen hin zu den Ressourcen gewendet werden. Was bei den Eltern mehr Zutrauen in das Kind bewirkt hat und dazu, das Kind nicht wie eine Porzellanpuppe zu behandeln. Die veränderte Sichtweise hatte zudem einen positiven Einfluss auf das elterliche Selbstvertrauen im Umgang mit dem Kind. Dies konnte vor allem am Modell der HFE gelernt und gestärkt werden. Durch den natürlichen Umgang der HFE mit dem Kind konnten die Eltern beobachten, was trotz der Umstände alles machbar ist. Aus diversen Aussagen der Befragten lässt sich schliessen, dass das Zutrauen der Eltern in die eigenen Fähigkeiten/Kompetenzen durch Wissensvermittlung, praktische Tipps aber auch durch Ermutigung, positive Bestärkung und die leichte und spielerische Art der HFE im Umgang mit dem Kind gestärkt wurde. Die Befragten erlebten sich kompetent im Umgang mit dem Kind, wenn sie selbstständig

Spielmaterialien oder Spielinputs der HFE im Spital oder später zu Hause anwenden konnten oder ihr Kind zum Spielen auf die Matte rausnehmen konnten, um ihm eine andere Perspektive zu ermöglichen.

Die HFE betont mehrfach, wie wichtig es ihr ist, die Eltern in ihrem Kompetenzerleben zu stärken. Sie betont auch die Bedeutsamkeit darin, den Eltern immer wieder zu sagen, dass sie die wichtigsten Bezugspersonen und die Experten für ihr Kind sind. Das vergessen die Eltern schon einmal bei so viel Fachpersonal, welches um die Gesundheit des Kindes besorgt ist. Mit dieser Aussage bestätigt die HFE die Aussage von Dempsey und Keen (2008), dass die Familie das Kind am besten kennt und die Bedürfnisse am besten einschätzen und erkennen kann. Trivette et al. (2010) konnten aufzeigen, dass das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten in hohem Masse von der Qualität der professionellen Unterstützung und der familienzentrierten Intervention abhängt. Durch zahlreiche Aussagen der HFE im Kinderspital zeigt sich, dass sie eine familienzentrierte Grundhaltung hat. Dies wirkt sich demzufolge positiv auf das elterliche Kompetenzerleben aus. *«Denn ja, hat sie zugehört. Hat nicht nur mit dem Kind gearbeitet quasi, sondern auch mit uns Eltern. Oder mit mir vor allem, weil ich viel und lange dort war. Ja, sie ist für mich so weit ein Stationsengel (zu Tränen gerührt)» (B1, Absnr. 113).*

Das Lesen der kindlichen Bedürfnisse ist ein wichtiger Faktor in der Spielbegleitung. Alle Befragten beschreiben, dass das Lesen der kindlichen Bedürfnisse zu Beginn schwierig war. Jedoch wird betont, dass durch die viele Zeit am Bett des Kindes das Lesen der kindlichen Signale immer besser gelungen ist. Der Mutterinstinkt und das Gespür für das Kind werden dort als entscheidende Faktoren genannt. Eine Befragte beschreibt, dass die HFE sie als «Erst-mutter» im Lesen der kindlichen Signale unterstützen konnte. Bei einer Befragten kann aufgrund der Sprachbarriere keine Aussage hierzu gemacht werden. Die anderen Befragten sehen die HFE hier nicht als entscheidenden Faktor für ihr gestärktes Kompetenzerleben in diesem Bereich, fühlen sich aber nach anfänglicher Unsicherheit kompetent im Lesen der kindlichen Bedürfnisse. Die HFE beobachtet in der Arbeit mit den Eltern, dass diese zahlreiche primäre Bedürfnisse des Kindes ablesen können (Hunger, Windel voll, müde und im Spital auch Schmerzen), jedoch die feineren Bedürfnisse, wie das Kind braucht Nähe, Ruhe oder Anregung oft nicht gelesen werden. Bei manchen Eltern beobachtet sie, dass noch viel Trauma und Unsicherheit da ist, wenn diese beispielsweise das Kind nicht aus dem Bett nehmen, wenn es schreit, aus Unsicherheit und Angst, etwas falsch zu machen. Traumatische Erlebnisse können einen Einfluss auf das intuitive Elternverhalten haben und die Eltern-Kind-Beziehung negativ beeinflussen (vgl. Kapitel 2.4.3). Die HFE versucht das Lesen der Bedürfnisse des Kindes zu vermitteln, indem sie mit dem Kind direkt spricht und benennt, was sie sieht. In der Hoffnung, dass Eltern, welche noch unsicher sind im Lesen der Bedürfnisse ihres Kindes, so am Modell lernen können. Ob die Befragten während der Begleitung der HFE unbewusst am Modell gelernt haben, bleibt ungeklärt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Begleitung durch die HFE, insbesondere in Bezug auf das Kompetenzerleben der Befragten in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung, einen sehr positiven und bestärkenden Einfluss hatte. Eine Stärkung des Kompetenzerlebens wird auch in Bezug auf den Umgang/das Handling mit dem Kind erwähnt. In Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse wird mehrfach ein gestärktes Kompetenzerleben beschrieben, welches jedoch nicht auf die Begleitung durch die HFE begründet wird, sondern eher durch die viele Zeit am Bett des Kindes und den «Mutterinstinkt» oder «das Gespür für das Kind» welches sie mit der Zeit entwickelt haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die ausgesprochen familienzentrierte Haltung

der HFE und die Überzeugung, dass die Eltern die Experten für das Kind sind, auch in weiteren Bereichen positiv auf das Kompetenzerleben und somit auch auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirkt. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die kindliche Entwicklung aus. Dies bestätigen Dempsey und Keen (2008, S. 42) mit der Aussage «die Familie ist die Konstante im Leben des Kindes und nicht die Fachkräfte, daher wird auch das Kind wirkungsvoller unterstützt, wenn auch die Eltern unterstützt werden».

6.2.2 Beantwortung der Unterfrage

Welchen Einfluss hat die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihres Kindes auf das Belastungserleben der Eltern?

Die Erkenntnisse aus dieser Studie lassen keinen eindeutigen Rückschluss darauf zu, ob sich das durch die Unterstützung der HFE im Kinderspital erfahrene Kompetenzerleben positiv auf das Belastungserleben ausgewirkt hat.

In der Beantwortung der Hauptfrage kann eine klare Stärkung des Kompetenzerlebens der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes ausgemacht werden. Ebenso ein gestärktes Kompetenzerleben in Bezug auf den Umgang mit dem Kind. Ein gestärktes elterliches Zutrauen in die eigenen Kompetenzen sollte sich gemäss Sarimski et al. (2012) positiv auf das elterliche Belastungserleben auswirken. Trivette et al. (2010) zeigen in ihrem Modell einen Zusammenhang zwischen der Qualität der professionellen Unterstützung und der familienzentrierten Intervention und dem Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten auf (vgl. Kapitel 2.1.2). **Die Erkenntnisse aus dieser Studie lassen jedoch keinen eindeutigen Rückschluss zu, ob das durch die Unterstützung der HFE erfahrene Kompetenzerleben sich positiv auf das Belastungserleben ausgewirkt hat.**

Die Befragten bestätigen mehrfach, dass sie von der HFE in die Förderung des Kindes miteinbezogen wurden und die HFE beratend zur Seite gestanden ist. Dass sie ein offenes Ohr für Anliegen und Fragen hatte und mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch die Vermittlung von fachlichen Informationen zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung seitens der HFE wird mehrfach erwähnt. Aus einer Reihe von Aussagen der HFE und der Befragten kann eine äusserst familienorientierte Grundhaltung der HFE herausgelesen werden. Demzufolge sollte sich die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens positiv auf das elterliche Belastungserleben auswirken.

Zwei Befragte bestätigen, dass sich das gestärkte Kompetenzerleben im Umgang mit dem Kind und in der Entwicklungsbegleitung positiv auf ihr Belastungserleben ausgewirkt hat. Eine Mutter fühlte sich zwar in ihrem Kompetenzerleben gestärkt, dies hatte jedoch keinen Einfluss auf ihr Belastungserleben. Sie begründet das mit «*ich glaube, die Belastungsmomente, die wir hatten, das konnte nichts und niemand besser machen. Die Belastung war einfach da und man musste einfach akzeptieren, dass diese Belastung jetzt da ist. Man wusste einfach, man muss da durch*» (B3, Absnr. 167). Bei einer Mutter konnte die Frage aufgrund der Sprachbarriere nicht beantwortet werden. Eine Befragte hat die Frage nicht verstanden und demzufolge kann hier keine Aussage gemacht werden. Alle Befragten erwähnen, dass die Gespräche mit der HFE ihnen gutgetan haben. Sei es, um Freud und Leid zu teilen, weil es Kraft gegeben hat, weil es eine Ablenkung war, weil sie viel Positives eingebracht hat, ... Es ist nicht

auszuschliessen, dass sich diese Gespräche und die Verfügbarkeit einer vertrauten Person positiv auf das Belastungserleben ausgewirkt haben, auch wenn dies nicht explizit unter dieser Frage genannt wurde. Eine vertraute Bezugsperson gilt als wichtiger Resilienz- Schutzfaktor.

Nach der Beantwortung der Forschungsfrage soll das forschungsmethodische Vorgehen im folgenden Kapitel kritisch reflektiert werden.

6.3 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen

Im vorliegenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Das Unterkapitel 6.3.1 widmet sich der Reflexion der Auswahl der Stichprobe, das Unterkapitel 6.3.2 der Durchführung des Interviews mit der Expertin und der Eltern und im Unterkapitel 6.3.3 wird die Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse reflektiert.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde das subjektive Erleben der Teilnehmenden anhand eines qualitativen Vorgehens erfragt. Diese Methode stellte sich als geeignet dar, um die Forschungsfragen beantworten zu können und einen vertieften Einblick in die Arbeit der HFE im Kinderspital zu bekommen. Jedoch erscheint es wichtig zu betonen, dass lediglich eine kleine Stichprobe an dieser Forschungsarbeit beteiligt war und die Ergebnisse daher nicht als repräsentativ betrachtet werden können. Es ist zu beachten, dass mit der qualitativen Forschung in dieser Stichprobengrösse keine klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge beschrieben werden können (vgl. Kapitel 4.1).

6.3.1 Reflexion Auswahl Stichprobe

Die Stichprobe wurde anhand klarer Kriterien ausgewählt (vgl. Kapitel 4.2.3). Auf die festgelegten Kriterien trafen 19 Familien zu. Weil lediglich fünf Elterninterviews geplant waren, musste ein weiteres Kriterium festgelegt werden, um eine willkürliche Auswahl zu vermeiden: «von der längsten HFE Begleitung rückwärts anfragen, bis fünf Familien sich für das Interview zur Verfügung stellen». Dieses Vorgehen hat sich als sehr hilfreich herausgestellt, da so eine willkürliche Auswahl der Familien ausgeschlossen und ein wissenschaftlich korrektes Vorgehen bei der Auswahl der Stichprobe garantiert werden konnte.

Eines der Auswahlkriterien für die Stichprobe war «deutsche Sprachkenntnisse». Die Autorin hat festgestellt, dass dieses Kriterium zu wenig klar definiert war. Bei der Durchführung eines Elterninterviews hat sich herausgestellt, dass die sprachlichen Voraussetzungen nicht reichten, um alle Fragen zu verstehen und differenziert zu beantworten. Jedoch konnten aus besagtem Interview spannende Aussagen zu Resilienzfaktoren und dem Belastungserleben entnommen werden, die sich stark von den anderen Familien unterschieden haben. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die Familie wegen ihrer Deutschkenntnisse von der Stichprobe ausgeschlossen worden wäre. Hier wäre eine übersetzende Person eine weitere Option gewesen.

Erschwerend kam hinzu, dass die Familien der Stichprobe im Alltag so belastet waren, dass es viel Zeit in Anspruch genommen hat, bis die Familien die Einverständniserklärung zurückgesendet haben. Ein Interviewtermin wurde seitens Mutter vergessen, was zu einer schwierigen Situation zu Beginn des Interviews geführt hat, sich aber im Verlaufe des Interviews wieder gelegt hat. Diese Erfahrung hat die Autorin dazu bewogen, nebst der telefonischen

Terminvereinbarung und der Terminbestätigung per Mail, am Tag vor dem Interview nochmal bei den Teilnehmenden anzurufen, um an den Termin zu erinnern. Dieses Vorgehen hat sich als hilfreich erwiesen, da der Termin bei zwei Familien wieder in Vergessenheit geraten ist. Mit einer Familie musste der Interviewtermin dreimal verschoben werden, da das Kind wieder hospitalisiert werden musste. Das Interview wurde dann im Kinderspital geplant, konnte aber wiederum aufgrund einer Corona-Infektion des Kindes nicht durchgeführt werden. Einerseits zeigte sich hier die enorme Belastung der Familie durch die verschiedensten Therapie- und Arzttermine, und andererseits müsste bei weiteren Forschungen in diesem Gebiet berücksichtigt werden, dass der Forschungszeitraum nicht in den Wintermonaten mit der höchsten Infektionsrate geplant wird. Das fünfte Interview wurde seitens der Familie einmal abgesagt und die Familie hat sich dann auch nach mehrmaligem Kontaktversuch nicht mehr gemeldet. Da sich die Interviews aufgrund der genannten Gründe über vier Monate hingezogen hatten, musste die Autorin aus Zeitgründen und in Absprache mit der betreuenden Dozentin der HFH das fünfte Interview weggelassen und sich auf die vier Elterninterviews und das Interview mit der Expertin beschränken. Es hat sich herausgestellt, dass auch mit diesen fünf Interviews eine grosse Datenmenge zusammengekommen ist, die zur Beantwortung der Forschungsfrage beigezogen werden konnte.

6.3.2 Reflexion in Bezug auf die Leitfadeninterviews

Bei der Erstellung der Interviewleitfäden für die Eltern und die Expertin wurden die Fragen nach Themenbereichen gegliedert. Der Autorin war bewusst, dass die Fragen zur Kategorie D nicht relevant sind für die Beantwortung der Fragestellung. Trotzdem wollte sie die Gelegenheit nutzen, mehr über die Arbeit der HFE im Kinderspital zu erfahren. Es hat sich gezeigt, dass gerade durch diese Kategorie ein ganzheitlicheres Bild der HFE im Kinderspital gezeigt werden konnte, und einige Aussagen dieser Kategorie konnten auch bei der Diskussion und dem Fazit verwendet werden. Kritisch muss jedoch betrachtet werden, dass der Umfang des Interviewleitfadens eher an der oberen Grenze war, was sich wiederum darauf ausgewirkt haben könnte, wie gut die Konzentration gegen Ende des Interviews noch war. Dies könnte die Beantwortung der letzten Fragestellungen beeinflusst haben. Der Pre-Test gab der Autorin Sicherheit für die Durchführung der Elterninterviews. Unklare Fragestellungen konnten angepasst werden und die Länge der Interviews konnte in etwa abgeschätzt werden.

Das Diagramm zur Veranschaulichung der Skalierungsfragen (vgl. Anhang II) war für die Autorin sowie für die Befragten hilfreich. Die Befragten haben ihren Blick bei jeder Skalierungsfrage auf das Pfeildiagramm gerichtet und sich daran orientiert. Bei zwei Interviews konnte die Skalierung der Eltern zum Belastungserleben zu Hause nicht erfragt werden. Bei einem Interview, weil die Befragten anderes erzählt haben und die Autorin vergessen hat nochmal nachzufragen. Bei einem anderen Interview wurde lediglich nach dem Belastungserleben zu Hause und nicht die Skalierung erfragt. Somit konnte die Aussage in zwei Interviews nicht mit Zahlen, sondern lediglich mit Worten beschrieben werden. Es wäre hier seitens der Autorin sinnvoll gewesen, jeweils die Skalierung bei der Frage direkt während des Interviews einzutragen. So wäre aufgefallen, dass nicht alle Skalierungsfragen beantwortet werden konnten. Die Fragen orientierten sich stark an der Beantwortung der Forschungsfrage. Somit könnte angenommen werden, dass die Fragestellungen die Befragten in eine bestimmte Richtung lenken. Es muss hier vermerkt werden, dass die Autorin gerade bei diesen Fragestellungen besonders darauf geachtet hat, dass

sie sehr offen gestellt wurden, damit die Befragten nicht beeinflusst werden. Zusätzlich wurde oft eine Anschlussfrage gestellt, mit der erfragt wurde, wie sie das genau erlebt haben oder ob Beispiele dazu genannt werden können. Bei einem Interview wurde eine Frage aufgrund der Sprachbarriere dreimal unterschiedlich gestellt, weil die die Frage nicht verstanden wurde. Dies könnte als Beeinflussung gesehen werden. Wobei hier erwähnt werden muss, dass keine bewusste Beeinflussung stattgefunden hat und die Antwort nicht relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage war. Gerne hätte die Autorin auch die Sicht der Väter erfragt. Diese wurden auch zu den Interviews eingeladen. Aus organisatorischen Gründen war es jedoch für die Väter nicht möglich dabei zu sein. Bei allen Interviews war das Kind anwesend, was nicht so geplant war. Es stellte sich heraus, dass dies die Qualität der Interviews nicht beeinflusst hat. Die Autorin informierte vor dem Interview, dass das Interview jederzeit unterbrochen werden kann, wenn das Kind die volle Aufmerksamkeit braucht.

6.3.3 Reflexion in Bezug auf die Transkription

Die Transkripte wurden von der Autorin selbst erstellt. Dies stellte sich einerseits als sehr zeitaufwändig, andererseits als sehr hilfreich für die spätere Auswertung dar, da somit schon eine erste Auseinandersetzung mit dem Inhalt stattgefunden hat. Es wurde das vereinfachte Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) verwendet (vgl. Anhang IV). Drei Interviews wurden von Schweizerdeutsch in Hochdeutsch übersetzt. Hier könnte angemerkt werden, dass bei der Übersetzung die Verfälschung von Aussagen möglich ist. Die Autorin hat sehr genau darauf geachtet, die Aussagen möglichst wortgenau zu übersetzen. Ein Interview wurde in Hochdeutsch durchgeführt. Dort war eher die Schwierigkeit, dass aufgrund der Sprachkenntnisse und der Satzstellungen nicht alles wortwörtlich wiedergegeben werden konnte. Die Autorin hat aber sehr genau darauf geachtet, dass die Aussagen nicht verfälscht werden. Eine Durchführung aller Interviews in Hochdeutsch wäre möglich gewesen, um die Gefahr von Übersetzungsfehlern zu vermeiden. Aufgrund der sehr emotionalen und persönlichen Inhalte hat sich die Autorin dazu entschieden, dass die Befragten in ihrer gewohnten Sprache sprechen können sollten.

6.3.4 Reflexion Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes

Die Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse erwies sich als sehr zeitintensiv und wurde von der Autorin unterschätzt. Die Komplexität des Themas erforderte ein komplexes, umfangreiches Kategoriensystem. Es stellte sich als Herausforderung dar, die Kategorien zu bilden und zu begründen. Nachdem das erste Kategoriensystem erstellt war (vgl. Anhang VII.), wurden alle Interviews mit dem deduktiven Kategoriensystem codiert. Bereits bei dieser ersten Codierung fielen immer wieder wichtig erscheinende Aussagen auf, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten. Zudem gab es Kategorien, die sich zu ähnlich waren und zusammengefasst werden mussten. Das Festlegen der Ankerbeispiele hat dabei geholfen, die ähnlichen Kategorien zu unterscheiden. Fortlaufend wurde das Kategoriensystem induktiv erweitert und differenziert. Dies hat dazu geführt, dass alle Interviews mehrfach überarbeitet werden mussten, was sich als sehr zeitaufwändig gestaltete. Die Autorin war stark gefordert, ein übersichtliches Kategoriensystem zu entwickeln, welches nicht zu umfangreich ist, mit dem jedoch alle wichtigen Aussagen eingeordnet werden konnten. Geringe Überschneidungen können hier nicht ausgeschlossen werden. Die ausführlichen Erzählungen zu den herausfordernden Situationen, während der Hospitalisation enthielten sehr vielschichtige Aussagen. Es war eine Herausforderung, alle Aussagen einer oder

mehreren Kategorien zuzuordnen. Hierfür waren die klare Definition der Kategorien und Subkategorien sowie die Ankerbeispiele hilfreich und mussten immer wieder zur Überprüfung der Zuordnung beigezogen werden. Diese Überprüfung diente sicherlich der Nachvollziehbarkeit der Zuordnung. Jedoch kann hier eine gewisse Subjektivität nicht ausgeschlossen werden. Die Aussagen pro Kategorie wurden bei der Ergebnisdarstellung erneut in Unterthemen zusammengefasst. Aufgrund des sehr differenzierten Kategoriensystems ist die Darstellung der Ergebnisse sehr ausführlich. Viele zusätzliche Aussagen der Befragten wären als Beispiele spannend gewesen, mussten jedoch aufgrund des Umfangs dieser Arbeit weggelassen werden. Eine quantitative Auflistung der codierten Aussagen zeigt einen groben Überblick über die Anzahl codierter Aussagen pro Kategorie. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorbehalt anzusehen, weil sie auf der subjektiven Zuordnung der Autorin gründen. Zudem ist die Stichprobe relativ klein. Eine grössere Stichprobe oder eine Abgleichung der Codierung durch weitere Personen würden sich positiv auf die Validität der Studie auswirken. Dies würde jedoch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen.

7 Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, das noch weitgehend unbekanntes Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung im Kinderspital zu beleuchten. Der Fokus wurde dabei insbesondere daraufgelegt, inwiefern die HFE im Kinderspital einen Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern im Bereich Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung ihres Kindes hat. Weiter wurde der Frage nachgegangen, welchen Einfluss eine Stärkung der elterlichen Kompetenz auf das elterliche Belastungserleben hat. Dazu wurden vier Familien befragt, deren Kind während mehrerer Wochen bis Monate hospitalisiert war und von der HFE des Kinderspitals begleitet wurde. Es wurden vier Elterninterviews und ein Interview mit der HFE des Kinderspitals durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse wurden anschliessend mit den theoretischen Erkenntnissen und der aktuellen Forschungslage verglichen. Dabei wurden Theorien und Forschungen zur familienorientierten HFE, zur Resilienz, zur kindlichen Entwicklung, zum kindlichen Spiel und zum Einfluss einer Langzeithospitalisation auf Kind, Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung einbezogen.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass sich sowohl die Aussagen der HFE des Kinderspitals als auch die Aussagen der befragten Eltern weitgehend mit den erarbeiteten Theorien decken. Um eine Aussage darüber zu machen, inwiefern die HFE einen Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung hat, wurde das Vorwissen der Eltern erfragt. Hier scheint relevant, dass keine bewusste Auseinandersetzung mit der kindlichen Entwicklung stattgefunden hat, bevor die HFE des Kinderspitals dazugekommen ist. Dies aus Gründen der hohen Belastung und der vorherrschenden Angst, das Kind zu verlieren. Es konnte festgestellt werden, dass die Eltern bereits vor der Begleitung durch die HFE intuitiv das Bedürfnis hatten, sich mit dem Kind zu beschäftigen, mit ihm zu spielen und in der Interaktion zu sein. Jedoch zeigen die Ergebnisse auch auf, dass die Ängste dazu führten, sich weniger intuitiv mit dem Kind zu beschäftigen.

Es kristallisierte sich heraus, dass alle Befragten eine deutliche Stärkung der elterlichen Kompetenzen durch die Begleitung der HFE erlangen konnten. Insbesondere wird dieser Kompetenzzuwachs in folgenden Bereichen beschrieben: Das Wissen über die kindliche Entwicklung, die Entwicklungsförderung des Kindes, das gemeinsame Spiel und entwicklungsentsprechende Spielmaterialien. Als gewinnbringend wurden hier die kreativen, einfachen

und entwicklungsentsprechenden Spiel- und Förderideen genannt, welche die HFE mitgebracht hat und von den Eltern selbst umgesetzt und in den Spitalalltag integriert werden konnten. Ebenso wurde ein deutlicher Zuwachs an Wissen über die kindliche Entwicklung beschrieben. Diese elterlichen Kompetenzen konnte die HFE insbesondere dadurch stärken, indem sie während der Förderung des Kindes erklärt hat, wieso ein Spielmaterial in diesem Moment förderlich ist, wo das Kind in seiner Entwicklung steht, welcher Entwicklungsschritt als nächstes zu erwarten ist und wie die Eltern das Kind darin unterstützen können, solche Entwicklungsschritte zu festigen. Die Eltern erlebten durch die Begleitung durch die HFE einen Perspektivenwechsel weg von den gesundheitlichen Problemen des Kindes hin zu den Ressourcen des Kindes und konnten sich an den kleinsten Entwicklungsschritten freuen. Dadurch wurden die Befragten motiviert, sich mit dem Kind zu beschäftigen, es zu fördern, mit ihm zu spielen und mit dem Kind in Interaktion zu kommen. Durch diese Selbstwirksamkeitserfahrung wurde das elterliche Kompetenzerleben in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung gestärkt. Das elterliche Zutrauen in das Kind und in die eigenen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung wirkt sich positiv auf den Umgang mit dem Kind aus. Ein gestärktes Kompetenzerleben in Bezug auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind wird mehrfach beschrieben.

In Bezug auf das Lesen der kindlichen Signale und Bedürfnisse wurde festgestellt, dass das Lesen der Bedürfnisse gerade in der ersten Phase schwierig war. Hier scheint es wichtig zu erwähnen, dass alle Kinder der Befragten mehrmals in lebensbedrohlichem gesundheitlichem Zustand waren. Traumatische Erfahrungen wie lebensbedrohliche Ereignisse rund um die Geburt können sich negativ auf die präverbale Kommunikation und das intuitive Elternverhalten auswirken. Aus der Neurobiologie ist bekannt, dass ein eingeschränkter Körperkontakt bei Eltern und Kind Stress auslösen kann, welcher sich negativ auf die intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften und somit auch auf die Eltern-Kind-Interaktionen auswirkt (vgl. Kapitel 2.4.3). Diese Eltern-Kind-Interaktionen sind die Grundlage einer guten Eltern-Kind-Beziehung und somit einer der wichtigsten Faktoren der frühkindlichen Entwicklung. Die Grundlage für eine stabile Eltern-Kind-Beziehung ist nach Ainsworth (1977) die Feinfühligkeit der Eltern. Erfreulicherweise haben alle Befragten nach mehr oder weniger langer Anpassungszeit den Zugang zu ihrem «Mutterinstinkt» oder dem «Gespür für das Kind» gefunden. Als entscheidende Wirkfaktoren nannten die Eltern die viele Zeit, die sie mit dem Kind und am Bett des Kindes verbracht haben. Eine Befragte nannte hier die HFE als einer der Wirkfaktoren, der sie beim Lesen der kindlichen Signale und Bedürfnisse unterstützen konnte. Weitere Befragte brachten das gewonnene Kompetenzerleben in diesem Bereich nicht in Zusammenhang mit der Begleitung durch die HFE. Die HFE des Kinderspitals betont, dass sie das Lesen der kindlichen Bedürfnisse, die Eltern-Kind-Interaktion, nicht explizit mit den Eltern anschaut, sondern eher implizit im Umgang mit dem Kind, indem sei das Einverständnis des Kindes abholt, bevor sie mit ihm in körperlichen Kontakt tritt, seine Gefühle benennt oder positive Momente in der Eltern-Kind-Interaktion benennt. Aus der Literatur ist der negative Einfluss von traumatischen Erfahrungen auf das intuitive Elternverhalten und die Eltern-Kind-Interaktion klar zu erschliessen. Hier stellt sich die Frage, ob Befragte unter Stress und traumatischer Belastung gerade zu Beginn der Hospitalisation unbewusst am Modell lernen konnten. Diese Frage kann jedoch nicht abschliessend behandelt werden.

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen einen klaren Kompetenzzuwachs und ein gestärktes Kompetenzerleben in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung und in der Sicherheit im Umgang mit dem Kind durch die Begleitung und Beratung der HFE. Die Befragten benennen auch, dass sie dieses Kompetenzerleben mit nach Hause nehmen konnten. Dies spricht deutlich für die Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital.

Aus diversen Studien aus dem ambulanten Bereich der HFE geht hervor, dass die familienorientierte Arbeitsweise und somit die Kompetenzstärkung der Eltern als äusserst wichtig und wirksam erachtet wird. Jedoch zeigt sich hier auch ein Spannungsfeld, da in der Praxis noch oft kindzentriert gefördert wird. Anhand diverser Aussagen aus allen Interviews konnte entnommen werden, dass die HFE des Kinderspitals eine äusserst familienorientierte Haltung und Arbeitsweise zeigt. Dies bestätigt sich auch mit dem hohen Anteil an Beratung und Begleitung der Eltern, welcher wiederum durch die Aussagen der befragten Eltern bestätigt wird. Nebst der Stärkung der elterlichen Kompetenzen wurden hier besonders die hilfreichen, ermutigenden, tröstenden, bestärkenden Gespräche mit der HFE genannt. Es ist davon auszugehen, dass diese familienorientierte und kompetenzfördernde Haltung der HFE des Kinderspitals, gepaart mit ihrer Überzeugung, dass die Eltern die Spezialisten sind für ihr Kind und niemand sonst das Kind so gut kennt, einen positiven und anhaltenden Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern hat. Die Ergebnisse dieser Studie lassen die Aussage zu, dass alle Befragten durch die Begleitung in ihrem Kompetenzerleben gestärkt wurden und dies auch nach Hause mitnehmen konnten. Was als Indiz dafür genommen werden kann, dass die HFE im Kinderspital wirkt und es sich lohnt, dieses Angebot sowohl im Kinderspital Zürich als auch schweizweit auszubauen. Nicht ohne Grund bekommen Kinder in Langzeithospitalisationen von der Fachstelle Sonderpädagogik immer die maximale Unterstützung in Bezug auf die HFE zugesprochen. Hier wurde seitens der Fachstelle erkannt, dass eine Langzeithospitalisation in der frühen Kindheit eine hohe Gefährdung für Entwicklungsverzögerungen mit sich bringt.

Nun wurde erläutert, dass die HFE im Kinderspital nachweislich einen Einfluss auf das elterliche Kompetenzerleben hat. Aus der Literatur ist bekannt, dass sich ein gestärktes Kompetenzerleben der Eltern positiv auf ihr Belastungserleben auswirkt. Das Belastungserleben der Eltern wurde anhand von Skalierungsfragen erfragt. Die Skalierungsfragen wurden aufgeteilt. Während der Zeit der Hospitalisation des Kindes war die Belastung bei drei Befragten bei der höchsten Belastung, die für sie noch tragbar wäre. Begründet wurde dies insbesondere mit der täglichen Angst, das Kind zu verlieren. Die hohe Skalierung der Belastung war hier zu erwarten, da die Kinder aller Studienteilnehmenden mehrfach in lebensbedrohlichem gesundheitlichem Zustand waren und die Medizin an ihre Grenzen stiess. Überrascht hat hier die unerwartet tiefe Einschätzung der Belastung mit «Belastung klar spürbar – mittelschwere Belastung» einer befragten Mutter. Sie begründete die tiefe Skalierung damit, dass sie immer gewusst hat, dass ihr Kind überleben wird. Auch dann, als sich die Ärztinnen und Ärzte nicht sicher waren. Die Hoffnung, die positiven Gedanken und die täglichen Gebete sowie ihren Glauben gibt die Befragte als Kraftquelle und Grund für die tiefe Belastungseinschätzung an. Die hier erwähnten Faktoren lassen sich durch die Resilienz-Schutzfaktoren im Erwachsenenalter (Bengel & Lyssenko, 2012) bestätigen.

Der positive Einfluss des gestärkten elterlichen Kompetenzerlebens auf das elterliche Belastungserleben konnte nicht eindeutig bestätigt werden. Zwei der vier Befragten beschreiben einen positiven Einfluss der Begleitung der HFE und des gestärkten Kompetenzerlebens auf ihre gefühlte Belastung, insbesondere aufgrund des gestärkten

Kompetenzerlebens im Umgang/Handling mit dem Kind. Eine Befragte sieht keinen Einfluss der Begleitung der HFE auf ihr Belastungserleben. Sie ist überzeugt, dass die Belastungsmomente, welche sie hatten, niemand und nichts besser machen konnte. Die Belastung war einfach da und man musste diese aushalten. Von allen Befragten wird als gewinnbringender Faktor der HFE im Kinderspital das Gespräch/der Austausch mit der HFE beschrieben. Insbesondere werden hier das Zuhören, Trösten, das Sicherheit geben, das Stück Normalität im Spitalalltag, die Ablenkung, die positiven Momente, die HFE als Ruhepol und konstante Bezugsperson als sehr wertvoll beschrieben. Es ist anzunehmen, dass auch diese beratenden und begleitenden Gespräche indirekt einen Einfluss auf das Belastungserleben der Eltern haben. Die stabile Präsenz einer fachlichen Ansprechperson wird auch in der Fachliteratur als wichtiger Gelingfaktor der familienzentrierten HFE beschrieben. Möglich wäre, dass das Belastungserleben zu Hause durch die Kompetenzstärkung, welche im Spital durch die HFE im Kinderspital stattgefunden hatte, gesenkt wurde, da sich die Eltern hier auch mit weniger Fachpersonen selbstwirksam erleben konnten. Diese Hypothese konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden.

Obwohl in dieser Forschungsarbeit das elterliche Kompetenzerleben im Fokus steht, soll hier erwähnt werden, dass alle Befragten den positiven Einfluss der Begleitung der HFE auf ihr Kind beschreiben. Für die Kinder wurde die HFE als Abwechslung und ein Stück Normalität, als etwas Positives im Spitalalltag beschrieben. Die Befragten beschreiben die sichtbare Freude der Kinder an den Besuchen der HFE. An der Begegnung an sich aber auch an den Spielmaterialien und der Förderung, was ein guter Indikator dafür ist, dass die Förderung dem Kind entspricht und sinnvoll ist. Zum effektiven Einfluss der HFE des Kinderspitals auf das Kind kann im Rahmen dieser Forschungsarbeit keine Aussage gemacht werden. Hier wären weiterführende Forschungsprojekte zum Einfluss der HFE auf das Kind sicherlich sehr wertvoll. Insbesondere für einen weiteren Ausbau dieses Angebotes und deren Finanzierung könnten kindzentrierte Studien einen Mehrwert bringen.

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit zeigen auf, dass durch das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung im Kinderspital das elterliche Kompetenzerleben gestärkt werden kann. Es konnte auch aufgezeigt werden, dass diese Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens bei mehreren Befragten einen positiven Einfluss auf ihr Belastungserleben hatte. Aus zahlreichen Forschungen geht hervor, dass eine hohe Belastung der Eltern und erlebter Stress sich negativ auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirkt. Diese ist jedoch entscheidend für die kindliche Entwicklung. Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson gehört zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben eines Kindes im ersten Lebensjahr.

Im Sinne der Früh- und Rechtzeitigkeit der Förderung erscheint hier klar, dass mit der HFE nicht gewartet werden sollte, bis das Kind wieder zu Hause ist. Gerade aus präventiven Gründen erscheint es äusserst wichtig, Kinder mit dem klaren Risiko für eine Entwicklungsverzögerung möglichst frühzeitig zu fördern und deren Eltern zu begleiten und zu beraten. Aus der Forschung geht hervor, dass das Alter der Erstanmeldung für HFE oft erst im dritten Lebensjahr gemacht wird und dadurch wertvolle Zeit in einer entwicklungs-sensiblen Phase verloren geht.

In welchem Alter Kinder mit Langzeithospitalisationen aus anderen Krankenhäusern das erste Mal für die HFE angemeldet werden, wäre interessant zu erforschen. Es erscheint sinnvoll, dieses gewinnbringende Angebot der HFE im Kinderspital weiter auszubauen, damit mehr Kinder und Eltern davon profitieren können. Ein Ausbau innerhalb des Kinderspitals Zürich und auch auf andere Kinderspitäler wird von allen Teilnehmenden der Stichprobe

als äusserst wichtig und sinnvoll erachtet. Insbesondere, damit eine Fachperson nebst den medizinischen Belangen die Entwicklung des Kindes im Blick hat und die Eltern in der Entwicklungsbegleitung ihres Kindes unterstützen kann. Die grossen Fortschritte in der neonatologischen Medizin in den letzten Jahren führt dazu, dass immer mehr früh- und risikogeborene Kinder den Start ins Leben schaffen. Das ist einerseits mit viel Freude, aber auch mit vielen Ängsten, Belastungen und Sorgen der Eltern verbunden. In einer umfangreichen Literaturarbeit von Schäfer et al. (2017) hat sich die Notwendigkeit einer psychosozialen Begleitung von Eltern in der Neonatologie herausgestellt. Verschiedenste Projekte versuchen diese Begleitung abzudecken. Es ist davon auszugehen, dass eine HFE mit viel Beratungskompetenz, Erfahrung in der Begleitung vom Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind und einem medizinischen Grundwissen eine gute Besetzung für eine solche psychosoziale Begleitung wäre. Hier besteht noch viel Forschungspotenzial: Wie könnte ein Kinderspital davon überzeugt werden, das Angebot HFE im Kinderspital aufzubauen? Was braucht es für die Initiierung der HFE im Kinderspital? Inwiefern könnten Heilpädagogische Früherziehungsdienste die Kinderspitäler beim Aufbau dieses Angebotes unterstützen?

Interessant wäre hier auch den Blick über die Landesgrenzen auf vergleichbare Angebote. Dies war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. In den USA, in Kanada oder in Grossbritannien wird Spieltherapie schon in vielen Kinderkliniken angewandt. Die Klinik Heidelberg (DE) bietet entwicklungsfördernde, familienzentrierte, individuelle Betreuung von Frühgeborenen (EFIB) an. Sicherlich könnten noch viele weitere spannende Projekte gefunden werden, die interessante Rückschlüsse für den Ausbau der HFE im Kinderspital geben könnten.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnte die Perspektive der Väter nicht abgeholt werden. Wie können die Väter durch die HFE einbezogen werden, welchen Einfluss sehen die auf ihre Kompetenzen und ihre Belastungserleben? Oder wie wirkt es sich auf das Belastungserleben der Familie aus, wenn beide Elternteile involviert sind?

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass der Übergang vom Spital nach Hause eine grosse Herausforderung für die Familie darstellt. Weiterführend wäre spannend zu überlegen, wie dieser Übergang in Zukunft begleitet werden könnte und ob der Wunsch, dass die HFE des Kinderspitals Zürich drinbleibt, bis eine HFE ambulant übernimmt, umsetzbar ist.

Weiterführend könnte der Einfluss der HFE auf die Vitalparameter des Kindes während und nach der HFE erforscht werden.

Die Autorin erhofft sich, dass diese Forschungsarbeit einen Anstoss geben konnte für weitere spannende Forschungsprojekte zur HFE im Kinderspital.

Abbildung 9: Wirkfaktoren der HFE im Kinderspital (eigene Darstellung der Ergebnisse vorliegender Studie)

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kohärenzgefühl und Selbstwirksamkeit (eigene Darstellung nach Antonowsky, 1997; Bandura, 1997).

Abbildung 2: Modell Einfluss der Hospitalisation auf die Eltern-Kind-Beziehung (modifiziert nach Schäfer, Karutz, Schenk, 2017).

Abbildung 3: Quantitative Ergebnisdarstellung; Codecloud (Maxqda, 2024)

Abbildung 4: Quantitative Ergebnisdarstellung; Codesystem (Maxqda, 2024)

Abbildung 5: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie A (Maxqda, 2024)

Abbildung 6: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie B (Maxqda, 2024)

Abbildung 7: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie C (Maxqda, 2024)

Abbildung 8: Quantitative Ergebnisdarstellung; Kategorie D (Maxqda, 2024)

Abbildung 9: Wirkfaktoren der HFE im Kinderspital (eigene Darstellung der Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Studie).

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Resilienz- Schutzfaktoren im Erwachsenenalter (eigene Darstellung nach Masten und O'D Wright (2010) und Bengel und Lyssenko (2012).

Tabelle 2: Übersicht Interviews (eigene Darstellung)

Tabelle 3: Belastungserleben Skalierungsfragen (eigene Darstellung gemäss Raster Skalierungsfragen (vgl. Anhang II).

9 Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1979). *Health, stress, and coping. New perspective on mental and physical well-being*. San Francisco : Jossey-Bass.
- Antonowsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit* (deutsche erweiterte Aufl.). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Ainsworth, M. (1977): Feinfühligkeit versus Unempfindlichkeit gegenüber Signalen des Babys. In: Grossman, K. E. (Hrsg.): *Entwicklung der Lernfähigkeit in der sozialen Umwelt*. München: Kindler. S. 98-107.
- Affleck, G., Allen, D., McGrade, B., McQueeney, M. (1982). Maternal causal attributions at hospital discharge of high-risk infants. *American Journal of Mental Deficiency*, 86, 575-580.
- Allianz Kinderspitäler Schweiz (n.d.) Fakten zur Kindermedizin in Spitälern. Verfügbar unter: <https://www.all-kids.ch/de/fakten>
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: Freeman and Company.
- Barth, D. (2022). *Workshop Empirische Arbeiten- qualitativ*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bengel, J., Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (n.d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Bindt, C., Schulte-Markwort, M. (2017). Schreien und persistierende Unruhe im Säuglings- und Kleinkindalter. *Monatsschreiben Kinderheilkunde*, 165, 73-85. (doi 10.1007/s00112-016-0229-1)
- Bolten, M., Möhler, E., von Gontard, A. (2013). *Psychische Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen*. Göttingen: Hofgrefe Verlag.
- Bonhoeffer, J., Jenni, O. (2018). Das frühkindliche Spielverhalten, *Pädiatrie up2date* 13, 303–321.
- Bowlby, J. (2006). *Bindung* (deutsche Übersetzung). München: Reinhardt.
- Brazelton, T.B. (1984). *Neonatal Behavioral Assessment Scale*. Philadelphia: Lipincott.

- Brazelton, T.B., Cramer, B.G. (1991). *Die frühe Bindung: Die erste Beziehung zwischen dem Baby und seinen Eltern*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Brisch, K.H., von Gontard, A., Pohland, F., Kächele, H., Lehmkuhl, G. & Roth, B. (1997). Interventionsprogramme für Eltern von Frühgeborenen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 145, 457-465.
- Burghardt, G.M. (2011). Defining and recognizing play. In A.D Pellegrini (Hrsg.), *The Oxford handbook of play*, 9-18. New York: Oxford University Press.
- Bühler, K. (1930) *Die geistige Entwicklung des Kindes*. München: Fischer.
- Cierpka, M. (2014). *Frühe Kindheit 0 – 3 Jahre. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern*. (2. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Cierpka, M. (2015). *Regulationsstörungen. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit kleinen Kindern*. Heidelberg: Springer.
- Crittenden, P. M. (2000): *The organization of attachment relationship. Maturation, culture and context*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cropley, A. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (6. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Hohenwarsleben: Westarp Science Fachverlag.
- Dempsey, I. & Keen, D. (2008). A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28, 42-52.
- Dieter, K. (2015). *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dornes, M. (2009). *Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen* (12. Aufl.). Frankfurt a. M.: Fischer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Dresing und Pehl.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2007). Meta-analysis of family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28, 42-52.
- Erikson, E.H. (1957). *Kindheit und Gesellschaft*. Zürich: Pan-Verlag.
- Ernst, K. und Koch, C. (2021). Spielen- (k)eine Selbstverständlichkeit. Individualisierte Spielbegleitung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27, 23-29.

- Erpenbeck, J., Sauter, W. (2020). *Kompetenzerleben*. Verfügbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/28269>
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit*. (3. Überarb. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Frey S., Pöschl, J., Verveur, D. (2010). *Entwicklungsfördernde, familienzentrierte, individuelle Betreuung von Frühgeborenen. Heidelberg Neonatologie*. Verfügbar unter: <https://liga-kind.de/fk-110-verveur/>
- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Überarb. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönna-Böse, M. (2015). *Resilienz*. (4., aktual. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Goldbeck, Lutz; Papoušek, M.; Schieche, M.; Wurmser, H. (2004). *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen*. Bern: Huber.
- Gold, K., Grothues, D., Leitzmann, M., Gruber, H. & Melter, M. (2012). Spieltherapie im Krankenhaus. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 157 – 166. (doi.org/10.13109/prkk.2012.61.3.157).
- Groos, K. (1899). *Die Spiele der Menschen*. Jena: Fischer.
- Grubbauer, M. (2011). *Spielen als pädagogische Massnahme. Präventive, spielorientierte Förderung und Stärkung elterlicher Kompetenz*. Wiesbaden: Springer.
- Guralnick, M.J. (2011). Why early intervention works. *Infants & young children*, 24 (1), 6–28.
- Hänsenberger- Aebi, F. & Schäfer, U. (Hrsg.), *Eltern sein plus! Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf*. Zürich: Seismo.
- Hartmann, K. (1974). Über psychoanalytische «Funktionstheorie» des Spiels. In: Flitner, A. (Hrsg). *Das Kinderspiel*. S.76-87. München: Piper.
- Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel- auch bei besonderem Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 19-24.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. (1989). *Soziale Benachteiligung und Spiel. Ansätze einer sozialökologischen Spieltheorie und ihre Bedeutung für die Spielforschung und Spielpädagogik bei sozial benachteiligten Kindern*. Trier: Wiss Verlag.

- Hédervári-Heller, É. (2012). Bindung und Bindungsstörungen. In Cierpka, M. (2012): *Frühe Kindheit 0-3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern* (S.57–68). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
- HfH (2021). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»* (2. aktualisierte Version). Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(4), 219-229.
- Hohm, E. (2022). Entwicklung zwischen Resilienz und Risiko. Frühe Hilfen. Vortrag. Mannheim DE. Verfügbar unter: <https://goeg.at/sites/goeg.at/files/inline-files/HOHM%20Resilienz%2C%20Risiko%20und%20Frühe%20Hilfen%20NZFH%20Österreich.pdf>
- Hohm, E., Laucht, M., Zohsel, K., Schmidt, M., Esser, G., Brandheis, D. & Bwanschewski, T. (2017). *Resilienz und Ressourcen im Verlauf der Entwicklung*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000236>
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Studieren, aber richtig*. Wien: Huter und Roth KG.
- Iffländer, R.; Erbarlas, O., Machholz, L., Said, K., von Rhein, M. (2021). Was bleibt nach der HFE von der HFE? Teil 2: Qualitative Erhebung. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, (104). 38-42.
- Jenni, O. (2009). Säuglingsschreien und die Entwicklung der Schlaf-Wach-Regulation. *Monatsschreiben Kinderheilkunde* 157, 551-558.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung Verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Kasten, H. (2013). *0-3 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen*. (3. Überarb. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Irblich, D.; Papoušek, M.; von Gontard, A. (2003). Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta [Rezension] - In: *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 53 (2004) 3, S. 212. DOI: 10.25656/01:2347
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kühl, J. (2004). Kommunikation und Kooperation im System Frühförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 73(2). 70-82.
- Largo, R. (2021). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (4. Aufl.). München: Piper.

- Largo, R. (2009) *Lernen; ein Kinderspiel*. Tagblatt. Verfügbar unter: <https://www.tagblatt.ch/leben/lernen-ein-kinderspiel-ld.159611>
- Lazarus, R. S. (1995). Stress und Stressbewältigung - Ein Paradigma. In S.-H. Filipp (Hrsg.), *Kritische Lebensereignisse* (S. 198–232). Weinheim, Basel: Beltz Psychologische Verlags Union.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73-83.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *BVF- Forum*, 87. 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine tätigkeitsorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(3), 20–26.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248–258. Ernst Reinhardt, GmbH & Co. KG. <https://doi.org/10.2378/vhn2018.art25d>
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73. Ernst Reinhardt, GmbH & Co. KG. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Mahoney, G., Wiggers, B. (2007). The rôle of parents in early intervention. Implications for social work. *Children & Schools*, 29, 7-15.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Masten, A. S., O'Dougherty Wright, M. (2010). Resilience over the lifespan: developmental perspectives on resistance, recovery, and transformation. In J. W. Reich, A. J. Zautra & J.S. Hall (Eds.). *Handbook of adult resilience* (p.213–237). New York: The Guilford press.
- Mehler, K., Wendrich, D., Kissgen, R., Roth, B., Oberthuer, A., Pillekmap, F. & Kribs, A. (2011). Mothers seeing their VLBW infants within 3 h after birth are more likely to establish a secure attachment behavior: evidence of a sensitive period with preterm infants? *Journal of Perinatology*, 31 (6), 404-410.
- Papousek, M. (1994). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort, Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation*. Bern: Huber.

- Papousek, M. (1999). Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Entstehungsbedingungen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehungen. In Oerther, R., von Hagen, C., Röper, G. & Noam, G. (Hrsg.) *Klinische Entwicklungspsychologie*. (S.149-169). Weinheim: Beltz.
- Papousek, M. (2001). Intuitive Elterliche Kompetenzen. Ressource in der präventiven Eltern-Säuglings-Beratung und -Psychotherapie. Frühe Kindheit. *Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind*, 1, 4–10.
- Papousek, H. & Papousek, M. (2002). Intuitive Parenting. In Bornstein, M.H. (Hrsg.) *Handbook of parenting* (2. Aufl.). *Biology and ecology of parenting*, S. 117-135). Mahwah: Erlbaum.
- Papousek, M. (2004). Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Klinische Evidenz für ein neues diagnostischen Konzept. In: Papousek M., Schleiche, M., Wurmser, H. (Hrsg.) *Regulationsstörungen der frühen Kindheit*. Bern: Huber.
- Pauen, S., Roos, J. (2020). *Entwicklung in den ersten Lebensjahren (0-3 Jahre)*. (2. aktualisierte Auflage). München: Ernst-Reinhard.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2000). *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung. Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre*. Göttingen: Hogrefe.
- Piaget, J. (1975). *Nachahmung, Spiel und Traum*. (Gesammelte Werke 5). Stuttgart: Klett- Cotta.
- Posner, M., Rothbart, M. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. *Development and Psychopathology*, 12. 427-441. (doi: 10.1017/s0954579400003096).
- Pretis, M. (2014). Settings und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(2), 88-98.
- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In Hänsenberger- Aebi, F. & Schäfer, U. (Hrsg.), *Eltern sein plus!* (S.91-111). Zürich: Seismo.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhard.
- Reichert, J. & Rüdiger, M. (2012). *Psychologie in der Neonatologie. Psychologisch-sozialmedizinische Versorgung von Eltern Frühgeborener*. Stuttgart: Ligatur.
- Retzlaff, R. (2019). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. (3. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M., Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.

- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rönau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2. erw. und aktual. Ausgabe). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rüttenen, I. (2020). Tagesanzeiger. Mamas Kampf in der Neonatologie. Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/mamas-kampf-in-der> (Stand 15.03.2024).
- Sarimski, K. (2000). *Frühgeburt als Herausforderung. Psychologische Beratung als Bewältigungshilfe*. Göttingen: Hofgrefe.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz*. Göttingen: Hofgrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61, 183-197.
- Schäfer, N., Karutz, H., Schenk, O. (2017). Die Notwendigkeit der psychosozialen Begleitung von Eltern in der Neonatologie. *Neonatal* 221. S. 217-225.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. (4. Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: file:///C:/Users/Marisa/Downloads/Terminologie_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2022), Vernehmlassung zur Interkantonalen Spitalschulvereinbarung, ISV, Ort: Bern.
- Smith P (2010). *Children and Play*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Stangl, W. (2024). *Kohärenz*. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Verfügbar unter: <https://lexikon.stangl.eu/37128/kohaerenz> (10.02.2024).
- Stern, D.N. (1998). *Die Mutterschaftskonstellation*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Stiftung Arkadis. Hänseberger-Aebi, F. (2016). *Neonatologie*. Verfügbar unter <https://www.arkadis.ch/api/rm/8V5P78NSW385C2A/flyer-neonatologie-2022-01-31-deutsch-web-2.pdf> (abgerufen am 19.01.2023).

- Stüber, N. (2024). Familien im Stress. Was bedeutet das für die Heilpädagogische Früherziehung. Unveröffentlichte Vorlesung, Weiterbildung HFD Kanton Luzern.
- Theunissen, G. & Garlipp, B. (1996). Eltern als Experten der Frühförderung. *Jugendwohl*, 4, 152–159.
- Thielsch, M.T., Lenzner, T., Melles, T. (2012). *Praxis der Wirtschaftspsychologie*. Münster: MV Wissenschaft.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2000). *Praxis der Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Thurmair, M. (2011). Stichwort Ganzheitlichkeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(2), 122-123.
- Trivette, C.M., Dunst, C. & Hambly, D. (2010). Influences of Family-Systems Intervention Practices on Parent-Child Interactions and Child Development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30 (1), 3-19.
- Tröster, H. (2011). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld*. (4. Überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Universitäts Spital Zürich (2021). *Frühgeborene Kinder: Musiktherapie fördert die Hirnentwicklung*. Medienmitteilung. Verfügbar unter: <https://www.usz.ch/musiktherapie-gehirnentwicklung/> (Stand 01.01.2024).
- Von Ditfurth, A. (2024). Emotionsregulation in der frühen Kindheit. Angeborene Kompetenzen als Ressourcen für Entwicklungsprozesse verstehen. Unveröffentlichte Vorlesung, Weiterbildung HFD Kanton Luzern.
- Wygotsky, L (1967). Play and its role in the mental development of the child. *Soviet Psychol*, 5, 6–18.
- Werner, E. E. (1993). Risk, resilience and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study. *Development and Psychopathology*, 5, 503–515.
- World Health Organization (2013). Essential nutrition actions. Improving maternal, newborn, infant and young child health and nutrition. Verfügbar unter: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/84409/9789241505550_eng.pdf?sequence=1 (Stand 30.01.2024).
- Wustmann, C. (2015). *Resilienz- Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Basel: Beltz.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Fachrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital

Eine qualitative Studie zum Einfluss der Heilpädagogischen

Früherziehung auf das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf die

Entwicklungsunterstützung ihres Kindes

Eine Kooperation zwischen dem Kinderspital Zürich und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Eingereicht von: Marisa Blättler

Begleitung: Anne Steudler

8. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis Anhang

I. Einverständniserklärung	94
II. Interviewleitfaden Eltern	96
III. Interviewleitfaden Expertin	107
IV. Transkriptionsregeln	115
V. Fremdwörterverzeichnis zum besseren Verständnis der Interviews	117
VI. Transkripte Interviews	120
Transkript Elterninterview 1	120
Post-Transkript Elterninterview 1	139
Transkript Elterninterview 2	140
Post-Transkript Elterninterview 2	154
Transkript Elterninterview 3	156
Post-Transkript Elterninterview 3	173
Transkript Elterninterview 4	174
Post-Transkript Elterninterview 3	188
Transkript Interview Expertin	189
VII. Kategoriensystem	206
VII.I. Übersicht Kategoriensystem	206
VII.II. Begründung der Haupt- und Subkategorien	208
Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern	208
Hauptkategorie B: Spiel und Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)	210
Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern	215
Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein	217
VII.III. Codier-Regeln und Ankerbeispiele der Haupt- und Subkategorien	222
Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern	222
Hauptkategorie B: Spiel und Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)	223
Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern	228
Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein	230
VIII. Codierte Interviewabschnitte	237
A: Codierte Segmente Belastungserleben der Eltern	238
B: Codierte Segmente Spiel, Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)	259
C: Codierte Segmente Kompetenzerleben der Eltern	279
D: Codierte Segmente Kinderspital Allgemein	288
IX. Ethik Antrag	313

I. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

«Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital»

Retrospektive Einschätzungen der Eltern über den Einfluss von familienorientierter Heilpädagogischer Früherziehung während einer Langzeithospitalisation des eigenen Kindes auf die Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens.

Liebe Eltern

Ihr Kind war während mehrerer Wochen im Kinderspital Zürich hospitalisiert. In dieser Zeit wurden Sie und Ihr Kind von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet. In der oben genannten Studie wird untersucht, inwiefern die Heilpädagogische Früherziehung einen Einfluss auf Ihr Kompetenzerleben hatte.

Mit Ihrer Teilnahme an der Studie helfen Sie, mehr über die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung im Akut-Kinderspital zu erfahren. Ihre Teilnahme an der Befragung ist freiwillig- Sie können sie jederzeit beenden, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Das Interview wird von Marisa Blättler (Masterstudentin Kinderspital Zürich) geführt und wird als Tonaufnahme aufgezeichnet. Nach der Durchführung des Interviews wird dieses transkribiert und anonymisiert. Die Tonaufnahmen werden anschliessend gelöscht. Ihre Anonymität ist stets gewährleistet, da nur codierte Daten verwendet werden. Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist keine Einsicht in die Patientenakte notwendig. Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge ist es hilfreich, wenn die Interviewerin einige Angaben zur Aufenthaltsdauer im Spital, zur Diagnose und allfälligen Operationen erfragen darf. Sie können jederzeit sagen, wenn Sie zu einem Themenbereich keine Auskunft geben möchten.

Das Interview kann bei ihnen zu Hause, im Kinderspital Zürich, am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst in Sursee oder am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst in Hochdorf stattfinden. Die Dauer des Interviews beträgt ca. 60 bis 90 Minuten. Beim Interview können beide Elternteile oder nur ein Elternteil teilnehmen. Die Interviews finden idealerweise ohne Kinder statt. Falls dies nicht möglich ist, soll dies aber kein Ausschlusskriterium sein.

Nachdem Sie die Einverständniserklärung unterschrieben haben, gehen Ihre Kontaktdaten verschlüsselt per Mail an die Interviewerin, Marisa Blättler. Sie meldet sich telefonisch bei Ihnen, um einen Termin für das Interview zu vereinbaren.

Ihre Fragen zur Studie können Sie Marisa Blättler gerne stellen:

 marisa.blaettler@kispi.uzh.ch.

Ausserdem steht die Ethikkommission der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich bei Fragen oder Beschwerden zur Verfügung:

Universität Zürich, Psychologisches Institut, Binzmühlestrasse 14/22, CH-8050 Zürich.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diese Information gelesen und verstanden haben, dass Sie Fragen stellen konnten und diese zufriedenstellend beantwortet wurden und dass Sie aufgrund der erhaltenen Informationen freiwillig an der Studie teilnehmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Heilpädagogische Früherzieherin des Kinderspitals Zürich, Therese Schenk, Ihre Kontaktdaten (Name, Mailadresse und Telefonnummer) an Marisa Blättler (Masterstudentin Kinderspital Zürich) weitergeben darf. Diese Daten werden vertraulich behandelt und nach der Durchführung der Interviews gelöscht.

Forschungsteilnehmende Eltern:

Name/ Vorname: _____

Ort/ Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte senden Sie die unterschriebene Einverständniserklärung per Mail an marisa.blaettler@kispi.uzh.ch.

Falls Sie bei der Anfrage durch Therese Schenk den Postversand gewünscht haben, können Sie die Einverständniserklärung mit dem beigelegten Couvert direkt an Marisa Blättler senden.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit. Ich freue mich, Sie beim Interview persönlich kennen zu lernen.

Freundliche Grüsse

Marisa Blättler

II. Interviewleitfaden Eltern

Organisation

- Aufnahmegerät und Ersatz- Akku prüfen und mitnehmen
- Interviewleitfaden, Stifte, Schreibpapier mitnehmen
- Wasser und Gläser mitnehmen
- Taschentücher mitnehmen

Allgemeine Informationen zum Interview, Joining

- **Begrüssung und Dank**
- **Vorstellen** der Interviewerin, **persönlicher Bezug** zum Thema
- **Kurzinformation Inhalt Interview** (*Im Rahmen meiner Masterarbeit interessiert mich wie die Eltern die Zeit während des Spitalaufenthaltes ihres Kindes erlebt haben und wo die Heilpädagogische Früherziehung allenfalls unterstützen und begleiten konnte. Insbesondere geht es um die Unterstützung der Entwicklung des Kindes in der Beschäftigung/ im Spiel mit dem Kind. Bei der Beantwortung der Fragen gibt es kein richtig oder falsch – mich interessieren Ihre Erfahrungen, so wie Sie sie erlebt haben.*)
- **Hinweise Ethik**
Gemäss unterschriebener Einverständniserklärung: Garantie Vertraulichkeit, Anonymisierung, Löschen der Tonaufnahme, es müssen keine Fragen beantwortet werden, das Interview darf jederzeit abgebrochen werden.
- **Zeitlicher Rahmen** (Dauer 60 – 90 Minuten)
- **Ablauf Interview**
Zuerst sehr strukturierte Fragen, danach geht es um ihre Erfahrungen bei der ersten Begegnung mit der HFE, um die Beschäftigung/ das Spiel mit ihrem Kind und wie die HFE allenfalls darin unterstützen konnte, was sie allgemein von der HFE mitnehmen konnten, wie der Übergang nach Hause war und zum Schluss noch ihre Einschätzung, wie sinnvoll es wäre, dieses Angebot zu erweitern.
- **Fragen der Eltern**
Sind bei ihnen Fragen aufgetaucht, die sie noch klären wollten? Ist es in Ordnung die Tonaufnahmen zu starten?
- **Start Tonaufnahme**

Persönliche Fragen

Vorname Kind:	
Alter Kind:	
Geschwister:	
Aufenthaltsdauer im Kinderspital (oder ungefähre Ein- und Austritt)?	
Seit wann sind Sie mit ihrem Kind wieder zuhause?	
Wie geht es dem Kind und Ihrer Familie heute?	
Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Kind hospitalisiert werden muss und wieso musste es im Spital bleiben? (Diagnose, Operationen, Überwachung, ...)	

Themenbereich A: Belastungserleben

A.1: Skalierungsfragen Belastungserleben

<p>A.1.1 : Wie hoch war die Belastung während der Zeit im Kinderspital</p> <p>Zahl 1 = kaum belastet Zahl 10 = höchste Belastung, die für Sie und Ihre Familie noch tragbar wäre</p>	
<p>A.1.2: Wie hoch fühlte sich die Belastung beim Austritt aus dem Kinderspital an?</p>	
<p>A.1.3: Wie hoch fühlte sich die Belastung nach dem Spitalaustritt, in der ersten Zeit zuhause, an?</p>	

10. Höchste Belastung, die für Sie und Ihre Familie noch tragbar ist – absolute Belastungsgrenze
9. Kurz vor der Belastungsgrenze
8. Sehr starke Belastung, unsicher, ob die Situation bewältigt werden kann.
7. Belastung stark spürbar, Gefühl, dass Situation bewältigt werden kann
6. Belastung immer präsent und gut spürbar
5. Belastung Mittelschwer
4. Belastung klar spürbar
3. Etwas Belastung spürbar
2. Kaum Belastung
1. Keine Belastung

A.2: Herausforderungen im Kinderspital

<p>A.2.1: Sie haben eine intensive Zeit mit unzähligen Stunden im Kinderspital hinter sich. Mögen Sie mir erzählen, was Ihnen von dieser Zeit noch sehr präsent ist?</p>	
<p>A.2.2: Was waren für Sie die grössten Herausforderungen während der Zeit im Kinderspital?</p>	
<p>A.2.3: Was hat Ihnen/ Ihrer Familie bei der Bewältigung dieser enormen Herausforderungen geholfen?</p>	

Themenbereich B: Spiel und Spielbegleitung**B.1: Erfahrungen der Eltern Spielbegleitung vor der HFE**

*Ich stelle jetzt Fragen, die die **Zeit vor den HFE Besuchen** betreffen. Bitte erinnern Sie sich an die Zeit bevor Sie und Ihr Kind durch die HFE im Spital begleitet wurden.*

<p>B.1.1: Wenn Ihr Kind einigermaßen stabil und fit genug war, was haben Sie mit Ihrem Kind gemacht? Wie haben Sie sich mit Ihrem Kind beschäftigt.</p>	
<p>B.1.2: Was bedeutete Spielen für Sie? Die Beschäftigung des Kindes mit einem Spielzeug oder bedeutete kuscheln, rumtragen, vorsingen auch «Spielen» für Sie?</p>	
<p>B.1.3: Wie wichtig war es für Sie, sich mit Ihrem Kind zu beschäftigen/ mit ihm zu spielen?</p>	
<p>B.1.4: Wussten Sie, wie Sie ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen können?</p>	
<p>B.1.4: Wussten Sie, welche Spielmaterialien, Spielideen dem Entwicklungsstand Ihres Kindes entsprechen?</p>	
<p>B.1.5: Haben Sie Spielmaterialien von zuhause mitgenommen, wenn ja, welche?</p>	

<p>B.1.6: Wurde Ihnen von der Station auch Spielmaterial zur Verfügung gestellt?</p>	
<p>B.1.7: Konnten Sie während der Beschäftigung mit ihrem Kind/ während des Spiels die Signale (Körpersprache) Ihres Kindes erkennen/deuten (aufmerksam, müde, ...)</p>	

B.2: Einfluss HFE auf die Unterstützung des Kindes in seiner Entwicklung

Diese Fragen beziehen sich auf die Zeit, nachdem die HFE startete.

<p>B.2.1: Wann und von wem wurden Sie auf das Angebot der HFE im Kinderspital aufmerksam gemacht?</p>	
<p>B.2.2: Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Begegnung mit der HFE?</p>	
<p>B.2.3: Konnte die HFE Ihnen zusätzliches Wissen über die gemeinsame Beschäftigung/ das gemeinsame Spiel mit ihrem Kind vermitteln und wie wichtig dieses für die kindliche Entwicklung ist?</p> <p>Falls ja, was konkret?</p>	
<p>B.2.4: Konnte die HFE ihnen praktische Tips und Anregungen geben, wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen können/ wie sie sich mit ihrem Kind beschäftigen oder mit ihm spielen können?</p>	

Falls ja, wie konkret?	
<p>B.2.5: Konnte die HFE Sie darin unterstützen, die Körpersprache Ihres Kindes während der gemeinsamen Beschäftigung/ dem gemeinsamen Spiel zu erkennen. (Wie merke ich, wenn das Kind eine Pause braucht, ...)</p> <p>Falls ja, welche konkret?</p>	

Themenbereich C: Kompetenzerleben

<p>C.1: Wie sicher fühlten Sie sich vor der Begleitung durch die HFE darin, Ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, sich mit ihm zu beschäftigen, mit ihm zu spielen?</p>	
<p>C.2: Haben Sie sich nach der Begleitung durch die HFE (als Sie wieder zuhause waren) sicherer darin gefühlt, Ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, sich mit ihm zu beschäftigen, zusammen zu spielen, ... als vor der Begleitung durch die HFE?</p> <p>Falls ja, wieso konkret haben Sie sich sicherer gefühlt?</p>	
<p>(falls C.2 mit ja beantwortet wurde)</p> <p>C.3: Sie haben erwähnt, dass die HFE Sie dabei unterstützen konnte, die Körpersprache Ihres Kindes zu erkennen und einzuordnen.</p> <p>Hatte dieses erworbene Wissen einen Einfluss darauf, wie sicher Sie sich im Umgang mit Ihrem Kind fühlten?</p>	

<p>C.4: Hatte die Begleitung durch die HFE einen Einfluss auf Ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten/ Kompetenzen im Umgang mit Ihrem Kind?</p> <p>Falls ja, in welchen Bereichen wurde das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt?</p> <p>Wodurch konkret konnte die HFE Ihr Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten/ Kompetenzen stärken?</p>	
---	--

Themenbereich D: HFE im Kinderspital Allgemein

D.1: Allgemeine Benefits der HFE und Wünsche an die HFE

<p>D.1.1: Konnten Sie, Ihr Kind, Ihre Familie noch in anderen Bereichen von der Begleitung der HFE profitieren?</p>	
<p>D.1.2: Was hätten Sie sich noch gewünscht von der HFE?</p>	

Einschub Themenbereich A3: Belastungserleben nach der HFE

Diese Unterfrage gehört zum Themenbereich A (Belastungserleben) und wird bewusst erst späteren Verlauf des Interviews gestellt, weil vorherige Fragen Einfluss darauf haben.

<p>(Falls Eltern angeben, sich sicherer im Umgang mit ihrem Kind zu fühlen und mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben)</p> <p>A.3.1: Sie haben berichtet, dass Sie mehr Sicherheit in Umgang/ im Spiel/ in der Beschäftigung mit Ihrem Kind und somit auch in der Unterstützung der Entwicklung Ihres Kindes bekommen haben und/ oder Sie mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten/ Kompetenzen erlangt haben.</p> <p>Hatte dies ein Einfluss darauf, wie belastend Sie die Situation empfunden haben?</p>	
---	--

D.2: Was bleibt nach der HFE von der HFE/Übergang nach Hause

<p>D.2.1: Sie sind nun wieder zuhause mit ihrem Kind. Gibt es etwas, dass Sie von der HFE im Kisp in den Alltag zuhause mitnehmen. Was bleibt konkret von der HFE nach der HFE?</p>	
<p>D.2.2: Wie war der Übergang nach Hause, wie haben Sie sich gefühlt, was waren die grössten Herausforderungen?</p>	
<p>D.2.3: Hätten Sie beim Übergang nach Hause und in der ersten Zeit zuhause mit Ihrem Kind noch mehr Unterstützung gebraucht?</p> <p>Falls ja, in welcher Form?</p>	

<p>D.2.4: Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn eine HFE den Übergang vom Kinderspital nach Hause und ev. die erste Zeit? begleiten würde, bis eine neue HFE ausserhalb vom Kispi übernimmt?</p> <p>Falls ja, wieso?</p>	
---	--

D.3: Zukunft HFE Kinderspital

<p>D.3.1: Denken Sie, dass dieses Angebot, HFE im Spital, auch für ältere Kinder (ca. 1-4Jahre) und deren Familien sinnvoll wäre?</p> <p>Falls ja, wieso konkret?</p>	
<p>D.3.2: In der Schweiz beschäftigt nur das Kispi Zürich eine HFE. Denken Sie, es wäre sinnvoll, dies auch in anderen Kinderspitälern zu initiieren?</p> <p>Falls ja, wieso konkret?</p>	

Abschluss

- **Abschlussfrage:** Gibt es etwas, was Sie noch gerne sagen würden? Etwas, was für Sie bedeutsam war und wonach ich nicht gefragt habe?
- **Dank, kleines Präsent**
- Visitenkarte dalassen
- Angebot, dass sie Masterarbeit lesen dürfen, wenn sie möchten.
- **Verabschiedung**

III. Interviewleitfaden Expertin

Organisation

- Aufnahmegerät und Ersatz- Akku prüfen und mitnehmen
- Interviewleitfaden, Stifte, Schreibpapier mitnehmen
- Wasser und Gläser mitnehmen

Allgemeine Informationen zum Interview, Joining

- **Begrüssung und Dank**
- **Kurzinformation Inhalt Interview** *(Im Rahmen meiner Masterarbeit interessiert mich ihre Sicht als Fachperson auf die Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital. Ein Schwerpunkt dieses Interviews ist die Begleitung der Eltern in der Beschäftigung mit Ihren Kindern. Bei der Beantwortung der Fragen gibt es kein richtig oder falsch – mich interessieren Ihre Erfahrungen und Einschätzungen als Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung im Kinderspital.*
- **Zeitlicher Rahmen** (Dauer 60 – 90 Minuten)
- **Start Tonaufnahme**

Persönliche Fragen

Vorname/ Name:	
Wie lange sind Sie schon im Kinderspital als HFE tätig?	
Wie sind Sie auf diesen speziellen Berufszweig der HFE gekommen?	
Welche beruflichen Qualifikationen, Erfahrungen, Weiterbildungen, ... bringen Sie mit?	
Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit der HFE im Kinderspital von der Arbeit der HFE, welche die Familien zuhause aufsucht?	

Wie viele Kinder mit deren Familien konnten Sie während Ihrer Anstellung im Kinderspital bereits betreuen?	
Was sind die häufigsten Gründe, wieso die Kinder, welche Sie in Ihrer Arbeit betreuen, hospitalisiert werden müssen?	
Welches sind die grössten Herausforderungen in Ihrer Arbeit?	
Wieso haben Sie sich für diesen anspruchsvollen Berufszweig der HFE entschieden?	

Arbeit als HFE im Kinderspital

Wer meldet die Kinder für die HFE im Kinderspital an und auf Grund welcher Kriterien?	
Wie ist das Vorgehen, nachdem das Kind angemeldet wurde?	
Wie stellen Sie sich und Ihre Arbeit bei einem ersten Kontakt mit den Eltern vor?	
Können Sie mir einen Einblick geben, wie der erste Kontakt mit einem Kind aussehen kann?	

Fragen/Anliegen der Eltern

<p>B.1: Sie haben bereits viele Familien durch die herausfordernde Zeit im Kinderspital begleitet. Welches sind Ihrer Erfahrung nach, die häufigsten Themen, Fragen, Anliegen, ... mit welchen die Familien auf Sie zukommen?</p>	
<p>B.1: Werden von den Eltern oft Fragen zum Spielen mit dem Kind gestellt?</p> <p>Können Sie mir konkrete Beispiele dazu nennen?</p>	

Themenbereich B: Spiel und Spielbegleitung (Entwicklungsbegleitung)

B.1: Vorwissen der Eltern zu Spiel und Spielbegleitung

Die nachfolgenden Fragen betreffen das Vorwissen der Eltern. Versuchen Sie sich an verschiedenste Eltern zu erinnern, deren Kinder Sie in den letzten Jahren begleitet haben. Versuchen Sie bei der Beantwortung der Fragen eine Einschätzung zu machen, wie Sie die Mehrheit der Eltern in der Beschäftigung mit Ihrem Kind erlebt haben, bevor Sie Ihr Wissen zur Spielbegleitung weitergegeben haben. Sicherlich unterscheiden sich die Familien in ihrem Vorwissen zur Spielbegleitung stark. Es geht darum, eine Tendenz festzumachen oder einen Erfahrungswert abzuholen.

<p>B.1.1: Was fällt Ihnen auf, wenn Sie Eltern in der Beschäftigung/ im Spiel mit Ihren Kindern beobachten? Worauf achten Sie?</p>	
<p>B.1.2: Was verstehen Ihrer Meinung nach die Mehrheit der Eltern unter «Spielen» mit einem Kind von 0-12 Monaten?</p>	

<p>B.1.3: Hat Ihrer Meinung nach, die Mehrheit der Eltern intuitiv das Bedürfnis mit Ihrem Kind zu spielen oder was sind Ihre Beobachtungen dazu?</p>	
<p>B.1.6: Kennt Ihrer Meinung nach die Mehrheit der Eltern die Wichtigkeit des kindlichen Spiels für die Entwicklung des Kindes? Was sind Ihre Beobachtungen dazu?</p>	
<p>B.1.4: Welche entwicklungsfördernden Verhaltensweisen der Eltern beobachten sie oft, wenn Eltern und Kind im Spiel erleben?</p>	
<p>B.1.5: Welche entwicklungshemmenden Verhaltensweisen der Eltern beobachten sie oft, wenn Sie Eltern und Kind im Spiel erleben?</p>	
<p>B.1.6: Hat die Mehrheit der Eltern Spielmaterialien von zu Hause mitgebracht?</p> <p>Falls ja, würden Sie sagen, dass diese dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen haben?</p>	
<p>B.1.7: Hat die Mehrheit der Eltern in der Beschäftigung mit dem Kind auf die Körpersprache des Kindes geachtet und ist auf diese Signale eingegangen? (Es braucht eine Pause, es sucht Kontakt, ...)</p> <p>Können Sie mir Beispiele dazu nennen?</p>	
<p>B.1.8: Was denken Sie, inwiefern hat die veränderte Umgebung im Spital (Raum, Personal, medizinische Geräte, ...) einen Einfluss darauf, wie die Eltern sich mit Ihrem Kind beschäftigen/ mit ihm spielen?</p>	

B.2: Einfluss HFE auf Spielbegleitung

<p>B.2.1 Inwiefern unterstützen Sie als HFE die Eltern bei der Auswahl von entwicklungsfördernden Spielmaterialien. Können Sie mir Beispiele nennen?</p>	
<p>B.2.2: Inwiefern unterstützen Sie als HFE die Eltern in der Beschäftigung/ im Spiel mit Ihrem Kind? Können Sie Beispiele nennen?</p>	
<p>B.2.3: Inwiefern vermitteln Sie den Eltern zusätzliches Wissen über die Wichtigkeit des Spiels für die Entwicklung und das Lernen Ihres Kindes?</p>	
<p>B.2.4: Inwiefern unterstützen Sie die Eltern darin, die Körpersprache Ihres Kindes während dem gemeinsamen Spiel zu erkennen. (Wie merke ich, wenn das Kind eine Pause braucht, ... Können Sie Beispiele nennen?</p>	
<p>B.2.5: Was ist Ihnen in der Begleitung von Kind und Familie noch wichtig...in Bezug auf das Spiel und Spielbegleitung?</p>	
<p>B.2.6: Es ging bei den vorherigen Fragen viel um die Begleitung der Eltern. Diese sind jedoch nicht immer anwesend, wenn Sie das Kind am Bett besuchen.</p> <p>Wie fördern Sie als HFE das Kind in seiner Entwicklung?</p>	
<p>B.2.7: Gibt es Methoden, Spielmaterialien, ... die sich für dieses spezielle Setting am Spitalbett mit Kindern von 0-12 Monaten besonders eignen?</p> <p>Wieso gerade diese?</p>	

Themenbereich C: Kompetenzerleben

<p>C.1: Denken Sie, dass sich die Eltern durch die Begleitung der HFE in der Beschäftigung/ im Spiel mit Ihrem Kind sicherer/ kompetenter fühlten?</p> <p>Falls ja, wie konnte Sie das beobachten oder welche Äusserungen der Eltern lassen darauf schliessen?</p>	
<p>C.2: Wie wichtig ist es für Sie, das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten/ Kompetenzen zu stärken?</p> <p>Wie versuchen Sie als HFE konkret, das Vertrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen zu stärken?</p>	
<p>C.3 Denken Sie, dass ein stärkeres Zutrauen der Eltern in die eigenen Fähigkeiten einen Einfluss auf ihr Belastungserleben hat? (vergl. A.3.1 Elterninterview)</p> <p>Falls ja, wieso?</p>	

Themenbereich D: HFE im Kinderspital Allgemein**D.1: Allgemeine Benefits der HFE und Nachhaltigkeit**

<p>D.1: Was denken Sie, in welchen Bereichen können Eltern nebst der Spielbegleitung noch von der Begleitung der HFE profitieren?</p>	
---	--

D.2: Was bleibt nach der HFE von der HFE/Übergang nach Hause

<p>D.2.1: Was denken Sie, was bleibt konkret von der HFE nach der HFE, ... wenn die Eltern mit dem Kind wieder zuhause sind?</p>	
<p>D.2.2: Inwiefern wäre es, Ihrer Meinung nach sinnvoll, wenn die HFE vom Kinderspital die Familien auch im Übergang nach Hause und bis zu einer Anschlusslösung betreuen könnte?</p>	
<p>D.2.3: Wie regelmässig kommt es vor, dass sich Eltern nach Spitalaustritt des Kindes mit Fragen, Anliegen, Sorgen, ... an Sie wenden?</p> <p>Wie gehen Sie damit um?</p>	

D.3: Kinderspital und HFE

<p>D.3.1: Denken Sie, dass dieses Angebot, HFE im Spital, auch für ältere Kinder (1-4 Jahre) und deren Familien sinnvoll wäre?</p> <p>Falls ja, wieso konkret?</p>	
<p>D.3.2: In der Schweiz beschäftigt nur das Kinderspital Zürich eine HFE. Denken Sie, es wäre sinnvoll, dies auch in anderen Kinderspitälern zu initiieren?</p> <p>Falls ja, wieso konkret?</p>	
<p>D.3.3: Welche Zusatzqualifikationen müsste eine HFE für den Kinderspital mitbringen?</p> <p>Wo könnten diese Zusatzqualifikationen /Erfahrungen erworben werden?</p>	

Abschluss

- **Abschlussfrage:** Gibt es etwas, was Sie noch gerne sagen würden? Etwas, was für Sie bedeutsam war und wonach ich nicht gefragt habe?
- **Dank, kleines Präsent**
- Visitenkarte dalassen
- Angebot, dass sie Masterarbeit lesen dürfen, wenn sie möchten.
- **Verabschiedung**

IV. Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl, 2018

Inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So´n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
- 5.. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Werden Aufzählungen mit Buchstaben gesprochen, wird ein großer Buchstabe ohne Klammer geschrieben, z.B. „und wir haben A keine Zeit und B kein Geld.“
14. Zahlen werden wie folgt dargestellt:
 - a. Zahlen null bis zwölf im Fließtext als Wörter, größere in Ziffern.
 - b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreibt man aus, vor allem Runde: zwanzig, hundert, dreitausend.

c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: „ $4 + 5 = 9$ “ und „3,5“.

d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlenangaben schreibt man den Zahlennamen, bei exakt gemeinten die Ziffernform. Also: „Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe“.

e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolgt man diese. Hausnummern, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches werden nie ausgeschrieben. Also: „auf Seite 11“ und „Am Markt 3“.

Folgende Textbausteine wurden bei der Transkription verwendet (nach F4transkript):

unv. = unverständlich

hm (bejahend)

hm (verneinend)

// = Überlappung

/ = Abbruch

(...) = Pause

Ähm = Verzögerungslaut

V. Fremdwörterverzeichnis zum besseren Verständnis der Interviews

Die Befragten verwenden während den Interviews verschiedenste medizinische Fachbegriffe. Zum Verständnis der groben Zusammenhänge ist es nicht wichtig, alle diese Begriffe zu verstehen. Für Interessierte werden die medizinischen Fachbegriffe hier erläutert.

<u>Betablocker:</u>	Chemische Substanz, mit der die Wirkung auf die Betarezeptoren blockiert wird; Arzneimittel zur Behandlung bestimmter Herzkrankheiten, des Bluthochdrucks u. a.
<u>Brady (Bradykardie):</u>	Die Bradykardie ist eine Unterschreitung der altersüblichen physiologischen <u>Herzfrequenz</u> (HF)
<u>CPAP:</u>	(<i>Englisch: "Continuous Positive Airway Pressure"</i>) ist ein <u>Beatmungsverfahren</u> , welches den spontan atmenden Patienten durch positive Druckausübung in der <u>Inspirationsphase</u> (Einatmungsphase) unterstützt.
<u>CTG:</u>	Die Kardiotokographie, kurz CTG, stellt das Standardverfahren zur gleichzeitigen Überwachung und Aufzeichnung der <u>fetalen</u> (vorgeburtlichen) Herzrhythmickeit und der mütterlichen <u>Wehentätigkeit</u> dar. Sie kommt in der <u>Geburtshilfe</u> hauptsächlich in der Spätschwangerschaft und während der <u>Geburt</u> zum Einsatz. Den aufgezeichneten Befund nennt man Kardiotokogramm.
<u>Dialyse:</u>	In der Medizin wird der Begriff im engeren Sinn zur Bezeichnung von Therapiemethoden verwendet, die der Entfernung von <u>harnpflichtigen</u> Substanzen und <u>Toxinen</u> (Giftstoffen) aus dem <u>Blut</u> dienen (<u>Nierenersatzverfahren</u>).
<u>ECMO:</u>	Die Extrakorporale Membranoxygenierung, kurz ECMO, ist eine technische Methode, das <u>Blut</u> eines Patienten mit einer <u>Lungenkrankheit</u> und/oder einem <u>Lungenversagen</u> oder bei Herzversagen mittels einer externen Maschine künstlich zu <u>oxygenieren</u> (mit Sauerstoff versorgen)
<u>Herzinsuffizienzenzeichen:</u>	Eine Herzinsuffizienz liegt vor, wenn das <u>Herz</u> unfähig ist, das vom Organismus benötigte <u>Herzzeitvolumen</u> (das Blutvolumen, welches das <u>Herz</u> pro Minute in den <u>Kreislauf</u> pumpt) bereitzustellen (bei normalem Druck in der Herzkammer) . Es handelt sich um ein klinisches <u>Syndrom</u> , das unterschiedliche Ursachen haben kann
<u>Hickman- Katheter:</u>	Ein <u>zentralvenöser</u> (Lagebezeichnung der großen, herznahen <u>Venen</u> und dem rechten <u>Vorhof</u> des <u>Herzens</u>). <u>Katheter</u> , der bei langfristigen Zugängen in die Vene verwendet wird. in <u>Katheter</u> ist ein starres oder flexibles Instrument, mit einem oder mehreren Zugängen, das zu <u>diagnostischen</u> oder <u>therapeutischen</u> Zwecken in <u>Hohlorganen</u> oder <u>Körperhöhlen</u> eingebracht werden kann.

hypoplastisches

Linksherzsyndrom

Unter dem hypoplastischen Linksherzsyndrom, kurz HLHS, versteht man eine Unterentwicklung (Hypoplasie) der linken Herzkammer, die mit weiteren Fehlbildungen des linken Herzens und der Aorta (zentrale Arterie, die vom Herzen weggeht) einhergeht. Die linke Herzkammer kann dabei kein adäquates Herzzeitvolumen gewährleisten. Zentrales Merkmal dieses Fehlbildungskomplexes ist eine vollständige Abhängigkeit von einer Gefäßverbindung zwischen der Aorta und dem Truncus pulmonalis (gemeinsamer Stamm der vom rechten Herzen zur Lunge führenden Lungenarterie) Eine Gefäßverbindung, die im vorgeburtlichen Kreislauf besteht und sich nach der Geburt normalerweise verschliesst.

Infekt/ Infektion:

bezeichnet man den Eintritt von Mikroorganismen (beispielsweise Viren, Pilze oder Bakterien) in einen Organismus sowie ihre Ansiedlung und Vermehrung. Im weiteren Sinne werden auch ungenau Infektionskrankheiten als "Infektionen" bezeichnet.

IPS:

Abkürzung für Intensivpflegestation

Kardiologisch:

"die Kardiologie betreffend" bzw. "die Erkrankungen des Herzens betreffend".

Kispex:

Abkürzung für Kinderspitex

Kispi:

Abkürzung für Kinderspital

Magensonde:

Eine Magensonde bzw. Ernährungssonde ist ein röhrenförmiges Medizinprodukt aus flexiblem Kunststoff, das über die Nase, den Mund oder perkutan (unter der Haut) in den Magen vorgeschoben wird.

Morphium:

Morphin wird aus Opium gewonnen. Es wird in der Medizin als starkes Schmerzmittel eingesetzt und ist das stärkste bekannte natürliche Schmerzmittel.

MRI:

Die Kernspintomographie, kurz MRT oder KST, ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung des menschlichen Körpers. Sie gehört zur Untergruppe der Schnittbildverfahren.

Neo (Neonatologie):

Die Neonatologie ist die Lehre vom Neugeborenen und dessen Erkrankungen. Es ist ein Teilgebiet der Pädiatrie (Kinderheilkunde), welches sich mit den medizinischen Aspekten der Neugeborenenphase beschäftigt.

Nierentransplantation:

Unter einer Nierentransplantation, versteht man die Verpflanzung (Transplantation) einer Niere von einem Organspender auf einen Organempfänger.

Onko (Onkologie):

Die Onkologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Behandlung von Tumorerkrankungen. Sie beschäftigt sich als Teildisziplin der inneren Medizin mit der Diagnose und Therapie solcher, vor allem malignen (bösartigen) Krankheiten.

<u>Fentanyl:</u>	<u>Synthetisches</u> Schmerzmittel, dass zu den <u>Opioiden</u> zählt. Im Vergleich zum Bezugsstoff <u>Morphium</u> weist das Fentanyl eine etwa 100-fache Wirkstärke auf.
<u>PSA:</u>	Abkürzung für Pflegestation A im Kinderspital Zürich
<u>Reanimieren:</u>	Unter Reanimation, kurz Rea, versteht man die <u>Wiederbelebung</u> eines Patienten nach dem Auftreten eines <u>Kreislaufstillstands</u> bzw. <u>Atemstillstands</u> .
<u>Reflux:</u>	Als Reflux wird in der <u>Medizin</u> eine <u>pathologische</u> (krankhafte), gegen die <u>physiologische</u> (natürliche, gesunde) Strömungsrichtung gerichtete Bewegung von <u>Körperflüssigkeiten</u> , z.B. <u>Harn</u> oder <u>Magensaft</u> bezeichnet.
<u>Rehab (Rehabilitation):</u>	Unter Rehabilitation versteht man in der <u>Medizin</u> die Wiederherstellung der physischen (körperlichen) und/oder psychischen Fähigkeiten eines Patienten im Anschluss an eine <u>Erkrankung</u> , ein <u>Trauma</u> oder eine <u>Operation</u> .
<u>Sonde:</u>	Instrumente zur Untersuchung schwer zugänglicher Körperstellen.
<u>Stammzelltransplantation:</u>	Unter Stammzelltransplantation, versteht man die Übertragung von Blutstammzellen von einem Spender zu einem Empfänger, die bei malignen (bösartigen) hämatologischen (das Blut betreffende) durchgeführt wird.
<u>Stoma:</u>	Unter einem Stoma versteht man in der Chirurgie meist eine künstlich geschaffene Hohlorganmündung zur Körperoberfläche. Als Gastrostoma bezeichnet man eine künstlich geschaffene Verbindung des Magens mit der Bauchdecke, über die eine Ernährungssonde (PEG) angelegt werden kann. Die chirurgische Anlage eines Gastrostomas wird als Gastrostomie bezeichnet.
<u>Trachealkanüle:</u>	Eine Trachealkanüle ist eine Kanüle, die in ein Tracheostoma eingesetzt wird. Ein Tracheostoma ist eine operativ geschaffene Verbindung zwischen äußerem Luftraum und Luftröhre durch die Halsweichteile.
<u>USZ:</u>	Abkürzung für Universitätsspital Zürich
<u>ZVK:</u>	Die Abkürzung <u>ZVK</u> ist ein zentraler Venenkatheter Ein Katheter ist ein starres oder flexibles Instrument mit einem oder mehreren Zugängen, das zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken in Hohlorgane oder Körperhöhlen eingebracht werden kann.

(Quelle: DocCheck, Stand: 14.03.2023)

VI. Transkripte Interviews

Transkript Elterninterview 1

Bemerkungen: Im Kinderspital Zürich herrscht eine Sie-Kultur mit den Eltern. Die HFE war erst nach der Hospitalisation „per Du“ mit den Eltern. Das Interview wurde nach dem Spitalaustritt geführt, deshalb benennt die Befragte die HFE im Interview mit dem Vornamen (Th.).

- 1 I: Also, vielen herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich für dieses Interview bereiterklärt haben. Das ist alles andere als selbstverständlich für mich, da sie ja auch sonst schon mehr als genug zu tun haben. #00:00:16-4#

- 2 B1: Sehr gerne. #00:00:16-4#

- 3 I: Den Namen weiss ich ja schon, das ist L. Wie alt ist denn L. jetzt? #00:00:16-4#

- 4 B1: Er wurde im Oktober zwei Jahre alt. #00:00:29-1#

- 5 I: Oh, gerade zwei geworden. #00:00:29-1#

- 6 B1: Ja, wir hatten etwas Pech. #00:00:29-1#

- 7 I: Ui, musstet ihr wieder ins Kispi? #00:00:29-1#

- 8 B1: Nein. Wir hätten das erste Mal zu Dritt Ferien gehabt. Das wären unsere ersten Ferien zu Dritt gewesen, wo wir mal wegkonnten. Weil wir keine Kispex mehr hatten und er keinen Katheter mehr hatte. Wir fuhren auf Colmar, trafen dort L. Gotti aus den Niederlanden, die extra hingefahren ist, und mussten dann in der Nacht um 3 Uhr wieder abfahren -ohne vorher zu schlafen- wegen Bettwanzen. #00:00:53-1#

- 9 I: Ou nein... #00:00:57-0#

- 10 B1: Ja, wir sind da voll in dieses Nest getreten und mussten alles in Plastiksäcke verpacken. Also mein Mann musste alles allein machen, ich musste L. halten. Nur schon, wenn man den Schlafsack aufgemacht hat, sind bei L. zwei rausgekommen. #00:01:08-5#

- 11 I: Ou nein, gerade so Pech. Jetzt hätten Sie endlich mal Zeit gehabt für sich und dann sowas. #00:01:10-8#

- 12 B1: Ja, es war wie ein Horrorfilm. Ja, es war wirklich schlimm. Es wären die ersten Ferien gewesen, 5 Tage haben wir gepackt und umso grösser war der Frust. Halt auch weil sein Gotti Happy Birthday Fähnchen aufgehängt hat und wir Geburtstag feiern wollten. Jaa. #00:01:25-1#

- 13 I: Ja, das glaub ich. Das ist nicht der Geburtstag, den man sich wünscht. #00:01:32-2#

- 14 B1: Nein, wir haben 3 Stunden geschlafen und an seinem Geburtstag mussten wir dann halt waschen, tumbeln, tieffrieren. Wir mussten ein Hitzzelt vom Schädlingsinstitut organisieren. Wir mussten noch einen

- Spürhund organisieren, zum Schauen ob wir nichts dabei haben und hatten dann prompt noch vier Bettwanzen im Sack. Wir konnten diese dann gerade zerdrücken. Das Problem ist, wenn man ein Weibchen hat, legt das etwa 500 Eier. Wenn da eine übrig ist, dann... ja. #00:02:24-1#
-
- 15 I: Oh nein, das ist schade. Das müsste nicht auch noch sein, nach allem, was Sie schon zu bewältigen hatten. #00:02:35-0#
-
- 16 B1: Ja, und wir haben uns so gefreut. Weil beim ersten Geburtstag hatten wir nicht die Energie zum Feiern. Wir sind gerade frisch vom Spital nach Hause gekommen, wir hatten keine Kraft mehr. Dann haben wir gedacht, dieses Jahr feiern wir so richtig, mit dem Gotti aus den Niederlanden und dann das. #00:02:58-5#
-
- 17 I: Oje. #00:03:03-5#
-
- 18 B1: Ja, aber wir feiern dreimal im Jahr. An seinem Geburtstag, an dem Tag, an dem er hätte geboren werden sollen und sein Gotti fliegt jetzt extra von der Niederlande hier hin, damit wir dann am seinen zweiten Geburtstag noch offiziell feiern können. #00:03:26-4#
-
- 19 I: Ah schön, dann kannst du doch noch mit dem Gotti feiern L. #00:03:26-4# Hat L. Geschwister? #00:03:35-1#
-
- 20 B1: Er hätte ein Bruder... das ist N. Ich habe ihn in der 21. Woche verloren. Sie waren eineiige Zwillinge. #00:03:54-1#
-
- 21 I: oh nein, das auch noch. Da ist man gerade sprachlos. #00:03:51-9#
-
- 22 B1: Ja, es waren sehr harte Schicksalsschläge, die wir dahatten. Auch der Start von L. nach dem. Wir waren neun Monate im Spital nach der Geburt. #00:04:08-6#
-
- 23 I: Neun Monate. Das ist eine unglaublich lange Zeit. #00:04:18-7#
-
- 24 B1: Ja, neun Monate. #00:04:18-7#
-
- 25 I: Also von Geburt weg? #00:04:18-7#
-
- 26 B1: Ja, wir mussten im USZ eine Notoperation machen. Respektiv ein Notkaiserschnitt. Denn ähm ich hatte einfach das Gefühl, etwas stimmt nicht. Dann haben sie gesehen, dass der Darm etwas weisslich ist. Und dann haben sie noch ein CTG gemacht. Sie haben dann gesehen, dass das Herz extrem schwankt rauf und runter. Man wusste nicht was los ist und sie sagten dann, dass man ihn sofort holen muss. Sie sagten, man müsste mit dem schlimmsten rechnen. #00:04:59-5#
-
- 27 I: hm (bejahend) so von einem Moment auf den anderen? #00:04:59-5#
-
- 28 B1: Ja, wir haben noch den Geburtstag meines Mannes gefeiert und vier Tage später waren wir Eltern. Aber das war dann natürlich nicht so ein schönes Elternsein, wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, und er musste von Anfang an ums Überleben kämpfen. Er war nur 960g schwer. Da ist ein Foto von L. Das war unsere erste Berührung. Mein Mann hat so einen Kalender gemacht, er verarbeitet irgendwie so. #00:05:29-1#

- 29 I: hm (bejahend) aber ein megaschöner Kalender. #00:05:32-1#
-
- 30 B1: Ja #00:05:35-4#
-
- 31 I: Und ihn jetzt so zu sehen, das ist unglaublich. Wer aus diesem kleinen "Hämpfelchen" geworden ist. Du bist ein richtiger kleiner Kämpfer L.- #00:05:40-5#
-
- 32 B1: Ja, gell. Jetzt bist du 9 Kilo und 800 g. #00:05:51-7#
-
- 33 I: Boah, das ist eigentlich das zehnfache. Wau L. das zehnfache hast du zugelegt. So super. #00:05:55-7#
-
- 34 B1: Ja, stimmt (lachen) #00:05:55-7#
-
- 35 I: Sie haben es ja vor der Geburt, also eigentlich unmittelbar vor der Geburt erst gewusst, das etwas ist und hatten ja quasi keine Zeit sich auf irgendetwas vorzubereiten. #00:06:10-2#
-
- 36 B1: Nein, wirklich, es war eh sehr speziell. Ich habe ja schon gespürt wo N, verstorben ist. In der Nacht habe ich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dann haben sie kontrolliert und es war kein Herzschlag mehr da. #00:06:31-4#
-
- 37 I: Dass sie das gerade so gespürt haben, das ist wirklich (...) speziell #00:06:38-3#
-
- 38 B1: Ja, das sagen viele. Aber wenn alles o.k. ist, spürt man das auch nicht. Aber wenn etwas nicht mehr gut ist, dann... #00:06:46-6#
-
- 39 I:Hm (bejahend) #00:06:58-2#
-
- 40 I: hm (bejahend) #00:07:01-2# Wie lange ist den L. jetzt wieder zuhause? #00:07:01-2#
-
- 41 B1: Wir sind Ende Mai 22 entlassen worden. Sind dann bis Ende August zuhause. Dann mussten wir wieder ins Spital, weil er Stomien hatte. Dann hat man die Rückverlegung gemacht. Es hat geheissen, dass das 3 Wochen dauert, es wurden 7 Wochen daraus. Weil es noch Komplikationen gab. Aber nachher waren wir dann von da an fix zuhause. Ausser zu den Kontrollen. Er hatte immer den Katheter... den Hickmankatheter, ein Zugang- ich weiss nicht, ob sie das kennen... #00:07:48-3#
-
- 42 I: Ja #00:07:48-3#
-
- 43 B1: Und nach dem Hickman rausnehmen am im Juni 23.... Ja #00:08:11-6#
-
- 44 L. weint #00:08:18-2#
-
- 45 I: Oh, bist du müde L.? Fallen die Augen zu? #00:08:17-9#
-
- 46 B1: Ja, das ist halt, wenn man keinen Mittagsschlaf macht. (lachen) #00:08:17-9#
-

- 47 I: Ja gell, hattest du viel zu tun... Oh, bei Mami ist es doch am schönsten gell... #00:08:27-5#
-
- 48 B1: Ja, er schläft tagsüber nur auf meinem Arm. Ich kann ihn nicht ins Bett tun. #00:08:28-6#
-
- 49 I: Oh, das ist auch streng für sie. #00:08:30-4#
-
- 50 B1: Ja, am Abend, wenn er genug tief weg ist, kann ich ihn ins Bett legen. Ja ich denke, weil ich ihn von Anfang an regelmässig auf mir hatte. Einfach die Verbindung, die Wärme, das hält sich bis heute. #00:08:52-4#
-
- 51 I: Ja. Und das gibt man ja dann auch gerne, wenn er das braucht und trotzdem ist es anstrengend, oder? #00:09:00-7#
-
- 52 B1: Ja, man ist einfach gebunden, man kommt zu nichts. #00:09:05-6#
-
- 53 I: Ja, auch wenn er dann man schlafen würde, hat man dann nicht wirklich Pause. #00:09:05-6#
-
- 54 B1: Ja das ist so. Vor allem, wir können ihn eh nicht alleine lassen. Wegen der Magensonde. Sonst versucht er am Pflaster abzumontieren oder reisst am "Töggeli" rum. Ja. #00:09:18-0#
-
- 55 I: Ja, das kann man ja noch nicht erklären in dem Alter, dass das dranbleiben muss. Also wenn es irgendwo anders für Sie bequemer ist, dann können wir auch den Platz wechseln. #00:09:22-9#
-
- 56 B1: Ah nein, alles gut. Wir sind uns so gewohnt. #00:09:43-8#
-
- 57 I: Wie geht es denn Ihnen und der ganzen Familie jetzt so? #00:09:49-9#
-
- 58 B1: Ja also, wir laufen sicher am Anschlag im Moment. Weil es keine Erholungspunkte gibt. Wir haben auf die Ferien gehofft. Weil dann auch zwei mehr dabei waren, die mal mit L. hätten Spazieren gehen können oder so. Das fiel jetzt wieder ins Wasser. Jetzt hoffen wir auf die Weihnachtsferien. Wo mein Mann dann auch ein paar Tage frei hat und wir ein wenig runterfahren können. #00:10:16-6#
-
- 59 I: hm (bejahend) #00:10:16-6#
-
- 60 B1: Meine Mutter kommt 1–2-mal pro Woche vorbei. Sie geht dann mit ihm spazieren, dass ich auch mal Staubsaugen oder Haushalt machen kann. Das mache ich sonst immer noch am Abend, wenn er schläft. Aber so, dass ich ihn weggeben könnte meiner Mutter oder so... das geht nicht wegen der Magensonde Geschichte. Wenn er erbricht und die Magensonde rauskommt, dann sind halt alle unsere "normalen" Freunde, die halt nicht von der Pflege kommen überfordert. Das verstehe ich auch. Das ging mir am Anfang auch so. Oder wenn die Magensonde aus dem Mund schaut und man sie dann aus der Nase rausziehen muss. Es ist hässlich. Wir haben mittlerweile gelernt, die Magensonde selbst zu legen. #00:10:57-0#
-
- 61 I: Sogar. #00:10:57-0#
-
- 62 B1: Ja, mein Mann und ich zusammen. #00:11:02-3#
-

- 63 I: Ich staune immer... manchmal machen Eltern plötzlich Dinge, die sonst nur Pflegefachleute machen. #00:11:07-5#
-
- 64 B1: Ja, man bekommt viel mit. Gerade weil ich quasi im Spital gewohnt habe. Ich ging schnell nach Hause zum Nachtessen, Duschen, Schlafen und dann um 6.00 Uhr wieder auf, um nach Zürich zu fahren und am Abend um 11 Uhr wieder nach Hause gekommen. #00:11:26-6#
-
- 65 B1: Ja, und Schlaf gibt es dann ja auch nicht gerade viel. #00:11:42-3#
-
- 66 I: Jetzt habe ich hier so eine Skala... ich weiss, es ist ganz schwierig so etwas in Zahlen zu nennen. Es geht darum aufzuzeigen, was für enormen Belastungsspitzen Eltern in so Situationen ausgesetzt sind. 0 ist keine Belastung, 10 die höchste Belastung, die sie sich vorstellen können. Wo befanden sie sich in der ersten Zeit im Spital? #00:11:43-2#
-
- 67 B1: Ich würde wirklich sagen eine 10. Ich bin einige Male fast zusammengeklappt. Man schläft nicht mehr richtig, man schaut die ganze Zeit auf dem Handy. Einige Male hat auch das Kispi angerufen und wir mussten sofort wieder kommen nachts um Drei. Man wisse nicht ob er es schaffe. Man ist die ganze Zeit auf Nadeln. Nebst der körperlichen Belastung immer noch die Angst, dass er es nicht schafft. Wir haben ja N. (Zwillingsbruder) schon verloren. Und (...) ja es ist halt krass auf dieser Station. Ich meine der Tod hat links und rechts von unserem Bett zugeschlagen. Oder. Man musste Xmal Eltern zuschauen, wie sie von ihrem Kind Abschied nehmen mussten. Oder wenn sie schlechte Diagnosen bekommen haben, probieren mit dem umzugehen. Oder wenn sie das letzte Mal aus der Türe gelaufen sind mit dem Baby zusammen... das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das ist ganz ganz hart. #00:13:04-0#
-
- 68 I: Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss und wie man das überhaupt schafft. #00:13:15-6#
-
- 69 B1: hm (bejahend) #00:13:15-4#
-
- 70 I: Irgendwann wurde ja L. etwas stabiler. Es wurde ein Thema langsam nach Hause zu gehen. Ich stelle mir das auch noch schwierig vor. Einerseits freut man sich sicher auf zuhause. Andererseits ist man dann von heute auf morgen auf sich gestellt und kann nicht klingeln und es steht jemand hier. Wo würden sie es dort so einstufen von der Belastung her? #00:13:48-4#
-
- 71 B1: Es ging eigentlich noch. Wir wurden gut vorbereitet und hatten auch eine Probenacht im Kispi. Wir durften mit L. im Zimmer schlafen und hatten eine Kamera im Zimmer. Wir hätten einen Knopf gehabt, klar. Aber zu unseren Aufgaben gehörte alles wie Wickeln, Sondierung, Anhängen von künstlicher Ernährung und so weiter. Das hat uns sehr sehr geholfen, um auch den Ablauf mal durchgespielt zu haben. Wir hatten auch ein Vorgespräch mit der Kispex. Die kamen auch in den Spital und haben sich vorgestellt. Man wusste, wer die Bezugsperson ist und wie das Ganze abläuft. Wir waren auch in einem Notsystem drin. Das heisst, wir haben eine Telefonnummer bekommen, wo wir anrufen konnten, wenn ein Notfall wäre. Das hat uns viel Sicherheit gegeben. Von dem her ist die Angst... also wenn ich jetzt auf diese Skala schaue... es ist klar, man war etwas nervös. Aber ich hätte gesagt, etwa zwischen 3-4. #00:15:06-8#
-
- 72 I: Ah wirklich? #00:15:06-9#
-

- 73 B1: Ja, wirklich. Relativ tief. Wir sind wirklich ähm #00:15:07-3#
-
- 74 I: Aber schön. Sie haben sich bereit gefühlt? #00:15:11-1#
-
- 75 B1: Ja wirklich. Wir wussten, dass wir aufgefangen werden, wenn etwas ist. Wir wussten, wenn etwas ganz ganz schlimm ist, dann wieder ab ins Kispi. Dort konnten wir auch jederzeit anrufen, wenn etwas nicht klar war oder komiTh. #00:15:26-7#
-
- 76 I: Und die erste Zeit zuhause? Wie haben Sie die erlebt von der Belastung her. War es einfach sehr erleichtert, nicht immer im Spital zu sein oder ist es dann schon auch noch belastender geworden, wenn man so rund um die Uhr verantwortlich ist und wie fast nicht mehr Zeit hat. für nichts mehr sonst. #00:15:41-4#
-
- 77 B1: Das ist so. Man hat dan nur noch L. Man hat kein "Heftli"mehr- gut das war schon im Spital so. Ich hatte ihn immer auf dem Arm und hatte keine Hand mehr frei. Immer am Morgen um Neun kam die Spitex. Denn man musste ihn dann von der künstlichen Ernährung abhängen. Man musste ihn am Abend wieder anhängen. Also am Morgen und am Abend ist die Kispex gekommen. ähm Es war aber trotzdem schön zuhause zu sein in den eigenen Wänden und es konnte wieder Besuch kommen. Das war halt im Kispi auch schwierig. Es war ja während der Corona Zeit. #00:16:25-7# #00:16:25-7#
-
- 78 I: Ah ja, dann war ja noch Corona Zeit. Durften sie nur einzeln gehen? #00:16:32-5#
-
- 79 B1: Im USZ durften sie 24 Stunden pro Tag zu zweit beim Kind sein. Dafür keine Familienmitglieder. Dann sind wir am ... (Datum anonymisiert) - ins Kispi verlegt worden. Dort hat es geheissen, man darf nur noch zwei Stunden am Tag zu zweit beim Kind sein. Ansonsten nur eine Person. Das war für uns sehr hart. Wir waren ja nicht gleich um die Ecke. Wir mussten immerhin 40 Minuten fahren, mit Verkehr fast eine Stunde. Und dann war es halt einfach so, dass ich dann raus zum Abpumpen ging, oder mein Mann ist in der Tiefgarage ins Auto gesessen oder hat sich sonst irgendwo im Kispi verdrückt. Obwohl theoretisch hätte man rausgehen müssen. Was halt auch war, ich habe mich geweigert mich in der Schwangerschaft impfen zu lassen. Weil man nicht genau wusste, was mit den Kindern passiert. Zuerst hatte es geheissen, Schwangere ja nicht impfen, dann hiess es schwangere unbedingt impfen. Ich fand dann, nein ich impfe mich nicht, denn man weiss es einfach zu wenig. Wo dann L. im Kispi war, hat das für uns geheissen, dass wir alle 24 Stunden so einen Test machen mussten. Das heisst, ich musste mir tagtäglich ein Wattestäbchen in die Nase schieben lassen und musste das Testergebnis abwarten, bis ich überhaupt ins Spital durfte. #00:18:21-0#
-
- 80 I: Ui nein, das war ja auch noch eine riesige Zusatzbelastung. #00:18:21-0#
-
- 81 B1: Ja genau. #00:18:35-2#
-
- 82 I: Noch so viel dazu... nebst dem, dass man ja sonst schon völlig an der Belastungsgrenze ist. #00:18:39-2#
-
- 83 B1: Ja. Und das schlimmste war, ich habe es dann tatsächlich im März 22 erwischt... Covid. Auf einmal hat der Test positiv angegeben. Es war vor dem Mittag und ich habe L. noch Tschüss gesagt und gesagt, dass ich nach dem Mittagessen wieder komme. Ich durfte dann nicht mehr rein. Das war die Hölle. Sie haben es in dieser Zeit zum Glück gerade von 10 Tagen auf 5 Tage runtergesetzt. Aber diese 5 Tage waren die Schlimmsten. #00:19:09-2#
-

- 84 I: Also 5 Tage durften Sie wegen Covid nicht zu ihrem Sohn gehen? #00:19:09-2#
-
- 85 B1: Ja. Ich durfte dann meine Mutter aufbieten. Dann war sie jeden Tag da, hat ihn auf den Arm genommen, ihm Geschichten vorgelesen. Ja. aber ich durfte nicht. Mein Mann ging jeden Abend nach der Arbeit sofort ins Kispi und hat meine Mutter abgelöst. #00:19:32-0#
-
- 86 I: Ja, und man will nichts anderes als bei seinem Kind sein, oder. #00:19:52-2#
-
- 87 B1: Ja, das war extrem hart. Vor allem in dieser Zeit ging es ihm zum Teil nicht so gut. #00:20:40-4#
-
- 88 I: hm (bejahend). Also wie würden Sie sagen, war dann die Belastung zuhause. Wenn Sie das als Zahl nennen müssten? #00:20:48-6#
-
- 89 B1: Also klar, man hatte natürlich seine fixen Termine mit ihm und musste schauen, er war ja angehängt und musste so einen Beutel haben an so einem Rollständer. Es war sicherlich nicht einfach, aber wie gesagt. Es war noch lustig, mein Mann hatte sehr Mühe ohne Gerät zu sein, dass den Herzschlag anzeigt. Ich hatte dort keine Angst. Sie haben auch eine Woche vor Austritt diese Überwachung abgestellt, wenn ich dort war. Einfach um das Vertrauen zu bekommen, zu lernen was er für Zeichen gibt. Ich habe auch, wo er angeschlossen war drei Infekte im Voraus gewusst. Wo die Ärzte noch gar nicht gescheckt haben, dass er einen Infekt hat. Einfach vom Herzschlag her. Man bekommt so ein Gespür. Ich denke wir sind auch ganz fest verbunden, L. und ich. #00:21:56-3#
-
- 90 I: Ja, das spürt man. Das hat ihm sicherlich auch ganz viel Kraft gegeben. #00:22:06-3#
-
- 91 B1: Das haben auch viele Pflegende gesagt, weil ich eigentlich immer an seinem Bett war. Am Anfang konnte man ihn ja noch nicht rausnehmen. Er war so verkabelt. Aber einfach das Köpfchen oder die Füßchen gehalten, ein Lied gesungen... oder, ja. Das hat sicherlich ihm und mir geholfen. Gerade so nach einem Notkaiserschnitt fühlt man sich wie beraubt. #00:22:54-0#
-
- 92 I: Um die Geburt oder das Geburtserlebnis? #00:22:54-0#
-
- 93 B1: Ja, das hat man nicht. Und zack haut es dich um, du erwachst und hast kein Kind mehr im Bauch. #00:23:14-3#
-
- 94 I: Einfach so plötzlich und man wird nicht drauf vorbereitet. Jetzt (...) sie haben ja eine unglaublich intensive Zeit hinter sich und es ist immer noch sehr intensiv. Jetzt ähm was ist Ihnen noch sehr präsent von der Zeit im Kispi? #00:23:30-2#
-
- 95 B1: Also am einschneidendensten war sicherlich das Gespräch mit dem Arzt, um L. allenfalls gehen zu lassen. Es ging ihm dort sehr schlecht und es hiess, dass es noch eine Operation gäbe, die ihm helfen könnte. Wenn diese aber fehlschläge, müssten wir die Maschinen abstellen. Weil es dann nur noch ein Festhalten wäre, welches nicht vertretbar wäre, weil L. leiden müsste. Wir haben den Ärzten immer wieder gesagt, wenn wir vor lauter Liebe nicht spüren, wenn es Zeit ist loszulassen, sollen sie es uns bitte sagen. Wir wollten auf keinen Fall, dass L. leiden muss. Das haben sie uns versprochen, dass sie es uns sagen würden. Dann war eben einmal der Zeitpunkt ganz nah. Ja, das war sehr einschneidend. Und was auch einschneidend war... wir waren 9 Monate da. Ich habe Freundschaften geknüpft. Wir sind etwa 5 Mütter, die sehr eng zusammenhalten. Schlimm war halt wirklich, ich bin dort gegessen, L. im Arm, Leute sind gekommen, Leute sind gegangen,

Leute sind gekommen, Leute sind gegangen und ich dachte, wann können wir nach Hause? Alle anderen gingen vor uns nach Hause. Das war echt hart. #00:25:22-0#

96 I: hm (bejahend) Man weiss auch nicht wie lange, oder? Wenn man es noch wüsste, wäre es vielleicht auch noch anders. Aber man hat ja keine Ahnung. #00:25:37-0#

97 B1: Ja es hat schonmal geheissen, im Dezember können wir nach Hause. Wir dachten da schon, was noch 3 Monate im Spital? Dann wurde es noch viel länger. #00:25:37-0#

98 I: Ja, vielleicht auch gut, weiss man das nicht von Anfang an, dass es neun Monate werden. Das wäre ja #00:25:42-8#

99 B1: Ja, das löscht einem ab. Ja, nur schon, man will ja den kleinen nach Hause nehmen und stolz zeigen. Ich meine, meine Mutter hat ihn ab und zu gesehen, aber dann musste mein Mann oder ich raus. Wir hatten aber auch sehr viele Pflegende, die viel Verständnis hatten, weil wir auch lange dort waren. Da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Es hatte auch Pflegende die das sehr genau genommen haben und genau nach zwei Stunden gekommen sind und gesagt haben, dass einer von uns jetzt gehen muss, weil zwei Stunden rum sind. Einmal bin ich wirklich ausgerastet. Da ging es L. so schlecht, dass wir nicht wussten, ob er es schafft oder nicht und sie ist wirklich gekommen, knallhart. Zwei Stunden sind rum. Da hats mich wirklich "verjagt". Wir durften dann noch eine Stunde länger zu zweit da sein, weil sie es mit der Abteilung besprochen hat. Aber es war tragiTh. #00:27:34-4#

100 I: Ja, das muss sehr hart sein zu gehen, wenn es dem Kind so schlecht geht. #00:27:34-4#

101 B1: Ja, ja. Man weiss nicht, wann ist es das letzte Mal wann man das Kind sieht. #00:27:55-9#

102 I: Ja, noch eine krasse Herausforderung diese Corona- Regeln, nebst allem, was sonst schon Zuviel ist. Darum sicherlich auch umso schöner. wenn sich so Freundschaften entwickelt haben mit Personen, denen man nicht erklären muss wie sich das anfühlt, oder? #00:27:55-9#

103 B1: Das ist so. Da haben natürlich alle anderen Freunde gesagt, ich verstehe dich und ich musste immer sagen, du verstehst mich nicht. Und es ist ähm, ja es ist halt anders wenn jemand das kennt. Man kann anders miteinander sprechen. Man muss nicht alles umschreiben und erklären. Ja, eines hatte mal eine Notoperation und der Papa konnte nicht rechtzeitig da sein. Dann hat man sich in die Arme genommen und das hat auch mega verbunden. Einander die Hände gehalten, abgelenkt, das hat sehr viel bedeutet. Heute sind wir so gut dran alle, dass wir an Geburtstagspartys gehen können von unseren Kindern. #00:29:17-3#

104 I: So schön. #00:29:34-2# Was waren so spezifische Herausforderungen im ganzen Spitalalltag? #00:29:44-6#

105 B1: Das ist natürlich... man vergisst sich selbst. Total. Man funktioniert nur noch. Auch der Partner oder umgekehrt. Partnerschaft kann man gar nicht mehr leben. Ich meine, wir haben noch im September geheiratet, vor der Geburt. Also vor der Geburt... ja, wir wussten ja nicht, dass es so schnell geht. Wir konnten dort ja auch nicht feiern, weil ich nur liegen durfte. Ja, aber es ist halt schon. Man hat selbst kein Leben mehr. Man funktioniert nur noch und hört nur noch zu was man machen oder schauen soll. Man ist kaum noch

Draussen. Also wenn man mal auf ein Testergebnis warten muss oder so. Sonst ist man immer in diesem Stollen drin. #00:30:43-2#

106 I: Es ist schon ähm also man kann sich das von aussen ja gar nicht vorstellen, diese Masse an herausfordernden Gefühlen, plus Schlafmangel, plus hin und her reisen plus alles was noch zusammen kommt. Also, wo haben sie die Kraft dafür hergenommen? Gibt es etwas, was Ihnen geholfen hat in dieser Zeit etwas Kraft zu tanken? #00:31:03-1#

107 B1: Hm... also sicher die Familie. Unsere Eltern, die Mamis vor allem auch. Freundinnen, die haben uns Essen vor die Tür gestellt. Sie haben Kraftpakete gemacht. ähm ja, so Sachen halt. #00:32:21-9#

108 I: Und auch die Freundschaften zu den anderen Müttern im Spital? #00:32:21-9#

109 B1: Ja, das war sicherlich auch massgebend. Bis heute. Es sind noch nicht alle Kinder voll gesund. Die einen haben noch schwere Operationen vor sich. Aber ja, man zündet dann doch eine Kerze an, schreibt miteinander, je nachdem geht man zu Besuch im Kispi, wenn man auch gerade Kontrolle hat. Je nachdem darf man ja nicht besuchen. Aber wenn es nur eine kurze Umarmung draussen ist, ein "Schöggeli" rüberschieben oder so. Oder wir 5 Mamis haben auch angefangen mit Ballonmails. Wenn es einem Kind schlecht geht, haben wir ein Ballonmail gemacht. Man kann so Folienballons mit Karte verschicken lassen, egal wo hin. Zu Beispiel wurde dem einen Mami versprochen, sie könne an Weihnachten nach Hause. Sie ist alleinerziehend. Das war dann nicht der Fall und das war sehr bitter. Sie hatte zuhause den Christbaum geschmückt, Geschenke unter dem Baum und dann hat es geheissen, es gehe nicht. Dann habe ich ihr so einen Helium Christbaumballon ins Kispi gesendet und geschrieben, wenn du nicht zum Christbaum gehen kannst-respektive die Kleine-, kommt der Christbaum zu ihr. #00:33:53-8#

110 I: So schön. #00:33:53-8#

111 B1: Ja, das sind einfach so Momente... L. hat nach einer schweren OP einen Löwenkopf-Ballon bekommen, so quasi "du Kämpfer" und das macht extrem viel mit einem. Das gibt Kraft. #00:34:09-2#

112 I: ähm jetzt waren sie ja schon eine Zeit lang im Kispi mit L. und irgendwann wurden Sie auf die Heilpädagogische Früherziehung aufmerksam gemacht. Oder wie lief das, kam sie einfach oder...? #00:34:28-5#

113 B1: Ja, sie ist gekommen, respektive sie war gerade beim Nachbarskind und ich dachte "was macht sie denn da"? Sieht speziell aus. Sie hat Sachen beim Bett aufgehängt, dem Kind auch Dinge in die Hände gegeben, mit der Mutter gesprochen. Ich dachte, klingt interessant. Denn ich bin sehr offen für so Dinge. L. hat auch seit dem ersten Lebenstag Musiktherapie. Weil ich auch gefragt habe, ob ich das für ihn auch haben darf. Dann ist dann eben Th. zu mir gekommen und hat mich angesprochen, dass L., weil er so lange im Kispi ist, Anspruch auf Heilpädagogik hätte. Zuerst dachte ich, was ist denn da für ein Humbug (lachen). Ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Dann hat sie das erklärt und das hat mich sehr fasziniert. Sie hat auch Sachen begriffen, wie L. jetzt in diesem Stadion sieht. Sie hat dann auch Bilder gezeigt, wie viel er jetzt sieht. Ich bin zuerst etwas erschrocken und dachte, er sieht ja fast gar nichts. Weil er so früh geboren ist. Und ähm ... wie sie dann auch mit den Kindern oder mit L. umgegangen ist. Da hat man einfach gesehen, dass auch die Chemie gepasst hat zwischen den Beiden, Er hat sich auch angefangen zu freuen, wenn Th. reingekommen ist. Umgekehrt natürlich auch. Man konnte bei ihr auch mal eine Last loswerden, wenn man gefrustet war oder so. Denn ja, hat sie zugehört. Hat nicht nur mit dem Kind gearbeitet quasi, sondern auch mit uns Eltern.

Oder mit mir vor allem, weil ich viel und lange dort war. Ja, sie ist für mich soweit ein Stationsengel (zu Tränen gerührt). #00:36:24-9#

114 I: Oh schön. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, da ich sie inzwischen auch etwas kennenlernen durfte. #00:36:33-6#

115 B1: Ja. #00:36:33-6#

116 I: Das war gerade so meine Frage, wie die erste Begegnung mit Th. war. Aber das haben Sie ja schon beantwortet. #00:36:53-1#

117 B1: Ja, weil ich so rüber geschaut habe und die Discokugel gesehen habe, die sie beim Kind aufgehängt hat (lachen) #00:36:53-1#

118 I: (lachen) ja, genau. ähm Haben sie noch spezielle Erinnerungen oder Momente an die Besuche der HFE? #00:37:17-3#

119 B1: Es sind verschiedene. Sie war ja regelmässig bei uns. Sie hat mir immer sehr viele Tipps gegeben, wie ich mit L. umgehen kann oder Spielmaterialien wie der OBall. Ich wusste zuerst nicht, was das ist. Sie hat dann beim nächsten Mal einen mitgebracht mit Knisterpapier drin und sie hat erklärt für was das das ist, wie man es anwenden kann oder wie man den in die Händchen gibt und ähm. Ja, so Dinge. Mega hilfreiche Tipps und ich habe sehr viel mit L. gearbeitet. Oder auch einmal, wo sie sich stark gemacht hat. L. hatte immer ein paar Milliliter Muttermilch, er durfte natürlich nicht normal über den Mund ernährt werden, weil er Stomie hatte. Er hatte eine sehr hohe Stomie, also ganz kurz nach dem Magen. Also er konnte nichts aufnehmen dadurch. Und die wenige Milch, die er durfte, hat die Pflege genau nach Zeitplan gebracht und ihm den Schoppen reingedrückt, obwohl er nicht bereit war und nicht wollte. Ich vermute jetzt auch, dass das jetzt mit dem ganzen Essen zu tun hat, Er akzeptiert keinen Schoppen mehr. ähm. Aber man darf keinen Vorwurf machen an die Pflege, weil wenn man so lange dort war. Ich weiss, was dort abläuft und was für ein Druck sie haben und was sie leisten. Auf jeden Fall habe ich das Th. erzählt und sie hat sich stark gemacht für mich und hat dann auch mit der Pflege gesprochen. Sie hat einem auch angehört, wenn es einem nicht gut geht und sich Zeit genommen. Ja, sie ist eben über das Therapeutische rausgegangen. Es ging nicht nur ums Kind. Sie ist eine sehr warme und herzliche Person. Ihr kann man alles erzählen, das ganze Leid und sie hört einfach zu und hat nicht auf die Uhr geschaut. Klar, wenn sie einen nächsten Termin hatte, hat sie das angekündigt. Aber sie hat es glaube ich noch recht gut eingerechnet gha, dass sie mal Spatzung hatte, wenn es einem nicht gut ging. Ja, dass sie noch geblieben ist. Sie kam auch nach dem Feierabend noch zum Tschüss sagen. Da hat es auch immer mal Momente gegeben, wo sie nochmal gekehrt hat und vorbeigekommen ist. Oder auch in der Zwischenzeit, wenn wir wegen der Stomie ins Spital mussten, oder wegen einem Infekt. Hatte er ja keine Heilpädagogik zugute, weil er nicht so lange da war. Selbst dann kam sie vorbei, um zu schauen, wie es uns geht. Wir durften sie auch schon hierhin einladen und sie hat den Weg auf sich genommen. Dann hat sie mir auch gesagt, dass L. wieder Heilpädagogik haben sollte und hat das ganze ins Rollen gebracht. Jetzt haben wir seit 4 Wochen eine Heilpädagogin. #00:41:28-2#

120 I: Eine HFE die nach Hause kommt? #00:41:28-2#

121 B1: Ja, im Moment kommt sie nach Hause. Vielleicht gehen wir dann auch dorthin mal. Die haben auch so ein Kaffee, wo die Mütter sich treffen und die Kinder spielen können. Oder dass man auch mal sagen kann, ich gebe das Kind ab dort. Es gibt dort Pflegefachfrauen, die wissen wie mit den Kindern umgehen. Dort

könnte man das Kind auch mal eine Stunde abgeben und etwas einkaufen gehen oder so. Dort bin ich aber noch etwas zu weit weg. Ich kann L. noch nicht jemandem abgeben. Ich bin jetzt mit Frau W. die bei uns kommt noch am Kennenlernen und langsam im Aufbau. Es geht immer noch vor allem drum, dass L. Vertrauen fasst in sie. Sie machts auch sehr sehr gut. Also. Klar, Th. ist einfach etwas Besonderes. #00:42:16-3#

122 I: Ja, wenn die Chemie stimmt und sie in dieser intensiven Zeit dabei war, verbindet das sicherlich auch. #00:42:25-8#

123 B1: Ja und sie ist halt auch ein Stück älter und durch das merkt man halt auch, sie hat extrem Erfahrung. Sie ist etwas jünger, ist aber auch selbst Mami und geht sehr einfühlsam mit ihm um. Ich denke das kommt gut. Wenn er sie akzeptiert, dann ist es für mich umso leichter. Da sind wir jetzt noch dran. #00:42:43-6#

124 I: Aber schön, konnte Th. das noch aufgleisen. #00:42:47-8#

125 B1: Ja, sie hat das ins Rollen gebracht und da bin ich sehr dankbar. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ich dachte, man ist aus dem Kispri raus und hat einfach nichts mehr. Also Physio und thats it. #00:43:06-0#

126 I: Ja und, es ist ja auch nicht immer so einfach eine HFE zu finden. Die Wartefristen sind zum Teil recht lange. Da ist es natürlich super, wenn sie das ins Rollen bringen konnte. #00:43:11-6#

127 B1: Ja und, gerade in unserer Situation. Du hast keine Zeit. #00:43:15-0#

128 I: Und auch keine Energie wahrscheinlich für das auch noch. Nebst der Zeit die fehlt. #00:43:16-3#

129 B1: Ja genau. Das kommt noch dazu. Ich habe meine 20 Minuten zum Duschen. Das ist die einzige Zeit, die ich für mich habe. Dann schaut entweder mein Mann oder wenn mein Mami da ist, mein Mami. Das ist die einzige Zeit, 20 Minuten. Oder halt, wenn ich mal zum Coiffeur gehen muss. #00:43:52-0#

130 I: Ja, also beeindruckend, was sie da leisten für L. #00:44:06-1#

131 B1: Ja, mit ganz viel guten Seelen die mithelfen. Sonst würde es nicht gehen. #00:44:07-2#

132 I: Ja und man hat ja wie keine Wahl, oder? Man muss ja einfach. #00:44:20-2# Jetzt, noch kurz zurück zu der Zeit, bevor Th.. als HFE dazukam. In Zeiten, in denen L. einigermaßen stabil und fit genug war... wie haben Sie sich mit ihm beschäftigt? #00:44:49-0#

133 B1: Also ganz am Anfang konnte man ihn nie selbst rausnehmen wegen der vielen Schläuche. Ich konnte ihn zu mir nehmen mit Hilfe der Pflege. Das Rausnehmen ging 15-20 Minuten. Dann konnte ich in dafür eine halbe bis eine Stunde halten. Je nachdem wie es ihm gegangen ist. Sonst bin ich einfach auf diesem Schemel gesessen und habe seine Füsse und seinen Kopf gehalten. Sie sagen ja auch, dass das Geborgenheit gibt. Wie im Bauch Druck von oben und unten. Das Lalelu- Lied zigfach rauf und runter gesungen. Bei L. ist noch die Musiktherapie vorbeigekommen. Gerade bei der Musiktherapie oder wenn ich bei ihm war, hat man von der Herzfrequenz hergesehen, dass er viel regelmässige Herzschläge hat. Oder auch ruhiger war. Das war sehr interessant. Das hat auch die Pflege gezeigt. Das hat er bis heute. Er liebt Musik. Tanzt zu Musik mit den Händen, trommelt auf allem, was er findet. #00:47:08-9#

134 I: Was bedeutete Spielen für Sie, was haben sie mit L. gespielt noch bevor die HFE dazukam? #00:47:30-1#

135 B1: Ich habe ihm immer das gleiche Buch vorgelesen mit Reimen. Da hat meine Mutter sich schlaue gemacht, dass die Reime sich positiv auf Hirnverbindungen auswirken, (lachen). ähm und sonst. Mit selbst halten war bei ihm schwierig, weil er viel einbandagiert war und Nadeln gesteckt hatte. Ein Holzmobile hatte er vom Kiski. Das haben wir noch im Zimmer und bedeutet mir sehr viel. Den Ton liebt er, wenn das Holz aneinanderschlägt. Mit dem hat er gespielt. Der OBall mit Knisterfolie von Th. Später auch so eine lustige Plastikbanane von ihr und eine Rassel. #00:49:35-3#

136 I: Das sind jetzt auch Spielsachen, die die HFE noch reingebracht hat. Wie fest haben sich vor der Geburt schon mit dem Thema Spiel auseinandergesetzt oder etwas darüber gehört. Sie hatten ja nicht so viel Zeit, da L. so früh gekommen ist. Das ist ja auch nicht so vordergründig in dieser Zeit und trotzdem ist es ja so, dass einerseits das Kind im Spital ist und das Medizinische lebenswichtig ist. Andererseits läuft die Entwicklung trotzdem... gottseidank auch. Die Kinder fangen an, Dinge mit den Augen zu fixieren, Dinge zu erspüren, haben sie schon bevor die HFE gekommen ist einmal damit auseinandergesetzt, wie die Entwicklung vom Kind unterstützt werden kann. #00:50:10-0#

137 B1: Nein, dazu hatte ich gar kein Fenster. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das A und O war einfach die Nähe geben, das Kuscheln, da sein. X Stunden sass ich einfach auf dem Stuhl und habe ihn einfach gehalten. #00:50:47-7#

138 I: Was ja enorm wichtig und unterstützend ist für die Bindung und somit auch für die Entwicklung. Also im Spital hat man ja eh keine Energie und Zeit, sich mit der Entwicklung auseinander zu setzen. Ich meinte mehr, ob sie vorher, vor der Schwangerschaft oder am Anfang der Schwangerschaft mal etwas davon gehört haben, dass das Spiel wichtig für die Entwicklung ist oder so. #00:50:59-5#

139 B1: Es ging alles so schnell. Nach meinem Geburtstag war der Schwangerschaftstest nach 10 Jahren warten positiv. Wir haben zehn Jahre darauf gewartet und es ist nichts passiert. Jetzt haben wir unser grösstes Geschenk. Dann musste ich sehr viele Untersuchungen machen, weil es eineiige Zwillinge waren. Ich musste quasi wöchentliche Untersuchungen machen. Zuerst im Kinderspital, dann im Unispital. Später durfte ich nur noch liegen. Dann ist N.(Zwillingsbruder) verstorben und irgendwie... obwohl ich ja viel Zeit gehabt hätte beim Liegen. Zum Spielen, wie ein Kind spielt habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, denn man hatte so Angst, dass L. auch stirbt. Ich meine, das Kinderzimmer was wir jetzt haben, haben wir jetzt seit einer Woche. Wir haben vorher nichts gekauft. Wir hatten kein Kinderbett, keinen Kinderwagen. Im Januar 22 haben wir den Kinderwagen und das Kinderbett bestellt, weil wir vorher gar nicht wussten, ob wir ihn überhaupt nach Hause nehmen können., ob er es überhaupt schafft. Das Kinderzimmer ist aus dem Grund nicht entstanden, weil er so viel angehängt war an Geräten und überwacht werden musste. Dann war er immer hier im Wohnzimmer. Weil er nur gelegen ist und sich gar nicht bewegen konnte oder auf die Seite. Jetzt hat er ein Kinderzimmer, wo er sich vertun kann. #00:55:20-4#

140 I: Jetzt... sie haben ja ein extrem gutes Gespür für L. Sie haben ja auch erzählt, wie sie auch Infekte vor den Ärzten erahnt haben. Und doch ist es ja bedeutend schwieriger ein Kind, dass viele Medikamente hat, sich anders entwickelt zu lesen, zu erahnen was es braucht. Konnten sie seine Signale von Anfang an gut lesen. Wie z.B. ob er müde ist, Schmerzen hat, Beschäftigung braucht, ... #00:55:49-2#

141 B1: Ich finde, er hat mir sehr gut gezeigt, auch wenn er Schmerzen hatte. Er hatte ja auch Dormicum. Das ist echt schlimm. Da vegetieren sie vor sich her. Dort hat er mir mit dem Herzschlag gezeigt, wenn etwas nicht

gut ist. Zum Beispiel, als die Stomie in einer OP zurückverlegt wurde. Zwei Stunden nach der OP habe ich den Ärzten gesagt, dass etwas nicht stimmt. Sie fragten was. Ich sagte, er hat Schmerzen, etwas stimmt nicht, schauen sie auf den Monitor. Der Puls ist anders. Es hat geheissen, er wurde ja erst gerade operiert, wir sollen ihm Zeit geben. Wir blieben aber dabei, dass etwas nicht stimmt. Prompt hat die Naht nicht gehalten im Bauch, wo der Darm zusammengenäht wurde. Dann gab es wieder mal eine Notoperation. #00:57:07-3#

142 I: Unglaublich, wie die Mamis das spüren. Das habe ich auch in einem anderen Interview gehört, wie die Mutter gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt und dann der Zugang für die Schmerzmedis verstopft war. Da lohnt es sich für das Kind zu kämpfen. Jetzt nochmal zurück zur HFE im Kinderspital. Im Spital dreht sich ja alles um die Medizin und die HFE setzt den Fokus auf die Entwicklung des Kindes. Das positive was trotz allem Schwierigen läuft, das Kind entwickelt sich. Konnte die HFE Ihnen da auch zusätzliches Wissen oder Tipps mitgeben, wie sie die Entwicklung von L. unterstützen können? #00:58:22-7#

143 B1: Auf jeden Fall. Am Anfang konnte ja L. nichts...also nichts. Er konnte knapp nach der Geburt die Augen aufmachen und hat umhergeschaut. Er bekam dann so eine Brille, weil er gar noch nicht umherschauen sollte. Es wäre ja im Mutterleib auch noch alles dunkel. Somit war er immer so zerbrechlich, man dachte, ja nicht anfassen. Man hatte auch Angst. Klar, die ganzen Geräte, Schläuche, ... wenn du etwas verschiebst oder so. Und ähm Th. hat dann quasi die natürliche Seite gesehen. Dass das Kind anfängt zu schauen, hinzuhören, spielen, Ja, einem näher gebracht. Ja, das war schön, das zu sehen. #00:59:29-9#

144 I: Ja, das das Saugen an der Hand ein wichtiger Entwicklungsschritt ist oder das Drehen des Kopfes nach einem Geräusch... #00:59:29-9#

145 B1: Genau, genau. Dass er den Finger haltet und anfängt zu greifen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann ihn nur liegen lassen und ihm zeigen, dass ich da bin. Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt. Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes. Jetzt wäre es gut, er hätte etwas zum Greifen. Jedes Mal, wenn Th. da war ging ich aufs Internet und habe mit gekauft, was sie mir gezeigt hat. Ich konnte ihr dann stolz zeigen, was ich jetzt besorgt habe. Sie hat gesagt, dass sei super. Sie hat mich so quasi wie eingeführt in das Thema, blöde gesagt. #01:00:27-1#

146 I: Hat das so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass Sie etwas für L. tun können? #01:00:32-3#

147 B1: Exakt exakt, genau. Klar mussten es bei uns immer Sachen sein, die man desinfizieren konnte. Aber sonst ja. Es tut auf eine Art halt gut, weil es so etwas Normales war. So wie es halt wäre, wenn man zuhause wäre zum Beispiel. Das hat sowie ein bisschen den Spitalalltag durchbrochen. So eine Pause und sehen, die Normalität ist auch hier. #01:01:10-7#

148 I: So ein bisschen den Blickwinkel wechseln? #01:01:10-7#

149 B1: Genau. Genau. #01:01:15-7#

150 I: Jetzt hatten wir es von Spielmaterialien. Konnte Th. auch Ideen, Anregungen vermitteln, wie man jetzt auch in diesen speziellen Umständen und mit seinen Einschränkungen mit ihm spielen, oder sich mit ihm beschäftigen könnte, seine Entwicklung zu unterstützen? #01:01:24-6#

151 B1: Ja, sie hat uns auch Sachen gezeigt mit der Matte am Boden. So konnten wir ihn auch mal in die Bauchlage legen. trotz Stomien. Weil die eine Stomie ist, rausgekommen und die andere versunken. Wir konnten

- ihn aber trotzdem dann auch mit Hilfe von Th. und dem Haten des Kopfes so hinlegen, dass er auch mal etwas mit den Händen tasten und fühlen konnte. Solche Ideen. #01:02:20-5#
-
- 152 I: Sie hatten ja schon sehr schnell so ein gutes Feingefühl für die Bedürfnisse von L. Konnte sie die HFE doch noch darin unterstützen feine Signale wie das Wegdrehen des Kopfes, andere Körperspannung, ... von L. zu lesen oder war das kein Thema? #01:02:44-2#
-
- 153 B1: Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt. Er hat sich halt auch sehr langsam und wenig bewegt. Er hat natürlich sehr lange gebraucht, bis er den Kopf überhaupt bewegen konnte. Er musste ja so viel liegen wegen den ganzen Installationen. Das ist dann erst später etwas gekommen. Kurz bevor wir nach Hause konnten#01:03:14-5#
-
- 154 I: hm (bejahend) Umso erstaunlicher, dass er jetzt bereits so mobil ist. Nachdem er so lange liegen musste und die Muskeln nicht trainieren konnte. #01:03:32-6#
-
- 155 B1: Ja, er macht jetzt wirklich grosse Fortschritte. Ich bin sehr stolz auf ihn#01:03:50-8#
-
- 156 I: Schön. Ja, super wie er das macht. Oder wie Sie das zusammen machen. #01:04:22-6#
-
- 157 B1: Ja. #01:04:25-1#
-
- 158 I: Was würden sie sagen, konnten sie durch die Begleitung der HFE zusätzliche Sicherheit gewinnen, wie sie L. in seiner Entwicklung unterstützen können? #01:04:43-3#
-
- 159 B1: Sicher. Auch das Selbstvertrauen im Sinn von: Hey du kannst das mit deinem Sohn machen, er verträgt das. Ich hatte am Anfang sehr viel Angst etwas falsch zu machen, dass ich etwas zu viel bewege, etwas in die Hand gebe, was ich nicht sollte, weil es zu schwer, zu gross oder keine Ahnung was ist. Und ähm vor allem auch auf die Idee kommen, in nicht einfach nur liegen lassen, sondern mit ihm zu turnen oder spielen. #01:05:29-2#
-
- 160 I: Dass jemand auch wie gezeigt hat, dass man das überhaupt darf? #01:05:29-2#
-
- 161 B1: Ja genau. Am Anfang hiess es natürlich immer: Achtung, wenn sie aufmachen, müssen sie sofort den Föhn einstellen, dass keine Wärme rausgeht. Schauen, dass der Katheter nicht bewegt wird, die Beatmung, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt. Und irgendwann kommt Th. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen. #01:06:08-8#
-
- 162 I: Das hat Ihnen Sicherheit im Handling und Umgang mit L. gegeben? #01:06:08-8#
-
- 163 B1: Ja. #01:06:08-8#
-
- 164 I: Schön. Konnten Sie diese Sicherheit dann auch mit nach Hause nehmen? #01:06:13-6#
-
- 165 B1: Ja das sicher. #01:06:38-9#
-

166 I: Konnten sie sonst noch etwas von der HFE nach Hause mitnehmen? #01:06:38-9#

167 B1: Von Th. habe ich zum einen habe ich von ihr eine super Idee bekommen von Instagram. Da gibt es eine die so Ergo oder auch Heilpädagogik Dinge immer wieder zeigt, Da gehe ich teilweise schauen. Manchmal hat es gutes dabei, manchmal nicht. Natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt. Das sehe ich ja auch bei anderen Kindern, was die schon können und was ich mit L. noch machen könnte. Manchmal schicke ich Th. auch ein Video wie er etwas macht und dann sagt sie z.B.: Ja das ist super und jetzt kannst du schauen, dass du das noch etwas variiert oder so. #01:07:36-0#

168 I: Würden Sie sagen, dass Sie durch die Begleitung durch die HFE mehr Zutrauen in sich bekommen haben, dass Sie L. kompetent in seiner Entwicklung unterstützen können? #01:07:57-4#

169 B1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe gelernt, dass er nicht ein Porzellanpüppi ist. Sondern dass man ihn fördern, fordern, mit ihm spielen kann und halt auch für ihn den Alltag durchbrechen kann. Weder nur liegen und das Gepiepse und die Maschinen zu hören. #01:08:21-6#

170 I: Würden sie sagen, durch das, dass Sie sich sicherer gefühlt haben in der Beschäftigung, im Spiel in der Entwicklungsförderung von L. Hatte das einen positiven Einfluss auf ihr Belastungserleben? Also wie belastend, dass sie die Situation empfunden haben? #01:08:30-7#

171 B1: Also auf jeden Fall. Das ich diese Angst etwas ablegen konnte. Ich merket es dann jeweils bei meinem Mann, wenn er sagte, Achtung, bis du wahnsinnig. Ich konnte dann sagen, nein nein, das hat mir Th. so gezeigt, das ist völlig in Ordnung. Und, das war natürlich mein Vorteil. Er kam extra immer nach der Arbeit. Das hat mir dann schon aufgezeigt, ich getraue mich und ich bin froh, dass mein Mann das dann bei mir gesehen hat und dann auch so mitgezogen hat. #01:09:09-5#

172 I: Schön ja, von dem konnte L. sicherlich auch ganz fest profitieren, dass man ihm etwas zutraut. Es ist ja unglaublich. Ich habe echt gestaunt, als ich reingekommen bin. Wenn man sich vorstellt, neun Monate im Spital, die ganzen Operationen und dann trifft man so ein Kind an, dass so aktiv einem entgegenrobbt. Das ist ja richtig schön zu sehen. ähm konnten Sie noch in anderen Bereichen von der HFE profitieren, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe? #01:09:43-1#

173 B1: Einfach auch so hilfreiche Tipps. So aus simplen Dingen. Zum Beispiel bei einem Schwingbesen Kügelchen rein tun...also eine Rassel daraus machen. Dass es gar nicht immer weiss nicht was sein muss. Dass man manchmal viel zu weit denkt. Dabei ist die Küche ja ein Spielparadies. #01:10:47-9#

174 I: Ja genau. Und meistens viel spannender als jedes Spielzeug, weil es viel Vielseitiger ist. #01:10:50-5#

175 B1: Exakt #01:10:55-3#

176 I: Nur schon auf eine Pfanne hauen oder Becher ineinanderstecken. #01:11:07-2#

177 B1: Genau. #01:11:07-2#

178 I: Gibt es etwas, was sie noch gewünscht hätten von der HFE? Oder sonst etwas, was geholfen hätte? #01:11:20-1#

- 179 B1: Vielleicht noch, das wurde mir erst bewusst, als Th. nach dem Spitalaustritt mal hier war, dass man direkt vom Spital aus schon eine HFE für zuhause organisiert. Damit es keine Lücke gibt. Denn ich habe schlichtweg nicht daran gedacht. Ich dachte, das ist nur eine Spitalsache und das gibt es sonst gar nicht. Ich habe mich aber auch nicht darum gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Und wenn Th. nicht gewesen wäre. hätten wir heute noch keine Unterstützung in diesem Bereich. #01:11:43-9#
-
- 180 I: Ja, man hat ja sicherlich auch nicht die Energie, das nebst allem auch noch aufzugleisen und sich noch schlau zu machen. #01:11:43-9#
-
- 181 B1: Nein. Wirklich nicht. Ganz genau. #01:11:53-5#
-
- 182 I: Also, dass wie die Anschlusslösung schon klar wäre. Das fänden Sie wichtig? #01:12:01-9#
-
- 183 B1: Ja, also dass man die Anmeldung bereits im Spital machen würde. Weil es ja auch Wartezeiten gibt. Wir hatten jetzt Glück, dass sie gerade Kapazität haben. #01:12:20-7#
-
- 184 I: ähm Jetzt geht es noch um den Übergang nach Hause. Das haben wir auch schon etwas angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was von der HFE geblieben ist, dann was die grössten Herausforderungen am Anfang zu Hause waren. Gibt es da noch etwas, was Sie noch ergänzen wollen. Was Zuhause besonders schwierig war. #01:13:06-8#
-
- 185 B1: Schwierig war sicher. Man lebt einfach nicht mehr mit der Zeit. Das Handy klingelt, wenn irgendetwas ist. Das heisst, künstliche Ernährung anhängen oder abhängen, Kispex... dann kommen Sie, dann muss man parat sein. ähm All die Termine. #01:14:00-3#
-
- 186 I: Eine Riesenherausforderung. Man ist ja so fremdbestimmt. So viele Termine von aussen, dass man gar nicht mehr selber planen kann. #01:14:12-6#
-
- 187 B1: Ja genau. Man kann kaum durchatmen. Nicht mal mit einer Freundin abmachen, ob sie vorbeikommen will. Ich konnte eh nicht raus. am Anfang fühlst du dich ja mega wohl zuhause und auf einmal werden diese Wände immer näher. Also ich gehe jeden Tag mit L. raus. Bei jedem Wetter. Jetzt wäre ich auch langsam flexibler, um irgendwo hinzugehen. Aber es ist schon noch so, dass ich oft hier spazieren gehe. L. muss sich an Leute gewöhnen. Ich muss schauen, dass ich mindestens 1–2-mal pro Woche in ein Einkaufszentrum gehe oder in die Stadt wo mehr läuft, damit er nicht immer gerade komplett überfordert ist, wegen der Leute. Das ist jetzt kein Problem mehr. #01:15:06-7#
-
- 188 I: Sie haben noch den Übergang vom Spital nach Hause angesprochen. Dass es sinnvoll wäre, wenn schon HFE für zuhause angemeldet wäre. Wäre es allenfalls sogar sinnvoll, wenn die HFE vom Kispi die erste Zeit zuhause noch drin ist und die Familie begleitet, bis die neue HFE startet? #01:15:28-3#
-
- 189 B1: Das wäre natürlich das Allerbeste. Gerade wenn man natürlich so lange im Kispi war wie wir. Man hat enormes Vertrauen und Th. gehört irgendwie auch ein bisschen wie zur Familie. Und ähm ja, dann kommt man nach Hause und man hat sie auf einmal nicht mehr. Klar, wir haben noch die Telefonnummer ausgetauscht. Sie war auch einige Male bei uns am Bett und man hat gemerkt, etwas bedrückt sie. Dann hat man mal nachgefragt, ist etwas nicht gut? Und dann hat sie gesagt, eben, ein Kind musste gehen, welches sie auch betreut hat. Sie hat einfach jedes Mal mitgelitten und... Ja und eben. Als wir gingen, haben wir beide geheult. Weil sie eben ja ein Familienmitglied ist und wir konnten immer auf sie zählen. Für sie war nichts

zu viel, wenn mal mehr Bedarf da war, sie war da. Und ja, dann bist du zuhause und du hast das nicht mehr. Es fehlt etwas, es ist eine Lücke. Dann kommen schon die Fragen auf, was mache ich jetzt da, ist das richtig so? Ich habe das halt mega geschätzt, dass ich Th. schreiben konnte oder ein Filmchen schicken. Handumkehrt muss ich eigentlich sagen, ist es eigentlich falsch gewesen von mir. Ich darf sie ja nicht noch zusätzlich belasten. Sie hat ja so viel zu tun im Kispex und sie hat ja dann ihre private Zeit für das gebraucht. Eigentlich muss man ja sagen, ich muss aufhören mit dem. #01:17:42-3#

190 I: Sie macht ja das auch so von Herzen #01:17:42-3#

191 B1: Ja und sie hätte doch nie nein gesagt. Oder gesagt, es ist jetzt etwas Zuviel oder ich kann gerade nicht. Oder einmal ging es ihr nicht so gut, aber dann hat sie mir auch geschrieben, es geht mir gerade nicht so gut. Weil ich gefragt habe, wie es ihr geht. Dann hat sie mir auch Dinge geschrieben und ich musste sagen, hei nein. Jetzt muss ich hintenanstehen. Jetzt muss sie für sich mal schauen. Denn sie gibt sich auch auf für Kinder und sie lebt für Kinder und deren Wohlergehen und die Familien. #01:18:17-3#

192 I: Ja, und es ist dann schwierig oder, das erlebe ich auch, Familien, die man lange begleitet hat und wo man dann plötzlich raus ist, weil das Kind in einen anderen Kanton zieht oder eingeschult wird, das ist schon schwierig dann einfach zu sagen, jetzt ist fertig. Und trotzdem... #01:18:32-4#

193 B1: muss man ein Stück loslassen, oder. #01:18:32-4#

194 I: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein Prozess. Sicherlich noch viel schwieriger, wenn man solche extremen Herausforderungen zusammen erlebt hat. Ich weiss, ich habe mal mit ihr besprochen, dass es eigentlich sehr schön wäre, wenn so der Übergang im Rahmen ihrer Anstellung passieren könnte. Jetzt macht sie es ja oft einfach aus ihrem grossen Herz heraus. Und der Übergang ist ja, wie ich auch von den anderen Familien gehört habe, schon noch sehr intensiv. Dann ist auch noch die Physio nicht aufgegleist und die Ergo und vieles mehr. #01:18:43-1#

195 B1: Ja. dass es wie so ein Ausleiten ist. Ja und du hast gar keinen Raum, um an alles zu denken. Die Physio war bei uns aufgegleist. Ja, als ich Th. tschüss gesagt habe, habe ich gesagt, dass ich sie am liebsten mitnehmen würde. Sie hat einem so viel Sicherheit gegeben und so viel getröstet in Schweren aber auch in glücklichen Momenten war sie da. Und ja eben, man war dann einfach zuhause und ja. Das gleiche war auch als die Kispex nicht mehr so regelmässig da war. Es hat nicht mehr am Morgen geklingelt und dann war jemand da, mit dem man reden konnte. #01:20:13-5#

196 I: hm (bejahend) #01:20:21-3#

197 B1: Gerade er, der sich immer so freut, wenn es klingelt und etwas läuft. das war auch so etwas krasses. Auch in der Kispex habe ich zwei so Personen. Die eine ist jetzt nicht mehr in der Kispex und die andere kommt manchmal in der Freizeit, um zu schauen wie es L. geht. Das ist halt schon, ich denke so ein Übergang wäre schon schön. Auch wenn man dann mit der neuen Heilpädagogin, mit Th. zusammensitzen könnte. So wie eine Übergabe. Ich meine, das braucht ja megaviel Zeit. Da ist natürlich immer die Frage: Ist es überhaupt machbar? Ich weiss, eben. Th. ist ja auch von morgens früh bis abends spät rumgerannt und hat geschaut und dort noch ein Kind besucht und dort noch kurz zugehört. (lachen) #01:21:24-0#

- 198 I: (lachen) Ja, müsste man dann noch ausbauen? Aber das ist ja noch schwierig so Personen wie sie zu finden. #01:21:30-2#
-
- 199 B1: Ja unbedingt. Aber ich denke schlussendlich, Übung macht den Meister und Th. wäre eine super Meisterin, die das zeigen und weitergeben könnte. #01:21:40-3#
-
- 200 I: Ja, das glaube ich auch. #01:21:46-0#
-
- 201 B1: Ja und durch das denke ich eben, wird es ganz viele Nachfolger schlussendlich geben und eine Person hundert Prozent ersetzen kann man eh nie. Nein also ich denke, wenn man das ändern könnte, dass das nicht so ein abrupter Schnitt ist, wäre das super. Vielleicht ist es auch, weil wir so lange dort waren, dass das so eine intensive Bindung wurde, und dann musst du von einem Tag auf den anderen Abschied nehmen und man sieht eigentlich einander nicht mehr. Höchstens wenn mal bei einem Untersuch aneinander vorbeilaufen, oder. #01:24:05-8#
-
- 202 I: Ja und ich kann mir vorstellen, für sie ist es auch nicht nur einfach. Das ist ja auch gegenseitig. So schnell oder abrupt tschüss zu sagen ist für sie sicherlich auch nicht einfach, #01:24:17-3#
-
- 203 B1: Ja und wir gehen immer, wenn wir im Kispi sind noch kurz zur Neo. Sie freut sich jedes Mal. Auch die Pflege. Sie sagen, so viele Kinder, die sie gepflegt haben sehen sie nie mehr rund wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Sie kennen sogar den Namen von L. noch. Obwohl sie ja so viele Kinder haben. #01:24:39-9#
-
- 204 I: Ja das ist schön, wenn es so eine persönliche Beziehung ist und nicht einfach ein Patient unter vielen. #01:24:39-9#
-
- 205 B1: Ja genau. #01:24:47-9#
-
- 206 I: Das war ja schon fast die Antwort auf meine nächste Frage. Ich wollte noch fragen, ob sie sagen würden, dass es wichtig wäre dieses Angebot auszubauen und auch in anderen Kinderspitälern aufzubauen. Weil im Moment ist ja das Kispi Zürich das einzige Akkut- Kinderspital mit HFE. Also einfach Th. mit ihren 40%. In der Kinderreha in Affoltern gibt es noch zwei HFES. #01:25:11-1#
-
- 207 B1: Unbedingt. ohne Frage. Ich sage das sind Engel für Spitäler, würde ich behaupten. Denn sie geben einem so viel für die Kinder, aber auch für uns Eltern. Einfach weil sie eine gewisse Normalität hineinbringen, Ruhe hineinbringt... also ich kann jetzt einfach von Th. erzählen. In der Situation, in der wir waren, sie war wie so ein Ruhepol. Es war egal, was die Situation gerade war. Wenn es L. ganz schlecht ging und er kurz vor der OP war und sie noch vorbeigekommen ist, um Kraft zu wünschen. Das ist so... das kann man gar nicht in Worten sagen, dass ist eine wahnsinnige Bereicherung und Unterstützung. Also wenn ich irgendwas tun könnte, um die HFE im Kinderspital noch mehr zu fördern, ich würde glaube ich alles unterschreiben. (lachen) #01:26:18-6#
-
- 208 I: (lachen) #01:26:20-6#
-
- 209 B1: Einfach für die anderen Mamis, für die zukünftigen Mamis, für die zukünftigen Kinder. #01:26:29-9#
-

- 210 I: Ja, und ich staune ja, sie hatte ja schon fast 250 Kinder gehabt mit ihren 40 % und doch schade, dass erst so wenige davon profitieren können. #01:26:45-8#
-
- 211 B1: Das ist so. Das ist sehr sehr sehr wertvoll und ich bin sehr froh, dass es dieses Programm gibt und wir aufgenommen wurden. Meine Nachbarin war ein paar Monate weniger lang mit dem Kind im Kispi, aber irgendwie hatte sie keine HFE zugute oder so. Ich weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie schon recht viel verpasst durch das. Sie geht auch jetzt noch recht porzellanmässig mit ihrem Kind um. Wo ich halt mit L. schneller mache, und sie sagt: Kann das L. Ich sage dann ja, das ist alles gut, er kann das. Unbedingt wirklich. #01:27:35-3#
-
- 212 I: Würden Sie sagen auch bei älteren Kindern? Jetzt nicht nur bei Kindern bis Jährig, sondern auch bei Kindern bis 3 Jahre? Danach kommt ja dann die Spitalschule zum Einsatz. #01:27:42-5#
-
- 213 B1: Auf jeden Fall. Denn es ist eine Durchbrechung vom Spitalalltag. Es gibt Verknüpfungen, wenn die Chemie stimmt. Was soll ich sagen, es ist einfach mal etwas anderes als immer über Gesundheit und Krankheit sprechen. Ein Themawechsel, mal auf etwas anderes hinzeigen. Und ähm, was Th. manchmal gesagt hat: Dann kannst du später, wenn er grösser ist das und das machen. Das hat einem Mut gemacht und gezeigt, heisst es geht weiter. Man kann nach vorne schauen. Jemand der sieht, wenn er kleine Fortschritte macht. Die Ärzte, klar die sind wahrscheinlich auch mehr gebunden, was sie sagen, weil sie Ärzte sind. Wenn es darum ging ob L. das jemals können wird oder das Überleben wird. Bei Th. war das gar nie Thema. Da hat es einfach geheissen und er kann das und er wird das können. einfach so ein Lichtblick. So wie eine Sonne in der dunklen Zeit. So kann man es vielleicht auch noch beschreiben. Und das ist egal wie alt das Kind ist. Ich meine ein Kind das Leukämie hat oder Krebs hat. Von dem spricht man ja gar nicht. Das kennt man auch erst wenn man im Kispi war und das gesehen hat. Es ist nicht nur eine einfache Arbeit, einfach eine Arbeit mit Kindern. Es ist viel mehr. Und das wird von den Eltern, denk ich, sehr geschätzt. #01:29:35-6#
-
- 214 I: Schön, das ist doch ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview und ihre Zeit.

Post-Transkript Elterninterview 1

Ort der Durchführung:
Bei der Familie zuhause
Anwesende:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter - Kind - Interviewende
Informationen zu InterviewpartnerIn:
<ul style="list-style-type: none"> - 10 Jahre darauf gewartet, schwanger zu werden - Heirat kurz vor der Geburt von L. - Mutter von Zwillingen. Ein Zwilling ist während der Schwangerschaft verstorben. - Musste in der Schwangerschaft lange liegen - Geburt wurde als traumatisch erlebt
Erster Eindruck
<ul style="list-style-type: none"> - Das Kind (2 Jahre) begrüsst die Interviewende mit einem Lächeln. Er krabbelt und wirkt sehr aufgestellt - Herzliche Begrüssung - L. sucht viel Nähe zur Mutter
Gesprächsverlauf
<ul style="list-style-type: none"> - Bereits nach kurzer Begrüssung kommt das Gespräch in Gang. Die Interviewpartnerin erzählt vom Geburtstag von L. und wie diese Reise ins Wasser gefallen ist. Es entsteht schnell ein Gespräch und die Mutter teilt ihre Belastungen und Gefühle sehr offen mit. Es besteht ein grosses Mitteilungsbedürfnis. Es ist nicht immer leicht, die Interviewpartnerin zurück zu den Fragen zu bringen. Jedoch werden viele Antworten bereits vor der Fragestellung abgedeckt. L. schläft während dem Interview auf dem Arm der Mutter ein. Nach 90 Minuten versucht die Interviewende das Gespräch langsam zu beenden. Die Interviewpartnerin meldet zurück, dass das Gespräch sehr angenehm war und die Zeit verfliegen ist.
Gedanken, Hypothesen zum Interview
<ul style="list-style-type: none"> - Anhand der Erzählungen sind die Belastungsmomente im Spital noch sehr präsent, es kommt öfters zu sehr emotionalen Aussagen und es fließen auch mal kurz Tränen - Die Mutter scheint eine sehr emotionale Bindung zur HFE aufgebaut zu haben. Der Abschluss und Abschied von der HFE wird als einschneidend empfunden. - Der Übergang vom Spital nach Hause scheint sehr einschneidend gewesen zu sein. - Die Mutter scheint den Austausch mit der HFE und der Kinderspitex zu vermissen. Sie betont nach dem Gespräch, dass der Austausch sehr schön war. - Die Familie hat den Zwillingenbruder von L. in der Schwangerschaft verloren. Bis kurz vor Spitalaustritt haben sie nichts für ihr Kind gekauft, weil sie nicht wussten, ob er überlebt. Hat das einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Bindung? - Das Kind schläft nur auf dem Arm der Mutter ein. Es erwacht, wenn es abgelegt wird. Das Kind klammert sich sehr an die Mutter. Hat das mit der Hospitalisation zu tun? -
Eigenes Empfinden, Befindlichkeit
<ul style="list-style-type: none"> - Die Interviewende fühlte sich Willkommen. Das Gespräch fühlte sich schnell sehr vertraut an. Auch als kurz Tränen geflossen sind, entstanden keine unangenehmen Situationen
Sonstiges, Besonderes
<ul style="list-style-type: none"> - Kind ca. 9 Monate hospitalisiert

Transkript Elterninterview 2

- 1 I: Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei diesem Interview mitmachen. Dann legen wir doch gleich los. Wie alt ist M. inzwischen? #00:00:23-3#
-
- 2 B2: Sie wird bald zwei Jahre alt. #00:00:37-6#
-
- 3 I: Wie lange war M. im Kinderspital? #00:00:37-6#
-
- 4 B2: Ziemlich genau das ganze erste Lebensjahr. #00:00:37-6#
-
- 5 I: Das ist wirklich lange. Kaum vorstellbar. Das war sicherlich eine sehr intensive Zeit für Sie und sicherlich immer noch... #00:00:40-6#
-
- 6 B2: Ja, immer noch. #00:00:49-0#
-
- 7 I: Seit wann sind Sie mit M. zuhause? #00:00:54-5#
-
- 8 B2: Seit dem Anfang Januar... das erste Mal. Ich habe Sie am ... Januar (Datum anonymisiert) nach Hause genommen. Seit dann sind wir zuhause. Ausser einmal mussten wir ins Kispi notfallmässig zur Überwachung. #00:01:15-4#
-
- 9 I: Wie geht es M. heute? #00:01:15-4#
-
- 10 B2: Sehr gut. #00:01:11-5#
-
- 11 I: Sie hat mich vorher so angelacht, gespielt mit mir und Dinge heruntergeworfen und gelacht... so schön zu sehen. #00:01:15-1#
-
- 12 B2: Ja, sie ist total ein lebensfreudiges Kind- extrem. #00:01:20-4#
-
- 13 I: Unglaublich, und was sie schon alles kann, wie sie Hallo gerufen hat, als ich reingekommen bin... so schön. #00:01:20-0#
-
- 14 B2: Ja ja, Hallo und "Hy Baby" sagt sie auch, gell M. "Hy Baby". #00:01:28-1#
-
- 15 M: "Hy Baby" (lachen) #00:01:28-1#
-
- 16 I: (lachen) Sie ist wirklich ganz herzlich! Unglaublich, wie sie auch schon plaudert. Ist ja nicht ganz selbstverständlich nach diesem langen Aufenthalt im Spital. Da sind ja oft die Kinder weiter zurück in der Entwicklung... und das, bei ihrer Geschichte. #00:01:47-4#
-
- 17 B2: Ja, sie haben uns schon auch gesagt, als sie die Kanüle bekommen hat, wir müssen schon damit rechnen, dass wir sie etwa ein halbes Jahr nicht hören. Aber die Kleine hat nach 2-3 Monaten schon bäähbäähbää gemacht (lachen). #00:01:57-7#
-

- 18 I: Ja und sie will wirklich Kontakt aufnehmen. Sie ruft einem, wenn man reinkommt, so schön. #00:01:59-3#
-
- 19 B2: Ja ja. das ist schön. #00:02:08-9#
-
- 20 I: Wann haben Sie erfahren, dass M. im Spital bleiben muss? War das schon vor der Geburt? #00:02:10-1#
-
- 21 B2: Ja, also ähm. Meine Frauenärztin hat am Ende August 21 das erste Mal etwas Auffälliges gesehen im Ultraschall. Sie ist davon ausgegangen, dass es wie ein dritter Lungenteil ist... irgend so ein Lungensequest. Und dann musste ich am Anfang September das erste Mal ins Unispital. Von dort weg im Wochen- oder Zweiwochentakt.... also spätestens alle 2 Wochen war ich im Unispital. Und... erst im Oktober, als sie im Kinderspital ein MRI gemacht haben, haben sie gesehen, was es ist. Ein Loch im Zwerchfell. Sie haben damals gesagt, das sei nicht so untypisch, solche Zwerchfellhernien gäben es bis zu 10 Fälle pro Monat im Kispi und meistens sei das eine kleinere Sache, in 3-6 Monate seien wir wieder zuhause. Und dann ist halt eben, das war ja nicht das einzige bei ihr, der Darm hat ja noch entzündet. Sie mussten ihr sehr viel vom Darm entfernen. Ja, das war dann (...) ja, sie hat so ziemlich jede Kurve genommen, die man nehmen konnte. #00:03:38-8#
-
- 22 I: Unglaublich, auch jetzt sieht man, wie sie die ganzen pflegerischen Versorgungen (Spitex ist gerade anwesend) mit sich in aller Ruhe machen lässt. Sie ist ein unglaublich starkes Mädchen. #00:03:48-2#
-
- 23 B2: Total, ja, total. #00:03:51-6#
-
- 24 I: Ja, eine sehr intensive Zeit (...) Jetzt, wenn sie das mal so in eine Skala einordnen müssten. Das klingt jetzt etwas komisch so in Zahlen zu sagen, aber ähm, von eins bis 10. So die erste Zeit im Spital. Wie würden Sie diese einstufen? (Skala zur Ansicht) #00:04:04-4#
-
- 25 B2: Absolut eine 10, absolut 10. #00:04:20-5#
-
- 26 I: hm (bejahend). Wenn wir es versuchen etwas aufzuteilen. Am Anfang sicher eine 10. Während dem Spitalaufenthalt. Wie war es kurz vor Austritt.
-
- 27 B2: Aso ich würde sagen, die ganze Zeit 8-9, bis zum Austritt sicher nie unter 7. Die gesundheitliche Situation meiner Tochter, die tägliche Angst, das Kind zu verlieren war enorm belastend. #00:05:12-9#
-
- 28 I: Ja und diese Belastung kann einem einfach niemand abnehmen. #00:05:21-4#
-
- 29 KM: Ja, genau. #00:05:21-4#
-
- 30 I: Jetzt, dann kommt ja irgendwann der Moment, an dem man sich freut, endlich nach Hause zu gehen mit dem Kind. Aber das ist ja dann, nehme ich an, auch mit vielen Ängsten verbunden, denke ich. Man kann ja zuhause nicht die Glocke läuten und medizinisches Personal ist immer anwesend. Wie würden sie die Belastung dort einschätzen? #00:05:38-5#
-
- 31 B2: 6-7 Maximum. #00:05:40-7#
-
- 32 I: Dann fühlten sie sich recht bereit, der Wunsch nach Hause war sicherlich sehr gross. #00:05:44-6#
-

- 33 B2: Ja, wir wollten natürlich nach Hause und die Angst ist aber trotzdem da. Man ist ja dann mit dem Kind alleine. Ich musste einen Baby- Reanimationskurs machen und all die Sachen oder. Dann sind natürlich, die Ängste da, dass man das hoffentlich nie brauchen wird, oder. Was wenn du es doch brauchst? Das kann sich jemand, der das selber nicht durchgemacht hat, gar nicht vorstellen. #00:06:10-9#
-
- 34 I: hm (bejahend). Und zuhause, dann sind sie ja angekommen nach einer gewissen Zeit, das ist ja noch so viel, dass noch gemacht werden muss, das ganze medizinische kommt dazu, ähm #00:06:18-8#
-
- 35 B2: Ja, also die Belastung ist immer noch 6. Unter 6 komme ich ganz sicher nicht. (...) Auch jetzt nicht, oder. Dann möchte man mal etwas machen für sich. Dann geht das auch nicht. Ich weiss nicht, ich bin das letzte Wochenende wieder mal, das erste Mal seit zwei Jahren, habe ich etwas für mich gemacht. Ich ging da vorne ins Wellness, ins Spa. Jetzt wollte ich heute Nagellack kaufen für die Maniküre heute Abend... wieder mal etwas für mich. Ich komme unter 6 sicher nicht und werde ich auch nicht kommen, solange die Situation so ist. Es ist ja... #00:07:05-1#
-
- 36 I: Ah... das tut mir wirklich so leid für Sie. #00:07:07-2#
-
- 37 B2: Ja, da kann man nichts machen, da kann niemand etwas dafür. Das ist halt einfach die Situation- Entschuldigung- die einfach total beschissen ist. #00:07:07-2#
-
- 38 I: Ja, wo einfach so viel an einem selber hängen bleibt, oder? Bei allen Hilfen, aber jemand muss ja die Fäden zusammenhalten und das kann einem niemand abnehmen. #00:07:23-3#
-
- 39 B2: Ja, genau. Und man muss ja dann mit allen (...) oder man muss mit dem Spital, einfach überall... #00:07:46-8#
-
- 40 I: Ja, permanent präsent sein. Das ist ja einfach unvorstellbar, für jeden, der das nie erlebt hat. #00:08:22-1#
-
- 41 B2: Ja genau, das mein ich. #00:08:22-1#
-
- 42 I: Was würden Sie sagen, was ist von der Zeit im Spital noch am meisten präsent? #00:08:22-1#
-
- 43 B1: ähm Ja, Frau Sch. (lachen), Frau Sch. ist für uns schon noch am meisten präsent jetzt. Nein, also halt schon die ganze Unterstützung, die wir bekommen haben. Also wenn ich an die Spitalzeit denke, es war ja nicht alles nur negativ. Es rührt mich teilweise auch sehr, eben genau eine Frau Sch. oder eine Frau K., die Seelsorgerin. Die zwei haben mir extrem auch Kraft gegeben in dieser Zeit. Die Zeit wurde natürlich deswegen nicht einfacher, aber sie haben gemacht, was sie konnten um ein bisschen wenigstens, ja doch vereinfachen. #00:09:28-1#
-
- 44 I: Was würden Sie sagen, waren so die grössten Herausforderungen, die Sie erlebt haben im Spital? #00:09:32-1#
-
- 45 B2: ähm ganz ehrlich, die ganze Geschichte alles lernen, was da dazugehört. Sie hatte ja eine Zeitlang ein Stoma, auch noch. Den Umgang mit dem gelernt, Ich habe wirklich von A-Z alles lernen müssen und ich komme ja gar nicht vom Medizinischen. Also ich wurde am Anfang schon recht überfordert-gefordert- doch auch überfordert. Und auch die ganzen anderen Schicksale, die man so mitbekommt, oder. Und ich bin jetzt halt ein Mensch, ein sehr emotionaler Mensch und so Sachen gehen mir dann extrem nahe. Ich habe in

dieser Zeit auf der IPS extrem viele Kinder- viel zu viele Kinder- mitbekommen. Familien, die den Platz neben uns hatten, die am Morgen noch da waren und am Nachmittag stand dort ein Tischchen mit einer Kerze drauf. Dann weisst du genau was los ist, oder? Ich bin halt einfach ein Mensch, ich lasse das zu nah an mich rann, oder. (weinen) Jetzt noch, ein Jahr später fange ich an zu weinen, wenn ich nur schon daran denke. Und das ist halt einfach das ganze Leid, welches man dort sieht. Nicht nur das von einem selber -was ja eigentlich schon genug wäre- aber einfach noch von so vielen anderen Eltern rundherum. Mit einer Familie habe ich immer noch Kontakt. Das sind dann auch Freundschaften, die sich daraus entwickeln, oder. Mit Familie K. werde ich wahrscheinlich das Leben lang befreundet sein. Sie waren auch schon hier und wir waren auch schon bei ihnen zuhause. Unsere Kinder hatten zur gleichen Zeit eine Stomie. Das sind halt all die Sachen, ja, das war wirklich eine heftige Zeit. Also ist es immer noch. Aber jetzt sind wir wenigstens zuhause, oder. Es macht mir eine solche Freude, M. so Lachen zu sehen, ihr auch ein bisschen etwas zu ermöglichen. Diesen Sommer- wenn es schön Wetter war- wir waren dauernd Draussen. Am See, im Wald spazieren... das sind alles Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Das Kind hat ein Jahr lang nur das Spitalbett gekannt. Das geniesse ich jetzt natürlich schon. Eben, es ist schon belastend die ganze medizinische Situation rundherum. Aber alleine, dass sie jetzt mal Baby und Kind sein darf, rausgehen darf und Dinge anschauen. Also schon tausendmal lieber Zuhause als im Spital. #00:12:25-4#

-
- 46 I: hm (bejahend). Das glaube ich. Sie haben vorher noch Familien angesprochen, die ähnliches Durchmachen mussten. Die verstehen einem sicherlich auch, ohne dass man viel erzählen muss // #00:12:36-9#
-
- 47 B2: Absolut, ja. #00:12:36-9#
-
- 48 I: Gab es sonst noch etwas, was ihnen in dieser Zeit im Spital Kraft gegeben oder geholfen hat? #00:12:43-9#
-
- 49 B2: Die Clowns (lachen). Seelsorge, HFE, Clowns (...) die Clowns habe ich extrem genossen. M. war fast noch etwas klein für das am Anfang. Sie war halt wirklich noch ein Baby am Anfang die meiste Zeit halt sediert. Also ich weiss schon, am Anfang sind die Clowns wegen mir gekommen. Weil sie gemerkt haben, dass ich so Freude daran habe. #00:13:06-0#
-
- 50 I: Und sie hat noch einen kleine Spielzeugclown (lachen). Den hat sie mir vorher in die Hand gedrückt (lachen) #00:13:10-2#
-
- 51 B2: Ja, sie hat noch einen kleinen Clown. #00:13:10-2#
-
- 52 I: Von wem wurden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Heilpädagogin oder HFE im Spital gibt? #00:13:28-5#
-
- 53 B2: Ich glaube, Frau Sch. kam schon recht am Anfang. Was ist sie, sie war etwa drei Monate alt. Weil am Anfang war sie eh noch sediert. Bis ich sie das erste Mal halten konnte, war sie ja auch schon drei Wochen alt. Bis ich sie das erste Mal in die Arme nehmen konnte. Ja, also sie kam glaube ich etwas, als sie drei Monate alt war.
-
- 54 I: hm (bejahend) Haben sie noch eine Erinnerung an die erste Begegnung oder die ersten Begegnungen? #00:14:25-8#
-

- 55 B2: Nicht wirklich, nein. Also das Einzige, was ich- das ist glaube ich das aller erste was Frau Sch. brachte- diese blaue Rassel hier. Die liebt sie immer noch heiss. Von denen hat sie sicher schon 7 kaputt gemacht (lachen). #00:14:54-1#
-
- 56 I: Die sind lässig, ja. Gell M., Ich glaube Frau Sch. weis was du magst zum Spielen. #00:14:54-1#
-
- 57 B2: Ja. Mein zukünftiger Exmann war dort am Anfang auch noch viel im Spital, ich weiss gar nicht, ob er auch dabei war, als wir Frau Sch. kennengelernt haben. ähm er konnte sich am Anfang so nicht vorstellen, was sie macht, oder. Ich habe ihm das erklärt mit- Frau Sch. war für uns immer die Play-Lady- (lachen) Ich habe ihr das vor dem Austritt auch mal gesagt, es tut mir leid, aber wir nennen sie Play-Lady (lachen). Dann hat sie gelacht und gesagt, dass fände sie noch cool. Play-Lady klinge gut. (lachen) #00:15:43-1#
-
- 58 I: (lachen) Haben Sie sonst noch so gute Erinnerungen an die HFE, die Sie mitnehmen konnten? #00:15:47-1#
-
- 59 B2: Aha ja, extrem viele sogar. Sie hat mir sehr viel ähm Ideen gezeigt. So Dinge, die man für sie basteln kann. Knitterfolien, Schnüre spannen über ihr Bett, so Dinge die ich Zuhause weiterführen konnte und sonst nicht auf die Idee gekommen wäre. #00:16:09-8#
-
- 60 I: Und vor allem hat man ja auch nicht die Energie vielleicht in dem Moment, oder? #00:16:17-0#
-
- 61 B2: Ja, genau. #00:16:17-0#
-
- 62 I: Jetzt gehts noch etwas darum, um ihre Erfahrungen vor Frau Sch. reinkam. Um die Beschäftigung mit M. ähm oder spielen kann man auch sagen. Eigentlich kann man ja sagen, jede Beschäftigung mit dem Kind Spiel ist und Spiel ist ja eigentlich Entwicklungsbegleitung. Denn, auch wenn die Kinder im Spital sind, machen sie ja doch viele Entwicklungsschritte... gottseidank. Jetzt wenn sie an die Zeit denken bevor Frau Sch. kam und M. einigermaßen stabil war- so dass sie auch bereit war, nicht sediert war- was haben sie mit ihr so gemacht. Wie haben sie sich mit ihr beschäftigt? Die Möglichkeiten sind ja schon sehr viel eingeschränkter. #00:17:05-4#
-
- 63 B2: Ja viel, ja. Also wenn wir durften oder wenn es überhaupt möglich war- sie hatte schon viele Infusionen. Wir gingen auf dem Spitalareal Spazieren. Aber meistens nur 10-15 Minuten weil entweder wurde sie unruhig - sie hat das halt auch nicht gekannt- oder es hat wieder irgendwo gepiepst. Ich weiss nicht ob sie diese Infusiomaten kennen vom Spital, aber Entschuldigung, einen grösseren Pipifax gibt es nicht. Der Piepst wegen jedem kleinen... und dann brauchst du halt einfach die Schwester. Also heute bräuchte ich sie wahrscheinlich auch nicht mehr. (lachen) Heute käme ich auch klar mit dem Ding. Aber dann muss man halt auf die Station zurück. Und das andere ist auch bei ihr... ihre Lunge war bei Geburt bei 30% Wachstum, das haben uns die Ärzte gesagt, das ist gerade so das Minimum, dass sie es überhaupt probieren. Und ähm sie haben auch von Anfang an gesagt, dass sie anfälliger sein wird auf jeden Schnupfen und alles kann für sie halt dann auch schlimmer werden. Ich dachte am Anfang noch, ja, sie baut dann schon ihr Immunsystem auf. Aber wir sind erst vor einem Monat im Spital gelandet und angefangen hat es mit einem leichten Schnupfen. Das fährt einem dann schon ein. Darum... eigentlich wären wir am Samstag an eine Kinder-Halloween Party eingeladen. Ich hatte eigentlich fest vor zu gehen und jetzt bin ich so im Klinsch. Eigentlich würde ich so gerne- auch für sie oder- das andere ist aber, da muss nur ein Kind kommen mit "Schnudernase" und dann haben wir den Salat wieder. Aber so will ich ja eigentlich auch nicht leben oder, dann kommt man
-

immer mit sich in den Klinsch. Ich will sie ja nicht zuhause einsperren, aber man will es auch nicht riskieren, und was machen wir jetzt, oder? #00:19:39-1#

64 I: hm (bejahend) Schwierige Fragen, ja. Und schlussendlich muss einfach das Mami entscheiden und der Arzt kann einem auch nicht sagen, wie gross die Gefahr ist // #00:19:54-0#

65 B2: Ja und man will ja auch nicht die sein, die jedes Mal bevor die Party anfängt nachfragt ob jemand Schnupfen hat. (lachen) #00:20:06-4#

66 I: Ja, aber ich denke, wenn das Umfeld die Situation kennt, darf man sich das sicherlich auch rausnehmen. Würden wahrscheinlich alle sehr gut verstehen. #00:20:18-2#

67 B2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal so verblieben, dass D. sich melden würde, wenn ein Kind etwas erkältet ist. #00:20:28-3#

68 I: Wie wichtig war es für Sie, als M. nicht mehr so viel sediert war, dass sie sich mit ihr beschäftigen können? #00:20:32-1#

69 B2: Sehr schön, sehr schön ja. Sie hat ja jetzt noch riesige Augen, aber als sie ein Baby war, waren glaube ich 70% des Gesichtes die grossen blauen Augen (lachen). Das war schon sehr schön, weil sie angefangen hat zu greifen und so. Das waren so die kleinen Erfolgsmomente. #00:21:02-4#

70 I: Wie man sieht, hat sie sich extrem weiterentwickelt, trotz dieser Umstände // #00:21:13-5#

71 B2: Ja, und sonst konnten wir halt nicht so viel machen oder, aber die HFE... und Frau S. hatten wir ja auch noch von der Ergo. Und beide haben immer wieder mal etwas zu spielen mitgebracht oder auch mir Sachen gezeigt. Frau Sch. hat zum Beispiel in eine leere Fruchtsaftflasche in den Deckel ein Loch gemacht und dann eine solche Weihnachtsbaumschmuck- Kette reingesteckt, einen Glitzeraufkleber drauf und mit dem war M. dann sehr beschäftigt. Man muss also kein Geld ausgeben für Spielzeug, das funktioniert besser (lachen). #00:21:53-2#

72 I: (lachen). Durften sie auch Spielmaterialien von zuhause mitnehmen? #00:22:05-2#

73 B2: Ja, ich habe immer sehr viel auch von zuhause mitgebracht. Sie hatte immer sehr viele Sachen da. #00:22:12-2#

74 I: Hat das Spital/ die Station auch Spielmaterial zur Verfügung gestellt? #00:22:16-0#

75 B2: Ja, haben sie auch. #00:22:16-0#

76 I: ähm Wie war das für sie am Anfang- das ist ja noch schwierig mit den ganzen Medikamenten, da können Reaktionen des Kindes auch anders sein- war es für sie einfach die Signale ihres Kindes zu lesen. Ob es hungrig ist, müde ist, Schmerzen hat, Nähe braucht, ...? #00:22:33-1#

77 B2: Nein gar nicht. Das einzige, was ich ihr angesehen habe waren Schmerzen. Das habe ich schon gemerkt. Da hat das Gesicht verzogen. Die Schwestern haben da auch gut mit sich reden lassen. Ich konnte sagen sie

braucht eine Boli und sie haben mich dann schon sehr ernst genommen. Also das finde ich schon wichtig. Was bei ihr so das Hauptding war (...) sie hatte ja so viele Sachen. Von Phentanyl über äh Morphium... alles Mögliche haben sie ihr ja reingelassen am Anfang. Ich weiss noch, das war ganz schlimm. Das waren glaube ich die schlimmsten zwei Tage im Spital- also für sie auch- weil wir waren, frisch auf der A2 IPS ähm immer noch intensiv aber weniger schlimm quasi, ähm dann kamen wir frisch auf die Station und sie hatte noch einen ZVK. Also ein normaler Venenkatheter- einen zweilumigen, ein Eingang für Medikamente und einer für den Food. Und... was lange niemand geschnallt hat, war dass die Leitung verstopft war und zwar ausge-rechnet die Seite für die Medikamente. #00:24:03-2#

78 I: Oh nein // #00:24:06-5#

79 B2: Das Kind hat geschrien wie am Spiess. Ich wusste nicht mehr was machen. Sonst hat der Hopsi- Ball immer funktioniert. Aber 6 Stunden hopsen hat nicht funktioniert. Sie hat geweint, ich habe geweint, wir waren beide kurz vor dem Breakdown. Irgendwann bin ich dann auf die Hinterbeine- für das bin ich glaube ich etwas bekannt im Kispi (lachen)- und habe gesagt, sie sollen einen Arzt vom A1 herholen. Das haben sie dann gemacht und haben Frau Dr. A. geholt. Sie hat M. sehr gut gekannt und das erste, was sie gemacht hat, war Katheter spülen. Dann hat sie gemerkt, dass nichts durchgeht und dann war klar, wieso sie so unzufrieden war. Sie hatte natürlich einen richtigen Entzug durchgemacht, oder. Wenn du natürlich so daran gewöhnt bist, dass dauernd Medis reinfließen und dann quasi von hundert auf null. #00:25:05-8#

80 I: Gottseidank haben sie das so gut gespürt. #00:25:09-3#

81 B2: Ja #00:25:23-4#

82 I: Jetzt vielleicht nochmal kurz zur HFE im Kispi. Haben sie das Gefühl, dass Frau Sch. ihnen zusätzliches Wissen über das Spiel und die Wichtigkeit des Spiels für die Entwicklung vermitteln konnte? #00:25:30-2#

83 B2: Ja, absolut. Zehn von Zehn. Absolut. (lachen) #00:25:41-2#

84 I: (lachen) Schön, Zehn von Zehn. Wie hat sie denn das gemacht? #00:25:41-2#

85 B2: Also zum einen, sie erklärt mir immer sehr in welchem Entwicklungsalter M. gerade ist, welche Spiele gerade angesagt sind oder etwa vor einem Monat oder Zwei hat sie erklärt, dass Behälterspiele gerade aktuell sind und erklärt warum. Was man ihr anbieten kann, mit ihr machen kann. Sie macht das wirklich mega mega gut, wirklich. Sie macht auch ein wenig mit Gebärden- ich habe jetzt mittlerweile auch selber diese App, diese Porta App runtergeladen- Frau Sch. hat von Anfang an mit ihr mit diesen Gebärden kommuniziert. Das hat mich auch von Beginn an interessiert und sagte, dass ich das auch gerne lernen möchte. #00:26:30-3#

86 I: Ja, M. ist ja sehr interessiert an Kommunikation, wie ich gesehen habe. Da werden sie die Gebärden sicherlich interessieren. #00:26:40-2#

87 B2: Ja, ja genau. Sie macht zum Beispiel auch den "Güggel" ganz oft im Moment. #00:26:50-4#

88 I: Ah, den "Güggel". Ich kenne auch einige Portagebärden, aber den "Güggel" kenne ich gar nicht. #00:26:50-4#

- 89 B2: M. hör mal... "Kikerikiiii". #00:26:50-5#
-
- 90 M.: Macht die Gebärde vom "Güggel" #00:26:57-0#
-
- 91 I: (lachen) Tatsächlich, sie macht gerade die Gebärde des "Güggels" (lachen) . «Du machst das ja super M. So gut.» #00:26:57-0#
-
- 92 B2: (lachen) #00:27:12-3#
-
- 93 I: Konnte die HFE Frau Sch. Sie auch darin unterstützen, die Körpersprache von M. zu lesen. Wie ahhh, sie dreht sich weg, jetzt ist sie sicher langsam müde oder wenn sie Nähe braucht oder so... #00:27:18-2#
-
- 94 B2: Aha ja, eben vielleicht auch mit dem Spiel Opi-Baby. Opi macht Opi und Baby macht Baby (Gebärden) und manchmal, wenn ich das mache, macht sie plötzlich selber Mama bei sich selber (Gebärde) oder. Dann habe ich zu Frau Sch. gesagt, ich bin mir jetzt wie nicht sicher ob sie weiss, was ist "Mama". Ob sie das einfach zeigt oder ob sie weiss, dass ich die Mama bin. Sie hat dann gesagt, dass sie es eher so interpretiere "Mama gehört zu mir" oder (lachen) "Mama-Baby" gehören zusammen, oder. #00:28:23-3#
-
- 95 I: Ja, das merkt man ja auch, dass sie eine starke Bindung haben. Sie schaut gut zu, was Mama da erzählt (lachen). Dass sie schon so "Füdli-schnoget"... unglaublich. Ist ja auch nicht selbstverständlich nach so langem Spitalaufenthalt. Mit so vielen Eingriffen, da konnte sie ja die Rumpfmuskulatur nicht so aufbauen wie andere. Unglaublich wie schnell sie trotzdem schon unterwegs ist. #00:28:38-4#
-
- 96 B2: Ja ja, nein sie kann mittlerweile ganz viel selber (Mutter zeigt Video, wie M. auf dem Gummi-Hopspferd Lola hüpf). Sie kann das jetzt ganz alleine, auf Lola hopsen, voll cool... (lachen) #00:29:04-4#
-
- 97 I: (lachen) Sie hopst da ganz alleine. (...) (Video läuft) O wau, sogar schon mit vorwärtslaufen. So gut. #00:29:07-9#
-
- 98 B2: (lachen) Ja genau, mit laufen auch ja. #00:29:09-2#
-
- 99 I: Du bist ja so eine Grosse M. (...) voll die Welt am Entdecken. Auch nicht selbstverständlich, nachdem was sie durchgemacht hat. #00:29:23-7#
-
- 100 B2: Absolut ja, nein allgemein, dass sie so ein zufriedenes Kind ist. Die Familie, die ich vorher erwähnt habe, ... sie haben einen Knaben und er ist auch mega herzlich, aber er ist etwas quenglig, oder. Ein bisschen das Gegenteil von M. Für das bin ich wirklich dankbar, dass sie nach allem, was sie durchgemacht hat, so ein glückliches kleines Mädchen ist. #00:29:58-3#
-
- 101 I: Ja, man hat so das Gefühl, sie hat noch eine Extraportion Kraft mitbekommen oder auch Wille. Sie musste ja für alles viel mehr kämpfen. #00:30:22-7#
-
- 102 B2: Ja, genau. Das ist jetzt noch lustig, seit wir das letzte Mal im Spital waren wegen dem Infekt, seit dann macht sie etwas mehr Theater beim Windeln wechseln, Bändeli wechseln, etc. macht sie etwas mehr Theater. Beim Baden merke ich keinen Unterschied. Da hatten wir schon immer Theater (lachen). Aber eben, Windeln wechseln, Bändeli wechseln war vorher schon einfacher. #00:31:08-2#
-

- 103 I: Ah ja. Jetzt kommt sie vielleicht auch etwas in die Autonomiephase. Sie musste sicherlich im Spital einiges über sich ergehen lassen. Dass sie jetzt kommt und etwas dagegenhält, ist eigentlich für das Kind ein toller Entwicklungsschritt aber für die Eltern nicht immer angenehm. #00:31:21-8#
-
- 104 B2: Ja (lachen) genau.ja ja. (lachen) #00:31:37-5#
-
- 105 I: Jetzt vielleicht noch zur Beschäftigung, zum Spiel oder auch zur Unterstützung der Entwicklung von M. Haben sie das Gefühl, sie haben dort durch die Begleitung der HFE noch mehr Sicherheit bekommen oder war die schon von Beginn an so da, wie man es heute spürt? #00:31:42-0#
-
- 106 B2: Ich würde schon sagen, ja. Definitiv habe ich mehr Sicherheit bekommen. #00:32:04-7#
-
- 107 I: Sie haben vorher mal erwähnt, dass sie die Körpersprache oder auch feine Zeichen von M. besser lesen konnten. Hatte das auch einen Einfluss auf das Spiel, oder die Beschäftigung mit M.? #00:32:07-5#
-
- 108 B2: Mmmh... auf das Spiel würde ich nicht unbedingt sagen. Sie ist halt schon eine sehr Deutliche. Schon immer. Sie zeigt sehr klar, was Sache ist und was gerade nicht so (lachen). #00:32:32-1#
-
- 109 I: Hat HFE auch etwas gebracht so im Zutrauen in den Umgang mit M., im Handling #00:32:46-5#
-
- 110 B2: Absolut ja. #00:32:41-8#
-
- 111 I: So im Sinne, dass man sich wie ein bisschen sicherer oder kompetenter fühlt? #00:32:41-8#
-
- 112 B2: Absolut ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch, auch jetzt noch- gibt sie mir ganz viele wichtige Sachen mit wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so einer der ganz wenigen Vorteile- wenn man das so sagen kann, wenn man so lange im Spital war- man lernt natürlich Dinge, die andere Mamis nie lernen. Oder, eben genau mit so Beziehungen mit Frau Sch. oder so oder eben auch zu einer Ergo oder Logo. Oder ich habe Tipps bekommen, die du als normales Mami nicht einfach bekommst. #00:33:21-9#
-
- 113 I: Ja, wo niemand so in der Nähe ist... #00:33:21-9#
-
- 114 B2: Absolut, wo man dann alles selber rausfinden muss. Also nein, das fühle mich also sehr unterstützt. #00:33:28-6#
-
- 115 I: Das ist schön. Jetzt hatten wir es schon davon, was die HFE für Inputs zur Unterstützung der Entwicklung geben konnte. Was würden Sie sagen, gab es auch ganz allgemein noch Vorteile, dass eine HFE drin war? #00:33:35-5#
-
- 116 B2: Auch für M. natürlich vor allem. Für sie natürlich extrem. Dass sie auch mal den Alltag vergessen konnte, denke ich. Ich nehme an für M. war der Besuch von Frau Sch. immer besonders. Sie hat ja auch auf sie reagiert, oder. Sie lacht sie an. Auch jetzt... es ist so herzlich, wie sie sie kennt und weiss, wer sie ist. In erster Linie hat sicherlich M. einen Nutzen gehabt... also ich natürlich auch, aber für sie ist das natürlich absolut mit Gold nicht aufzuwägen. #00:34:24-2#
-

- 117 I: Gibt es etwas, was sie sich sonst noch gewünscht hätten von der HFE oder etwas, was sie denken, das fehlt in dieser Spitalsituation? #00:35:10-7# #00:35:10-7#
-
- 118 B2: Also von der HFE sicher nicht, von der HFE sicher nicht. Sonst ist es halt schwierig zu sagen. Ich meine im Großen und Ganzen... überall gibt es etwas, es ist nirgends alles super, oder. Das gibt es einfach nicht. Aber im Großen und Ganzen war es gut so. #00:35:32-9#
-
- 119 I: Sie haben gesagt, dass sie etwas mehr Sicherheit bekommen haben in der Beschäftigung mit M. oder in der Unterstützung von der Entwicklung von M. und dass sie sich auch sicherer im Umgang mit M. gefühlt haben. Würden sie sagen, im Nachhinein, hat das auch einen Einfluss darauf, wie belastend sie die Situation erlebt haben. #00:36:01-1#
-
- 120 B2: Auf jeden Fall ja. Je mehr ich auch ein bisschen in meiner Energie bin, desto besser erträgt man es auch. Man reagiert ja immer etwas energieabhängig. Bei mir sowieso. Wenn ich jetzt voll in meiner Energie bin, bin ich viel belastbarer, als wenn ich jetzt gerade an meiner Energie- Hungertuch nage oder. #00:36:30-6#
-
- 121 I: Ja natürlich, ja. #00:36:30-6#
-
- 122 M: (hoppst mit Lola) #00:36:50-7#
-
- 123 B2: (lachen) #00:36:50-7#
-
- 124 I: (lachen) Ah, das ist jetzt Lola, jetzt zeigst du gerade noch in echt, wie du das schon super kannst M. So gut. Und wie stabil sie schon auf Lola sitzt, sie macht das super. #00:36:50-7#
-
- 125 B2: Ja, es ist megacool, ja. #00:36:51-5#
-
- 126 I: Hej ja, ich staune gerade richtig, wie du das machst M. #00:37:00-6#
-
- 127 B2: Ja, das macht sie jetzt seit gestern allein. Bis gestern habe ich sie jeweils noch gestützt. #00:37:08-2#
-
- 128 I: So fest bist du am hopsen M. Du machst das wirklich super. Du bist ja eine Grosse (lachen) #00:37:14-3#
-
- 129 I: Dann sind sie ja mit M. nach Hause gekommen. Das ist ja auch herausfordernd stelle ich mir vor. Da muss man sich sicherlich zuerst mal zurechtfinden mit all diesen Medis und medizinischen Geräten. Fast nochmal ein kleines Spital zuhause. #00:37:43-9#
-
- 130 B2: hm (bejahend) #00:37:43-9#
-
- 131 I: Gab es irgendwas, was sie für diese Zeit zuhause mitnehmen konnten von der HFE. Oder anders gefragt, was bleibt nach der HFE von der HFE? #00:37:43-9#
-
- 132 B2: Ja eigentlich eben, diese Kreativität mit Spielsachen aus dem Ärmel zaubern oder eben halt, was man aus Alltagsgegenständen machen kann, was sie erforschen kann. Auch so Feinmotorik Übungen. Das sind alles Dinge, die ich von Frau Sch. habe, wo ich selber nie auf die Idee gekommen wäre. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen meinem Kind ein Glas mit Bohnen hinzustellen, oder, für was auch? Aber jetzt (...) am

Anfang fand sie es ganz ganz doof. Aber mittlerweile kann ich ihr da etwas in die Bohnen reindrücken und dann fischt sie es ohne Problem raus. Also Frau Sch., also ich finde sie mega. Auf so Dinge muss man auch zuerst kommen. #00:38:46-6#

133 I: hm (bejahend) Aber es ist auch so schön, wenn die Eltern wie auch mitnehmen, oder. Es gibt ja wie so... man könnte das auch einfach Frau Sch. machen lassen und es ist ja aber auch ein Riesengewinn für M. wenn sie das wie auch in ihren Alltag mitnehmen. #00:38:56-0#

134 B2: Nei nei, ich finde schon. Natürlich, das ist mir schon wichtig. Ich mache auch all die Dinge, die die Physio mit ihr macht zuhause. Denn es ist ja auch, ich bin ja dann auch froh, wenn sie Fortschritte macht. #00:39:10-9#

135 I: hm (bejahend) Ja, und doch finde ich das aber gar nicht selbstverständlich bei dieser Belastung. Dass sie dafür noch Energie aufbringen. #00:39:56-5#

136 B2: (lachen) #00:39:56-5#

137 I: Was würden Sie sagen, waren so die grössten Herausforderungen, als sie wieder zuhause waren? #00:40:05-7#

138 B2: ähm mmmh... es ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe- durch das, dass wir das erste Lebensjahr im Spital verbracht haben- ich habe die erste Zeit zuhause wie gar nicht als Belastung angeschaut. Wir waren so froh, endlich hier zu sein. Ich habe es so genossen mit meinem Kind endlich mal mich hinzulegen. Das ist etwas, was ich ein Jahr lang nicht gemacht habe, was für andere Mamis das Normalste der Welt ist, dass man beim Mittagsschlaf sich ein bisschen hinlegt mit dem Kind. Das haben wir erst kurz vor ihrem ersten Geburtstag das erste Mal gemacht, oder. Das ist eben schon... Ich habe die ersten Wochen und Monate glaube ich einfach nur genossen. #00:41:02-6#

139 I: hm (bejahend) #00:41:02-6#

140 B2: Klar, wir sind natürlich auch als wir nach Hause gegangen sind, hat sie erst dreimal 15 Minuten Pause gemacht an der Beatmung. Mittlerweile ist sie ja den ganzen Tag schon weg davon. Auch beim Mittagsschlaf. Sie braucht nur noch in der Nacht und auch nicht mehr im Beatmungsmodus mittlerweile, sondern nur noch im CPAP (Atmungsunterstützung). Also nur noch ganz wenig. Bei der nächsten Schlafüberwachung wird dann auch mal probiert ohne. Wenn das so weitergeht, ist sie im nächsten Sommer dieses Ding los. #00:41:41-0#

141 I: So schön, eine richtige Kämpferin bist du M. #00:41:53-5#

142 B2: hm (bejahend) #00:41:53-5#

143 I: ähm hätten sie sich dort im Übergang vom Spital nach Hause noch mehr Unterstützung gewünscht. Dass allenfalls eine HFE nach Hause gekommen wäre für diese Zeit des #00:42:06-6#

144 B2: // Das wäre...auf jeden Fall. Also nicht nur HFE, sondern im Allgemeinen. Wir mussten ja mit 140 Spixtextstunden nach Hause gehen. Also ich war am Anfang kaum alleine mit meinem Kind. Ich war am Tag und die Nacht durch kaum alleine mit meinem Kind. Da bekommt man Vögel. Das hat aber das Spital verlangt, weil ich alleine bin. Wir mussten das so machen. Mittlerweile haben wir gut reduziert. Frau Sch. hat es Ihnen

vielleicht schon gesagt, seit Februar kommt sie ja zu uns. ähm Logo haben wir erst seit 1.5 Monaten. Physio war im Februar auch schon. Aber es war nichts an Therapien organisiert, ich wurde nicht informiert. ähm Nein also den Austritt dürften sie besser planen. #00:43:29-2#

145 I: Und allenfalls dass dort eine HFE drin wäre, die da allenfalls auch unterstützen könnte im Übergang. Fänden sie das sinnvoll? #00:43:33-7#

146 B2: Ganz genau. Ich glaub schon ja. Ich glaube Frau Sch. hatte da schon mehr den Durchblick #00:43:41-6#

147 I: Aber eigentlich wäre es nicht ihr Auftrag- diesen Übergang zu begleiten. Ist das richtig? #00:43:48-8#

148 B2: Absolut ja, das war ein Glücksfall. Also es ist ja allgemein ein Glücksfall, dass wir Frau Sch. haben. Also nicht Glück, sondern einfach Goodwill von ihr. Weil eben bei uns hat es nicht funktioniert mit HFE. Also es hat geheissen, es kommt jemand aber ab August und wir waren ab Januar zuhause. #00:44:06-0#

149 I: hmhm #00:44:09-7#

150 B2: Ja und Frau Sch. hat mir- das war so herzig- sie hat mich angerufen im Februar und hat gesagt, dass sie telefoniert habe, im Kanton Schwyz hätten sie erst ab August jemand. Sie hat fast- das war so herzig- Frau Sch. hat getobt. (lachen). Das war wirklich herzig, sie war fast noch wütender als ich (lachen). Sie fand, dass das gar nicht geht und es so wichtig sei, dass man mit M. arbeiten könne. Dann ist Frau Sch. effektiv alle 2-3 Wochen vorbeigekommen, eigentlich mehr alle zwei Wochen. Das hat ihr am Anfang niemand bezahlt. Sie einfach aus ihrem grossen Herz heraus zu uns gekommen. Dann hatte sie Kontakt mit der Stiftung „„ (anonymisiert), die hätten einen HFE gehabt. Der hat dann auch angerufen und wir haben einen Termin abgemacht, um uns kennen zu lernen. Dann war er aber plötzlich doch nicht mehr dort. Dann hat sich Frau Sch. anstellen lassen von dieser Stiftung und jetzt kommt sie sogar einmal pro Woche. #00:46:15-8#

151 I: Das ist ja so schön, dass das so geklappt hat. #00:46:15-8#

152 B2: Ja, nein das ist mega #00:46:17-2#

153 I: Und auch ein Gewinn für die Stiftung (lachen) #00:46:17-2#

154 B2: Frau Sch. ist absolut unser Engel. Gell M., Frau Schenk haben wir ganz fest lieb. #00:46:25-0#

155 I: Jetzt ist es aber eben so, das Thema, dass Frau Sch. bloss 40% als HFE im Kispi angestellt und obwohl sie so viel macht und schon etwas 250 Kinder begleitet hat- unglaublich bei diesem Pensum- ist es ja doch noch ein sehr kleiner Anteil von Kindern, die sicherlich auch davon profitieren würden. #00:46:53-7#

156 B2: Ja, ich habe das mit Frau Sch. auch schon angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass könnte auch daran liegen, dass man diesen Beruf Zuwenig kennt. Weil hätte ich (...) also, dass wäre jetzt auch noch etwas gewesen, was mich vielleicht interessiert hätte. #00:47:04-5#

157 I: Ja, das kann ich mir vorstellen. #00:47:05-9#

- 158 B2: Aber ich habe das nicht mal gewusst, dass es das gibt. Effektiv, bis ich selber ein Kind hatte, welches diese Therapie benötigt hat, gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ich glaube, dass geht den meisten Leuten so. Ich fände es megacool, wenn das mehr gefördert würde und wenn es da mehr Personal gäbe. Weil eben, man sieht an Kinder wie M. dann so gut, was diese Arbeit wirklich nützt. #00:47:43-4#
-
- 159 I: hm (bejahend)#00:47:52-9#
-
- 160 I: Ja, es ist ja wirklich so, das Kispi Zürich ist das einzige, welches eine HFE angestellt hat. Sie haben auch noch zwei in der Rehaklinik in Affoltern. Aber im Akkut-Kinderspital ist Frau Sch. die einzige in der Schweiz mit ihrem 40% Pensum. #00:48:36-3#
-
- 161 B2: Ah wirklich? #00:48:47-6#
-
- 162 I: Ja, sie hat vor etwa zwei Jahren an der HfH -die Hochschule für Heilpädagogik- wo ich studiere, ihre Arbeit vorgestellt. Das hat mich das so erstaunt, als sie das erzählt hat und ich fand, das kann ja nicht sein. #00:48:53-5#
-
- 163 B2: Nein, das finde ich jetzt also auch. #00:48:57-0#
-
- 164 I: Das ist das Herzblut von Frau Sch. und inzwischen auch ein bisschen von mir, dass wir versuchen dieser Arbeit etwas mehr Gewicht zu geben. #00:49:03-1#
-
- 165 B2: // unbedingt. Ich fände das so wichtig. #00:49:03-1#
-
- 166 I: // ja, hoffentlich einen kleinen Stein ins Rollen zu bringen. #00:49:08-8#
-
- 167 B2: // Das wäre so wichtig. Wirklich. #00:49:08-8#
-
- 168 I: Darum hole ich mit diesen Interviews Meinungen von Eltern ab, die das erlebt haben. #00:49:30-7#
-
- 169 B2: // Eben nicht nur für M., sondern auch für mich als Mami ist Frau Sch. Gold wert. Absolut. Mehr als nur Gold. #00:49:38-3#
-
- 170 I: Und würden Sie sagen dass - also Frau Sch. arbeitet ja vorwiegend mit Kindern von 0-12 Monaten- würden Sie sagen, die HFE wäre auch gewinnbringend etwas ältere Kinder, so das Alter bevor dann die Patientenschule reinkommt? #00:49:50-6#
-
- 171 B2: Absolut. Ich denke schon, ja. Ich sehe es ihr auch an. Alleine schon so feinmotorisch- Frau Sch. bringt immer wieder die grossen Puzzle. Ich habe sowas hier. Das ist noch etwas schwierig im Moment habe ich das Gefühl, oder... #00:50:35-1#
-
- 172 I: Ja, vielleicht. Es gibt ja auch solche wo nur eins, zwei oder drei Teile drin sind. Aber es ist ja auch schon super für die Feinmotorik, die Teile einfach rauszunehmen, hören wie es klingt wenn man sie runter wirft, das ist auch eine Erfahrung. Oder die Bilder anschauen. #00:50:35-1#
-

- 173 B2: Genau und Frau Sch. hat noch eins, welches etwas grösser ist. Mit den runden Teilen wo unten einfach ein Bild drauf ist. Die runden kann sie schon richtig gut reinton. #00:51:19-5#
-
- 174 I: Das wäre eigentlich so das, was mir wichtig war zu erfahren. Eben dieser Ausblick war mir auch wichtig, ob sie finden das müsste ausgebaut #00:51:28-8#
-
- 175 B2: // Absolut hey. Zwölf von Zehn (lachen) #00:51:28-8#
-
- 176 I: (lachen) Super. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe und Sie aber noch wichtig fänden zu sagen? #00:51:38-7#
-
- 177 B2: Nein, halt eben, dass es schon sehr wünschenswert wäre, wenn euer Beruf mehr gefördert werden würde. Eben halt auch etwas mehr darüber berichten, damit die Leute das Kennenlernen. #00:52:40-9#
-
- 178 (...) Mutter muss Trachialkanüle von M. absaugen #00:52:40-9#
-
- 179 I: Da staune ich ja immer wie die Mamis und Papis schon fast zu Medizinfachpersonen werden. #00:53:17-7#
-
- 180 B2: Das ist so, ja. M. sag mal noch, wie macht der Löwe? #00:53:17-7#
-
- 181 M.: "Wuähhhh" #00:53:17-7#
-
- 182 I: (lachen) Wau, so einen gefährlichen Löwen kannst du machen. Wuähhh. (lachen) #00:53:35-0#
-
- 183 M.: Wuähhhh! #00:53:35-0#
-
- 184 I: (lachen) Vielen vielen Dank, dass ich trotz der blöden Umstände. #00:53:43-2#
-
- 185 B2: Das können Sie gar nichts dafür, alles gut. Ich habe es ja da in meinem Kalender eingeschrieben. #00:53:54-2#
-
- 186 I: Aber ich wäre also auch gerne ein zweites Mal hier hergefahren. Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was Sie leisten und bin sehr froh, dass wir das Interview machen konnten. Ich habe hier noch ein ganz kleines Danke, mehr symbolisch- ein Schutzengeli. Etwas Süsses braucht es manchmal. #00:54:06-4#

Post-Transkript Elterninterview 2

Ort der Durchführung:
Bei der Familie zuhause
Anwesende:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter - Kind (2 Jahre) - Interviewende - Vater der Interviewpartnerin - Zu Beginn noch die Kinderspitex
Informationen zu InterviewpartnerIn:
<ul style="list-style-type: none"> - Alleinerziehend - Lebt in einer sehr kleinen Wohnung mit ihrem Kind - Das Kind braucht noch sehr viel Spitex- Betreuung, es fallen sehr viele Termine an - Die Mutter hat kaum Zeit für sich - Der Vater der Interviewpartnerin kann inzwischen stundenweise zum Kind schauen, jedoch muss die Mutter in der Nähe sein, falls ein Notfall eintritt.
Erster Eindruck
<ul style="list-style-type: none"> - Zuerst findet die Interviewende bei der angegebenen Adresse den Namen der Interviewpartnerin nicht und weiss nicht wo klingeln. Ein Nachbar fragt, wer gesucht wird, lässt die Interviewende ins Haus und zeigt, wo die Interviewpartnerin wohnt. - Es erscheint ein älterer Herr an der Tür. Die Interviewende fragt nach der Interviewpartnerin. Diese ist jedoch nicht zuhause. Der ältere Herr bittet die Interviewende rein und ruft bei der Interviewpartnerin an. Diese ist unterwegs, um seit langem wieder mal etwas für sich zu machen. Sie hat den Termin vergessen. Die Interviewende hört, wie die Interviewpartnerin wütend ist, weil sie sich auf ihren Ausflug gefreut hat. Sie bietet sofort an, das Interview zu verschieben. Die Interviewpartnerin kennt den langen Anfahrtsweg der Interviewenden und besteht darauf zurückzukommen, trotz mehrmaligem Angebot der Absage. Nach 5 Minuten erscheint sie aufgebracht und sichtlich gestresst. Die Interviewende versucht nochmal das Interview zu verschieben. Die Interviewpartnerin möchte das Interview durchführen und zwar möglichst schnell. So wird das Interview doch gestartet.
Gesprächsverlauf
<ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn fühlt sich die Interviewende sehr unwohl und weiss nicht, ob ein Interview mit dieser Ausgangslage für die Arbeit verwendet werden kann. Zudem ist in dieser kleinen 1.5 Zimmer Wohnung noch der Vater der Interviewpartnerin, das Kind und eine Mitarbeiterin der Kinderspitex anwesend. Die Antworten sind zu Beginn kurz. Nach und nach wird das Gespräch entspannter. Die Fragen müssen am Anfang etwas umgestellt werden, damit die Interviewpartnerin ins Erzählen kommen kann. Mit der Zeit entwickelt sich das Gespräch zu einem offenen, entspannten Austausch. Es kann auch zusammen gelacht werden. Zwischen durch gab es auch sehr emotionale, berührende Momente, in denen Tränen flossen. Am Ende kann sich die Interviewende nochmal für die Zeit bedanken und sagen, dass sie gerne nochmal hergefahren wäre. Die Interviewpartnerin zeigt den eingeschriebenen Termin auf dem Kalender und sagt, dass sie sehr emotional sei und sich am meisten über sich selbst aufgeregt habe. Das Kind kommt beim Gespräch immer wieder mal kurz dazwischen, jedoch wird das nicht als störend, sondern eher als Bereicherung empfunden. Der Vater der Interviewpartnerin hört aufmerksam zu und betont, dass er vieles auch noch nie so gehört hat. Zu Beginn war es irritierend, dass der Vater sich im Raum aufhielt und nicht am Gespräch beteiligt war. Mit der Zeit konnte das jedoch ausgeblendet werden.
Gedanken, Hypothesen zum Interview
<ul style="list-style-type: none"> - Die Ausgangslage war äusserst schwierig. Das gemeinsame Interesse an der HFE im Kinderspital hat hier sicherlich geholfen, den schwierigen Start zu überwinden - Das Kind war fast ein ganzes Jahr hospitalisiert und sie hatten in der ersten Zeit 144 Stunden Kinderspitex Zuhause. - Alleinerziehend und solche Herausforderungen tragen... Wie schafft man das?

- Trotz schwierigem Gesprächsstart gab die Interviewpartnerin sehr intime, emotionale Einblicke in ihre Belastungen und ihre Gefühle. Was alles andere als selbstverständlich ist und die Interviewende sehr beeindruckt hat.

Eigenes Empfinden, Befindlichkeit

- Am Anfang fühlte sich die Interviewende herausgefordert. Es war eine äusserst unangenehme Situation. Zumal man eine so belastete Person nicht noch zusätzlich belasten möchte aber alle Angebote zum Verschieben oder Absagen ausgeschlagen wurden. Schön war aber, dass die Stimmung sich geändert hat. Im Verlaufe des Interviews legte sich die Anspannung bei der Interviewenden und dem Gegenüber und das Gespräch wurde angenehm.
- Nach dem Interview hat sich die Interviewende lange überlegt, wie solche Situationen bei den nächsten Interviews vermieden werden können. Auch ein kurzer Austausch mit der HFE im Kinderspital war hilfreich. Die Überlegungen und der Austausch führten zur Entscheidung, nebst Telefonischer Terminabsprache und Terminbestätigung per Mail bei den kommenden Terminen noch am Vortrag mit den Eltern Kontakt aufzunehmen um nachzufragen, ob der Termin noch in Ordnung geht.

Sonstiges, Besonderes

- Das Kind braucht noch zeitweise das Beatmungsgerät und hat eine Trachialkanüle
- Kind ziemlich genau das ganze erste Lebensjahr hospitalisiert

Transkript Elterninterview 3

- 1 I: Nochmals ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft zum Interview. Mir ist sehr bewusst, dass Sie auch sonst schon mehr als genug Termine haben. #00:00:00-0#
-
- 2 B3: Sehr gerne. #00:00:00-0#
-
- 3 I: I. wird im April zwei Jahre alt, ist das richtig? #00:00:28-5#
-
- 4 B3: Ja, genau. #00:00:28-5#
-
- 5 I: Hat er Geschwister? #00:00:28-5#
-
- 6 B3: Nein. #00:00:28-5#
-
- 7 I: Wie lange war I. im Kinderspital? #00:00:28-5#
-
- 8 B3: Insgesamt? #00:00:28-5#
-
- 9 I: Ja genau. #00:00:28-5#
-
- 10 B3: Also wir waren ab Geburt 5 Monate im Kinderspital. Dann gingen wir nach Hause und für die zweite Herzoperation waren wir wieder 6 Wochen da. Zwischendurch mal eine Woche oder 2-3 Tage wegen Infekten oder so und jetzt letzten November/ Dezember nochmal 5 Wochen. Also insgesamt etwa 7-8 Monate. #00:01:07-2#
-
- 11 I: hm (bejahend) Das ist eine wirklich lange Zeit. Mussten Sie immer hin und her fahren oder hatten Sie in Zürich eine Möglichkeit zu bleiben? #00:01:21-9#
-
- 12 B3: Nein, wir hatten ein Studio dort. Und ähm ja, wir gingen das erste Mal nach Hause nach 5 Monaten und haben zwar unseren Sohn gekannt, wussten aber nicht, was Alltag heisst. #00:01:31-9#
-
- 13 I: hm (bejahend) Jetzt ist I. ja wieder zuhause seit Dezember und vorher war der letzte Austritt im (...) also wann kam er von der 2. Herzoperation nach Hause? #00:01:46-9#
-
- 14 B3: Ja, es war so ein hin und her. Er hatte noch einen Hodenhochstand und der musste auch operiert werden. Das war am ersten September. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es jetzt wieder gut. Es hatte zwar nachher nichts mit dem Hodenhochstand zu tun, sondern mit dem Herz. Und dann hatte er Corona und dann hatte er Rhino entero und dann hatte er Rotaviren. Es war immer so, wir waren wieder eine Woche zuhause, dann hatte er wieder Fieber, dann sind wir wieder ins Kinderspital gegangen. Also eigentlich seit dem ersten September war es ein hin und her. #00:02:29-5#
-
- 15 I: hm (bejahend) Eigentlich nie so wirklich zuhause angekommen. Oje, das klingt sehr intensiv. Und jetzt, wie geht es ihm jetzt? #00:02:39-9#
-
- 16 B3: Ich finde, sehr gut. #00:02:44-8#
-

- 17 I: Er sieht auch so richtig gesund aus. Ich bin echt erstaunt, wie ein Kind nach so langen Tortouren so gesund aussieht und so mobil ist. #00:02:52-6#
-
- 18 B3: Ja, wirklich. Er ist wirklich gerade sehr mobil und sieht gesund aus. Essen ist unser Schwachpunkt. Das war immer schwierig und wird es wohl noch etwas bleiben, aber wir schaffen das. #00:03:11-4#
-
- 19 I: I. entdeckt gerade richtig die Welt, schön zu sehen, wie er spielt. Ist inzwischen wieder etwas Ruhe reingekommen, konnten Sie wieder etwas zuhause ankommen? #00:03:46-6#
-
- 20 B3: Ja, ja wirklich. #00:03:46-6#
-
- 21 I: Aber jetzt waren Sie noch krank, oder? #00:03:41-0#
-
- 22 B3: Ja, ich bin seit unserem Austritt im Dezember am Kränkeln, erkältet, aber jetzt ist es am Abklingen. #00:03:41-0#
-
- 23 I: Dann hat es Sie erwischt, als es I. besser ging. #00:03:41-0#
-
- 24 B3: Ja, das zieht sich dann so hin. Man hat einfach keine Zeit gesund zu werden. Keine Zeit für Erholung oder um sich eine Pause zu gönnen. Das ist schwierig. #00:04:05-1#
-
- 25 I: hm (bejahend). Das glaube ich. Wann haben Sie erfahren, dass I. nach der Geburt im Spital bleiben muss? Bereits in der Schwangerschaft oder nach der Geburt? #00:04:13-9#
-
- 26 B3: Im 5. Monat. #00:04:27-0#
-
- 27 I: Hat man da den Herzfehler entdeckt? #00:04:30-2#
-
- 28 B3: Genau. Es war eigentlich ein Zufallsbefund. Mein Frauenarzt hat gemeint, er habe eine singuläre Nabelschnurarterie gesehen. Und ähm wollte das noch durch einen Spezialultraschall bestätigen lassen. Dann ging ich ins Kantonsspital. Dort wollten die nicht aufhören zu schallen. Also nach einer Stunde fand ich ähm der Chefarzt kam und so und dann haben sie gesagt, mit grosser Wahrscheinlichkeit hat er einen Herzfehler und muss direkt nach der Geburt operiert werden. #00:05:12-1#
-
- 29 I: hm (bejahend) #00:05:16-8#
-
- 30 Beratende: Und dann gingen sie aber davon aus, etwa 8 Wochen. #00:05:20-6#
-
- 31 I: Wieso mussten Sie so viel länger bleiben? Gab es Komplikationen? #00:05:20-6#
-
- 32 B3: Ja, er hatte einfach jegliche Komplikation. Am Anfang gingen die Wassereinlagerungen nicht weg, Dann hatte er Lungenentzündungen, er hatte Krampfanfälle, sie mussten ihn reanimieren, er hat angefangen Rhythmusstörungen zu machen, Darmentzündungen ähm nicht zugenommen, so das Critical-Illness- Syndrom. Er hat sich am Anfang lange nicht bewegt. Obwohl er keine sedierenden Medikamente mehr hatte. Ja, und so hat sich das hingezogen. Wir waren eben, von diesen 5 Monaten waren wir 3 Monate auf der Intensivstation. #00:06:05-0#
-

- 33 I: hm (bejahend) das ist sehr lange. Und Operationen hatte er mehrere in dieser Zeit oder eine? #00:06:14-2#
-
- 34 B3: Ja, am 2. Lebenstag hatte er die erste. Das war aber nur um die Lungenarterie zu klippen und dann am 7. Tag die erste grosse Herzoperation und jetzt eben im Februar die zweite grosse Herzoperation. #00:06:37-4#
-
- 35 I: Bei der zweiten hatte er dann weniger Komplikationen? #00:06:41-3#
-
- 36 B3: Ja, dort war er nur 6 Wochen und war natürlich auch schon etwas grösser und stärker. #00:06:46-8#
-
- 37 I: hm (bejahend) Aber ist er eigentlich termingerecht zur Welt gekommen? #00:06:56-3#
-
- 38 B3: Ja, ja. #00:06:56-3#
-
- 39 I: Uff ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das als Eltern sein muss, wenn man das nie selbst erlebt hat. Wenn das eigene Kind in so einem kritischen Zustand ist und das über so lange Zeit. #00:07:04-6#
-
- 40 B3: Ja, also das Kispi ist wie so ein Mikrokosmos. Wenn man dort ist, ist alles andere auf der Welt eigentlich egal. Man ist dort, hat seinen Alltag, seine Routine. Man kommt irgendwann nach 3-4 Wochen so in eine Routine. Um 7.30 Uhr steht man auf, um 8.00 Uhr ist man auf der IPS, dann geht man Frühstücken, später zum Mittagessen (...) also es ist wie so. Man macht alles dort. #00:07:38-6#
-
- 41 I: Jetzt vielleicht eine etwas komische Frage. Es geht darum, die starke Belastung für die Eltern auch mit Zahlen aufzuzeigen. Es geht auch darum, das Ausmass an Belastung aufzuzeigen, welchem die Eltern in so einer Situation ausgesetzt sind. Ich habe hier eine Skala von 1-10. Wenn Sie die Stichpunkte dazu lesen, was würden Sie sagen, wie hoch war die Belastung in der Zeit im Kinderspital? #00:08:15-7#
-
- 42 B3: Ganz klar eine 10. #00:08:34-9#
-
- 43 I: Es war 10 in dieser Zeit im Kinderspital? #00:08:34-9#
-
- 44 B3: Ja, ganz klar eine 10. Auch jetzt, so die letzten 5 Wochen als wir wieder im Kinderspital waren. So keine Perspektive zu haben. Das war sehr schlimm. Man probierte aus mit verschiedenen Medikamenten und so und wieder zurück auf die IPS und wieder PSA und all das. Also es ist ganz klar für mich eine 10. #00:09:29-2#
-
- 45 I: hm (bejahend) Und man weiss ja, in diesem Moment auch nicht, was als nächstes kommt, ob die medizinischen Interventionen helfen und wie lange man noch bleiben muss. #00:09:38-0#
-
- 46 B3: Genau. genau. Gerade bei so einem Fall wie I. Da macht auch niemand eine Prognose. Da heisst es, heute ist das Ziel das und das zu machen. Was morgen ist werden wir sehen (...) #00:09:47-5#
-
- 47 I: hm (bejahend) und jetzt im November/ Dezember war er wegen einem Infekt im Kispi? #00:09:59-5#
-

- 48 B3: Ja, er hat aufgehört zu essen und zu trinken. Dann weiss man bei ihm, jetzt ist nicht mehr gut. Er hatte dann nochmal einen kompletten kardialen Zusammenbruch. Mit Krampfanfällen und man musste medikamentös reanimieren. Also es war wirklich kritisch. #00:10:24-0#
-
- 49 I: Ou, nochmal so richtig heftig, also nicht einfach ein Infekt. #00:10:24-0#
-
- 50 B3: Nein, Dann hat man rausgefunden, dass dieser Betablocker, den er hatte, A zu wenig gewirkt hat für sein Herzchen und B dazu geführt hat, dass er einen so tiefen Blutzucker hatte und darum gekrampft hat. Das war wie ein Zusammenspiel von ganz vielem. Dann waren wir halt wieder auf der IPS und natürlich wieder komplett intubiert, Nasensonde, lahmgelegt (...) also Feld 1. #00:10:51-6#
-
- 51 I: O nein. Unvorstellbar. Und jetzt, einige Wochen später sieht man ihn hier so aktiv spielen und die Welt entdecken. #00:11:03-7#
-
- 52 B3: Ja, Wahnsinn. Das war an einem Freitag und eigentlich schon am Sonntag hat er sich so gut erholt und konnte wieder lächeln. Ich muss ihnen dieses Foto zeigen. Er mit dieser Infusion am Kopf, aber so richtig am Strahlen. #00:11:24-0#
-
- 53 I: Ein richtiger Kämpfer bist du I., unglaublich. #00:11:33-0#
-
- 54 B3: Ja, wirklich. #00:12:04-0#
-
- 55 I: So nach dieser ersten langen langen Zeit, nach den 5 Monaten, als sie nach Hause durften, wie hoch würden sie sagen war da die Belastung? Man kann ja dann nicht klingeln, wenn etwas ist und so... #00:12:07-6#
-
- 56 B3: Genau. Also man muss es wie ein wenig aufteilen. Das erste Mal als wir nach Hause gekommen sind nach den 5 Monaten im Kinderspital. sagten wir zueinander, wir würden am liebsten wieder zurück ins Spital gehen. Ich sage, die ersten zwei Wochen kamen wir überhaupt nicht klar, mein Mann und ich. Medikamente richten, Sondennahrung richten, Medikamente, die speziell für ihn hergestellt werden, schauen dass die besorgt werden können, Material bestellen, Therapien planen. Also es war wirklich so, wir haben beide gefunden, können wir wieder zurück? Wir kennen das nicht und wollen das auch gar nicht. #00:13:01-3#
-
- 57 I: hm (bejahend) Manchmal hat man das Gefühl, Eltern müssen fast zu Pflegefachpersonen werden. #00:13:04-6#
-
- 58 B3: Ja, ja. Und obwohl wir super Unterstützung hatten durch Kinderspitex, Kinderarzt, Kispä Zürich und all das... war es auch da eine 10 von der Belastung her. Aber man lernt dazu. Man lernt. Der Unterschied ist auch, wir gehen anders um damit. Bei mir kommt es immer so zeitversetzt. Ich funktioniere relativ gut im Spital und wenn wir nach Hause kommen, merke ich die permanente Anspannung. Bei ihm ist es wie so ein bisschen anders. Ihm ist es manchmal Spital einfach zu viel und wenn wir dann zuhause sind, ist es dann wieder besser. #00:14:05-6#
-
- 59 I: Dann können Sie sich gegenseitig auch etwas auffangen so? #00:14:08-8#
-

- 60 B3: Genau. Ja und man muss vertrauen haben in das Kind und sagen, ähm, doch du wirst das machen, wir kennen dich, wir wissen, was die Zeichen sind, wenn es nicht gut wäre. Zum Glück konnten wir das bis jetzt auch immer erkennen und wenn etwas war, reagiere und gingen rechtzeitig ins Spital. #00:14:49-3#
-
- 61 I: hm (bejahend) Was würden Sie sagen, nach einer gewissen Zeit des Ankommens zuhause. Als das meiste mal organisiert war und wieder so einigermaßen Rhythmus reinkam, wie gross war da so die Belastung? #00:14:49-3#
-
- 62 B3: 5-6, würde ich sagen. #00:15:48-2# #00:15:48-2#
-
- 63 (I. macht sich bemerkbar und verlangt nach Aufmerksamkeit, Die Mutter stellt ihm die Spielkiste hin. #00:15:48-2#
-
- 64 I: Ah... der der Oball mit Rettungsfolie. Ist der von Frau Sch. (HFE) (lachen) #00:15:48-2#
-
- 65 B3: (lachen) Ja. Der Oball. Von Sekunde eins an, als Frau Sch. den mitgebracht hat, war der sicher für ein Jahr lang das absolute Lieblingsspielzeug. grossartig. Mittlerweile jetzt nicht mehr so... aber der ist grossartig. #00:16:32-4#
-
- 66 I: (lachen) Jetzt waren Sie ja Wochen oder Monatelang im Kinderspital. Was würden Sie sagen ist noch sehr präsent von dieser Zeit? #00:16:46-4#
-
- 67 B3: (...) Das ist eine gute und gleichzeitig eine schwierige Frage. Weil, man vergisst sehr schnell. Aber ich würde sage so das null Pause haben. Am Anfang war es noch anders. Weil er da noch so klein war, konnten wir auch mal zusammen Essen gehen und es hat ihn nicht interessiert, wer auf ihn geschaut hat. Aber jetzt konnten wir ihn nicht mehr allein lassen. Es musste immer jemand bei ihm sein. Schlafen bei ihm, oder. Dazu kam noch, dass M. (Vater) den Arm in der Schlinge hatte wegen einer Verletzung. Das heisst er konnte nichts machen, konnte I. nicht aufnehmen in der Nacht und hat auch nicht dort geschlafen. Das hätte ja nichts gebracht, weil er ihn nicht aufnehmen konnte. Also war ich 24 Stunden da. #00:17:58-0#
-
- 68 I: 24/7 eigentlich, hm (bejahend) Ja, das kommt noch dazu, die Nacht. #00:18:03-5#
-
- 69 B3: Ja, die ersten 5 Monate haben wir nie dort geschlafen. Das hätte gar nichts gebracht. Auf der IPS kann man eh nicht und auf der PSA war er happy. Er war sich gewohnt, dass jede Nacht jemand anderes kommt. Das geht jetzt nicht mehr. #00:18:16-7#
-
- 70 I: Eigentlich eine schöne Entwicklung von ihm und gleichzeitig auch so anstrengend, oder? #00:18:19-4#
-
- 71 B3: Ja, eine schöne Entwicklung, aber anstrengend. Gleichzeitig war Winter, es hat geschneit, wir konnten nicht wirklich raus gehen, weil es sehr kalt war. Das ist so negativ haften geblieben, dass ich keine Pause hatte. #00:18:40-8#
-
- 72 I: hm (bejahend) Und von der ersten Zeit, von den ersten fünf Monaten im Spital oder auch nach der zweiten Herzoperation? #00:18:40-8#
-
- 73 B3: Sicher diese Nacht, als er reanimiert werden musste. Sicher auch dass... es ist immer wieder etwas gekommen. Wir haben etwas überstanden, die Lungenentzündung war überstanden, 3,4 Tage später hiess es,

er hat eine komische Hautfarbe, wieder Fieber. Man wusste nie, was als nächstes kommt und wann das ein Ende hat. #00:19:39-3#

-
- 74 I: hm (bejahend) Was würden Sie sagen, hat Ihnen am meisten geholfen in diesen Herausforderungen? #00:20:14-1#
-
- 75 B3: Ich glaube die Unterstützung, die wir von unseren Familien bekommen haben und von Freunden. Wir haben ganz am Anfang (...) ich weiss noch, ich war noch am Unispital. Also ich war im Unispital wegen dem Kaiserschnitt. Und natürlich haben alle gefragt " und wie ist es" und so. Natürlich haben alle einzeln geschrieben und ich war nur noch am Schreiben. Irgendwann kam M. (Vater) mit der Idee, einen Chat zu machen. So haben wir einen I.-Chat gemacht mit der Familie und den besten Freunden und einfach, die die es interessiert. Und so haben wir einen Chat gemacht mit etwa 25 Leuten drin. Diese Unterstützung, die wir von den Leuten in diesem Chat bekommen haben, wo meine besten Freundinnen geschrieben haben oder die Familie geschrieben hat oder wir auch Reaktionen bekommen haben, wenn wir ein Foto gesendet haben oder News. Wir haben immer Updates gemacht... am Morgen, am Mittag und am Abend. Ich glaube das war etwas, was uns auch geholfen hat, um zu wissen, wir sind nicht alleine. Gerade am Anfang als nur eine Person kommen durfte. Und natürlich schon auch die grossartigen Leute im Kinderspital. Wir hatten Pflegerinnen, gell I. mit U. zum Beispiel. Da verbringt man tageweise, schichtenweise miteinander. Denn man sitzt ja da einfach am Bettchen. Dann fängt man an miteinander zu auszutauschen. Irgendwann fängt man an miteinander zu lachen, irgendwann fühlt man sich fast als Teammitglied. Weil du so viel- also sie sagten uns auch wir seien Eltern, die fast immer dort waren. Dann bekommt man auch alles mit. Das ist auf die eine Seite schwierig, weil auch schwierige Dinge passieren. Auf der anderen Seite auch schön im Sinn von man ist nicht einfach Bett 6, sondern das ist I. und das ist Frau S. und das ist Herr B. und das ist gut so. #00:25:22-8#
-
- 76 I: hm (bejahend) Ja und das sind auch Leute, die wissen, mit was sie gerade herausgefordert sind, oder? Anderen muss man ja manchmal lange erklären #00:25:23-9#
-
- 77 B3: // Ja und man kann das ja auch gar nicht erklären, das ist ja auch schwierig, die kennen das ja nicht. Die können das nicht nachvollziehen. Und man hat ja auch nicht noch die Kraft, um das jemandem zu erklären. #00:25:38-3#
-
- 78 I: hm (bejahend) #00:25:38-3# #00:25:52-2#
-
- 79 B3: Und auch so Fragen wie "Wann könnt ihr jetzt endlich nach Hause gehen?" Da hätte ich die Leute an die Wand klatschen können. #00:25:59-6#
-
- 80 I: Das hätten Sie auch gerne gewusst, oder? Aber das nach Hause gehen ist ja in diesem Moment nicht das erste Thema, wenn das Kind in so kritischem Zustand ist. #00:26:13-8#
-
- 81 B3: Genau. Da gehts ums Überleben. Das ist halt auch etwas, das können ganz viele Leute gar nicht nachvollziehen. Hätte ich vorher auch nicht gekonnt. Das Thema Tod, oder? Wo man uns gesagt hat, das Einzige, was I. jetzt noch helfen kann ist die Zeit. Wir haben medizinisch alles gemacht was möglich ist. Das Einzige, was jetzt noch helfen kann ist die Zeit. Dann fängt man schon auch an, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen und sagt sich, ja vielleicht gehen wir zu zweit nach Hause. #00:26:49-7#
-

- 82 I: hm (bejahend) Ja und man bekommt es ja zum Teil auch rundherum mit, oder? Gnadenlos, es geht ja nicht überall gut aus. #00:26:57-2#
-
- 83 B3: Ja natürlich. Genau. Dann wenn jemand kommt und sagt: "Es kommt schon gut", sage ich, hör auf mit solchen Floskeln. Wir wissen jetzt einfach nicht, ob es gut kommt oder nicht. Darum eben, um den Bogen wieder zu schliessen zu diesem Mikrokosmos. Wenn man nicht dort arbeitet oder dort ist, kann man sich das nicht vorstellen. #00:27:16-9#
-
- 84 I: hm (bejahend) Ja, es ist völlig eine eigene Welt, oder? Probleme die Aussen gross scheinen sind dort wahrscheinlich #00:27:27-4#
-
- 85 B3: // winzig, genau. #00:27:38-7#
-
- 86 I: ähm Jetzt geht es in diesem Interview auch um die Entwicklungsbegleitung, Entwicklungsförderung, das Spiel. Die HFE hat ja so den Blick auf die Entwicklung des Kindes, die gottseidank ja auch oft einfach passiert, auch wenn das Kind überall Schläuche hat, lernt es langsam, das Händchen zum Mund zu führen, Dinge anzuschauen, ... Jetzt, wenn das Kind krank ist, macht man sich darüber wahrscheinlich auch nicht gross Gedanken, da steht sicher anderes im Vordergrund. Wenn es aber Momente gab, wo er wach war und einigermassen fit, was haben sie da mit ihm gemacht? Noch bevor die HFE dazukam. #00:28:37-9#
-
- 87 B3: Ja ich glaube, für uns ist es ja. Also ich bin selber Psychologin und habe lange in der psychiatrischen Klinik gearbeitet und weiss, wie wichtig, dass Therapien sind. Abgesehen von der klassischen Psychotherapie eben auch Kunsttherapie, Bewegungstherapie, all das. Für uns war es schon von Anfang an klar, alles was möglich ist, bitte vorbeikommen. Wir hatten schon von Beginn weg Musiktherapie, fast von Anfang an die HFE, dann Ergo, Physio. Für uns war es sehr wichtig, dass wir alles, was wir I. gutes Tun können, unbedingt ins Boot zu holen. Darum war es für uns immer sehr schön, wenn die Leute vorbeikamen. Das gab dann auch für uns etwas Abwechslung. Ganz am Anfang war es vor allem die Musiktherapie, die I. wirklich gutgetan hat. Wo wir wirklich zum Teil dann auch Interventionen ohne zusätzliche Schmerzmedikamente machen konnten. Und denn... mit der Zeit als er die Augen offen hatte, geschaut hat, sich etwas bewegen konnte, halt auch die speziellen Spielsachen von Frau Sch. wie der Oball oder die Schwarz-weiss Ringe. Das war auch grossartig von Fr. Sch. So einfach, aber er war fasziniert von diesen Ringen. Dann hat man auch gemerkt, ich kann mich noch so gut an das Bild erinnern. Wir waren so in einem hinteren Zimmer auf der IPS, wo so die stabileren Kinder sind. Und dann habe ich diesen Ball von Fr. Sch. aufgehängt. Dann hat I. diesen Ball etwa eine halbe Stunde lang einfach angeschaut. Manchmal ist er so zufälligerweise angekommen und hat wieder geschaut. Ich habe dann so seine Faszination gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, ah er sieht es, er will, er probiert. Das war dann auch schön diesen Entwicklungsschritt zu sehen. Ah, da geht etwas, er liegt nicht einfach so da, sondern nimmt seine Umwelt war. #00:31:05-5#
-
- 88 I: Ja, das ist schön, dass sie diese Entwicklungsschritte auch so sehen konnten. Das ist ja nicht immer einfach, wenn man ständig da ist. #00:31:12-6#
-
- 89 B3: Ja, absolut. #00:31:23-5#
-
- 90 I: Jetzt vielleicht noch so vor der Zeit als die HFE dazukam. Wie haben Sie sich jeweils mit I. beschäftigt, gespielt, wenn er genug fit war? #00:31:28-9#
-

- 91 B3: Ich durfte ihn erst mit 3-4 Wochen das erste Mal auf den Arm nehmen. Weil er noch lange den Thorax offen hatte und man ihn nicht bewegen durfte. Er hatte auch so viele Schläuche. Ich zeige Ihnen mal ein Foto wie das ausgesehen hat. #00:32:13-2#
-
- 92 I: Oh ja, da gibt es kaum einen Fleck, wo nichts ist. Da ist nicht viel Körperkontakt möglich. #00:32:17-4#
-
- 93 B3: Ja, ganz wenig. Respektiv hatte er am Anfang noch so ein Hormon Prostagladine bekommen und dann war er sogar so berührungsempfindlich. Dann konnte man ihn eigentlich nicht mal berühren. #00:32:33-8#
-
- 94 I: Nicht mal berühren? #00:32:33-8#
-
- 95 B3: Ja. Man konnte ihn ein bisschen pflegen, etwas Muttermilch an die Lippe, vielleicht etwas Händchen berühren, sonst nicht viel. Singen konnte ich, das machten wir viel. Aber jetzt so interagieren mit ihm war nicht möglich. #00:32:59-9#
-
- 96 I: Das sind wirklich sehr bewegende Bilder. Unglaublich was du für ein Kämpfer bist I. ähm Bei Ihnen ist die Frage vielleicht noch schwierig, da Sie ja schon sehr früh wussten, dass I. nach der Geburt operiert werden muss und eh alles anders wird. Die Frage wäre gewesen, ob sie sich schon vorher irgendwann mal mit der Entwicklung oder dem kindlichen Spiel auseinandergesetzt haben, etwas darüber gelesen haben... #00:33:55-0#
-
- 97 B3: Nein genau. Ich habe mich bewusst nicht damit auseinandergesetzt oder Bücher gelesen über die Entwicklung. Ich wusste ja, es wird eh anders kommen. Wir haben auch ganz bewusst gar nichts gekauft für I. Wir sind in dieser Zeit noch umgezogen in diese Wohnung. Das war gut als Ablenkung. Aber wir haben dann eigentlich erst Dinge für I. gekauft, als wir wussten, wir können nach Hause gehen. Ich glaube das hätte mir das Herz zerrissen, wenn ich in ein fertiges Kinderzimmer gekommen wäre ohne ihn. Ob das dort eine bewusste Entscheidung war oder nicht weiss ich nicht mehr, aber es ist wie so gewesen. Wir haben dann eigentlich die letzten zwei Wochen, als wir wussten, wir können nach Hause gehen online alles bestellt. Windeln, Feuchttücher, Bett, tutti quanti. Eine Grossbestellung. Aber es war so wie... jetzt können wir bestellen und es ist gut. Jetzt können wir nach Hause. #00:35:03-5#
-
- 98 I: Ja, ja. hm (bejahend) Ja, das ist auch so etwas, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nie erlebt hat #00:35:17-5#
-
- 99 B3: // Ja, so der Nestbautrieb... das hatte ich gar nicht. Denn wir wussten ja nicht, was auf uns zu kommt. Sie haben uns ganz klar gesagt, dass 15% sterben an solchen Operationen, respektiv an Komplikationen danach. Ich meine, 15% ist ein hoher Prozentsatz, oder. #00:35:33-3#
-
- 100 I: hm (bejahend) ja sehr. Jedes Prozent, jede kleinste Möglichkeit, dass sowas passieren könnte, ist ja absolut der Horror. #00:35:39-4#
-
- 101 B3: // ja, genau. #00:35:55-1#
-
- 102 I: ähm Wie wichtig war es für Sie, als sie gesehen haben, er reagiert, er ist einigermassen fit, nicht sediert, wie wichtig war es für Sie, sich mit I. zu beschäftigen oder man könnte auch sagen, mit ihm zu spielen? #00:35:53-2#
-

- 103 B3: Sehr. Also eben, irgendwann ging dann M. (Vater) wieder arbeiten. Er war sicher 10 Wochen auch im Spital. Wir waren beide da. Als er dann wieder arbeiten ging, war ich natürlich auch mehr mit I. allein. Aber dann haben wir immer probiert (...) also irgendwann konnten wir ihn dann auch allein rausnehmen, oder. Als es etwas weniger Kabel wurden. Und dann habe ich ihn mit dem Stillkissen so rausgenommen und hingelegt, dass er mich anschauen konnte. Dann haben wir zusammen Lieder gesungen oder mit dem Ball oder mit anderen Dingen angefangen zusammen zu interagieren. Das war halt die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Wir durften ja nicht die Station verlassen. Zwölf Stunden am Tag - gut er hat ja viel geschlafen- aber das ist trotzdem eine lange Zeit. #00:37:21-3#
-
- 104 I: Würden Sie sagen, dass Sie von Anfang an wussten, wie sie I. in seiner Entwicklung unterstützen können oder war das noch schwierig am Anfang? #00:37:33-7#
-
- 105 B3: Ist jetzt noch eine schwierige Frage #00:37:37-5#
-
- 106 I: // Ich meine, wie Sie sich mit ihm beschäftigen oder spielen können, welche Spielmaterialien gerade aktuell sind,... oder war das noch schwierig am Anfang?
-
- 107 B3: Das war noch schwierig am Anfang. Wir mussten oder durften uns ja auch einfach auf das verlassen, was uns gegeben wurde. Wir hatten ja keine eigenen Spielmaterialien. Darum haben wir einfach mit dem gespielt, was da war. Die hatten wir von Frau Sch. oder von der Physio oder von der Musiktherapie (...) aber eigentlich hatten wir gar nichts eigenes. Weil, wie schon gesagt. #00:38:13-6#
-
- 108 I: Es ist ja generell schon nicht so einfach, Spielmaterialien dem Entwicklungsalter entsprechend anzubieten. Bei einem Kind, welches so spezielle Voraussetzungen hat, stell ich mir das noch schwieriger vor. #00:38:21-7#
-
- 109 B3: Ja, also da habe ich mich natürlich schon sehr auf die Fachkräfte verlassen. Auf Frau Sch., auf die Physio, Ergotherapie. Er musste ja am Anfang auch noch so Handschienen tragen. Da war ich immer im Austausch mit alle denen, oder und habe auch gefragt, was würde ihn fördern, wie kann man ihn mobilisieren und so. So Mobilisationsübungen hat vor allem der Papa gemacht. Gerade am Anfang auch noch bei diesem Critical-Illness-Syndrom. Wo man ihn motiviert hat, in der Bewegung zu bleiben und ja ähm. Also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde. Im Sinn von... das würde ihm guttun, das kann man mit ihm machen. #00:39:38-8#
-
- 110 I: hm (bejahend). Es sind ja auch so besondere Voraussetzungen #00:39:49-8#
-
- 111 B3: // Ja, und auch schmerztechnisch (...) wir wollten ihm ja auch nicht weh machen. Denn diese Wassereinlagerungen müssen ja sehr schmerzhaft sein. Das hatte er ganz lange. Also wollte ich ihm ja auch nicht weh machen mit meinen Berührungen. #00:40:02-3#
-
- 112 I: Ja, ja. klar. (...) ähm So eine Frage wäre noch, es ist ja generell schon nicht immer ganz einfach, bei einem Baby herauszufinden, was es gerade braucht. Ich stelle mir vor, dass das bei einem Kind, dass so viele Medikamente bekommt, vielleicht Schmerzen hat oder so, noch viel schwieriger ist. Konnten Sie die Körpersprache, die feinen Signale von I. gut lesen. So ob er müde ist, Hunger hat, Nähe braucht oder auch Anregung braucht? #00:40:16-5 #00:40:56-2#
-

- 113 B3: Es war schwierig, aber mit der Zeit konnten wir es immer besser lesen. Durch das, dass er so gut monitoriert war mit EKG, Blutdruck, Sättigung und so, konnte man wie auch anhand dieser Signale wissen, ob er Schmerzen hat und er hat dann auch selbstverständlich Schmerzmedikamente bekommen. Nähe war bei ihm nie ein Thema. Das ist bis heute noch schwierig. Er ist nicht der, der kuschelt. Er will zwar rauf kommen auf den Schoss, aber nicht für Nähe, sondern eher weil er dabei sein möchte. ähm Hunger war auch immer schwierig, weil er so viel Erbrechen musste und er das mit der Sondennahrung nicht so gut vertragen hat. Also wir mussten schon immer herausfinden, was ist es. Aber mit der Zeit... ich glaube das ist dann schon wieder so der Mutterinstinkt. was braucht er und was würde ihm guttun. Irgendwann haben wir dann auch so eine Liste gemacht für die Pflegerinnen mit, was hat I. gerne. So die Spieluhr war immer super, dann (...) im Spital hat es ja so die Raketen, die das Bett so schütteln, das fand er cool. Singen fand er super. Dann hat er am Anfang sehr viel geschwitzt. Dann musste man jeweils Cold Packs an den Rücken legen, das hat ihm gut getan oder auch einpucken. Also mit der Zeit, doch, hatten wir eine ganze Liste für ihn, was ihn beruhigt und ihm guttut. #00:42:13-1#
-
- 114 I: Ah so schön, das hat I. sicherlich sehr geholfen. Wenn dann auch das Pflegepersonal weiss, was ihm guttut. Ist ja auch eine Hilfe für das Pflegepersonal. #00:42:29-1#
-
- 115 B3: Genau. #00:42:32-3#
-
- 116 I: ähm Dann kam ja irgendwann dann die HFE Frau Sch. dazu. Wie war das genau? Ist sie einfach mal vorbeigekommen oder musste I. zuerst angemeldet werden? #00:42:36-4#
-
- 117 B3: Ich weiss es nicht mehr genau. Ich glaube Frau Sch. kam vorbei oder vielleicht haben wir uns einfach zufällig getroffen oder sie ist zum Nachbarskind oder so. Ich weiss es nicht mehr so genau wie das war. #00:42:49-3#
-
- 118 I: Also, ich nehme an, dann können Sie sich auch nicht mehr an die erste Begegnung mit der HFE erinnern? #00:42:54-5#
-
- 119 B3: Nein. #00:43:09-2#
-
- 120 I: Das ist ja auch sehr verständlich, bei allem, was gelaufen ist. Aber so ganz allgemein, haben Sie das Gefühl, die HFE Frau Sch. konnte Ihnen zusätzliches Wissen zur Entwicklung, wie sie I. fördern können, zum gemeinsamen Spiel, ... #00:43:13-4#
-
- 121 B3: // absolut. Absolut. Definitiv. Ja. Und es war auch so, es waren immer so kreative, gut umsetzbare Ideen. Frau Sch. hat immer etwas mitgebracht oder uns gesagt oder mitgegeben, was wir gut integrieren konnten in unseren Spitalalltag oder jetzt auch Daheim. #00:43:44-0#
-
- 122 I: Etwas, was Sie wie selbst machen konnten? #00:43:46-9#
-
- 123 B3: Ja genau. #00:43:52-1#
-
- 124 I: Können Sie da einige konkrete Beispiele nennen. Was sie für Wissen zur Entwicklung vermittelt hat, oder etwas zu den Spielmaterialien oder so? #00:44:05-1#
-

- 125 B3: ähm (...) Hmmm... was hat Frau Sch. alles gesagt. Jetzt muss ich mich gerade zurückerinnern. (...) #00:44:23-1#
-
- 126 I: Oder ganz praktisch, Sachen die sie mitgebracht hat (...) #00:44:26-1#
-
- 127 B3: Also eben, ähm beim letzten Aufenthalt hat sie z.B. so ein Ding für die Haushaltspapierrollen einfach mit Ringen gefüllt. Er konnte die dann wegnehmen und aufstecken. So simple, einfache Dinge. Aber das würde mir ja nie in den Sinn kommen. Und er fand es super. Das war eigentlich meistens so, dass die Sachen, die Frau Sch. mitgebracht hat, die haben ja genau seinem Entwicklungsstand entsprochen und dementsprechend fand er das auch sehr lässig damit zu spielen. Wogegen die Physio zum Beispiel, natürlich, das ist auch klar. Aber die wollen ja immer, dass er vorwärtskommt. Sie machen dann halt auch Dinge, die er nicht lässig findet. Aber Frau Sch. war immer so jemand, die kam und ich wusste, jetzt kommt etwas, was für I. passt und was I. Spass machen wird. #00:45:28-2#
-
- 128 I: Wo er mal nicht gepikst wird, nichts unangenehmes kommt,... ? #00:45:28-2#
-
- 129 B3: Genau. #00:45:45-2#
-
- 130 I: Ja, das ist so das wunderschöne an unserem Job als HFE. Entwicklungsbegleitung, Entwicklungsförderung soll ja Spass machen, dann lernen die Kinder am schnellsten. #00:45:45-2#
-
- 131 B3: Genau. #00:46:00-7# #00:46:40-6#
-
- 132 I: Hat die HFE auch so ganz praktische Inputs zum Handling gegeben oder brauchte es das nicht? #00:46:40-6#
-
- 133 B3: ähm Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber im Handling waren wir schon sehr sicher. Weil wir so viel bei ihm waren und wussten, was geht und was nicht. Darum, nein. Eher so wie wir ihn beschäftigen können, begleiten, in seiner Entwicklung fördern. Aber das Handling, nein das ging. #00:46:42-5#
-
- 134 I: hm (bejahend) Ja. Das ist ja super, wenn sie sich da so sicher fühlten. Das ist ja schön. Dann hats das ja auch nicht gebraucht. Da sind ja alle Eltern verschieden. Manche Eltern brauchen ja auch wie Unterstützung, dass sie dem Kind etwas zutrauen dürfen. Sind vielleicht sehr ängstlich und vorsichtig und andere gar nicht. #00:47:07-8#
-
- 135 B3: Nein, das haben wir ganz früh schon probiert, sobald es möglich war. Das, was wir selber machen können, wollen wir auch selber machen. so wie hier auf dem Bild, so auf die Matte rausnehmen. Dass er auch mal eine andere Perspektive hat. #00:47:40-4#
-
- 136 I: hm (bejahend) Ja. #00:47:50-0#
-
- 137 B3: Ja, hier sieht man. Mitte April ist er auf die Welt gekommen und Mitte Juli durften wir das erste Mal die Station verlassen. Mit den Pflegenden zusammen, mit der Beatmungsmaschine durften wir aufs Kispidach. #00:48:03-4#
-
- 138 I: Unglaublich, nach 3 Monaten das erste Mal frische Luft. #00:48:07-1#
-

139 B3: Ja, 3 Monate. #00:48:12-6#

140 I: So schön auch, dieses Fotobuch. #00:48:12-6#

141 B3: Ja, das hat meine Mutter gemacht, das ist grossartig. Und eben, irgendwann durften wir auch selbst raus mit ihm. Das war dann schon schön. Dann ging ich 2–3-mal pro Tag -es war ja dann Sommer- sind wir rausgegangen. #00:48:40-0# #00:49:27-4#

142 I: hm (bejahend). ähm Was würden sie sagen, wie sicher haben Sie sich vor der Begleitung durch die HFE darin gefühlt, I. in seiner Entwicklung zu begleiten, ihn in seiner Entwicklung zu fördern, in der Beschäftigung, im Spiel mit ihm? #00:49:42-3#

143 B3: ähm (...) (...) #00:49:50-0#

144 I: Haben Sie sich vorher schon sicher gefühlt oder war es gar nicht so Thema da. #00:49:50-0#

145 B3: Also ich glaube, bevor Frau Sch. kam, war es gar kein Thema. Da ging es ihm so schlecht. #00:50:00-4#

146 I: hm (bejahend) ja #00:50:01-5#

147 B3: Da ging es darum, Hauptsache er überlebt. #00:50:01-5#

148 I: Ja. klar. Dann ist alles andere unwichtig. Ähm aber haben Sie das Gefühl, dass die Begleitung durch die HFE Ihnen zusätzlich Sicherheit gegeben hat, I. in seiner Entwicklung zu fördern, sich mit ihm zu beschäftigen, zu spielen, ... #00:50:13-8#

149 B3: Ja, definitiv. Also das glaube ich ganz fest. Also es sind ja nicht nur die Spielmaterialien, die sie gebracht hat, sondern auch die Gespräche mit Frau Sch. Die habe ich sehr geschätzt, weil sie ja auch unsere Geschichte kennt, oder. Weil man ja eine lange Zeit begleitet wird. Wenn jemand neues dazukommt, muss man immer so viel erklären. Und Fr. Sch. war nicht seit ganz am Anfang, aber sehr lange dabei. Dementsprechend ist es uns einfacher gefallen, mit ihr auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dementsprechend auch jemanden zu haben, die uns Tipps geben kann, weil sie eben unsere Geschichte kennt. Ich glaube das ist eben der Vorteil, wenn man die Geschichte von I. kennt, dass man auch weiss, wie schwierig es war. #00:51:05-2#

150 I: Würden Sie sagen, es war in dieser schwierigen Zeit auch eine Art zusätzliche Stütze, jemanden zu haben um darüber zu sprechen, was gerade sehr belastend ist, ohne dass man alles vorher noch erklären muss? Oder hatten Sie da eher andere Leute um sich, die das abgedeckt haben? #00:51:18-2#

151 B3: Ja, auch. Also Frau Sch. hat da sicherlich auch dazugehört. Nur schon mit ihrer Art, einfach wie sie ist. Wo wir uns glaube ich schon von Anfang an sehr sympathisch waren. Und das hilft einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. #00:51:36-1#

152 I: hm (bejahend) Schön. ähm Hatte I. viele Wechsel der Stationen im Kinderspital? Da sind ja dann auch immer wieder alle Pflegenden, Ärzte, anders. Oder wie war das bei ihm? #00:51:47-8#

- 153 B3: Nein, er hatte nicht viele Wechsel. Er war ja sehr lange auf der IPS und dann auf der PSA (Pflegerstation A). Man muss natürlich sagen, wenn man 3 Monate auf der IPS ist, man kennt eh alle. #00:52:02-4#
-
- 154 I: Wahrscheinlich auch mit der Zeit einige vertraute Personen von der Pflege auch? #00:52:02-4#
-
- 155 B3: Ja Ja, sehr, mega. Nicht nur Pflege, auch Ärzte und von Allen, auch auf der PSA. #00:52:13-7#
-
- 156 I: Und andere Eltern? Oder nicht unbedingt? #00:52:17-5#
-
- 157 B3: hmm... (...) Teils teils. Wir waren halt einfach die, die nie gehen durften von der IPS, oder. Wir haben neue Nachbarn bekommen, zwei Wochen später waren sie weg, neue Nachbarn, vier Tage später waren sie weg, neue Nachbarn, vielleicht mal 3 Wochen und dann gingen sie wieder. Wir waren einfach immer da. Und dann, irgendwann hat man nicht mehr die Energie. Allen anderen geht es besser und I. ist der, wo es nie besser geht. Meine Empathie war dann auch etwas begrenzt. Denn ich musste sagen, ich freu mich megafest für euch aber ich möchte einfach auch mal weg hier. #00:52:52-5#
-
- 158 I: Ja, verständlich. #00:53:01-1#
-
- 159 B3: Also es gibt, einige Elternpaare wo wir nach wie vor ab und zu etwas WhatsApp Kontakt haben, aber eher selten. An viele kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. #00:53:14-6#
-
- 160 I: hm (bejahend) ähm Würden Sie sagen, dass die Begleitung durch die HFE auch einen Einfluss darauf hatte, wie sicher Sie sich im Umgang mit I. allgemein fühlen. Bezüglich Handling oder Lesen der Bedürfnisse von I. oder sonst irgendwo? #00:54:03-0#
-
- 161 B3: mmmh (...) Ich glaube nicht so einen grossen Einfluss. Sicher bei der Förderung und den Spielmaterialien. Aber nachher sind es halt so viele Dinge, die bei ihm dazu kommen. Gerade beim Essen beispielsweise, die Sonde. Dann Physio, wo es vor allem wirklich um körperliche, motorische Förderung ging und dann rückte das halt wie in den Hintergrund. Weil es wie noch wichtigere Themen gab. #00:54:53-3#
-
- 162 I: Gab es sonst noch Bereiche, die noch nicht erwähnt wurden, bei denen Sie oder I. von der HFE profitieren konnten, die HFE weiterhelfen konnte? #00:55:13-7#
-
- 163 B3: ähm mhh... nein, ich glaube das waren so diese. #00:55:27-9#
-
- 164 I: Oder gibt es etwas, was Sie sich noch gewünscht hätten von der HFE? #00:55:27-9#
-
- 165 B3: Nein. #00:55:31-8#
-
- 166 I: Gut. ähm #00:55:57-8#
-
- 167 B3: Sie haben erwähnt, dass sie sich durch die Begleitung der HFE zusätzliche Sicherheit in der Entwicklungsbegleitung von I. bekommen haben, nicht aber im Umgang mit ihm allgemein. Würden Sie sagen, hatte die Begleitung durch die HFE irgendeinen Einfluss auf ihr Belastungserleben? #00:56:01-1#
-

- 168 I: Nein, ich glaube die Belastungsmomente, die wir hatten, das konnte nichts und niemand besser machen. Die Belastung war einfach da und man musste einfach akzeptieren, dass diese Belastung jetzt da ist. Man wusste einfach, man muss da durch. #00:56:28-6#
-
- 169 B3: hm (bejahend) #00:56:31-5#
-
- 170 I: Würden Sie sagen, dass Sie etwas von der HFE im Kispi nach Hause mitnehmen konnten? #00:56:38-0#
-
- 171 B3: Ja, also sicher mal der Aspekt, es muss nicht immer das teure Spielzeug sein, sondern kann auch mal irgendein Küchenutensil sein, das einfach Geräusche macht oder so. Also sicher die Einfachheit der Spielmaterialien oder der Förderung. ähm ja und halt der Aspekt, ihn dort abholen, wo er steht. Nicht wollen, dass er jetzt schon die Kugel in das kleine Loch reintun kann. Sondern einfach einen grossen Becher hinstellen und wenn er Spass daran hat, die Kugel da reinzutun oder rauszunehmen, ist das völlig in Ordnung. Also ihn nicht überfordern, sondern ihn dort fördern, wo er gerade steht, seinem Entwicklungsstand entsprechend. #00:57:26-1#
-
- 172 I: Ja, schön. ja. So auf seinen Ressourcen aufbauen? #00:57:32-0#
-
- 173 B3: Ja, genau. #00:57:32-0#
-
- 174 I: ähm nachher kam ja dieser Übergang nach Hause. Ich meine jetzt das erste Mal nach diesen 5 Monaten. Sie haben diese Organisation der ersten zwei Wochen schon kurz angesprochen. Was würden Sie sagen, waren die grössten Herausforderungen beim Übergang vom Spital nach Hause? #00:57:51-7#
-
- 175 B3: Ja, ich glaube schon seine Essenssituation. Weil er so viel Erbrechen musste. Und diese Sonde. Wenn er sich diese Sonde gezogen hat, mussten wir sie wieder legen und das tägliche Wechseln der Pflaster. Ich glaube schon, es war die Essenssituation. #00:58:25-2#
-
- 176 I: hm (bejahend) Hätten Sie sich im Übergang vom Spital nach Hause in irgendeiner Form mehr Unterstützung gewünscht? Sei es von der HFE oder sonst? #00:58:34-6#
-
- 177 B3: Ja ich glaube grundsätzlich schon, aber ich glaube es liegt in der Natur der Sache, dass halt, wenn man ein Kind hat, welches so lange eine Sonde hat und nicht essen kann, ist es wie... (...) noch schwierig in Worte zu fassen. Ein Arzt will, dass das Kind isst. Isst das Kind nicht allein, wird eine Sonde gelegt. Die Sonde zu legen ist per se medizinisch kein Problem. Aber was es nachher heisst, mit so einer Sonde zuhause zu sein, was es heisst, dem Kind allein das Essen beizubringen. (...) Das heisst, wir haben eine Logopädin, die einmal pro Woche kommt, das hat viel geholfen. Aber es ist halt wie so... im Spital ist alles einfacher zu handeln, weil man klingeln kann, es kommt jemand, es ist immer jemand da, den man fragen kann. Wenn man dann allein zuhause ist und selber entscheiden muss, wie mache ich das jetzt und was genau und wann mache ich es. Natürlich hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht, aber es ist wie gar nicht möglich. Man ist ja zuhause und nicht mehr im Spital. #01:00:04-0#
-
- 178 I: Ja. Ja #01:00:10-2#
-
- 179 B3: Es gibt eigentlich gar nicht mehr. Oder. Das, was wir sehr geschätzt hätten, das haben wir aber auch beim Spital rückgemeldet, wäre ein Sonden Team, welches sich dann regelmässig mit der Familie auseinandersetzt. Wie kann man jetzt die Sonde loswerden. Und das gibt es halt nicht. Da haben wir die meiste Arbeit

selbst gemacht. Also eben, mit Unterstützung der Logopädin, das schon. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was sehr belastend war. Dort haben schon M. (Vater) und ich viel selbst recherchiert. Was es auch für Nahrungsmittel gibt, die auf wenig Menge viel Kalorien haben. Da gingen wir selbst auf die Suche. Da hatten wir niemand, der uns geholfen hat. #01:01:29-3#

180 I: Das klingt sehr intensiv. Und es haben ja auch nicht alle Eltern solche Kompetenzen. #01:01:37-5#

181 B3: Nein, das ist so. Ja. #01:01:42-6#

182 I: ähm hat er jetzt noch HFE? #01:01:42-6#

183 B3: Ich bin nicht sicher, ich glaube Frau Z., die Logopädin ist eben auch HFE. Ja, aber wir haben uns wie darauf fokussiert, dass Frau Z. wie die Logopädie Arbeit übernimmt. Aber zuhause haben wir sonst keine HFE. Wir haben noch Physiotherapie und eben Logopädie. #01:02:23-4#

184 I: Ja. Man muss ja auch immer schauen, dass es nicht zu viel wird. #01:02:32-5#

185 B3: Ja, am Anfang war es so viel mit Logo, Physio, all die Arztbesuche. Es war so viel. #01:02:23-5#

186 I: Hätten sie sich direkt nach dem Spital oder für den Übergang eine HFE für zuhause gewünscht. #01:02:23-5#

187 B3: Nein, denn am Anfang war es so viel. Auch mit Spitex und eben Logo, Physio, Arztbesuche. Es war wie anderes aktuell in unserem Fall. Mehr das medizinische. #01:02:58-3#

188 I: Zum Abschluss möchte ich gerne noch ganz kurz Fragen zur HFE im Kinderspital in Zukunft stellen. Im Moment ist ja Fr. Sch. mit ihrem 40% Pensum noch die einzige HFE in der Schweiz, welche in einem Akut-Kinderspital arbeitet. Fänden Sie es sinnvoll, dass dieses Angebot ausgebaut würde und allenfalls auch in anderen Kinderspitälern eingeführt würde? #01:03:41-0#

189 B3: Ja. ja. Also in anderen Kinderspitälern aber auch im Kinderspital Zürich ausbauen. Ich finde alle können ja davon profitieren. #01:03:51-7#

190 I: Was würden Sie sagen oder wie würden Sie argumentieren, wieso müsste man das ausbauen? #01:03:51-7#

191 B3: Weil es ja genau solche Kinder wie I. Und das gibt es ja viele in den Kinderspitälern. Weil ja ihr eben genau einen anderen Blick auf die ganze Sache geben könnt. Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht. Das ist ja wie etwas, die Ärzte sind medizinisch unterwegs, Physiotherapeutinnen dort, Musiktherapie da und ihr habt ja wie einfach die Entwicklung an sich im Fokus. Ich finde gerade Kinder, die so lange im Spital sind oder eben noch einen Gendefekt haben wo per se eine Entwicklungsverzögerung als Symptom vorhanden ist, braucht es doch einfach jemand, der eben Experte darin ist, was können wir wann fördern. #01:05:10-6#

192 I: hm (bejahend) #01:05:15-3#

193 B3: Also definitiv. Ja. #01:05:25-1#

194 I: Jetzt ist ja Frau Sch. vor allem bei Kindern bis 12 Monate im Einsatz. Fänden Sie es auch sinnvoll, vermehrt HFEs auch bei älteren Kindern einzusetzen? So bis 3 Jahre... bevor dann im Kispi die Patientenschule übernimmt? #01:05:25-1#

195 B3: Ja, definitiv. Ah, Frau Sch. ist nur bei Kindern bis Jährig? #01:05:44-2#

196 I: Ja, also nicht offiziell, aber schon mehrheitlich. Sie betreut auch einzelne ältere Kinder. Die HFE ist sicherlich auch noch nicht auf allen Stationen gleich bekannt und mit einem 40% Pensum kann ja auch nicht alles abgedeckt werden. #01:05:56-4#

197 B3: Das ist ja eigentlich verrückt. Wo ich gehört habe, dass Sie nur 40% angestellt ist, habe ich mich gefragt, und wer arbeitet denn sonst noch als HFE? #01:06:15-4#

198 I: Ja, unser Beruf ist ja generell nicht weit herum bekannt. Wenn man nicht selbst damit zu tun hat, muss ich meistens erklären, was ich von Beruf bin. #01:06:26-3#

199 B3: // gut, das verstehe ich, ja. #01:06:28-2#

200 I: // und die HFE ist natürlich wie nochmal ein ganz kleiner Teilbereich, des sonst schon unbekanntes Berufes. Darum braucht es sicherlich einfach noch etwas Zeit. #01:06:28-2# #01:06:39-0#

201 B3: Ja. Aber ich fände es sehr wichtig. #01:06:42-5#

202 I: Aber so schön, dass sich jetzt Familien trotz den grossen Herausforderungen bereit erklärt haben, Auskunft über ihre Erlebnisse mit der HFE im Kinderspital zu geben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. #01:06:53-4#

203 B3: Sehr gerne. Es wäre schön, wenn das etwas bewirken würde. Gerade auch als Chance im neuen Kispi, wo ja eh dann alles neu organisiert wird, neue Prozesse geplant werden. Dass da vielleicht die HFE aufgestockt werden könnte. Das fände ich wunderbar. #01:07:18-9#

204 I: Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was Ihnen noch wichtig wäre zu sagen? #01:07:34-5#

205 B3: Nein, ich glaube wir haben viele Bereiche abgedeckt. Also eben, ich finde einfach die Arbeit der HFE grossartig. Es hat uns immer wieder, wenn Frau Sch. irgendwas mitgebracht hat und er absolut fasziniert war davon, habe ich gedacht... es hat einfach im Herz gut getan zu sehen, das, was I. braucht oder will, das hatte Frau Sch. irgendwo im Peto. Oder nach wie vor. Sie kommt ja jedes Mal, wenn wir länger sind und bringt etwas aus ihrer Zauberkiste. Das ist schon wirklich lässig. #01:08:19-9#

206 I: Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen herzlichen Dank! #01:08:24-5#

207 B3: Sehr sehr gerne.

Post-Transkript Elterninterview 3

Ort der Durchführung:
Bei der Familie zuhause
Anwesende:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter - Kind - Interviewende
Informationen zu InterviewpartnerIn:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter ist Psychologin - Lebt dem Kind und dem Vater von I. in einer grosszügigen, hellen Wohnung
Erster Eindruck
<ul style="list-style-type: none"> - Freundlicher Empfang - Kind ist auf dem Arm und lächelt - Mutter und Kind wirken entspannt - Kind setzt sich auf den Boden neben dem Interviewtisch und spielt
Gesprächsverlauf
<ul style="list-style-type: none"> - Angenehmes Gesprächsklima - Interviewpartnerin erzählt sehr offen von ihren Erlebnissen und Gefühlen - Es entsteht schnell ein tiefes Gespräch - Die Fragen der Interviewenden werden sehr gut verstanden und die Interviewpartnerin geht mit wenigen Abschweifungen auf die Fragen ein. - Kind kommt zwischendurch hoch auf den Schooss der Mutter und will dann schnell wieder runter und weiterspielen -
Gedanken, Hypothesen zum Interview
<ul style="list-style-type: none"> - Erzählungen von Anfangszeit lassen auf grosse Unsicherheit und traumatische Erfahrungen hindeuten. Jedoch kann diese Unsicherheit im Laufe der Hospitalisation abgebaut werden und die Mutter berichtet, dass sie viel Sicherheit im Umgang mit dem Kind hatte. - Situation von erneuter Hospitalisation ist sehr präsent. Manchmal ist unklar, welche Antworten sich auf die erste Hospitalisationszeit und welche sich auf die zweite Hospitalisation beziehen. - Mutter geht sehr unkompliziert mit dem Kind um. Gemäss ihrer Aussage braucht ihr Kind wenig Nähe. Er kuschle nicht gerne. - Kind hat sehr viel Spielzeug mit Licht und Ton. Wenn das Kind unruhig wird, wird es mit so einem Spielzeug abgelenkt. - Auf welche Körpersignale bezieht die Aussage «sehr sicher im Bedürfnisse lesen»? Vermehrt auf körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Schmerzen, heiss/ kalt haben, ... oder auch auf die emotionalen Bedürfnisse? - Die Interviewpartnerin erzählt von sehr starken Gefühlen und Ereignissen, wie es scheint, aber mit einer gewissen Distanz. Sie wirkt sehr gefasst und erzählt auch von aufwühlenden Gefühlen und Erlebnissen mit einer gewissen Distanz.
Eigenes Empfinden, Befindlichkeit
<ul style="list-style-type: none"> - Das Gespräch ist sehr angeregt und offen. Die Interviewende fühlt sich willkommen und ist entspannt.
Sonstiges, Besonderes
<ul style="list-style-type: none"> - Medizinische Themen und dass Thema Essen stehen im Vordergrund. - Kind ca. 7.5 Monate hospitalisiert (mit Wiedereintritt wegen Komplikationen)

Transkript Elterninterview 4

Bemerkungen: Im Kinderspital Zürich herrscht eine Sie-Kultur mit den Eltern. Die HFE war erst nach der Hospitalisation „per Du“ mit den Eltern. Das Interview wurde nach dem Spitalaustritt geführt, deshalb benennt die Befragte die HFE im Interview mit dem Vornamen (Th.).

Aufgrund der begrenzten Sprachkenntnisse konnten nicht alle Fragen beantwortet werden und die Interviewende musste öfter nachfragen.

Bemerkungen: D. und Da. sind Zwillingenbrüder. Die HFE am Kinderspital betreute D. Da. konnte früher entlassen werden.

- 1 I: Vielen Dank, dass ich dieses Interview führen darf #00:00:25-3#

- 2 B4: Sehr gerne, kein Problem. #00:00:37-8#

- 3 I: Wie alt ist D. denn inzwischen? #00:00:37-8#

- 4 B4: Fast zwei Jahre. am 27. Dezember. #00:00:37-8#

- 5 I: Hat D. neben seinem Zwillingenbruder noch andere Geschwister? #00:01:00-7#

- 6 B4: Ja, noch drei. Insgesamt sind es fünf Kinder. (lachen) #00:01:00-7#

- 7 I: Ah, wirklich, noch fünf Kinder? (lachen) Power Mama! #00:01:11-3#

- 8 B4: (lachen) Ja. #00:00:52-6#

- 9 I: Wie alt sind die Geschwister? #00:00:52-6#

- 10 B4: Der grosse Sohn ist 16, dann M. ist 13, R. 5 Jahre und die Zwillinge fast 2 Jahre. #00:01:12-1#

- 11 I: So schön. Jetzt sprechen wir heute ja vor allem über D. Wie lange war er im Spital? #00:01:28-0#

- 12 B4: Im 22, also letztes Jahr, D. war 10 Monate im Spital. #00:01:37-6#

- 13 I: 10 Monate im Spital, das ist eine lange Zeit. #00:01:43-5#

- 14 B4: Ja, genau. Von Geburt bis Oktober. Dann im Dezember wieder stationär zwei Wochen wegen RS Virus. Danach wieder nach Hause und im Februar sind wir wieder 3 Monate im Spital gewesen. Im Februar war seine Lunge so krank. Genau. ähm bis zu ECMO- Maschine ist es gegangen. Er hat im Total 17 Tage durchgeschlafen und 10 Tage im Koma. Denn für die ECMO muss man im Koma sein. Also komplett weg. #00:02:23-8# #00:02:23-8#

- 15 I: hm (bejahend) #00:02:23-8#

- 16 B4: Und dort war ich mit D. im Spital, mit ihm zusammen, die ganze Zeit. 24 Stunden war ich bei ihm und der andere Zwilling Da. war auch bei mir. Gottseidank hatte ich ein Privatzimmer. Wo ich Da. (Zwillingenbruder) mitnehmen konnte. Und die anderen drei Kinder waren bei der Tagesmutter oder bei Papa zuhause. #00:02:48-5#

- 17 I: Ui, das ist so schwierig, diese Situation mit D. und auch noch die ganze Organisation mit den anderen Kindern dazu. #00:02:51-1#
-
- 18 B4: Genau und am Wochenende war der Papa bei D. und ich war zuhause mit den anderen Kindern und zum Putzen und alles. Ja, diese zwei Monate haben wir das so gemacht. Aber letztes Jahr in diesen 10 Monaten waren wir jeden Tag im Spital. Jeden Tag nach Zürich gefahren. #00:03:03-2#
-
- 19 I: hm (bejahend) Jeden Tag hin und her. #00:03:04-2#
-
- 20 B4: Ja, jeden Tag. #00:03:11-0#
-
- 21 I: War der Zwillingbruder Da. am Anfang auch noch im Spital? #00:03:13-5#
-
- 22 B4: Ja, die ersten 2 Monate waren beide im Unispital. Nachher war Da. einen Monat in Aarau und D. auch. Aber D. war nur in den Ferien auf der Neonatologie in Aarau. D. ist eigentlich Patient im Kinderspital Zürich. #00:03:28-0#
-
- 23 I: hm (bejahend) Ui, das klingt ja nach einer unvorstellbar strengen Zeit für Sie und die ganze Familie, die sie zusammen durchgestanden haben. #00:03:39-8#
-
- 24 B4: Ja, diese zwei Jahre waren schon.... Gottseidank jetzt ist es sehr stabil. #00:03:46-9#
-
- 25 I: Ja, das muss heftig sein so lange. Es ist ja schon so schwierig mit einem so kranken Kind, dann noch alles koordinieren mit allen Geschwistern. Das kann man sich gar nicht vorstellen wie das geht. #00:03:57-4#
-
- 26 B4: Ja, ich weiss nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. #00:04:02-7#
-
- 27 I: Ja, ich staune. Unglaublich. Beeindruckend. Wie geht es Ihnen denn heute als Familie? #00:04:04-4#
#00:04:04-4#
-
- 28 B4: Gut. Ja. Gottseidank alles gut. Danke. #00:04:10-9#
-
- 29 I: Das ist schön zu hören. Wie haben Sie erfahren, oder wann haben Sie erfahren, dass D. im Spital bleiben, muss nach der Geburt. War das bereits in der Schwangerschaft oder erst nach der Geburt? #00:04:17-4#
-
- 30 B4: Also ich hatte eine schwierige Schwangerschaft, eine Risiko- Schwangerschaft. Mit 19 Wochen Schwangerschaft haben sie im Unispital gesagt, D. könnte sterben. Sie wollten mich operieren, weil ich hatte nur eine Plazenta für zwei Babies. Aber sie war separat. Also D. und Da. waren separat, hatten beide ein Haus, aber nur mit einer Plazenta. Die Plazenta hat mehr Essen an Da. gegeben und an D. weniger. D. hatte weniger Bewegung als ein normales Baby im Bauch. Nachher hat die Ärztin vom Spital Muri uns ans Unispital geschickt. Sie wollten mich operieren, die Plazenta halbieren, mit einem Laser. Aber das ist auch ein grosses Risiko. Aber sie haben gesagt, wenn sie operieren, ist das auch Risiko und wenn sie nicht operieren auch. Das Problem ist, wenn D. stirbt, Da. stirbt auch, weil D. ist dominant, D. gibt das Essen für Da. Und äh... ich war immer positiv. Egal was die Ärzte gesagt haben, ich habe gesagt: Nein das kommt alles gut. #00:05:39-8#
-

- 31 I: hm (bejahend) Ja, schön. #00:05:39-8#
-
- 32 B4: Ich habe gesagt, ich mache die Operation nicht. Ich habe nie gehört von dieser Operation. Und ähm so wollte Gott es für mich und das kommt schon gut. Sie sagte, ok gut. Und in der 26. SSW war ich in normaler Schwangerschaftskontrolle in Muri. Sie haben gesagt, ich habe wehen. Aber ich habe gar nichts gespürt. Sie haben gesagt, sie haben wehen, sie dürfen nicht mehr laufen und so. Nachher mussten sie suchen, wo haben sie Platz in einer Neo für Beide Kinder. Aarau hat nicht Platz gehabt gottseidank. Ich habe gehört Aarau ist nicht so Spezialist für das was D. hat mit dem Dünndarm. Nachher in Zürich hatte es Platz. Dann bin ich dort hin in die Frauenklinik. Sechs Tage haben sie die Wehen gestoppt mit Infusion. Nachher haben sie viel Medikament gegeben für alles, damit die Kinder parat sind, wenn sie kommen. Dann am 27. sind sie gekommen um 10 Uhr. 2 Minuten auseinander mit Kaiserschnitt. #00:07:16-2#
-
- 33 I: In welcher Schwangerschaftswoche war das? #00:07:16-2#
-
- 34 B4: In der 26 Schwangerschaftswoche. #00:07:16-2#
-
- 35 I: Da waren sie sicherlich noch sehr klein? #00:07:16-2#
-
- 36 B4: Ja, noch sehr klein. Aber die Ärzte haben gesagt, es ist super, dass sie schon 860 und 870g. Also für diese Woche und Zwillinge, waren sie schon gut im Gewicht. Von da an waren wir auf der Neo. #00:07:40-7#
#00:07:53-4#
-
- 37 I: hm (bejahend) #00:07:53-4#
-
- 38 B4: Bei Da. war die Lunge noch nicht bereit. Aber bei D. war das Problem der Bauch. Also der Dünndarm. Er hat die Hälfte verloren. #00:08:07-6#
-
- 39 I: Also den halben Dünndarm? #00:08:07-6#
-
- 40 B4: Ja genau. Er hat einen kurzen Dünndarm. Darum hat er vier Monate nichts gegessen. Keine Milch, kein Wasser, kein Tee... nichts. Alles nur über Infusion. Er hat so gelebt. Genau. dann im April letztes Jahr hatte er eine grosse Operation. Dann haben sie alles aufgemacht. Er hatte ein Stoma gehabt, aber es ging nicht. Dann Dr. T., er war Spezialist für D., hat sehr vielmal operiert bei D. Die erste Operation war, als er 3 Tage alt war. #00:08:56-9#
-
- 41 I: 3 Tage? Noch so klein. #00:08:56-9#
-
- 42 B4: Ja, genau. Er hatte einen grossen Bauch. Sie haben einen kleinen Schnitt gemacht. Dann ist nicht Wasser gekommen, sondern etwas gelbes. Dann hat Dr. T. gesagt, dass ist nicht gut. Wir müssen alles aufmachen und schauen, was los ist. Als er den Bauch aufgemacht hat, es war alles «Gaggi» im Bauch. #00:09:23-7#
-
- 43 I: Oh... im Bauch? #00:09:29-9#
-
- 44 B4: Ja, Gaggi im Bauch ist nicht gut, das kann giftig sein für die anderen Sachen im Bauch. #00:09:44-4#
-
- 45 I: Ja, das ist sehr gefährlich wegen Infektionen, oder? #00:09:44-4#
-

- 46 B4: Ja, nachher hatte er die Operation mit Stoma, das ging nicht, dann ist er mit Stoma geblieben, und nachher hatte er eine grosse Operation. Der Dr. D. wollte nicht heute eine Operation und in zwei Wochen wieder. Weil der Bauch sehr heikel und sensibel ist. #00:10:05-1#
-
- 47 I: Dann brauchte er auch Erholung dazwischen? #00:10:05-1#
-
- 48 B4: Genau. Nachher haben sie das gemacht und er hat gesagt, sie wissen noch nicht, ob er nach der Operation noch ein Stoma hat oder ob sie alles wieder zusammen machen mit dem Colon. Die Operation hat 5 Stunden gedauert. Ich war so nervös und war zuhause. Ich wusste nicht, was ich 5 Stunden im Spital machen soll und Da. war auch klein. Dann hat der Doktor telefoniert, die Operation ist gut gegangen und er hat kein Stoma mehr. Oh, ich habe Gott so danke gesagt. #00:10:45-3#
-
- 49 I: O, so schön. #00:10:45-3#
-
- 50 B4: Aber jetzt läuft es gut. Wir haben einen Untersuch mit Kontrastmittel gemacht und es war alles gut. Wir mussten warten bis Gaggi und Luft kommt und alles ist gut. Seit dann ist alles gut. #00:11:05-3#
-
- 51 I: Ah super, schön. Und jetzt hat er kein Stoma mehr. #00:11:29-4#
-
- 52 B4: Nein, nicht mehr. Aber er hat lange ein Katheter gehabt. Ende September haben wir diese rausgenommen. Er hatte jeden 2. Monat einen Infekt. Er ist auch mit Katheter nach Hause. Ich habe alles alleine gemacht. Ich bin auch Fachfrau. Nicht für Kinder aber für Erwachsene. Ich habe alles übernommen von der Kinderspitex. Sie sind meganett und alles war gut. Aber ich musste immer um diese Zeit zuhause sein, so viele Termine. Darum habe ich gefragt, ob ich das übernehmen kann. Sie hat gesagt, ja wenn sie Fachfrau sind und das wollen, ja. #00:12:11-2#
-
- 53 I: Ah super #00:12:11-2#
-
- 54 B4: Ich habe das ein halbes Jahr gemacht zuhause. Jetzt haben sie das weggenommen und wir probieren nur mit Essen und Milch und hoffen, dass er vorwärts kommt so. Jetzt am 11. haben wir wieder eine Kontrolle und dann schauen wir. #00:12:25-7#
-
- 55 I: hm (bejahend) Aber jetzt ist er so weit stabil und es geht ihm gut? #00:12:40-6#
-
- 56 B4: Ja, jetzt geht es gut. Er hat auch kein Fieber mehr. Vorher hatte er viel Fieber und wir mussten sofort in den Notfall wegen dem Katheter. Weil man wissen musste, woher kommt dieses Fieber. Vielleicht hat er einen Infekt und jedes Mal hatte er einen Infekt. #00:12:45-9#
-
- 57 I: oje, Ja und sie als Fachfrau wussten ja sicherlich, auf was sie schauen müssen. #00:12:57-1#
-
- 58 B4: Ja genau. #00:12:57-8#
-
- 59 I: Das ist ja unglaublich. Ich staune manchmal wirklich sehr, wie Eltern das überhaupt schaffen. #00:13:08-6#
-

- 60 B4: Also ja, es war schon eine schwierige Situation. Und ich habe ihn gesehen, als er im Koma war mit ECMO. Wissen sie, ich bin auch seelisch stark mit Blut und so Sachen. aber wenn sie das eigene Kind so sehen. Das ist Horror. #00:13:27-8#
-
- 61 I: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das sein muss. #00:13:40-8#
-
- 62 B4: hm (bejahend) #00:13:43-2#
-
- 63 I: Ich habe hier noch so eine Skala von der Belastung. Das ist etwas komisch vielleicht, das mit Zahlen auszudrücken. Aber was würden sie sagen.... Als D. noch im Spital war, alles so unklar war. Wie hoch war da die Belastung von 0-10. Wie Sie auf diesem Diagramm sehen... 10 ist die höchste Belastung, welche sie sich vorstellen können zu ertragen. Wie belastend war die erste Zeit im Spital? #00:14:09-3#
-
- 64 B4: Hmmm (...) ähm #00:14:25-9#
-
- 65 I: Warscheinlich sehr hoch, stelle ich mir vor, oder? #00:14:25-9#
-
- 66 B4: hm (verneinend) Nein, nein... #00:14:32-0#
-
- 67 I: Ah nicht, wie war es denn für Sie? #00:14:32-0#
-
- 68 B4: Also am Anfang bin ich jeden Tag in den Spital gefahren, habe alle 3 Stunden abgepumpt. Aber Da. hat es getrunken (lachen) D. hat nichts probiert. #00:14:40-0#
-
- 69 I: (lachen) oje, aber dann haben Sie nicht vergebens abgepumpt. #00:14:50-1#
-
- 70 B4: (lachen) Ja ja, genau. #00:14:50-1#
-
- 71 I: Aber hatten Sie nie das Gefühl, jetzt bin ich kurz vor der Belastungsgrenze, jetzt geht es fast nicht mehr? #00:14:58-4#
-
- 72 B4: Nein, ich hatte das nie. #00:14:59-1#
-
- 73 I: Nie? Auch nicht, als Sie nicht genau wussten, ob D. es schafft und alles gut geht.#00:15:02-0#
-
- 74 B4: Nein, nie, wirklich. Ich habe nie gedacht, dass er stirbt. Ich war immer positiv. Also am Anfang, als er so eine kranke Lunge hatte und die Ärztin sagte, diese Behandlung ist die letzte Chance für D. Ich sagte oh, o.k. Aber ähm. Ich habe immer gewusst, er wird nicht sterben. Nachher war er im Koma und die Ärztin hat mich angerufen und gesagt er ist ein starker Junge, er möchte leben. Er kämpft. Das Kind kommt von Mama und Papa. Das Kind spürt, wenn Mama und Papa negativ sind. #00:16:06-2#
-
- 75 I: Aber mit den fünf Kindern und die Organisation und die Gesundheit von D... (...) #00:16:10-5#
-
- 76 B4: Alles gut gegangen. (lachen) #00:16:11-8#
-
- 77 I: Ich bin ja sehr beeindruckt. Aber was würden sie sagen, welche Zahl wäre das. #00:16:21-7#
-

- 78 B4: Aso, für mich sicher so 4 oder 5. #00:16:21-7#
-
- 79 I: Ehrlich, nur. o.k. Und später als Sie wussten, jetzt gehe ich nach Hause mit D. zuhause haben Sie die ganze Verantwortung. Sie können nicht klingeln und es kommt jemand. Wie belastend war es beim Spitalaustritt? Wurde da die Belastung grösser oder... #00:16:49-4#
-
- 80 B4: // Nein. #00:16:49-4#
-
- 81 I: Sie haben sich sicher gefühlt? #00:16:49-4#
-
- 82 B4: Ja,ja. Also wenn D. am ... Oktober (Datum anonymisiert) letztes Jahr- ich vergesse das nie. ich hatte eine Sprechstunde mit Dr. D. nachher haben Sie mir gesagt, D. darf nach Hause. Er ist stabil. Danach habe ich geweint mit dem Dr. D. Und wir haben gesagt, wir haben es geschafft und hatten mega Freude, dass D. nach Hause kommt. #00:17:19-2#
-
- 83 I: So schön. #00:17:18-4#
-
- 84 B4: Genau. #00:17:28-1#
-
- 85 I: Und die erste Zeit zuhause. Ging das gut oder war es sehr belastend? #00:17:29-5#
-
- 86 B4: Nein, nein. Alles gut gegangen. #00:17:29-5#
-
- 87 I: Sie waren einfach froh zuhause zu sein mit ihm? #00:17:42-4#
-
- 88 B4: Ja genau. Also im Februar, als er wieder krank wurde, waren wir schon etwas traurig. #00:17:44-2#
-
- 89 I: Ja natürlich, ja. #00:17:49-4#
-
- 90 B4: Aber ähm ja. #00:17:47-0#
-
- 91 I: Unglaublich, positiv. #00:17:56-6#
-
- 92 B4: Ja, für mich war es so. #00:18:15-9#
-
- 93 I: Das ist sehr beeindruckend in dieser herausfordernden Situation. #00:18:15-9#
-
- 94 B4: Ja klar, wenn man denkt, dass Kind könnte sterben ist das sehr traurig, aber ich hatte nie diese Gedanken. #00:18:25-8#
-
- 95 I: Sie haben immer gewusst, er schafft das? #00:18:25-8#
-
- 96 B4: Ja genau. Er schafft das, er ist stark. #00:18:25-8#
-
- 97 I: Und D. hat das gespürt, ... gell D. du hast das gespürt. Du bist ein kleiner Kämpfer. #00:18:29-9#
-

- 98 B4: (lachen) ja. Und er ist so gerne bei Mama. #00:18:40-4#
-
- 99 I: Ja, er genießt die Mama richtig. #00:18:41-6#
-
- 100 B4: (lachen) hm (bejahend) #00:18:42-3# #00:20:25-1#
-
- 101 I: Was ist noch so am präsentesten vom Spital. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die Zeit im Spital denken? #00:20:42-4#
-
- 102 B4: Es ist gut gewesen. Personal ist super. Pflege, Ärzte, alle. Also wenn ich dort hin gehe, alle sagen mir "Hoi". #00:21:12-2#
-
- 103 I: So schön. Und was waren so die grössten Herausforderungen, was war am schwierigsten? #00:21:13-5#
-
- 104 B4: (...) ähm (...) ich bin eine Person, ich rede mit Leuten. Und wenn du redest, die Zeit läuft schnell. Genau. Ich habe andere Mamas kennen gelernt. Eine andere Mama hat ein Kind- da ist mein Problem nichts. Die anderen Eltern haben andere, grössere Probleme. Verstehen Sie, was ich meine? #00:22:25-7#
-
- 105 I: Ja, ich denke. Es hat Ihnen auch geholfen, mit anderen Eltern auszutauschen? #00:22:25-7#
-
- 106 B4: Ja genau. #00:22:25-7#
-
- 107 I: Was hat Ihnen denn Kraft gegeben, Sie hatten ja unglaublich viel Kraft. Was hat Ihnen geholfen? #00:22:25-7#
-
- 108 B4: Wissen Sie, ich glaube fest an Gott und ich bete jeden Tag. Ich habe gespürt, das gibt mir Kraft. #00:22:49-5#
-
- 109 I: Schön, das hat Ihnen Kraft gegeben. #00:22:49-5#
-
- 110 B4: Ja, darum. Ich denke immer sehr positiv und ich bin eine freudige Person. Ich tanze, ich singe, ich bin immer freudig. #00:22:57-4#
-
- 111 I: Das spürt man und sieht man. Wau, so beeindruckend. (lachen) #00:22:57-4#
-
- 112 B4: (lachen) Ja. #00:23:14-5#
-
- 113 I: Wer hat Ihnen gesagt, das es Heilpädagogische Früherziehung oder auch HFE im Spital gibt? #00:23:25-5#
-
- 114 B4: Das hat die Pflege gemacht. Sie haben gefragt ob ich das will und ich habe unterschrieben. #00:23:36-4#
-
- 115 I: Die Pflege hat die Anmeldung gemacht und dann ist Th., die HFE gekommen? #00:23:36-4# #00:23:49-0#
-
- 116 B4: Ja. #00:23:55-8#
-

- 117 I: Haben Sie noch eine Erinnerung, an den erste Begegnung mit der HFE? #00:23:59-7#
-
- 118 B4: Nein, hm (verneinend). #00:23:52-9#
-
- 119 I: Das ist ja schon lange her. Aber gibt es andere Momente mit der HFE, die Sie in Erinnerung haben? #00:23:59-5#
-
- 120 B4: Ja sicher, ich habe sie das erste Mal gesehen, als D. in (unv.) war, nicht in der Neo. Weil als er in der Neo war, ist sie immer zu einer anderen Zeit gekommen, als ich nicht dort war. #00:24:11-6#
-
- 121 I: hm (bejahend) o.k. #00:24:18-4#
-
- 122 B4: Sie ist beim Patient etwa eine halbe Stunde vielleicht und ich war in dieser Zeit nicht da. #00:24:21-1#
-
- 123 I: Ja, ja. #00:24:26-3#
-
- 124 B4: Aber ich wusste, Th. ist dran, mit D. am Spielen. Aber ja. Ich kenne Th. so lange. #00:24:37-3#
-
- 125 I: Was sind denn so zwei-drei Erinnerungen, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an die HFE denken? #00:24:37-3#
-
- 126 B4: Ja, also wann ich Sie kennengelernt habe, kann ich nicht sagen, das Datum. #00:25:03-6#
-
- 127 I: Nein, nein. Ich meine nicht das Datum. Eine Erinnerung. Was war schön, was ihr zusammen gemacht habt? #00:25:03-6#
-
- 128 B4: (lachen) Wir haben so viel Schönes gemacht. #00:25:17-4#
-
- 129 I: Oder etwas, was Sie denken, ah das war super mit Th. #00:25:22-4#
-
- 130 B4: Ja, sie war immer am Spielen mit D. #00:25:31-3#
-
- 131 I: Das war schön, wie er reagiert hat oder gespielt hat mit ihr? #00:25:35-4#
-
- 132 B4: Ja, ja, er hatte Freude. #00:25:57-3#
-
- 133 I: Ich stelle jetzt Fragen zu der Zeit, noch bevor Sie Th. kennengelernt haben. Was haben Sie mit D. gemacht, wie haben Sie sich mit ihm beschäftigt, wenn er fit genug dafür war? #00:25:57-3#
-
- 134 B4: Ich war viel Draussen zum Spazieren und im ganzen Haus zu Besuch. Und Spielen. D. hatte immer etwas gehabt am Tag. Am Morgen kam die Visite. Bis um 11.00 Uhr warten im Zimmer. Dann Mittagessen. D. hat eine Routine, wo er alle 3 Stunden essen muss. Immer noch. Und dann muss man immer im Zimmer bleiben. er hatte auch Kalorien, die immer laufen. 24 Stunden Infusion. Nachher haben sie das reduziert auf 17 Stunden. Immer sechs-sieben Stunden Pause. In dieser Pause hatte er Urlaub und wir konnten Spazieren. Aber manchmal musste ich mit dem ganze Baum Infusion gehen. #00:27:04-3#
-

- 135 I: Konnten Sie trotzdem etwas mit ihm spielen? #00:27:10-5#
-
- 136 B4: Ja, ich hatte eine Matte am Boden. Genau. Ich habe mit ihm am Boden gespielt und im Bett. Wenn er fit war, gesungen. Die Ärztin kam alle 2 Stunden zu D. zum Kontrollieren, ob alles gut ist. #00:27:30-1#
-
- 137 I: Ja. Haben sie schon vor die HFE dazugekommen ist gewusst, wie Sie mit D. spielen können oder ihn in seiner Entwicklung unterstützen. Sie haben schon Erfahrung mit den anderen Kindern. #00:27:48-2#
-
- 138 B4.: Vor die HFE kam, D. war immer am Liegen. Er hatte ein Stoma, Infusionen und nicht so fit. #00:28:03-9#
-
- 139 I: Hat er Spielsachen angeschaut oder... #00:28:13-4#
-
- 140 B4: // Nein, also er war ein Baby, drei Monate. #00:28:13-4#
-
- 141 I: Haben Sie dann später auch Spielmaterialien von zuhause mitgenommen. #00:28:32-6#
-
- 142 B4: Ja, aber nur weiche Babyspielsachen. Aber die Pflege hatte das nicht so gerne, wegen der Bakterien. Also nur wenig. #00:28:32-6# #00:28:52-2#
-
- 143 I: Hatte die Station auch Spielmaterial da? #00:28:54-0#
-
- 144 B4: Nein, nur was Th. (die HFE) gebracht hat. Also Th. hat immer die Spielsachen gewechselt, dass er etwas Neues hat. Ja, immer wenn sie gekommen ist, hat sie etwas gewechselt. #00:29:03-8#
-
- 145 I: Ah schön. Das fand D. sicher spannend. Dann haben sie immer gesehen, wenn sie da war. #00:29:09-5#
-
- 146 B4: Ja. Was ich weiss, D. hat immer den Discoball gerne gehabt. #00:29:15-6#
-
- 147 I: Ah, ja. Den kenne ich. Der ist natürlich spannend. D. hatte ja viele Medikamente und manchmal ist es sowieso schwierig, zu erkennen, was das Baby braucht. Jetzt hatte D. noch viele Medikamente, manchmal sicherlich auch Schmerzen. War es bei ihm noch schwieriger, herauszufinden was er braucht als bei ihren anderen Kindern?
-
- 148 B4: Nein nein. Das war nicht einfach. Also wenn er Hunger hat, dann weint er. Wenn er nicht fit ist- ich kenne D. genau und weiss, wann er in den Spital gehen muss. D. ist ein Kind wo es schnell aufwärts gehen kann, aber auch schnell runter. Am Morgen geht es gut und am Nachmittag bekommt er blaue Hände oder blaue Lippen, ist nicht so fit wie vor einem Monat. Er hatte auch mit der Lunge und musste inhalieren. Gottseidank ist er wieder fit. Er hatte wie eine Grippe. Fast zwei Wochen musste er alle vier Stunden inhalieren. #00:30:41-1#
-
- 149 I: Ja, das ist noch schwierig. Die anderen Kinder bringen auch Viren nach Hause von der Schule, vom Kindergarten, ... #00:31:07-8#
-
- 150 B4: Ja, aber bis jetzt ist es gut. Letztes Jahr war Katastrophe. Also D. hatte letztes Jahr jedes Virus. Im November Corona, im Dezember dieser Virus und im Februar Rotavirus und Influenzavirus. #00:31:22-7#
-

- 151 I: Oh je. Alles noch dazu. Du bist wirklich ein Kämpfer D.! Jetzt geht es ja so darum, ob die HFE Ihnen etwas mitgeben konnte in Bezug auf die Entwicklung von D. Konnte Sie Ihnen Ideen vermitteln, wie Sie sich mit D. beschäftigen können, welches Spielzeug seiner Entwicklung entspricht, wo er in der Entwicklung steht, ...#00:31:45-2#
-
- 152 B4: Dochdoch, auf jeden Fall. Sie hat zu mir auch gesagt, dass es schön wäre, wenn D. nach dem Spital auch weiter diese HFE hat zuhause. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, vorher. Jetzt kommt Frau S.. nach Hause zu uns. Aber Th. hat mir gesagt, es gibt das und darum ähm haben wir die Anmeldung gemacht und Frau S. kommt jetzt zu D. und Da zum Spielen. #00:32:15-4#
-
- 153 I: Das hilft auch, um die Entwicklung von D. und Da. unterstützen zu können? #00:32:17-7#
-
- 154 B4: Ja, Frau S. kommt und weiss wie und was spielen. Sie zeigt mir, welches Spielzeug jetzt gut wäre und so. #00:32:28-5#
-
- 155 I: Schön. Und das hat Th. auch gemacht im Spital? #00:32:28-5#
-
- 156 B4: Ja ja. Genau. Also ich habe immer noch Kontakt mit Th. Wenn etwas ist, rufe ich an oder ich sende eine SMS. Dochdoch. #00:32:40-4#
-
- 157 I: Wenn Sie eine Frage haben zur Entwicklung oder #00:32:41-1#
-
- 158 B4: // Ja ja. Sie kommt manchmal immer noch zu mir. wir haben immer noch Kontakt. #00:32:47-9#
-
- 159 I: So schön. ähm konnte die Th. auch Ideen geben, wie sie mit D. spielen können? #00:32:49-4#
-
- 160 B4: Nein sie hat mir auch so gesagt, bei mir kann sie nicht so viel erzählen, weil ich viel weiss und alles gut mache. (lachen) #00:33:01-6#
-
- 161 I: (lachen) Schön. Sie haben ja auch viel Erfahrung mit den fünf Kindern. #00:33:08-7#
-
- 162 B4: Ja, aber wissen sie, das erste Mal wo das Kind so früh kommt und im Spital. Mit den anderen Kindern war ich nie im Spital, also nur geboren und wieder nach Hause. #00:33:13-0#
-
- 163 I: Ja, das ist schon anders. Eine andere Herausforderung noch. Hat die HFE sonst auch noch praktische Tips gegeben, wenn ihr zusammen gesprochen habt. Konnte sie z.B auch helfen, Körpersignale von D. zu lesen wie "oh, jetzt ist er ganz interessiert, oder jetzt hat er langsam genug gespielt und ist müde, braucht Körperkontakt, ... #00:34:02-9#
-
- 164 B4: Also, ja. Dochdoch. Sie hat geholfen. #00:34:09-9#
-
- 165 I: Wie sicher haben Sie sich gefühlt, D. in der Entwicklung zu unterstützen, bevor Th. dazugekommen ist. War es einfach, weil Sie schon andere Kinder haben oder #00:34:27-4#
-
- 166 B4: // Nein, nein. Das ist etwas anderes. Also was die Th. mit den Kindern macht, sind Sachen die ich vorher nicht so gemacht habe. #00:34:40-9#
-

- 167 I: Was hat sie denn z.B anders gemacht? #00:34:41-8#
-
- 168 B4: Also Spielsachen zum Beispiel. Sie weiss genau, welche Spielsachen für das Alter des Kindes gut ist. #00:34:54-1#
-
- 169 I: Für das Entwicklungsalter, wo er gerade steht? #00:34:55-0#
-
- 170 B4: Ja genau, richtig. #00:35:02-9#
-
- 171 I: Ja, und das ist ja nicht immer gleich. Man kann ähm nicht schauen... ah ein Kind mit drei Monaten braucht das. Das ist ja nicht immer gleich. #00:35:05-6#
-
- 172 B4: Ja eben, sie weiss genau, was spielt das Kind jetzt am besten. Aso bei mir kommt jetzt, wir spielen mit Spielzeugen für ein Jahr, 1,5 oder so. Auch mit Lego und so. Das ist jetzt interessant. Nicht mehr Babyspielzeug. #00:35:38-7#
-
- 173 I: Ja genau, wenn es dem Entwicklungsalter entspricht, ist es auch interessant, oder? #00:35:38-7#
-
- 174 B4: Genau. So Sachen. #00:35:47-9#
-
- 175 I: Konnte die HFE sie auch bestätigen, dass sie selbst wissen, ich mache das gut. #00:36:56-6#
-
- 176 B4: Ja klar. Doch doch. #00:37:06-4#
-
- 177 I: Wie hat sie das gemacht? #00:37:15-5#
-
- 178 B4: ähm (lachen) (...) #00:37:17-5#
-
- 179 I: Sie haben erzählt, dass sie auch gesagt haben, dass sie es schon so gut machen und sie fast nichts mehr zeigen kann #00:37:17-5#
-
- 180 B4: // ja genau. So Sachen. Aber sie ist meganett. Sie macht das megaguet. Mit ihr kann man über alles reden. Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist. #00:37:46-6#
-
- 181 I: Gibt das Ihnen Sicherheit im Umgang mit D? #00:37:46-6#
-
- 182 B4: Ja genau. Sie hört zu. #00:37:57-9#
-
- 183 I: Was würden Sie sagen, war das Beste daran, dass Th. zu D. gekommen ist oder was hat am meisten geholfen? #00:38:08-9#
-
- 184 B4: Ja, wie kann ich das erklären. Z.B. D. hatte megafreud, wenn er Th. gesehen hat. #00:38:38-0#
-
- 185 I: Das ist doch das Wichtigste. #00:38:38-0#
-

- 186 B4: Genau. Genau (lachen). Th. hat immer am Anfang gesagt, D. ich komme zum Spielen, gell. (lachen) Ich mache nicht weh. Er hatte megafreud. #00:38:47-5#
-
- 187 I: Ja, ich glaube, Kinder verstehen das schon. Sie merken mit der Zeit sicherlich auch, ah diese Person macht mir nie "weh". #00:39:01-1#
-
- 188 B4: Ja genau. #00:39:07-5#
-
- 189 I: Und für Sie, war es auch wichtig, dass die HFE Th. vorbeikam? #00:39:07-5#
-
- 190 B4: Am Schluss habe ich bei D. alles gemacht im Spital.- Medis, Infusion und da und da. Ich habe nur die Ärztin gebraucht. (lachen) Die Pflege hat gesagt, in diesem Zimmer machen wir sowieso fast nichts. #00:39:34-7#
-
- 191 I: (lachen) Würden Sie sagen, es war auch für sie wichtig, dass Th. gekommen ist? #00:39:49-4#
-
- 192 B4: Ja ja. Also dass D. etwas anderes sieht. #00:40:04-3#
-
- 193 I: Und für Sie, war es schön mit ihr auszutauschen oder was konnten sie profitieren? #00:40:09-3#
-
- 194 B4: Mol zum Beispiel, wenn die Th. kam, konnte ich immer einen Kaffee trinken gehen. Ich habe gefragt, ob ich einen Kaffee trinken gehen kann und sie hat gesagt: Ja,ja. Ich übernehme D. Kein Problem. Das war gut. #00:40:26-7#
-
- 195 I: Ah schön, dann gab es auch mal eine Pause für Sie und D. war beschäftigt. #00:40:27-7#
-
- 196 B4: Jaja. #00:40:27-7#
-
- 197 I: Gibt es etwas, was Sie sich noch gewünscht hätten von der Heilpädagogischen Früherziehung? #00:40:38-0#
-
- 198 B4: Nein, es war alles gut. #00:40:48-2#
-
- 199 I: Würden Sie sagen, dass die Besuche der HFE, die Gespräche oder auch das Kaffeetrinken, während die HFE bei D. war oder die Entwicklungsförderung von D., etwas Entlastung gebracht haben? #00:41:13-7#
-
- 200 B4: Ja ja. Ich konnte so etwas abschalten und etwas anderes sprechen, an etwas anderes denken. #00:41:30-2#
-
- 201 I: Was würden Sie sagen, war beim Übergang vom Spital nach Hause schwierig? #00:42:34-8#
-
- 202 B4: Schlafen. Im Spital läuft immer etwas, 24 Stunden am Tag. In der Nacht kommt 4-5 mal jemand in das Zimmer. Bei D. sowiso, weil er alle 3 Stunden essen muss. Das war das Problem mit wenig Schlaf. #00:43:17-4#
-
- 203 I: Kamen Sie dann zuhause zu mehr Schlaf oder noch weniger? #00:43:17-4#
-

- 204 B4: Zuhause war mein Mann auch da. Er konnte auch etwas übernehmen. Ich konnte ein bisschen mehr schlafen. #00:43:35-1#
-
- 205 I: Also war das eher einfacher zuhause als im Spital? #00:43:37-3#
-
- 206 B4: Ja, zuhause ist halt schön. Ich habe alles da und zum Beispiel am Nachmittag, wenn ich mal müde bin, kann ich einfach schlafen. Niemand stört das und im Spital läuft immer etwas, oder. #00:43:54-6#
-
- 207 I: Ja, es läuft immer etwas und überall piepst es, oder? #00:43:54-6#
-
- 208 B4: Genau, genau das auch. Und am Nachmittag kommt die Physio und die Ergo, dann kommt Th. So ist der ganze Tag und jeder Tag. Oder die Ärztin kommt zum Beispiel am Morgen zur Visite und am Abend wieder zum Kontrollieren. Pflege kommt jederzeit. Eben, es läuft immer etwas. #00:44:20-2#
-
- 209 I: Ja, das glaube ich und hier zuhause ist es etwas ruhiger. Und Da. kann so gut selber spielen. Ich bin erstaunt. Das ist nicht selbstverständlich, das fällt manchen Kindern schwer. #00:44:36-3#
-
- 210 B4: Ja, Da. macht das super. Gottseidank ist es so. Es wäre schwierig, wenn beide immer bei Mami sein wollten wie D. Aber normal spielt D. auch mehr. Jetzt ist er müde und merkt, dass ich über ihn spreche. (lachen) #00:45:08-4#
-
- 211 I: (lachen) Ja und er genießt die Mama richtig. ähm ... haben Sie das Gefühl, Sie hätten noch mehr Unterstützung gebraucht beim Übergang vom Spital nach Hause? #00:45:16-8#
-
- 212 B4: Nein, das war gut so. #00:45:21-1#
-
- 213 I: ähm Hatten Sie nach dem Spitalaustritt direkt eine HFE Zuhause oder mussten Sie lange warten? #00:45:29-3#
-
- 214 B4: Nein, Frau S. ist sofort gekommen. Also nur 2-3 Wochen gewartet. #00:45:29-3#
-
- 215 I: Das war für Sie gut so? #00:45:54-7#
-
- 216 B4: Ja ja, das war super. Frau S. ist auch gut. Sie kommt immer am Freitag zum Spielen mit D. und Da. Die Kinder warten schon auf Sie. #00:45:56-9#
-
- 217 I: Schön. #00:45:56-9#
-
- 218 B4: Ja ja, es ist ein grosses Fest wenn Sie kommt hier drin (lachen) #00:45:56-9#
-
- 219 I: (lachen) Schön. So soll es doch sein. Lernen soll Freude machen. ähm... Jetzt ist es ja so, Th. ist die einzige HFE in allen Akut- Kinderspitälern der Schweiz. Es gibt in der Reha in Zürich noch zwei. Aber im Akutspital ist nur Fr. Sch. mit 40% in der ganzen Schweiz #00:47:11-1#
-
- 220 B4: So wenig #00:47:20-3#
-

- 221 I: Ja, haben Sie das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn es HFE in allen Kinderspitälern geben würde? #00:47:26-6#
-
- 222 B4: Ja, sicher. Das wäre gut. Also für das Kind ist es super. #00:47:33-0#
-
- 223 I: Das fänden Sie wichtig fürs Kind. Für die Eltern auch oder weniger? #00:47:34-0#
-
- 224 B4: Also für alles. #00:47:38-1#
-
- 225 I: Was denken Sie wieso ist das wichtig? #00:47:48-6#
-
- 226 B4: Wieso? Ich denke für das Kind. Es gibt Eltern, die keine Ahnung haben, wie sie mit dem Kind spielen sollen. Wissen Sie, es sind nicht alle Eltern gleich. Andere sind sehr nervös, andere haben viel Probleme. Das ist auch gut, mit den Eltern zu schauen, wie sie mit dem Kind spielen können oder was braucht das Kind zum Spielen. #00:48:14-7#
-
- 227 I: Genau, ja. Ja, nicht jede Familie hat schon Kinder und so viel Erfahrung. #00:48:25-4#
-
- 228 B4: Ja, es gibt Mamas, die haben ein Kind und haben mega viel Stress. Ich habe sie kennengelernt und sie haben gesagt, sie drehen mit einem Kind schon fast durch. Wie machst du das mit fünf, oh mein Gott. Ich sage, ja das kommt alles gut. (lachen) Ich bin positiv. Das ist wichtig. Aber wirklich, ich finde es wäre gut, wenn es das mehr hat im Spital. #00:48:50-7#
-
- 229 I: hm (bejahend) ja. Denken Sie es wäre auch gut für grössere Kinder. Jetzt nicht nur Babies sondern so bis die Spitalschule übernimmt? #00:49:31-3#
-
- 230 B4: Ja, das wäre gut. #00:50:35-5#
-
- 231 I: ähm Das wären eigentlich alle Fragen gewesen, die ich stellen wollte. Gibt es etwas, was Ihnen noch wichtig ist zu sagen zu der HFE im Spital oder auch sonst noch etwas? #00:50:51-2#
-
- 232 B4: Nein. Eigentlich nicht. Ich war sehr zufrieden mit Th. Sie hat einen super Job gemacht. Ich habe sie auch mit dem gleichen Gesicht gesehen, die ganze Zeit. (lachen) #00:51:10-7#
-
- 233 I: (lachen) #00:51:14-2#
-
- 234 B4: Ja also Sie war immer sehr nett und sympatisch. Auch wenn sie jetzt zu Besuch kommt. Sie ist immer noch die Gleiche (lachen) #00:51:36-4#
-
- 235 I: Ja, super. Vielen Dank, dass ich das Interview mit Ihnen machen durfte. Es war ein spannender Einblick und hilft mir sehr für meine Arbeit.

Post-Transkript Elterninterview 3

Ort der Durchführung:
Bei der Familie zuhause
Anwesende:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter - Kind und Zwillingbruder - Interviewende
Informationen zu InterviewpartnerIn:
<ul style="list-style-type: none"> - Mutter von 5 Kindern - Spricht etwas gebrochen Deutsch, versteht aber sehr viel - verheiratet
Erster Eindruck
<ul style="list-style-type: none"> - herzliche Begrüssung - einladende, helle Wohnung - Kind um welches im Interview geht, sitzt während ganzem Interview auf dem Schoss der Mutter - Zwillingbruder spielt die ganze Zeit über für sich
Gesprächsverlauf
<ul style="list-style-type: none"> - Die Interviewpartnerin erzählt sichtlich gerne und wirkt während der ganzen Zeit sehr positiv - Es wird rasch klar, dass die Deutschkenntnisse daran hindern, alle Fragen zu verstehen. - Fragen werden oft nochmal gestellt oder umformuliert, wenn anhand der Antwort bemerkt wurde, dass die Frage nicht verstanden wurde. - Es können nicht alle Fragen gestellt werden - Die Interviewpartnerin spricht von sehr schwierigen Situationen, aber mit einer sehr positiven Sichtweise - Die Fragen werden sehr offen beantwortet.
Gedanken, Hypothesen zum Interview
<ul style="list-style-type: none"> - Die Interviewpartnerin gibt eine überraschend tiefe Einschätzung zum Belastungserleben während der Hospitalisation an - Sie sagt, dass sie immer gewusst hat, dass er nicht stirbt, auch als er am Beatmungsgerät war und im Koma lag. Hat diese tiefe innere Überzeugungen Einfluss auf das Belastungserleben. - Sie erwähnt auch den Glauben und das positive Denken als Grund als Kraftquellen. Welchen Einfluss haben diese Faktoren auf das Belastungserleben? - Sie ist Mutter von 5 Kindern. Wie viele hat die Erfahrung mit den anderen Kindern geholfen in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung? - Sind es bei dieser Interviewpartnerin andere Benefits, die sie aus der HFE ziehen konnte als bei Erstmüttern oder sehr belasteten Müttern? -
Eigenes Empfinden, Befindlichkeit
<ul style="list-style-type: none"> - Die Interviewende wurde herzlich empfangen und das Gespräch kam schnell ins Laufen. Nachdem bemerkt wurde, dass die Fragen nicht immer verstanden wurden, löste das kurz ein ungutes Gefühl aus. Als die Antworten zum Bealstungserleben dann so anders war als bei den anderen Interviewpartnerinnen, war schnell klar, dass vielleicht nicht alle Fragen beantwortet werden können, jedoch noch ein ganz anderer Aspekt dazukam. An einzelnen Stellen musste die Interviewende helfen, die Worte zu finden im Sinne von Nachfragen. Was sicherlich nicht optimal war. -
Sonstiges, Besonderes
<ul style="list-style-type: none"> - Das Kind lag zwei Wochen am Beatmungsgerät im Koma - Kind 10 Monate hospitalisiert -

Transkript Interview Expertin

- 1 I: Wie lange gibt es die HFE: im Kinderspital schon? #00:00:20-4#
-
- 2 HFE: Im Kispi gibt es die HFE: seit 2019. Das Projekt an sich hat, glaube ich, 2016-2017 gestartet. Aber dass die HFE: nachher institutionalisiert worden ist (...) so wie jetzt, ist es seit 2019. #00:00:49-8#
-
- 3 I: Wie bist du auf diesen ganz speziellen Bereich gekommen? HFE: ist ja schon ein Randberuf und jetzt bist du in so einem ganz speziellen Bereich als HFE, wie bist du darauf gekommen? #00:01:03-2#
-
- 4 HFE: Ich habe eigentlich seit dem Abschluss vom Studium 2013 immer etwa wieder- obwohl ich eine Traumstelle hatte, wo ich superglücklich war- und ich hatte, nie die Gedanken dort wegzugehen, weil ich wirklich happy damit war, aber der Stellenmarkt hat mich immer interessiert und so bin ich sporadisch auf Stellenportale vom Berufsverband gegangen und habe die Stellen angeschaut. So auch im-ähm was war das- Ende Juli, Anfangs Juli 19 und habe dort die Stellenausschreibung gesehen. HFE: 40% stationär im Kinderspital Zürich, genau und habe das gelesen und weil ich ja schon 15 Jahre im Spital gearbeitet hatte und diesen Kosmos einfach gerne habe, den Kosmos Spital, dachte ich: O Shit, jetzt ist da nochmal eine Traumstelle. (lachen) #00:02:08-9#
-
- 5 I: (lachen) #00:02:08-9#
-
- 6 HFE: Genau und ähm das war dann so ein innerer Prozess, darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Irgendwann habe ich dann gefunden- und mein Mann hat mich auch dabei unterstützt- verlieren kannst du ja nichts, bewirb dich doch einfach mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Es war ein langes Bewerbungsprozedere, wirklich, und Ende September habe ich dann die Zusage bekommen. Also irgendwann im Juli habe ich mich beworben und Ende September die Zusage gehabt. #00:02:33-1#
-
- 7 I: Du warst lange in der Pflege tätig, das ist ja sicher ein Riesenvorteil, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Oder was würdest du sagen sind Qualifikationen/ Weiterbildungen/ Lebenserfahrungen, welche dir helfen, für die Arbeit als HFE: im Kinderspital? #00:02:58-7#
-
- 8 HFE: Ja sicher diese Pflegeerfahrung, respektive das medizinische Wissen welches ich dort erworben habe in diesen 15 Jahren. Ich war bei den Säuglingen 0-2 in der Medizin, das heisst eigentlich 15 Jahre genau bei der Klientel, bei den PatientInnen, die ich jetzt begleite. Ich habe teilweise auch auf der IPS gearbeitet, auf der Onko gearbeitet... immer wieder so punktuell. Auf der Chirurgie nicht, die habe ich jetzt auch nicht, aber sicher das medizinische Wissen hilft extrem. Was mir halt auch hilft, denk ich, so schwere Erkrankungen und Tod, diese Themen waren in meinem Leben immer schon präsent. Das ist ja etwas das ist in vielen Leben präsent, aber das ist etwas- oder auch so frühe schwere Erkrankungen bei Kindern- das ist ein Thema, welches mich von Anfang an begleitet und ich schon auch denke, das ist vielleicht mit einem Beweggrund, dass ich dort so eine Affinität habe. Aber alle diese Erfahrungen nehme ich auch mit, habe ich in meinem Rucksack und das hilft mir sicher auch. #00:04:07-6#
-
- 9 I: Das spüren auch sicherlich die Eltern, dass du dich da besser reinversetzten kannst. Was denkst du, unterscheidet die Arbeit der HFE: im Spital zu der der HFE: die nach Hause zu den Kindern geht? #00:04:22-9#
-
- 10 HFE: Also vielleicht zuerst... was ist gleich? Was gleich ist, dass es darum geht "Was braucht dieses Kind in dieser Familie in diesem Moment". Das war für mich schon immer die Grundfrage... das habe ich irgendwie mitbekommen von Christina. Ja das ist meine Grundfrage, die ich mir bei jedem Kind stelle oder gestellt

habe und die ist gleich. Was anders ist, ist natürlich das Umfeld. Das Umfeld ist total anders, ich bin nicht zuhause, die Eltern sind umgekehrt- also doch, es wird dann manchmal ein wenig zu ihrem Zuhause- das Spitalumfeld, der Gesundheitszustand des Kindes. Wenn ich als HFE: nach Hause gegangen bin, was ich auch lange gemacht habe, dann waren die Kinder in einem stabilen Gesundheitszustand. Zwar alle- welche ich betreut hatte- immer mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung aber soweit stabil und das sind sie im Spital alles andere. Oft sind sie intubiert, sediert, ja. Was auch anders ist, dass ich jetzt fast nur Säuglinge begleite, das heisst ab Geburt oder wenn ich einsteige, sind sie vielleicht 2-3 Monate alt. Das ist auch anders. Das hatte ich in der ambulanten HFE: zuhause weniger. Was ist noch anders... der beratende Anteil der Arbeit ist viel grösser als vorher. Dann habe ich Hygienevorschriften, ganz ganz strenge, an welche ich mich halten muss. Daher ist auch die Spielzeugauswahl eingeschränkter ähm. Was auch ist... eben im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand...ich spiele und beobachte was passiert jetzt da, muss aber gleichzeitig immer auch eine medizinische Einschätzung machen. Ich muss merken hat jetzt das Kind Herzinsuffizienzzeichen, macht es gerade einen Anfall, muss es abgesogen werden, ähm wenn es ein Kind mit Trachealkanüle ist, muss ich der Pflege rufen, ob sie schnell absaugen kann. Einfach so medizinische Dinge muss ich auch beobachten. Das ist sicher auch anders. Genau. Ja und was ist noch... ja, ich bin viel viel mehr mit dem Thema Sterben und Tod konfrontiert. #00:07:11-6#

-
- 11 I: Was kann ich mir vorstellen, wie viele Kinder waren das, die du seit Beginn 2019 betreut hast? #00:07:19-4#
-
- 12 HFE: Es sind etwa 240. #00:07:32-6#
-
- 13 I: Das sind ja wirklich viele, das heisst, du begleitest ja ein Kind normalerweise nicht 3,4 Jahre, sondern eher für kürzere Zeit und dafür intensiver. Ist das richtig? #00:07:32-6#
-
- 14 HFE: Genau, das ist auch noch ein Unterschied, oder, nochmal zu deiner letzten Frage. Ich begleite die Kinder, solange sie stationär bei uns sind oder wenn sie mehrfach kommen. Aber das ist natürlich anders. Was war das, etwas über ein Jahr war das Maximum. Wenn man sich vorstellt, ein Jahr im Spital, das ist ja Wahnsinn. Aber es sind nicht zwei, drei, vier Jahre... das ist ein grosser Unterschied. #00:08:02-3#
-
- 15 I: Aber dafür zum Teil auch in einem anderen Rhythmus, oder? #00:08:02-3#
-
- 16 HFE: Wenns möglich ist, rein von der Zeit her, sehe ich die Kinder zweimal pro Woche. Respektive, es gibt auch viele Berührungspunkte, wenn ich die Eltern im Café antreffe und es gibt dort ein kurzes Gespräch. In dem Sinne... schon sehr sehr intensiv. Ja. #00:08:22-5#
-
- 17 I: Was sind denn so die häufigsten Gründe, wieso diese Kinder hospitalisiert werden, die welche du betreust, mit denen du zu tun hast. Was haben diese Kinder? #00:08:35-8#
-
- 18 HFE: Also ganz oft haben sie einen sehr komplexen Herzfehler, also das hypoplastische Linksherzsyndrom, da habe ich ganz viele Kinder. ähm ich begleite viele Kinder, die beatmet sind, das heisst eine Trachealkanüle bekommen haben vorher, dann frühgeborene mit Darmerkrankungen, die allenfalls auch ein Stoma haben oder in der Speiseröhre etwas nicht gut ist. Was ich nicht habe, sind, blöd gesagt so die normalen Frühgeburten, die eine Hirnblutung haben oder die klassischen frühgeburtlichen Komplikationen oder was dort dazu gehört, aber nichts obendrauf. Diese Kinder sind nicht im Kispital sondern im Unispital. Aber wenn dann noch ein Herzfehler obendrauf kommt, oder ein offener Rücken oder was weiss ich, dann, also Frühgeborene
-

mit chirurgischen Sachen, diese sind nachher im Kispi. Was ich auch öfter habe, sind Kinder die Stammzellentransplantationen bekommen, das kann sein wegen einem angeborenen Immundefekt oder einer onkologischen Erkrankung. Und... etwas neuer... Nierenkranke Kinder, die an die Dialyse müssen oder auf eine Nierentransplantation warten. Da habe ich doch auch einige. #00:10:17-2#

19 I: Ja, ein wirklich breites Spektrum... unglaublich. Was würdest du sagen, was sind so die grössten Herausforderungen an deinem Job? #00:10:29-8#

20 HFE: ähm für mich... also das ist ja sehr persönlich, aber für mich ist es eine grosse Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Möglichst allen gerecht zu werden. Wenn ich 16 Kinder habe bei einem 40% Pensum, dass ich sie wirklich einmal pro Woche gesehen habe. Denn, die Belastung ist schon eine Herausforderung. Die ganze Situation dieser Kinder, der Familien, wie krank die Kinder sind, was das heisst für das ganze System. Das ist eine grosse Herausforderung, und... mein Tag ist noch weniger planbar, als der einer HFE: grundsätzlich schon ist. Also es gibt wirklich keinen Stundenplan. Ich weiss wirklich nie, wie der Nachmittag, wie der Arbeitstag verlaufen wird. Selbst wenn ich nachschaue, was ist geplant bei diesem Kind. Ich weiss ja nicht, wie fit ist es dann, gibt es irgendeine medizinische Komplikation, also absolut nicht planbar. Wirklich eine rollende Planung. #00:11:55-9#

21 I: Eine extreme Flexibilität ist da angesagt. #00:11:55-9#

22 HFE: Ja wirklich, maximal. Als HFE: muss man eh schon flexibel sein, aber als HFE: im Spital, also, ja. #00:12:05-2#

23 I: Also es sind doch einige Herausforderungen mehr als der Beruf der HFE: sonst schon mit sich bringt. Wieso hast du dich dann für so einen anspruchsvollen Berufszweig entschieden? #00:12:22-9#

24 HFE: Wahrscheinlich stimmt das, aber das wollte ich nicht. Nein, es ist wirklich die Faszination, oder das Merken, nachdem ich 15 Jahre in der Pflege war.... Und es hat mir so gefallen in der Pflege an sich. Bereits als ich 9 war, habe ich gesagt, dass ich im Spital mit kleinen Kindern arbeite, möchte. Meine Mutter hat dann gesagt, dann musst du aber auch Spritzen machen. Dann war das für mich gestorben, irgendwie war dann das Spital gestrichen. Und jetzt merke ich, eigentlich mache ich jetzt genau das, was ich als kleines Mädchen eigentlich schon meine Vision war. Nämlich begleite ich kleine Kinder, ohne dass ich ihnen Schmerzen zufügen muss. Und so der Schmelztiegel oder die Schnittmenge von Medizin und Pädagogik... das fasziniert mich. Weil schlussendlich ist das Kind im Spital, weil es krank ist und weil man es medizinisch behandeln muss. Aber es ist ein Mensch dort und ein System dahinter und rundherum und das ist das, was mich immer wieder berührt und auch fasziniert und darum bin ich dort, wo ich bin. #00:13:39-8#

25 I: Am genau richtigen Platz. Sehr spannend. ähm Zu deiner Arbeit im Kispi ganz konkret. Wer meldet die Kinder eigentlich an und auf Grund von welchen Kriterien? #00:13:54-0#

26 HFE: Die Anmeldung machen die Ärzte, Ärztinnen auf den Stationen. Das Kriterium ist eigentlich nur das Alter des Kindes, das muss irgendwo zwischen Geburt und drei Jahre sein. Das sagen wir so, weil bei uns die Kindergartenlehrpersonen auch schon bei den Dreijährigen rein gehen. Und... das entscheidende Kriterium ist, dass es absehbar sein muss, dass das Kind mindestens 8 Wochen hospitalisiert ist oder es war schon da, kommt wieder... es muss wirklich eine Langzeithospitalisation sein. Von Langzeithospitalisation sprechen wir ab acht Wochen und mehr. Wenn das der Arzt oder die Ärztin sieht, dann können sie anmelden. #00:14:50-9#

- 27 I: Wie ist dann das Vorgehen? Also sie melden das Kind an und was passiert dann? #00:14:57-0#
-
- 28 HFE: Das ist ja bei uns im Kanton Zürich so, dass die Fachstelle für Sonderpädagogik zuständig ist für das Ausstellen der Empfehlungen, welche für das Kind gesprochen wird. Die Fachstelle stellt eine Empfehlung für das Kind aus und ich bekomme immer die maximale Empfehlung -die haben so Abstufungen wie viele Stunden gesprochen werden- und ich bekomme immer die maximale Empfehlung, weil man davon ausgeht, dass so eine Langzeithospitalisation eine hohe Gefährdung mit sich bringt, eine Entwicklungsverzögerung zu entwickeln. Darum bekomme ich immer das Maximum. Zuerst mal für 3 Monate. Wenn das Kind länger bleibt, schreibe ich eine Standortbestimmung und bekomme dann eine Verlängerung. #00:15:52-7#
-
- 29 I: Und danach? Gehst du dann direkt zum Kind oder hast du zuerst Kontakt mit den Eltern oder wie muss ich mir das vorstellen? #00:16:00-1#
-
- 30 HFE: Das ist unterschiedlich. Manchmal weiss ich bereits von den Rapporten, oder frage ich an Rapporten, ob sie HFE: anmelden möchten. Dann gehe ich manchmal zuerst und erzähle den Eltern, was ich mache oder Arzt/Ärztin macht das und holt das Einverständnis der Eltern ab, das braucht es für eine Anmeldung. Dann gehe ich erst nachher. Eigentlich sobald ich es weiss -entweder durch ein Mail der Fachstelle mit der Empfehlung oder durch die Ärztin, den Arzt- nehme ich Kontakt auf mit den Eltern, beziehungsweise gehe ich ans Bett vom Kind. Denn die Eltern sind ja nicht immer da. Das ist auch noch ein Unterschied zu der HFE: sonst. Wenn ich als HFE: nach Hause gehe, ist ja meistens ein Elternteil dabei. Dort arbeite ich manchmal Wochen- oder Monate lang mit einem Kind und habe die Eltern noch nie gesehen. Das gibt es, ja. #00:17:24-3#
-
- 31 I: Was sagst du den Eltern, was du als HFE: machst? Das ist immer etwas schwierig, diesen Job kurz und einfach zu erklären... also generell schon, im Spital vielleicht noch schwieriger. Was sagst du? #00:17:27-6#
-
- 32 HFE: Ich sage jeweils, dass ich die Heilpädagogin für die ganz kleinen Kinder bin. In einem Satz zusammengefasst, dass ich zusammen mit ihnen ihr Kind in dieser speziellen Situation und Umgebung in seiner Entwicklung unterstützen möchte. Da diese Entwicklung trotzdem passiert und passieren soll. #00:18:14-7#
-
- 33 I: Das bringt es sehr gut auf den Punkt. #00:18:31-2#
-
- 34 HFE: Ja, dass ich das Kind in der Entwicklung unterstütze, dass sie mit Fragen zur Entwicklung zu mir kommen dürfen. Dass ich sie, während der ganzen Hospitalisation begleite. Weil das etwas ist, was viele Familien erleben. Das Kind kommt auf die Neonatologie, wenn es genug stabil ist für die OP auf die IPS, also wieder eine andere Station und irgendwann vielleicht noch in die kardiologische Station. Das heisst, dass Kind und die Familie laufen über drei Stationen. Haben dreimal den kompletten Wechsel vom ganzen Personal, wirklich vom ganzen Personal... Pflege, Therapien, Ärzte... alles anders auf jeder Station und ich bin die einzige Konstante, weil ich im Moment ein One-Women-Team bin plus die Seelsorge. Die Seelsorge und ich sind die zwei, die die Familien von dann, wo wir reinkommen bis zum Austritt begleiten können. Das sage ich auch am Anfang, dass ich sie begleiten darf, bis sie nach Hause gehen. #00:19:46-9#
-
- 35 I: Wie sieht denn so eine erste Kontaktaufnahme mit dem Kind auf. Wenn du das erste Mal am Bett vom Kind bist, was machst du dann? #00:19:59-8#
-
- 36 HFE: Dann kommt es drauf an, ob das Kind allein dort ist oder die Eltern auch dort sind, ob das Kind wach ist oder schläft. Gerade wenn es auf der Neo ist, schlafen die Kinder oft. Dann hänge ich mal mein Spielzeug

hin... mein Starterset. Wenn die Eltern dort sind, hatte ich gerade letzte Woche so ein Erstkontakt, wo die Eltern dort waren, die Eltern waren so schön im Kontakt mit dem Kind. Dann begrüsse ich das Kind, begrüsse die Eltern und mir ist immer wichtig beim Kind, dass ich, auch wenn ich in den körperlichen Kontakt gehe, wenn ich das Kind begrüßen möchte... Sage ich viel: "Hoi ... ech be d Frau Sch. ond d Frau Sch. chond ame zo der cho spele. Ech mache der nie weh ond ech mache nome das wo du wotsch. Du seisch was du wotsch ond wenn du öppis ned wotsch tueschs du mer säge ond denn esch fertig." Das ist mir ganz ganz wichtig. Ich bin 1000 Prozent überzeugt, dass die Kinder verstehen, was ech sage. Das sieht man an der Reaktion des Kindes und es beruhigt das Kind, wenn es hört, dass ich ihm nicht weh mache und es frage, was es möchte. Ich frage auch ganz bewusst: "Ech wörd der gärn Hoi säge, darf ech dis Händli näh?" Oder irgend so, also das Einverständnis abholen. Sogar wenn es ein Einwoche altes Baby ist. Nicht einfach machen, denn das erlebt das Kind X mal im Tag seit es bei uns ist. Es wird einfach gemacht. Es wird einfach gemacht. Es ist auch unterschiedlich, aber wenn du sagst, wie ist der Erstkontakt... der ist wirklich sehr bewusst für mich und wenn ich sehe, die Eltern sind in Kontakt dann sage ich einfach "Das esch den schön üch zuezluege, so schön wie er im Kontakt send,..." oder etwas so. Wie Spiegeln, was ich beobachte. So gehe ich rein. #00:22:35-7#

37 I: So schön und spannend! Jetzt sind die Eltern an dem Bett des Kindes und du bist auch dort. Was sind so die häufigsten Themen, Anliegen der Eltern. Kannst du das etwas Zusammenfassen? #00:22:58-2#

38 HFE: Grundsätzlich ist es sicherlich die Gesamtsituation... also die riesige Belastung und ganz viel, also wenn sie dann hören, was mein Auftrag ist, kommt schon sehr schnell... was können wir tun? Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen? Das ist etwas das sehr rasch kommt. Es kommt eigentlich immer so formuliert... was können wir tun, wie können wir die Entwicklung unterstützen? Und nicht... deine Arbeit geht ja ganz fest auch ums Spiel, aber ich werde eigentlich nicht gefragt, wie sie mit den Kindern spielen können. Sondern um die Unterstützung der Entwicklung. Es geht auch darum Freude und Leid zu teilen, wenn eine OP gut verlaufen ist, es schnell extubiert werden konnte, ... #00:24:19-6#

39 I: Also du sagst, sie fragen nicht unbedingt, was kann ich mit dem Kind Spielen, sondern wie kann ich die Entwicklung fördern. Es werden also nicht explizit Fragen zum Spielen gestellt, würdest du sagen. Sondern einfach allgemeiner, wie sie die Entwicklung fördern können. #00:24:41-9#

40 HFE: Ja, wirklich allgemeiner, es ist wirklich meistens eine allgemeine Frage und dann... in der Begleitung und im Gespräch mit mir merken sie ja dann, was Spielen auch ist. Dass sie ständig schon am Spielen sind, aber es ist ihnen ja nicht bewusst. #00:24:57-6#

41 I: Um etwas auf das Spiel oder die Spielbegleitung noch einzugehen. Die nächsten Fragen gehen um das Vorwissen der Eltern. Was du beobachtest, noch bevor du Inputs zu Spiel, Entwicklungsförderung, Spielbegleitung gegeben hast. Was sind deine Beobachtungen zum Vorwissen einer Mehrheit der Eltern. Mir ist bewusst, dass es grosse Unterschiede gibt, aber vielleicht kannst du eine Aussage machen darüber, was du bei vielen Eltern beobachtest. Z.B auf was achtest du, wenn du den Eltern zuschaust, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Was sind so Dinge, die dir auffallen? #00:25:47-0#

42 HFE: Das mache ich schon fast intuitiv oder vielleicht ist es schon so verinnerlicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das erste auf das ich achte ist, wie sind die Eltern im Kontakt mit ihrem Kind, spüre ich da Bindung oder was nehme ich da wahr. Ich denke, das ist das Erste, was mir auffällt. Und es ist ja ein kurzer Moment. Ich wurde ja schon angekündigt und sie kennen mich noch nicht. Ich komme ja und bin dann schon gleich involviert. Es ist ja nicht so, dass ich auf einer Station bin und das schon lange beobachte. Es ist ein kurzer Moment. Manchmal spüre ich schon, da ist ganz viel Angst oder Hilflosigkeit da. Zum Beispiel auch wie sie

das Kind halten oder eben nicht aus dem Bett nehmen, obwohl es weint. So Dinge. Aber primär ist es schon die Wahrnehmung der Bindung. #00:27:28-0#

43 I: Was würdest du sagen, dass viele Eltern unter Spielen verstehen mit einem Kind von 0-12 Monaten, bevor du deine Inputs reingegeben hast.? #00:27:36-6#

44 HFE: Eben, das ist wirklich spannend... es fragt niemand, wie kann ich mit dem Kind spielen. Das ist für die Eltern glaube ich kein Thema. Für die meisten Eltern heisst spielen wirklich mit einem Spielzeug. Etwas, was ein Kind mit einem Spielzeug macht. #00:28:26-5#

45 I: Weniger also, dass auch Singen, Körperspiele, ... #00:28:26-5#

46 HFE: Nur schon die Bewegungen aus den Reflexen heraus, sind ja spielen. Eigenbewegungen, die eigene Hand in den Mund nehmen und daran saugen ist auch Spiel. Singen ist Spielen, Kuscheln ist Spielen, im Dialog sein ist spielen, ... und das ist ihnen nicht bewusst. #00:28:37-1#

47 I: Hat deiner Meinung nach, eine Mehrheit der Eltern aber doch intuitiv das Bedürfnis mit dem Kind zu spielen. Oder sich mit dem Kind zu beschäftigen. #00:29:03-9#

48 HFE: Also, so definiert wie ich es gerade habe, auf jeden Fall, die Mehrheit schon. Es gibt aber auch Eltern-teile, das ist ganz viel Trauma da, bei ihnen selber noch. Was die Kontaktaufnahme, den Bindungsaufbau verhindert. Aber die Mehrheit, obwohl es eine Ausnahmesituation ist und absolut schwierig ist, die Mehrheit kann das, ja. #00:29:37-4#

49 I: ähm würdest du sagen, die Mehrheit der Eltern kennt die Wichtigkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung? #00:29:57-2#

50 HFE: Nein. Nein. Nein sie wissen nicht, was heisst Spielen und wie hängt es zusammen. Dort merke ich dann immer wieder, wie schön der Beruf der HFE: ist. Wo wir das ganze Kind in sämtlichen Entwicklungsbereichen unterstützen dürfen. Das merkt man nirgends so wie in der HFE, wie das ineinanderfließt. Das ist den Eltern nicht bewusst, dass Singen Sprachförderung ist, dass Kuscheln Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung ist. #00:30:34-2#

51 I: Welche entwicklungsfördernden Verhaltensweisen beobachtest du bei den Eltern. Wo du sagen würdest, das machen Eltern intuitiv und es ist so wichtig und gut für die Entwicklung des Kindes? #00:30:40-9#

52 HFE: Also die Allermeisten haben einen schönen Körperkontakt, sie kuscheln, sind auch (...) ja da muss ich jetzt schauen, ob das die Mehrheit ist (...) das "cheibe" Handy. Das ist natürlich... Die Kinder sind zwar bei den Eltern auf den Armen, auf der Brust, wie auch immer, aber die Eltern sind nicht wirklich beim Kind. Aber im Verlauf merken sie es auch immer wieder und das sage ich den Eltern immer wieder. Wenn das Ganze einen positiven Aspekt hat, ihr werdet nie mehr so viel exklusive Zeit mit eurem Kind haben. Einfach nur das Kind ist wichtig, ihr müsst keine Wäsche machen, nicht Kochen, kein Homeoffice, ihr seid hier im Spital mit eurem Kind. Das ist wie auch etwas Positives. Jetzt habe ich den Faden verloren... #00:31:56-8#

53 I: Es ging darum, was Eltern intuitiv richtig machen... #00:31:56-8#

- 54 HFE: Sie sprechen das Kind an, den Körperkontakt haben sie, das ist wichtig. #00:32:13-5#
-
- 55 I: Du hast es schon kurz angesprochen. Es gibt auch Verhaltensweisen, die die Entwicklung auch hemmen können. Du hast zum Beispiel das Handy erwähnt, was ja schon auch eine Gefahr ist, nicht wirklich beim Kind zu sein. #00:32:08-9#
-
- 56 HFE: Das Natel ja, dort ist man einfach abgelenkt und nicht voll bei dem Kind. #00:32:23-2#
-
- 57 I: Gibt es noch weitere? #00:32:30-5#
-
- 58 HFE: Verunsicherung, Angst, Ungewissheit... eigentlich mehr innere Faktoren. Das merkt man im Gespräch, aber auch im Aussen. Wenn ich nicht weiss, überlebt mein Kind oder wie überlebt mein Kind, dann kann es ein schützender Mechanismus sein, mich gar nicht zu fest auf das Kind einzulassen. Weil, das ist ja alles unbewusst, aber ich denke, je mehr ich mich darauf einlasse (...) wenn ich das Kind dann verliere, umso schlimmer ist es. Also schütze ich mich lieber und lasse mich nicht zu fest darauf ein. Insofern sind das, ja das sind wirklich Risikofaktoren. Die Situation an sich eigentlich. #00:33:33-3#
-
- 59 I: hm (bejahend) Die Situation an sich eigentlich. Hast du auch beobachtet, dass Eltern oder eine Mehrheit der Eltern auch Spielmaterial von zuhause mitnimmt oder ist das schwierig wegen den Hygienerichtlinien? #00:33:54-6#
-
- 60 HFE: mmm... die Mehrheit, das ist immer schwierig. Ich habe keine Strichliste geführt. Sie nehmen Sachen mit ähm ein Kuscheltier, was viele haben... Fluch oder Segen könnten wir jetzt auch diskutieren... ist eine Toni Box. Genau und dann ist es aber so, ich komme in der Regel ja recht früh rein. Im Spital ist es immer wieder so, dass Sachen fortkommen. Also auch bei mir... immer wieder ein Verlust an Spielmaterial, welches nicht mehr zurückkommt. Wenn Eltern mal etwas mitnehmen und es geht verloren, dann wars das nachher. Aber das sage ich den Eltern auch immer wieder... bringt nicht das schönste und liebste oder emotional wichtigste mit, weil, das ist kein böser Wille aber wenn 10 Personen, und das ist jetzt nicht übertrieben, pro Tag am Bett dieses Kindes sind und irgendwelche pflegerischen oder medizinischen Verrichtungen machen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach gross, dass etwas verloren geht. Sie bekommen alle ein Mobile gesponsert. Aber das Mobile, ja das ist für die Kinder die sicher schon 4-5 Monate alt sind, Farben sehen und etwas schärfer sehen gut. Für alle anderen ist es für nichts.- #00:35:21-8#
-
- 61 I: Also würdest du sagen, das, was die Eltern von zuhause mitbringen, ist das dem Entwicklungsalter des Kindes grösstenteils entsprechend? #00:35:24-9#
-
- 62 HFE: Ja, grösstenteils schon. Also sicher, wenn sie Neugeborenen sind. Danach merke ich so ab halbjährig... ab halbjährig mhh... halbjährig und älter ist es nicht mehr so. Merk ich schon, da haben sie wie keine Idee. #00:35:50-9#
-
- 63 I: Ja, weil man vielleicht auch nicht in allen Ratgebern nachschauen kann, das Kind ist jetzt sechs Monate, also wären diese Materialien sinnvoll. Der Entwicklungsstand ist aber ja vielleicht bei diesem Kind anders, oder? #00:35:59-2#
-
- 64 HFE: Ja genau, aber das Kuscheltier, das passt ja immer. #00:36:05-8#
-

- 65 I: Du hast vorher noch angesprochen, mit dem... Ich kündige an was ich mache, schaue wie das Kind reagiert, achte mich auf die Signale des Kindes. Was würdest du sagen? Ist eine Mehrheit der Eltern sich das auch bewusst, spricht mit dem Kind, kündigt Handlungen an, erkennt gewisse Signale des Kindes? Erkennt das eine Mehrheit der Eltern intuitiv oder würdest du sagen, da braucht es auch viel Unterstützung, gerade in diesem speziellen Setting im Spital? #00:36:54-0#
-
- 66 HFE: Ich glaube eine Mehrheit spürt das schon, kann das lesen, so intuitiv. Vielleicht weniger im Sinn von Einverständnis beim Kind abholen, so wie ich das mache, aber im Sinn von Ou jetzt bist du müde. So das Repertoire, welches die Eltern durchgehen ist oft müde? Hunger? Windel voll? Also das sind so die drei Dinge, welche sie abchecken. Entweder es ist müde, hat Hunger oder die Windeln voll (...) Schmerz natürlich auch noch im Spital. Kommt noch dazu, das ist anders als sonst. Was ich weniger sehe... das ist noch spannend, wenn du das fragst... also was ich erst als viertes, fünftes oder noch weiter hinten sehe... ah du willst kuscheln, du brauchst Nähe oder du brauchst Ruhe, jetzt ist es dir Zuviel, das weniger. Es sind so die primären Bedürfnisse, welche die Eltern abchecken. Das ist drin. Aber ich sage jetzt so die feineren... das ist weniger bewusst. #00:38:34-6#
-
- 67 I: Hast du das Gefühl, die veränderte Umgebung im Spital, es piepst, es ist hell, ständig ein rein und raus von verschiedenen Personen ähm hat das einen Einfluss darauf, wie sich die Eltern mit ihrem Kind beschäftigen oder mit ihm spielen? #00:38:50-8#
-
- 68 HFE: Unbedingt. unbedingt. Gell, das muss man sich so vorstellen: Die Eltern sind nie allein. Man kann sagen es ist ein Glück, wenn ein Kind irgendeinen Käfer aufliest, und es kommt in ein Einzelzimmer, weil es isoliert werden muss. Dann sind sie etwas mehr allein. Aber über eine Kamera sind sie... sie stehen eigentlich immer... also, es ist keine Pflege dort, welche die Eltern immer beobachtet. Aber grundsätzlich sind sie immer unter Beobachtung. Es ist immer jemand da. ähm Sie wissen nie... sie haben keinen Tagesablauf. Selbst wenn es heisst, sie haben um zwei Uhr ein Arztgespräch... das kannst du vergessen im Spital. Wenn du Glück hast, ist es um zwei Uhr. Vielleicht aber auch erst um Vier Uhr. Sie haben null Einfluss darauf. Wirklich keinen, wie der Tag für sie und das Kind abläuft. Ich denke oft, nervlich sind sie einfach unter Dauerstress. Das macht etwas mit einem, das ist klar, nebst wie du sagtest, nebst Lärm, nebst Geräuschen. #00:40:07-1#
-
- 69 I: Dann ist das Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr gleich intuitiv. Man traut sich vielleicht auch nicht so zu singen, wenn nebenan... #00:40:14-0#
-
- 70 HFE: Das ist so, wenn nebenan auch noch Eltern und Pflegende sind, das ist dann schon, man ist als Eltern dann schon ausgestellt und sie haben keine Privatsphäre. Das merke ich auch umgekehrt. Wenn ich an ein Bett komme, dann bin ich an diesem Bett. Das kann piepsten und machen um mich rum, ich bin dann bei diesem Kind. Aber das muss ich auch, aber bei mir passiert das einfach, frag mich nicht. Aber man muss filtern, ausschalten und ich bin nicht 7 mal 24 dort, aber es gibt natürlich schon Eltern, die kommen um neun am Morgen und gehen abends um elf... und das jeden Tag. Das ist eine sehr lange Zeit, einfach auf dieser Station. #00:41:15-2#
-
- 71 I: hm (bejahend) Jetzt wollen wir noch etwas deinen Einfluss als HFE: anschauen. Du möchtest den Eltern etwas mitgeben, sie selber befähigen ähm Inwiefern unterstützt du die Eltern in der Auswahl von Spielmaterialien? #00:41:15-2#
-
- 72 HFE: Viel nehme ich das Material ja gerade mit. Sicher das Starterset, wenn ich auf die Neo oder überhaupt zu einem mehr oder weniger Neugeborenen gerufen habe, dann habe ich meine 2-3 Spielmaterialien einfach

fix dabei. Für die visuelle Förderung, visuelle Unterstützung. Ich nehme es mit, aber primär schaue ich zuerst mal was ist schon im Bett. Wenn ich Dinge sehe, die Entwicklungsfördernd sind, dann bestätige ich schon mal und sage: "Wau super, von wo wissen sie jetzt, dass es gut ist, schwarz-weiss Materialien hinzuhängen. Das ist ja super!" Also eben, zuerst schaue ich was da ist und wenn nichts da ist, dann bringe ich meine Sachen und sage, wieso ich jetzt mit dem komme und erkläre, wieso und warum für die Entwicklung und dass ich es wieder wechsele, wenn es wie erledigt ist und nicht mehr interessant. Sie werden merken, wenn die Discokugel oder die schwarz/weiss Scheibe nicht mehr aktuell ist. Dann dürfen sie sich auch melden und ich werde etwas Neues bringen. Also ich gebe dort wie auch den Ball zu den Eltern. Nicht dass ich einfach komme, oft möchten sie etwas und fragen "Frau Sch., hätten sie nicht ein neues Spielzeug?". Dort merke ich auch, dass die Eltern viel mehr Abwechslung brauchen als die Kinder. Aber dann zücke ich etwas Neues. Vor allem wenn die Kinder etwas älter werden, sage ich was jetzt interessant sein könnte. Was ich viel sehe, dann haben sie diese Stapelbecher... und haben aber alle 7 mit 6-7 Monaten. Dann sage ich, wissen sie was, wir fangen mal mit zwei Bechern an. Wir nehmen mal den Grössten und den drittgrössten, dann gehen die gut ineinander. Also dort auch immer erklären wieso und probieren zu reduzieren mit dem Spielmaterial, ja. #00:44:09-3#

73 I: hm (bejahend) Wie leitest du die Eltern denn an in der Beschäftigung, im Spiel mit dem Kind? #00:44:18-4#

74 HFE: Entweder wenn sie am Spiel sind und ich daneben bin, dann kommentiere ich, was ich als positiv wahrnehme in der Interaktion. Benenne dies und immer auch gerade, das hilft merke ich, erklären wieso das jetzt so toll ist, was das es dem Kind in der Entwicklung hilft. Das wissen die Eltern wirklich nicht. Das ein Händchen helfen zum Mund führen, das erste Mal die eigene Körpermitte finden ist, ist so normal aber hat ja auch so eine wichtige Bedeutung. Und dort merke ich immer wieder wie die Übersetzung geben, was hier auf der Entwicklungsebene passiert und dass es viel mehr ist als einfach Hände zum Mund führen. Auch das Saugen an den Händen was nachher die Vorbereitung ist für die Sprache, für das Essen später... einfach von diesen Hintergrundinformationen sind Eltern oft fasziniert. Wirklich immer wieder, wenn sie hören, aha das ist so viel mehr als (...) Das höre ich auch immer wieder. Ja das ist ja sehr spannend, sagen sie. Die Entwicklung wirklich mal so vertieft wahrzunehmen und von mir wie übersetzt zu bekommen. Ich mache einfach dann viel das. #00:45:56-1#

75 I: Das wäre eigentlich gerade so die nächste Frage gewesen, wie versuchst du auch so zusätzliches Wissen über das Spiel und die Entwicklung zu vermitteln? #00:46:12-3#

76 HFE: Genau etwa so. Was mir auch wichtig ist zu sagen, der Entwicklungsmotor ist die Neugier. Ich sage, schauen sie mal, es ist wunderbar, ihr Kind ist auf die Welt gekommen und ist einfach neugierig. Das ist sein Motor, um sich überhaupt entwickeln zu können. Durch die Neugier kommt es ins Spiel und ins Tun. Also zuerst in die Reflexe und wenn das dann gefestigt ist ins bewusste Handeln. Was ich auch sagen, dass das Spielen die Arbeit des Kindes ist. Das kann den Eltern auch aufzeigen, ich bin am Spielen mit dem Kind und irgendwann fängt es an die Augen zu reiben, den Kopf wegzudrehen. Dann sage ich: «Ou jetzt hesch gnueg gha hä, jetzt hesch aber au gschaffen, för höt esch gnueg.» Dann sage ich den Eltern wirklich auch, schauen sie das Kind hat gearbeitet, das ist jetzt müde. Sie haben ja dann auch gesehen, weil konzentriert das Kind das schwarz-weiss Material angeschaut hat und wie konzentriert es dies mit den Augen verfolgt hat. Und da passiert ja immer etwas im Gehirn. Das ist so schön, dass ich es immer ganz praktisch aufzeigen kann. Es ist nie theoretisch. ähm Das ist ja dann mein Fachwissen. Egal was passiert, das muss ich ja dann erklären können in Bezug auf die Entwicklung und aufs Spiel. Und diese Verknüpfung versuche ich zu machen. #00:47:45-6#

- 77 I: hm (bejahend) Also es geht auch wieder in die nächste Frage rein, die ich stellen wollte. Du unterstützt also die Eltern auch darin, die Körpersprache zu lesen des Kindes. Wenn du sagst... Schauen sie, jetzt dreht es den Kopf weg, reibt die Augen, ich glaube es ist müde? #00:48:05-9#
-
- 78 HFE: Mache ich manchmal, also oft merken sie es ja auch oder versuche ich, dass sie es merken. Aber ich mache es eigentlich, wie soll ich sagen, im direkten Dialog mit dem Kind. Ich sage weniger: Schauen sie, jetzt reibt sie die Augen, sondern eher «Ou Lina, jetzt musst du die Augen reiben, hat Frau Sch. schon etwas viel gespielt mit dir? Haben wir fest gearbeitet, jetzt ist gut für heute.»Also mehr, eine Art lernen an dem Model. In der Hoffnung, dass Eltern auch übernehmen. Oft sehen ja Eltern das sehr gut. Aber wenn sie das noch nicht so lesen können, dass sie es von mir hören. #00:48:54-9#
-
- 79 I: Ja, hm (bejahend) ähm Was würdest du sagen ist nebst allem, was wir schon angeschaut haben, noch wichtig, was du den Eltern weitergeben möchtest in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung oder die Unterstützung der Entwicklung des Kindes? #00:49:08-2#
-
- 80 HFE: Ja also grundsätzlich, dass Eltern auch eine gute Zeit haben, blöde gesagt, wenn ich komme. Das melden sie auch zurück. Weil wenn ich komme, wissen sie, es kommt jetzt nicht von schlechten Blutwerden, einem MRI-Befund, keine Blutentnahme oder Vorbereitung auf den OPS, nichts so. Das ist mir auch wichtig, so eine Ruhe Oase oder Wohlfühloase... also das klingt jetzt etwas fest nach Wellness, aber nein, so ein Moment von (...) wenn sie kommt ist es nicht negativ, sondern dann ist Freude da. Das ist auch etwas, was ich immer wieder suche. Wenn ich die Eltern frage, wie es geht, wie war die Zeit seit dem letzten Besuch und wenn Eltern mir sagen, ist etwa gleich. Dann kann ich sagen, das ist ja schonmal gut. Gleich oder besser ist positiv für mich. ähm ja, einfach so positive Momente. Auch so zu schauen seit dem letzten Besuch, wo waren positive Momente und die einfach auch abholen. Auch dort wieder, Freude und Leid. #00:50:45-6#
-
- 81 I: Ja, jetzt ging es ganz oft um die Arbeit mit den Eltern. Aber die sind ja nicht immer anwesend. Das kann ja niemand prästieren, 24/7 im Spital beim Kind am Bett zu sein. Wie würdest du sagen, wie förderst du als HFE: das Kind in seiner Entwicklung. #00:51:08-9#
-
- 82 HFE: Ich denke das ist nachher recht klassisch, wie ich das zuhause auch gemacht habe oder du als HFE: das zuhause auch machst. ähm Das ich mit dem Kind spiele. Ich schaue eigentlich immer, dass ich eine Matte habe, damit ich das Kind aus dem Bett nehmen kann. Denn das ist so viel im Bett. ähm Oft sind sie noch hochgelagert oder mit ganz vielen Kissen gelagert- natürlich immer in Absprache mit der Physio- wenn ein Riesenreflux da ist geht das auch nicht, aber sonst wenns medizinisch einigermaßen vertretbar ist, dass das Kind einfach wieder mal auf flachem Boden strampeln kann, seinen Körper erleben und schauen wo bin ich da im Raum. Ja, das ist wichtig, dass das Kind mal zum Bett rauskommt, und dann spielen im klassischen Sinn. Es ist aber auch trösten, kuscheln, da sein ohne Erwartung. Das ist mir sehr wichtig. Jetzt bin ich einfach hier und mein Ziel ist es, dass es dir jetzt gut geht, solange ich hier bin. So ein bisschen eine Ruheinsel sein für das Kind. Einfach mal für eine halbe Stunde. Wobei ich dann manchmal auch nicht, eben dann muss es noch abgesaugt werden oder dann muss noch ein Röntgen gemacht werden. Aber solange es geht, ähm ja, also wirklich auf das Bedürfnis vom Kind eingehen. #00:52:49-5#
-
- 83 I: Ja hm (bejahend) Würdest du sagen es gibt so Methoden oder Spielmaterialien, welche sich für das Setting am Spitalbett besonders gut eigenen jetzt für die Kinder von 0-12 Monaten? #00:52:59-8#
-
- 84 HFE: Ja. Also rein von der Hygiene her darf ich jetzt keine Holzspielsachen brauchen. Also lackiert geht aber sicher nicht roh. ähm keine Naturmaterialien. Aber du hast ja gefragt was besonders geeignet ist. Ja, also ich

habe natürlich meine Favoriten. Die haben sich so wie rausgeschält in den letzten drei Jahren. Mein Starter-set mit der schwarz-weissen Scheibe, der Discoball, das ist eigentlich ein Trinkbecher, den kaufe ich beim Partymaterial und den Oba mit der Glitzerfolie. Das ist wirklich ein must have. Das verhebt wirklich. Ich sage immer den Eltern, gerade der Oba, der gewinnt keinen Designpreis. Es gibt schöneres Spielmaterial. Aber, ich sage hängt es auf, schaut, und euer Kind darf das erste sein, welches das nicht lässig findet. Ich habe bis jetzt noch keins, immer noch nicht. (lachen) #00:54:18-0#

85 I: Nach 250 Kindern, das spricht dafür (lachen) #00:54:31-5#

86 HFE: (lachen) Nein, das ist ja auch spannend, wirklich. Insofern, der verhebt einfach. Da habe ich schon so meine Sachen, wo ich weiss, ja ich bringe zuerst das und dann das. Auch bei den Beissringen zum Beispiel. Es gibt ja so viele Beissringe oder und ich habe einfach meinen, der verhebt, bei jedem Kind bis jetzt, meine Banane. Und was ist noch so, dann sind es wirklich auch so zwei Dinge, die ich merke, die gibts nicht mehr, das ist wieder wie typisch oder. Alle guten Sachen gibts dann nicht mehr und dann muss ich auf die Suche nach Ersatz. Was auch ein phänomenales Spielmaterial für die älteren Kinder ist, ist eine Grillschale von Ikea. Die ist etwas mehr als A4 gross, die glänzt natürlich, mit der kann man Musik machen, das eigene Gesicht spiegelt sich darin, Ich kann Kreppband raufkleben und sie können es wegziehen. Das verhebt wirklich auch. Bei den grösseren Kindern Malerklebeband. #00:55:58-0#

87 I: Das ist kein Problem mit der Hygiene? #00:55:58-0#

88 HFE: Dort nehme ich einfach für jedes Kind eine Neue. Es kommt etwas drauf an, bei der Stammzellentransplantation muss alles wirklich frisch sein. Bei den anderen, bei Kindern auf der Dialyse, reicht auch Desinfizieren. Aber nein, es gibt natürlich schon Materialien, die man immer wieder braucht. Wie in der HFE: sonst auch, da hat man auch seine Sortierspiele, Steckspiele und so weiter, die man immer wieder mitbringt, die Favoriten, die man zückt. #00:56:40-5#

89 I: Dann so zum Kompetenzerleben. Denkst du, dass die Eltern durch die HFE: sicherer oder kompetenter werden in der Beschäftigung, im Spiel in der Unterstützung der Entwicklung des Kindes? #00:56:49-4#

90 HFE: Ich hoffe es (lachen) #00:56:59-1#

91 I: (lachen) Falls ja, an was siehst du das oder gibts Dinge, die du beobachtest bei den Eltern, die darauf schliessen lassen? #00:57:05-2#

92 HFE: Ja, wenn ich natürlich. Da kommen mir Situationen in den Sinn mit einem Kind mit Trachealkanüle auf der Langzeit-IPS. Wenn ich denn dort, wo ich vielleicht zwei Kinder nebeneinander habe, beim einen bin und beim Kind nebenan mitbekomme, wie Eltern ganz anders in der Interaktion sind mit dem Kind als vorher, dann kann ich es direkt beobachten. Ich bekomme es aber auch wirklich von den Eltern gesagt "Frau Sch. das hat mir geholfen" oder so. Das finde ich auch, wenn sie dann so erzählen. Wenn ich wieder komme, eine Woche oder Zwei später, und dann erzählen sie, was sie mit ihrem Kind erlebt, haben im Spiel. Oder wenn sie Videos oder Fotos zeigen vom Kind, das passiert wirklich oft. #00:58:15-0#

93 I: Also es ist ihnen dann wie auch bewusster, oder? #00:58:16-2#

- 94 HFE: Ja, gerade mit dem, was ich vorhergesagt habe, merken, aha das ist nicht nur Händchen in den Mund sondern viel mehr. #00:58:29-2#
-
- 95 I: Jetzt, angetönt haben wir es auch schon aber wie wichtig ist es für dich so das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken und falls es wichtig ist, wie machst du das? #00:58:42-8#
-
- 96 HFE: Das ist mir extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Denn sie sind die wichtigsten Personen für das Kind und das sage ich den Eltern immer und immer wieder auch. Ich glaube das ist gerade in der Situation im Spital, wo so viele Fachleute involviert sind und verantwortlich sind, dass es dem Kind möglichst bald gesundheitlich besser geht, ist die Verunsicherung riesig. Ich merke manchmal, es gibt viele Eltern, die fangen an zu weinen, wenn ich sage, niemand kennt ihr Kind so gut wie sie. Sie sind die Spezialisten für ihr Kind. Da erlebe ich wirklich häufig, dass Eltern anfangen zu weinen. ähm und das ist mein Ding das ich sag. Ich sage oft zu den Eltern: Wir sind ein Team. Sie und ich. Ich habe das Fachwissen. Ich habe schon ganz viele Kinder gesehen und weiss vieles von verschiedenen Kindern. Aber ihr Kind werde ich nie so gut kennen wie sie. Zusammen wenn wir zusammenspannen, dann kommt es gut für ihr Kind. Das ist so der Gedanke vom Team und wirklich von he, es reden da so viele Leute mit. Aber wenn ich dann sage, überlegen sie mal, wie viele Pflegende erlebt ihr Kind in 24 Stunden? Dann merken sie immer wieder, wie zerstückelt das ist. Da sind die Pflegenden der Nachtwache, der Frühdienst, die Mittelschicht, den Spätdienst und zweimal Ablösung für die Pausen. Also es sind mindestens 6 Pflegende in 24 Stunden. Sie sind die, welche immer da sind. Das ist wichtig für die Eltern zu wissen. #01:00:50-0#
-
- 97 I: Ja, das ist sicherlich auch wichtig mal zu hören. (...) Denkst du dass ein stärkeres Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten, sei es im Umgang mit dem Kind, im Spiel, im Handling,... ein Einfluss hat auf das Belastungserleben der Eltern? #01:01:09-1#
-
- 98 HFE: Ja unbedingt. Weil, Eltern, die sich kompetenter fühlen, die haben auch mehr das Gefühl von "ich habe noch Kontrolle" und ich meine, ein Kind im Kispki abgeben zu müssen, ein Kind in den Ops zu fahren, sich verabschieden und die nächsten Stunden nicht wissen was passiert. Das ist enorm, oder. Und ich glaube Eltern, die sich kompetent fühlen setzen sich dann auch eher noch ein bei Behandlungsschritten, die sie vielleicht nicht wollen oder mehr Erklärung brauchen. Ich glaube solche Eltern, solche Situationen sind kontrollierter. Und wenn ich mehr Kontrolle habe geht es mir ja auch besser, dann ist meine Belastung tiefer. #01:02:04-5#
-
- 99 I: Das ist nachvollziehbar, ja. Wir haben ja jetzt ganz viel von Entwicklung, Spiel und Spielbegleitung gesprochen und über die Begleitung der Eltern darin. Jetzt geht es noch etwas um die allgemeinen Benefits der HFE. Was denkst du, wo können die Eltern sonst noch von der HFE: profitieren. #01:02:35-8#
-
- 100 HFE: In Bezug auf den Bindungsaufbau, denk ich. Explizit oder implizit. Aso das benenne ich eigentlich selten so. Ich gehe nicht zu Eltern und sage, ich habe das Gefühl da ist noch eine unsichere Bindung. Machen wir eine sichere Bindung draus (lachen) Das machen wir ja nicht. Aber dass ich diese Bindung unterstützen kann. Ich glaube das ist ganz wichtig. Auch in der Phase in der die Kinder auf der IPS sind. Auch dort zu ermutigen zu singen, schauen wo ist noch ein Quadratzentimeter wo ich mein Kind noch berühren kann. Wo keine Leitung und kein Messgerät oder sonst etwas ist. Beim Lesen des Kindes. Unterstützen beim Schmerzregulieren. Unsere Kinder weinen wahrscheinlich mehr, weinen definitiv mehr als andere Kinder zuhause. Wie das Aushalten, wie das Kind unterstützen in dieser Situation. Und was auch etwas ist, wo Eltern glaube ich profitieren ist, sie wissen ich komme. Auch wenn sie nicht kommen können, weil noch Geschwister zuhause sind. Dort probiere ich dann wirklich auch mal zu sagen, ich komme fix am Dienstag. Weil ich merke, es

entlastet die Eltern zu wissen, Frau Schenk kommt dann. Sie ist dann bei meinem Kind. Auch wenns nur eine halbe Stunde ist. #01:04:12-9#

101 I: hm (bejahend) Und vielleicht schon auch, dass du so eine Konstante bist, oder? So jemand zu haben, wo man auch mal erzählen kann wie es einem geht. #01:04:28-5#

102 HFE: Unbedingt ja. Den ganzen Verlauf teilen können und das Kind und die Familie zu begleiten von dem Moment, wo ich reinkomme bis am Schluss. Das war noch extremer während der Pandemie. Da durften Eltern nicht mal gemeinsam zum Kind. Geschweige denn Grosseltern und Geschwister. Dort war es noch extremer. Dann war ich die, die das auch gesehen hat in real. #01:04:54-0#

103 I: Ja, und wo man nicht zuerst die ganz lange Geschichte erzählen muss, damit die Person den Zusammenhang hat, bevor man erzählen kann was einem beschäftigt, oder? #01:05:03-8#

104 HFE: Genau. Genau. Das höre ich auch immer wieder. Das ist ein wichtiger Punkt. Und auch dass ich gar nicht so viel lese vorher von der Krankengeschichte. Sondern ich gehe einfach mal und schaue was braucht das Kind und diese Familie jetzt. Und das zeigt mir ja auch das Kind und die Familie. Da muss ich vorher gar nicht viel wissen. So möglichst unvoreingenommen, ohne Erwartungshaltung rein gehen. Und eben diese Konstanz. Zu wissen, entweder am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag kommt sie. das ist noch schwierig im Kispi. Die sehen mich ja nicht immer. Das ist anders als in der HFE: zuhause, wo ich sage am Dienstag um zwei Uhr komme ich. Das ist im Kispi nicht realisierbar. #01:06:17-7#

105 I: Jetzt, was würdest du sagen, wenn das Kind wieder zuhause ist mit den Eltern, was würdest du sagen, was bleibt nach der HFE: von der HFE? #01:06:32-8#

106 HFE: Ich hoffe und glaube, das, was an Bindungsqualität aufgebaut wurde, das bleibt. Ich hoffe auch, dass das Kompetenzerleben bleibt, dass sie nicht vergessen, dass sie die Spezialisten sind und das können. Dass sie sich kompetent fühlen im Spiel aber auch sonst, dass sie ihr Kind lesen können. Und dass es, auch wenn es nicht gerade gelingt, ich sage den Eltern jeweils: Ihr seid auf einer Reise miteinander. Wie als ihr euer Partner/ eure Partnerin kennengelernt habt. Da wusstet ihr auch noch nicht alles voneinander. Dann lernt man sich beim Zusammensein immer besser kennen und das passiert auch jetzt mit eurem Kind. Auch wenn das Kind ein Jahr im Spital war, fängt es wie nochmal an. Es ist, wie wenn ich mit einem Neugeborenen nach Hause komme, es ist immer ein Übergang, immer eine Krise, die es zu bewältigen gilt. #01:07:48-9#

107 I: Du sprichst jetzt den Übergang an. Das ist ja eigentlich so, dass du als HFE: einfach im Spital drin bist. Dann gehen Eltern mit ihrem Kind nach Hause. Man kann nicht immer einfach klingeln und es kommt jemand. Es ist nicht immer jemand da zum Helfen. ähm Wie wichtig fändest du es, dass eine HFE: dort diesen Übergang begleiten würde? #01:08:14-0#

108 HFE: Eben sehr wichtig. Ich fände es sehr wichtig. Es fängt nachher alles neu an. Das ganze System, auch das medizinische System, ist nachher anders. Dann kommt die Spitex, dann der Kinderarzt, eine neue Physio und alles ist neu. Überall muss wieder Bindungs- und Aufbauarbeit geleistet werden. Nebst dem Managen des Alltags generell. Das ist eine Riesenaufgabe. Mit all den Kontrollterminen, mit Medikamenten richten, Medi verabreichen, inhalieren und was es alles noch braucht. Ja, ich fände es wichtig und von meinen Erfahrungen her wäre es sinnvoll, wenn man da begleiten könnte. Es gibt Sicherheit. #01:09:09-5#

109 I: hm (bejahend) Wie regelmässig kommt es vor, dass Familien, welche du begleitet hast, sich nach dem Austritt noch melden, und wie gehst du damit um? #01:09:21-6#

110 HFE: Hmm... prozentual ist das eigentlich recht wenig. Das ist recht wenig, dass sie noch Kontakt aufnehmen. Sie wissen sie dürfen und es ist aber doch recht wenig. Kürzlich hatte ich eine Anfrage wegen Spielmaterial, wo sie das besorgen können. Das Kind vermisse das Spielzeug von mir. Was ich umgekehrt neu auch mache, so 3-4 Wochen nach Austritt rufe ich nochmal an. Das sage ich den Eltern auch. Sie sollen jetzt mal ankommen, sich einleben, dann rufe ich nochmal an. Das wird auch als entlastend erlebt, glaube ich. Das ist auch für mich ein schöner Moment. Nach 3-4 Wochen sind sie doch ein bisschen angekommen und können auch sagen "Frau Sch., es geht uns gut". Für mich ist das wunderschön zu hören, aber für die Eltern auch wichtig das zu formulieren. Denn es ist mit viel Angst verbunden dieser Übergang. Mit viel Unsicherheit. Das finde ich das stärkt die Eltern wieder. Umgekehrt wenn es eben noch nicht gut geht, was braucht es. Wo brennt es gerade am meisten und was könnte man machen? Und dann habe ich eben doch 5 Familien, da hat sich schon während der Zeit im Spital eine Freundschaft entwickelt. Die begleite ich auch privat und bei denen merke ich wirklich auch, es ist hilfreich. Bei einem bin ich dann dabei, wenn die IV die Abklärung für den Intensivpflegezuschlag macht. Da wären sie zwar bei uns im Kispi supergut begleitet durch die Sozialberatung. Aber nachher, wenn sie dann kommt, sind sie auf sich alleine gestellt. Das weiss ich aus Erfahrung vom vorherigen Job, dieses Interview ist nicht nichts. Für zwei ausserkantonale Kinder bin ich jetzt die HFE: zuhause. Ich habe mich von einem anderen Kanton anstellen lassen durch eine Institution und übernehme jetzt dort die HFE. ähm Dann gibt es ein Kind, wo sich die Mutter gemeldet hat nach dem das Kind verstorben ist. Ich war dort nach der Geburt involviert, bis er etwas 9 Monate alt war, war er bei uns. Er ging dann nach Hause und ist dann mit etwa zwei Jahren nochmal in Kispi gekommen für etwas Routinemässiges. Dort gab es riesige Komplikationen und er ist dann verstorben. Die Mutter hat mich eigentlich unmittelbar nach dem Tod des Kindes kontaktiert und das war eigentlich eine Trauerbegleitung, wo eine Freundschaft daraus entstanden ist und ich immer noch Kontakt haben. #01:12:48-6#

111 I: Schön, ja. #01:12:54-7#

112 HFE: Aber das ist mir wichtig zu sagen. Das ist ja meine persönliche Entscheidung. Es erwartet ja niemand, das muss auch nicht sein. Auch wenn das Team von der HFE: am Kispi grösser wird, das muss niemand so leisten. Das ist meine Berufung und ich lebe das so. Ich merke einfach, deine Frage war ja, würde es helfen den Übergang zu begleiten. Ja, es würde definitiv helfen, da bin ich überzeugt. #01:13:16-9#

113 I: hm (bejahend) Da bin ich auch überzeugt. Jezt noch, um den Bogen zu schliessen... Kinderspital allgemein und HFE... gibt es nebst dem Kinderspital Zürich sonst noch irgendwo in einem Kinderspital HFE: oder etwas Vergleichbares? #01:13:37-4# #01:13:42-5#

114 HFE: In der Kinderreha in Affoltern am Albis. Also im Akut-Kinderspital nicht. Da ist das Kispi Zürich das einzige Kinderspital in der Schweiz, welches HFE: im Angebot hat. Das REHAB gehört ja zum Kispi Zürich. Die hatten schon vor uns HFE. Dort merke ich aber immer wieder im Austausch mit meinen Kolleginnen, das ist nochmal ein anderes Arbeitsfeld. Wir sind alle drei als HFE: im Kinderspital Zürich angestellt, aber das Arbeitsfeld ist ganz anders. Aber wenn du ein Interview mit meinen Kolleginnen machst, bekommst du nochmal andere Antworten. Denn das ist nicht mehr akut, die Kinder sind stabiler in ihrem Gesundheitszustand. #01:14:33-7#

115 I: Dort ist wahrscheinlich die Förderung mehr Thema? #01:14:33-7#

- 116 HFE: Ja, es ist REHAB. Viel mehr Förderung. Das ist das explizite Thema der REHAB. Wo es bei mir noch um ganz andere Themen geht. #01:14:46-5#
-
- 117 I: Denkst du es wäre sinnvoll, HFE: auch in anderen Kinderspitälern anzubieten? #01:14:59-0#
-
- 118 HFE: Unbedingt. Nicht nur weil ich das finde. Das höre ich ja auch von Eltern, von Ärzten/Ärztinnen, von Physio, von Pfllegenden. Das ist auch etwas, was super funktioniert und ein Riesengewinn ist für die Eltern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und wie wir voneinander profitieren. Physio, Ergo, Logo und ich. Und ähm ja ich glaube das ist wirklich wichtig. Wenn die Kinder so lange im Spital sind und die Lebensumwelt ist einfach das Bett, dann ist es schon wichtig, dass man schaut, dass jemand den Blick auf die gesamte Entwicklung hat. Denn es ist im Spital immer noch so, der Pneumologe schaut auf die Lunge, der Kardiologe zum Herzen, die Physio zur Grobmotorik... das ist schon noch ganz fest so. Ich glaube die HFE: ist dann so die Verbindende, die das Kind und Umfeld mal so im Ganzen betrachtet. Nicht dass das eine Physio nicht macht, nicht falsch verstehen. Aber der Auftrag von der Physio ist schon ein anderer und deshalb kann sie das auch gar nicht gleich ausführen wie ich das als HFE: kann. Ja, es wäre ganz wichtig finde ich. Auch der Moment des Positiven. Immer wieder, wenn ich komme, versuche ich das positive zu sehen ähm in dem Umfeld, wo immer wieder Herausforderungen sind. Wenn die Gewichtszunahmen stagniert, das Erbrechen nicht aufhört... so das Positive und die Insel. Bin ich überzeugt, das würde viel bewirken. Ist auch mein erklärtes Ziel, dass bis ich in die Pension gehe es HFEs an allen Kispis gibt. #01:17:10-2#
-
- 119 I: Ja, das ist eigentlich schon unglaublich, dass du mit einem Pensum von 40% die einzige HFE: im Kinderspital Zürich und in der ganzen Schweiz, welche diesen wichtigen Job macht. Das reicht nirgends hin. Da können ja noch viel zu wenig Kinder und Familien davon profitieren... obwohl du sagst, schon 250 Kinder. Das ist ja doch eine Riesenmenge an Kindern und Familien für dieses Pensum. Du betreust ja vor allem Kinder von 0-12 Monate. Würdest du sagen, dass auch das auch für Kinder von 0-4, danach übernehmen ja in vielen Spitälern bereits die Spitalschulen. #01:17:41-3#
-
- 120 HFE: Unbedingt. Grundsätzlich haben diese Kinder bei uns ja auch Anrecht auf HFE. Ich habe immer wieder wenige Kinder die über Jährig, Zwei-Drei- Jährig sind. Das hängt damit zusammen, denke ich, dass gottseidank auch weniger Kinder in diesem Alter gibt, die eine Erkrankung haben wegen derer sie 8 Wochen im Spital sein müssen. Das gibt es einfach viel weniger. Darum bin ich dort wirklich weniger. Ausser jetzt bei der Onkologie. Aber dort gibt es gottseidank ja auch nicht so viele in diesem jungen Alter. Aber die wären ja oft länger da. Ich weiss jetzt gar nicht so an was es liegt, aber dort habe ich wenig Kinder. Dort wäre sicherlich noch Potenzial da. Was vielleicht daran liegt, dass meine Arbeit auf dieser Station noch nicht so bekannt ist. Meine Erfahrung ist, dass die Onkologische Abteilung innerhalb vom Spitalkosmos wie nochmal ein eigener Kosmos ist. Die sind so gut organisiert und das ist nochmal eine andere Einheit nochmal als eine medizinische Säuglingsabteilung, als eine Kardio. Das habe ich in Bern schon so erlebt. Aber sinnvoll wäre es auf jeden Fall. Das ist auch spannend, auf der Stammzellentransplantation war ich von Anfang an bei den Rapporten dabei aber vor allem von Ärzteseite wurde ich nie richtig wahrgenommen. Als ich bei einem 4-monatigen Kind gefragt habe, ob sie mich involvieren wollen, hat es geheissen "das spielt ja noch nicht, was macht den das". Das habe ich so stehen lassen. Dann hatten sie einen Dreijährigen Jungen, der unter der Stammzellentransplantation erblindet ist. Das hat man gewusst, dass das passieren kann. Auf absolut dramatische Weise innerhalb von Stunden ist er erblindet. Wir hatten da gerade Rapport und alle waren völlig überfordert mit der Situation. Da hat es geheissen... Therese kannst du gehen, kannst du mit dem Vater sprechen. Dann wurde ich dort involviert. Seit dann werden von dieser Station die Kinder, ob klein oder grösser sofort angemeldet. Es hat wie gebraucht von ärztlicher Seite, dass gesehen wurde, ah... es ist nicht nur spielen und auch

ein Viermonatiges Kind... nachher haben sie mich auch bei den kleineren dazugeholt und gemerkt, das bringt ja ganz viel. #01:21:03-9#

121 I: So eine Pionierrolle #01:21:10-6#

122 HFE: Ja eben, die HFE, du hast das zu Beginn des Interviews erwähnt... das ist ein Randberuf. Uns gibt es seit den 60 er Jahren und trotzdem kennt man uns immer noch nicht. ähm und innerhalb vom Spital ist es noch mehr... ich mit meinen 40% allein unter 2000 Mitarbeitern. Das hat eine Zeit gebraucht, bis die Stationen ein aha Erlebnis hatten. Bei der Neo war es, als ich mein schwarz- weiss Material aufgehängt habe. Wie gesagt, es gewinnt keinen Designerpreis. Aber es haben so viele erlebt, wie die Kinder plötzlich wacher im Bett liegen. Bei der Musiktherapie kann man es wie ablesen, der Puls geht runter, die Atmung wird langsamer. Die haben richtige Vitalparameter, wo sie überprüfen können und auch Studien gemacht werden. Ich würde das gerne bei der HFE: auch mal machen. Die Wirkung von der HFE: wirklich am Kind. Ja ich weiss nicht, müsste mal schauen, ob es bei den Vitalparametern auch ablesbar wäre. Aber wenn du siehst, das Kind ist dauernd in Bewegung und am Zappeln dann kommt ein Spielmaterial auf, welches es anspricht und es hält inne und man sieht wie das synaptisch verbindet und das Erleben ja die Pflegenden auch und alle anderen auch und dann ist man drin. So hatte ich viele und dann spricht sich das rum. #01:23:15-5#

123 I: Spannend. Jetzt bewegen wir uns in einer Berufsgruppe, in der ja sonst schon ein Mangel an Fachpersonal herrscht. Wenn wir den Faden weiterspinnen und wir wollen die HFE: im Kinderspital oder in Kinderspitälern ausbauen. Also, ich kenne jetzt keine andere HFE, die noch 12 Jahre Pflegeerfahrung hat. Was würdest du sagen muss eine HFE: für den Kinderspital mitbringen und wo kann sie diese Qualifikationen erwerben? #01:23:47-7#

124 HFE: Wie du sagst. alles, was ich in den 15 Jahren Pflege an medizinisches Wissen erworben habe, das ist riesig hinten drin. Nur schon die Fachbegriffe. Ja was ist eine Bradi, das weiss die Seelsorge nicht. Sie begleitet nicht schlechter, versteh mich richtig. Aber in meinem Job musst du einfach gewisse Fachbegriffe wissen. ähm und ich muss wissen, was sind Herzinsuffizienzzeichen. Von dem her, man müsste wie ein Modul machen. Es gibt ja die verschiedensten Module an der HFH. Man müsste ein Modul machen, wo einfach so elementares medizinisches Wissen vermittelt wird. #01:24:41-7#

125 I: So wie ein Wahlmodul, wo einfach auch medizinisches Wissen vermittelt wird? #01:24:41-7#

126 HFE: Ja, sicher medizinische Grundlagen. Was ich wichtig finde, einfach extrem extrem viel Kompetenz im Bereich der Beratung. Das haben wir schon. Habe ich aber bei mir selber gemerkt, mein Rucksack war gross auch von meinem Hintergrund als Kinder- und Jugendpsychologin, habe ich schon viel Beratungskompetenzen im Rucksack gehabt. Noch mehr dazu erworben während dem HFE-Studium. Nichtsdestotrotz. Das ist etwas, wo man nie genug haben kann. Ich habe jetzt eine Weiterbildung in Traumatherapie. Traumatherapie für Säuglinge und Kleinkinder. Weiterbildung in Traumapädagogik, also Trauma sensibler Arbeit und da konnte ich ganz viel profitieren. Im Sinn von, wie kann ich in dieser Trauma Situation stabilisieren. Das nachher aufzuarbeiten ist eine andere Geschichte. Aber einfach zu verstehen, wieso Eltern sind wie sie sind. Manchmal hört man so, sie haben keine Compliance oder tun und machen nicht und dann denke ich, habt ihr euch schonmal vorgestellt, euch schon probiert hineinzusetzen was das heisst? Wir leben in diesem Kosmos Spital, aber für die Eltern ist das nicht der Alltag. Sie haben das nicht ausgewählt. Sie müssen da durch, ob sie wollen oder nicht. ähm und es ist normal und gesund, wie sie reagieren. Das erlebe ich gerade auf der Stammzellentransplantation sehr viel, dass es am Anfang heisst, schwierige Eltern. Dann ist die Stammzellentransplantation durch und es geht etwa zwei Wochen, dann kommen die Zellen und man hat

wieder Rapport. Dann läuft alles bestens. Welch Wunder, oder? Aber auch Wunder, dass es vorher eben nicht gelaufen ist, oder. Also die ganzen Trauma Sachen. Vieles ist aber learning by doing. Also auch bei mir. Was ich auch unabdingbar finde, wenn man in diesen Bereich gehen will, dass man sich selber mit der Endlichkeit vom Leben auseinandergesetzt hat. Sterben und Tod dürfen keine Tabuthemen sein. Das darf einem berühren, es darf einem aber nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist sehr individuell, von der individuellen Lebenserfahrung her, was man da braucht. Ich wüsste jetzt, wen ich fragen würde, wenn man so ein Modul aufbauen würde. (lachen) Ja, das sind so diese Dinge. #01:28:08-7#

127 I: Spannend... ich bin ja sehr gespannt, wie es noch weiter geht in diesem Bereich. #01:28:16-1#

128 HFE: Bin ich auch. #01:28:20-3#

129 I: Es war sehr schön, so einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen und ich bin beeindruckt von dem, was du machst, und freue mich, noch mehr darüber zu erfahren bei den weiteren Interviews mit den Eltern. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview und dein Herzblut für diese Arbeit.

VII. Kategoriensystem

VII.I. Übersicht Kategoriensystem

Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern

A1: Belastungserleben Skalierungsfragen, Beschreibungen Belastungserleben

- A1.1: Belastungserleben während der Hospitalisation des Kindes
- A1.2: Belastungserleben beim Austritt aus dem Kinderspital
- A1.3: Belastungserleben in der ersten Zeit zuhause

A2: Hilfreiche Unterstützung und Einstellungen während der Hospitalisation des Kindes

A3: Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben (C4) auf das elterliche Belastungserleben

A3.HFE: Einschätzung HFE zum Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben auf das Belastungserleben

Hauptkategorie B: Spiel und Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)

B1: Vorwissen der Eltern zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung bei Kindern von 0-12 Monaten, Stellenwert Spiel

- B1.1: Vorwissen zu Spiel und Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung.
B1.1.HFE: Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung.
- B1.2: Bedeutung und Stellenwert vom Spiel/ gemeinsamer Beschäftigung mit dem Kind für die Eltern
B1.2.HFE: Einschätzung HFE zu Bedeutung/ Stellenwert vom gemeinsamen Spiel für die Eltern
- B1.3: Vorwissen über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien
B1.3.HFE: Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde/ entwicklungsangepasste Spielmaterialien
- B1.4: Vorwissen über Signale/ Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen, darauf reagieren, Co-Regulation
B1.4.HFE: Beobachtungen HFE zu den elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse
- *B1.5.HFE: Beobachtungen HFE zu entwicklungsförderndem (a) Verhalten der Eltern und entwicklungshemmendem (b) Verhalten der Eltern*
- *B1.6.HFE: Einschätzung HFE Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten, die Beschäftigung der Eltern mit ihrem Kind.*

B2: Einfluss der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung

- B2.1: Durch HFE erworbenes Wissen über Spiel, die Spielbegleitung und Entwicklung des Kindes
- B2.2: praktisch umsetzbare Tipps der HFE zu Spiel und Entwicklungsbegleitung des Kindes
B2.2.HFE: Praktisch umsetzbare Tipps aus Sicht der HFE
- B2.3: Unterstützung im Lesen der Bedürfnisse, Körpersignale, Feinzeichen des Kindes, Co-Regulation

- *B2.4.HFE: Was möchte die HFE den Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung lesen von Feinzeichen und Entwicklungsunterstützung weitergeben*

Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern

C1: Sicherheit der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und der Unterstützung der Entwicklung des Kindes vor der Begleitung durch die HFE

C2: Sicherheit im Spiel, der Spielbegleitung und der Entwicklung des Kindes nach der Begleitung durch die HFE

C2.HFE Einschätzung HFE zu gewonnener Sicherheit der Eltern in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung

C3: Einfluss vom Kompetenzzuwachs im Lesen der Signale des Kindes, Co-Regulation (B2.3) auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind

C4: Einfluss von HFE auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind

- C4.1: Bereiche des Zuwachses an Zutrauen in eigene Kompetenzen
- C4.2: Wodurch konnte die HFE das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen fördern
C4.2.HFE: Wie konkret versucht die HFE das Zutrauen der Eltern in ihre Kompetenzen zu fördern

Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein

D1 Allgemeine Benefits der HFE und Wünsche an die HFE im Kinderspital

- D1.1: Weitere Benefits der HFE
 - *D1.1.HFE: Einschätzungen Fachkraft HFE zu weiteren Benefits der HFE*
- D1.2: Wünsche an die HFE und an den Übergang vom Spital nach Hause
D1.2 HFE: Meinung der HFE zum Übergang vom Spital nach Hause

D.2 Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital- Was bleibt nach der HFE von der HFE?

D2.2.HFE Einschätzungen HFE zur Nachhaltigkeit der HFE

D3 Zukunft HFE im Kinderspital

- D3.1 Elternmeinung zur Erweiterung HFE im Kinderspital
D3.1.F: Meinung HFE zur Erweiterung HFE im Kinderspital
- D3.2 Elternmeinung zur HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz
D3.2.F: Meinung Fachkraft HFE zu HFE in anderen Kinderspitälern in der Schweiz

D4.HFE Fachperson HFE im Kinderspital, Berufsfeld Kinderspital

- *D4.1.HFE: Einschätzung HFE Kinderspital zu den häufigsten Anliegen und Fragen der Eltern*
- *D4.2.HFE: Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital, Unterschiede zur ambulanten HFE*
- *D4.3.HFE: Anforderungen, Qualifikationen an die Fachkraft HFE im Kinderspitals*

D.4.4: Bekanntheit und Stellenwert der HFE im **Kinderspital**

D4.4.HFE Bekanntheit und Stellenwert aus Sicht der HFE

- *D.5.HFE: Motivation zur HFE im Kinderspital*

VII.II. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
A1 Belastungserleben Skalierungsfragen, Beschreibungen Belastungserleben		Je früher die Geburt ist und je gefährdeter das Kind ist (lebensbedrohliche Erkrankung) umso traumatischer ist die Erfahrung für die Eltern (Reichert & Rüdiger, 2013). Eltern müssen sich auf die neue Herausforderung einstellen und kämpfen oft mit Schock, Trauer, Ängsten und Schuldgefühlen (Sarimski, 2021). Die Klinik wird für Kind und Eltern zu einer Wochen- oder monatelangen erzwungenen Ersatzheimat (Ludwig-Körner in Reichert & Rüdiger, 2013). Prä- Peri- und Postnatale Komplikationen lösen bei Eltern grosse Ängste aus, diese Sorgen können den weiteren Entwicklungsverlauf des Kindes beeinflussen (Niebank & Scheithauer, 2020). Diese Belastungssituation wird gemäss Sarimski (2021) von den Eltern sehr unterschiedlich erlebt. Das subjektive Belastungserleben wird von einem komplexen Gefüge an Einflussfaktoren bestimmt. Um einen Einblick in die Sorgen und Ängste der Eltern zu bekommen, wurde diese Kategorie erstellt. Mit den Skalierungsfragen soll das subjektive Belastungserleben der Eltern erfragt werden. Den Eltern wurde eine visuelle Darstellung der Belastungsintensitäten von 0-10 gezeigt (siehe Anhang 2.1.1). Die Frage nach dem Belastungserleben wird in Unterkategorien unterteilt, um die Entwicklung des Belastungserlebens der Eltern in der Zeit der Hospitalisation des Kindes, in der Zeit des Übergangs und in der Zeit nach dem Einleben zuhause darzustellen. Zu dieser Kategorie gehören auch Beschreibungen von belastenden Situationen.
	A1.1 Belastungserleben während der Hospitalisation des Kindes	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie hoch das individuelle Belastungserleben der Eltern, während der Hospitalisation des Kindes ist (Skalierungsfragen). Diese Kategorie beinhaltet auch die Beschreibungen der Eltern zu ihrem Belastungserleben während dieser Zeit.
	A1.2: Belastungserleben beim Austritt aus dem Kinderspital	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie hoch das Belastungserleben der Eltern beim Austritt aus dem Kinderspital ist. Beim Start in den Alltag zuhause. (Skalierungsfragen). Diese Kategorie beinhaltet auch die Beschreibungen der Eltern zu ihrem Belastungserleben während dieser Zeit.

	A1.3: Belastungserleben in der ersten Zeit zuhause	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie hoch das Belastungserleben der Eltern nach einer Anpassungszeit zuhause ist. (Skalierungsfragen). Diese Kategorie beinhaltet auch die Beschreibungen der Eltern zu ihrem Belastungserleben und zu belastenden Situationen während dieser Zeit.
A2: Hilfreiche Unterstützung und Einstellungen während der Hospitalisation des Kindes		Stern (1998) beschreibt das «sich verlassen können auf eine unterstützende Matrix» als eine weitere der vier wichtigsten Herausforderungen einer Mutter im ersten Lebensjahr ihres Kindes. Sarimski (2021) nennt die «sozialen Ressourcen» als positiven Einflussfaktor für die psychische Stabilität der Eltern. In der Resilienzforschung wird deutlich, dass Resilienz deutlich von Beziehungen abhängt. Das wird auch in der Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung erkannt (Röna-Böse und Fröhlich-Gildhoff, 2020). Diese kann auch durch kompensatorische Beziehungen (erweiterter Familienkreis, Freunde, erweiterter Familienkreis oder auch pädagogische/ pflegerische Fachkräfte abgedeckt werden. Neben Bezugspersonen beschreiben Bengel und Lyssenko (2012) positive Emotionen, Optimismus, Hoffnung, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstwertgefühl, Kontrollüberzeugung Kohärenzgefühl, Hardiness (Kontrolle, Engagement, Religiosität und Spiritualität) und die soziale Unterstützung als Resilienz- Schutzfaktoren. Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, was den Eltern in diesen enormen Belastungssituationen geholfen hat.
A3: Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben (C4) auf das elterliche Belastungserleben		Anhand dieser Kategorie soll erforscht werden, ob ein gesteigertes Kompetenzerleben der Eltern einen Einfluss auf ihr subjektives Belastungserleben hat. Sarimski, Hintermair und Lang (2012) beschreiben das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal der belastungsrelevanten Faktoren. Durch ihre Studie zum Kompetenzerleben der Eltern bestätigt sich, dass das elterliche Kompetenzerleben im Zusammenhang mit dem elterlichen Belastungserleben steht. Tröster (2011) beschreibt das elterliche Belastungserleben als eine spezifische Form des Stress, der entsteht, wenn die Eltern das Gefühl haben, dass ihre eigenen Ressourcen zur Bewältigung von Aufgaben in Erziehung, Betreuung und Ver-

<p><i>A3.HFE: Einschätzung HFE von elterlichem Kompetenzerleben auf Belastungserleben</i></p>		<p>sorgung ihres Kindes durch die aktuellen Anforderungen beansprucht oder überbeansprucht werden.</p> <p><i>Anhand dieser Kategorie soll die Meinung der Fachperson zu der Meinung der Eltern dazu genommen werden, um ein umfassenderes Bild vom Einfluss des K Kompetenzerlebens auf das Belastungserleben zu bekommen.</i></p>
---	--	--

Hauptkategorie B: Spiel und Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
<p>B1: Vorwissen der Eltern zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung bei Kindern von 0-12 Monaten, Stellenwert</p>		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, damit das Vorwissen der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung erfasst werden kann. Die Ermittlung des Vorwissens soll helfen, um später Rückschlüsse auf eine allfällige Kompetenzerweiterung in den verschiedenen Subkategorien ziehen zu können.</p>
	<p>B1.1: Vorwissen zu Spiel und Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung.</p> <p><i>B1.1.HFE: Einschätzungen HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung.</i></p>	<p>Diese Kategorie wurde erstellt um das Vorwissen der Eltern in Bezug auf das Spiel und die Spielbegleitung, sowie dessen Einfluss auf die kindliche Entwicklung zu erfragen.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um die Einschätzungen der Fachkraft HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung zu erfragen.</i></p>
	<p>B1.2: Bedeutung und Stellenwert vom Spiel/ gemeinsamer Beschäftigung mit dem Kind für die Eltern</p>	<p>Critenden (2020) beschreibt den Wechselseitigen Austausch (turn-talking), das gemeinsame Spiel mit Variationen und später die gemeinsame Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand (joint attention) als gemeinsame Entwicklungsaufgaben von Eltern und Kind im ersten Lebensjahr. Das Kind lernt so zu kommunizieren, Bindung aufzubauen und mit seiner Umwelt in Kontakt zu kommen. Vielen Eltern machen das intuitiv (Papousek, 2004).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob Eltern den Sinn dieser gemeinsamen Beschäftigung (Spiel) kennen oder aus welchen Beweggründen sie sich mit dem Kind beschäftigen/ mit dem Kind spielen.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um eine</i></p>

	<p><i>B1.2.HFE: Einschätzung der HFE zu Bedeutung/ Stellenwert vom gemeinsamen Spiel für die Eltern</i></p>	<p><i>Einschätzung über den Stellenwert des Spiels für die Eltern aus der Perspektive der Fachperson HFE herauszufinden.</i></p>
	<p>B1.3: Vorwissen über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien</p> <p><i>B1.3.HFE: Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde/ entwicklungsangepasste Spielmaterialien</i></p>	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob die Eltern wissen, welche Spielmaterialien dem aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes entsprechen und demzufolge auch für das Kind entwicklungsfördernd und interessant sind. Gemäss Largo (2021) ist es entscheidend, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um eine Einschätzung des Vorwissens der Eltern über entwicklungsfördernde /entwicklungsangepasste Spielmaterialien abzuholen. Die Einschätzung der Fachkraft HFE soll ein differenzierteres Bild des elterlichen Vorwissens in Bezug auf Entwicklungsstand angepasste Spielmaterialien geben.</i></p>

	<p>B1.4: Vorwissen über Signale/ Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen, darauf reagieren, Co-Regulation</p> <p><i>B1.4.HFE: Beobachtungen HFE zu den elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse</i></p>	<p>Feinzeichen des Säuglings lesen bedeutet die Signale des Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und entwicklungs- und situationsangemessen darauf zu reagieren (Ainsworth, 1977). Verschiedene Untersuchungen des Ehepaars Papouschek (2001,2004) zeigen, dass Eltern oft intuitiv spüren, wann ihr Kind zum Spiel bereit ist und wann es müde wird. Voraussetzung dafür ist es, sich emotional auf das Kind einzulassen. Gemäss Sarimski (2021) droht eine hohe psychischen Belastung von Eltern ihre intuitiven Verhaltensbereitschaften zur Beziehungsgestaltung zum eigenen Kind zu blockieren. Die Bedürfnisse eines schwerkranken Kindes sind oft schwerer zu lesen, was wiederum Eltern verunsichert und das Vertrauen in ihre natürliche Intuition schwächen kann (ebd.) Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Eltern die Feinzeichen oder Signale ihres schwerkranken Kindes lesen konnten. Um Über- oder Unterforderung im Spiel weitmöglichst zu vermeiden, beschreibt Cierpka (2015) die Hauptanforderung an die Eltern in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung, möglichst passend auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen, weil seine selbstregulativen Fähigkeiten möglicherweise noch nicht ausreichen und durch Korrelation unterstützt werden müssen.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um die Beobachtungen der Fachkraft HFE miteinzubeziehen und der elterlichen Wahrnehmung gegenüberzustellen.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um die Beobachtungen der Fachkraft HFE zu den elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse und die Co-Regulation abzuholen und in Bezug zu den Aussagen der Eltern zu stellen.</i></p>
--	---	---

	<p><i>B1.5.HFE: Beobachtungen HFE zu entwicklungsförderndem (a) und</i></p> <p><i>entwicklungshemmendem (b) Verhalten der Eltern</i></p>	<p><i>a: Im Sinne der Ressourcenorientierung als Grundüberzeugung der HFE (Pretis, 2020) sollen in dieser Kategorie die intuitiven entwicklungsfördernden Verhaltensweisen der Eltern beschrieben werden. Papousek (2004) beschreiben intuitive entwicklungsfördernde Verhaltensweisen als angeboren und in allen Kulturen beobachtbar.</i></p> <p><i>b: Gemäss Sarimski (2021) droht eine hohe psychische und physische Belastung von Eltern ihre intuitiven Verhaltensbereitschaften zur Beziehungsgestaltung zum eigenen Kind zu blockieren. Zudem kann eine eingeschränkte Interaktionsbereitschaft, Einschränkung der Erkundungsfreudigkeit durch Mobilitätseinschränkung und Regulationsprobleme den Beziehungsaufbau zusätzlich erschweren. Gemäss Trivette, Dunst und Hamby (2020) hat die psychische Stabilität der Eltern grossen Einfluss auf die Eltern- Kind- Interaktion und die Eltern-Kind Interaktion hat einen ebenso wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes wie die Beeinträchtigung des Kindes selbst.</i></p> <p><i>Diese Kategorie soll zeigen, ob die Fachkraft HFE auch entwicklungshemmende Verhaltensweisen beobachtet in der Begleitung der Familien.</i></p>
	<p><i>B1.6.HFE: Einschätzung HFE Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten, die Beschäftigung der Eltern mit ihrem Kind.</i></p>	<p><i>Eltern von hospitalisierten Kindern sind selten allein mit dem Kind. Oft sind mehrere Kinder in einem Zimmer. Fachkräfte der Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialdienst, HFE aber auch Ärztinnen und Ärzte sind oft in unmittelbarer Nähe.</i></p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob diese Spitalsituation einen Einfluss auf das elterliche Spielverhalten hat.</i></p>
<p>B2: Einfluss der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung</p>		<p>Gemäss Largo hilft ein vertieftes Verständnis für das kindliche Spiel, sich als Spielpartner besser auf die kindlichen Bedürfnisse einzustellen (Largo, 2019). Alle Lernmechanismen erfordern äussere Reize, die in sozialen Situationen oder im Umgang mit der physischen Welt erlebt werden (Pausen& Roos, 2020). Säuglinge und Kinder brauchen Anregungen (Möglichkeit zur Exploration und Selbstwirksamkeit), Orientierung und Sicherheit um sich gut zu entwickeln (von Ditfurth, 2024).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern die Begleitung durch die HFE einen Einfluss auf die Kompetenzerweiterung der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und somit</p>

		auch auf die Unterstützung der kindlichen Entwicklung hat.
	B2.1: Durch HFE erworbenes Wissen über Spiel, Spielbegleitung und Entwicklung des Kindes	<p>Zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben im ersten Lebensjahr gehört der Aufbau einer festen Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson (Pauen & Roos, 2020). Diese wird massgeblich in der gemeinsamen Beschäftigung, im Spiel, in der Interaktion aufgebaut. (Ainsworth, 1977; Von Ditfurth, 2024; Crittenden, 2020). Das Kind wird als AkteurIn seiner Entwicklung gesehen und bewältigt die Entwicklungsaufgaben durch die Unterstützung der Umwelt selbst (Dornes, 2009). Voraussetzung dafür ist eine stimulierende Entwicklungsumgebung mit Menschen, die im optimalen Fall angemessen und feinfühlig auf seine psychischen und physischen Bedürfnisse reagieren (Pauen & Roos, 2020). Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob Eltern durch die Begleitung der HFE zusätzliches Wissen über das Spiel, die Spielbegleitung und die kindliche Entwicklung erwerben konnten.</p> <p>Sarimski, Hintermair und Lang (2012) beschreiben als Ziel der Frühförderung, dass Eltern in Fragen der Förderung des Kindes zunehmend unabhängiger werden von der fachlichen Beratung.</p>
	B2.2: praktisch umsetzbare Tipps der HFE zu Spiel und Entwicklungsbegleitung des Kindes	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche praktisch umsetzbaren Tipps und Hilfestellungen die Eltern von der Begleitung durch die HFE mitnehmen konnten.</p> <p>Wenn Eltern selbst handeln können und sich selbstwirksam erleben, steigert das ihr Zutrauen in die eigene Kompetenz. Das Zutrauen in die eigene Kompetenz wiederum beschreibt Sarimski (2012) als verwandtes Konstrukt vom Kohärenzmodell (Antonovsky, 1979).</p>
	B2.3: Unterstützung im Lesen der Bedürfnisse, Körpersignale, Feinzeichen des Kindes, Co-Regulation	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob die Eltern durch die Begleitung der HFE die Feinzeichen ihres Kindes bewusster wahrnehmen und darauf reagieren.</p> <p>Da ein Baby seine Bedürfnisse noch nicht sprachlich mitteilen kann, ist es auf ein feinfühliges Gegenüber angewiesen, welches seine Signale wahrnimmt, richtig interpretiert und angemessen und prompt darauf reagiert (Ainsworth, 1977). Um Über- oder Unterforderung im Spiel weitmöglichst zu vermeiden, beschreibt Cierpka (2015) die Hauptanforderung an die Eltern in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung, möglichst passend auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen,</p>

		weil seine selbstregulativen Fähigkeiten möglicherweise noch nicht ausreichen und durch Co-Regulation unterstützt werden müssen.
	<i>B2.4.F: Was möchte die HFE den Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung, Lesen von Feinzeichen und Entwicklungsunterstützung weitergeben</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welches Wissen die Fachkraft HFE den Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die kindliche Entwicklung mitgeben möchte. Was aus ihrer Sicht in Bezug auf diese Themen für die Eltern in dieser herausfordernden Situation wichtig ist.</i>

Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
C1: Sicherheit der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und der Unterstützung der Entwicklung des Kindes vor der Begleitung durch die HFE		Diese Kategorie wurde erstellt, um das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes vor der Begleitung durch die HFE zu erfragen, damit später ein Rückschluss auf einen allfälligen Kompetenzzuwachs gezogen werden kann. In der Fragestellung wurde der Begriff des Kompetenzerlebens in den Begriff «eigene Sicherheit in...» formuliert. Der Begriff Kompetenzerleben ist nicht für alle Eltern gebräuchlich. Sarimski, Hintermair und Lang (2012) beschreiben das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen (Kompetenzerleben) als wichtiges Ziel von familienorientierter Frühförderung.
C2: Sicherheit im Spiel, der Spielbegleitung und der Entwicklung des Kindes nach der Begleitung durch die HFE		Diese Kategorie wurde erstellt, um das Kompetenzerleben der Eltern in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes nach der HFE zu erfragen. Dies, um herauszufinden, ob Eltern sich durch die Begleitung der HFE kompetenter in den oben genannten Bereichen fühlen. Gemäss Sarimski et al. (2012) widerspiegelt sich das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz in entwicklungsförderliche Formen der Interaktion und Beziehung zum Kind. Was indirekt die kindliche Entwicklung positiv beeinflusst.
C3: Einfluss vom Kompetenzzuwachs im Lesen der Signale des Kindes, Co-Regulation (B2.3) auf die		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob ein Kompetenzzuwachs (falls bei B2.3 erwähnt) im Lesen der Feinzeichen des Kindes einen Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern im Umgang mit ihrem Kind hat.

<p>Sicherheit im Umgang mit dem Kind .</p>		<p>Das Erkennen dieser Feinzeichen oder Signale des Kindes beschreibt Ainsworth (1977) mit dem Begriff der Feinfühligkeit. Welche das Wahrnehmen der kindlichen Signale, die Interpretation der Signale, die prompte, entwicklungs- und situationsangemessene Reaktion darauf beinhaltet. Cierpka (2015) beschreibt die Hauptanforderung an die Eltern in der Unterstützung der kindlichen Entwicklung darin, möglichst passend auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen und «festzustellen, wo die selbstregulativen Fähigkeiten möglicherweise noch nicht ausreichen und durch einer Co-Regulation von ihrer Seite unterstützt werden müssen.»</p>
<p>C4: Einfluss von HFE auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind</p>		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob die Begleitung durch die Fachfrau HFE einen Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern hatte.</p> <p>Das grundlegende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann auch mit Selbstwirksamkeit beschrieben werden. Das Konzept der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997) basiert auf den vier Faktoren direkte Handlungserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen (Beobachtungslernen), emotionales und körperliches Empfinden und Vertrauen der Bezugspersonen in die eigenen Fähigkeiten (Ermutigung, Zuspruch). Diese ermutigende Bezugsperson kann für Eltern gemäss Rönau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020) durch eine kompensatorische Beziehung (erweiterter Familienkreis, Freunde, erweiterter Familienkreis, oder auch pädagogische/ pflegerische Fachkräfte) abgedeckt werden.</p> <p>Gemäss Trivette, Dunst und Hamby (2010) hängt das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten in hohem Masse von der Qualität der professionellen Unterstützung und der familienzentrierten Intervention ab.</p>
	<p>C4.1: Bereiche des Zuwachses an Zutrauen in eigene Kompetenzen</p>	<p>Falls die Eltern einen Kompetenzzuwachs beschreiben (C.4) soll mit dieser Kategorie ermittelt werden, in welchen Bereichen der Kompetenzzuwachs stattgefunden hat.</p>
	<p>C4.2: Wodurch konnte die HFE das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen fördern</p> <p><i>C4.2.HFE: Wie konkret versucht die HFE</i></p>	<p>Falls die Eltern einen Kompetenzzuwachs beschreiben (C.4) soll mit dieser Kategorie ermittelt werden, wodurch die Fachkraft HFE das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten (Kompetenzerleben) stärken konnte.</p>

	<i>das Zutrauen der Eltern in ihre Kompetenzen zu fördern</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachkraft der HFE aus eigener Sicht das elterliche Kompetenzerleben versucht zu stärken. Sarimski et al. (2012) beschreiben als Ziel einer familienorientierten Frühförderung vor allem die Stärkung der eigenständigen, familiären Bewältigungskompetenz und der Stärkung des elterlichen Zutrauens in die eigene Kompetenz. Merkmale der familienorientierten Frühförderung sind laut Pretis unter anderen die stabile Präsenz einer fachlichen Ansprechperson, Begleitung der Familie bei der Bewältigung von Diagnosen, und Stärkung von Ressourcen, Resilienz und Selbstwirksamkeit. Dempsey und Keen (2008) beschreiben, dass das Kind wirkungsvoller unterstützt wird, wenn die Eltern auch unterstützt werden.</i>
--	---	--

Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein

Subkategorie 1	Subkategorie 1	Begründung
D1: Allgemeine Benefits der HFE und Wünsche an die HFE im Kinderspital		<p>Im Interviewleitfaden wurden offene Fragen zu Herausforderungen, Vorwissen und Kompetenzzuwachs in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung, sowie zum Kompetenzerleben erfragt.</p> <p>Diese Kategorie «HFE im Kinderspital Allgemein» wird nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage benötigt. Die Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welchen Nutzen die Eltern aus der HFE nebst den Themen Spiel, Spielbegleitung, Entwicklungsunterstützung und Kompetenzerleben allenfalls noch aus der HFE ziehen konnten und was sie sich noch von der HFE gewünscht hätten.</p> <p>Diese Informationen könnten für die HFE im Kinderspital interessant für allfällige Anpassungen oder einen Ausbau dieses Angebots im Kinderspital.</p>
	D1.1: Weitere Benefits der HFE	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um den Nutzen für die Eltern nebst oben genannten Themen aufzuzeigen.</p> <p>Da eine ganzheitliche Evaluation der Wirkung der HFE im Kinderspital den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, musste sich die Verfasserin dieser Arbeit auf einen Teilbereich der HFE im Kinderspital beschränken. Den Einfluss der HFE im Kinderspital auf das Kompetenzerleben der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung.</p> <p>Da die HFE im Kinderspital noch ein sehr wenig bekanntes und kaum erforschtes Berufsfeld ist, erschien es der Verfasserin dieser Arbeit sinnvoll, bei den Eltern nach dem Nutzen der HFE nebst oben</p>

		<p>beschriebenen Bereichen zu erfragen. Dies auch, um weitere Wirkungsweisen der HFE im Kinderspital zu beleuchten.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachkraft HFE den Nutzen der HFE im Kinderspital nebst der Kompetenzstärkung der Eltern in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsbegleitung sieht.</i></p>
	<p>D1.1.HFE: Einschätzungen Fachkraft HFE zu weiteren Benefits der HFE</p>	
	<p>D1.2: Wünsche an die HFE und an den Übergang vom Spital nach Hause</p>	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob sich die Eltern noch etwas anderes von der HFE gewünscht hätten und was konkret. Pretis (2014) beschreibt als wichtiges Merkmal von familienorientierter Frühförderung unter anderem die Auseinandersetzung mit den Wünschen und Erwartungen der Familien. Dempsey und Keen (2008) beschreiben als eine der grundlegenden Überzeugungen der familienorientierten Frühförderung, dass die Bedürfnisse der Familie das Unterstützungsangebot inhaltlich bestimmen. Die Wünsche der Eltern abzuholen erscheint demzufolge als fundamental, für eine wirkungsvolle, familienorientierte Begleitung durch die HFE. Ludwig-Körner in Reichert& und Rüdiger (2013, S.47) «Die Klinik wird für die Kinder und deren Eltern manchmal zu einer monatelangen erzwungenen Ersatzheimat und die Fachkraft haben eine besondere Bedeutung für das Kind und die Eltern; sie werden für diese Zeit für viele fast zu einer Art Ersatzfamilie.»</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Eltern diesen Übergang nach Hause erleben und ob sie sich für diesen Übergang Unterstützung gewünscht hätten.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde erstellt, um den Prozess des Übergangs von Spital nach Hause zu erfragen und die Meinung der Fachkraft zum Übergangsprozess abzufragen.</i></p>
	<p>D1.2.HFE: Einschätzungen Fachkraft HFE zum Übergang von Spital nach Hause</p>	
D.2 Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital		
D2: Was bleibt nach der HFE von der HFE (Nachhaltigkeit)		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, was die Eltern von der HFE in den Alltag zuhause mitnehmen. Staiger-Iffländer (2023) erforschte die Stärkung der elterlichen Kompetenzen während der Heilpädagogischen Früherziehung unter dem Titel</p>

	D2.HFE: Meinung HFE zur Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital	«Was bleibt nach der HFE von der HFE?». Diese Studie bezieht sich auf den ambulanten Bereich der HFE. Diese Kategorie dient dazu, einen ersten Vergleich zum stationären Bereich der HFE (HFE im Kinderspital) zu ziehen.
D3: Zukunft HFE im Kinderspital		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden ob Eltern einen Ausbau von HFE im Kinderspital auch auf ältere Kinder im Vorschulbereich und die Initialisierung in anderen Kinderspitälern auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen mit der HFE im Kinderspital sinnvoll fänden. Damit mehr Kinder und Eltern dieses Angebot nutzen könnten. Diese Informationen könnten einen Anstoss dazu geben zu prüfen, ob ein Ausbau der HFE im Kinderspital Zürich oder ein Aufbau der HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz sinnvoll wäre.
	D3.1 Elternmeinung zur Erweiterung HFE im Kinderspital <i>D3.1.F: Meinung Fachkraft zur Erweiterung HFE im Kinderspital</i>	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob und falls ja, wieso die Eltern es sinnvoll fänden, wenn die HFE im Kinderspital vermehrt auch ältere Kinder (über 12 Monate) besucht und/ oder auch Stellenprozente ausgebaut werden, damit noch mehr Kinder und Eltern dieses Angebot nutzen können. <i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden wieso die Fachkraft HFE im Kinderspital vorwiegend mit Kindern von 0-12 Monaten arbeitet, ob ihrer Meinung nach die Ausweitung des Angebots auf ältere Kinder sinnvoll wäre und ob es sinnvoll wäre, die HFE im Kinderspital auszubauen.</i>
	D3.2 Elternmeinung zur HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz <i>D3.2.F: Meinung Fachkraft HFE zu HFE in anderen Kinderspitälern in der Schweiz</i>	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob die Eltern dieses Angebot der HFE auch für andere Kinderspitäler sinnvoll fänden. <i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob die Fachkraft HFE einen Aufbau von HFE im Kinderspital auch in andern Kinderspitälern sinnvoll fände.</i>
<i>D4: Fachperson HFE im Kinderspital, Berufsfeld Kinderspital</i>		<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden was eine Fachkraft HFE für das Berufsfeld im Kinderspital mitbringen muss, welche Zusatzqualifikationen sie erwerben sollte und welche Themen und Herausforderungen die Arbeit im Kinderspital als HFE mit sich bringt. Falls ein Ausbau der HFE im Kinderspital angestrebt wird, benötigt es dafür qualifizierte Fachkräfte. Diese Informationen könnten interessierten Fach-</i>

		<i>kräften der HFE dazu dienen, abzuschätzen, ob dieser anspruchsvolle Berufszweig ihrem Profil entsprechen würde oder welche Zusatzqualifikationen es brauchen würde.</i>
	<i>D4.1.F: Einschätzung HFE Kinderspital zu den wichtigsten Anliegen und Fragen der Eltern</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden mit welchen häufigsten und wichtigsten Fragen und Anliegen die HFE im Kinderspital konfrontiert ist. Sarimski (2012) stellt die aktive Beteiligung der Eltern an der Frühförderung ins Zentrum. Das Abholen und Einbeziehen von konkreten Fragen und Anliegen der Eltern ist ein wichtiger Teil davon.</i>
	<i>D4.2.F: Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital. Unterschiede zu der ambulanten HFE</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um einen Einblick in die alltäglichen Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital zu bekommen und die Unterschiede zur ambulanten HFE herauszufinden. Dies kann dazu dienen, einen genaueren Einblick in ein noch fast unbekanntes Berufsfeld der HFE zu bekommen.</i>
	<i>D4.3.F: Anforderungen, Qualifikationen an die Fachkraft HFE im Kinderspital</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Anforderungen/ Qualifikationen eine Fachkraft HFE für die Arbeit im Kinderspital mitbringen sollte. Da dieser Berufszweig noch sehr unbekannt ist, gibt es dazu keine Vorlagen. Daher erscheint es sinnvoll die Meinung der Fachkraft einzuholen, die Expertin in diesem Berufsfeld ist. Damit allfällige Zusatzqualifikationen für die HFE im Kinderspital erworben werden können, muss ein entsprechendes Ausbildungsangebot bestehen. Die Informationen der Expertin könnten als Grundlage dienen, um über Qualifikationen und Ausbildungsangebote für eine HFE im Kinderspital in den Austausch zu kommen, falls dieses Angebot ausgebaut werden soll.</i>
<i>D.4.4 Bekanntheit und Stellenwert der HFE im Kinderspital</i>	<i>D.4.4 Bekanntheit und Stellenwert der HFE im Kinderspital aus Sicht der Eltern</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie bekannt das Angebot der HFE im Kinderspital bei den Eltern ist und wie sie davon erfahren oder darauf aufmerksam gemacht werden.</i>
	<i>D4.4.F: Bekanntheit und Stellenwert der HFE im Kinderspital aus Sicht der Fachperson HFE</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden wie bekannt die HFE auf verschiedenen Stationen des Kinderspitals ist und was die Einflussfaktoren sein könnten, wieso die HFE auf welchen Stationen mehr oder weniger vertreten ist. Diese Informationen können bei einem allfälligen Ausbau des Angebots helfen, zu verstehen, wieso Kinder von einigen Stationen mehr, von anderen weniger bei der HFE angemeldet werden.</i>

	<i>D4.5.F: Motivation zur HFE im Kinderspital</i>	<i>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Motivation, welcher Antrieb oder welche Faszination dahintersteckt, diese anspruchsvolle Arbeit auszuüben.</i> Bengel und Lyssenko (2012) beschreiben die positiven Emotionen als einen der elf schützende Resilienzfaktoren. Die Resilienz der Fachperson scheint in diesem herausfordernden Berufsfeld ein wichtiger Faktor zu sein.
--	---	--

VII.III. Codier-Regeln und Ankerbeispiele der Haupt- und Subkategorien

Anmerkung: Subkategorien, welche die Fachkraft HFE oder deren Einschätzungen betreffen sind kursiv geschrieben. Bei Einschätzungen der Fachkraft gilt die Einschätzung generalisiert für «die Mehrheit der Eltern». Die Fachkraft betont, dass es immer auch viele Eltern gibt, die sich mehr mit einem Thema beschäftigt haben oder auch weniger, die mehr Vorwissen haben oder weniger, die interessierter sind oder weniger.

Im Kinderspital Zürich herrscht eine Sie-Kultur mit den Eltern. Die HFE war erst nach der Hospitalisation „per Du“ mit den Eltern. Das Interview wurde nach dem Spitalaustritt geführt, deshalb benennt die Befragte (siehe Ankerbeispiele) die HFE mit dem Vornamen (Th.).

Hauptkategorie A: Belastungserleben der Eltern

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
A1: Belastungserleben Skalierungsfragen, Beschreibungen Belastungserleben	A1.1: Belastungserleben während der Hospitalisation des Kindes	Beinhaltet Aussagen über die Belastung, belastende Situationen, Gefühle von Stress und Belastung während der Zeit, in der das Kind hospitalisiert war. Sowie Einschätzungen auf einer Skala von 1-10 über die Höhe der Belastung.	«Ich würde wirklich sagen eine 10. Ich bin einige Male fast zusammengeklappt. Man schläft nicht mehr richtig, man schaut die ganze Zeit auf dem Handy. Einige Male hat auch das Kispi angerufen und wir mussten sofort wieder kommen nachts um Drei. Man wisse nicht ob er es schaffe.» #00:13:04-0# (B1, Absnr. 67)
	A1.2: Belastungserleben beim Austritt aus dem Kinderspital	Beinhaltet Aussagen über die Belastung, belastende Situationen, Gefühle von Stress und Belastung unmittelbar vor, während oder nach dem Austritt aus dem Kinderspital (maximal 1 Woche vorher bis 1 Woche nachher). Sowie Einschätzungen auf einer Skala von 1-10 über die Höhe der Belastung.	«wir haben eine Telefonnummer bekommen, wo wir anrufen konnten, wenn ein Notfall wäre. Das hat uns viel Sicherheit gegeben. Von dem her ist die Angst... also, wenn ich jetzt auf diese Skala schaue... es ist klar, man war etwas nervös. Aber ich hätte gesagt, etwa zwischen 3-4.» #00:15:06-8# (B1, Absnr. 71)
	A1.3: Belastungserleben in der ersten Zeit zuhause	Beinhaltet Aussagen über die Belastung, belastende Situationen, Gefühle von Stress und Belastung in der ersten Zeit zuhause. Frühestens eine Woche nach Austritt. Aussagen bis eine Woche nach Austritt werden unter Kategorie A1.2 aufgeführt.	«Ja also, wir laufen sicher am Anschlag im Moment. Weil es keine Erholungspunkte gibt.» #00:10:16-6# (B1, Absnr. 58)

		Sowie Einschätzungen auf einer Skala von 1-10 über die Höhe der Belastung.	
A2: Hilfreiche Unterstützung und Einstellungen während der Hospitalisation des Kindes		Beinhaltet Aussagen über Unterstützung von aussen, eigene Ressourcen oder Einstellungen jeglicher Art, die in diesen belastenden Situationen, während der Hospitalisation des Kindes von den Eltern als hilfreich, unterstützend, kraftspendend empfunden wurden.	«Also sicher die Familie. Unsere Eltern, die Mamis vor allem auch. Freundinnen, die haben uns Essen vor die Tür gestellt. Sie haben Kraftpakete gemacht. ähm ja, so Sachen halt» #00:32:21-9# (B1, Absnr. 107)
A3: Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben (C4) auf das elterliche Belastungserleben	A3.HFE: Einschätzung HFE von elterlichem Kompetenzerleben auf Belastungserleben	Beinhaltet Aussagen der Eltern, welche aufzeigen, das Kompetenzerleben oder auch der Wissenszuwachs der Eltern einen Einfluss auf ihr Belastungserleben hat.	«Also auf jeden Fall. Das ich diese Angst etwas ablegen konnte. Ich merket es dann jeweils bei meinem Mann, wenn er sagte, Achtung, bis du wahnsinnig. Ich konnte dann sagen, nein nein, das hat mir Th. so gezeigt, das ist völlig in Ordnung. Und, das war natürlich mein Vorteil.» #01:09:09-5# (B1, Absnr. 171) «Weil, Eltern, die sich kompetenter fühlen, die haben auch mehr das Gefühl von "ich habe noch Kontrolle [...] und wenn ich mehr Kontrolle habe geht es mir ja auch besser, dann ist meine Belastung tiefer.» #01:02:35-8# (HFE, Absnr.99)

Hauptkategorie B: Spiel und Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
B1: Vorwissen der Eltern zu Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung bei Kindern von 0-12 Monaten	B1.1: Vorwissen zu Spiel und Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung, Stellenwert	Beinhaltet Aussagen der Eltern, die etwas über ihr Vorwissen zum kindlichen Spiel, zur Spielbegleitung oder der kindlichen Entwicklung von Kindern von 0-12 Monaten aussagen. Es werden nur Aussagen berücksichtigt, welche	«Ich habe ihm immer das gleiche Buch vorgelesen mit Reimen. Da hat meine Mutter sich schlaugemacht, dass die Reime sich positiv auf Hirnverbindungen auswirken, (lachen)» #00:49:35-3# (B1, Absnr. 135)

	<p><i>B1.1.HFE: Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung.</i></p>	<p>die Zeit vor der Begleitung durch die HFE betreffen.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf die Spielbegleitung, das Spiel und die kindliche Entwicklung von Kindern im Alter von 0-12 Monaten. Beobachtungen, welche die Fachkraft ganz zu Beginn der Begleitung der Familien gemacht hat, noch bevor sie ihnen ihr Fachwissen weitergeben konnte.</i></p>	<p><i>«Ja, wirklich allgemeiner, es ist wirklich meistens eine allgemeine Frage und dann... in der Begleitung und im Gespräch mit mir merken sie ja dann, was Spielen auch ist. Dass sie ständig schon am Spielen sind, aber es ist ihnen ja nicht bewusst.» #00:24:57-6# (HFE, Absnr. 40)</i></p>
	<p>B1.2: Bedeutung und Stellenwert vom Spiel/ gemeinsamer Beschäftigung mit dem Kind für die Eltern</p> <p><i>B1.2.HFE: Einschätzung HFE zu Bedeutung/ Stellenwert vom gemeinsamen Spiel für die Eltern</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen über das gemeinsame Spiel oder die gemeinsame Beschäftigung und dessen Bedeutung für die Eltern. Auch Aussagen über den Stellenwert, das Gewicht, die Wichtigkeit des gemeinsamen Spiels.</p> <p><i>Beinhaltet Einschätzungen der Fachkraft über das elterliche Verständnis und Wissen vom Sinn des Spiels, der Beschäftigung mit dem Kind und den Stellenwert davon für die Eltern.</i></p>	<p>«obwohl ich ja viel Zeit gehabt hätte beim Liegen. Zum Spielen, wie ein Kind spielt habe ich mir gar nie Gedanken gemacht» #00:55:20-4# (B1, Absnr. 139)</p> <p><i>«Singen ist Spielen, Kuscheln ist Spielen, im Dialog sein ist spielen, ... und das ist ihnen nicht bewusst.» #00:28:37-1# (HFE, Absnr. 46)</i></p>
	<p>B1.3: Vorwissen über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien</p>	<p>Beinhaltet Aussagen über das Vorwissen der Eltern über entwicklungsangepasste und entwicklungsfördernde Spielmaterialien. Dazu gehören auch Alltagsmaterialien, welche das Kind spielerisch entdecken kann. Auch Aussagen</p>	<p>«Ich habe ihm immer das gleiche Buch vorgelesen mit Reimen. Da hat meine Mutter sich schlaugemacht, dass die Reime sich positiv auf Hirnverbindungen auswirken, (lachen).» #00:49:35-3# (B1, Absnr. 135)</p>

	<p><i>B1.3.HFE: Einschätzung HFE zum Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde/ entwicklungsangepasste Spielmaterialien</i></p>	<p>zu Spielmaterialien, die Eltern von zuhause mitgebracht haben fallen in diese Kategorie. Die Aussagen in der Zeit, bevor die HFE dazukam.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen, Einschätzungen der Fachkraft über das Vorwissen der Eltern zu entwicklungsfördernden oder entwicklungsangepassten Spielmaterialien. Die Einschätzungen können auch generalisierte Aussagen wie «eine Mehrheit der Eltern kennen...»</i></p>	<p><i>«Ja, grösstenteils schon. Also sicher, wenn sie Neugeborenen sind. Danach merke ich so ab halbjährig... ab halbjährig mhh... halbjährig und älter ist es nicht mehr so. Merk ich schon, da haben sie wie keine Idee.» #00:35:50-9# (HFE, Absnr. 62)</i></p>
	<p>B1.4: Vorwissen über Signale/ Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen, darauf reagieren, Co-Regulation</p> <p><i>B1.4.HFE: Beobachtungen HFE zu den elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse, Co-Regulation</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Eltern darüber, welche das Erkennen von kindlichen Signalen, Feinzeichen oder Bedürfnissen beinhaltet sowie die Reaktion darauf. Aussagen darüber, ob es ihnen leicht oder schwer fällt die kindlichen Bedürfnisse zu lesen, Situationen in denen das Lesen der Bedürfnisse leicht oder schwer viel.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen darüber, wie die Fachkraft die Eltern in Bezug auf das Erkennen der kindlichen Bedürfnisse und deren Reaktion darauf einschätzt. Aussagen betreffen die Zeit vor der Begleitung durch die HFE.</i></p>	<p><i>«Das A und O war einfach die Nähe geben, das Kuscheln, da sein. X Stunden sass ich einfach auf dem Stuhl und habe ihn einfach gehalten.» #00:50:47-7# (B1, Absnr. 137)</i></p> <p><i>«So das Repertoire, welches die Eltern durchgehen ist oft müde? Hunger? Windel voll? Also das sind so die drei Dinge, welche sie abchecken. Entweder es ist müde, hat Hunger oder die Windeln voll (...) Schmerz natürlich auch noch im Spital. Kommt noch dazu, das ist anders als sonst. Was ich weniger sehe... das ist noch spannend, wenn du das fragst... also was ich erst als viertes, fünftes oder noch</i></p>

			weiter hinten sehe... ah du willst kuscheln, du brauchst Nähe oder du brauchst Ruhe, jetzt ist es dir Zuviel, das weniger. Es sind so die primären Bedürfnisse, welche die Eltern abchecken. Das ist drin. Aber ich sage jetzt so die feineren... das ist weniger bewusst.» #00:38:34-6# (HFE, Absnr.66)
	B1.5.HFE: Beobachtungen HFE zu entwicklungsförderndem (a) und entwicklungshemmendem Verhalten (b) der Eltern	Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE darüber, welche entwicklungsfördernden Verhaltensweisen sie bei einer Mehrheit der Eltern beobachtet (a) und welche entwicklungshemmenden Verhaltensweisen oft beobachtet werden können. (b)	«Also die Allermeisten haben einen schönen Körperkontakt (a), sie kuscheln, sind auch (...) ja da muss ich jetzt schauen, ob das die Mehrheit ist (...) das "cheibe" Handy. Die Kinder sind zwar bei den Eltern auf den Armen, auf der Brust, wie auch immer, aber die Eltern sind nicht wirklich beim Kind.» (b). #00:31:56-8# (HFE, Absnr. 52)
	B1.6.HFE: Einschätzung HFE Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten, die Beschäftigung der Eltern mit ihrem Kind.	Beinhaltet Aussagen darüber, wie die Fachkraft den Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten (Eltern-Kind) einschätzt. Als Spitalsituation können Faktoren wie Apparaturen beim Kind, das oft anwesende Fachpersonal, andere Eltern oder den Gesundheitszustand des Kindes gemeint sein.	«Wenn nebenan auch noch Eltern und Pflegende sind, das ist dann schon, man ist als Eltern dann schon ausgestellt und sie haben keine Privatsphäre.» #00:41:15-2# [...] (HFE, Absnr. 70)
B2: Einfluss der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung	B2.1: Durch HFE erworbenes Wissen über Spiel, die Spielbegleitung und Entwicklung des Kindes	Beinhaltet Aussagen über neu erworbenes Wissen durch die Begleitung der HFE über das Spiel, die Spielbegleitung oder die Entwicklung des Kindes. Aussagen über neu erworbenes Wissen durch andere Fachpersonen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Pflege, ... werden nicht berücksichtigt.	«Sie hat auch Sachen begriffen, wie L. jetzt in diesem Stadion sieht. Sie hat dann auch Bilder gezeigt, wie viel er jetzt sieht. Ich bin zuerst etwas erschrocken und dachte, er sieht ja fast gar nichts. Weil er so früh geboren ist.» #00:36:24-9# (B1, Absnr. 113)

	B2.2: praktisch umsetzbare Tipps der HFE zu Spiel und Entwicklungsbegleitung des Kindes	Beinhaltet Aussagen der Eltern über praktisch umsetzbare Tipps und Anregungen zu Spiel, Spielbegleitung oder Entwicklungsbegleitung, welche die Eltern selbst umsetzen können, wenn die HFE nicht vor Ort ist.	«Sie hat mir immer sehr viele Tipps gegeben, wie ich mit L. umgehen kann oder Spielmaterialien wie der OBall. Ich wusste zuerst nicht, was das ist. Sie hat dann beim nächsten Mal einen mitgebracht mit Knisterpapier drin und sie hat erklärt, für was das das ist, wie man es anwenden kann oder wie man den in die Händchen gibt.» #00:41:28-2# (B1, Absnr. 119)
	B2.3: Unterstützung im Lesen der Bedürfnisse, Körpersignale, Feinzeichen des Kindes, Co-Regulation	Beinhaltet Aussagen darüber, ob oder wie die Fachkraft HFE die Eltern darin unterstützen konnte, die Feinzeichen/ Signale/ Bedürfnisse des Kindes zu lesen und adäquat darauf zu reagieren.	«Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt. Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes.» #01:00:27-1# (B1, Absnr. 145)
	<i>B2.4.F: Was möchte die HFE den Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung weitergeben</i>	<i>Beinhaltet Aussagen darüber, welche Kompetenzen die HFE bei den Eltern stärken, möchte in Bezug auf das Spiel, die Spielbegleitung und die Entwicklungsunterstützung ihres Kindes.</i>	<i>«Also eben, zuerst schaue ich was da ist und wenn nichts da ist, dann bringe ich meine Sachen und sage, wieso ich jetzt mit dem komme und erkläre, wieso und warum für die Entwicklung und dass ich es wieder wechsle, wenn es wie erledigt ist und nicht mehr interessant.» . #00:44:09-3# (HFE, Absn. 72)</i>

Hauptkategorie C: Kompetenzerleben der Eltern

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
<p>C1: Sicherheit der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und der Unterstützung der Entwicklung des Kindes vor der Begleitung durch die HFE</p>		<p>Beinhaltet Aussagen über die Sicherheit/ das Kompetenzerleben der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung du in der Entwicklungsunterstützung ihres Kindes vor der Begleitung durch die HFE.</p>	<p>«Ich hatte am Anfang sehr viel Angst etwas falsch zu machen, dass ich etwas zu viel bewege, etwas in die Hand gebe, was ich nicht sollte, weil es zu schwer, zu gross oder keine Ahnung was ist.» #01:05:29-2# (B1, Absnr. 159)</p>
<p>C2: Sicherheit im Spiel, der Spielbegleitung und der Entwicklungsbegleitung des Kindes nach der Begleitung durch die HFE</p>	<p><i>C2.F: Einschätzungen der HFE zur Sicherheit der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und der Entwicklungsunterstützung nach der HFE</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen über die Sicherheit/ das Kompetenzerleben der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung du in der Entwicklungsunterstützung ihres Kindes während/ nach der Begleitung durch die HFE.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der HFE über die Sicherheit/ das Kompetenzerleben der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung du in der Entwicklungsunterstützung ihres Kindes während/ nach der Begleitung durch die HFE.</i></p>	<p>«Sicher. Auch das Selbstvertrauen im Sinn von: Hey du kannst das mit deinem Sohn machen, er verträgt das. Ich hatte am Anfang sehr viel Angst etwas falsch zu machen, dass ich etwas zu viel bewege, etwas in die Hand gebe, was ich nicht sollte, weil es zu schwer, zu gross oder keine Ahnung was ist. Und ähm vor allem auch auf die Idee kommen, in nicht einfach nur liegen lassen, sondern mit ihm zu turnen oder spielen.» #01:05:29-2# (B1, Absnr. 159)</p> <p><i>«Wenn ich denn dort, wo ich vielleicht zwei Kinder nebeneinander habe, beim einen bin und beim Kind nebenan mitbekomme, wie Eltern ganz anders in der Interaktion sind mit dem Kind als vorher, dann kann ich es direkt beobachten. Ich bekomme es aber auch wirklich von den Eltern gesagt "Th. das hat mir geholfen" oder so. Das finde ich auch, wenn sie dann so erzählen. Wenn ich wieder komme, eine Woche oder Zwei später, und dann erzählen sie, was sie mit ihrem Kind erlebt, haben im</i></p>

			<i>Spiel. Oder wenn sie Videos oder Fotos zeigen vom Kind, das passiert wirklich oft.» #00:58:15-0# (HFE, Pos. 92)</i>
C3: Einfluss vom Kompetenzzuwachs im Lesen der Signale des Kindes, Co-Regulation (B2.3) auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind		Nur wenn bei B2.3 ein Kompetenzzuwachs durch die Begleitung der HFE beschrieben wurde: Beinhaltet Aussagen über den Einfluss dieses Kompetenzzuwachses im Lesen der kindlichen Bedürfnisse auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind.	«Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt» #01:03:14-5# (B1, Absnr. 153)
C4: Einfluss von HFE auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind	C4.1: Bereiche des Zuwachses an Zutrauen in eigene Kompetenzen	Beinhaltet Aussagen darüber, ob die Begleitung durch die HFE einen Einfluss auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind hatte und in welchen Bereichen dieser Kompetenzzuwachs war.	«Am Anfang hiess es natürlich immer: Achtung, wenn sie aufmachen, müssen sie sofort den Föhn einstellen, dass keine Wärme rausgeht. Schauen, dass der Katheter nicht bewegt wird, die Beatmung, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt. Und irgendwann kommt Th. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das Zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen.» #01:06:08-8# (B1, Absnr. 161)
	C4.2: Wodurch konnte die HFE das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen fördern	Beinhaltet Aussagen der Eltern darüber, wodurch das Zutrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen gestärkt werden konnte (Nur	«Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt. Und irgendwann kommt Th. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das Zeigen und jenes zeigen.

		<p>wenn bei C4.1 ein Kompetenzzuwachs beschrieben wurde)</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE über Methoden, Techniken, Vorgehensweisen oder ähnliches, um das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen zu stärken.</i></p>	<p>Da konnte ich die Angst ablegen.» #01:06:08-8# (B1, Absnr.161)</p> <p>«Wenn ich Dinge sehe, die Entwicklungsfördernd sind, dann bestätige ich schon mal und sage: "Wau super, von wo wissen sie jetzt, dass es gut ist, schwarz-weiss Materialien hinzuhängen. Das ist ja super!" #00:44:09-3# (HFE, Absnr. 72)</p>
--	--	---	--

Hauptkategorie D: HFE im Kinderspital Allgemein

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
D1 Allgemeine Benefits der HFE und Wünsche an die HFE im Kinderspital	<p>D1.1: Weitere Benefits der HFE</p> <p><i>D1.1.HFE: Einschätzungen Fachkraft HFE zu weiteren Benefits der HFE</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen, welche aufzeigen, welchen Nutzen die HFE für die Eltern nebst den Themen Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung hatte. Aussagen darüber, was die Eltern an der HFE geschätzt haben, was unterstützend war, was weitergeholfen hat.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft darüber, was sie denkt, wo Eltern von der HFE im Kinderspital profitieren können, was ihnen hilft, sie unterstützt, ...</i></p>	<p>«Man konnte bei ihr auch mal eine Last loswerden, wenn man gefrustet war oder so. Denn ja, hat sie zugehört. Hat nicht nur mit dem Kind gearbeitet, sondern auch mit uns Eltern. Oder mit mir vor allem, weil ich viel und lange dort war. Ja, sie ist für mich soweit ein Stationsengel (zu Tränen gerührt).» #00:36:24-9# (B1,Absnr. 113)</p> <p>«In Bezug auf den Bindungsaufbau, denk ich. Explizit oder implizit. Aso das benenne ich eigentlich selten so. Ich gehe nicht zu Eltern und sage, ich habe das Gefühl da ist noch eine unsichere Bindung. Machen wir eine sichere Bindung draus (lachen) Das machen wir ja nicht. Aber dass ich diese Bindung unterstützen kann.</p>

			<i>Ich glaube das ist ganz wichtig». #01:04:12-9# (HFE, Absnr. 100)</i>
	<p>D1.2: Wünsche an die HFE und an den Übergang vom Spital nach Hause</p> <p><i>D1.2 HFE: Einschätzungen Fachkraft HFE zum Übergang von Spital nach Hause</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Eltern, welche aufzeigen, was sie sich von der HFE noch gewünscht hätten. Aussagen über Wünsche an das Kinderspital allgemein werden in dieser Kategorie nicht berücksichtigt.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft welche aufzeigen, wie sie den Übergang der Familien vom Spital nach Hause einschätzt, wie der Übergang organisatorisch aussieht oder auch wie sie sich den Übergang wünschen würde.</i></p>	<p>«Vielleicht noch, das wurde mir erst bewusst, als Th. nach dem Spitalaustritt mal hier war, dass man direkt vom Spital aus schon eine HFE für zuhause organisiert. Damit es keine Lücke gibt. Denn ich habe schlichtweg nicht daran gedacht. Ich dachte, das ist nur eine Spitalsache und das gibt es sonst gar nicht. Ich habe mich aber auch nicht darum gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Und wenn Th. nicht gewesen wäre. hätten wir heute noch keine Unterstützung in diesem Bereich.» #01:11:43-9# (B1, Absnr. 179)</p> <p><i>«Ich fände es sehr wichtig. Es fängt nachher alles neu an. Das ganze System, auch das medizinische System, ist nachher anders. Dann kommt die Spitex, dann der Kinderarzt, eine neue Physio und alles ist neu. Überall muss wieder Bindungs- und Aufbauarbeit geleistet werden. Nebst dem Managen des Alltags generell. Das ist eine Riesenaufgabe. Mit all den Kontrollterminen, mit Medikamenten richten, Medi verabreichen, inhalieren und was es alles noch braucht. Ja, ich fände es wichtig und von meinen Erfahrungen her wäre es sinnvoll, wenn man da begleiten könnte. Es gibt Sicherheit.» #01:09:09-5# (HFE, Absnr. 108)</i></p>

<p>D.2 Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital- Was bleibt nach der HFE von der HFE?</p>	<p><i>D2.2.HFE: Einschätzung HFE Was bleibt nach der HFE von der HFE</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Eltern, welche aufzeigen, welche Kompetenzen, welches Wissen, welche Tipps der HFE sie mitgenommen haben in den Alltag. Aussagen, die aufzeigen, was von der HFE bleibt nach der HFE. Dies können auch Aussagen über Emotionen betreffen.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der HFE welche aufzeigen, wie sie die Nachhaltigkeit der HFE einschätzt oder was von der HFE nach der HFE bleibt und in den Alltag genommen wird,</i></p>	<p>«Natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt.» #01:07:36-0# (B1, Absnr. 167)</p> <p><i>«Ich hoffe und glaube, das, was an Bindungsqualität aufgebaut wurde, das bleibt. Ich hoffe auch, dass das Kompetenzerleben bleibt.» #01:07:48-9# (HFE, Absnr. 106)</i></p>
<p>D3 Zukunft HFE im Kinderspital</p>	<p>D3.1 Elternmeinung zur Erweiterung HFE im Kinderspital Zürich</p> <p><i>D3.1.HFE: Meinung Fachkraft zur Erweiterung HFE im Kinderspital Zürich</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen über die Meinung der Eltern zu einer Erweiterung der HFE im Kinderspital Zürich sowohl betreffend Ausweitung der Altersgruppe als auch Erweiterung im Sinne des Ausbaus des Angebots HFE im Kinderspital.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen über die Meinung der Fachperson HFE zu einer Erweiterung der HFE im Kinderspital Zürich sowohl betreffend Ausweitung der Altersgruppe als auch Erweiterung im Sinne des Ausbaus des Angebots HFE im Kinderspital.</i></p>	<p>«Unbedingt. ohne Frage. Ich sage das sind Engel für Spitäler, würde ich behaupten. Denn sie geben einem so viel für die Kinder, aber auch für uns Eltern. Einfach weil sie eine gewisse Normalität hineinbringen.» #01:26:18-6# (B1, Absnr. 207)</p> <p><i>«Unbedingt. Grundsätzlich haben diese Kinder bei uns ja auch Anrecht auf HFE. Ich habe immer wieder wenige Kinder die über Jährig, Zwei-Drei- Jährig sind. Das hängt damit zusammen, denke ich, dass gottseidank auch weniger Kinder in diesem Alter gibt, die eine Erkrankung haben wegen derer sie 8 Wochen im Spital sein müssen. Das gibt es einfach viel weniger. Darum bin ich dort wirklich weniger.» #01:17:10-2# (HFE, Absnr. Pos. 118)</i></p>

	<p>D3.2 Elternmeinung zur HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz</p> <p><i>D3.2.HFE: Meinung Fachkraft HFE zu HFE in anderen Kinderspitälern in der Schweiz</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen über die Meinung der Eltern zum Aufbau vom Angebot HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz.</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen über die Meinung der Fachperson HFE im Kinderspital zum Aufbau vom Angebot HFE in anderen Kinderspitälern der Schweiz.</i></p>	<p>«Auf jeden Fall. Denn es ist eine Durchbrechung vom Spitalalltag. Es gibt Verknüpfungen, wenn die Chemie stimmt. Was soll ich sagen, es ist einfach mal etwas anderes als immer über Gesundheit und Krankheit sprechen.» #01:29:35-6# (B1, Absnr. 213)</p> <p><i>«Unbedingt. Nicht nur weil ich das finde. Das höre ich ja auch von Eltern, von Ärzten/Ärztinnen, von Physio, von Pfllegenden. Das ist auch etwas, was super funktioniert und ein Riesengewinn ist für die Eltern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und wie wir voneinander profitieren. Physio, Ergo, Logo und ich. Und ähm ja ich glaube das ist wirklich wichtig. Wenn die Kinder so lange im Spital sind und die Lebensumwelt ist einfach das Bett, dann ist es schon wichtig, dass man schaut, dass jemand den Blick auf die gesamte Entwicklung hat.» #01:17:10-2# (HFE, Absnr. 118)</i></p>
<p><i>D4.HFE Fachperson HFE im Kinderspital, Berufsfeld Kinderspital</i></p>	<p><i>D4.1.HFE: Einschätzung HFE Kinderspital zu den wichtigsten Anliegen und Fragen der Eltern</i></p>	<p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE die aufzeigen, mit welchen Anliegen und Fragen die Eltern auf die HFE im Kinderspital zukommen.</i></p>	<p><i>«Grundsätzlich ist es sicherlich die Gesamtsituation... also die riesige Belastung und ganz viel, also wenn sie dann hören, was mein Auftrag ist, kommt schon sehr schnell... was können wir tun? Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen? Das ist etwas das sehr rasch kommt. [...] es geht auch darum Freude und Leid zu teilen, wenn eine OP gut verlaufen ist, es schnell extubiert werden</i></p>

			konnte, ...» #00:24:19-6# (HFE, Absnr. 38)
	<i>D4.2.HFE: Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital, Unterschiede zur ambulanten HFE</i>	<i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE die Unterschiede von der ambulanten HFE zur stationären HFE im Kinderspital aufzeigen, sowie Aussagen über spezifische Herausforderungen der HFE im Kinderspital.</i>	<i>«Das Umfeld ist total anders, ich bin nicht zuhause, die Eltern sind umgekehrt- also doch, es wird dann manchmal ein wenig zu ihrem Zuhause- das Spitalumfeld, der Gesundheitszustand des Kindes. Wenn ich als HFE nach Hause gegangen bin, was ich auch lange gemacht habe, dann waren die Kinder in einem stabilen Gesundheitszustand. Zwar alle- welche ich betreut hatte- immer mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung aber soweit stabil und das sind sie im Spital alles andere. Oft sind sie intuitiv, sediert, ja.» . #00:07:11-6# (HFE, Absnr. 10)</i>
	<i>D4.3HFE: Anforderungen, Qualifikationen an die Fachkraft HFE im Kinderspital</i>	<i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE die aufzeigen, welche Anforderungen und Qualifikationen eine Fachperson HFE im Kinderspital mitbringen oder erwerben sollte und allenfalls auch wie diese Qualifikationen erworben werden könnten.</i>	<i>«Wie du sagst. alles, was ich in den 15 Jahren Pflege an medizinisches Wissen erworben habe, das ist riesig hinten drin. Nur schon die Fachbegriffe. Ja was ist eine Bradi, das weiss die Seelsorge nicht. Sie begleitet nicht schlechter, versteh mich richtig. Aber in meinem Job musst du einfach gewisse Fachbegriffe wissen. ähm und ich muss wissen, was sind Herzinsuffizienzzeichen. Von dem her, man müsste wie ein Modul machen. Es gibt ja die verschiedensten Module an der HFH. Man müsste ein Modul machen, wo einfach so elementares medizinisches Wissen vermittelt wird.» #01:24:41-7# (HFE, Absnr. 124)</i>

<p>D.4.4 Bekannt- heit und Stellen- wert der HFE im Kinderspital</p>	<p>D4.4: Bekanntheit und Stellenwert der HFE im Kinderspital aus Sicht der Elter</p> <p><i>D4.4.HFE: Bekannt- heit und Stellen- wert der HFE im Kinderspital aus Sicht der HFE</i></p>	<p>Beinhaltet Aussagen der El- tern darüber, ob die HFE schon bekannt war, ob sie schon etwas über die HFE gewusst haben, wer sie da- rauf hingewiesen hat oder wie sie davon erfahren ha- ben</p> <p><i>Beinhaltet Aussagen der Fachkraft HFE darüber, wie bekannt das Angebot auf verschiedenen Abteilungen des Kinderspitals ist und was die Einflussfaktoren auf den Bekanntheitsgrad sind.</i></p>	<p>«Sie war gerade beim Nach- barskind und ich dachte "was macht sie denn da"? Sieht speziell aus. Sie hat Sa- chen beim Bett aufgehängt, dem Kind auch Dinge in die Hände gegeben, mit der Mutter gesprochen. Ich dachte, klingt interessant. Denn ich bin sehr offen für so Dinge Musiktherapie. Weil ich auch gefragt habe, ob Dann ist dann eben Th. die HFE zu mir gekommen und hat mich angesprochen, dass L., weil er so lange im Kispi ist, Anspruch auf Heil- pädagogik hätte. Zuerst dachte ich, was ist denn da für ein Humbug (lachen). Ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Dann hat sie das erklärt und da hat mich sehr fasziniert.»). #00:36:24-9# (B1, Absnr. 113)</p> <p><i>«Das ist ein Randberuf. Uns gibt es seit den 60 er Jahren und trotzdem kennt man uns immer noch nicht. ähm und innerhalb vom Spital ist es noch mehr... ich mit mei- nen 40% allein unter 2000 Mitarbeitern.» #01:23:15- 5# (HFE, Absnr. 122)</i></p>
	<p><i>D4.5.HFE: Motiva- tion zur HFE im Kin- derspital</i></p>	<p><i>Beinhaltet Aussagen darüber, welche Motivation oder Fas- zination der Fachkraft HFE im Kinderspital dahintersteckt, diese anspruchsvolle Arbeit auszuführen und sich auch diesen schweren Themen zu stellen.</i></p>	<p><i>«Ich kleine Kinder, ohne dass ich ihnen Schmerzen zufü- gen muss. Und so der Schmelztiegel oder die Schnittmenge von Medizin und Pädagogik...das faszini- ert mich. Weil schlussend- lich ist das Kind im Spital, weil es krank ist und weil man es medizinisch behan- deln muss. Aber es ist ein Mensch dort und ein System dahinter und rundherum und das ist das, was mich immer wieder berührt und</i></p>

			<i>auch fasziniert und darum bin ich dort, wo ich bin.» #00:13:39-8# (HFE, Absnr. 24)</i>
--	--	--	---

VIII. Codierte Interviewabschnitte

Codesystem	Elterninterview 1	Elterninterview 2	Elterninterview 3	Elterninterview 4	Interview Expertin	SUMME
Sonstige	10	14	12	8	9	53
A Belastungerleben der Eltern						0
A1 Belastungerleben Skallierungsfr						0
A1.1 Belastungerleben währen	13	5	21	14		53
A1.2 Belastungerleben beim Au	7	3	5	2		17
A1.3 Belastungerleben Zuhause	13	9	7	7		36
A2 Hilfen bei Belastungssituationen	7	3	3	7		20
A3 Einfluss von elterlichem Kompet	1	1	1		1	4
B Spiel, Spielbegleitung und Entwicklun						0
B1 Vorwissen Eltern zu Spiel, Spielbr	13	4	9	10	19	55
B2 Einfluss HFE auf elterliche Komp						0
B2.1 Durch HFE erworbene Kom	6	3	5	5		19
B2.2 Praktische Tipps der HFE zu	8	6	6	7	6	33
B2.3 Unterstützung HFE beim le	2	2	1	1		6
B2.4.HFE Absicht HFE Kompeten					11	11
C Kompetenzerleben der Eltern						0
C1 Sicherheit der Eltern in Spiel, Spi	3	1	5	2		11
C2 Sicherheit der Eltern in Spiel, spi	2	1	3		3	9
C3 Einfluss Kompetenzzuwachs im L	1	1	1			3
C4 Einfluss HFE auf Zutrauen in elte	19	5	5	6	10	45
D HFE im Kinderspital Allgemein						0
D1 Allgemeine Benefits HFE im Kinc	1					1
D1.1 Allgemeine BEnefits der Hf	10	8	5	9	10	42
D1.2 Wünsche an HFE während	6	6	2	3	4	21
D2 Was bleibt nach der HFE von dei	2	2	2		1	7
D3 Zukunft HFE im Kinderspital	5	4	7	4	2	22
D4 Fachperson HFE im Kinderspital-						0
D4.1.HFE wichtigste Anliegen de					3	3
D4.2.HFE Herausforderungen im					13	13
D4.3.HFE Anforderungen, Qualif					3	3
D4.4 Bekanntheit und Stellenwe	1	4			2	7
D4.5.HFE Motivation, Faszinatio					3	3
SUMME	130	82	100	85	100	497

A: Codierte Segmente Belastungserleben der Eltern

A.1 Belastungserleben Skalierungsfragen und Beschreibungen Belastungserleben

Codierte Segmente A.1.1: Belastungserleben im Spital

Dokumentname	Abnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	64	65	<p>Gerade weil ich quasi im Spital gewohnt habe. Ich ging schnell nach Hause zum Nachtessen, Duschen, Schlafen und dann um 6.00 Uhr wieder auf, um nach Zürich zu fahren und am Abend um 11 Uhr wieder nach Hause gekommen. #00:11:26-6#</p> <p>B1: Ja, und Schlaf gibt es dann ja auch nicht gerade viel. #00:11:42-3#</p>
Elterninterview 1	67	67	<p>Ich würde wirklich sagen eine 10. Ich bin einige Male fast zusammengeklappt. Man schläft nicht mehr richtig, man schaut die ganze Zeit auf dem Handy. Einige Male hat auch das Kispi angerufen und wir mussten sofort wieder kommen nachts um Drei. Man wisse nicht ob er es schafft. Man ist die ganze Zeit auf Nadeln. Nebst der körperlichen Belastung immer noch die Angst, dass er es nicht schafft. Wir haben ja N. (Zwillingsbruder) schon verloren. Und (...) ja es ist halt krass auf dieser Station. Ich meine der Tod hat links und rechts von unserem Bett zugeschlagen. Oder. Man musste X mal Eltern zuschauen, wie sie von ihrem Kind Abschied nehmen mussten. Oder wenn sie schlechte Diagnosen bekommen haben, probieren mit dem umzugehen. Oder wenn sie das letzte Mal aus der Türe gelaufen sind mit dem Baby zusammen... das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das ist ganz ganz hart.</p>
Elterninterview 1	79	79	<p>Dann sind wir am ... (Datum anonymisiert) ins Kispi verlegt worden. Dort hat es geheissen, man darf nur noch zwei Stunden am Tag zu zweit beim Kind sein. Ansonsten nur eine Person. Das war für uns sehr hart. Wir waren ja nicht gleich um die Ecke. Wir mussten immerhin 40 Minuten fahren, mit Verkehr fast eine Stunde.</p>
Elterninterview 1	83	83	<p>Ja. Und das schlimmste war, ich habe es dann tatsächlich im März 22 erwischt... Covid. Auf einmal hat der Test positiv angegeben. Es war vor dem Mittag und ich habe L. noch Tschüss gesagt und gesagt, dass ich nach dem Mittagessen wieder komme. Ich durfte dann nicht mehr rein. Das war die Hölle. Sie haben es in dieser Zeit zum Glück gerade von 10 Tagen auf 5 Tage runtergesetzt. Aber diese 5 Tage waren die Schlimmsten</p>

Elterninterview 1	84	87	<p>I: Also 5 Tage durften Sie wegen Covid nicht zu ihrem Sohn gehen? #00:19:09-2#</p> <p>B1: Ja. Ich durfte dann meine Mutter aufbieten. Dann war sie jeden Tag da, hat ihn auf den Arm genommen, ihm Geschichten vorgelesen. Ja. aber ich durfte nicht. Mein Mann ging jeden Abend nach der Arbeit sofort ins Kispi und hat meine Mutter abgelöst. #00:19:32-0#</p> <p>I: Ja, und man will nichts anderes als bei seinem Kind sein, oder. #00:19:52-2#</p> <p>B1: Ja, das war extrem hart. Vor allem in dieser Zeit ging es ihm zum Teil nicht so gut. #00:20:40-4#</p>
Elterninterview 1	91	93	<p>Gerade so nach einem Notkaiserschnitt fühlt man sich wie beraubt. #00:22:54-0#I: Um die Geburt oder das Geburtserlebnis? #00:22:54-0#B1: Ja, das hat man nicht. Und zack haut es dich um, du erwachst und hast kein Kind mehr im Bauch</p>
Elterninterview 1	95	95	<p>Wir haben den Ärzten immer wieder gesagt, wenn wir vor lauter Liebe nicht spüren, wenn es Zeit ist loszulassen, sollen sie es uns bitte sagen. Wir wollten auf keinen Fall, dass L. leiden muss. Das haben sie uns versprochen, dass sie es uns sagen würden. Dann war eben einmal der Zeitpunkt ganz nah. Ja, das war sehr einschneidend.</p>
Elterninterview 1	95	95	<p>Schlimm war halt wirklich, ich bin dort gesessen, L. im Arm, Leute sind gekommen, Leute sind gegangen, Leute sind gekommen, Leute sind gegangen und ich dachte, wann können wir nach Hause? Alle anderen gingen vor uns nach Hause. Das war echt hart. #00:25:22-0#</p>
Elterninterview 1	98	99	<p>I: Ja, vielleicht auch gut, weiss man das nicht von Anfang an, dass es neun Monate werden. Das wäre ja #00:25:42-8#</p> <p>B1: Ja, das löscht einem ab. Ja, nur schon, man will ja den kleinen nach Hause nehmen und stolz zeigen. Ich meine, meine Mutter hat ihn ab und zu gesehen, aber dann musste mein Mann oder ich raus.</p>
Elterninterview 1	101	101	<p>Man weiss nicht, wann ist es das letzte Mal wann man das Kind sieht. #00:27:55-9#</p>
Elterninterview 1	105	105	<p>Ja, aber es ist halt schon. Man hat selbst kein Leben mehr. Man funktioniert nur noch und hört nur noch zu was man machen oder schauen soll. Man ist kaum noch Draussen. Also wenn man mal auf ein Testergebnis warten muss oder so. Sonst ist man immer in diesem Stollen drin. #00:30:43-2#</p>

Elterninterview 1	133	133	B1: Also ganz am Anfang konnte man ihn nie selbst rausnehmen wegen der vielen Schläuche. Ich konnte ihn zu mir nehmen mit Hilfe der Pflege. Das Rausnehmen ging 15-20 Minuten. Dann konnte ich in dafür eine halbe bis eine Stunde halten. Je nachdem wie es ihm gegangen ist. Sonst bin ich einfach auf diesem Schemel gesessen und habe seine Füße und seinen Kopf gehalten.
Elterninterview 1	139	139	man hatte so Angst, dass L. auch stirbt. Ich meine, das Kinderzimmer was wir jetzt haben, haben wir jetzt seit einer Woche. Wir haben vorher nichts gekauft. Wir hatten kein Kinderbett, keinen Kinderwagen. Im Januar 22 haben wir den Kinderwagen und das Kinderbett bestellt, weil wir vorher gar nicht wussten, ob wir ihn überhaupt nach Hause nehmen können., ob er es überhaupt schafft.
Elterninterview 2	24	25	I: Ja, eine sehr intensive Zeit (...) Jetzt, wenn sie das mal so in eine Skala einordnen müssten. Das klingt jetzt etwas komisch so in Zahlen zu sagen, aber ähm, von eins bis 10. So die erste Zeit im Spital. Wie würden Sie diese einstufen? (Skala zur Ansicht) #00:04:04-4#B2: Absolut eine 10, absolut 10. #00:04:20-5#
Elterninterview 2	27	27	Aso ich würde sagen, die ganze Zeit 8-9, bis zum Austritt sicher nie unter 7. Die gesundheitliche Situation meiner Tochter, die tägliche Angst, das Kind zu verlieren war enorm belastend.
Elterninterview 2	45	45	Sie hatte ja eine Zeitlang ein Stoma, auch noch. Den Umgang mit dem gelernt, Ich habe wirklich von A-Z alles lernen müssen und ich komme ja gar nicht vom Medizinischen. Also ich wurde am Anfang schon recht überfordert-gefordert- doch auch überfordert. Und auch die ganzen anderen Schicksale, die man so mitbekommt, oder. Und ich bin jetzt halt ein Mensch, ein sehr emotionaler Mensch und so Sachen gehen mir dann extrem nahe. Ich habe in dieser Zeit auf der IPS extrem viele Kinder- viel zu viele Kinder- mitbekommen. Familien, die den Platz neben uns hatten, die am Morgen noch da waren und am Nachmittag stand dort ein Tischchen mit einer Kerze drauf. Dann weisst du genau was los ist, oder? Ich bin halt einfach ein Mensch, ich lasse das zu nah an mich rann, oder. (weinen) Jetzt noch, ein Jahr später fange ich an zu weinen, wenn ich nur schon daran denke. Und das ist halt einfach das ganze Leid, welches man dort sieht. Nicht nur das von einem selber -was ja eigentlich schon genug wäre- aber einfach noch von so vielen anderen Eltern rundherum.
Elterninterview 2	45	45	ja, das war wirklich eine heftige Zeit.

Elterninterview 2	79	79	B2: Das Kind hat geschrien wie am Spiess. Ich wusste nicht mehr was machen. Sonst hat der Hopsi- Ball immer funktioniert. Aber 6 Stunden hopsen hat nicht funktioniert. Sie hat geweint, ich habe geweint, wir waren beide kurz vor dem Breakdown.
Elterninterview 3	10	10	Also wir waren ab Geburt 5 Monate im Kinderspital. Dann gingen wir nach Hause und für die zweite Herzoperation waren wir wieder 6 Wochen da. Zwischendurch mal eine Woche oder 2-3 Tage wegen Infekten oder so und jetzt letzten November/ Dezember nochmal 5 Wochen. Also insgesamt etwa 7-8 Monate
Elterninterview 3	32	32	er hatte einfach jegliche Komplikation. Am Anfang gingen die Wassereinlagerungen nicht weg, Dann hatte er Lungenentzündungen, er hatte Krampfanfälle, sie mussten ihn reanimieren, er hat angefangen Rhythmusstörungen zu machen, Darmentzündungen ähm nicht zugenommen, so das Critical-Illness- Syndrom. Er hat sich am Anfang lange nicht bewegt. Obwohl er keine sedierenden Medikamente mehr hatte. Ja, und so hat sich das hingezogen. Wir waren eben, von diesen 5 Monaten waren wir 3 Monate auf der Intensivstation
Elterninterview 3	41	42	wie hoch war die Belastung in der Zeit im Kinderspital? #00:08:15-7# B3: Ganz klar eine 10
Elterninterview 3	44	44	Ja, ganz klar eine 10. Auch jetzt, so die letzten 5 Wochen als wir wieder im Kinderspital waren. So keine Perspektive zu haben. Das war sehr schlimm. Man probierte aus mit verschiedenen Medikamenten und so und wieder zurück auf die IPS und wieder PSA und all das. Also es ist ganz klar für mich eine 10. #00:09:29-2#
Elterninterview 3	50	50	Dann waren wir halt wieder auf der IPS und natürlich wieder komplett intubiert, Nasensonde, lahmgelegt (...) also Feld 1.
Elterninterview 3	67	67	ich würde sage so das null Pause haben. Am Anfang war es noch anders. Weil er da noch so klein war, konnten wir auch mal zusammen Essen gehen und es hat ihn nicht interessiert, wer auf ihn geschaut hat. Aber jetzt konnten wir ihn nicht mehr allein lassen. Es musste immer jemand bei ihm sein. Schlafen bei ihm, oder. Dazu kam noch, dass M. (Vater) den Arm in der Schlinge hatte wegen einer Verletzung. Das heisst er konnte nichts machen, konnte I. nicht aufnehmen in der Nacht und hat auch nicht dort geschlafen. Das hätte ja nichts gebracht, weil er ihn nicht aufnehmen konnte. Also war ich 24 Stunden da

Elterninterview 3	69	69	Ja, die ersten 5 Monate haben wir nie dort geschlafen. Das hätte gar nichts gebracht. Auf der IPS kann man eh nicht und auf der PSA war er happy. Er war sich gewohnt, dass jede Nacht jemand anderes kommt. Das geht jetzt nicht mehr.
Elterninterview 3	71	71	Gleichzeitig war Winter, es hat geschneit, wir konnten nicht wirklich raus gehen, weil es sehr kalt war. Das ist so negativ haften geblieben, dass ich keine Pause hatte
Elterninterview 3	73	73	Sicher diese Nacht, als er reanimiert werden musste. Sicher auch dass... es ist immer wieder etwas gekommen. Wir haben etwas überstanden, die Lungenentzündung war überstanden, 3,4 Tage später hiess es, er hat eine komische Hautfarbe, wieder Fieber. Man wusste nie, was als nächstes kommt und wann das ein Ende hat. #00:19:39-3#
Elterninterview 3	75	75	Wir haben ganz am Anfang (...) ich weiss noch, ich war noch am Unispital. Also ich war im Unispital wegen dem Kaiserschnitt. Und natürlich haben alle gefragt " und wie ist es" und so. Natürlich haben alle einzeln geschrieben und ich war nur noch am Schreiben.
Elterninterview 3	75	75	Weil du so viel- also sie sagten uns auch- wir seien Eltern, die fast immer dort waren. Dann bekommt man auch alles mit. Das ist auf die eine Seite schwierig, weil auch schwierige Dinge passieren. Auf der anderen Seite auch schön im Sinn von man ist nicht einfach Bett 6, sondern das ist I. und das ist Frau S. und das ist Herr B. und das ist gut so. #00:25:22-8#
Elterninterview 3	76	77	I: hm (bejahend) Ja und das sind auch Leute, die wissen, mit was sie gerade herausgefordert sind, oder? Anderen muss man ja manchmal lange erklären #00:25:23-9# B3: // Ja und man kann das ja auch gar nicht erklären, das ist ja auch schwierig, die kennen das ja nicht. Die können das nicht nachvollziehen. Und man hat ja auch nicht noch die Kraft, um das jemandem zu erklären. #00:25:38-3#

Elterninterview 3	79	81	<p>B3: Und auch so Fragen wie "Wann könnt ihr jetzt endlich nach Hause gehen?" Da hätte ich die Leute an die Wand klatschen können. #00:25:59-6#</p> <p>I: Das hätten Sie auch gerne gewusst, oder? Aber das nach Hause gehen ist ja in diesem Moment nicht das erste Thema, wenn das Kind in so kritischem Zustand ist. #00:26:13-8#</p> <p>B3: Genau. Da gehts ums Überleben. Das ist halt auch etwas, das können ganz viele Leute gar nicht nachvollziehen. Hätte ich vorher auch nicht gekonnt. Das Thema Tod, oder? Wo man uns gesagt hat, das Einzige, was I. jetzt noch helfen kann ist die Zeit. Wir haben medizinisch alles gemacht was möglich ist. Das Einzige, was jetzt noch helfen kann ist die Zeit. Dann fängt man schon auch an, sich mit diesem Thema auseinander zu setzten und sagt sich, ja vielleicht gehen wir zu zweit nach Hause. #00:26:49-7#</p>
Elterninterview 3	83	83	<p>Dann wenn jemand kommt und sagt: "Es kommt schon gut", sage ich, hör auf mit solchen Floskeln. Wir wissen jetzt einfach nicht, ob es gut kommt oder nicht. Darum eben, um den Bogen wieder zu schliessen zu diesem Mikrokosmos. Wenn man nicht dort arbeitet oder dort ist, kann man sich das nicht vorstellen. #00:27:16-9#</p>
Elterninterview 3	91	93	<p>Ich durfte ihn erst mit 3-4 Wochen das erste Mal auf den Arm nehmen. Weil er noch lange den Thorax offen hatte und man ihn nicht bewegen durfte. Er hatte auch so viele Schläuche. Ich zeige Ihnen mal ein Foto wie das ausgesehen hat. #00:32:13-2#I: Oh ja, da gibt es kaum einen Fleck, wo nichts ist. Da ist nicht viel Körperkontakt möglich. #00:32:17-4#B3: Ja, ganz wenig. Respektiv hatte er am Anfang noch so ein Hormon Prostagladine bekommen und dann war er sogar so berührungsempfindlich. Dann konnte man ihn eigentlich nicht mal berühren. #00:32:33-8#</p>
Elterninterview 3	97	97	<p>Ich habe mich bewusst nicht damit auseinandergesetzt oder Bücher gelesen über die Entwicklung. Ich wusste ja, es wird eh anders kommen. Wir haben auch ganz bewusst gar nichts gekauft für I. Wir sind in dieser Zeit noch umgezogen in diese Wohnung. Das war gut als Ablenkung. Aber wir haben dann eigentlich erst Dinge für I. gekauft, als wir wussten, wir können nach Hause gehen. Ich glaube das hätte mir das Herz zerrissen, wenn ich in ein fertiges Kinderzimmer gekommen wäre ohne ihn. Ob das dort eine bewusste Entscheidung war oder nicht weiss ich nicht mehr, aber es ist wie so gewesen</p>

Elterninterview 3	99	99	B3: // Ja, so der Nestbautrieb... das hatte ich gar nicht. Denn wir wussten ja nicht, was auf uns zu kommt. Sie haben uns ganz klar gesagt, dass 15% sterben an solchen Operationen, respektiv an Komplikationen danach. Ich meine, 15% ist ein hoher Prozentsatz, oder. #00:35:33-3#
Elterninterview 3	103	103	Dann haben wir zusammen Lieder gesungen oder mit dem Ball oder mit anderen Dingen angefangen zusammen zu interagieren. Das war halt die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Wir durften ja nicht die Station verlassen. Zwölf Stunden am Tag - gut er hat ja viel geschlafen- aber das ist trotzdem eine lange Zeit. #00:37:21-3#
Elterninterview 3	111	111	B3: // Ja, und auch schmerztechnisch (...) wir wollten ihm ja auch nicht weh machen. Denn diese Wassereinlagerungen müssen ja sehr schmerzhaft sein. Das hatte er ganz lange. Also wollte ich ihm ja auch nicht weh machen mit meinen Berührungen. #00:40:02-3#
Elterninterview 3	137	137	Mitte April ist er auf die Welt gekommen und Mitte Juli durften wir das erste Mal die Station verlassen. Mit den Pflegenden zusammen, mit der Beatmungsmaschine durften wir aufs Kispidach
Elterninterview 3	157	157	Wir waren halt einfach die, die nie gehen durften von der IPS, oder. Wir haben neue Nachbarn bekommen, zwei Wochen später waren sie weg, neue Nachbarn, vier Tage später waren sie weg, neue Nachbarn, vielleicht mal 3 Wochen und dann gingen sie wieder. Wir waren einfach immer da. Und dann, irgendwann hat man nicht mehr die Energie. Allen anderen geht es besser und I. ist der, wo es nie besser geht. Meine Empathie war dann auch etwas begrenzt. Denn ich musste sagen, ich freu mich megafest für euch aber ich möchte einfach auch mal weg hier. #00:52:52-5#
Elterninterview 4	18	18	B4: Genau und am Wochenende war der Papa bei D. und ich war zuhause mit den anderen Kindern und zum Putzen und alles. Ja, diese zwei Monate haben wir das so gemacht. Aber letztes Jahr in diesen 10 Monaten waren wir jeden Tag im Spital. Jeden Tag nach Zürich gefahren. #00:03:03-2#
Elterninterview 4	23	24	I: hm (bejahend) Ui, das klingt ja nach einer unvorstellbar strengen Zeit für Sie und die ganze Familie, die sie zusammen durchgestanden haben. #00:03:39-8# B4: Ja, diese zwei Jahre waren schon.... Gottseidank jetzt ist es sehr stabil. #00:03:46-9#

Elterninterview 4	25	26	<p>I: Ja, das muss heftig sein so lange. Es ist ja schon so schwierig mit einem so kranken Kind, dann noch alles koordinieren mit allen Geschwistern. Das kann man sich gar nicht vorstellen wie das geht. #00:03:57-4#</p> <p>B4: Ja, ich weiss nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. #00:04:02-7#</p>
Elterninterview 4	48	48	<p>Die Operation hat 5 Stunden gedauert. Ich war so nervös und war zuhause. Ich wusste nicht, was ich 5 Stunden im Spital machen soll und Da. war auch klein. Dann hat der Doktor telefoniert, die Operation ist gut gegangen und er hat kein Stoma mehr. Oh, ich habe Gott so danke gesagt. #00:10:45-3#</p>
Elterninterview 4	60	60	<p>Also ja, es war schon eine schwierige Situation. Und ich habe ihn gesehen, als er im Koma war mit ECMO. Wissen sie, ich bin auch seelisch stark mit Blut und so Sachen. aber wenn sie das eigene Kind so sehen. Das ist Horror.</p>
Elterninterview 4	63	66	<p>Wie belastend war die erste Zeit im Spital? #00:14:09-3#B4: Hmm (...) ähm #00:14:25-9#I: Warscheinlich sehr hoch, stelle ich mir vor, oder? #00:14:25-9#B4: hm (verneinend) Nein, nein... #00:14:32-0#</p>
Elterninterview 4	71	74	<p>Aber hatten Sie nie das Gefühl, jetzt bin ich kurz vor der Belastungsgrenze, jetzt geht es fast nicht mehr? #00:14:58-4#</p> <p>B4: Nein, ich hatte das nie. #00:14:59-1#</p> <p>I: Nie? Auch nicht, als Sie nicht genau wussten, ob D. es schafft und alles gut geht.#00:15:02-0#</p> <p>B4: Nein, nie, wirklich. Ich habe nie gedacht, dass er stirbt. Ich war immer positiv. Also am Anfang, als er so eine kranke Lunge hatte und die Ärztin sagte, diese Behandlung ist die letzte Chance für D. Ich sagte oh, o.k. Aber ähm. Ich habe immer gewusst, er wird nicht sterben. Nachher war er im Koma und die Ärztin hat mich angerufen und gesagt er ist ein starker Junge, er möchte leben. Er kämpft. Das Kind kommt von Mama und Papa. Das Kind spürt, wenn Mama und Papa negativ sind</p>
Elterninterview 4	78	78	<p>Aso, für mich sicher so 4 oder 5.</p>

Elterninterview 4	94	96	<p>B4: Ja klar, wenn man denkt, dass Kind könnte sterben ist das sehr traurig, aber ich hatte nie diese Gedanken. #00:18:25-8#</p> <p>I: Sie haben immer gewusst, er schafft das? #00:18:25-8#</p> <p>B4: Ja genau. Er schafft das, er ist stark. #00:18:25-8#</p>
Elterninterview 4	104	104	<p>ich bin eine Person, ich rede mit Leuten. Und wenn du redest, die Zeit läuft schnell. Genau. Ich habe andere Mamas kennen gelernt. Eine andere Mama hat ein Kind- da ist mein Problem nichts. Die anderen Eltern haben andere, grössere Probleme. Verstehen Sie, was ich meine?</p>
Elterninterview 4	199	200	<p>Würden Sie sagen, dass die Besuche der HFE, die Gespräche oder auch das Kaffeetrinken, während die HFE bei D. war oder die Entwicklungsförderung von D., etwas Entlastung gebracht haben? #00:41:13-7#</p> <p>B4: Ja ja. Ich konnte so etwas abschalten und etwas anderes sprechen, an etwas anderes denken.</p>
Elterninterview 4	208	208	<p>am Nachmittag kommt die Physio und die Ergo, dann kommt Th. So ist der ganze Tag und jeder Tag. Oder die Ärztin kommt zum Beispiel am Morgen zur Visite und am Abend wieder zum Kontrollieren. Pflege kommt jederzeit. Eben, es läuft immer etwas.</p>
Elterninterview 4	228	228	<p>B4: Ja, es gibt Mamas, die haben ein Kind und haben mega viel Stress. Ich habe sie kennengelernt und sie haben gesagt, sie drehen mit einem Kind schon fast durch. Wie machst du das mit fünf, oh mein Gott. Ich sage, ja das kommt alles gut. (lachen) Ich bin positiv. Das ist wichtig.</p>

Codierte Segmente A.1.2: Belastungserleben Übergang vom Spital nach Hause

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	16	16	Ja, und wir haben uns so gefreut. Weil beim ersten Geburtstag hatten wir nicht die Energie zum Feiern. Wir sind gerade frisch vom Spital nach Hause gekommen, wir hatten keine Kraft mehr.
Elterninterview 1	71	71	Es ging eigentlich noch. Wir wurden gut vorbereitet und hatten auch eine Probenacht im Kispi. Wir durften mit L. im Zimmer schlafen und hatten eine Kamera im Zimmer. Wir hätten einen Knopf gehabt, klar. Aber zu unseren Aufgaben gehörte alles wie Wickeln, Sondierung, Anhängen von künstlicher Ernährung und so weiter. Das hat uns sehr sehr geholfen, um auch den Ablauf mal durchgespielt zu haben. Wir hatten auch ein Vorgespräch mit der Kispex. Die kamen auch in den Spital und haben sich vorgestellt. Man wusste, wer die Bezugsperson ist und wie das Ganze abläuft. Wir waren auch in einem Notsystem drin. Das heisst, wir haben eine Telefonnummer bekommen, wo wir anrufen konnten, wenn ein Notfall wäre. Das hat uns viel Sicherheit gegeben. Von dem her ist die Angst... also wenn ich jetzt auf diese Skala schaue... es ist klar, man war etwas nervös. Aber ich hätte gesagt, etwa zwischen 3-4. #00:15:06-8#
Elterninterview 1	75	75	Wir wussten, dass wir aufgefangen werden, wenn etwas ist. Wir wussten, wenn etwas ganz ganz schlimm ist, dann wieder ab ins Kispi. Dort konnten wir auch jederzeit anrufen, wenn etwas nicht klar war oder komisch
Elterninterview 1	185	185	Schwierig war sicher. Man lebt einfach nicht mehr mit der Zeit. Das Handy klingelt, wenn irgendetwas ist. Das heisst, künstliche Ernährung anhängen oder abhängen, Kispex... dann kommen Sie, dann muss man parat sein. ähm all die Termine
Elterninterview 1	187	187	Ja genau. Man kann kaum durchatmen. Nicht mal mit einer Freundin abmachen, ob sie vorbeikommen will. Ich konnte eh nicht raus. am Anfang fühlst du dich ja mega wohl zuhause und auf einmal werden diese Wände immer näher.
Elterninterview 1	189	189	Gerade wenn man natürlich so lange im Kispi war wie wir. Man hat enormes Vertrauen und Th. gehört irgendwie auch ein bisschen wie zur Familie. Und ähm ja, dann kommt man nach Hause und man hat sie auf einmal nicht mehr.
Elterninterview 1	195	195	Sie hat einem so viel Sicherheit gegeben und so viel getröstet in Schweren aber auch in glücklichen Momenten war sie da. Und ja eben, man war dann einfach zuhause und ja. Das gleiche war auch als die Kispex nicht mehr so regelmässig da war. Es hat nicht mehr am Morgen geklingelt und dann war jemand da, mit dem man reden konnte.
Elterninterview 2	31	31	B2: 6-7 Maximum. #00:05:40-7#

Elterninterview 2	33	33	B2: Ja, wir wollten natürlich nach Hause und die Angst ist aber trotzdem da. Man ist ja dann mit dem Kind alleine. Ich musste einen Baby- Reanimationskurs machen und all die Sachen oder. Dann sind natürlich die Ängste da, dass man das hoffentlich nie brauchen wird, oder. Was wenn du es doch brauchst? Das kann sich jemand, der das selber nicht durchgemacht hat, gar nicht vorstellen.
Elterninterview 2	144	144	im Allgemeinen. Wir mussten ja mit 140 Spitexstunden nach Hause gehen. Also ich war am Anfang kaum alleine mit meinem Kind. Ich war am Tag und die Nacht durch kaum alleine mit meinem Kind. Da bekommt man Vögel. Das hat aber das Spital verlangt, weil ich alleine bin. Wir mussten das so machen. Mittlerweile haben wir gut reduziert. Frau Sch. hat es Ihnen vielleicht schon gesagt, seit Februar kommt sie ja zu uns. ähm Logo haben wir erst seit 1.5 Monaten. Physio war im Februar auch schon. Aber es war nichts an Therapien organisiert, ich wurde nicht informiert. ähm Nein also den Austritt dürften sie besser planen. #00:43:29-2#
Elterninterview 3	56	56	Das erste Mal als wir nach Hause gekommen sind nach den 5 Monaten im Kinderspital. sagten wir zueinander, wir würden am liebsten wieder zurück ins Spital gehen. Ich sage, die ersten zwei Wochen kamen wir überhaupt nicht klar, mein Mann und ich. Medikamente richten, Sondennahrung richten, Medikamente, die speziell für ihn hergestellt werden, schauen dass die besorgt werden können, Material bestellen, Therapien planen. Also es war wirklich so, wir haben beide gefunden, können wir wieder zurück? Wir kennen das nicht und wollen das auch gar nicht. #00:13:01-3#
Elterninterview 3	58	58	Ja, ja. Und obwohl wir super Unterstützung hatten durch Kinderspitex, Kinderarzt, Kispi Zürich und all das... war es auch da eine 10 von der Belastung her. Aber man lernt dazu. Man lernt. Der Unterschied ist auch, wir gehen anders um damit. Bei mir kommt es immer so zeitversetzt. Ich funktioniere relativ gut im Spital und wenn wir nach Hause kommen, merke ich die permanente Anspannung. Bei ihm ist es wie so ein bisschen anders. Ihm ist es manchmal Spital einfach zu viel und wenn wir dann zuhause sind, ist es dann wieder besser.
Elterninterview 3	60	60	Ja und man muss vertrauen haben in das Kind und sagen, ähm, doch du wirst das machen, wir kennen dich, wir wissen, was die Zeichen sind, wenn es nicht gut wäre. Zum Glück konnten wir das bis jetzt auch immer erkennen und wenn etwas war, reagiere und gingen rechtzeitig ins Spital.
Elterninterview 3	97	97	Wir haben dann eigentlich die letzten zwei Wochen, als wir wussten, wir können nach Hause gehen online alles bestellt. Windeln, Feuchttücher, Bett, tutti quanti. Eine Grossbestellung. Aber es war so wie... jetzt können wir bestellen und es ist gut. Jetzt können wir nach Hause. #00:35:03-5#

Elterninterview 3	174	175	<p>Was würden Sie sagen, waren die grössten Herausforderungen beim Übergang vom Spital nach Hause? #00:57:51-7#</p> <p>B3: Ja, ich glaube schon seine Essenssituation. Weil er so viel Erbrechen musste. Und diese Sonde. Wenn er sich diese Sonde gezogen hat, mussten wir sie wieder legen und das tägliche Wechseln der Pflaster. Ich glaube schon, es war die Essenssituation. #00:58:25-2#</p>
Elterninterview 4	23	24	<p>: hm (bejahend) Ui, das klingt ja nach einer unvorstellbar strengen Zeit für Sie und die ganze Familie, die sie zusammen durchgestanden haben. #00:03:39-8#</p> <p>B4: Ja, diese zwei Jahre waren schon.... Gottseidank jetzt ist es sehr stabil. #00:03:46-9#</p>
Elterninterview 4	79	82	<p>später als Sie wussten, jetzt gehe ich nach Hause mit D. zuhause haben Sie die ganze Verantwortung. Sie können nicht klingeln und es kommt jemand. Wie belastend war es beim Spitalaustritt? Wurde da die Belastung grösser oder... #00:16:49-4#</p> <p>B: // Nein. #00:16:49-4#4</p> <p>I: Sie haben sich sicher gefühlt? #00:16:49-4#</p> <p>B4: Ja,ja. Also wenn D. am ... Oktober (Datum anonymisiert) letztes Jahr- ich vergesse das nie. ich hatte eine Sprechstunde mit Dr. D. nachher haben Sie mir gesagt, D. darf nach Hause. Er ist stabil. Danach habe ich geweint mit dem Dr. D. Und wir haben gesagt, wir haben es geschafft und hatten mega Freude, dass D. nach Hause kommt. #00:17:19-2#</p>

Codierte Abschnitte A.1.3: Belastungserleben Zuhause

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	41	41	B1: Wir sind Ende Mai 22 entlassen worden. Sind dann bis Ende August zuhause. Dann mussten wir wieder ins Spital, weil er Stomien hatte. Dann hat man die Rückverlegung gemacht. Es hat geheissen, dass das 3 Wochen dauert, es wurden 7 Wochen daraus. Weil es noch Komplikationen gab.
Elterninterview 1	48	48	Ja, er schläft tagsüber nur auf meinem Arm. Ich kann ihn nicht ins Bett tun
Elterninterview 1	50	50	B1: Ja, am Abend, wenn er genug tief weg ist, kann ich ihn ins Bett legen. Ja ich denke, weil ich ihn von Anfang an regelmässig auf mir hatte. Einfach die Verbindung, die Wärme, das hält sich bis heute. #00:08:52-4#
Elterninterview 1	52	52	B1: Ja, man ist einfach gebunden, man kommt zu nichts. #00:09:05-6#

Elterninterview 1	54	54	wir können ihn eh nicht alleine lassen. Wegen der Magensonde. Sonst versucht er am Pflaster abzumontieren oder reisst am "Töggeli" rum.
Elterninterview 1	58	58	Ja also, wir laufen sicher am Anschlag im Moment. Weil es keine Erholungspunkte gibt. Wir haben auf die Ferien gehofft. Weil dann auch zwei mehr dabei waren, die mal mit L. hätten Spazieren gehen können oder so. Das fiel jetzt wieder ins Wasser.
Elterninterview 1	60	60	dass ich ihn weggeben könnte meiner Mutter oder so... das geht nicht wegen der Magensonde Geschichte. Wenn er erbricht und die Magensonde rauskommt, dann sind halt alle unsere "normalen" Freunde, die halt nicht von der Pflege kommen überfordert. Das verstehe ich auch. Das ging mir am Anfang auch so. Oder wenn die Magensonde aus dem Mund schaut und man sie dann aus der Nase rausziehen muss. Es ist hässlich. Wir haben mittlerweile gelernt, die Magensonde selbst zu legen.
Elterninterview 1	77	77	Das ist so. Man hat dan nur noch L. Man hat kein "Heftli"mehr-gut das war schon im Spital so. Ich hatte ihn immer auf dem Arm und hatte keine Hand mehr frei. Immer am Morgen um Neun kam die Spitex. Denn man musste ihn dann von der künstlichen Ernährung abhängen. Man musste ihn am Abend wieder anhängen. Also am Morgen und am Abend ist die Kispex gekommen. ähm Es war aber trotzdem schön zuhause zu sein in den eigenen Wänden und es konnte wieder Besuch kommen. Das war halt im Kispi auch schwierig. Es war ja während der Corona Zeit.
Elterninterview 1	89	89	Also klar, man hatte natürlich seine fixen Termine mit ihm und musste schauen, er war ja angehängt und musste so einen Beutel haben an so einem Rollständer. Es war sicherlich nicht einfach, aber wie gesagt. Es war noch lustig, mein Mann hatte sehr Mühe ohne Gerät zu sein, dass den Herzschlag anzeigt. Ich hatte dort keine Angst. Sie haben auch eine Woche vor Austritt diese Überwachung abgestellt, wenn ich dort war. Einfach um das Vertrauen zu bekommen, zu lernen was er für Zeichen gibt. Ich habe auch, wo er angeschlossen war drei Infekte im Voraus gewusst. Wo die Ärzte noch gar nicht gescheckt haben, dass er einen Infekt hat. Einfach vom Herzschlag her. Man bekommt so ein Gefühl. Ich denke wir sind auch ganz fest verbunden, L. und ich.
Elterninterview 1	129	129	Ich habe meine 20 Minuten zum Duschen. Das ist die einzige Zeit, die ich für mich habe. Dann schaut entweder mein Mann oder wenn mein Mami da ist, mein Mami. Das ist die einzige Zeit, 20 Minuten. Oder halt, wenn ich mal zum Coiffeur gehen muss. #00:43:52-0#
Elterninterview 1	187	187	Man kann kaum durchatmen. Nicht mal mit einer Freundin abmachen, ob sie vorbeikommen will. Ich konnte eh nicht raus. am Anfang fühlst du dich ja mega wohl zuhause und auf einmal werden diese Wände immer näher.

Elterninterview 1	189	189	Gerade wenn man natürlich so lange im Kispi war wie wir. Man hat enormes Vertrauen und Th. gehört irgendwie auch ein bisschen wie zur Familie. Und ähm ja, dann kommt man nach Hause und man hat sie auf einmal nicht mehr.
Elterninterview 1	195	195	Sie hat einem so viel Sicherheit gegeben und so viel getröstet in Schweren aber auch in glücklichen Momenten war sie da. Und ja eben, man war dann einfach zuhause und ja. Das gleiche war auch als die Kispex nicht mehr so regelmässig da war. Es hat nicht mehr am Morgen geklingelt und dann war jemand da, mit dem man reden konnte.
Elterninterview 2	35	35	B2: Ja, also die Belastung ist immer noch 6. Unter 6 komme ich ganz sicher nicht. (...) Auch jetzt nicht,
Elterninterview 2	35	37	<p>Ich komme unter 6 sicher nicht und werde ich auch nicht kommen, solange die Situation so ist. Es ist ja... #00:07:05-1#</p> <p>I: Ah... das tut mir wirklich so leid für Sie. #00:07:07-2#</p> <p>B2: Ja, da kann man nichts machen, da kann niemand etwas dafür. Das ist halt einfach die Situation- Entschuldigung- die einfach total beschissen ist. #00:07:07-2#</p>
Elterninterview 2	38	41	<p>I: Ja, wo einfach so viel an einem selber hängen bleibt, oder? Bei allen Hilfen, aber jemand muss ja die Fäden zusammenhalten und das kann einem niemand abnehmen. #00:07:23-3#</p> <p>B2: Ja, genau. Und man muss ja dann mit allen (...) oder man muss mit dem Spital, einfach überall... #00:07:46-8#</p> <p>I: Ja, permanent präsent sein. Das ist ja einfach unvorstellbar, für jeden, der das nie erlebt hat. #00:08:22-1#</p> <p>B2: Ja genau, das mein ich. #00:08:22-1#</p>
Elterninterview 2	45	45	Das sind halt all die Sachen, ja, das war wirklich eine heftige Zeit. Also ist es immer noch. Aber jetzt sind wir wenigstens zuhause, oder. Es macht mir eine solche Freude, M so Lachen zu sehen, ihr auch ein bisschen etwas zu ermöglichen. Diesen Sommer- wenn es schön Wetter war- wir waren dauernd Draussen. Am See, im Wald spazieren... das sind alles Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Das Kind hat ein Jahr lang nur das Spitalbett gekannt. Das genieße ich jetzt natürlich schon. Eben, es ist schon belastend die ganze medizinische Situation rundherum. Aber alleine, dass sie jetzt mal Baby und Kind sein darf, rausgehen darf und Dinge anschauen. Also schon tausendmal lieber Zuhause als im Spital. #00:12:25-4#

Elterninterview 2	63	63	Und das andere ist auch bei ihr... ihre Lunge war bei Geburt bei 30% Wachstum, das haben uns die Ärzte gesagt, das ist gerade so das Minimum, dass sie es überhaupt probieren. Und ähm sie haben auch von Anfang an gesagt, dass sie anfälliger sein wird auf jeden Schnupfen und alles kann für sie halt dann auch schlimmer werden. Ich dachte am Anfang noch, ja, sie baut dann schon ihr Immunsystem auf. Aber wir sind erst vor einem Monat im Spital gelandet und angefangen hat es mit einem leichte Schnupfen. Das fährt einem dann schon ein.
Elterninterview 2	63	63	eigentlich wären wir am Samstag an eine Kinder-Halloween Party eingeladen. Ich hatte eigentlich fest vor zu gehen und jetzt bin ich so im Klinsch. Eigentlich würde ich so gerne- auch für sie oder- das andere ist aber, da muss nur ein Kind kommen mit "Schnudernase" und dann haben wir den Salat wieder. Aber so will ich ja eigentlich auch nicht leben oder, dann kommt man immer mit sich in den Klinsch. Ich will sie ja nicht zuhause einsperren aber man will es auch nicht riskieren, und was machen wir jetzt, oder? #00:19:39-1#
Elterninterview 2	138	138	Ich habe- durch das, dass wir das erste Lebensjahr im Spital verbracht haben- ich habe die erste Zeit zuhause wie gar nicht als Belastung angeschaut. Wir waren so froh, endlich hier zu sein. Ich habe es so genossen mit meinem Kind endlich mal mich hinzulegen. Das ist etwas, was ich ein Jahr lang nicht gemacht habe, was für andere Mamis das Normalste der Welt ist, dass man beim Mittagsschlaf sich ein bisschen hinlegt mit dem Kind. Das haben wir erst kurz vor ihrem ersten Geburtstag das erste Mal gemacht, oder. Das ist eben schon... Ich habe die ersten Wochen und Monate glaube ich einfach nur genossen.
Elterninterview 2	140	140	Klar, wir sind natürlich auch als wir nach Hause gegangen sind, hat sie erst dreimal 15 Minuten Pause gemacht an der Beatmung. Mittlerweile ist sie ja den ganzen Tag schon weg davon. Auch beim Mittagsschlaf. Sie braucht nur noch in der Nacht und auch nicht mehr im Beatmungsmodus mittlerweile, sondern nur noch im CPAP (Atmungsunterstützung). Also nur noch ganz wenig
Elterninterview 2	144	144	Wir mussten ja mit 140 Spitexstunden nach Hause gehen. Also ich war am Anfang kaum alleine mit meinem Kind. Ich war am Tag und die Nacht durch kaum alleine mit meinem Kind. Da bekommt man Vögel. Das hat aber das Spital verlangt, weil ich alleine bin. Wir mussten das so machen. Mittlerweile haben wir gut reduziert.
Elterninterview 3	12	12	wir gingen das erste Mal nach Hause nach 5 Monaten und haben zwar unseren Sohn gekannt, wussten aber nicht, was Alltag heisst. #00:01:31-9#
Elterninterview 3	14	14	Es war immer so, wir waren wieder eine Woche zuhause, dann hatte er wieder Fieber, dann sind wir wieder ins Kinderspital gegangen. Also eigentlich seit dem ersten September war es ein hin und her. #00:02:29-5#

Elterninterview 3	22	24	<p>B3: Ja, ich bin seit unserem Austritt im Dezember am Kränkeln, erkältet, aber jetzt ist es am Abklingen. #00:03:41-0#</p> <p>I: Dann hat es Sie erwischt, als es l. besser ging. #00:03:41-0#</p> <p>B: Ja, das zieht sich dann so hin. Man hat einfach keine Zeit gesund zu werden. Keine Zeit für Erholung oder um sich eine Pause zu gönnen. Das ist schwierig. #00:04:05-1#</p>
Elterninterview 3	61	62	<p>Was würden Sie sagen, nach einer gewissen Zeit des Ankommens zuhause. Als das meiste mal organisiert war und wieder so einigermaßen Rhythmus reinkam, wie gross war da so die Belastung? #00:14:49-3#</p> <p>B3: 5-6, würde ich sagen</p>
Elterninterview 3	177	177	<p>Die Sonde zu legen ist per se medizinisch kein Problem. Aber was es nachher heisst, mit so einer Sonde zuhause zu sein, was es heisst, dem Kind allein das Essen beizubringen. (...) Das heisst, wir haben eine Logopädin, die einmal pro Woche kommt, das hat viel geholfen. Aber es ist halt wie so... im Spital ist alles einfacher zu handeln, weil man klingeln kann, es kommt jemand, es ist immer jemand da, den man fragen kann. Wenn man dann allein zuhause ist und selber entscheiden muss, wie mache ich das jetzt und was genau und wann mache ich es</p>
Elterninterview 3	179	179	<p>Das, was wir sehr geschätzt hätten, das haben wir aber auch beim Spital rückgemeldet, wäre ein Sonden Team, welches sich dann regelmässig mit der Familie auseinandersetzt. Wie kann man jetzt die Sonde loswerden. Und das gibt es halt nicht. Da haben wir die meiste Arbeit selbst gemacht. Also eben, mit Unterstützung der Logopädin, das schon. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was sehr belastend war. Dort haben schon M. (Vater) und ich viel selbst recherchiert. Was es auch für Nahrungsmittel gibt, die auf wenig Menge viel Kalorien haben. Da gingen wir selbst auf die Suche. Da hatten wir niemand, der uns geholfen hat. #01:01:29-3#</p>
Elterninterview 3	185	185	<p>B3: Ja, am Anfang war es so viel mit Logo, Physio, all die Arztbesuche. Es war so viel. #01:02:23-5#</p>
Elterninterview 4	23	24	<p>: hm (bejahend) Ui, das klingt ja nach einer unvorstellbar strengen Zeit für Sie und die ganze Familie, die sie zusammen durchgestanden haben. #00:03:39-8#</p> <p>B4: Ja, diese zwei Jahre waren schon.... Gottseidank jetzt ist es sehr stabil. #00:03:46-9#</p>

Elterninterview 4	52	52	Er ist auch mit Katheter nach Hause. Ich habe alles alleine gemacht. Ich bin auch Fachfrau. Nicht für Kinder aber für Erwachsene. Ich habe alles übernommen von der Kinderspitex. Sie sind meganett und alles war gut. Aber ich musste immer um diese Zeit zuhause sein, so viele Termine. Darum habe ich gefragt, ob ich das übernehmen kann. Sie hat gesagt, ja wenn sie Fachfrau sind und das wollen, ja. #00:12:11-2#
Elterninterview 4	56	56	Ja, jetzt geht es gut. Er hat auch kein Fieber mehr. Vorher hatte er viel Fieber und wir mussten sofort in den Notfall wegen dem Katheter. Weil man wissen musste, woher kommt dieses Fieber. Vielleicht hat er einen Infekt und jedes Mal hatte er einen Infekt.
Elterninterview 4	85	86	Und die erste Zeit zuhause. Ging das gut oder war es sehr belastend? #00:17:29-5# B4: Nein, nein. Alles gut gegangen
Elterninterview 4	88	88	B4: Ja genau. Also im Februar, als er wieder krank wurde, waren wir schon etwas traurig. #00:17:44-2#
Elterninterview 4	204	204	B4: Zuhause war mein Mann auch da. Er konnte auch etwas übernehmen. Ich konnte ein bisschen mehr schlafen. #00:43:35-1#
Elterninterview 4	206	206	B4: Ja, zuhause ist halt schön. Ich habe alles da und zum Beispiel am Nachmittag, wenn ich mal müde bin, kann ich einfach schlafen. Niemand stört das und im Spital läuft immer etwas, oder. #00:43:54-6#

A2: Hilfreiche Unterstützung und Einstellungen während der Hospitalisation des Kindes

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	95	95	Ich habe Freundschaften geknüpft. Wir sind etwa 5 Mütter, die sehr eng zusammenhalten
Elterninterview 1	99	99	Wir hatten aber auch sehr viele Pflegende, die viel Verständnis hatten, weil wir auch lange dort waren. Da haben sich auch Freundschaften entwickelt.

Elterninterview 1	102	103	<p>Darum sicherlich auch umso schöner, wenn sich so Freundschaften entwickelt haben mit Personen, denen man nicht erklären muss wie sich das anfühlt, oder? #00:27:55-9#</p> <p>B1: Das ist so. Da haben natürlich alle anderen Freunde gesagt, ich verstehe dich und ich musste immer sagen, du verstehst mich nicht. Und es ist ähm, ja es ist halt anders wenn jemand das kennt. Man kann anders miteinander sprechen. Man muss nicht alles umschreiben und erklären. Ja, eines hatte mal eine Notoperation und der Papa konnte nicht rechtzeitig da sein. Dann hat man sich in die Arme genommen und das hat auch mega verbunden. Einander die Hände gehalten, abgelenkt, das hat sehr viel bedeutet. Heute sind wir so gut dran alle, dass wir an Geburtstagspartys gehen können von unseren Kindern. #00:29:17-3#</p>
Elterninterview 1	107	107	<p>also sicher die Familie. Unsere Eltern, die Mamis vor allem auch. Freundinnen, die haben uns Essen vor die Tür gestellt. Sie haben Kraftpakete gemacht. ähm ja, so Sachen halt.</p>
Elterninterview 1	108	109	<p>Und auch die Freundschaften zu den anderen Müttern im Spital? #00:32:21-9#</p> <p>B1: Ja, das war sicherlich auch massgebend. Bis heute. Es sind noch nicht alle Kinder voll gesund. Die einen haben noch schwere Operationen vor sich. Aber ja, man zündet dann doch eine Kerze an, schreibt miteinander, je nachdem geht man zu Besuch im Kispi, wenn man auch gerade Kontrolle hat. Je nachdem darf man ja nicht besuchen. Aber wenn es nur eine kurze Umarmung draussen ist, ein "Schöggeli" rüberschieben oder so. Oder wir 5 Mamis haben auch angefangen mit Ballonmails. Wenn es einem Kind schlecht geht, haben wir ein Ballonmail gemacht. Man kann so Folienballons mit Karte verschicken lassen, egal wo hin. Zu Beispiel wurde dem einen Mami versprochen, sie könne an Weihnachten nach Hause. Sie ist alleinerziehend. Das war dann nicht der Fall und das war sehr bitter. Sie hatte zuhause den Christbaum geschmückt, Geschenke unter dem Baum und dann hat es geheissen, es gehe nicht. Dann habe ich ihr so einen Helium Christbaumballon ins Kispi gesendet und geschrieben, wenn du nicht zum Christbaum gehen kannst-respektive die Kleine-, kommt der Christbaum zu ihr. #00:33:53-8#</p>
Elterninterview 1	111	111	<p>Ja, das sind einfach so Momente... L. hat nach einer schweren OP einen Löwenkopf-Ballon bekommen, so quasi "du Kämpfer" und das macht extrem viel mit einem. Das gibt Kraft.</p>
Elterninterview 1	207	207	<p>also ich kann jetzt einfach von Th. erzählen. In der Situation, in der wir waren, sie war wie so ein Ruhepol. Es war egal, was die Situation gerade war. Wenn es L. ganz schlecht ging und er kurz vor der OP war und sie noch vorbeigekommen ist, um Kraft zu wünschen. Das ist so... das kann man gar nicht in Worten sagen, das ist eine wahnsinnige Bereicherung und Unterstützung.</p>

Elterninterview 2	43	43	Nein, also halt schon die ganze Unterstützung, die wir bekommen haben. Also wenn ich an die Spitalzeit denke, es war ja nicht alles nur negativ. Es rührt mich teilweise auch sehr, eben genau eine Frau Sch. oder eine Frau K., die Seelsorgerin. Die zwei haben mir extrem auch Kraft gegeben in dieser Zeit. Die Zeit wurde natürlich deswegen nicht einfacher, aber sie haben gemacht, was sie konnten um ein bisschen wenigstens, ja doch vereinfachen.
Elterninterview 2	45	45	Mit einer Familie habe ich immer noch Kontakt. Das sind dann auch Freundschaften, die sich daraus entwickeln, oder. Mit Familie K. werde ich wahrscheinlich das Leben lang befreundet sein. Sie waren auch schon hier und wir waren auch schon bei ihnen zuhause. Unsere Kinder hatten zur gleichen Zeit eine Stomie.
Elterninterview 2	49	49	Die Clowns (lachen). Seelsorge, HFE, Clowns (...) die Clowns habe ich extrem genossen. M. war fast noch etwas klein für das am Anfang. Sie war halt wirklich noch ein Baby am Anfang die meiste Zeit halt sediert. Also ich weiss schon, am Anfang sind die Clowns wegen mir gekommen. Weil sie gemerkt haben, dass ich so Freude daran habe.
Elterninterview 3	75	75	Ich glaube die Unterstützung, die wir von unseren Familien bekommen haben und von Freunden. Wir haben ganz am Anfang (...) ich weiss noch, ich war noch am Unispital. Also ich war im Unispital wegen dem Kaiserschnitt. Und natürlich haben alle gefragt " und wie ist es" und so. Natürlich haben alle einzeln geschrieben und ich war nur noch am Schreiben. Irgendwann kam M. (Vater) mit der Idee, einen Chat zu machen. So haben wir einen I.-Chat gemacht mit der Familie und den besten Freunden und einfach, die die es interessiert. Und so haben wir einen Chat gemacht mit etwa 25 Leuten drin. Diese Unterstützung, die wir von den Leuten in diesem Chat bekommen haben, wo meine besten Freundinnen geschrieben haben oder die Familie geschrieben hat oder wir auch Reaktionen bekommen haben, wenn wir ein Foto gesendet haben oder News. Wir haben immer Updates gemacht... am Morgen, am Mittag und am Abend. Ich glaube das war etwas, was uns auch geholfen hat, um zu wissen, wir sind nicht alleine. Gerade am Anfang als nur eine Person kommen durfte. Und natürlich schon auch die grossartigen Leute im Kinderspital. Wir hatten Pflegerinnen, gell I. mit U. zum Beispiel. Da verbringt man tageweise, schichtenweise miteinander. Denn man sitzt ja da einfach am Bettchen. Dann fängt man an miteinander zu auszutauschen. Irgendwann fängt man an miteinander zu lachen, irgendwann fühlt man sich fast als Teammitglied.
Elterninterview 3	149	149	die Gespräche mit Frau Sch. Die habe ich sehr geschätzt, weil sie ja auch unsere Geschichte kennt, oder. Weil man ja eine lange Zeit begleitet wird. Wenn jemand neues dazukommt, muss man immer so viel erklären. Und Fr. Sch. war nicht seit ganz am Anfang, aber sehr lange dabei. Dementsprechend ist es uns einfacher gefallen, mit ihr auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Elterninterview 3	150	151	<p>I: Würden Sie sagen, es war in dieser schwierigen Zeit auch eine Art zusätzliche Stütze, jemanden zu haben um darüber zu sprechen, was gerade sehr belastend ist, ohne dass man alles vorher noch erklären muss? Oder hatten Sie da eher andere Leute um sich, die das abgedeckt haben? #00:51:18-2#</p> <p>B3: Ja, auch. Also Frau Sch. hat da sicherlich auch dazugehört. Nur schon mit ihrer Art, einfach wie sie ist. Wo wir uns glaube ich schon von Anfang an sehr sympathisch waren. Und das hilft einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. #00:51:36-1#</p>
Elterninterview 4	30	30	<p>ich war immer positiv. Egal was die Ärzte gesagt haben, ich habe gesagt: Nein das kommt alles gut. #00:05:39-8#</p>
Elterninterview 4	102	102	<p>B4: Es ist gut gewesen. Personal ist super. Pflege, Ärzte, alle. Also wenn ich dort hin gehe, alle sagen mir "Hoi". #00:21:12-2#</p>
Elterninterview 4	105	106	<p>Es hat Ihnen auch geholfen, mit anderen Eltern auszutauschen? #00:22:25-7#</p> <p>B4: Ja genau. #00:22:25-7#</p>
Elterninterview 4	107	108	<p>I: Was hat Ihnen denn Kraft gegeben, Sie hatten ja unglaublich viel Kraft. Was hat Ihnen geholfen? #00:22:25-7#</p> <p>B4: Wissen Sie, ich glaube fest an Gott und ich bete jeden Tag. Ich habe gespürt, das gibt mir Kraft. #00:22:49-5#</p>
Elterninterview 4	52	52	<p>Er ist auch mit Katheter nach Hause. Ich habe alles alleine gemacht. Ich bin auch Fachfrau. Nicht für Kinder aber für Erwachsene. Ich habe alles übernommen von der Kinderspitex. Sie sind meganett und alles war gut. Aber ich musste immer um diese Zeit zuhause sein, so viele Termine. Darum habe ich gefragt, ob ich das übernehmen kann. Sie hat gesagt, ja wenn sie Fachfrau sind und das wollen, ja. #00:12:11-2#</p>
Elterninterview 4	110	110	<p>Ja, darum. Ich denke immer sehr positiv und ich bin eine freudige Person. Ich tanze, ich singe, ich bin immer freudig</p>

Codierte Segmente A3: Einfluss von elterlichem Kompetenzerleben auf das elterliche Belastungsleben

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	170	171	<p>I: Würden sie sagen, durch das, dass Sie sich sicherer gefühlt haben in der Beschäftigung, im Spiel in der Entwicklungsförderung von L. Hatte das einen positiven Einfluss auf ihr Belastungserleben? Also wie belastend, dass sie die Situation empfunden haben? #01:08:30-7#</p> <p>B1: Also auf jeden Fall. Das ich diese Angst etwas ablegen konnte. Ich merkte es dann jeweils bei meinem Mann, wenn er sagte, Achtung, bis du wahnsinnig. Ich konnte dann sagen, nein nein, das hat mir Frau Sch. so gezeigt, das ist völlig in Ordnung. Und, das war natürlich mein Vorteil. Er kam extra immer nach der Arbeit. Das hat mir dann schon aufgezeigt, ich getraue mich und ich bin froh, dass mein Mann das dann bei mir gesehen hat und dann auch so mitgezogen hat. #01:09:09-5#</p>
Elterninterview 2	119	120	<p>I: Sie haben gesagt, dass sie etwas mehr Sicherheit bekommen haben in der Beschäftigung mit M. oder in der Unterstützung von der Entwicklung von M. und dass sie sich auch sicherer im Umgang mit M. gefühlt haben. Würden sie sagen, im Nachhinein, hat das auch einen Einfluss darauf, wie belastend sie die Situation erlebt haben. #00:36:01-1#</p> <p>B2: Auf jeden Fall ja. Je mehr ich auch ein bisschen in meiner Energie bin, desto besser erträgt man es auch. Man reagiert ja immer etwas energieabhängig. Bei mir sowieso. Wenn ich jetzt voll in meiner Energie bin, bin ich viel belastbarer, als wenn ich jetzt gerade an meiner Energie- Hungertuch nage oder. #00:36:30-6#</p>
Elterninterview 3	167	168	<p>B3: Sie haben erwähnt, dass sie sich durch die Begleitung der HFE zusätzliche Sicherheit in der Entwicklungsbegleitung von I. bekommen haben, nicht aber im Umgang mit ihm allgemein. Würden Sie sagen, hatte die Begleitung durch die HFE irgendeinen Einfluss auf ihr Belastungserleben? #00:56:01-1#</p> <p>I: Nein, ich glaube die Belastungsmomente die wir hatten, das konnte nichts und niemand besser machen. Die Belastung war einfach da und man musste einfach akzeptieren, dass diese Belastung jetzt da ist. Man wusste einfach, man muss da durch. #00:56:28-6#</p>

Codiertes Segment A3.HFE Einschätzung HFE zum Einfluss vom elterlichen Kompetenzerleben auf das elterliche Belastungserleben

Interview Exper- tin	98	98	Weil, Eltern, die sich kompetenter fühlen, die haben auch mehr das Gefühl von "ich habe noch Kontrolle" und ich meine, ein Kind im Kispri abgeben zu müssen, ein Kind in den Ops zu fahren, sich verabschieden und die nächsten Stunden nicht wissen was passiert. Das ist enorm, oder. Und ich glaube Eltern, die sich kompetent fühlen setzen sich dann auch eher noch ein bei Behandlungsschritten, die sie vielleicht nicht wollen oder mehr Erklärung brauchen. Ich glaube solche Eltern, solche Situationen sind kontrollierter. Und wenn ich mehr Kontrolle habe geht es mir ja auch besser, dann ist meine Belastung tiefer. #01:02:04-5#
-------------------------	----	----	--

B: Codierte Segmente Spiel, Spielbegleitung (Unterstützung der Entwicklung des Kindes)

B1 Vorwissen der Eltern

Codierte Segmente B1.1 Vorwissen zu Spiel und Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	133	133	Das Lalelu- Lied zigfach rauf und runter gesungen.
Elterninterview 1	135	135	Ich habe ihm immer das gleiche Buch vorgelesen mit Reimen. Da hat meine Mutter sich schlaue gemacht, dass die Reime sich positiv auf Hirnverbindungen auswirken, (lachen).
Elterninterview 1	137	137	B1: Nein, dazu hatte ich gar kein Fenster. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das A und O war einfach die Nähe geben, das Kuscheln, da sein. X Stunden sass ich einfach auf dem Stuhl und habe ihn einfach gehalten. #00:50:47-7#
Elterninterview 1	139	139	Später durfte ich nur noch liegen. Dann ist N.(Zwillingsbruder) verstorben und irgendwie... obwohl ich ja viel Zeit gehabt hätte beim Liegen. Zum Spielen, wie ein Kind spielt habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, denn man hatte so Angst, dass L. auch stirbt.
Elterninterview 3	95	95	B3: Ja. Man konnte ihn ein bisschen pflegen, etwas Muttermilch an die Lippe, vielleicht etwas Händchen berühren, sonst nicht viel. Singen konnte ich, das machten wir viel. Aber jetzt so interagieren mit ihm war nicht möglich. #00:32:59-9#
Elterninterview 3	97	97	Ich habe mich bewusst nicht damit auseinandergesetzt oder Bücher gelesen über die Entwicklung. Ich wusste ja, es wird eh anders kommen.

Elterninterview 3	104	107	<p>I: Würden Sie sagen, dass Sie von Anfang an wussten, wie sie I. in seiner Entwicklung unterstützen können oder war das noch schwierig am Anfang? #00:37:33-7#</p> <p>B3: Ist jetzt noch eine schwierige Frage #00:37:37-5#</p> <p>I: // Ich meine, wie Sie sich mit ihm beschäftigen oder spielen können, welche Spielmaterialien gerade aktuell sind,... oder war das noch schwierig am Anfang?</p> <p>B3: Das war noch schwierig am Anfang. Wir mussten oder durften uns ja auch einfach auf das verlassen, was uns gegeben wurde. Wir hatten ja keine eigenen Spielmaterialien. Darum haben wir einfach mit dem gespielt, was da war. Die hatten wir von Frau Sch. oder von der Physio oder von der Musiktherapie (...) aber eigentlich hatten wir gar nichts eigenes. Weil, wie schon gesagt.</p>
Elterninterview 3	109	109	<p>Also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde. Im Sinn von... das würde ihm guttun, das kann man mit ihm machen. #00:39:38-8#</p>
Elterninterview 3	135	135	<p>das haben wir ganz früh schon probiert, sobald es möglich war. Das, was wir selber machen können, wollen wir auch selber machen. so wie hier auf dem Bild, so auf die Matte rausnehmen. Dass er auch mal eine andere Perspektive hat. #00:47:40-4#</p>
Elterninterview 4	136	136	<p>ich hatte eine Matte am Boden. Genau. Ich habe mit ihm am Boden gespielt und im Bett. Wenn er fit war, gesungen.</p>
Elterninterview 4	139	140	<p>Hat er Spielsachen angeschaut oder... #00:28:13-4#</p> <p>B4: // Nein, also er war ein Baby, drei Monate</p>
Elterninterview 4	159	160	<p>I: So schön. ähm konnte Th. auch Ideen geben, wie sie mit D. spielen können? #00:32:49-4#</p> <p>B4: Nein sie hat mir auch so gesagt, bei mir kann sie nicht so viel erzählen, weil ich viel weiss und alles gut mache. (lachen) #00:33:01-6#</p>
Elterninterview 4	165	166	<p>I: Wie sicher haben Sie sich gefühlt, D. in der Entwicklung zu unterstützen, bevor Th. dazugekommen ist. War es einfach, weil Sie schon andere Kinder haben oder #00:34:27-4#</p> <p>B4: // Nein, nein. Das ist etwas anderes. Also was Th.. mit den Kindern macht, sind Sachen die ich vorher nicht so gemacht habe. #00:34:40-9#</p>

Codierte Segmente B.1.1 HFE: Einschätzungen der HFE zum Vorwissen der Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung

Interview Expertin	38	38	Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen? Das ist etwas das sehr rasch kommt. Es kommt eigentlich immer so formuliert... was können wir tun, wie können wir die Entwicklung unterstützen? Und nicht... deine Arbeit geht ja ganz fest auch ums Spiel, aber ich werde eigentlich nicht gefragt, wie sie mit den Kindern spielen können. Sondern um die Unterstützung der Entwicklung.
Interview Expertin	39	40	<p>I: Also du sagst, sie fragen nicht unbedingt, was kann ich mit dem Kind Spielen, sondern wie kann ich die Entwicklung fördern. Es werden also nicht explizit Fragen zum Spielen gestellt, würdest du sagen. Sondern einfach allgemeiner, wie sie die Entwicklung fördern können. #00:24:41-9#</p> <p>HFE: Ja, wirklich allgemeiner, es ist wirklich meistens eine allgemeine Frage und dann... in der Begleitung und im Gespräch mit mir merken sie ja dann, was Spielen auch ist. Dass sie ständig schon am Spielen sind, aber es ist ihnen ja nicht bewusst. #00:24:57-6#</p>
Interview Expertin	74	74	HFE: Entweder wenn sie am Spiel sind und ich daneben bin, dann kommentiere ich, was ich als positiv wahrnehme in der Interaktion. Benenne dies und immer auch gerade, das hilft merke ich, erklären wieso das jetzt so toll ist, was das es dem Kind in der Entwicklung hilft. Das wissen die Eltern wirklich nicht. Das ein Händchen helfen zum Mund führen, das erste Mal die eigene Körpermitte finden ist, ist so normal aber hat ja auch so eine wichtige Bedeutung.

Codierte Segmente B1.2 Bedeutung und Stellenwert Spiel/gemeinsame Beschäftigung mit dem Kind für die Eltern

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	139	139	Später durfte ich nur noch liegen. Dann ist N.(Zwillingsbruder) verstorben und irgendwie... obwohl ich ja viel Zeit gehabt hätte beim Liegen. Zum Spielen, wie ein Kind spielt habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, denn man hatte so Angst, dass L. auch stirbt.
Elterninterview 1	161	161	Am Anfang hiess es natürlich immer: Achtung, wenn sie aufmachen, müssen sie sofort den Föhn einstellen, dass keine Wärme rausgeht. Schauen, dass der Katheter nicht bewegt wird, die Beatmung, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt.

Elterninterview 2	69	69	Sehr schön, sehr schön ja. Sie hat ja jetzt noch riesige Augen, aber als sie ein Baby war, waren glaube ich 70% des Gesichtes die grossen blauen Augen (lachen). Das war schon sehr schön, weil sie angefangen hat zu greifen und so. Das waren so die kleinen Erfolgsmomente. #00:21:02-4#
Elterninterview 3	103	103	B3: Sehr. Also eben, irgendwann ging dann M. (Vater) wieder arbeiten. Er war sicher 10 Wochen auch im Spital. Wir waren beide da. Als er dann wieder arbeiten ging, war ich natürlich auch mehr mit I. allein. Aber dann haben wir immer probiert (...) also irgendwann konnten wir ihn dann auch allein rausnehmen, oder. Als es etwas weniger Kabel wurden. Und dann habe ich ihn mit dem Stillkissen so rausgenommen und hingelegt, dass er mich anschauen konnte. Dann haben wir zusammen Lieder gesungen oder mit dem Ball oder mit anderen Dingen angefangen zusammen zu interagieren. Das war halt die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Wir durften ja nicht die Station verlassen. Zwölf Stunden am Tag - gut er hat ja viel geschlafen- aber das ist trotzdem eine lange Zeit. #00:37:21-3#
Elterninterview 4	134	134	B4: Ich war viel Draussen zum Spazieren und im ganzen Haus zu Besuch. Und Spielen.
Elterninterview 4	136	136	ich hatte eine Matte am Boden. Genau. Ich habe mit ihm am Boden gespielt und im Bett. Wenn er fit war, gesungen.

Codierte Segmente B1.2.HFE Einschätzung HFE zur Bedeutung vom gemeinsamen Spiel für die Eltern

Interview Expertin	44	44	Eben, das ist wirklich spannend... es fragt niemand, wie kann ich mit dem Kind spielen. Das ist für die Eltern glaube ich kein Thema. Für die meisten Eltern heisst spielen wirklich mit einem Spielzeug. Etwas, was ein Kind mit einem Spielzeug macht. #00:28:26-5#
Interview Expertin	46	46	Nur schon die Bewegungen aus den Reflexen heraus, sind ja spielen. Eigenbewegungen, die eigene Hand in den Mund nehmen und daran saugen ist auch Spiel. Singen ist Spielen, Kuscheln ist Spielen, im Dialog sein ist spielen, ... und das ist ihnen nicht bewusst. #00:28:37-1#
Interview Expertin	47	48	I: Hat deiner Meinung nach, eine Mehrheit der Eltern aber doch intuitiv das Bedürfnis mit dem Kind zu spielen. Oder sich mit dem Kind zu beschäftigen. #00:29:03-9# HFE: Also, so definiert wie ich es gerade habe, auf jeden Fall, die Mehrheit schon. Es gibt aber auch Elternteile, das ist ganz viel Trauma da, bei ihnen selber noch. Was die Kontaktaufnahme, den Bindungsaufbau verhindert. Aber die Mehrheit, obwohl es eine Ausnahmesituation ist und absolut schwierig ist, die Mehrheit kann das, ja. #00:29:37-4#

Interview Exper- tin	49	50	<p>: ähm würdest du sagen, die Mehrheit der Eltern kennt die Wichtigkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung? #00:29:57-2#</p> <p>HFE: Nein. Nein. Nein sie wissen nicht, was heisst Spielen und wie hängt es zusammen. Dort merke ich dann immer wieder, wie schön der Beruf der HFE ist. Wo wir das ganze Kind in sämtlichen Entwicklungsbereichen unterstützen dürfen. Das merkt man nirgends so wie in der HFE, wie das ineinanderfließt. Das ist den Eltern nicht bewusst, dass Singen Sprachförderung ist, dass Kuscheln Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung ist. #00:30:34-2#</p>
-------------------------	----	----	--

Codierte Segmente B1.3 Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde und entwicklungsangepasste Spielmaterialien

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	135	135	Ich habe ihm immer das gleiche Buch vorgelesen mit Reimen. Da hat meine Mutter sich schlaue gemacht, dass die Reime sich positiv auf Hirnverbindungen auswirken, (lachen).
Elterninterview 2	73	73	Ja, ich habe immer sehr viel auch von zuhause mitgebracht. Sie hatte immer sehr viele Sachen da
Elterninterview 3	104	107	<p>I: Würden Sie sagen, dass Sie von Anfang an wussten, wie sie I. in seiner Entwicklung unterstützen können oder war das noch schwierig am Anfang? #00:37:33-7#</p> <p>B3: Ist jetzt noch eine schwierige Frage #00:37:37-5#</p> <p>I: // Ich meine, wie Sie sich mit ihm beschäftigen oder spielen können, welche Spielmaterialien gerade aktuell sind,... oder war das noch schwierig am Anfang?</p> <p>B3: Das war noch schwierig am Anfang. Wir mussten oder durften uns ja auch einfach auf das verlassen, was uns gegeben wurde. Wir hatten ja keine eigenen Spielmaterialien. Darum haben wir einfach mit dem gespielt, was da war. Die hatten wir von Frau Sch. oder von der Physio oder von der Musiktherapie (...) aber eigentlich hatten wir gar nichts eigenes. Weil, wie schon gesagt.</p>
Elterninterview 4	139	140	<p>I: Hat er Spielsachen angeschaut oder... #00:28:13-4#</p> <p>B4: // Nein, also er war ein Baby, drei Monate. #00:28:13-4#</p>
Elterninterview 4	141	142	<p>Haben Sie dann später auch Spielmaterialien von zuhause mitgenommen. #00:28:32-6#</p> <p>B4: Ja, aber nur weiche Babyspielsachen</p>

Codierte Segmente B1.3.HFE Einschätzungen der HFE zum Vorwissen der Eltern über entwicklungsfördernde/ entwicklungsangepasste Spielmaterialien

Interview Exper- tin	60	60	Sie nehmen Sachen mit ähm ein Kuscheltier, was viele haben... Fluch oder Segen könnten wir jetzt auch diskutieren... ist eine Toni Box.
Interview Exper- tin	61	62	I: Also würdest du sagen, das, was die Eltern von zuhause mitbringen, ist das dem Entwicklungsalter des Kindes grösstenteils entsprechend? #00:35:24-9# HFE: Ja, grösstenteils schon. Also sicher, wenn sie Neugeborenen sind. Danach merke ich so ab halbjährig... ab halbjährig mhh... halbjährig und älter ist es nicht mehr so. Merk ich schon, da haben sie wie keine Idee. #00:35:50-9#

Codierte Segmente B1.4 Vorwissen der Eltern über Signale/ Feinzeichen des Kindes, Bedürfnisse erkennen und darauf reagieren, Co-Regulation

Dokument- name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	89	89	Es war noch lustig, mein Mann hatte sehr Mühe ohne Gerät zu sein, dass den Herzschlag anzeigt. Ich hatte dort keine Angst. Sie haben auch eine Woche vor Austritt diese Überwachung abgestellt, wenn ich dort war. Einfach um das Vertrauen zu bekommen, zu lernen was er für Zeichen gibt. Ich habe auch, wo er angeschlossen war drei Infekte im Voraus gewusst. Wo die Ärzte noch gar nicht gescheckt haben, dass er einen Infekt hat. Einfach vom Herzschlag her. Man bekommt so ein Gespür. Ich denke wir sind auch ganz fest verbunden, L. und ich. #00:21:56-3#
Elterninterview 1	91	91	Am Anfang konnte man ihn ja noch nicht rausnehmen. Er war so verkabelt. Aber einfach das Köpfchen oder die Füsschen gehalten, ein Lied gesungen... oder, ja. Das hat sicherlich ihm und mir geholfen.
Elterninterview 1	133	133	Sonst bin ich einfach auf diesem Schemel gesessen und habe seine Füsse und seinen Kopf gehalten. Sie sagen ja auch, dass das Geborgenheit gibt. Wie im Bauch Druck von oben und unten. Das Lalelu- Lied zigfach rauf und runter gesungen.
Elterninterview 1	133	133	Bei L. ist noch die Musiktherapie vorbeigekommen. Gerade bei der Musiktherapie oder wenn ich bei ihm war, hat man von der Herzfrequenz hergesehen, dass er viel regelmässige Herzschläge hat. Oder auch ruhiger war. Das war sehr interessant.
Elterninterview 1	137	137	Das A und O war einfach die Nähe geben, das Kuscheln, da sein. X Stunden sass ich einfach auf dem Stuhl und habe ihn einfach gehalten.

Elterninterview 1	141	141	Ich finde, er hat mir sehr gut gezeigt, auch wenn er Schmerzen hatte. Er hatte ja auch Dormicum. Das ist echt schlimm. Da vegetieren sie vor sich her. Dort hat er mir mit dem Herzschlag gezeigt, wenn etwas nicht gut ist. Zum Beispiel, als die Stomie in einer OP zurückverlegt wurde. Zwei Stunden nach der OP habe ich den Ärzten gesagt, dass etwas nicht stimmt. Sie fragten was. Ich sagte, er hat Schmerzen, etwas stimmt nicht, schauen sie auf den Monitor. Der Puls ist anders. Es hat geheissen, er wurde ja erst gerade operiert, wir sollen ihm Zeit geben. Wir blieben aber dabei, dass etwas nicht stimmt. Prompt hat die Naht nicht gehalten im Bauch, wo der Darm zusammengenäht wurde. Dann gab es wieder mal eine Notoperation. #00:57:07-3#
Elterninterview 2	77	77	Nein gar nicht. Das einzige, was ich ihr angesehen habe waren Schmerzen. Das habe ich schon gemerkt. Da hat das Gesicht verzogen.
Elterninterview 2	79	79	Das Kind hat geschrien wie am Spiess. Ich wusste nicht mehr was machen. Sonst hat der Hopsi- Ball immer funktioniert. Aber 6 Stunden hopsen hat nicht funktioniert. Sie hat geweint, ich habe geweint, wir waren beide kurz vor dem Breakdown. Irgendwann bin ich dann auf die Hinterbeine- für das bin ich glaube ich etwas bekannt im Kispi (lachen)- und habe gesagt, sie sollen einen Arzt vom A1 herholen. Das haben sie dann gemacht und haben Frau Dr. A. geholt. Sie hat M. sehr gut gekannt und das erste, was sie gemacht hat, war Katheter spülen. Dann hat sie gemerkt, dass nichts durchgeht und dann war klar, wieso sie so unzufrieden war. Sie hatte natürlich einen richtigen Entzug durchgemacht, oder. Wenn du natürlich so daran gewöhnt bist, dass dauernd Medis reinfliessen und dann quasi von hundert auf null.
Elterninterview 3	113	113	B3: Es war schwierig, aber mit der Zeit konnten wir es immer besser lesen. Durch das, dass er so gut monitorisiert war mit EKG, Blutdruck, Sättigung und so, konnte man wie auch anhand dieser Signale wissen, ob er Schmerzen hat und er hat dann auch selbstverständlich Schmerzmedikamente bekommen. Nähe war bei ihm nie ein Thema. Das ist bis heute noch schwierig. Er ist nicht der, der kuschelt. Er will zwar rauf kommen auf den Schoss, aber nicht für Nähe, sondern eher weil er dabei sein möchte. ähm Hunger war auch immer schwierig, weil er so viel Erbrechen musste und er das mit der Sondennahrung nicht so gut vertragen hat. Also wir mussten schon immer herausfinden, was ist es. Aber mit der Zeit... ich glaube das ist dann schon wieder so der Mutterinstinkt. was braucht er und was würde ihm guttun. Irgendwann haben wir dann auch so eine Liste gemacht für die Pflegerinnen mit, was hat I. gerne. So die Spieluhr war immer super, dann (...) im Spital hat es ja so die Raketen, die das Bett so schütteln, das fand er cool. Singen fand er super. Dann hat er am Anfang sehr viel geschwitzt. Dann musste man jeweils Cold Packs an den Rücken legen, das hat ihm gut getan oder auch einpucken. Also mit der Zeit, doch, hatten wir eine ganze Liste für ihn, was ihn beruhigt und ihm guttut. #00:42:13-1#

Elterninterview 4	148	148	Das war nicht einfach. Also wenn er Hunger hat, dann weint er. Wenn er nicht fit ist- ich kenne D. genau und weiss, wann er in den Spital gehen muss. D. ist ein Kind wo es schnell aufwärts gehen kann, aber auch schnell runter.
Elterninterview 4	159	160	I: So schön. ähm konnte Th. auch Ideen geben, wie sie mit D. spielen können? #00:32:49-4# B4: Nein sie hat mir auch so gesagt, bei mir kann sie nicht so viel erzählen, weil ich viel weiss und alles gut mache. (lachen) #00:33:01-6#

Codierte Segmente B1.4.HFE Beobachtungen HFE zu den elterlichen Kompetenzen in Bezug auf das Lesen der kindlichen Bedürfnisse

Interview Exper- tin	42	42	Manchmal spüre ich schon, da ist ganz viel Angst oder Hilflosigkeit da. Zum Beispiel auch wie sie das Kind halten oder eben nicht aus dem Bett nehmen, obwohl es weint. So Dinge.
Interview Exper- tin	52	52	das "cheibe" Handy. Das ist natürlich... Die Kinder sind zwar bei den Eltern auf den Armen, auf der Brust, wie auch immer, aber die Eltern sind nicht wirklich beim Kind. Aber im Verlauf merken sie es auch immer wieder und das sage ich den Eltern immer wieder.
Interview Exper- tin	66	66	HFE: Ich glaube eine Mehrheit spürt das schon, kann das lesen, so intuitiv. Vielleicht weniger im Sinn von Einverständnis beim Kind abholen, so wie ich das mache, aber im Sinn von Ou jetzt bist du müde. So das Repertoire, welches die Eltern durchgehen ist oft müde? Hunger? Windel voll? Also das sind so die drei Dinge, welche sie abchecken. Entweder es ist müde, hat Hunger oder die Windeln voll (...) Schmerz natürlich auch noch im Spital. Kommt noch dazu, das ist anders als sonst. Was ich weniger sehe... das ist noch spannend wenn du das fragst... also was ich erst als viertes, fünftes oder noch weiter hinten sehe... ah du willst kuscheln, du brauchst Nähe oder du brauchst Ruhe, jetzt ist es dir Zuviel, das weniger. Es sind so die primären Bedürfnisse, welche die Eltern abchecken. Das ist drin. Aber ich sage jetzt so die feineren... das ist weniger bewusst. #00:38:34-6#

Codierte Segmente B1.5.HFE Beobachtungen der HFE zu entwicklungsförderndem und entwicklungs-hemmendem Verhalten der Eltern

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Exper- tin	48	48	Es gibt aber auch Elternteile, das ist ganz viel Trauma da, bei ihnen selber noch. Was die Kontaktaufnahme, den Bindungs-aufbau verhindert.
Interview Exper- tin	51	52	: Welche entwicklungsfördernden Verhaltensweisen beobach- test du bei den Eltern. Wo du sagen würdest, das machen El- tern intuitiv und es ist so wichtig und gut für die Entwicklung des Kindes? #00:30:40-9# HFE: Also die Allermeisten haben einen schönen Körperkon- takt, sie kuscheln, sind auch (...) ja da muss ich jetzt schauen, ob das die Mehrheit ist (...) das "cheibe" Handy. Das ist natür- lich... Die Kinder sind zwar bei den Eltern auf den Armen, auf der Brust, wie auch immer, aber die Eltern sind nicht wirklich beim Kind. Aber im Verlauf merken sie es auch immer wieder
Interview Exper- tin	53	54	: Es ging darum, was Eltern intuitiv richtig machen... #00:31:56- 8# HFE: Sie sprechen das Kind an, den Körperkontakt haben sie, das ist wichtig. #00:32:13-5#
Interview Exper- tin	56	56	HFE: Das Natel ja, dort ist man einfach abgelenkt und nicht voll bei dem Kind. #00:32:23-2#
Interview Exper- tin	58	58	HFE: Verunsicherung, Angst, Ungewissheit... eigentlich mehr innere Faktoren. Das merkt man im Gespräch, aber auch im Aussen. Wenn ich nicht weiss, überlebt mein Kind oder wie überlebt mein Kind, dann kann es ein schützender Mechanis- mus sein, mich gar nicht zu fest auf das Kind einzulassen. Weil, das ist ja alles unbewusst, aber ich denke, je mehr ich mich da- rauf einlasse (...) wenn ich das Kind dann verliere, umso schlimmer ist es. Also schütze ich mich lieber und lasse mich nicht zu fest darauf ein. Insofern sind das, ja das sind wirklich Risikofaktoren. Die Situation an sich eigentlich. #00:33:33-3#

Codierte Segmente B1.6.HFE Einschätzung HFE Einfluss der Spitalsituation auf das Spielverhalten/ die Beschäftigung der Eltern mit dem Kind

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	67	68	<p>I: Hast du das Gefühl, die veränderte Umgebung im Spital, es piepst, es ist hell, ständig ein rein und raus von verschiedenen Personen ähm hat das einen Einfluss darauf, wie sich die Eltern mit ihrem Kind beschäftigen oder mit ihm spielen? #00:38:50-8#</p> <p>HFE: Unbedingt. unbedingt. Gell, das muss man sich so vorstellen: Die Eltern sind nie allein. Man kann sagen es ist ein Glück, wenn ein Kind irgendeinen Käfer aufliest, und es kommt in ein Einzelzimmer, weil es isoliert werden muss. Dann sind sie etwas mehr allein. Aber über eine Kamera sind sie... sie stehen eigentlich immer... also, es ist keine Pflege dort, welche die Eltern immer beobachtet. Aber grundsätzlich sind sie immer unter Beobachtung. Es ist immer jemand da. ähm Sie wissen nie... sie haben keinen Tagesablauf. Selbst wenn es heisst, sie haben um zwei Uhr ein Arztgespräch... das kannst du vergessen im Spital. Wenn du Glück hast, ist es um zwei Uhr. Vielleicht aber auch erst um Vier Uhr. Sie haben null Einfluss darauf. Wirklich keinen, wie der Tag für sie und das Kind abläuft. Ich denke oft, nervlich sind sie einfach unter Dauerstress. Das macht etwas mit einem, das ist klar, nebst wie du sagtest, nebst Lärm, nebst Geräuschen. #00:40:07-1#</p>
Interview Expertin	70	70	wenn nebenan auch noch Eltern und Pflegende sind, das ist dann schon, man ist als Eltern dann schon ausgestellt und sie haben keine Privatsphäre

B2 Einfluss der HFE in Bezug auf die elterlichen Kompetenzen in Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung

Codierte Segmente B2.1 Durch HFE erworbenes Wissen über Spiel, Spielbegleitung und Entwicklung des Kindes

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	113	113	Sie hat auch Sachen begriffen, wie L. jetzt in diesem Stadion sieht. Sie hat dann auch Bilder gezeigt, wie viel er jetzt sieht. Ich bin zuerst etwas erschrocken und dachte, er sieht ja fast gar nichts. Weil er so früh geboren ist. Und ähm ... wie sie dann auch mit den Kindern oder mit L. umgegangen ist.
Elterninterview 1	119	119	Sie hat mir immer sehr viele Tipps gegeben, wie ich mit L. umgehen kann
Elterninterview 1	143	143	Th. hat dann quasi die natürliche Seite gesehen. Dass das Kind anfängt zu schauen, hinzuhören, spielen, Ja, einem näher gebracht. Ja, das war schön, das zu sehen. #00:59:29-9#

Elterninterview 1	145	145	Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann ihn nur liegen lassen und ihm zeigen, dass ich da bin. Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt. Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes. Jetzt wäre es gut, er hätte etwas zum Greifen. Jedes Mal, wenn Th. da war ging ich aufs Internet und habe mit gekauft was sie mir gezeigt hat. Ich konnte ihr dann stolz zeigen, was ich jetzt besorgt habe. Sie hat gesagt, dass sei super. Sie hat mich so quasi wie eingeführt in das Thema, blöde gesagt.
Elterninterview 1	159	159	Und ähm vorallem auch auf die Idee kommen, in nicht einfach nur liegen lassen, sondern mit ihm zu turnen oder spielen. #01:05:29-2#
Elterninterview 1	167	167	Natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt. Das sehe ich ja auch bei anderen Kindern, was die schon können und was ich mit L. noch machen könnte.
Elterninterview 2	82	83	Jetzt vielleicht nochmal kurz zur HFE im Kispi. Haben sie das Gefühl, dass Frau Sch. ihnen zusätzliches Wissen über das Spiel und die Wichtigkeit des Spiels für die Entwicklung vermitteln konnte? #00:25:30-2# B2: Ja, absolut. Zehn von Zehn. Absolut. (lachen)
Elterninterview 2	85	85	B2: Also zum einen, sie erklärt mir immer sehr in welchem Entwicklungsalter M. gerade ist, welche Spiele gerade angesagt sind oder etwa vor einem Monat oder Zwei hat sie erklärt, dass Behälterspiele gerade aktuell sind und erklärt warum. Was man ihr anbieten kann, mit ihr machen kann. Sie macht das wirklich mega mega gut, wirklich. Sie macht auch ein wenig mit Gebärden- ich habe jetzt mittlerweile auch selber diese App, diese Porta App runtergeladen- Frau Sch. hat von Anfang an mit ihr mit diesen Gebärden kommuniziert. Das hat mich auch von Beginn an interessiert und sagte, dass ich das auch gerne lernen möchte. #00:26:30-3#
Elterninterview 2	112	112	Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch, auch jetzt noch- gibt sie mir ganz viele wichtige Sachen mit wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so einer der ganz wenigen Vorteile- wenn man das so sagen kann, wenn man so lange im Spital war- man lernt natürlich Dinge, die andere Mamis nie lernen. Oder, eben genau mit so Beziehungen mit Frau Sch. oder so oder eben auch zu einer Ergo oder Logo. Oder ich habe Tipps bekommen, die du als normales Mami nicht einfach bekommst.

Elterninterview 3	87	87	Dann hat man auch gemerkt, ich kann mich noch so gut an das Bild erinnern. Wir waren so in einem hinteren Zimmer auf der IPS, wo so die stabileren Kinder sind. Und dann habe ich diesen Ball von Fr. Sch. aufgehängt. Dann hat I. diesen Ball etwa eine halbe Stunde lang einfach angeschaut. Manchmal ist er so zufälligerweise angekommen und hat wieder geschaut. Ich habe dann so seine Faszination gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, ah er sieht es, er will, er probiert. Das war dann auch schön diesen Entwicklungsschritt zu sehen. Ah, da geht etwas, er liegt nicht einfach so da, sondern nimmt seine Umwelt war. #00:31:05-5#
Elterninterview 3	109	109	Ja, also da habe ich mich natürlich schon sehr auf die Fachkräfte verlassen. Auf Frau Sch., auf die Physio, Ergotherapie. Er musste ja am Anfang auch noch so Handschienen tragen. Da war ich immer im Austausch mit allen denen, oder und habe auch gefragt, was würde ihn fördern, wie kann man ihn mobilisieren und so.
Elterninterview 3	109	109	Also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde. Im Sinn von... das würde ihm guttun, das kann man mit ihm machen. #00:39:38-8#
Elterninterview 3	171	171	Also sicher die Einfachheit der Spielmaterialien oder der Förderung. ähm ja und halt der Aspekt, ihn dort abholen, wo er steht. Nicht wollen, dass er jetzt schon die Kugel in das kleine Loch reintun kann. Sondern einfach einen grossen Becher hinstellen und wenn er Spass daran hat, die Kugel da reinzutun oder rauszunehmen, ist das völlig in Ordnung. Also ihn nicht überfordern, sondern ihn dort fördern, wo er gerade steht, seinem Entwicklungsstand entsprechend. #00:57:26-1#
Elterninterview 3	191	191	Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht.
Elterninterview 4	151	152	etzt geht es ja so darum, ob die HFE Ihnen etwas mitgeben konnte in Bezug auf die Entwicklung von D. Konnte Sie Ihnen Ideen vermitteln, wie Sie sich mit D. beschäftigen können, welches Spielzeug seiner Entwicklung entspricht, wo er in der Entwicklung steht, ...#00:31:45-2# B4: Dochdoch, auf jeden Fall.
Elterninterview 4	168	168	B4: Also Spielsachen zum Beispiel. Sie weiss genau, welche Spielsachen für das Alter des Kindes gut ist. #00:34:54-1#
Elterninterview 4	172	172	Ja eben, sie weiss genau, was spielt das Kind jetzt am besten

Elterninterview 4	180	180	Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist. #00:37:46-6#
-------------------	-----	-----	---

Codierte Segmente zu B2.2 Praktisch umsetzbare Tipps der HFE zu Spiel und Entwicklungsbegleitung des Kindes

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	119	119	Sie hat mir immer sehr viele Tipps gegeben, wie ich mit L. umgehen kann oder Spielmaterialien wie der OBall. Ich wusste zuerst nicht, was das ist. Sie hat dann beim nächsten Mal einen mitgebracht mit Knisterpapier drin und sie hat erklärt für was das das ist, wie man es anwenden kann oder wie man den in die Händchen gibt und ähm. Ja, so Dinge. Mega hilfreiche Tipps und ich habe sehr viel mit L. gearbeitet.
Elterninterview 1	135	135	Der OBall mit Knisterfolie von Th. Später auch so eine lustige Plastikbanane von ihr und eine Rassel.
Elterninterview 1	145	145	Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt. Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes. Jetzt wäre es gut, er hätte etwas zum Greifen. Jedes Mal, wenn Th. da war ging ich aufs Internet und habe mit gekauft was sie mir gezeigt hat. Ich konnte ihr dann stolz zeigen, was ich jetzt besorgt habe. Sie hat gesagt, dass sei super. Sie hat mich so quasi wie eingeführt in das Thema, blöde gesagt.
Elterninterview 1	151	151	sie hat uns auch Sachen gezeigt mit der Matte am Boden. So konnten wir ihn auch mal in die Bauchlage legen. trotz Stomien. Weil die eine Stomie ist, rausgekommen und die andere versunken. Wir konnten ihn aber trotzdem dann auch mit Hilfe von Th. und dem Halten des Kopfes so hinlegen, dass er auch mal etwas mit den Händen tasten und fühlen konnte. Solche Ideen. #01:02:20-5#
Elterninterview 1	167	167	Von Th. habe ich zum einen habe ich von ihr eine super Idee bekommen von Instagram. Da gibt es eine die so Ergo oder auch Heilpädagogik Dinge immer wieder zeigt, Da gehe ich teilweise schauen. Manchmal hat es gutes dabei, manchmal nicht.
Elterninterview 1	167	167	Manchmal schicke ich Th. auch ein Video wie er etwas macht und dann sagt sie z.B.: Ja das ist super und jetzt kannst du schauen, dass du das noch etwas variiert oder so
Elterninterview 1	173	173	Einfach auch so hilfreiche Tipps. So aus simplen Dingen. Zum Beispiel bei einem Schwingbesen Kügelchen rein tun...also eine Rassel daraus machen. Dass es gar nicht immer weiss nicht was sein muss. Dass man manchmal viel zu weit denkt. Dabei ist die Küche ja ein Spielparadies.
Elterninterview 2	55	55	as ist glaube ich das allererste was Frau Sch. brachte- diese blaue Rassel hier. Die liebt sie immer noch heiss. Von denen hat sie sicher schon 7 kaputt gemacht (lachen).

Elterninterview 2	59	59	Aha ja, extrem viele sogar. Sie hat mir sehr viel ähm Ideen gezeigt. So Dinge, die man für sie basteln kann. Knitterfolien, Schnüre spannen über ihr Bett, so Dinge die ich Zuhause weiterführen konnte und sonst nicht auf die Idee gekommen wäre.
Elterninterview 2	71	71	Ja, und sonst konnten wir halt nicht so viel machen oder, aber die HFE... und Frau S. hatten wir ja auch noch von der Ergo. Und beide haben immer wieder mal etwas zu spielen mitgebracht oder auch mir Sachen gezeigt. Frau Sch. hat zum Beispiel in eine leere Fruchtsaftflasche in den Deckel ein Loch gemacht und dann eine solche Weihnachtsbaumschmuck- Kette reingesteckt, einen Glitzeraufkleber drauf und mit dem war M. dann sehr beschäftigt. Man muss also kein Geld ausgeben für Spielzeug, das funktioniert besser (lachen).
Elterninterview 2	85	85	Sie macht auch ein wenig mit Gebärden- ich habe jetzt mittlerweile auch selber diese App, diese Porta App runtergeladen- Frau Sch. hat von Anfang an mit ihr mit diesen Gebärden kommuniziert.
Elterninterview 2	112	112	das ist jetzt so einer der ganz wenigen Vorteile- wenn man das so sagen kann, wenn man so lange im Spital war- man lernt natürlich Dinge, die andere Mamis nie lernen. Oder, eben genau mit so Beziehungen mit Frau Sch. oder so oder eben auch zu einer Ergo oder Logo. Oder ich habe Tipps bekommen, die du als normales Mami nicht einfach bekommst.
Elterninterview 2	132	132	Ja eigentlich eben, diese Kreativität mit Spielsachen aus dem Ärmel zaubern oder eben halt, was man aus Alltagsgegenständen machen kann, was sie erforschen kann. Auch so Feinmotorik Übungen. Das sind alles Dinge, die ich von Frau Sch. habe, wo ich selber nie auf die Idee gekommen wäre. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen meinem Kind ein Glas mit Bohnen hinzustellen, oder, für was auch? Aber jetzt (...) am Anfang fand sie es ganz ganz doof. Aber mittlerweile kann ich ihr da etwas in die Bohnen reindrücken und dann fischt sie es ohne Problem raus. Also Frau Sch., also ich finde sie mega. Auf so Dinge muss man auch zuerst kommen
Elterninterview 3	64	65	Ah... der der Oball mit Rettungsfolie. Ist der von Frau Sch. (HFE) (lachen) #00:15:48-2# B3: (lachen) Ja. Der Oball. Von Sekunde eins an, als Frau Sch. den mitgebracht hat, war der sicher für ein Jahr lang das absolute Lieblingsspielzeug. grossartig. Mittlerweile jetzt nicht mehr so... aber der ist grossartig.
Elterninterview 3	87	87	halt auch die speziellen Spielsachen von Frau Sch. wie der Oball oder die Schwarz-weiss Ringe. Das war auch grossartig von Fr. Sch. So einfach, aber er war fasziniert von diesen Ringen.

Elterninterview 3	121	121	absolut. Absolut. Definitiv. Ja. Und es war auch so, es waren immer so kreative, gut umsetzbare Ideen. Frau Sch. hat immer etwas mitgebracht oder uns gesagt oder mitgegeben, was wir gut integrieren konnten in unseren Spitalalltag oder jetzt auch Daheim
Elterninterview 3	127	127	Das war eigentlich meistens so, dass die Sachen, die Frau Sch. mitgebracht hat, die haben ja genau seinem Entwicklungsstand entsprochen und dementsprechend fand er das auch sehr lässig damit zu spielen.
Elterninterview 3	171	171	Ja, also sicher mal der Aspekt, es muss nicht immer das teure Spielzeug sein, sondern kann auch mal irgend ein Küchengerät sein, das einfach Geräusche macht oder so. Also sicher die Einfachheit der Spielmaterialien oder der Förderung.
Elterninterview 4	144	144	Also sie hat immer die Spielsachen gewechselt, dass er etwas Neues hat. Ja, immer wenn sie gekommen ist, hat sie etwas gewechselt. #00:29:03-8#
Elterninterview 4	146	146	B4: Ja. Was ich weiss, D. hat immer den Discoball gerne gehabt. #00:29:15-6#
Elterninterview 4	151	152	etzt geht es ja so darum, ob die HFE Ihnen etwas mitgeben konnte in Bezug auf die Entwicklung von D. Konnte Sie Ihnen Ideen vermitteln, wie Sie sich mit D. beschäftigen können, welches Spielzeug seiner Entwicklung entspricht, wo er in der Entwicklung steht, ...#00:31:45-2# B4: Dochdoch, auf jeden Fall.
Elterninterview 4	159	160	I: So schön. ähm konnte Th. auch Ideen geben, wie sie mit D. spielen können? #00:32:49-4# B4: Nein sie hat mir auch so gesagt, bei mir kann sie nicht so viel erzählen, weil ich viel weiss und alles gut mache. (lachen) #00:33:01-6#
Elterninterview 4	166	166	B4: // Nein, nein. Das ist etwas anderes. Also was Th.. mit den Kindern macht, sind Sachen die ich vorher nicht so gemacht habe. #00:34:40-9#
Elterninterview 4	168	168	Also Spielsachen zum Beispiel. Sie weiss genau, welche Spielsachen für das Alter des Kindes gut ist.
Elterninterview 4	180	180	Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist. #00:37:46-6#

Codierte Segmente B2.2.HFE Praktische Tips zu Spiel und Spielbegleitung aus Sicht der HFE

Interview Exper- tin	72	72	HFE: Viel nehme ich das Material ja gerade mit. Sicher das Starterset, wenn ich auf die Neo oder überhaupt zu einem mehr oder weniger Neugeborenen gerufen habe, dann habe ich meine 2-3 Spielmaterialien einfach fix dabei. Für die visuelle Förderung, visuelle Unterstützung.
Interview Exper- tin	82	82	ch schaue eigentlich immer, dass ich eine Matte habe, damit ich das Kind aus dem Bett nehmen kann.
Interview Exper- tin	83	84	<p>I: Ja hm (bejahend) Würdest du sagen es gibt so Methoden oder Spielmaterialien, welche sich für das Setting am Spitalbett besonders gut eignen jetzt für die Kinder von 0-12 Monaten? #00:52:59-8#</p> <p>HFE: Ja. Also rein von der Hygiene her darf ich jetzt keine Holzspielsachen brauchen. Also lackiert geht aber sicher nicht roh. ähm keine Naturmaterialien. Aber du hast ja gefragt was besonders geeignet ist. Ja, also ich habe natürlich meine Favoriten. Die haben sich so wie rausgeschält in den letzten drei Jahren. Mein Starterset mit der schwarz-weissen Scheibe, der Discoball, das ist eigentlich ein Trinkbecher, den kaufe ich beim Partymaterial und den Oba mit der Glitzerfolie. Das ist wirklich ein must have. Das verhebt wirklich. Ich sage immer den Eltern, gerade der Oba, der gewinnt keinen Designpreis. Es gibt schöneres Spielmaterial. Aber, ich sage hängt es auf, schaut, und euer Kind darf das erste sein, welches das nicht lässig findet. Ich habe bis jetzt noch keins, immer noch nicht. (lachen) #00:54:18-0#</p>
Interview Exper- tin	86	86	Da habe ich schon so meine Sachen, wo ich weiss, ja ich bringe zuerst das und dann das. Auch bei den Beissringen zum Beispiel. Es gibt ja so viele Beissringe oder und ich habe einfach meinen, der verhebt, bei jedem Kind bis jetzt, meine Banane.
Interview Exper- tin	86	86	Was auch ein phänomenales Spielmaterial für die älteren Kinder ist, ist eine Grillschale von Ikea. Die ist etwas mehr als A4 gross, die glänzt natürlich, mit der kann man Musik machen, das eigene Gesicht spiegelt sich darin, Ich kann Kreppband raufkleben und sie können es wegziehen. Das verhebt wirklich auch. Bei den grösseren Kindern Malerklebeband. #00:55:58-0#
Interview Exper- tin	88	88	Wie in der HFE sonst auch, da hat man auch seine Sortierspiele, Steckspiele und so weiter, die man immer wieder mitbringt, die Favoriten, die man züchtet.

Codierte Segmente B2.3 Unterstützung im Lesen der Bedürfnisse, Körpersignale, Feinzeichen des Kindes, Co-Regulation

Dokumentname	Absrn.	Ende	Segment
Elterninterview 1	145	145	Th. hat mir eine ganz andere Seite gezeigt. Schau mal, dein Kind kann das und das und dies und jenes.
Elterninterview 1	153	153	Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt.
Elterninterview 2	93	94	<p>I: Konnte die HFE Frau Sch. Sie auch darin unterstützen, die Körpersprache von M. zu lesen. Wie ahhh, sie dreht sich weg, jetzt ist sie sicher langsam müde oder wenn sie Nähe braucht oder so... #00:27:18-2#</p> <p>B2: Aha ja, eben vielleicht auch mit dem Spiel Opi-Baby. Opi macht Opi und Baby macht Baby (Gebärden) und manchmal wenn ich das mache, macht sie plötzlich selber Mama bei sich selber (Gebärde) oder. Dann habe ich zu Frau Sch. gesagt, ich bin mir jetzt wie nicht sicher ob sie weiss, was ist "Mama". Ob sie das einfach zeigt oder ob sie weiss, dass ich die Mama bin. Sie hat dann gesagt, dass sie es eher so interpretiere "Mama gehört zu mir" oder (lachen) "Mama-Baby" gehören zusammen, oder. #00:28:23-3#</p>
Elterninterview 2	108	108	würde ich nicht unbedingt sagen. Sie ist halt schon eine sehr Deutliche. Schon immer. Sie zeigt sehr klar, was Sache ist und was gerade nicht so (lachen).
Elterninterview 3	87	87	Ich habe dann so seine Faszination gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, ah er sieht es, er will, er probiert. Das war dann auch schön diesen Entwicklungsschritt zu sehen. Ah, da geht etwas, er liegt nicht einfach so da, sondern nimmt seine Umwelt war. #00:31:05-5#
Elterninterview 4	163	164	<p>Konnte sie z.B auch helfen, Körpersignale von D. zu lesen wie "oh, jetzt ist er ganz interessiert, oder jetzt hat er langsam genug gespielt und ist müde, braucht Körperkontakt, ... #00:34:02-9#</p> <p>B4: Also, ja. Dochdoch. Sie hat geholfen. #00:34:09-9#</p>

Codierte Segmente B2.4.HFE Was möchte die HFE den Eltern in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung, lesen von Feinzeichen und Entwicklungsunterstützung weitergeben (Kompetenzerweiterung)

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	32	32	Ich sage jeweils, dass ich die Heilpädagogin für die ganz kleinen Kinder bin. In einem Satz zusammengefasst, dass ich zusammen mit ihnen ihr Kind in dieser speziellen Situation und Umgebung in seiner Entwicklung unterstützen möchte. Da diese Entwicklung trotzdem passiert und passieren soll. #00:18:14-7#
Interview Expertin	34	34	Ja, dass ich das Kind in der Entwicklung unterstütze, dass sie mit Fragen zur Entwicklung zu mir kommen dürfen.

Interview Expertin	36	36	Dann hänge ich mal mein Spielzeug hin... mein Starterset. Wenn die Eltern dort sind, hatte ich gerade letzte Woche so ein Erstkontakt, wo die Eltern dort waren, die Eltern waren so schön im Kontakt mit dem Kind. Dann begrüsse ich das Kind, begrüsse die Eltern und mir ist immer wichtig beim Kind, dass ich, auch wenn ich in den körperlichen Kontakt gehe, wenn ich das Kind begrüßen möchte... Sage ich viel: "Hoi ... ech be d Frau Sch. ond d Frau Sch. chond ame zo der cho spele. Ech mache der nie weh ond ech mache nome das wo du wotsch. Du seisch was du wotsch ond wenn du öppis ned wotsch tueschs du mer säge ond denn esch fertig." Das ist mir ganz wichtig. Ich bin 1000 Prozent überzeugt, dass die Kinder verstehen, was ech sage. Das sieht man an der Reaktion des Kindes und es beruhigt das Kind, wenn es hört, dass ich ihm nicht weh mache und es frage, was es möchte. Ich frage auch ganz bewusst: "Ech wörd der gärn Hoi säge, darf ech dis Händli näh?" Oder irgend so, also das Einverständnis abholen. Sogar wenn es ein Einwoche altes Baby ist. Nicht einfach machen, denn das erlebt das Kind X mal im Tag seit es bei uns ist. Es wird einfach gemacht. Es wird einfach gemacht.
Interview Expertin	72	72	HFE: Viel nehme ich das Material ja gerade mit. Sicher das Starterset, wenn ich auf die Neo oder überhaupt zu einem mehr oder weniger Neugeborenen gerufen habe, dann habe ich meine 2-3 Spielmaterialien einfach fix dabei. Für die visuelle Förderung, visuelle Unterstützung.
Interview Expertin	72	72	Also eben, zuerst schaue ich was da ist und wenn nichts da ist, dann bringe ich meine Sachen und sage, wieso ich jetzt mit dem komme und erkläre, wieso und warum für die Entwicklung und dass ich es wieder wechsele, wenn es wie erledigt ist und nicht mehr interessant. Sie werden merken, wenn die Discokugel oder die schwarz/weiss Scheibe nicht mehr aktuell ist. Dann dürfen sie sich auch melden und ich werde etwas Neues bringen. Also ich gebe dort wie auch den Ball zu den Eltern. Nicht dass ich einfach komme
Interview Expertin	72	72	Vor allem wenn die Kinder etwas älter werden, sage ich was jetzt interessant sein könnte. Was ich viel sehe, dann haben sie diese Stapelbecher... und haben aber alle 7 mit 6-7 Monaten. Dann sage ich, wissen sie was, wir fangen mal mit zwei Bechern an. Wir nehmen mal den Grössten und den drittgrössten, dann gehen die gut ineinander. Also dort auch immer erklären wieso und probieren zu reduzieren mit dem Spielmaterial, ja. #00:44:09-3#

Interview Expertin	74	74	<p>Das ein Händchen helfen zum Mund führen, das erste Mal die eigene Körpermitte finden ist, ist so normal aber hat ja auch so eine wichtige Bedeutung. Und dort merke ich immer wieder wie die Übersetzung geben, was hier auf der Entwicklungsebene passiert und dass es viel mehr ist als einfach Hände zum Mund führen. <i>Auch das Saugen an den Händen was nachher die Vorbereitung ist für die Sprache, für das Essen später...</i> einfach von diesen Hintergrundinformationen sind Eltern oft fasziniert. Wirklich immer wieder, wenn sie hören, aha das ist so viel mehr als (...) Das höre ich auch immer wieder. Ja das ist ja sehr spannend, sagen sie. Die Entwicklung wirklich mal so vertieft wahrzunehmen und von mir wie übersetzt zu bekommen. Ich mache einfach dann viel das. #00:45:56-1#</p>
Interview Expertin	76	76	<p>HFE: Genau etwa so. Was mir auch wichtig ist zu sagen, der Entwicklungsmotor ist die Neugier. Ich sage, schauen sie mal, es ist wunderbar, ihr Kind ist auf die Welt gekommen und ist einfach neugierig. Das ist sein Motor, um sich überhaupt entwickeln zu können. Durch die Neugier kommt es ins Spiel und ins Tun. Also zuerst in die Reflexe und wenn das dann gefestigt ist ins bewusste Handeln. Was ich auch sagen, dass das Spielen die Arbeit des Kindes ist. Das kann den Eltern auch aufzeigen, ich bin am Spielen mit dem Kind und irgendwann fängt es an die Augen zu reiben, den Kopf wegzudrehen. Dann sage ich: «Ou jetzt hesch gnueg gha hä, jetzt hesch aber au gschaffet, för höt esch gnueg.» Dann sage ich den Eltern wirklich auch, schauen sie das Kind hat gearbeitet, das ist jetzt müde. Sie haben ja dann auch gesehen, weil konzentriert das Kind das schwarz-weiss Material angeschaut hat und wie konzentriert es dies mit den Augen verfolgt hat. Und da passiert ja immer etwas im Gehirn. Das ist so schön, dass ich es immer ganz praktisch aufzeigen kann. Es ist nie theoretisch. ähm Das ist ja dann mein Fachwissen. Egal was passiert, das muss ich ja dann erklären können in Bezug auf die Entwicklung und aufs Spiel. Und diese Verknüpfung versuche ich zu machen. #00:47:45-6#</p>
Interview Expertin	77	78	<p>Du unterstützt also die Eltern auch darin, die Körpersprache zu lesen des Kindes. Wenn du sagst... Schauen sie, jetzt dreht es den Kopf weg, reibt die Augen, ich glaube es ist müde? #00:48:05-9#</p> <p>HFE: Mache ich manchmal, also oft merken sie es ja auch oder versuche ich, dass sie es merken. Aber ich mache es eigentlich, wie soll ich sagen, im direkten Dialog mit dem Kind. Ich sage weniger: Schauen sie, jetzt reibt sie die Augen, sondern eher «Ou Lina, jetzt musst du die Augen reiben, hat Frau Sch. schon etwas viel gespielt mit dir? Haben wir fest gearbeitet, jetzt ist gut für heute.» Also mehr, eine Art lernen an dem Model. In der Hoffnung, dass Eltern auch übernehmen. Oft sehen ja Eltern das sehr gut. Aber wenn sie das noch nicht so lesen können, dass sie es von mir hören. #00:48:54-9#</p>

Interview Expertin	80	80	<p>Ja also grundsätzlich, dass Eltern auch eine gute Zeit haben, blöde gesagt, wenn ich komme. Das melden sie auch zurück. Weil wenn ich komme, wissen sie, es kommt jetzt nicht von schlechten Blutwerten, einem MRI-Befund, keine Blutentnahme oder Vorbereitung auf den OPS, nichts so. Das ist mir auch wichtig, so eine Ruhe Oase oder Wohlfühloase... also das klingt jetzt etwas fest nach Wellness, aber nein, so ein Moment von (...) wenn sie kommt ist es nicht negativ, sondern dann ist Freude da. Das ist auch etwas, was ich immer wieder suche. Wenn ich die Eltern frage, wie es geht, wie war die Zeit seit dem letzten Besuch und wenn Eltern mir sagen, ist etwa gleich. Dann kann ich sagen, das ist ja schonmal gut. Gleich oder besser ist positiv für mich. ähm ja, einfach so positive Momente. Auch so zu schauen seit dem letzten Besuch, wo waren positive Momente und die einfach auch abholen. Auch dort wieder, Freude und Leid. #00:50:45-6#</p>
Interview Expertin	96	96	<p>Das ist mir extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Denn sie sind die wichtigsten Personen für das Kind und das sage ich den Eltern immer und immer wieder auch. Ich glaube das ist gerade in der Situation im Spital, wo so viele Fachleute involviert sind und verantwortlich sind, dass es dem Kind möglichst bald gesundheitlich besser geht, ist die Verunsicherung riesig. Ich merke manchmal, es gibt viele Eltern, die fangen an zu weinen, wenn ich sage, niemand kennt ihr Kind so gut wie sie. Sie sind die Spezialisten für ihr Kind. Da erlebe ich wirklich häufig, dass Eltern anfangen zu weinen. ähm und das ist mein Ding das ich sag. Ich sage oft zu den Eltern: Wir sind ein Team. Sie und ich. Ich habe das Fachwissen. Ich habe schon ganz viele Kinder gesehen und weiss vieles von verschiedenen Kindern. Aber ihr Kind werde ich nie so gut kennen wie sie. Zusammen wenn wir zusammenspannen, dann kommt es gut für ihr Kind. Das ist so der Gedanke vom Team und wirklich von he, es reden da so viele Leute mit. Aber wenn ich dann sage, überlegen sie mal, wie viele Pflegende erlebt ihr Kind in 24 Stunden? Dann merken sie immer wieder, wie zerstückelt das ist. Da sind die Pflegenden der Nachtwache, der Frühdienst, die Mittelschicht, den Spätdienst und zweimal Ablösung für die Pausen. Also es sind mindestens 6 Pflegende in 24 Stunden. Sie sind die, welche immer da sind. Das ist wichtig für die Eltern zu wissen. #01:00:50-0#</p>

C: Codierte Segmente Kompetenzerleben der Eltern

Codierte Segmente C1 Sicherheit der Eltern im Spiel, der Spielbegleitung und der Entwicklungsunterstützung vor der Begleitung durch die HFE

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	143	143	Somit war er immer so zerbrechlich, man dachte, ja nicht anfassen. Man hatte auch Angst. Klar, die ganzen Geräte, Schläuche, ... wenn du etwas verschiebst oder so.
Elterninterview 1	159	159	Ich hatte am Anfang sehr viel Angst etwas falsch zu machen, dass ich etwas zu viel bewege, etwas in die Hand gebe, was ich nicht sollte, weil es zu schwer, zu gross oder keine Ahnung was ist.
Elterninterview 1	161	161	Am Anfang hiess es natürlich immer: Achtung, wenn sie aufmachen, müssen sie sofort den Föhn einstellen, dass keine Wärme rausgeht. Schauen, dass der Katheter nicht bewegt wird, die Beatmung, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt.
Elterninterview 2	105	106	I: Jetzt vielleicht noch zur Beschäftigung, zum Spiel oder auch zur Unterstützung der Entwicklung von M. Haben sie das Gefühl, sie haben dort durch die Begleitung der HFE noch mehr Sicherheit bekommen oder war die schon von Beginn an so da, wie man es heute spürt? #00:31:42-0# B2: Ich würde schon sagen, ja. Definitiv habe ich mehr Sicherheit bekommen. #00:32:04-7#
Elterninterview 3	109	109	B3: Ja, also da habe ich mich natürlich schon sehr auf die Fachkräfte verlassen. Auf Frau Sch., auf die Physio, Ergotherapie. Er musste ja am Anfang auch noch so Handschienen tragen. Da war ich immer im Austausch mit alle denen, oder und habe auch gefragt, was würde ihn fördern, wie kann man ihn mobilisieren und so. So Mobilisationsübungen hat vor allem der Papa gemacht. Gerade am Anfang auch noch bei diesem Critical-Illness-Syndrom. Wo man ihn motiviert hat, in der Bewegung zu bleiben und ja ähm. Also ich würde die Frage jetzt damit beantworten, dass ich am Anfang nicht so intuitiv mit I. gespielt habe, sondern mich eher auf das verlassen habe, was mir von aussen gesagt wurde. Im Sinn von... das würde ihm guttun, das kann man mit ihm machen. #00:39:38-8#
Elterninterview 3	111	111	B3: // Ja, und auch schmerztechnisch (...) wir wollten ihm ja auch nicht weh machen. Denn diese Wassereinlagerungen müssen ja sehr schmerzhaft sein. Das hatte er ganz lange. Also wollte ich ihm ja auch nicht weh machen mit meinen Berührungen.
Elterninterview 3	133	133	B3: ähm Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber im Handling waren wir schon sehr sicher. Weil wir so viel bei ihm waren und wussten, was geht und was nicht. Darum, nein. Eher so wie wir ihn beschäftigen können, begleiten, in seiner Entwicklung fördern. Aber das Handling, nein das ging. #00:46:42-5#

Elterninterview 3	135	135	B3: Nein, das haben wir ganz früh schon probiert, sobald es möglich war. Das, was wir selber machen können, wollen wir auch selber machen. so wie hier auf dem Bild, so auf die Matte rausnehmen. Dass er auch mal eine andere Perspektive hat. #00:47:40-4#
Elterninterview 3	145	147	B3: Also ich glaube, bevor Frau Sch. kam, war es gar kein Thema. Da ging es ihm so schlecht. #00:50:00-4# I: hm (bejahend) ja #00:50:01-5# B3: Da ging es darum, Hauptsache er überlebt. #00:50:01-5#
Elterninterview 4	161	162	I: (lachen) Schön. Sie haben ja auch viel Erfahrung mit den fünf Kindern. #00:33:08-7# B4: Ja, aber wissen sie, das erste Mal wo das Kind so früh kommt und im Spital. Mit den anderen Kindern war ich nie im Spital, also nur geboren und wieder nach Hause.
Elterninterview 4	165	166	Wie sicher haben Sie sich gefühlt, D. in der Entwicklung zu unterstützen, bevor Th. dazugekommen ist. War es einfach, weil Sie schon andere Kinder haben oder #00:34:27-4# B4: // Nein, nein. Das ist etwas anderes. Also was Th.. mit den Kindern macht, sind Sachen die ich vorher nicht so gemacht habe. #00:34:40-9#

Codierte Segmente C2 Sicherheit der Eltern in Spiel, Spielbegleitung und Entwicklungsunterstützung während/ nach der Begleitung durch die HFE

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	161	161	Am Anfang hiess es natürlich immer: Achtung, wenn sie aufmachen, müssen sie sofort den Föhn einstellen, dass keine Wärme rausgeht. Schauen, dass der Katheter nicht bewegt wird, die Beatmung, die Geräusche der ganzen Maschinen. Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt. Und irgendwann kommt Th.. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen
Elterninterview 1	169	169	B1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe gelernt, dass er nicht ein Porzellanpüpli ist. Sondern dass man ihn fördern, fordern, mit ihm spielen kann und halt auch für ihn den Alltag durchbrechen kann. Weder nur liegen und das Gepiepse und die Maschinen zu hören. #01:08:21-6#

Elterninterview 2	105	106	<p>I: Jetzt vielleicht noch zur Beschäftigung, zum Spiel oder auch zur Unterstützung der Entwicklung von M. Haben sie das Gefühl, sie haben dort durch die Begleitung der HFE noch mehr Sicherheit bekommen oder war die schon von Beginn an so da, wie man es heute spürt? #00:31:42-0#</p> <p>B2: Ich würde schon sagen, ja. Definitiv habe ich mehr Sicherheit bekommen. #00:32:04-7#</p>
Elterninterview 3	133	133	wie wir ihn beschäftigen können, begleiten, in seiner Entwicklung fördern
Elterninterview 3	148	149	<p>haben Sie das Gefühl, dass die Begleitung durch die HFE Ihnen zusätzlich Sicherheit gegeben hat, I. in seiner Entwicklung zu fördern, sich mit ihm zu beschäftigen, zu spielen, ... #00:50:13-8#</p> <p>B3: Ja, definitiv. Also das glaube ich ganz fest.</p>
Elterninterview 3	161	161	Sicher bei der Förderung und den Spielmaterialien.
Elterninterview 4	165	166	<p>Wie sicher haben Sie sich gefühlt, D. in der Entwicklung zu unterstützen, bevor Th. dazugekommen ist. War es einfach, weil Sie schon andere Kinder haben oder #00:34:27-4#</p> <p>B4: // Nein, nein. Das ist etwas anderes. Also was Th.. mit den Kindern macht, sind Sachen die ich vorher nicht so gemacht habe. #00:34:40-9#</p>

Codierte Segmente C2: HFE Einschätzung HFE über gewonnene Sicherheit der Eltern durch die HFE in Bezug auf Spiel, Spielbegleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung

Interview Expertin	89	90	<p>I: Dann so zum Kompetenzerleben. Denkst du, dass die Eltern durch die HFE sicherer oder kompetenter werden in der Beschäftigung, im Spiel in der Unterstützung der Entwicklung des Kindes? #00:56:49-4#</p> <p>HFE: Ich hoffe es (lachen) #00:56:59-1#</p>
Interview Expertin	92	92	Wenn ich denn dort, wo ich vielleicht zwei Kinder nebeneinander habe, beim einen bin und beim Kind nebenan mitbekomme, wie Eltern ganz anders in der Interaktion sind mit dem Kind als vorher, dann kann ich es direkt beobachten. Ich bekomme es aber auch wirklich von den Eltern gesagt "Frau Sch. das hat mir geholfen" oder so. Das finde ich auch, wenn sie dann so erzählen. Wenn ich wieder komme, eine Woche oder Zwei später, und dann erzählen sie, was sie mit ihrem Kind erlebt, haben im Spiel. Oder wenn sie Videos oder Fotos zeigen vom Kind, das passiert wirklich oft. #00:58:15-0#
Interview Expertin	94	94	Ja, gerade mit dem, was ich vorhergesagt habe, merken, aha das ist nicht nur Händchen in den Mund sondern viel mehr.

Codierte Segmente C3 Einfluss vom Kompetenzzuwachs im Lesen der Signale des Kindes, Co-Regulation (B2.3) auf die Sicherheit im Umgang mit dem Kind

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	152	153	<p>I: Sie hatten ja schon sehr schnell so ein gutes Feingefühl für die Bedürfnisse von L. Konnte sie die HFE doch noch darin unterstützen feine Signale wie das Wegdrehen des Kopfes, andere Körperspannung, ... von L. zu lesen oder war das kein Thema? #01:02:44-2#</p> <p>B1: Weniger. Ich glaube, ich habe ihn gut gespürt.</p>
Elterninterview 2	111	112	<p>I: So im Sinne, dass man sich wie ein bisschen sicherer oder kompetenter fühlt? #00:32:41-8#</p> <p>B2: Absolut ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch,gezeigt.</p>
Elterninterview 3	160	161	<p>I: hm (bejahend) ähm Würden Sie sagen, dass die Begleitung durch die HFE auch einen Einfluss darauf hatte, wie sicher Sie sich im Umgang mit I. allgemein fühlen. Bezüglich Handling oder Lesen der Bedürfnisse von I. oder sonst irgendwo? #00:54:03-0#</p> <p>B3: mmmh (...) Ich glaube nicht so einen grossen Einfluss. Sicher bei der Förderung und den Spielmaterialien. Aber nachher sind es halt so viele Dinge, die bei ihm dazu kommen. Gerade beim Essen beispielsweise, die Sonde. Dann Physio, wo es vor allem wirklich um körperliche, motorische Förderung ging und dann rückte das halt wie in den Hintergrund. Weil es wie noch wichtigere Themen gab. #00:54:53-3#</p>

C4 Einfluss von HFE auf das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind

Codierte Segmente C4.1 Bereich des Zuwachses an Zutrauen in eigene Kompetenzen

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	159	159	B1: Sicher. Auch das Selbstvertrauen im Sinn von: Hey du kannst das mit deinem Sohn machen, er verträgt das
Elterninterview 1	159	159	Und ähm vorallem auch auf die Idee kommen, in nicht einfach nur liegen lassen, sondern mit ihm zu turnen oder spielen. #01:05:29-2#
Elterninterview 1	161	161	Das war sehr einschüchternd. Ja und dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass er da so liegt. Und irgendwann kommt Th.. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen. #01:06:08-8#
Elterninterview 1	167	167	Natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt. Das sehe ich ja auch bei anderen Kindern, was die schon können und was ich mit L. noch machen könnte

Elterninterview 1	169	169	B1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe gelernt, dass er nicht ein Porzellanpüppi ist. Sondern dass man ihn fördern, fordern, mit ihm spielen kann und halt auch für ihn den Alltag durchbrechen kann. Weder nur liegen und das Gepiepse und die Maschinen zu hören. #01:08:21-6#
Elterninterview 1	171	171	B1: Also auf jeden Fall. Das ich diese Angst etwas ablegen konnte. Ich merkte es dann jeweils bei meinem Mann, wenn er sagte, Achtung, bis du wahnsinnig. Ich konnte dann sagen, nein nein, das hat mir Frau Sch. so gezeigt, das ist völlig in Ordnung. Und, das war natürlich mein Vorteil. Er kam extra immer nach der Arbeit. Das hat mir dann schon aufgezeigt, ich getraue mich und ich bin froh, dass mein Mann das dann bei mir gesehen hat und dann auch so mitgezogen hat. #01:09:09-5#
Elterninterview 1	211	211	Meine Nachbarin war ein paar Monate weniger lang mit dem Kind im Kisp, aber irgendwie hatte sie keine HFE zugute oder so. Ich weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie schon recht viel verpasst durch das. Sie geht auch jetzt noch recht porzellanmässig mit ihrem Kind um. Wo ich halt mit L. schneller mache, und sie sagt: Kann das L. Ich sage dann ja, das ist alles gut, er kann das.
Elterninterview 2	111	112	I: So im Sinne, dass man sich wie ein bisschen sicherer oder kompetenter fühlt? #00:32:41-8# B2: Absolut ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch, auch jetzt noch- gibt sie mir ganz viele wichtige Sachen mit
Elterninterview 3	133	133	wie wir ihn beschäftigen können, begleiten, in seiner Entwicklung fördern

Codierte Segmente C4.2 Wodurch konnte die HFE das Zutrauen in die elterlichen Kompetenzen fördern

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	113	113	Denn ja, hat sie zugehört. Hat nicht nur mit dem Kind gearbeitet quasi, sondern auch mit uns Eltern. Oder mit mir vor allem, weil ich viel und lange dort war. Ja, sie ist für mich so weit ein Stationsengel (zu Tränen gerührt).
Elterninterview 1	119	119	Sie hat mir immer sehr viele Tipps gegeben, wie ich mit L. umgehen kann
Elterninterview 1	119	119	sie hat erklärt für was das das ist, wie man es anwenden kann oder wie man den in die Händchen gibt und ähm. Ja, so Dinge. Mega hilfreiche Tipps und ich habe sehr viel mit L. gearbeitet.

Elterninterview 1	145	147	<p>Jedes Mal, wenn Th. da war ging ich aufs Internet und habe mit gekauft was sie mir gezeigt hat. Ich konnte ihr dann stolz zeigen, was ich jetzt besorgt habe. Sie hat gesagt, dass sei super. Sie hat mich so quasi wie eingeführt in das Thema, blöde gesagt. #01:00:27-1#</p> <p>I: Hat das so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass Sie etwas für L. tun können? #01:00:32-3#</p> <p>B1: Exakt exakt, genau. Klar mussten es bei uns immer Sachen sein, die man desinfizieren konnte. Aber sonst ja. Es tut auf eine Art halt gut, weil es so etwas Normales war. So wie es halt wäre, wenn man Zuhause wäre zum Beispiel. Das hat sowie ein bisschen den Spitalalltag durchbrochen.</p>
Elterninterview 1	151	151	<p>Ja, sie hat uns auch Sachen gezeigt mit der Matte am Boden. So konnten wir ihn auch mal in die Bauchlage legen.</p>
Elterninterview 1	161	161	<p>Und irgendwann kommt Th.. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen.</p>
Elterninterview 1	167	167	<p>Von Th. habe ich zum einen habe ich von ihr eine super Idee bekommen von Instagram. Da gibt es eine die so Ergo oder auch Heilpädagogik Dinge immer wieder zeigt, Da gehe ich teilweise schauen.</p>
Elterninterview 1	167	167	<p>Manchmal schicke ich Th. auch ein Video wie er etwas macht und dann sagt sie z.B.: Ja das ist super und jetzt kannst du schauen, dass du das noch etwas variierst oder so.</p>
Elterninterview 1	214	214	<p>Und ähm, was Th. manchmal gesagt hat: Dann kannst du später, wenn er grösser ist das und das machen. Das hat einem Mut gemacht und gezeigt, hei es geht weiter.</p>
Elterninterview 2	59	59	<p>Sie hat mir sehr viel ähm Ideen gezeigt. So Dinge, die man für sie basteln kann. Knitterfolien, Schnüre spannen über ihr Bett, so Dinge die ich Zuhause weiterführen konnte</p>
Elterninterview 2	85	85	<p>ie macht auch ein wenig mit Gebärden- ich habe jetzt mittlerweile auch selber diese App, diese Porta App runtergeladen- Frau Sch. hat von Anfang an mit ihr mit diesen Gebärden kommuniziert. Das hat mich auch von Beginn an interessiert und sagte, dass ich das auch gerne lernen möchte.</p>
Elterninterview 2	112	112	<p>B2: Absolut ja. Vor allem auch, es ist halt auch das erste Kind. Eben auch als Erstmami. Nein, Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch, auch jetzt noch- gibt sie mir ganz viele wichtige Sachen mit wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so einer der ganz wenigen Vorteile- wenn man das so sagen kann, wenn man so lange im Spital war- man lernt natürlich Dinge, die andere Mamis nie lernen. Oder, eben genau mit so Beziehungen mit Frau Sch. oder so oder eben auch zu einer Ergo oder Logo. Oder ich habe Tipps bekommen, die du als normales Mami nicht einfach bekommst.</p>

Elterninterview 3	121	121	Frau Sch. hat immer etwas mitgebracht oder uns gesagt oder mitgegeben, was wir gut integrieren konnten in unseren Spitalalltag oder jetzt auch Daheim
Elterninterview 3	191	191	Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht.
Elterninterview 4	160	160	B4: Nein sie hat mir auch so gesagt, bei mir kann sie nicht so viel erzählen, weil ich viel weiss und alles gut mache. (lachen) #00:33:01-6#
Elterninterview 4	179	180	I: Sie haben erzählt, dass sie auch gesagt haben, dass sie es schon so gut machen und sie fast nichts mehr zeigen kann #00:37:17-5# B4: // ja genau. So Sachen
Elterninterview 4	180	180	Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist
Elterninterview 4	226	226	Wissen Sie, es sind nicht alle Eltern gleich. Andere sind sehr nervös, andere haben viel Probleme. Das ist auch gut, mit den Eltern zu schauen, wie sie mit dem Kind spielen können oder was braucht das Kind zum Spielen.

Codierte Segmente C4.2.HFE Wie konkret versucht die HFE das Zutrauen der Eltern in ihre Kompetenzen zu fördern

Interview Expertin	36	36	wenn ich sehe, die Eltern sind in Kontakt dann sage ich einfach "Das esch den schön üch zuezluege, so schön wie er im Kontakt send,..." oder etwas so. Wie Spiegeln, was ich beobachte. So gehe ich rein. #00:22:35-7#
Interview Expertin	72	72	Wenn ich Dinge sehe, die Entwicklungsfördernd sind, dann bestätige ich schon mal und sage: "Wau super, von wo wissen sie jetzt, dass es gut ist, schwarz-weiss Materialien hinzuhängen. Das ist ja super!"
Interview Expertin	72	72	Sie werden merken, wenn die Discokugel oder die schwarz/weiss Scheibe nicht mehr aktuell ist. Dann dürfen sie sich auch melden und ich werde etwas Neues bringen. Also ich gebe dort wie auch den Ball zu den Eltern. Nicht dass ich einfach komme, oft möchten sie etwas und fragen "Frau Sch., hätten sie nicht ein neues Spielzeug?".
Interview Expertin	72	72	Vor allem wenn die Kinder etwas älter werden, sage ich was jetzt interessant sein könnte. Was ich viel sehe, dann haben sie diese Stapelbecher... und haben aber alle 7 mit 6-7 Monaten. Dann sage ich, wissen sie was, wir fangen mal mit zwei Bechern an. Wir nehmen mal den Grössten und den drittgrössten, dann gehen die gut ineinander. Also dort auch immer erklären wieso und probieren zu reduzieren mit dem Spielmaterial, ja. #00:44:09-3#

Interview Expertin	74	74	HFE: Entweder wenn sie am Spiel sind und ich daneben bin, dann kommentiere ich, was ich als positiv wahrnehme in der Interaktion. Benenne dies und immer auch gerade, das hilft merke ich, erklären wieso das jetzt so toll ist, was das es dem Kind in der Entwicklung hilft.
Interview Expertin	74	74	Das ein Händchen helfen zum Mund führen, das erste Mal die eigene Körpermitte finden ist, ist so normal aber hat ja auch so eine wichtige Bedeutung. Und dort merke ich immer wieder wie die Übersetzung geben, was hier auf der Entwicklungsebene passiert und dass es viel mehr ist als einfach Hände zum Mund führen. Auch das Saugen an den Händen was nachher die Vorbereitung ist für die Sprache, für das Essen später... einfach von diesen Hintergrundinformationen sind Eltern oft fasziniert. Wirklich immer wieder, wenn sie hören, aha das ist so viel mehr als (...) Das höre ich auch immer wieder. Ja das ist ja sehr spannend, sagen sie. Die Entwicklung wirklich mal so vertieft wahrzunehmen und von mir wie übersetzt zu bekommen. Ich mache einfach dann viel das. #00:45:56-1#
Interview Expertin	76	76	ich bin am Spielen mit dem Kind und irgendwann fängt es an die Augen zu reiben, den Kopf wegzudrehen. Dann sage ich: «Ou jetzt hesch gnueg gha hä, jetzt hesch aber au gschaffet, för höt esch gnueg.» Dann sage ich den Eltern wirklich auch, schauen sie das Kind hat gearbeitet, das ist jetzt müde. Sie haben ja dann auch gesehen, weil konzentriert das Kind das schwarz-weiss Material angeschaut hat und wie konzentriert es dies mit den Augen verfolgt hat. Und da passiert ja immer etwas im Gehirn. Das ist so schön, dass ich es immer ganz praktisch aufzeigen kann. Es ist nie theoretisch. ähm Das ist ja dann mein Fachwissen. Egal was passiert, das muss ich ja dann erklären können in Bezug auf die Entwicklung und aufs Spiel. Und diese Verknüpfung versuche ich zu machen. #00:47:45-6#
Interview Expertin	78	78	ich mache es eigentlich, wie soll ich sagen, im direkten Dialog mit dem Kind. Ich sage weniger: Schauen sie, jetzt reibt sie die Augen, sondern eher «Ou Lina, jetzt musst du die Augen reiben, hat Frau Sch. schon etwas viel gespielt mit dir? Haben wir fest gearbeitet, jetzt ist gut für heute.» Also mehr, eine Art lernen an dem Model. In der Hoffnung, dass Eltern auch übernehmen. Oft sehen ja Eltern das sehr gut. Aber wenn sie das noch nicht so lesen können, dass sie es von mir hören. #00:48:54-9#

Interview Expertin	96	96	<p>HFE: Das ist mir extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Denn sie sind die wichtigsten Personen für das Kind und das sage ich den Eltern immer und immer wieder auch. Ich glaube das ist gerade in der Situation im Spital, wo so viele Fachleute involviert sind und verantwortlich sind, dass es dem Kind möglichst bald gesundheitlich besser geht, ist die Verunsicherung riesig. Ich merke manchmal, es gibt viele Eltern, die fangen an zu weinen, wenn ich sage, niemand kennt ihr Kind so gut wie sie. Sie sind die Spezialisten für ihr Kind. Da erlebe ich wirklich häufig, dass Eltern anfangen zu weinen. ähm und das ist mein Ding das ich sag. Ich sage oft zu den Eltern: Wir sind ein Team. Sie und ich. Ich habe das Fachwissen. Ich habe schon ganz viele Kinder gesehen und weiss vieles von verschiedenen Kindern. Aber ihr Kind werde ich nie so gut kennen wie sie. Zusammen wenn wir zusammenspannen, dann kommt es gut für ihr Kind. Das ist so der Gedanke vom Team und wirklich von he, es reden da so viele Leute mit. Aber wenn ich dann sage, überlegen sie mal, wie viele Pflegende erlebt ihr Kind in 24 Stunden? Dann merken sie immer wieder, wie zerstückelt das ist. Da sind die Pflegenden der Nachtwache, der Frühdienst, die Mittelschicht, den Spätdienst und zweimal Ablösung für die Pausen. Also es sind mindestens 6 Pflegende in 24 Stunden. Sie sind die, welche immer da sind. Das ist wichtig für die Eltern zu wissen. #01:00:50-0#</p>
Interview Expertin	106	106	<p>Ich hoffe auch, dass das Kompetenzerleben bleibt, dass sie nicht vergessen, dass sie die Spezialisten sind und das können. Dass sie sich kompetent fühlen im Spiel aber auch sonst, dass sie ihr Kind lesen können. Und dass es, auch wenn es nicht gerade gelingt, ich sage den Eltern jeweils: Ihr seid auf einer Reise miteinander. Wie als ihr euer Partner/ eure Partnerin kennengelernt habt. Da wusstet ihr auch noch nicht alles voneinander. Dann lernt man sich beim Zusammensein immer besser kennen und das passiert auch jetzt mit eurem Kind.</p>

D: Codierte Segmente Kinderspital Allgemein

D1 Allgemeine Benefits der HFE im Kinderspital und Wünsche an die HFE im Kinderspital

Codierte Segmente D1.1 Weitere Benefits der HFE

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	113	113	wie sie dann auch mit den Kindern oder mit L. umgegangen ist. Da hat man einfach gesehen, dass auch die Chemie gepasst hat zwischen den Beiden, Er hat sich auch angefangen zu freuen, wenn Th. reingekommen ist. Umgekehrt natürlich auch.
Elterninterview 1	113	113	Man konnte bei ihr auch mal eine Last loswerden, wenn man gefrustet war oder so. Denn ja, hat sie zugehört. Hat nicht nur mit dem Kind gearbeitet quasi, sondern auch mit uns Eltern. Oder mit mir vor allem, weil ich viel und lange dort war. Ja, sie ist für mich soweit ein Stationsengel (zu Tränen gerührt)
Elterninterview 1	119	119	Oder auch einmal, wo sie sich stark gemacht hat. L. hatte immer ein paar Milliliter Muttermilch, er durfte natürlich nicht normal über den Mund ernährt werden, weil er Stomie hatte. Er hatte eine sehr hohe Stomie, also ganz kurz nach dem Magen. Also er konnte nichts aufnehmen dadurch. Und die wenige Milch, die er durfte, hat die Pflege genau nach Zeitplan gebracht und ihm den Schoppen reingedrückt, obwohl er nicht bereit war und nicht wollte. Ich vermute jetzt auch, dass das jetzt mit dem ganzen Essen zu tun hat, Er akzeptiert keinen Schoppen mehr. ähm. Aber man darf keinen Vorwurf machen an die Pflege, weil wenn man so lange dort war. Ich weiss, was dort abläuft und was für ein Druck sie haben und was sie leisten. Auf jeden Fall habe ich das Th. erzählt und sie hat sich stark gemacht für mich und hat dann auch mit der Pflege gesprochen
Elterninterview 1	119	119	Sie hat einem auch angehört, wenn es einem nicht gut geht und sich Zeit genommen. Ja, sie ist eben über das Therapeutische rausgegangen. Es ging nicht nur ums Kind. Sie ist eine sehr warme und herzliche Person. Ihr kann man alles erzählen, das ganze Leid und sie hört einfach zu und hat nicht auf die Uhr geschaut. Klar, wenn sie einen nächsten Termin hatte, hat sie das angekündigt.
Elterninterview 1	119	119	Oder auch in der Zwischenzeit, wenn wir wegen der Stomie in den Spital mussten, oder wegen einem Infekt. Hatte er ja keine Heilpädagogik zugute, weil er nicht so lange da war. Selbst dann kam sie vorbei, um zu schauen, wie es uns geht.
Elterninterview 1	119	119	Dann hat sie mir auch gesagt, dass L. wieder Heilpädagogik haben sollte und hat das ganze ins Rollen gebracht. Jetzt haben wir seit 4 Wochen eine Heilpädagogin.

Elterninterview 1	125	125	sie hat das ins Rollen gebracht und da bin ich sehr dankbar. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ich dachte, man ist aus dem Kispri raus und hat einfach nichts mehr. Also Physio und thats it. #00:43:06-0#
Elterninterview 1	147	147	Es tut auf eine Art halt gut, weil es so etwas Normales war. So wie es halt wäre, wenn man Zuhause wäre zum Beispiel. Das hat sowie ein bisschen den Spitalalltag durchbrochen. So eine Pause und sehen, die Normalität ist auch hier.
Elterninterview 1	195	195	Sie hat einem so viel Sicherheit gegeben und so viel getröstet in Schweren aber auch in glücklichen Momenten war sie da.
Elterninterview 1	207	207	Ich sage das sind Engel für Spitäler, würde ich behaupten. Denn sie geben einem so viel für die Kinder, aber auch für uns Eltern. Einfach weil sie eine gewisse Normalität hineinbringen, Ruhe hineinbringt... also ich kann jetzt einfach von Th. erzählen. In der Situation, in der wir waren, sie war wie so ein Ruhepol. Es war egal, was die Situation gerade war. Wenn es L. ganz schlecht ging und er kurz vor der OP war und sie noch vorbeigekommen ist, um Kraft zu wünschen. Das ist so... das kann man gar nicht in Worten sagen, dass ist eine wahnsinnige Bereicherung und Unterstützung.
Elterninterview 2	43	43	Frau Sch. oder eine Frau K., die Seelsorgerin. Die zwei haben mir extrem auch Kraft gegeben in dieser Zeit. Die Zeit wurde natürlich deswegen nicht einfacher, aber sie haben gemacht, was sie konnten um ein bisschen wenigstens, ja doch vereinfachen. #00:09:28-1#
Elterninterview 2	112	112	Frau Sch. hat mir ganz ganz viel Wichtige- immer noch, auch jetzt noch- gibt sie mir ganz viele wichtige Sachen mit wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so einer der ganz wenigen Vorteile- wenn man das so sagen kann, wenn man so lange im Spital war- man lernt natürlich Dinge, die andere Mamis nie lernen. Oder, eben genau mit so Beziehungen mit Frau Sch. oder so oder eben auch zu einer Ergo oder Logo. Oder ich habe Tipps bekommen, die du als normales Mami nicht einfach bekommst.
Elterninterview 2	116	116	Auch für M. natürlich vor allem. Für sie natürlich extrem. Dass sie auch mal den Alltag vergessen konnte, denke ich. Ich nehme an für M. war der Besuch von Frau Sch. immer besonders. Sie hat ja auch auf sie reagiert, oder. Sie lacht sie an. Auch jetzt... es ist so herzlich, wie sie sie kennt und weiss, wer sie ist. In erster Linie hat sicherlich M. einen Nutzen gehabt... also ich natürlich auch, aber für sie ist das natürlich absolut mit Gold nicht aufzuwägen.
Elterninterview 2	154	154	Frau Sch. ist absolut unser Engel.
Elterninterview 2	169	169	Eben nicht nur für M., sondern auch für mich als Mami ist Frau Sch. Gold wert. Absolut. Mehr als nur Gold. #00:49:38-3#

Elterninterview 3	87	87	Das gab dann auch für uns etwas Abwechslung.
Elterninterview 3	127	127	Frau Sch. war immer so jemand, die kam und ich wusste, jetzt kommt etwas, was für I. passt und was I. Spass machen wird
Elterninterview 3	149	149	Also es sind ja nicht nur die Spielmaterialien, die sie gebracht hat, sondern auch die Gespräche mit Frau Sch. Die habe ich sehr geschätzt, weil sie ja auch unsere Geschichte kennt, oder. Weil man ja eine lange Zeit begleitet wird. Wenn jemand neues dazukommt, muss man immer so viel erklären. Und Fr. Sch. war nicht seit ganz am Anfang, aber sehr lange dabei. Dementsprechend ist es uns einfacher gefallen, mit ihr auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dementsprechend auch jemanden zu haben, die uns Tipps geben kann, weil sie eben unsere Geschichte kennt. Ich glaube das ist eben der Vorteil, wenn man die Geschichte von I. kennt, dass man auch weiss, wie schwierig es war.
Elterninterview 3	191	191	Weil ja ihr eben genau einen anderen Blick auf die ganze Sache geben könnt. Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht. Das ist ja wie etwas, die Ärzte sind medizinisch unterwegs, Physiotherapeutinnen dort, Musiktherapie da und ihr habt ja wie einfach die Entwicklung an sich im Fokus. Ich finde gerade Kinder, die so lange im Spital sind oder eben noch einen Gendefekt haben wo per se eine Entwicklungsverzögerung als Symptom vorhanden ist, braucht es doch einfach jemand, der eben Experte darin ist, was können wir wann fördern. #01:05:10-6#
Elterninterview 3	205	205	Also eben, ich finde einfach die Arbeit der HFE grossartig. Es hat uns immer wieder, wenn Frau Sch. irgendwas mitgebracht hat und er absolut fasziniert war davon, habe ich gedacht... es hat einfach im Herz gut getan zu sehen, das, was I. braucht oder will, das hatte Frau Sch. irgendwo im Peto. Oder nach wie vor. Sie kommt ja jedes Mal, wenn wir länger sind und bringt etwas aus ihrer Zauberkiste. Das ist schon wirklich lässig. #01:08:19-9#
Elterninterview 4	122	124	B4: Sie ist beim Patient etwa eine halbe Stunde vielleicht und ich war in dieser Zeit nicht da. #00:24:21-1# I: Ja, ja. #00:24:26-3# B4: Aber ich wusste, die . ist dran, mit D. am Spielen.
Elterninterview 4	130	132	Ja, sie war immer am Spielen mit D. #00:25:31-3# I: Das war schön, wie er reagiert hat oder gespielt hat mit ihr? #00:25:35-4# B4: Ja, ja, er hatte Freude. #00:25:57-3#

Elterninterview 4	152	152	Sie hat zu mir auch gesagt, dass es schön wäre, wenn D. nach dem Spital auch weiter diese HFE hat zuhause. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, vorher. Jetzt kommt Frau S.. nach Hause zu uns. Aber Th. hat mir gesagt, es gibt das und darum ähm haben wir die Anmeldung gemacht und Frau S. kommt jetzt zu D. und Da zum Spielen. #00:32:15-4#
Elterninterview 4	180	180	Mit ihr kann man über alles reden. Sie hört zu und gibt Tipps, was ich machen kann. Ich darf anrufen, wenn etwas ist.
Elterninterview 4	183	186	I: Was würden Sie sagen, was das Beste daran, dass die HFE. zu D. gekommen ist oder was hat am meisten geholfen? #00:38:08-9# B4: Ja, wie kann ich das erklären. Z.B. D. hatte megafreud, wenn er Th. gesehen hat. #00:38:38-0# I: Das ist doch das Wichtigste. #00:38:38-0# B4: Genau. Genau (lachen). T. hat immer am Anfang gesagt, D. ich komme zum Spielen, gell. (lachen) Ich mache nicht weh. Er hatte megafreud. #00:38:47-5#
Elterninterview 4	192	192	B4: Ja ja. Also dass D. etwas anderes sieht. #00:40:04-3#
Elterninterview 4	194	194	zum Beispiel, wenn Th. kam, konnte ich immer einen Kaffee trinken gehen. Ich habe gefragt, ob ich einen Kaffee trinken gehen kann und sie hat gesagt: Ja,ja. Ich übernehme D. Kein Problem. Das war gut
Elterninterview 4	200	200	B4: Ja ja. Ich konnte so etwas abschalten und etwas anderes sprechen, an etwas anderes denken. #00:41:30-2#
Elterninterview 4	221	226	: Ja, haben Sie das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn es HFE in allen Kinderspitälern geben würde? #00:47:26-6# Befragte: Ja, sicher. Das wäre gut. Also für das Kind ist es super. #00:47:33-0# I: Das fänden Sie wichtig fürs Kind. Für die Eltern auch oder weniger? #00:47:34-0# B4: Also für alles. #00:47:38-1# I: Was denken Sie wieso ist das wichtig? #00:47:48-6# B4: Wieso? Ich denke für das Kind. Es gibt Eltern, die keine Ahnung haben, wie sie mit dem Kind spielen sollen. Wissen Sie, es sind nicht alle Eltern gleich. Andere sind sehr nervös, andere haben viel Probleme. Das ist auch gut, mit den Eltern zu schauen, wie sie mit dem Kind spielen können oder was braucht das Kind zum Spielen. #00:48:14-7#

Codierte Segmente D1.1.HFE Einschätzungen HFE zu weiteren Benefits der HFE

Interview Exper- tin	34	34	Dass ich sie, während der ganzen Hospitalisation begleite. Weil das etwas ist, was viele Familien erleben. Das Kind kommt auf die Neonatologie, wenn es genug stabil ist für die OP auf die IPS, also wieder eine andere Station und irgendwann vielleicht noch in die kardiologische Station. Das heisst, dass Kind und die Familie laufen über drei Stationen. Haben dreimal den kompletten Wechsel vom ganzen Personal, wirklich vom ganzen Personal... Pflege, Therapien, Ärzte... alles anders auf jeder Station und ich bin die einzige Konstante, weil ich im Moment ein One-Women-Team bin plus die Seelsorge. Die Seelsorge und ich sind die zwei, die die Familien von dann, wo wir reinkommen bis zum Austritt begleiten können. Das sage ich auch am Anfang, dass ich sie begleiten darf, bis sie nach Hause gehen. #00:19:46-9#
Interview Exper- tin	38	38	Es geht auch darum Freude und Leid zu teilen, wenn eine OP gut verlaufen ist, es schnell extubiert werden konnte, ... #00:24:19-6#
Interview Exper- tin	80	80	grundsätzlich, dass Eltern auch eine gute Zeit haben, blöde gesagt, wenn ich komme. Das melden sie auch zurück. Weil wenn ich komme, wissen sie, es kommt jetzt nicht von schlechten Blutwerten, einem MRI-Befund, keine Blutentnahme oder Vorbereitung auf den OPS, nichts so. Das ist mir auch wichtig, so eine Ruhe Oase oder Wohlfühloase... also das klingt jetzt etwas fest nach Wellness, aber nein, so ein Moment von (...) wenn sie kommt ist es nicht negativ, sondern dann ist Freude da. Das ist auch etwas, was ich immer wieder suche.
Interview Exper- tin	82	82	Es ist aber auch trösten, kuscheln, da sein ohne Erwartung. Das ist mir sehr wichtig. Jetzt bin ich einfach hier und mein Ziel ist es, dass es dir jetzt gut geht, solange ich hier bin. So ein bisschen eine Ruheinsel sein für das Kind. Einfach mal für eine halbe Stunde.
Interview Exper- tin	100	100	HFE: In Bezug auf den Bindungsaufbau, denk ich. Explizit oder implizit. Aso das benenne ich eigentlich selten so. Ich gehe nicht zu Eltern und sage, ich habe das Gefühl da ist noch eine unsichere Bindung. Machen wir eine sichere Bindung draus (lachen) Das machen wir ja nicht. Aber dass ich diese Bindung unterstützen kann. Ich glaube das ist ganz wichtig. Auch in der Phase in der die Kinder auf der IPS sind. Auch dort zu ermutigen zu singen, schauen wo ist noch ein Quadratzentimeter wo ich mein Kind noch berühren kann. Wo keine Leitung und kein Messgerät oder sonst etwas ist. Beim Lesen des Kindes. Unterstützen beim Schmerzregulieren. Unsere Kinder weinen wahrscheinlich mehr, weinen definitiv mehr als andere Kinder zuhause. Wie das Aushalten, wie das Kind unterstützen in dieser Situation. Und was auch etwas ist, wo Eltern glaube ich profitieren ist, sie wissen ich komme. Auch wenn sie nicht kommen können, weil noch Geschwister zuhause sind. Dort probiere ich dann wirklich auch mal zu sagen, ich komme fix am Dienstag. Weil ich merke, es entlastet die Eltern zu wissen, Frau Schenk kommt dann. Sie ist dann bei meinem Kind. Auch wenns nur eine halbe Stunde ist. #01:04:12-9#

Interview Expertin	102	102	Den ganzen Verlauf teilen können und das Kind und die Familie zu begleiten von dem Moment, wo ich reinkomme bis am Schluss. Das war noch extremer während der Pandemie. Da durften Eltern nicht mal gemeinsam zum Kind. Geschweige denn Grosseltern und Geschwister. Dort war es noch extremer. Dann war ich die, die das auch gesehen hat in real. #01:04:54-0#
Interview Expertin	103	104	I: Ja, und wo man nicht zuerst die ganz lange Geschichte erzählen muss, damit die Person den Zusammenhang hat, bevor man erzählen kann was einem beschäftigt, oder? #01:05:03-8# HFE: Genau. Genau. Das höre ich auch immer wieder. Das ist ein wichtiger Punkt.
Interview Expertin	104	104	dass ich gar nicht so viel lese vorher von der Krankengeschichte. Sondern ich gehe einfach mal und schaue was braucht das Kind und diese Familie jetzt. Und das zeigt mir ja auch das Kind und die Familie. Da muss ich vorher gar nicht viel wissen. So möglichst unvoreingenommen, ohne Erwartungshaltung rein gehen. Und eben diese Konstanz. Zu wissen, entweder am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag kommt sie. das ist noch schwierig im Kispi. Die sehen mich ja nicht immer. Das ist anders als in der HFE zuhause, wo ich sage am Dienstag um zwei Uhr komme ich. Das ist im Kispi nicht realisierbar. #01:06:17-7#
Interview Expertin	118	118	Wenn die Kinder so lange im Spital sind und die Lebensumwelt ist einfach das Bett, dann ist es schon wichtig, dass man schaut, dass jemand den Blick auf die gesamte Entwicklung hat. Denn es ist im Spital immer noch so, der Pneumologe schaut auf die Lunge, der Kardiologe zum Herzen, die Physio zur Grobmotorik... das ist schon noch ganz fest so. Ich glaube die HFE ist dann so die Verbindende, die das Kind und Umfeld mal so im Ganzen betrachtet.
Interview Expertin	118	118	Immer wieder, wenn ich komme, versuche ich das positive zu sehen ähm in dem Umfeld, wo immer wieder Herausforderungen sind. Wenn die Gewichtszunahmen stagniert, das Erbrechen nicht aufhört... so das Positive und die Insel.

Codierte Abschnitte D1.2 Wünsche an die HFE im Kinderspital und an den Übergang nach Hause

Dokument-name	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	179	179	Vielleicht noch, das wurde mir erst bewusst, als Th. nach dem Spitalaustritt mal hier war, dass man direkt vom Spital aus schon eine HFE für zuhause organisiert. Damit es keine Lücke gibt. Denn ich habe schlichtweg nicht daran gedacht. Ich dachte, das ist nur eine Spitalsache und das gibt es sonst gar nicht. Ich habe mich aber auch nicht darum gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Und wenn Th. nicht gewesen wäre. hätten wir heute noch keine Unterstützung in diesem Bereich.
Elterninterview 1	182	183	I: Also, dass wie die Anschlusslösung schon klar wäre. Das fänden Sie wichtig? #01:12:01-9# B1: Ja, also dass man die Anmeldung bereits im Spital machen würde. Weil es ja auch Wartezeiten gibt. Wir hatten jetzt Glück, dass sie gerade Kapazität haben
Elterninterview 1	189	189	Das wäre natürlich das Allerbeste. Gerade wenn man natürlich so lange im Kispi war wie wir. Man hat enormes Vertrauen und Th. gehört irgendwie auch ein bisschen wie zur Familie. Und ähm ja, dann kommt man nach Hause und man hat sie auf einmal nicht mehr.
Elterninterview 1	197	197	Das ist halt schon, ich denke so ein Übergang wäre schon schön. Auch wenn man dann mit der neuen Heilpädagogin, mit Th. zusammensitzen könnte. So wie eine Übergabe. Ich meine, das braucht ja megaviel Zeit. Da ist natürlich immer die Frage: Ist es überhaupt machbar? Ich weiss, eben. Th. ist ja auch von morgens früh bis abends spät rumgerannt und hat geschaut und dort noch ein Kind besucht und dort noch kurz zugehört. (lachen)
Elterninterview 1	201	201	Nein also ich denke, wenn man das ändern könnte, dass das nicht so ein abrupter Schnitt ist, wäre das super. Vielleicht ist es auch, weil wir so lange dort waren, dass das so eine intensive Bindung wurde, und dann musst du von einem Tag auf den anderen Abschied nehmen und man sieht eigentlich einander nicht mehr. Höchstens wenn mal bei einem Untersuch aneinander vorbeilaufen, oder. #01:24:05-8#
Elterninterview 1	214	214	Und ähm, was Th. manchmal gesagt hat: Dann kannst du später, wenn er grösser ist das und das machen. Das hat einem Mut gemacht und gezeigt, hei es geht weiter.
Elterninterview 2	117	118	I: Gibt es etwas, was sie sich sonst noch gewünscht hätten von der HFE oder etwas, was sie denken, das fehlt in dieser Spitalsituation? #00:35:10-7# #00:35:10-7# B2: Also von der HFE sicher nicht, von der HFE sicher nicht.

Elterninterview 2	143	144	I: ähm hätten sie sich dort im Übergang vom Spital nach Hause noch mehr Unterstützung gewünscht. Dass allenfalls eine HFE nach Hause gekommen wäre für diese Zeit des #00:42:06-6# B2: // Das wäre...auf jeden Fall.
Elterninterview 2	144	144	im Allgemeinen. Wir mussten ja mit 140 Spitexstunden nach Hause gehen. Also ich war am Anfang kaum alleine mit meinem Kind. Ich war am Tag und die Nacht durch kaum alleine mit meinem Kind. Da bekommt man Vögel. Das hat aber das Spital verlangt, weil ich alleine bin. Wir mussten das so machen. Mittlerweile haben wir gut reduziert. Frau Sch. hat es Ihnen vielleicht schon gesagt, seit Februar kommt sie ja zu uns. ähm Logo haben wir erst seit 1.5 Monaten. Physio war im Februar auch schon. Aber es war nichts an Therapien organisiert, ich wurde nicht informiert. ähm Nein also den Austritt dürften sie besser planen. #00:43:29-2#
Elterninterview 2	145	146	I: Und allenfalls dass dort eine HFE drin wäre, die da allenfalls auch unterstützen könnte im Übergang. Fänden sie das sinnvoll? #00:43:33-7# B2: Ganz genau. Ich glaub schon ja. Ich glaube Frau Sch. hatte da schon mehr den Durchblick
Elterninterview 2	148	148	das war ein Glücksfall. Also es ist ja allgemein ein Glücksfall, dass wir Frau Sch. haben. Also nicht Glück, sondern einfach Goodwill von ihr. Weil eben bei uns hat es nicht funktioniert mit HFE. Also es hat geheissen, es kommt jemand aber ab August und wir waren ab Januar zuhause. #00:44:06-0#
Elterninterview 2	150	150	Ja und Frau Sch. hat mir- das war so herzlich- sie hat mich angerufen im Februar und hat gesagt, dass sie telefoniert habe, im Kanton Schwyz hätten sie erst ab August jemand. Sie hat fast- das war so herzlich- Frau Sch. hat getobt. (lachen). Das war wirklich herzlich, sie war fast noch wütender als ich (lachen). Sie fand, dass das gar nicht geht und es so wichtig sei, dass man mit M. arbeiten könne. Dann ist Frau Sch. effektiv alle 2-3 Wochen vorbeigekommen, eigentlich mehr alle zwei Wochen. Das hat ihr am Anfang niemand bezahlt. Sie einfach aus ihrem grossen Herz heraus zu uns gekommen. Dann hatte sie Kontakt mit der Stiftung ... (anonymisiert), die hätten einen HFE gehabt. Der hat dann auch angerufen und wir haben einen Termin abgemacht, um uns kennen zu lernen. Dann war er aber plötzlich doch nicht mehr dort. Dann hat sich Frau Sch. anstellen lassen von dieser Stiftung und jetzt kommt sie sogar einmal pro Woche.
Elterninterview 3	164	165	I: Oder gibt es etwas, was Sie sich noch gewünscht hätten von der HFE? #00:55:27-9# B3: Nein. #00:55:31-8#

Elterninterview 3	186	187	Hätten sie sich direkt nach dem Spital oder für den Übergang eine HFE für zuhause gewünscht. #01:02:23-5# B3: Nein, denn am Anfang war es so viel. Auch mit Spitex und eben Logo, Physio, Arztbesuche. Es war wie anderes aktuell in unserem Fall. Mehr das medizinische. #01:02:58-3#
Elterninterview 4	152	152	Sie hat zu mir auch gesagt, dass es schön wäre, wenn D. nach dem Spital auch weiter diese HFE hat zuhause. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, vorher. Jetzt kommt Frau S.. nach Hause zu uns. Aber Th. hat mir gesagt, es gibt das und darum ähm haben wir die Anmeldung gemacht und Frau S. kommt jetzt zu D. und Da zum Spielen
Elterninterview 4	197	198	I: Gibt es etwas, was Sie sich noch gewünscht hätten von der Heilpädagogischen Früherziehung? #00:40:38-0# B4: Nein, es war alles gut. #00:40:48-2#
Elterninterview 4	232	234	B4: Nein. Eigentlich nicht. Ich war sehr zufrieden mit Th.. Sie hat einen super Job gemacht. Ich habe sie auch mit dem gleichen Gesicht gesehen, die ganze Zeit. (lachen) #00:51:10-7# I: (lachen) #00:51:14-2# B4: Ja also Sie war immer sehr nett und sympatisch. Auch wenn sie jetzt zu Besuch kommt. Sie ist immer noch die Gleiche (lachen) #00:51:36-4#

Codierte Segmente D1.2 HFE Einschätzungen HFE zum Übergang nach Hause

Interview Exper- tin	106	106	Auch wenn das Kind ein Jahr im Spital war, fängt es wie nochmal an. Es ist, wie wenn ich mit einem Neugeborenen nach Hause komme, es ist immer ein Übergang, immer eine Krise, die es zu bewältigen gilt. #01:07:48-9#
Interview Exper- tin	107	108	Wie wichtig fändest du es, dass eine HFE dort diesen Übergang begleiten würde? #01:08:14-0# HFE: Eben sehr wichtig. Ich fände es sehr wichtig. Es fängt nachher alles neu an. Das ganze System, auch das medizinische System, ist nachher anders. Dann kommt die Spitex, dann der Kinderarzt, eine neue Physio und alles ist neu. Überall muss wieder Bindungs- und Aufbauarbeit geleistet werden. Nebst dem Managen des Alltags generell. Das ist eine Riesenaufgabe. Mit all den Kontrollterminen, mit Medikamenten richten, Medi verabreichen, inhalieren und was es alles noch braucht. Ja, ich fände es wichtig und von meinen Erfahrungen her wäre es sinnvoll, wenn man da begleiten könnte. Es gibt Sicherheit. #01:09:09-5#

Interview Exper- tin	109	110	<p>Wie regelmässig kommt es vor, dass Familien, welche du begleitet hast, sich nach dem Austritt noch melden, und wie gehst du damit um? #01:09:21-6#</p> <p>HFE: Hmm... prozentual ist das eigentlich recht wenig. Das ist recht wenig, dass sie noch Kontakt aufnehmen. Sie wissen sie dürfen und es ist aber doch recht wenig. Kürzlich hatte ich eine Anfrage wegen Spielmaterial, wo sie das besorgen können. Das Kind vermisse das Spielzeug von mir. Was ich umgekehrt neu auch mache, so 3-4 Wochen nach Austritt rufe ich nochmal an. Das sage ich den Eltern auch. Sie sollen jetzt mal ankommen, sich einleben, dann rufe ich nochmal an. Das wird auch als entlastend erlebt, glaube ich. Das ist auch für mich ein schöner Moment. Nach 3-4 Wochen sind sie doch ein bisschen angekommen und können auch sagen "Frau Sch. , es geht uns gut". Für mich ist das wunderschön zu hören, aber für die Eltern auch wichtig das zu formulieren. Denn es ist mit viel Angst verbunden dieser Übergang. Mit viel Unsicherheit. Das finde ich das stärkt die Eltern wieder. Umgekehrt wenn es eben noch nicht gut geht, was braucht es. Wo brennt es gerade am meisten und was könnte man machen?</p>
Interview Exper- tin	112	112	<p>Ich merke einfach, deine Frage war ja, würde es helfen den Übergang zu begleiten. Ja, es würde definitiv helfen, da bin ich überzeugt.</p>

D2 Nachhaltigkeit der HFE im Kinderspital – Was bleibt nach der HFE von der HFE

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	161	165	<p>Und irgendwann kommt Th.. so spielerisch und leicht, einfach so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, das zeigen und jenes zeigen. Da konnte ich die Angst ablegen. #01:06:08-8#</p> <p>I: Das hat Ihnen Sicherheit im Handling und Umgang mit L. gegeben? #01:06:08-8#</p> <p>B1: Ja. #01:06:08-8#</p> <p>I: Schön. Konnten Sie diese Sicherheit dann auch mit nach Hause nehmen? #01:06:13-6#</p> <p>B1: Ja das sicher. #01:06:38-9#</p>
Elterninterview 1	167	167	<p>Von Th. habe ich zum einen habe ich von ihr eine super Idee bekommen von Instagram. Da gibt es eine die so Ergo oder auch Heilpädagogik Dinge immer wieder zeigt, Da gehe ich teilweise schauen. Manchmal hat es gutes dabei, manchmal nicht. Natürlich auch das Weiterdenken, was als nächstes in der Entwicklung kommt. Das sehe ich ja auch bei anderen Kindern, was die schon können und was ich mit L. noch machen könnte.</p>
Elterninterview 2	59	59	<p>Aha ja, extrem viele sogar. Sie hat mir sehr viel ähm Ideen gezeigt. So Dinge, die man für sie basteln kann. Knitterfolien, Schnüre spannen über ihr Bett, so Dinge die ich Zuhause weiterführen konnte und sonst nicht auf die Idee gekommen wäre.</p>

Elterninterview 2	132	132	Ja eigentlich eben, diese Kreativität mit Spielsachen aus dem Ärmel zaubern oder eben halt, was man aus Alltagsgegenständen machen kann, was sie erforschen kann. Auch so Feinmotorik Übungen. Das sind alles Dinge, die ich von Frau Sch. habe, wo ich selber nie auf die Idee gekommen wäre. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen meinem Kind ein Glas mit Bohnen hinzustellen, oder, für was auch? Aber jetzt (...) am Anfang fand sie es ganz ganz doof. Aber mittlerweile kann ich ihr da etwas in die Bohnen reindrücken und dann fischt sie es ohne Problem raus. Also Frau Sch., also ich finde sie mega. Auf so Dinge muss man auch zuerst kommen
Elterninterview 3	121	121	Frau Sch. hat immer etwas mitgebracht oder uns gesagt oder mitgegeben, was wir gut integrieren konnten in unseren Spitalalltag oder jetzt auch Daheim. #00:43:44-0#
Elterninterview 3	171	171	B3: Ja, also sicher mal der Aspekt, es muss nicht immer das teure Spielzeug sein, sondern kann auch mal irgend ein Küchenutensil sein, dass einfach Geräusche macht oder so. Also sicher die Einfachheit der Spielmaterialien oder der Förderung. ähm ja und halt der Aspekt, ihn dort abholen, wo er steht. Nicht wollen, dass er jetzt schon die Kugel in das kleine Loch reintun kann. Sondern einfach einen grossen Becher hinstellen und wenn er Spass daran hat, die Kugel da reinzutun oder rauszunehmen, ist das völlig in Ordnung. Also ihn nicht überfordern, sondern ihn dort fördern, wo er gerade steht, seinem Entwicklungsstand entsprechend. #00:57:26-1#

Codierte Segmente D2 HFE Einschätzungen HFE – Was bleibt nach der HFE von der HFE

Interview Expertin	106	106	HFE: Ich hoffe und glaube, das, was an Bindungsqualität aufgebaut wurde, das bleibt. Ich hoffe auch, dass das Kompetenzerleben bleibt, dass sie nicht vergessen, dass sie die Spezialisten sind und das können. Dass sie sich kompetent fühlen im Spiel aber auch sonst, dass sie ihr Kind lesen können.
--------------------	-----	-----	--

Kategorie D3 Zukunft HF im Kinderspital

Codierte Segmente D3.1 Zukunft HFE im Kinderspital Zürich

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	198	199	I: (lachen) Ja, müsste man dann noch ausbauen? Aber das ist ja noch schwierig so Personen wie sie zu finden. #01:21:30-2# B1: Ja unbedingt. Aber ich denke schlussendlich, Übung macht den Meister und Th.. wäre eine super Meisterin, die das zeigen und weitergeben könnte. #01:21:40-3#

Elterninterview 1	207	209	<p>Also wenn ich irgendwas tun könnte, um die HFE im Kinderspital noch mehr zu fördern, ich würde glaube ich alles unterschreiben. (lachen) #01:26:18-6#</p> <p>I: (lachen) #01:26:20-6#</p> <p>B1: Einfach für die anderen Mamis, für die zukünftigen Mamis, für die zukünftigen Kinder. #01:26:29-9#</p>
Elterninterview 1	211	211	<p>Das ist sehr sehr sehr wertvoll und ich bin sehr froh, dass es dieses Programm gibt und wir aufgenommen wurden. Meine Nachbarin war ein paar Monate weniger lang mit dem Kind im Kispi, aber irgendwie hatte sie keine HFE zugute oder so. Ich weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie schon recht viel verpasst durch das. Sie geht auch jetzt noch recht porzellanmässig mit ihrem Kind um. Wo ich halt mit L. schneller mache, und sie sagt: Kann das L. Ich sage dann ja, das ist alles gut, er kann das. Unbedingt wirklich. #01:27:35-3#</p>
Elterninterview 1	214	214	<p>: Auf jeden Fall. Denn es ist eine Durchbrechung vom Spitalalltag. Es gibt Verknüpfungen wenn die Chemie stimmt. Was soll ich sagen, es ist einfach mal etwas anderes als immer über Gesundheit und Krankheit sprechen. Ein Themawechsel, mal auf etwas anderes hinzeigen. Und ähm, was Th. manchmal gesagt hat: Dann kannst du später, wenn er grösser ist das und das machen. Das hat einem Mut gemacht und gezeigt, hei es geht weiter. Man kann nach vorne schauen. Jemand der sieht, wenn er kleine Fortschritte macht. Die Ärzte, klar die sind wahrscheinlich auch mehr gebunden, was sie sagen, weil sie Ärzte sind. Wenn es darum ging ob L. das jemals können wird oder das Überleben wird. Bei Th. war das gar nie Thema. Da hat es einfach geheissen und er kann das und er wird das können. einfach so ein Lichtblick. So wie eine Sonne in der dunklen Zeit. So kann man es vielleicht auch noch beschreiben. Und das ist egal wie alt das Kind ist. Ich meine ein Kind das Leukämie hat oder Krebs hat. Von dem spricht man ja gar nicht. Das kennt man auch erst wenn man im Kispi war und das gesehen hat. Es ist nicht nur eine einfache Arbeit, einfach eine Arbeit mit Kindern. Es ist viel mehr. Und das wird von den Eltern, denk ich, sehr geschätzt. #01:29:35-6#</p>
Elterninterview 2	158	158	<p>Ich fände es megacool, wenn das mehr gefördert würde und wenn es da mehr Personal gäbe. Weil eben, man sieht an Kinder wie M. dann so gut, was diese Arbeit wirklich nützt. #00:47:43-4#</p>
Elterninterview 2	170	171	<p>Und würden Sie sagen dass - also Frau Sch. arbeitet ja vorwiegend mit Kindern von 0-12 Monaten- würden Sie sagen, die HFE wäre auch gewinnbringend etwas ältere Kinder, so das Alter bevor dann die Patientenschule reinkommt? #00:49:50-6#</p> <p>B2: Absolut. Ich denke schon, ja.</p>

Elterninterview 2	174	175	<p>Das wäre eigentlich so das, was mir wichtig war zu erfahren. Eben dieser Ausblick war mir auch wichtig, ob sie finden das müsste ausgebaut #00:51:28-8#</p> <p>B2: // Absolut hey. Zwölf von Zehn (lachen)</p>
Elterninterview 3	189	189	<p>Ja. ja. Also in anderen Kinderspitälern aber auch im Kinderspital Zürich ausbauen. Ich finde alle können ja davon profitieren.</p>
Elterninterview 3	190	191	<p>I: Was würden Sie sagen oder wie würden Sie argumentieren, wieso müsste man das ausbauen? #01:03:51-7#</p> <p>B3: Weil es ja genau solche Kinder wie I. Und das gibt es ja viele in den Kinderspitälern. Weil ja ihr eben genau einen anderen Blick auf die ganze Sache geben könnt. Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht. Das ist ja wie etwas, die Ärzte sind medizinisch unterwegs, Physiotherapeutinnen dort, Musiktherapie da und ihr habt ja wie einfach die Entwicklung an sich im Fokus. Ich finde gerade Kinder, die so lange im Spital sind oder eben noch einen Gendefekt haben wo per se eine Entwicklungsverzögerung als Symptom vorhanden ist, braucht es doch einfach jemand, der eben Experte darin ist, was können wir wann fördern. #01:05:10-6#</p>
Elterninterview 3	194	195	<p>Jetzt ist ja Frau Sch. vor allem bei Kindern bis 12 Monate im Einsatz. Fänden Sie es auch sinnvoll, vermehrt HFEs auch bei älteren Kindern einzusetzen? So bis 3 Jahre... bevor dann im Kispi die Patientenschule übernimmt? #01:05:25-1#</p> <p>B3: Ja, definitiv.</p>
Elterninterview 3	197	197	<p>B3: Das ist ja eigentlich verrückt. Wo ich gehört habe, dass Sie nur 40% angestellt ist, habe ich mich gefragt, und wer arbeitet denn sonst noch als HFE? #01:06:15-4#</p>
Elterninterview 3	202	203	<p>schön, dass sich jetzt Familien trotz den grossen Herausforderungen bereit erklärt haben, Auskunft über ihre Erlebnisse mit der HFE im Kinderspital zu geben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. #01:06:53-4#</p> <p>B3: Sehr gerne. Es wäre schön, wenn das etwas bewirken würde. Gerade auch als Chance im neuen Kispi, wo ja eh dann alles neu organisiert wird, neue Prozesse geplant werden. Dass da vielleicht die HFE aufgestockt werden könnte. Das fände ich wunderbar.</p>
Elterninterview 4	228	228	<p>Das ist wichtig. Aber wirklich, ich finde es wäre gut, wenn es das mehr hat im Spital. #00:48:50-7#</p>

Elterninterview 4	229	230	Denken Sie es wäre auch gut für grössere Kinder. Jetzt nicht nur Babies sondern so bis die Spitalschule übernimmt? #00:49:31-3# B4: Ja, das wäre gut.
-------------------	-----	-----	---

Codierte Segmente D3.1.HFE Meinung HFE zu Zukunft HFE im Kinderspital

Interview Expertin	120	120	HFE: Unbedingt. Grundsätzlich haben diese Kinder bei uns ja auch Anrecht auf HFE. Ich habe immer wieder wenige Kinder die über Jährig, Zwei-Drei- Jährig sind. Das hängt damit zusammen, denke ich, dass gottseidank auch weniger Kinder in diesem Alter gibt, die eine Erkrankung haben wegen derer sie 8 Wochen im Spital sein müssen. Das gibt es einfach viel weniger. Darum bin ich dort wirklich weniger. Ausser jetzt bei der Onkologie. Aber dort gibt es gottseidank ja auch nicht so viele in diesem jungen Alter. Aber die wären ja oft länger da.
--------------------	-----	-----	---

Codierte Segmente D3.2 Zukunft HFE im Kinderspital schweizweit

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	207	209	Also wenn ich irgendwas tun könnte, um die HFE im Kinderspital noch mehr zu fördern, ich würde glaube ich alles unterschreiben. (lachen) #01:26:18-6# I: (lachen) #01:26:20-6# B1: Einfach für die anderen Mamis, für die zukünftigen Mamis, für die zukünftigen Kinder. #01:26:29-9#
Elterninterview 2	174	175	Das wäre eigentlich so das, was mir wichtig war zu erfahren. Eben dieser Ausblick war mir auch wichtig, ob sie finden das müsste ausgebaut #00:51:28-8# B2: // Absolut hey. Zwölf von Zehn (lachen)
Elterninterview 3	189	189	Ja. ja. Also in anderen Kinderspitälern aber auch im Kinderspital Zürich ausbauen. Ich finde alle können ja davon profitieren.

Elterninterview 3	190	191	<p>: Was würden Sie sagen oder wie würden Sie argumentieren, wieso müsste man das ausbauen? #01:03:51-7#</p> <p>B3: Weil es ja genau solche Kinder wie I. Und das gibt es ja viele in den Kinderspitälern. Weil ja ihr eben genau einen anderen Blick auf die ganze Sache geben könnt. Weil es den Eltern mit euch zusammen einfach fällt die Entwicklung des Kindes anzuschauen und zu schauen, was man gemeinsam machen kann, dass man egal welches Kind fördern kann, dort wo es gerade steht. Das ist ja wie etwas, die Ärzte sind medizinisch unterwegs, Physiotherapeutinnen dort, Musiktherapie da und ihr habt ja wie einfach die Entwicklung an sich im Fokus. Ich finde gerade Kinder, die so lange im Spital sind oder eben noch einen Gendefekt haben wo per se eine Entwicklungsverzögerung als Symptom vorhanden ist, braucht es doch einfach jemand, der eben Experte darin ist, was können wir wann fördern. #01:05:10-6#</p>
Elterninterview 4	219	222	<p>Jetzt ist es ja so, Th. ist die einzige HFE in allen Akut- Kinderspitälern der Schweiz. Es gibt in der Reha in Zürich noch zwei. Aber im Akutspital ist nur Th. mit 40% in der ganzen Schweiz #00:47:11-1#</p> <p>B4: So wenig #00:47:20-3#</p> <p>I: Ja, haben Sie das Gefühl, es wäre sinnvoll, wenn es HFE in allen Kinderspitälern geben würde? #00:47:26-6#</p> <p>Befragte: Ja, sicher. Das wäre gut. Also für das Kind ist es super. #00:47:33-0#</p>
Elterninterview 4	228	228	<p>Das ist wichtig. Aber wirklich, ich finde es wäre gut, wenn es das mehr hat im Spital. #00:48:50-7#</p>

Codierte Segmente D3.2.HFE Zukunft HFE im Kinderspital schweizweit aus Sicht der HFE

Interview Expertin	118	118	<p>Unbedingt. Nicht nur weil ich das finde. Das höre ich ja auch von Eltern, von Ärzten/Ärztinnen, von Physio, von Pflegenden. Das ist auch etwas, was super funktioniert und ein Riesengewinn ist für die Eltern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und wie wir voneinander profitieren. Physio, Ergo, Logo und ich. Und ähm ja ich glaube das ist wirklich wichtig. Wenn die Kinder so lange im Spital sind und die Lebensumwelt ist einfach das Bett, dann ist es schon wichtig, dass man schaut, dass jemand den Blick auf die gesamte Entwicklung hat. Denn es ist im Spital immer noch so, der Pneumologe schaut auf die Lunge, der Kardiologe zum Herzen, die Physio zur Grobmotorik... das ist schon noch ganz fest so. Ich glaube die HFE ist dann so die Verbindende, die das Kind und Umfeld mal so im Ganzen betrachtet. Nicht dass das eine Physio nicht macht, nicht falsch verstehen. Aber der Auftrag von der Physio ist schon ein anderer und deshalb kann sie das auch gar nicht gleich ausführen wie ich das als HFE kann. Ja, es wäre ganz wichtig finde ich. Auch der Moment des Positiven. Immer wieder, wenn ich komme, versuche ich das positive zu sehen ähm in dem Umfeld, wo immer wieder Herausforderungen sind. Wenn die Gewichtszunahmen stagniert, das Erbrechen nicht aufhört... so das Positive und die Insel. Bin ich überzeugt, das würde viel bewirken. Ist auch mein erklärtes Ziel, dass bis ich in die Pension gehe es HFES an allen Kispis gibt.</p>
--------------------	-----	-----	---

Kategorie D4 Fachperson HFE im Kinderspital/ Berufsfeld Kinderspital

Codierte Segmente D4.1.HFE Einschätzung der HFE zu den häufigsten Fragen/Anliegen der Eltern an HFE im Kinderspital

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	38	38	HFE: Grundsätzlich ist es sicherlich die Gesamtsituation... also die riesige Belastung und ganz viel, also wenn sie dann hören, was mein Auftrag ist, kommt schon sehr schnell... was können wir tun? Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes unterstützen? Das ist etwas das sehr rasch kommt. Es kommt eigentlich immer so formuliert... was können wir tun, wie können wir die Entwicklung unterstützen?
Interview Expertin	38	38	ich werde eigentlich nicht gefragt, wie sie mit den Kindern spielen können. Sondern um die Unterstützung der Entwicklung. Es geht auch darum Freude und Leid zu teilen, wenn eine OP gut verlaufen ist, es schnell extubiert werden konnte, ... #00:24:19-6#
Interview Expertin	39	40	I: Also du sagst, sie fragen nicht unbedingt, was kann ich mit dem Kind Spielen, sondern wie kann ich die Entwicklung fördern. Es werden also nicht explizit Fragen zum Spielen gestellt, würdest du sagen. Sondern einfach allgemeiner, wie sie die Entwicklung fördern können. #00:24:41-9# HFE: Ja, wirklich allgemeiner, es ist wirklich meistens eine allgemeine Frage und dann... in der Begleitung und im Gespräch mit mir merken sie ja dann, was Spielen auch ist. Dass sie ständig schon am Spielen sind, aber es ist ihnen ja nicht bewusst. #00:24:57-6#

Codierte Segmente D4.2.HFE Herausforderungen der Arbeit als HFE im Kinderspital und Unterschiede zur ambulanten HFE

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	10	10	Was anders ist, ist natürlich das Umfeld. Das Umfeld ist total anders, ich bin nicht zuhause, die Eltern sind umgekehrt- also doch, es wird dann manchmal ein wenig zu ihrem Zuhause- das Spitalumfeld, der Gesundheitszustand des Kindes. Wenn ich als HFE nach Hause gegangen bin, was ich auch lange gemacht habe, dann waren die Kinder in einem stabilen Gesundheitszustand. Zwar alle- welche ich betreut hatte- immer mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung aber soweit stabil und das sind sie im Spital alles andere. Oft sind sie intubiert, sediert, ja. Was auch anders ist, dass ich jetzt fast nur Säuglinge begleite, das heisst ab Geburt oder wenn ich einsteige, sind sie vielleicht 2-3 Monate alt. Das ist auch anders. Das hatte ich in der ambulanten HFE zuhause weniger. Was ist noch anders... der beratende Anteil der Arbeit ist viel grösser als vorher. Dann habe ich Hygienevorschriften, ganz ganz strenge, an welche ich mich halten muss. Daher ist auch die Spielzeugauswahl eingeschränkter ähm. Was auch ist... eben im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand...ich spiele und beobachte was passiert jetzt da, muss aber gleichzeitig immer auch eine medizinische Einschätzung machen. Ich muss merken hat jetzt das Kind Herzinsuffizienzzeichen, macht es gerade einen Anfall, muss es abgesogen werden, ähm wenn es ein Kind mit Trachealkanüle ist, muss ich der Pflege rufen, ob sie schnell absaugen kann. Einfach so medizinische Dinge muss ich auch beobachten. Das ist sicher auch anders. Genau. Ja und was ist noch... ja, ich bin viel viel mehr mit dem Thema Sterben und Tod konfrontiert. #00:07:11-6#
Interview Expertin	11	12	wie viele Kinder waren das, die du seit Beginn 2019 betreut hast? #00:07:19-4# HFE: Es sind etwa 240. #00:07:32-6#
Interview Expertin	14	14	Ich begleite die Kinder, solange sie stationär bei uns sind oder wenn sie mehrfach kommen. Aber das ist natürlich anders. Was war das, etwas über ein Jahr war das Maximum. Wenn man sich vorstellt, ein Jahr im Spital, das ist ja Wahnsinn. Aber es sind nicht zwei, drei, vier Jahre... das ist ein grosser Unterschied. #00:08:02-3#
Interview Expertin	16	16	wenns möglich ist, rein von der Zeit her, sehe ich die Kinder zweimal pro Woche. Respektive, es gibt auch viele Berührungspunkte, wenn ich die Eltern im Café antreffe und es gibt dort ein kurzes Gespräch. In dem Sinne... schon sehr sehr intensiv. Ja. #00:08:22-5#

Interview Exper- tin	20	20	das ist ja sehr persönlich, aber für mich ist es eine grosse Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Möglichst allen gerecht zu werden. Wenn ich 16 Kinder habe bei einem 40% Pensum, dass ich sie wirklich einmal pro Woche gesehen habe. Denn, die Belastung ist schon eine Herausforderung. Die ganze Situation dieser Kinder, der Familien, wie krank die Kinder sind, was das heisst für das ganze System. Das ist eine grosse Herausforderung, und... mein Tag ist noch weniger planbar, als der einer HFE grundsätzlich schon ist. Aso es gibt wirklich keinen Stundenplan. Ich weiss wirklich nie, wie der Nachmittag, wie der Arbeitstag verlaufen wird. Selbst wenn ich nachschaue, was ist geplant bei diesem Kind. Ich weiss ja nicht, wie fit ist es dann, gibt es irgendeine medizinische Komplikation, also absolut nicht planbar. Wirklich eine rollende Planung. #00:11:55-9#
Interview Exper- tin	22	22	Als HFE muss man eh schon flexibel sein, aber als HFE im Spital, also, ja. #00:12:05-2#
Interview Exper- tin	26	26	as Kriterium ist eigentlich nur das Alter des Kindes, das muss irgendwo zwischen Geburt und drei Jahre sein. Das sagen wir so, weil bei uns die Kindergartenlehrpersonen auch schon bei den Dreijährigen rein gehen. Und... das entscheidende Kriterium ist, dass es absehbar sein muss, dass das Kind mindestens 8 Wochen hospitalisiert ist oder es war schon da, kommt wieder... es muss wirklich eine Langzeithospitalisation sein. Von Langzeithospitalisation sprechen wir ab acht Wochen und mehr. Wenn das der Arzt oder die Ärztin sieht, dann können sie anmelden. #00:14:50-9#
Interview Exper- tin	28	28	HFE: Das ist ja bei uns im Kanton Zürich so, dass die Fachstelle für Sonderpädagogik zuständig ist für das Ausstellen der Empfehlungen, welche für das Kind gesprochen wird. Die Fachstelle stellt eine Empfehlung für das Kind aus und ich bekomme immer die maximale Empfehlung -die haben so Abstufungen wie viele Stunden gesprochen werden- und ich bekomme immer die maximale Empfehlung, weil man davon ausgeht, dass so eine Langzeithospitalisation eine hohe Gefährdung mit sich bringt, eine Entwicklungsverzögerung zu entwickeln. Darum bekomme ich immer das Maximum. Zuerst mal für 3 Monate. Wenn das Kind länger bleibt, schreibe ich eine Standortbestimmung und bekomme dann eine Verlängerung. #00:15:52-7#
Interview Exper- tin	30	30	Eigentlich sobald ich es weiss -entweder durch ein Mail der Fachstelle mit der Empfehlung oder durch die Ärztin, den Arzt- nehme ich Kontakt auf mit den Eltern, beziehungsweise gehe ich ans Bett vom Kind. Denn die Eltern sind ja nicht immer da. Das ist auch noch ein Unterschied zu der HFE sonst. Wenn ich als HFE nach Hause gehe, ist ja meistens ein Elternteil dabei. Dort arbeite ich manchmal Wochen- oder Monate lang mit einem Kind und habe die Eltern noch nie gesehen. Das gibt es, ja. #00:17:24-3#
Interview Exper- tin	36	36	Gerade wenn es auf der Neo ist, schlafen die Kinder oft. Dann hänge ich mal mein Spielzeug hin... mein Starterset

Interview Exper- tin	70	70	Das ist so, wenn nebenan auch noch Eltern und Pflegende sind, das ist dann schon, man ist als Eltern dann schon ausgestellt und sie haben keine Privatsphäre. Das merke ich auch umgekehrt. Wenn ich an ein Bett komme, dann bin ich an diesem Bett. Das kann piepsten und machen um mich rum, ich bin dann bei diesem Kind. Aber das muss ich auch, aber bei mir passiert das einfach, frag mich nicht. Aber man muss filtern, ausschalten
Interview Exper- tin	82	82	Ich schaue eigentlich immer, dass ich eine Matte habe, damit ich das Kind aus dem Bett nehmen kann. Denn das ist so viel im Bett. ähm Oft sind sie noch hochgelagert oder mit ganz vielen Kissen gelagert- natürlich immer in Absprache mit der Physio- wenn ein Riesenreflux da ist geht das auch nicht, aber sonst wenns medizinisch einigermaßen vertretbar ist, dass das Kind einfach wieder mal auf flachem Boden strampeln kann, seinen Körper erleben und schauen wo bin ich da im Raum. Ja, das ist wichtig, dass das Kind mal zum Bett rauskommt,
Interview Exper- tin	82	82	Einfach mal für eine halbe Stunde. Wobei ich dann manchmal auch nicht, eben dann muss es noch abgesaugt werden oder dann muss noch ein Röntgen gemacht werden. Aber solange es geht, ähm ja, also wirklich auf das Bedürfnis vom Kind eingehen. #00:52:49-5#

Codierte Segmente D4.3 Anforderungen, Qualifikationen an die HFE im Kinderspital

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	8	8	HFE: Ja sicher diese Pflegeerfahrung, respektive das medizinische Wissen welches ich dort erworben habe in diesen 15 Jahren. Ich war bei den Säuglingen 0-2 in der Medizin, das heisst eigentlich 15 Jahre genau bei der Klientel, bei den PatientInnen, die ich jetzt begleite. Ich habe teilweise auch auf der IPS gearbeitet, auf der Onko gearbeitet... immer wieder so punktuell. Auf der Chirurgie nicht, die habe ich jetzt auch nicht, aber sicher das medizinische Wissen hilft extrem. Was mir halt auch hilft, denk ich, so schwere Erkrankungen und Tod, diese Themen waren in meinem Leben immer schon präsent. Das ist ja etwas das ist in vielen Leben präsent, aber das ist etwas- oder auch so frühe schwere Erkrankungen bei Kindern- das ist ein Thema, welches mich von Anfang an begleitet und ich schon auch denke, das ist vielleicht mit einem Beweggrund, dass ich dort so eine Affinität habe. Aber alle diese Erfahrungen nehme ich auch mit, habe ich in meinem Rucksack und das hilft mir sicher auch. #00:04:07-6#

Interview Expertin	124	124	Wie du sagst, alles, was ich in den 15 Jahren Pflege an medizinisches Wissen erworben habe, das ist riesig hinten drin. Nur schon die Fachbegriffe. Ja was ist eine Bradi, das weiss die Seelsorge nicht. Sie begleitet nicht schlechter, versteh mich richtig. Aber in meinem Job musst du einfach gewisse Fachbegriffe wissen. ähm und ich muss wissen, was sind Herzinsuffizienzzeichen. Von dem her, man müsste wie ein Modul machen. Es gibt ja die verschiedensten Module an der HFH. Man müsste ein Modul machen, wo einfach so elementares medizinisches Wissen vermittelt wird.
Interview Expertin	126	126	HFE: Ja, sicher medizinische Grundlagen. Was ich wichtig finde, einfach extrem extrem viel Kompetenz im Bereich der Beratung. Das haben wir schon. Habe ich aber bei mir selber gemerkt, mein Rucksack war gross auch von meinem Hintergrund als Kinder- und Jugendpsychologin, habe ich schon viel Beratungskompetenzen im Rucksack gehabt. Noch mehr dazu erworben während dem HFE-Studium. Nichtsdestotrotz. Das ist etwas, wo man nie genug haben kann. Ich habe jetzt eine Weiterbildung in Traumatherapie. Traumatherapie für Säuglinge und Kleinkinder. Weiterbildung in Traumapädagogik, also Trauma sensibler Arbeit und da konnte ich ganz viel profitieren. Im Sinn von, wie kann ich in dieser Trauma Situation stabilisieren. Das nachher aufzuarbeiten ist eine andere Geschichte. Aber einfach zu verstehen, wieso Eltern sind wie sie sind. Manchmal hört man so, sie haben keine Compliance oder tun und machen nicht und dann denke ich, habt ihr euch schonmal vorgestellt, euch schon probiert hineinzusetzen was das heisst? Wir leben in diesem Kosmos Spital, aber für die Eltern ist das nicht der Alltag. Sie haben das nicht ausgewählt. Sie müssen da durch, ob sie wollen oder nicht. ähm und es ist normal und gesund, wie sie reagieren. Das erlebe ich gerade auf der Stammzellentransplantation sehr viel, dass es am Anfang heisst, schwierige Eltern. Dann ist die Stammzellentransplantation durch und es geht etwa zwei Wochen, dann kommen die Zellen und man hat wieder Rapport. Dann läuft alles bestens. Welch Wunder, oder? Aber auch Wunder, dass es vorher eben nicht gelaufen ist, oder. Also die ganzen Trauma Sachen. Vieles ist aber learning by doing. Also auch bei mir. Was ich auch unabdingbar finde, wenn man in diesen Bereich gehen will, dass man sich selber mit der Endlichkeit vom Leben auseinandergesetzt hat. Sterben und Tod dürfen keine Tabuthemen sein. Das darf einem berühren, es darf einem aber nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist sehr individuell, von der individuellen Lebenserfahrung her, was man da braucht. Ich wüsste jetzt, wen ich fragen würde, wenn man so ein Modul aufbauen würde. (lachen) Ja, das sind so diese Dinge. #01:28:08-7#

Codierte Segmente D4.4 Bekanntheit und Stellenwert HFE im Kinderspital aus Sicht der Eltern

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Elterninterview 1	113	113	Ja, sie ist gekommen, respektive sie war gerade beim Nachbarskind und ich dachte "was macht sie denn da"? Sieht speziell aus. Sie hat Sachen beim Bett aufgehängt, dem Kind auch Dinge in die Hände gegeben, mit der Mutter gesprochen. Ich dachte, klingt interessant. Denn ich bin sehr offen für so Dinge. L. hat auch seit dem ersten Lebenstag Musiktherapie. Weil ich auch gefragt habe, ob ich das für ihn auch haben darf. Dann ist dann eben Th. die HFE zu mir gekommen und hat mich angesprochen, dass L., weil er so lange im Kispi ist, Anspruch auf Heilpädagogik hätte. Zuerst dachte ich, was ist denn da für ein Humbug (lachen). Ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Dann hat sie das erklärt und das hat mich sehr fasziniert.
Elterninterview 2	57	57	B2: Ja. Mein zukünftiger Exmann war dort am Anfang auch noch viel im Spital, ich weiss gar nicht, ob er auch dabei war, als wir Frau Sch. kennengelernt haben. ähm er konnte sich am Anfang so nicht vorstellen, was sie macht, oder. Ich habe ihm das erklärt mit- Frau Schenk war für uns immer die Play-Lady- (lachen) Ich habe ihr das vor dem Austritt auch mal gesagt, es tut mir leid, aber wir nennen sie Play-Lady (lachen). Dann hat sie gelacht und gesagt, dass fände sie noch cool. Play-Lady klinge gut. (lachen) #00:15:43-1#
Elterninterview 2	155	156	Jetzt ist es aber eben so, das Thema, dass Frau Sch. bloss 40% als HFE im Kispi angestellt und obwohl sie so viel macht und schon etwas 250 Kinder begleitet hat- unglaublich bei diesem Pensum- ist es ja doch noch ein sehr kleiner Anteil von Kindern, die sicherlich auch davon profitieren würden. #00:46:53-7# B2: Ja, ich habe das mit Frau Sch. auch schon angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass könnte auch daran liegen, dass man diesen Beruf Zuwenig kennt. Weil hätte ich (...) also, dass wäre jetzt auch noch etwas gewesen, was mich vielleicht interessiert hätte
Elterninterview 2	158	158	Aber ich habe das nicht mal gewusst, dass es das gibt. Effektiv, bis ich selber ein Kind hatte, welches diese Therapie benötigt hat, gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ich glaube, dass geht den meisten Leuten so. Ich fände es megacool, wenn das mehr gefördert würde und wenn es da mehr Personal gäbe. Weil eben, man sieht an Kinder wie M. dann so gut, was diese Arbeit wirklich nützt.
Elterninterview 2	177	177	Nein, halt eben, dass es schon sehr wünschenswert wäre, wenn euer Beruf mehr gefördert werden würde. Eben halt auch etwas mehr darüber berichten, damit die Leute das Kennenlernen.

Codierte Segmente D4.4.HFE Bekanntheit und Stellenwert HFE im Kinderspital aus Sicht der HFE

Interview Expertin	120	120	<p>Ich weiss jetzt gar nicht so an was es liegt, aber dort habe ich wenig Kinder. Dort wäre sicherlich noch Potenzial da. Was vielleicht daran liegt, dass meine Arbeit auf dieser Station noch nicht so bekannt ist. Meine Erfahrung ist, dass die Onkologische Abteilung innerhalb vom Spitalkosmos wie nochmal ein eigener Kosmos ist. Die sind so gut organisiert und das ist nochmal eine andere Einheit nochmal als eine medizinische Säuglingsabteilung, als eine Kardio. Das habe ich in Bern schon so erlebt. Aber sinnvoll wäre es auf jeden Fall. Das ist auch spannend, auf der Stammzellentransplantation war ich von Anfang an bei den Rapporten dabei aber vor allem von Ärzteseite wurde ich nie richtig wahrgenommen. Als ich bei einem 4-monatigen Kind gefragt habe, ob sie mich involvieren wollen, hat es geheissen "das spielt ja noch nicht, was macht den das". Das habe ich so stehen lassen. Dann hatten sie einen Dreijährigen Jungen, der unter der Stammzellentransplantation erblindet ist. Das hat man gewusst, dass das passieren kann. Auf absolut dramatische Weise innerhalb von Stunden ist er erblindet. Wir hatten da gerade Rapport und alle waren völlig überfordert mit der Situation. Da hat es geheissen... Therese kannst du gehen, kannst du mit dem Vater sprechen. Dann wurde ich dort involviert. Seit dann werden von dieser Station die Kinder, ob klein oder grösser sofort angemeldet. Es hat wie gebraucht von ärztlicher Seite, dass gesehen wurde, ah... es ist nicht nur spielen und auch ein Viermonatiges Kind... nachher haben sie mich auch bei den kleineren dazugeholt und gemerkt, das bringt ja ganz viel. #01:21:03-9#</p>
Interview Expertin	122	122	<p>Ja eben, die HFE, du hast das zu Beginn des Interviews erwähnt... das ist ein Randberuf. Uns gibt es seit den 60er Jahren und trotzdem kennt man uns immer noch nicht. ähm und innerhalb vom Spital ist es noch mehr... ich mit meinen 40% allein unter 2000 Mitarbeitern. Das hat eine Zeit gebraucht, bis die Stationen ein aha Erlebnis hatten. Bei der Neo war es, als ich mein schwarzweiss Material aufgehängt habe. Wie gesagt, es gewinnt keinen Designerpreis. Aber es haben so viele erlebt, wie die Kinder plötzlich wacher im Bett liegen. Bei der Musiktherapie kann man es wie ablesen, der Puls geht runter, die Atmung wird langsamer. Die haben richtige Vitalparameter, wo sie überprüfen können und auch Studien gemacht werden. Ich würde das gerne bei der HFE auch mal machen. Die Wirkung von der HFE wirklich am Kind. Ja ich weiss nicht, müsste mal schauen, ob es bei den Vitalparametern auch ablesbar wäre. Aber wenn du siehst, das Kind ist dauernd in Bewegung und am Zappeln dann kommt ein Spielmaterial auf, welches es anspricht und es hält inne und man sieht wie das synaptisch verbindet und das Erleben ja die Pflegenden auch und alle anderen auch und dann ist man drin. So hatte ich viele und dann spricht sich das rum. #01:23:15-5#</p>

Codierte Segmente D4.5.HFE Motivation, Faszination Arbeit als HFE im Kinderspital

Dokumentname	Absnr.	Ende	Segment
Interview Expertin	4	4	weil ich ja schon 15 Jahre im Spital gearbeitet hatte und diesen Kosmos einfach gerne habe
Interview Expertin	24	24	es ist wirklich die Faszination, oder das merken, nachdem ich 15 Jahre in der Pflege war.... Und es hat mir so gefallen in der Pflege an sich. Bereits als ich 9 war, habe ich gesagt, dass ich im Spital mit kleinen Kindern arbeite, möchte. Meine Mutter hat dann gesagt, dann musst du aber auch Spritzen machen. Dann war das für mich gestorben, irgendwie war dann das Spital gestrichen. Und jetzt merke ich, eigentlich mache ich jetzt genau das, was ich als kleines Mädchen eigentlich schon meine Vision war. Nämlich begleite ich kleine Kinder, ohne dass ich ihnen Schmerzen zufügen muss. Und so der Schmelztiegel oder die Schnittmenge von Medizin und Pädagogik...das fasziniert mich. Weil schlussendlich ist das Kind im Spital, weil es krank ist und weil man es medizinisch behandeln muss. Aber es ist ein Mensch dort und ein System dahinter und rundherum und das ist das, was mich immer wieder berührt und auch fasziniert und darum bin ich dort, wo ich bin. #00:13:39-8#
Interview Expertin	118	118	Ist auch mein erklärtes Ziel, dass bis ich in die Pension gehe es HFEs an allen Kispis gibt. #01:17:10-2#

IX. Ethik Antrag

Antrag auf Genehmigung eines Forschungsvorhabens

Gestützt auf das «Antragsformular der Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät der Universität Bern» und die «Checkliste für die ethische Beurteilung von psychologischen Forschungsvorhaben» der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie (SGP)

Einzelantrag Gruppenantrag

Veränderungsantrag x

(Genehmigungs-Nummer: Bewilligung Nr. 19.2.14)

1. Allgemeine Angaben

a. Name und Kontaktinformation der antragsstellenden Person	PD Dr. med. Michael von Rhein
b. Name(n) der durchführenden Person(en), einschliesslich Kontaktinformationen	Marisa Blättler (marisa.blaettler@kispi.uzh.ch)
c. Wer finanziert das Vorhaben (Forschungsträger)?	Universitäts-Kinderspital Zürich, Abteilung Entwicklungspädiatrie
d. Zuständiges, übergeordnetes Fachorgan	Universität Zürich Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich
e. Teildisziplin	Erziehungswissenschaften/ Sonderpädagogik
f. Thema/Titel des Vorhabens	Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital Eine qualitative Studie zum Einfluss der Heilpädagogischen Früherziehung auf das Kompetenzerleben der Eltern bei Langzeithospitalisationen von Kindern im Alter von 0-12 Monaten
g. Zusammenfassung des Vorhabens Ergänzend zu unserem Antrag vom Februar 2019, der das mittlerweile abgeschlossene Dissertations-Projekt von Iffländer R. beschreibt möchten wir nun noch eine weitere Subgruppe der von ihr untersuchten Population mit denselben Instrumenten befragen. Ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen der Untersuchung von Iffländer R. möchten wir im Rahmen einer Masterarbeit untersuchen, ob auch die Eltern von stationär im Kinderspital betreuten Kindern von der Begleitung durch die HFE während der Hospitalisation im Kinderspital profitieren. Dazu werden 5-6 betroffene Elternpaare im Rahmen qualitativer Interviews befragt, ob und wie sie durch die HFE eine Stärkung ihrer elterlichen Kompetenzen sowie ihres Zutrauens in die eigenen Kompetenzen erfahren haben. Die	

qualitative Erhebung wird als retrospektive Erhebung ca. 3- 18 Monate nach Ende der stationären Behandlung durchgeführt.

h. Zeitraum, für den Genehmigung beantragt wird	April 2023 – August 2024
i. Verlangt der Forschungsträger eine Begutachtung des Vorhabens durch eine Ethikkommission?	x Nein
j. Verlangt der Forschungsträger oder die Gesetzgebung eine Registrierung des Vorhabens?	x Nein

2. Verfahren des Vorhabens

a. Teilnehmende (Angestrebte Anzahl, Geschlecht, Alter, Ausbildung, Gruppenzugehörigkeit)

Die Interviews werden mit 5 Elternpaaren durchgeführt, deren Kind während mehreren Wochen im Kinderspital Zürich hospitalisiert waren. Da es sich um eine Retrospektive Befragung handelt, sind die Kinder zum Zeitpunkt der Befragung schon seit 3-18 Monaten aus dem Spital entlassen worden. Es werden nur Elternpaare befragt, die während mehreren Wochen von der HFE im Akut-Kinderspital begleitet wurden. Das Alter der Eltern ist nicht entscheidend, ebenso die Staatsangehörigkeit. Die Teilnehmenden verstehen Deutsch und können sich auf Deutsch mitteilen.

b. Welche Personendaten werden erhoben (Studienvariablen)?

Name des Kindes, Alter des Kindes, Diagnose des Kindes, Aufenthaltsdauer im Spital, Dauer der Betreuung durch HFE am Kinderspital. Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt. Daten werden nicht weitergegeben.

c. Wie werden die Teilnehmenden rekrutiert

Die Heilpädagogische Früherzieherin des Kinderspitals Zürich fragt Eltern an, welche sie über mehrere Wochen begleitet hat und dem Forschungssampling entsprechen, wobei darauf geachtet wird, Familien mit besonders belastenden Erlebnissen (z.B. Tod des Kindes) nicht zu behelligen. Die Eltern werden über das Vorgehen, die Fragestellungen und über den Datenschutz aufgeklärt und unterschreiben vor Beginn der Befragung eine Einwilligungserklärung. Erst wenn die Einwilligungserklärung unterschrieben ist, bekommt die durchführende Masterstudentin die Kontaktdaten der Eltern.

d. Wie werden die Teilnehmenden vor der Untersuchung informiert? *Bitte vollständiges Informations-Material dem Antrag beifügen.*

Die Familien werden telefonisch von der HFE vom Kinderspital Zürich kontaktiert und über folgende Inhalte informiert:

- Qualitative Erhebung über die Begleitung durch die HFE während der Hospitalisation des Kindes und deren Einfluss auf das Kompetenzerleben der Eltern. Im Besonderen in Bezug auf die Emotionsregulation.
- Information über den Ablauf und Umfang des Interviews (60- 90 Minuten, i.d.R. bei der Familie zuhause, Audioaufnahmen, Anonymisierung).

- Anfrage für die Bereitschaft an der Teilnahme des Interviews. Bei Bereitschaft wird die Einverständniserklärung an die Familie gesendet)

- Nach der Rücksendung der Einverständniserklärung nimmt die Masterstudentin telefonisch Kontakt mit der Familie auf, um einen Termin für das Interview zu vereinbaren.

(Details auf Einverständniserklärung ersichtlich)

e. Wie ist die Durchführung der Studie aus der Sicht der Teilnehmenden gestaltet? *Bitte in separatem Dokument darstellen und dem Antrag beifügen.*

Analog zur Haupt-Studie von Frau Iffländer

f. Wie lauten die genauen Instruktionen während der Studiendurchführung? Welche Fragebögen werden verwendet? *Bitte in einem separaten Dokument die wortwörtlichen Instruktionen, Aufgaben oder Fragebögen darlegen und dem Antrag beifügen.*

Analog zur Haupt-Studie von Frau Iffländer

g. Wie werden die Teilnehmenden nach Beendigung des Vorhabens informiert? Was wird wie rückgemeldet?

Die Eltern, welche beim Interview mitmachen, werden nach dem Interview gefragt, ob sie weitere Informationen zum Projekt bekommen möchten. Bei Interesse wird ihnen die Masterarbeit per Mail zugesendet.

Analog zur Haupt-Studie von Frau Iffländer

3. Spezifische ethische Aspekte des Vorhabens

a. Haben Sie einen oder mehrere Punkte auf der Checkliste zur Selbstbeurteilung mit "Ja" angekreuzt? *Wenn ja, beschreiben Sie bitte kurz allfällige Risiken, die mit der Studie verbunden sind.*

nein

b. Wird die Teilnahme an dem Vorhaben den Probanden vergütet oder bekommen sie eine Aufwandsentschädigung? *Wenn ja, was, wie viel?*

nein

c. Wenn die Teilnahme als Studienleistung erbracht wird (z. B. obligatorische Versuchspersonenstunden), kann die Leistung durch andere alternative Leistungen ersetzt werden?

ist nicht der Fall

d. Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgrund einer informierten Einverständniserklärung gewährleistet? *Bitte Einverständniserklärung einreichen.*

ja

e. Können möglichen Teilnehmenden durch Nicht-Teilnahme Nachteile entstehen? *Wenn ja, welche?* **nein**

f. Können Teilnehmende auch während des Vorhabens jederzeit ohne Angaben von Gründen und ohne Nachteile ihre Teilnahme zurückziehen?

Ja

g. Bei Teilnehmenden unter 16 Jahren: Wird das schriftliche Einverständnis des gesetzlichen Vertreters eingeholt? Bitte *Einverständniserklärung einreichen*. **Keine Teilnehmenden unter 16 J.**

h. Ist die Teilnahme von eingeschränkt urteilsfähigen, urteilsunfähigen oder unmündigen Personen möglich oder vorgesehen? nein

i. Setzen sich die Teilnehmenden einem Risiko aus, welches mit einer Versicherung abgedeckt werden muss?

nein

4. Belastungen während der Untersuchung

a. Wird die *physische Integrität* der Teilnehmenden tangiert (z. B. durch Einnahme von Arzneimitteln, Entnahme von Blut)? Können negative Folgen entstehen (z. B. Kopfschmerzen)? Wenn ja, bitte erläutern.

nein

b. Wird die *psychische Integrität* der Teilnehmenden tangiert (z. B. Konzentrationsfähigkeit, Induktion von negativen Emotionen)? Können negative psychische Folgen eintreten? Wenn ja, bitte erläutern.

nein

c. Wird durch die Teilnahme die *soziale Integrität* tangiert (z. B. die Teilnahme trägt zu einem schlechten Ruf bei). Können negative soziale Folgen entstehen? Wenn ja, bitte erläutern.

nein

d. Wenn Sie bei einer der Fragen 4a-c mit Ja geantwortet haben, gehen die Belastungen oder Folgen über das alltägliche Mass hinaus («minimal risk»)?

e. Wenn Sie bei Frage 4d mit Ja geantwortet haben, geben Sie bitte eine Begründung für Ihr Vorgehen an und erläutern Sie die Schutzmassnahmen, die Sie für die Teilnehmenden treffen werden:

f. Werden die Teilnehmenden gebeten, persönliche Erfahrungen (z. B. belastende Erlebnisse), sensitive Informationen (z. B. sexuelles Verhalten, Drogenkonsum) oder Einstellungen (z. B. politische Präferenzen) preiszugeben?

Wenn ja, bitte erläutern: Die Teilnehmenden berichten retrospektiv von der Zeit in der ihr Kind hospitalisiert war. Die Erinnerung an diese Zeit kann belastend sein. Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit Fragen zu verweigern oder das Interview abbrechen.

g. Werden die Teilnehmenden absichtlich unvollständig oder falsch (mit dem Ziel der Täuschung) über die Ziele und das Verfahren des Vorhabens informiert (z. B. durch manipulierte Rückmeldungen über Ihre Leistungen)? Nein

h. Wird es notwendig sein, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne dies zu wissen und ohne informierte Einwilligung gegeben zu haben (z. B. verdeckte Beobachtung von Personen an nicht-öffentlichen Orten)?

nein

5. Angaben zum Datenschutz

a. Sind Bild-, Film- oder Tonaufnahmen oder andere Verhaltensregistrierungen vorgesehen?

Ja, Tonaufnahmen zur Dokumentation der qualitativen Interviews.

b. Wie werden die erhobenen Daten anonymisiert?

Die Tonaufnahmen der Interviews werden transkribiert, wobei alle Angaben anonymisiert werden, die einen Rückschluss auf die Person zulassen würden (z.B. Namen, Personen, Orte). Nach der Transkription werden die Tonaufnahmen gelöscht und nur die anonymisierten Transkripte weiterverwendet.

c. Wie wird die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet?

Zugang zu den originalen Tonaufnahmen hat nur die jeweilige Interviewerin, die das Interview selber transkribiert und anonymisiert. Für die Analyse werden nur die anonymisierten Transkripte weiterverwendet und weitergegeben

d. Können die Teilnehmenden das Vernichten ihrer Daten jederzeit verlangen?

Ja

e. Werden erhobene Daten nach Ablauf einer bestimmten Zeit teilweise oder ganz gelöscht?

Die Tonaufnahmen werden unmittelbar nach der Transkription gelöscht.

f. Beabsichtigen Sie, die Daten auf einem öffentlichen Daten-Repository wie dem Open Science Framework zu veröffentlichen?

nein

6. Einreichen des Antrags

Laden sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular zusammen mit den anderen Antragsdokumenten bitte als ein einziges zusammenhängendes PDF-Dokument auf OLAT hoch.

Prof. Dr. [REDACTED]
Präsident der Ethikkommission
Psychologisches Institut
Binzmühlestrasse 14, P.O. Box 34

CH-8050 Zürich

chair.ethics.committee@phil.uzh.ch

Datum: Mittwoch, 12. April 2023 um 14:19

An: [REDACTED]

Betreff: Ethics Committee Review

Dear Dr. [REDACTED]

The PhF Ethics Committee has reviewed your project "Heilpädagogische Früherziehung im Kinderspital. Eine qualitative Studie zum Einfluss der Heilpädagogischen Früherziehung auf das Kompetenzerleben der Eltern bei Langzeithospitalisationen von Kindern im Alter von 0-12 Monaten". Your study is registered with our Committee as Number 23.04.04.

We see no need for amendments to your study.

Ethics Committee Decisions and Study Numbers are valid for up to 4 years, after which on-going projects should be submitted for re-evaluation. If the project changes within this period, and if this changes the answer to any of the questions on the checklist from "no" to "yes" or "maybe", then the project should be re-reviewed or an amendment submitted.

I wish you every success in conducting the study!

Best regards,

Prof. [REDACTED]

President of the UZH PhF Ethics Committee